

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

Septembre 2024
COLLECTION PLURAXES

COLLECTION PLURAXES/MONDE

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

- Europe
- Afrique
- Amériques
- Asie

DOSSIER I: Afrique / Lettres - Langues - Arts

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol.2 No 6
Septembre 2024

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 2 N° 6 / Septembre 2024

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 1 : Afrique/ Lettres- Langues- Arts

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VII
<i>Connotation, caractérisation et violence de l'écriture dans les impatientes de Djaili Amadou Amal : vers une quête de la trans-identité culturelle</i> _ Achille Cyriac ASSOMO -----	09
<i>Regards littéraires sur les événements politiques au Gabon : enjeux et stratégies</i> _ Alphonse-Donald NZE-WAGHE & Ouaga-Ballé DANAÏ OYAGA -----	31
<i>Massala-Massala : itinéraire d'un immigrant congolais rapatrié de France dans Bleu Blanc Rouge d'Alain Mabanckou</i> _ ANDJAFFA DJALDI Simon -----	51
<i>Cœur de lion de Boubakar Diallo, une valeur culturelle et identitaire dans le film burkinabè</i> _ Bamoussa FARMA & Mireille Carole Pegd Wendé BAMBARA -----	73
<i>Narrativisation de la mort et construction posturale dans La Peste d'Albert Camus et La vie et demie de Sony Labou Tansi</i> _ Bellarmin Etienne Iloki et Al -----	92
<i>La proverbialisation chez les Sanin du Burkina : contexte, sens et utilités</i> _ Bernard DRABO -----	110
<i>L'expression variationnelle du français en contexte socio-professionnel : entre apport civique et entrepreneurial dans Les Bimanes de Séverin Cécile Abéga</i> . _ Bienvenue BEKONE BEKONE -----	126
<i>Satire dans affiche de Pacéré et souffle de Konink</i> _ Céline SARAMBE -----	145
<i>« Penser la question du féminisme à partir de Étienne Balibar »</i> _ Désirée Guillet ANY -----	164
<i>Technoscience et humanisme chez Gilbert Hottos : enjeux et défis</i> _ Garba OUMAROU & Rabilou ADAMOU RABÉ -----	182

Modèle du niveau de réussite atteint corrigé de la théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle de lent, brown & hackett (1994) _ **Gaston-Lebeau Mezo'o** -----197

La transsubstantiation des personnages « gris-gris » et « amina » dans gris-gris et lingui, les liens sacrés de mahamat-saleh haroun : un renouvellement esthétique _ **Gonseu Casimir OUE** -----216

Le langage des jeunes internautes en Ouganda _ **Harriet K. Haggerty** ----
-----253

Production sociale de la résilience chez les élèves atteints de l'irc de l'unp à l'inhp d'adjamé (abidjan) _ **Kabran Beya Brigitte ASSOUGBA & Aké Anicet Elvis AHO** -----274

La réduplication dans le français de côte d'ivoire : les enjeux linguistiques et esthétiques d'un mode d'expression langagière _ **Kouassi Kouakou Roland & Zou Goulou Jules** -----294

Le génocide raconté par deux écrivaines rwandaises : yolande mukagasana et scholastique mukasonga _ **Mariama OUMAROU NA-AWA** -----309

Les déterminants de la réussite scolaire : étude de la motivation et des stratégies d'adaptation des élèves de la série t1 au lycée technique d'Abidjan _ **Milaman Dorothée Camara et Al** -----328

De la périphrase verbale ordinaire à sa complexité grammaticale dans en attendant le vote des bêtes sauvages d'Ahmadou Kourouma et dans la bible et le fusil de Maurice bandaman _ **N'Dah Jean Marie N'Doli DJABIA & Clément KOFFI** -----346

Vowel anteriorization and posteriorization in B20 languages _ **NZANG BIE Yolande** -----361

La rédaction en didactique des écrits narratifs comme support de l'acquisition de l'authenticité par les élèves de l'école primaire au Burkina Faso _ **Pelga BONKOUNGOU** -----385

Les obstacles à l'intégration pédagogique des technologies de l'information et de la communication (tic) dans l'encadrement et la formation continue des enseignants des lycées et collèges _ **Walièma Éric SOMÉ** -----414

La gestion des grands groupes dans les pratiques de classe. Quelques défis et perspectives : cas des universités du mali _ **Youssouf DIAKITÉ et Al** ---
-----439

Le pronom démonstratif « ça » et l’adverbe « là » : valeurs exceptionnelles à travers le français ivoirien _ **ZOU Goulou Jules** -----459

Liste des auteurs

Achille Cyriac ASSOMO, *Université de Bamenda/ Cameroun* _
assomocyrillacachille@gmail.com

Alphonse-Donald NZE-WAGHE & Ouaga-Ballé DANAIŊ OYAGA, *Ecole normale supérieure (ens) Libreville / Gabon* _
nzewaa@yahoo.fr/doballe@yahoo.fr

ANDJAFFA DJALDI Simon, *Université de N'Djaména* _
andjaffadjaldisimon@gmail.com

Bamoussa FARMA & Mireille Carole Pegd Wendé BAMBARA, *Université virtuelle du Burkina Faso & Université Joseph KI-ZERBO / Ouagadougou / Burkina Faso* _
farmabams@gmail.com &
mireillebambarap@gmail.com

Bellarmin Etienne Iloki, Patric Itoua et Indulgence Nail Bonga Moutsassi, *Flash, Université Marien Ngouabi / Congo Brazzaville* _
bellarmin.iloki@umng.cg,
itouandinga@hotmail.fr et nailbonga39@gmail.com

Bernard DRABO, *Université de FADA N'GOURMA / BURKINA FASO* _
drabobernard@yahoo.fr

Bienvenue BEKONE BEKONE, *Université de Yaoundé 1 / Cameroun* _
Bienvenuebekone2016@gmail.com

Céline SARAMBE, *Université Joseph KI-ZERBO / Burkina Faso* _
celinesaramb40@gmail.com

Désirée Guillet ANY, *Université Peleforo Gon Coulibaly / Côte d'Ivoire* _
desiiyf@gmail.com

Garba OUMAROU & Rabilou ADAMOU RABÉ, *Université André Salifou de Zinder / Niger* _
oumarougarba17@yahoo.fr &
rabilouadamou@gmail.com

Gaston-Lebeau Mezo'o, *École Normale Supérieure –Yaoundé / Cameroun* _
mezoo_lebeau@yahoo.fr

Gonseu Casimir OUE, *Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC/Abidjan-Côte d'Ivoire) / Côte d'Ivoire* _
avecasimir@yahoo.fr

Harriet K. Haggerty, *University of Calgary / Canada* _
harriettakn@yahoo.com

Kabran Beya Brigitte ASSOUGBA & Aké Anicet Elvis AHOU, *Université Félix Houphouët Boigny de Cocody (UFHB) / Côte d'Ivoire* _ beyakabran2019@gmail.com & ahouake83anicet@gmail.com

Kouassi Kouakou Roland & Zou Goulou Jules, *Université Alassane Ouattara & École Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan / Côte d'Ivoire* _ kouassiroland222@gmail.com & zougouloujules@gmail.com

Mariama OUMAROU NA-AWA, *Université Abdou Moumouni de Niamey / Niger* _ rirose212@gmail.com

Milaman Dorothée Camara, Aya Josiane Irma Fabienne Konan et Bo Julien Youan Bi, *Université Allasane Ouattara de Bouaké, Ecole Normale Supérieure Abidjan / Côte d'Ivoire* _ camaramilaman@yahoo.fr, josykonan2000@gmail.com et youan_julien@yahoo.fr

N'Dah Jean Marie N'Doli DJABIA & Clément KOFFI, *IPNETP & Université Alassane Ouattara* _ ndoli47@gmail.com & clementkoff@gmail.com

NZANG BIE Yolande & KOUMBI MABITI Glenn Aymar , *Omar BONGO University* _ yolnzang@yahoo.fr & lilaymar@yahoo.

Pelga BONKOUNGOU, *Ecole Normale Supérieure (LABIDID) Koudougou / Burkina Faso* _ evaristebonkougou@yahoo.fr

Walièma Éric SOMÉ, Souleymane KABORÉ et Joseph Dougoudia LOMPO, *École normale supérieure, Koudougou, Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire du Boulkiemdé, Koudougou / Burkina Faso* _ sowaleric@yahoo.fr, kaboresouley16@gmail.com et dougoudia@yahoo.fr

Youssef DIAKITÉ, Abdoul Karim CAMARA et Fatoumata Bintou SYLLA, *Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako / Mali* _ diakyoussouf@gmail.com

ZOU Goulou Jules, *École Normale Supérieure (ENS) Abidjan* _ zougouloujules@gmail.com

Connotation, caractérisation et violence de l'écriture dans *les impatientes* de Djaili Amadou Amal : vers une quête de la trans-identité culturelle

Achille Cyriac ASSOMO

Ph.D Chargé de Cours à l'École normale
supérieure de Bambili
Université de Bamenda-Cameroun

Résumé

Les impatientes (2020) de Djaili Amadou Amal s'impose comme le lieu d'expression d'une violence protéiforme, principalement de la violence idéologique et identitaire. Moyennant les mécanismes structuraux relevant de la connotation et de la caractérisation à valeur péjorative et négative à l'égard des pratiques et des références culturelles de l'ethnie peule, la romancière camerounaise manifeste une posture déconstructionniste des valeurs de culture de son ethnie. Plus ambivalent encore, le rejet et le déni du soi culturel s'accompagnent d'une construction de l'identité de soi à partir des valeurs de culture de l'autre. Notre objectif est de montrer que le système de connotation et de caractérisation qui sous-tend ce roman constitue une stratégie textuelle, de construction d'une trans-identité culturelle. Nous allons nous fonder sur la théorie postcolonialiste d'Homi Kay Bhabha (1994), tout en mobilisant des présupposés de la stylistique structurale de Michael Riffaterre (1971).

Mots-clés : violence, trans-identité, idéologie, culture.

Abstract

Les impatientes (2020) by Djaili Amadou Amal stands out as a place of expression of protean violence, mainly ideological and identity-based violence. Using structural mechanisms relating to the pejorative and negative connotation and characterization of the practices and cultural references of the Fulani ethnic group, the Camerounian novelist manifests a deconstructionist posture of the cultural values of her ethnic group. Even more ambivalent, a construction of self-identity accompanies the rejection and denial of the cultural self-based on the cultural values of others. Our objective is to show that the connotation and characterization system underlying this novel constitute a textual strategy for constructing a cultural trans-identity. We will work within the framework of the postcolonialist theory of Homi Kay Bhabha (1994) while mobilizing presuppositions from the structural stylistics of Michael Riffaterre (1971).

Introduction

Écriture de lutte idéologique et symbolique pour la liberté absolue et les droits de la femme africaine en générale et de la femme peule de l'Extrême-nord Cameroun en particulier, *les impatientes* de Djaili Amadou Amal s'envisage aisément comme « une topique de la polémologie » (Freund, 1983)¹. En rapport avec le féminisme, ce roman est une mise en œuvre de « la lutte des classements » qui réfère à « une dimension de toute espèce de lutte des classes, classe d'âge, classes sexuelles, ou classes sociales » (P. Bourdieu, 1982)². Marquant l'écriture de la violence, la lutte des classes sexuelles dans la communauté peule traduit une crise identitaire intra-civilisationnelle et intra-communautaire dans un contexte de dialogue des cultures. Surévaluant une conception de l'identité culturelle comme une construction, une entité mobile et évolutive soumise aux transformations des structures sociales, la romancière met à contribution les mécanismes structuraux de la connotation et de la caractérisation pour initier une auto-flagellation culturelle de sa communauté et une construction d'une trans-identité culturelle. En référence à l'idéologie ultra-libérale postmoderniste et postcolonialiste de chargement contre-nature de genre, la trans-identité culturelle se traduit par une mise en abîme des valeurs de culture et des référents culturels de sa communauté et une construction de l'identité culturelle du soi par référence aux valeurs de culture de l'autre et tout en légitimant paradoxalement son identité linguistique. Il s'agit d'une démarche innovante et originale, distincte des trois postures classiques, notamment la re-ethnisation, l'homogénéisation et l'hybridation culturelle. Quelles sont les stratégies linguistiques et scripturaires de mise en abîme de l'identité culturelle peule ? Quel en est l'enjeu ? Quels sont les valeurs connotatives à caractère péjoratif et quels sont les caractérisants négativants en rapport avec l'identité

¹ p.60.

² p.14.

peule ? Comment participent-ils de la construction d'une trans-identité culturelle ?

Nous formulons l'hypothèse selon laquelle la connotation à caractère péjoratif et la caractérisation négativante qui sous-entendent l'œuvre et relatives à l'identité culturelle peule, participeraient de l'écriture de la violence et constitueraient des stratégies de déconstruction de cette identité culturelle et de construction d'une trans-identité. Pour traiter d'une telle question, nous avons opté pour les présupposés heuristiques et épistémologiques de la théorie déconstructionniste du philosophe Jacques Derrida (1967). L'approche méthodologique qui nous semble toute indiquée est la stylistique structurale de Michael Riffaterre (1971).

1. De la caractérisation et de la connotation décadente de l'identité culturelle peule

De manière significative, le texte actualise un nombre remarquable de marqueurs de la caractérisation et d'occurrences de la connotation ayant partie liée avec l'identité culturelle peule. Le système de caractérisation construit ainsi que les valeurs connotatives élaborées présentent une résonance volontairement négativante et une coloration péjorative. Il est admis que « la caractérisation sert à décrire (c'est une description minimale), à classer, à juger à identifier. [...] Elle peut permettre, comme la détermination, d'identifier la référence d'un terme. » (J. Gardes-Tamine, 1992)¹. Procédé non « linguistiquement et référentiellement indispensable » (Gardes Tamine ,1992)², la caractérisation est distincte de la connotation à laquelle elle est combinée dans la désacralisation de l'identité culturelle peule et en dépit de leur contiguïté. Quoiqu'il en soit, « il est sûr qu'il y a une analogie de fonction et de fonctionnement entre la connotation et la caractérisation. La caractérisation pourrait être ainsi considérée comme une sorte de connotation supra segmentale » (G.Molinié, 1986)³. Á travers un attelage de caractérisants de nature variée et de caractérisés en rapport avec l'identité culturelle peule ainsi

¹ p.64.

²p.62.

³ p.52.

que l'actualisation des valeurs connotatives à caractère péjoratif, situées dans le registre culturel de cette ethnie de l'aire culturelle soudano-sahélienne camerounaise, la romancière n'hésite nullement à exploiter les ressources de l'ironie et de l'humour à l'effet de déconstruire l'identité culturelle de sa communauté. Il est notoire que « si l'ironie et l'humour sont des déterminations romanesques, l'ironie a essentiellement une valeur éthique et esthétique, alors que l'humour, lui est un moment intermédiaire manifestant une tension entre le stade ethnique et le stade religieux » (A.S, Malanda, 2000)¹.

Manifestation d'une tension, d'une violence idéologique et identitaire ce système de caractérisation négativant se construit autour du nom et du verbe pris comme caractérisés principaux et à partir d'une diversité de caractérisants de chacun de ces deux éléments pivots.

1.1. Une caractérisation agressive du nom et du substitut nominal désignateurs des référents culturels peuls

Des substantifs assurant une fonction de désignation des êtres, des entités anthropologiques, des objets et des constituants sociaux peuls s'identifient comme des caractérisants. Il s'agit des supports de caractérisation auquel on adjoint un caractérisé.

On sait à la suite de G.Molinié (1986)² que « le substantif appartient à la catégorie continue, il est présenté comme renvoyant à un référent précisé ou non précisé, considéré dans sa singularité ou dans sa totalité ou généralité ». Dans sa posture de caractérisé, le substantif s'associe une diversité de caractérisants, notamment l'adjectif qualificatif, les compléments prépositionnels et la subordonnée relative non déterminative.

1.1.1. Adjectif qualificatif de caractérisation répulsive du référent culturel père et époux peul

L'adjectif qualificatif est une catégorie grammaticale privilégiée dans la déclinaison des propriétés, des attributs, des caractéristiques et de l'essence des êtres, des choses des étendus ou des matières. Son aptitude à définir les qualités en fait un puissant

¹ p.86.

² p.39.

ressort linguistique de jugement et donc de caractérisation positivante ou négativante. Selon G. Molinié (1986)¹, « le caractérisant spécifique du nom est l'adjectif qualificatif ». Dans sa posture de caractérisant des substantifs requérant une référence en rapport avec la figure du père et celle de l'époux dans leur singularité peule, l'adjectif qualificatif favorise une ethopée et un ensemble de dispositions mentales, psychologiques et caractériologiques préjudiciables au rôle du père et à celui de l'époux dans la communauté peule. Marquant leur appartenance à l'identité culturelle peule, ces dispositions et ces manières d'être et de faire du père ou de l'époux peul sont ainsi laissées aperçues comme une barbarie par rapport aux valeurs de culture exogènes. Il s'ensuit ainsi une caractérisation répulsive du père peul en tant que géniteur et de l'époux peul en tant que chef de famille et maître du foyer conjugal. Cet état de fait est analysable comme une violence idéologie. Considérons les énoncés ci-dessous :

Ex 1 : Mais la considération dont elle bénéficie, ne lui épargne pas les humeurs **belliqueuses** de son époux [...] 3, P.16.

Ex 2 : Sa silhouette athlétique surgit de la pénombre, son ombre **terrifiante** se détache sur le seul de la parte. P.70

Ex 3: Aladji, laissant son regard **austère** nous balayer l'une, puis l'autre, nous questionne avec fermeté. P.108.

Dans Ex 1, le caractérisant « belliqueuses » du caractérisé « humeur » se rapportant à l'époux peul est un adjectif qualificatif qui initie une peinture négative du caractère de d'époux dans la communauté peule. En Ex 2, le caractérisant « terrifiante » associé à son caractérisé « ombre » se rapportant au rôle d'époux chez le peul est un adjectif qualificatif qui fait requérir une résonance négative à ce rôle dans cette culture. En Ex 3, le caractérisant « austère » du caractérisé « regard » est un a adjectif qualificatif déclinant une caractérisation négative relativement à l'époux peul par metonymisation de la partie pour le tout.

On peut légitimement analyser ce procédé de caractérisation du substantif par l'adjectif qualificatif à tendance désacralisante de la figure du père et celle de l'époux peul comme un parti pris de la romancière pour la délégitimation de l'organisation familiale peule et

¹ p.43.

de la vocation identitaire du père et de l'époux. Il s'agit d'une volonté de déconstruction des dispositions culturelles de ces deux rôles familiaux.

1.1.2. Complément prépositionnel de caractérisation désacralisante de la mère, de l'épouse et du foyer conjugal peuls

Le complément prépositionnel est une catégorie des grammaires modernes issue de l'éclatement de la catégorie traditionnelle du complément circonstanciel. Il est linguistiquement initié par une préposition ou par une location prépositionnelle pour compléter le nom, le verbe, l'adjectif qualificatif et leurs corrélatifs. Identifié comme un caractérisant éminent du substantif qu'il complète, le complément prépositionnel est apte à en préciser les propriétés, les qualités, la matière, la nature et la manière d'être ou de faire.

Dans le système de caractérisation du texte, il caractérise les substantifs requérant les référents mère, épouse et foyer conjugal dans leurs dispositions et leur réalité identitaire peule. Envisagées dans leur état, leur manière d'être et de faire, leur condition et leur situation comme un signe d'appartenance à la culture peule, la mère et l'épouse font l'objet d'une caractérisation négative moyennant le complément prépositionnel du substantif qui les désigne. Le parti-pris et de la romancière pour la démystification de l'image de l'épouse et de la mère chez le peul participe incontestablement de la violence idéologique et identitaire.

L'illustration peut être apportée par Ex4, Ex5 et Ex6.

Ex 4 : Il me faut déjà penser à te protéger de tes sorcières de **marâtres**. P.23

Ex 5 : Tu n'as pas intérêt à me mentir, fille de **pute**. P.72

Ex 6 : Elle se retourna vers moi et, à ma grande stupéfaction, un torrent de **larmes** jaillit de ses yeux. P .36.

Dans Ex 4, le complément prépositionnel « marâtre » est initié par la préposition « de » qui établit une relation syntaxique avec la substantive « sorcières ». Il s'ensuit un fait d'expression qui inverse les termes de cette relation syntaxique pour apporter emphase et

intensité sur la caractéristique de la marâtre. Avec cette inversion de la distribution des éléments, **la marâtre**, dans l'aire socio-culturelle est laissée appréhendée comme une femme maléfique par essence.

En Ex5, le complément prépositionnel « pute » est initié par la préposition « de » qui le relie au substantif « fille ». Il se construit corrélativement et de manière latente une caractérisation désacralisante de l'épouse ou de la mère de qui la fille est issue. On perçoit nettement une volonté de jeter du discrédit sur la mère et l'épouse peule en tant que telle. Dans le Ex 6, le complément prépositionnel « **larmes** » est également construit autour de la préposition « de ». Caractérisant le substantif « torrent », il laisse envisager l'épouse peule, par implicite, comme un être de douleur et d'angoisse en proie aux larmes éternelles. Il s'agit d'une image décadente de l'épouse peule qui trahit un parti-pris de la romancière pour la mise en minorité des caractéristiques culturelles de celle-ci.

Au regard de cette construction, significative de la caractérisation du substantif se rapportant à l'épouse et à la mère peule, et moyennant le compliment prépositionnel, il devient légitime de formuler le postulat d'une volonté de déconstruction des traits identitaires culturels de la mère et de l'épouse peule. Cet état de fait participe de la violence idéologique et symbolique.

1.1.3. Subordonnée relative non déterminative de caractérisation inhumanisante de la tradition peule

La subordonnée relative non déterminative entraîne une segmentation de la chaîne syntaxique et un dédoublement sémantique par intercalation d'une subordonnée relative autonome à l'intérieur d'une syntaxe et avec apport d'une information additionnelle. Non déplaçable, mais supprimable, la subordonnée relative non déterminative constitue un caractérisant pertinent du substantif. L'information supplémentaire qu'elle introduit dans une séquence phrastique précise généralement une caractéristique, une qualité, une propriété ou un état. Dans le texte, elle surévalue des caractéristiques identitaires négatives relativement à la tradition et à la culture peule. Cela peut s'illustrer par Ex9 et ex 10.

Ex9 Des larmes silencieuses, **qu'elle essayait de temps à autre du bout de son pagne**, coulaient. P.65.

Ex 10 : Afin de me rendre agréable à cet époux **dont je ne veux pas** et de me protéger contre cette coépouse **qu'on m'impose**. P.82.

Le segment « **qu'elle essayait de temps à autre du bout de son pagne** » est caractéristique de la subordonnée relative non déterminative. Se rapportant au syntagme nominal « **des larmes silencieuses** », elle apporte une information supplémentaire tout en surévaluant une manière de faire de la femme dans la tradition peule. Le processus de caractérisation du syntagme nominal « **des larmes silencieuses** » est ainsi initié, mettant l'emphase non seulement sur l'exigence de stoïcisme chez la femme peule, mais aussi l'obligation de pudeur et de dignité que lui prescrit cette même tradition indépendamment de la nature et de la profondeur de son angoisse. Cette disposition de la tradition peule connaît, de manière implicite et subtile, une représentation inhumanisante qui en fait une barbarie.

Dans l'Ex 10, on observe une construction caractéristique de la subordonnée relative non déterminative avec les segments « **dont je ne veux pas** » et « **qu'on m'impose** ». Caractérisant le substantif « époux » le segment « **dont je ne veux pas** » dans sa nature de subordonnée relative non déterminative surévalue le caractère imposé et contraint de l'époux à l'épouse dans la tradition peule. L'ordre de la tradition peule réserve ainsi le droit de choisir l'époux à la femme non pas à celle-ci dans l'exercice de ses libertés fondamentales, mais plutôt à son géniteur. Le segment « **qu'on m'impose** » fonctionne également comme une subordonnée relative non déterminative initiant une caractérisation du substantif. Se rapportant au substantif « coépouse », elle infléchit une considération de la polygamie comme une réalité relevant de l'ordre de la tradition peule et de sa pratique comme un exercice auquel la femme est contrainte. La tradition peule légitime, la pratique de la polygamie dans la communauté. La construction d'une image désacralisée de la tradition et de la coutume peule moyennant la caractérisation du substantif par la subordonnée relative non déterminative participe de la posture deconstructionniste

de la romancière vis-à-vis des référents culturels et des valeurs de culture de l'ethnie peule.

1.2. Verbe caractérisé de construction de l'imaginaire culturelle désobligeante de la figure de la femme peule

Analysé par certaines théories grammaticales comme le pivot de la phrase, le verbe est un constituant majeur de la phrase qui exprime les procès, les actions, les états entre autre. Il s'agit d'une catégorie grammaticale apte à décliner en groupe, en mode, en temps, en personne, en sens, en voix, en aspect et en sens. Le verbe ainsi appréhendé sert généralement de support de la caractérisation, autrement dit, de caractérisé. Dans le système de caractérisation négative du texte, le verbe prend fréquemment la posture de caractérisé auquel se greffe des caractérisants de nature diverse dans la visée d'une construction de l'image décadente de la femme peule. Une telle visée est sous tendue par une idéologie de lutte pour la déconstruction de l'identité culturelle peule. Parmi les caractérisants du verbe les plus actualisés pour une telle visée, se trouvent en bonne place les compléments de phrase, les adverbes et compléments adverbiaux et les appositions et adjectifs participiaux détachées.

1.2.1. Complément de phrase de caractérisation abjecte de la femme peule

On sait à la suite de G. Molinié (1986)¹ que « les caractérisants spécifiques du verbe sont les compléments non essentiels ». Encore appelés compléments circonstanciels dans la grammaire traditionnelle, les compléments de phrase se rapportent aux compléments non essentiels à la complétude sémantique de la phrase. Supprimables, déplaçables à souhait et extérieurs à la valence du verbe, ils apportent des informations accessoires relatives aux circonstances de temps, de lieu, de manière, d'accompagnement de moyen, de but, de cause entre autres. Toutefois, tous accessoires qu'elles soient, ces informations relatives au contexte du procès portent des indicateurs des propriétés, des caractéristiques, des qualités et des attributs. Par conséquent, elles ont révélé depuis

¹ p.43.

longtemps le complément de phrase comme une catégorie apte à caractériser le verbe et incidemment, le sujet de procès ou de l'action. Dans le texte ils sont mis à contribution dans la caractérisation du verbe dans la visée de construction d'une image affligeante et désobligeante de la femme peule en tant que produit d'une culture et être de référence de cette culture dans toute la dimension du soi. Considérons les énoncés ci-dessous.

Ex 11 : **Á notre âge, dans certaines cultures**, les femmes ne sont pas encore mariées. P. 89.

Ex 12 : J'ai piétiné mes rêves **pour mieux embrasser mes devoirs**. P.65.

Ex 13 : Mes tantes nous entraînent vers la sortie **totalelement voilées**. P.12.

Les segments « **Á notre âge** » et « **dans certaines cultures** » sont caractéristiques du complément de phrase dans Ex 11. En tant que tels, ils constituent des caractérisants du verbe « sont » en introduisant dans l'énoncé phrastique des précisions sur l'âge des jeunes épouses peules et sur la singularité de leur culture. Surévaluant la précocité de contraction du mariage des jeunes épouses peules au regard de leur statut de mineure, le complément de phrase « **Á notre âge** » induit un effet négatif sur la représentation de la femme de l'ethnie peule. Cette précocité du mariage de la femme peule qui est mise en emphase charrie l'implicite du caractère marginal et déplorable de celle-ci. Le segment « **dans certaines cultures** » appréhendé comme un complément de phrase apporte une caractérisation affligeante de la culture peule qui légitime la précocité du mariage de la femme par différenciation à la femme des cultures concurrentes ou partenaires.

Dans Ex12, le complément de phrase « **pour mieux embrasser mes devoirs** » est analysable comme le caractérisant du verbe « j'ai piétiné ». Tout en définissant les circonstances de but de l'auto-flagellation, ce complément de phrase induit une caractérisation abjecte de celle qui met en hypothèque ses droits, sa liberté et son bien-être par soucis de conjonction et d'harmonie avec ses obligations d'épouse définies par une société patriarcale. Il s'ensuit une construction culturelle négative relative à la femme peule dans son

statut identitaire de femme peule et dans ses rôles de mère et d'épouse. En Ex 13, le complément de phrase « **totalemment voilées** » fonctionne comme le caractérisant du caractérisé verbal « entraînent ». La mise en avant de l'accessoire vestimentaire culturel de la femme peule, en occurrence, le voile, participe d'une stratégie de mise en emphase de la restriction vestimentaire culturelle de celle-ci, et par ricochet, de son mal-être tributaire de l'hypothèse de ses libertés. Il s'ensuit une caractérisation négative de la femme peule dont l'identité culturelle est rattachée au port obligatoire du voile, symbole de la soumission.

1.2.2. Adverbe de caractérisation abjecte de la femme peule

La construction de l'imaginaire culturelle dégradante de la femme de l'ethnie peule met à contribution la caractérisation du verbe par les adverbes. G Molinié (1986)¹ fait observer : « pour le verbe, les caractérisant habituels sont les compléments adverbiaux, soit les adverbes [...] ». Caractérisant éminent du verbe, l'adverbe affecte généralement la signification du verbe par une nuance intensive ou quantitative de nature à caractériser. La caractérisation du verbe initié par l'adverbe présente une forte inclination à dresser une image abjecte de la femme peule en tant que produit culturel. Cette représentation en fait un être singulièrement marginal. Il s'ensuit ainsi une violence idéologique des identités culturelles. Illustration en est donnée par Ex 14 et Ex 15.

Ex 14 : Quand il lui arrive de prendre une nouvelle femme, elle lui souhaite **hypocritement** tout le bonheur du monde du monde, priant que la nouvelle venue ne fasse pas long feu. P.16.

Ex 15 : Non !fis-je d'une voix **à peine** audible, sentant mes convictions se dérober. P.27.

L'adverbe « **hypocritement** » caractérise le verbe « souhaite » dans Ex 14. Ce caractérisant vient nuancer la signification de ce verbe en insistant sur la manière et sur la qualité. La caractérisation négativant du souhait qui manque à la fois de sincérité et d'authenticité entraîne une caractérisation incidente et insidieuse de la femme peule de qui le souhait est formulé.

¹ p.43.

Le trait d'hypocrisie attaché au souhait et incidemment à la femme peule se définit dans le contexte précis du foyer polygamique. Loin d'être un trait intrinsèque de la femme peule en tant que produit culturel, il s'agit d'un trait circonstanciel consécutif de la polygamie. Quoiqu'il en soit, il se dégage une volonté de jeter du discrédit sur cet être culturel.

En Ex 15, la locution adverbiale, « **à peine** » qui peut tout aussi bien s'analyser comme une proposition, constitue le caractérisant du verbe « fis » dont il modifie le sens en y introduisant une nuance relative à la manière de faire. Le segment peut donner lieu à la réécriture suivante « fis-je faiblement » et insinue un manque de conviction, de certitude, d'assurance, de vigueur et de personnalité dans la défense de ses droits chez la femme peule. Il s'en suit ainsi une caractérisation affligeante qui trahit un parti-pris de la romancière pour la démystification de la manière d'être psychique et psychologique de la femme de l'ethnie peule.

1.2.3. Apposition et adjectif participial détaché de caractérisation affligeante de la femme peule

Le texte actualise fréquemment l'apposition et l'adjectif participial en posture de caractérisant du verbe. L'un et l'autre de ces mécanismes structuraux de la caractérisation se singularise ici par leur propension à contribuer à la génération d'une image affligeante de la femme peule. En effet, ces procédés présentent une forte inclination à surévaluer des caractéristiques de la femme peule perçues comme marginaux et dégradants. Considérons les exemples ci-dessous.

Ex 16 : Ses coépouses, **rivales acharnées**, n'attendaient que l'occasion de repérer ses faiblesses P.22.

Ex 17 : **Exclus** de toutes ces réjouissances, les femmes écoutaient de l'intérieur de leur appartement [...] .P.39.

On observe l'actualisation de l'apposition du groupe adjectival « **rivales acharnées** » au nom « coépouses » dans Ex16. Cette apposition fonctionne comme le caractérisant du verbe « attendaient » dont il précise la caractéristique du sujet du procès qu'il exprime. Ce caractérisant du verbe induit un effet négatif sur l'attitude de la femme

peule dans son rôle d'épouse en contexte de polygamie. En Ex 17, nous avons l'actualisation de l'adjectif participial « **exclues** », rejeté en position frontale et se rapportant au nom « femme ». Il fonctionne comme le caractérisant du verbe « écoutaient » exprimant le procès accompli par la femme peule. L'écoute se fait dans une posture d'exclue qui relève le caractère marginal et stigmatisé de l'être interdit d'accès à un lieu où se décide son sort. Il s'en suit une caractérisation affligeante de cet être.

Il y a lieu d'entrevoir une logique de désacralisation de la femme de l'ethnie peule dans son être, ses dispositions, ses attitudes, ses caractéristiques, ses appréhensions et ses mythes culturels. Cet état de fait peut constituer en tout état de cause une manifestation de la violence de l'écriture de la violence en contexte d'altérité.

1.3. Système de connotation dépréciative des référents et des valeurs de culture peuls.

Dans une posture déconstructionniste de l'identité culturelle peule, la romancière camerounaise élabore un système de connotation singulier et significatif. Il s'agit de valeurs connotatives à propension péjorative du point de vue du caractère du lexème et situé dans le vocabulaire de la culture peule du point de vue du registre du lexème. Cette connotation devient ainsi une stratégie linguistique déployée pour l'autoflagellation culturelle perçue comme une manifestation de la violence identitaire. En stylistique structurale, « la connotation est l'ensemble des évocations accompagnatrices du noyau dénotatif, comme un mouvement d'associations qualitatives qui colorent l'émission de la lexie dans le domaine affectif et social. » (G. Molinié, 1986)¹

Constituant pertinent du signifié du lexème aux côtés du noyau dénotatif, la connotation se décline en termes de caractère, fondé sur l'opposition mélioratif, péjoratif ; et en termes de registre fondé par l'appartenance du lexème à un vocabulaire précis. Toutes ces deux déclinaisons de la connotation sont exploitées dans le texte en contexte de l'idéologie de lutte contre la culture de la communauté peule de l'extrême-Nord du Cameroun. Pourtant, « la culture, quelque soient les caractéristiques idéologiques ou idéalistes de ses

¹ p.21.

manifestations est [...] un élément essentiel de l'histoire d'un peuple » (C. Amilcar, 1975)¹.

Les valeurs connotatives d'une diversité de catégories grammaticales présentent ainsi une prévalence du caractère péjoratif et des registres se rapportant au champ socio-culturel peul. Il s'agit des substantifs, des verbes et des adjectifs connotatifs à caractère péjoratif et relatifs aux référents culturels peuls.

1.3.1. Valeurs connotatives péjoratives du verbe et du substantif relatif à la femme peule

Le substantif et le verbe s'imposent comme de gros porteurs de valeurs connotatives péjoratives en rapport avec la femme de l'ethnie peule en tant que référent culturel. Ils participent ainsi de la stratégie de déconstruction de cette identité culturelle.

1.3.1.1. Substantifs connotatifs péjoratifs de la femme peule

Le texte est émaillé d'un nombre remarquable de lexies de la catégorie grammaticale du substantif référent à la femme peule et pourvus d'une valeur connotative péjorative. Cette connotation à caractère péjoratif des substantifs constitue un phénomène de surcodage attestant d'un parti pris pour la désacralisation de la femme dans la communauté peule. Elle s'analyse dès lors comme une expression de la violence idéologique. Considérons les énoncés qui suivent :

Ex 18 : Soyez pour lui une **esclave** et il vous sera captif. P.9.

Ex 19 : Pour parler à son mari, une épouse ne peut passer que par sa coépouse dont c'est le tour. P.16.

Ex 20 : **Patience**, mes filles ! Munyal ! Interrogez-la dans votre vie future. P.44.

En Ex 18, le substantif « **esclave** » porte les traits sémiques de connotation (+servitude), (+servilité,) (+souffrance) qui en confèrent une résonance péjorative. En Ex 19, le substantif « **coépouse** » dont le signifié comporte des traits sémiques de connotation (+ polygamie), (+ souffrance), (+ violence) est négativement connoté. En Ex 20, le

¹ p.35.

substantif « patience » dont la présence est fréquente dans le texte contient un signifié requérant des traits sémiques de connotation (+ stoïcisme), (+ souffrance), (+ violence). Il s'agit d'une connotation de caractère résolument péjorative.

Toutes ces valeurs connotatives des substantifs référant à la femme peule en tant que référent culturel présentent ainsi un caractère négatif, trahissant de ce fait un désir de disqualification de ce référent culturel. Cela est analysable comme une expression de la violence identitaire et symbolique.

1.3.1.2 Verbes connotatifs péjoratifs de la femme peule

On peut observer dans le texte une actualisation très fréquente de verbes en tant que lexies, qui se rapportent à la femme peule et dont le signifié requiert des valeurs connotatives à caractère péjoratif. Perçues comme un fait de surcodage, ces lexies de la catégorie du verbe participent ainsi de la stratégie de discrimination de la femme de l'ethnie peule en tant que produit culturel. Illustration en est faite par les énoncés ci-dessous :

Ex 21 : on confirme que je suis folle. On commence à **m'attacher** P.80.

Ex 22 : La lanière du fouet me **lacère** la peau, déchirant le pagne que je parle. P.76.

À l'analyse, les lexiques « **attacher** », et « **lacère** » actualisés dans les énoncés qui précèdent constituent des verbes ayant partie liée à la femme peule en tant qu'en soi culturel. Ils sont tous dotés d'un signifié requérant des valeurs connotatives à caractère péjoratif. En Ex 21, le verbe « **attacher** » requiert dans son signifié, des traits sémiques de connotation (+ souffrance), (+ torture) qui lui confère une résonance dépréciative. Il en est de même du verbe « **lacère** » en Ex 22, dont le signifié comporte des traits sémiques de connotation (+ douleur), (+ maltraitance), (+ déshonneur), (+ deshumanisation) et qui confèrent à ce verbe un caractère péjoratif. La surévaluation de la violence subie par la femme peule constitue concomitamment un moyen d'expression linguistique, de la violence idéologique à l'endroit de l'idéologie endogène qui légitime cette pratique.

À l'instar du substantif connotatif péjoratif, le verbe connotatif à caractère péjoratif participe d'une construction de l'imaginaire culturelle décadente de la femme peule en tant que référent culturel. Il s'agit incontestablement d'un fait de surcodage et de marquage d'une lutte idéologique pour la déconstruction de l'identité culturelle de la communauté peule en contexte du dialogue des cultures.

1.3.2 Substantif connotatifs péjoratifs relatifs au mariage peul.

L'institution, la gestion, la pratique et la conception du mariage dans la communauté peule, en tant que patrimoine culturel de cette communauté, sont mises en minorité dans le texte par la romancière. Les valeurs connotatives du signifié des substantifs sont mises à contribution dans cette démythification du mariage peul en tant que référent culturel. Témoignant d'un rapport conflictuel entre les identités culturelles, cet état de fait est justifiable de l'actualisation fréquente des substantifs connotatifs à valeur péjorative en rapport avec le mariage. Analysables comme des faits de surcodage, de tels substantifs participent des modalités d'inscription de la violence dans le texte. Considérons les énoncés ci-dessous.

Ex 23 : Ma grande inquiétude, c'est qu'il a déjà une épouse. J'aurais voulu t'épargner **la polygamie** P.13.

Ex 24 : je change en effet de **marabout** dès que je n'obtiens aucun résultat [...] P.101 .

À l'analyse, les lexiques « polygamie » et « marabout » constituent des substantifs. S'inscrivant dans le champ sémantique ou de registre du mariage peul, ils présentent un signifié doté de valeurs connotatives à caractère péjoratif relativement à la perception du mariage dans cette communauté. Ils participent ainsi des stratégies linguistiques de disqualifications du mariage tel qu'il se conçoit et qu'il se pratique dans la communauté peule et en tant que référent culturel. En Ex 24, nous avons l'actualisation du substantif « **marabout** » qui a partie liée au registre du mariage peul. Ce substantif se constitue d'un signifié doté de traits sémiqes de

connotation (+ esoterisme), (+danger), (+mort) qui lui confèrent un caractère péjoratif.

Il s'ensuit une dépréciation manifeste de la pratique du mariage peul et corrélativement de la culture peule.

Au total, les mécanismes structuraux de la caractérisation et de la connotation relatives aux référents culturels et aux valeurs de culture peule, et à tendance négativante et péjorative, constituent des faits de surcodage révélateurs d'un parti prie pour la déconstruction de l'identité culturelle peule. Il devient légitime de les analyser comme des modalités d'inscription de la violence idéologique et symbolique dans le texte.

2. Stratégie de construction de la trans-identité culturelle peule

L'aboutissement du projet de déconstruction et d'anéantissement de l'identité culturelle peule par un sujet originaire de cette communauté est manifestement la construction d'une nouvelle identité. En effet, l'autoflagellation culturelle de la romancière peule de l'extrême-Nord du Cameroun est loin de constituer une fin en soi, elle n'est que la phase première de la construction d'une identité nouvelle, étrange et transfuge que nous appelons une trans -identité culturelle. Issue du travestissement et de la perversion des valeurs et des référents fondamentaux et essentiels de la culture peule, cette trans-identité culturelle est une identité illégitime qui ampute l'identité culturelle de référence de ses valeurs indispensables et de ses propriétés inaliénables tout en conservant des valeurs accessoires et tout en légitimant la langue véhiculaire de cette culture minorée. La première phase consiste ainsi à la mise en abime des valeurs de culture peule et la seconde phase à la légitimation de l'identité linguistique de cette communauté. La dernière phase est celle de la suggestion d'une trans identité culturel

2.1 De la mise en abime des valeurs de culture peule

Concept interdisciplinaire, l'identité réfère à un ensemble de propriétés, de caractéristiques, d'attributs et de traits marquant l'appartenance d'un individu ou d'un groupe à une aire socio-historique et socio culturelle donnée ou même à une religion ou à une profession.

Constituée d'un ensemble d'objets, de référents et de valeurs qui lui sont intrinsèques et qui la singularisent en la différenciant une fois pour toute, l'identité est une donnée essentielle, primordiale et stratégique aussi bien chez l'individu que dans une communauté. Et quoi qu'en disent les tenants de la conception de l'identité comme une construction permanente, une donnée mobile et transformationniste, elle doit demeurer authentique et identique à elle-même. Selon C. Amilca (1975)¹, « la valeur de la culture en tant qu'élément de résistance à la domination étrangère réside dans le fait qu'elle est la manifestation rigoureuse sur le plan idéologique ou idéaliste, de la réalité maternelle et historique de la société dominée ou à dominer ». L'identité est intimement liée à l'histoire d'un peuple, d'une société ou d'un groupe ethnique et en constitue une donnée de positionnement.

La mise en abîme des valeurs de culture caractéristique de l'identité culturelle d'un peuple revient au meurtre symbolique et idéologique de cette identité culturelle et à la condamnation historique de ce peuple. Située dans l'une des quatre grandes aires culturelles que compte la république du Cameroun, notamment, dans l'aire culturelle soudano-sahélienne, la culture peule est violemment récusée dans le texte par une mise en abîme de ses référents culturels et de ses valeurs de culture inaliénables comme la place sociale de la femme, les rapports entre homme et femme, la conception du mariage, la pratique de la polygamie et l'univers de croyance de ce peuple. Il s'agit d'une récusation et d'une discrimination des valeurs de culture charnières à cette identité culturelle. Traduisant une posture déconstructionniste de la romancière, cette mise en abîme des valeurs de culture constitue l'expression d'une violence idéologique et symbolique visant l'anéantissement ou la défiguration radicale de l'identité culturelle.

¹ p.47.

Elle est prise en charge dans le texte par l'actualisation d'un ensemble de procédés et de mécanismes structuraux du ressort de la caractérisation et de la connotation. Il s'agit d'un système de caractérisation significativement négativant défini par une représentation marginalisante et disqualifiante des références et des valeurs de culture peule, et d'un système de connotation à caractère prioritairement péjoratif ou dépréciatif relativement aux valeurs de culture peule. Ils se traduisent par l'actualisation d'un ensemble de substantifs et de verbe caractérisés négativement par une diversité de caractérisant, et par l'actualisation des substantifs des verbes et des adjectifs dotés d'une valeur connotative à forte résonance péjorative.

2.2. De la légitimation de l'identité linguistique peule

Il est connu que la langue est le véhicule d'une culture. De ce fait, elle semble consubstantielle de celle-ci. Toutefois, la langue appréhendée comme système de signes ou comme instrument de communication est nettement distincte de la culture qui englobe un ensemble de valeurs, de croyances, de coutumes, de traditions et de pratiques propres à une communauté donnée. L'implication majeure de ce postulat est la nette distinction entre identité culturelle et identité linguistique. Malgré la contiguïté de ces deux variantes de l'identité d'une communauté, il est évident que l'une se fonde sur des valeurs et des traditions et autres coutumes et l'autre s'épuise sur le système de signe qui constitue l'instrument d'échange en contexte de communication.

L'identité linguistique de la communauté peule se construit autour de la langue fulfulde encore appelée polar. Pratiquée dans une quinzaine des pays de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale avec plusieurs variantes, le fulfulde est à la fois une langue véhiculaire et une langue identitaire. Constituant l'identité linguistique de la communauté peule de l'Extrême nord du Cameroun, le fulfulde est une langue ouest-atlantique de la famille nigéro-congolaise.

Dans sa démarche d'une construction de la trans-identité culturelle peule, la romancière récuse les valeurs de culture charnières et inaliénables de la culture peule et surévalue son identité

linguistique. Tout paradoxale que cela semble, il est indéniable que les stratégies linguistiques déployées pour la déconstruction de l'identité culturelle peul s'accompagnent d'autres stratégies de légitimation de la langue de cette communauté. Il y a une sorte de recusion des valeurs de culture et de revendication de l'identité linguistique. Cette position ambiguë constitue un point culminant dans la construction de la trans-identité culturelle qui va adosser la langue identitaire peule aux valeurs qui lui sont étrangères et opposées. Les valeurs de culture de l'autre ou de l'altérité.

Cette légitimation de l'identité linguistique peule se manifeste dans le texte par l'actualisation des structures langagières du fulfulde dans la langue d'écriture. Il s'ensuit un phénomène d'hétérolinguisme en contexte d'hétéroglossie entre la langue française dominante et la langue fulfulde dominée. Il se traduit par « l'utilisation dans le français littéraire d'un ensemble de procédés linguistiques présentées comme spécifiquement négro-africains, visant à conférer à l'œuvre un cachet d'authenticité, à traduire l'être-nègre et à contester l'hégémonie du français de France » (J-C Blachère, 1993)¹.

Parmi cet ensemble de procédés on peut observer l'actualisation majoritaire des xénismes et autres traductions soient les énoncés ci-dessous :

Ex 25 : Il apporte, pour mon bain, des écorces censées me protéger du mauvais œil, des **gaadés** supposées me donner du charme, des feuilles à encenser pour me protéger des **Djins** P.32.

Ex 26: Ils sont reçus à l'entrée dans un vestibule que, dans la tradition de l'hospitalité peule, nous nommons le **Zawleru**. P.16.

Les paradigmes « **gaadés** », « **Djins** » et « **Zawleru** » actualisés dans les énoncés qui précèdent constituent des xénismes appartenant à la langue identitaire de la romancière. Cette textualisation d'idiomes de la langue peule participe d'une stratégie

¹ p.16.

d'affirmation de l'identité linguistique dans un contexte de négation des valeurs de culture fondamentales.

Cette position ambivalente et ambiguë de récusation des référents et des valeurs de culture charnières et de légitimation de l'identité linguistique marque la construction d'une trans-identité culturelle. Il s'agit d'un changement illégitime et vicieux des valeurs de culture peule et de légitimation de la langue. Cette trans-identité culturelle est une position originale est excentrée à « l'écriture au pluriel de la culture et de l'histoire au niveau de l'axe latéral de la différence et de la rencontre des peuples ». (G. Bwele, 2009)¹. Il s'agit beaucoup moins de la traditionnelle lutte idéologique pour la conservation des identités entre les peuples, qu'une autodestruction culturelle par approche sélective des valeurs et des référents avec conservation intacte de l'identité linguistiques.

Conclusion

Nous venons de montrer que le roman *les impatientes* de Djaili Amadou Amal est caractéristique d'« une topique de la polémologie » en ce sens qu'il est l'expression de « la lutte des classements ». Une telle topique se traduit dans l'œuvre par la thematisation et la textualisation de la lutte idéologique et symbolique des identités culturelles de manière endocentrique. Autrement dit par une posture deconstructionniste de l'identité culturelle peule et une légitimation d'une Trans-identité culturelle en construction.

La caractérisation et la connotation décadente de l'identité culturelle peule ont permis de montrer de quelle manière la romancière a recours aux modalités de la caractérisation et de la connotation à valeur négativante et désacralisante à l'effet de mettre en abîme les valeurs de culture, les référents culturels et les objets de culture peuls ou une disqualification de toutes les valeurs de culture fondamentales de cette identité culturelle. Les stratégies de construction de la Trans-identité culturelle peule ont permis de montrer les différents mécanismes moyennant lesquels la romancière tente de survaloriser une trans-identité culturelle comme substitut de l'identité culturelle

¹ p.77.

légitime. Il se dégage ainsi une position innovante et originale face à la traditionnelle question de l'identité en contexte d'inter culturalisme.

Bibliographie

AMILCAR Cabral (1975), *Unité et lutte I : Armes et théorie*, Paris, F.Maspero.

BLACHERE Jean-Claude (1993), *Négritures. Les écrivains d'Afrique noire et la langue française*, Paris, L'Harmattan.

BWELE Guillaume (2009), *Du logos vivant, Essai sur une anthropologie de l'altérité et de l'intégration interculturelle*, Paris, L'harmattan.

GARDES-TAMINE Joëlle (1992), *La stylistique*, Paris, Armand colin.

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine (1978), *la Connotation*, Paris, Presses universitaires de Lyon.

MALANDA Ange-Severin (2000), *l'Esthétique littéraire de Camara Laye*, Paris, L'Harmattan.

MOLINIE Georges (1986), *Elément de stylistique française*, Paris, Presses universitaires de France.

BOURDIEU Pierre (1982), *Ce que parler veut dire : l'économie des échanges linguistiques*, Éditions Fayard.

DERRIDA Jacques (1967), *De la grammatologie*, Paris. Éditions de minuit.

FREUND Julien (1983), *Sociologie du conflit*, Paris, Presses universitaires de France.

RIFFATERRE Michel (1971), *Essais de stylistique structurale*, Paris, Flammarion.

Regards littéraires sur les événements politiques au Gabon : enjeux et stratégies.

Alphonse-Donald NZE-WAGHE
Ouaga-Ballé DANAÏ OYAGA

Maitre-Assistant (CAMES) Lascydil / Maitre de Conférences (CAMES) CRAAL
nzewaa@yahoo.fr/doballe@yahoo.fr
ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENS) LIBREVILLE-GABON

Résumé

L'année 1990, marquée par des bouleversements politiques majeurs en Afrique, se soldent par la tenue des conférences nationales, une opportunité donnée aux filles et fils de ce continent de discuter franchement des problèmes qui minent leurs pays dans les domaines politique, économique, culturel et social.

Au Gabon, cette messe politique couvre toute la période du 1^{er} mars au 19 avril 1990. Il s'agit concrètement de passer au peigne fin les dispositions de la constitution gabonaise, en vue de les repenser. L'accent est mis par exemple sur le changement du régime politique qui passe du monopartisme à la démocratie multipartite. Malheureusement, les pesanteurs politiques font que tous les dysfonctionnements ne soient pas apurés. Pour cela, nombre de Gabonais considèrent que ce fut un rendez-vous manqué. Cet échec a été l'objet d'analyse dans des domaines diversifiés tels que la presse, les sciences humaines et sociales, etc. C'est dans cette optique qu'il nous a semblé opportun d'interroger le regard de la littérature, en tant que baromètre de la société, sur ce phénomène. Comment les auteurs gabonais rendent-ils compte des désillusions issues de la conférence nationale dans leurs œuvres ?

Il s'agit, dans une approche sociocritique, de voir comment cet événement politique a inspiré la création littéraire, et comment la déconstruction du discours officiel dans l'univers fictionnel des œuvres marque un ancrage plus prononcé dans la réalité sociopolitique gabonaise. Il ressort de la lecture de ces œuvres l'expression plus régnante d'un désenchantement sociopolitique aux conséquences encore vivaces.

Mots clés : conférence nationale, littérature, désillusion, enjeux, Gabon.

Abstract

The year 1990 was marked by major political upheavals in Africa which resulted in

the holding of national conferences, an opportunity given to African daughters and sons to frankly discuss the problems which undermine African countries in all fields (political, economic, cultural and social).

In Gabon, this political mass covers the entire period from March 1 to April 19, 1990. Concretely, this involves combing through the provisions of the Gabonese constitution in order to rethink them. Emphasis is placed, for example, on the change of the political regime which goes from monopartism to multiparty democracy. Unfortunately, political burdens mean that all dysfunctions are not cleared. For this, many Gabonese consider that it was a missed meeting. This failure has been the subject of analysis in diverse fields such as the press, the humanities and social sciences, etc. It is with this in mind that it seemed opportune to question the gaze of literature, as a barometer of society, on this phenomenon. How do Gabonese authors account for the disappointments resulting from the national conference in their works?

We want, in a socio-critical approach, to see how this political event inspired literary creation, and how the deconstruction of official discourse in the fictional universe of works marks a more pronounced anchoring in the Gabonese socio-political reality. A reading of these works shows a more significant expression of a socio-political disenchantment with consequences that are still vivid.

Keywords : national conference, literature, désillusionnement, challenges, Gabon.

Introduction

Le continent africain est globalement secoué en 1990 par des crises répétées d'une rare violence, qui se manifestent par les mouvements socio-politiques. Pour trouver un climat d'apaisement à ces crises multisectorielles, il a fallu organiser des conférences nationales dans chaque pays touché par cette vague de revendications. Au Gabon, où nous avons mené cette investigation, ces événements, commencés en 1988 avec l'arrestation massive des opposants du Mouvement de Redressement National (MORENA), atteignent leur pic en mars 1990 par la grève des étudiants de l'Université Omar Bongo. C'est ce mouvement qui ouvre la voie des revendications estudiantines, à caractère substantiel et matériel.

Au même moment, les politiques et les associations syndicales entrent en scène, donnant ainsi une ampleur globalisante au mouvement. La ville de Libreville sera assimilée à une ville fantôme : des magasins saccagés, des voitures cassées et brûlées, des stations d'essence incendiées, etc. Pour mettre fin à cette furie sociale, à cette hystérie socialement généralisée, une conférence nationale a été organisée par le Président de la république, son excellence, El Adj. Omar Bongo. Cette messe politique se tient du 1^{er} mars au 19 avril 1990. Quels étaient les buts de cette conférence nationale ?

En effet, les objectifs de ce conclave national étaient variés. Ils variaient selon le secteur ou le domaine dans lequel l'on se situait. Les étudiants qui réclamaient le versement de leur bourse, exigeaient en même temps les meilleures conditions d'apprentissage, la construction de nouvelles salles de classe et leur équipement en matériel informatique et de communication. Des amphithéâtres conçus pour cinq cent étudiants accueillait le triple de cet effectif ; la bibliothèque universitaire ne l'était plus que de nom ; le campus universitaire envahi par de hautes herbes, était devenu l'ancre des reptiles dangereux qui n'hésitaient pas à faire irruption dans les chambres d'étudiants. D'où leur entrée immédiate en grève.

Sur le plan politique, le système monopartite imposé par le président Albert Bernard Bongo¹ dès sa prise de fonction en 1966, étouffe les acteurs gabonais, entraînant ainsi des velléités de coups d'Etat incessants, des arrestations arbitraires et des exagérations sur la gestion des deniers publics (détournements des fonds publics impunis, voire encouragés ; les écarts énormes entre le train de vie des hiérarques du pouvoir et le reste de personnes, des assassinats politiques, (celui de Rédjambé en est une illustration), etc.

Sur le plan social, le chômage est galopant, le coût de la vie est cher, les salaires ne bougent pas d'un iota, mais les prix de denrées alimentaires de base augmentent d'année en année ; les recrutements à la fonction publique et dans le secteur privé sont subordonnés à

¹ Nom initial du Président gabonais. Il change vers les années 1985, à la suite de sa conversion en islam.

l'appartenance ethnique ou à l'adhésion au Parti Démocratique Gabonais (PDG) au pouvoir; des licenciements abusifs sont courants ; des enlèvements d'enfants avec une voiture noire, et même d'adultes sont légion, etc. Alors, une remise à plat s'imposait pour recadrer tous ces méfaits et redonner la chance à tout le monde. Le clergé rompt son silence et appelle la population au calme. Telle est l'atmosphère délétère qui conduit le pays à la conférence nationale. L'objectif visé par la population gabonaise est d'améliorer un tant soit peu les conditions de vie et de travail ainsi que le quotidien des Gabonais de tous bords.

Ces assises, qui se tiennent au moment où les esprits sont surchauffés, les cœurs meurtris et l'horizon quasiment bouché, arrivent à point nommé et redonnent espoir à la population gabonaise. Mais ce n'était qu'une illusion de plus, une illusion de trop tant sur le plan politique que socio-économique.

Au regard de ce qui précède, les écrivains gabonais traduisent leur ressenti, leurs émotions dans leur production romanesques. Ainsi, dans le cadre de notre réflexion, nous voulons voir comment le roman gabonais traduit les faits politiques de sa société. Comment les événements politiques se laissent à lire dans le roman gabonais ? Comment se traduit la désillusion des populations et, surtout, comment se manifeste-t-elle dans la littérature gabonaise, à travers notamment les romans de notre corpus ? Quelle est l'attitude des romanciers gabonais face à ce spectacle désolant ? C'est autour de ces questions que se focalise notre réflexion.

Pour parvenir à répondre à notre problématique, l'approche sociocritique, dans le sillage de Claude Duchet (1971) qui propose une lecture socio-historique du texte, nous permettra d'analyser les faits. En effet, la sociocritique ne s'intéresse pas à ce que le texte signifie, mais à ce qu'il transcrit, c'est-à-dire à ses modalités d'incorporation de l'histoire non pas seulement au niveau des contenus, mais aussi au niveau des formes. C'est en cela que Joëlle Gardes-Tamine et Marie-Claude Hubert voient la sociocritique comme une « tentative pour expliquer la production, la structure et le fonctionnement du texte

littéraire par le contexte politico-social » (2002 : 12). S’attarder sur l’univers social présent dans le roman gabonais aiderait donc à comprendre les enjeux fondamentaux de cette étude et à bien cerner la désillusion du peuple après la conférence nationale.

Ainsi répartirons-nous cette réflexion en deux articulations principales. La première revient sur les fondements de cette crise en vue de mesurer sa pertinence, et pouvoir ressasser les enjeux de la conférence nationale ainsi que son caractère cathartique, apaisant le climat social. La deuxième partie exprime, quant à elle, la déception sociopolitique manifestée dans la littérature gabonaise.

1- L’histoire politique du Gabon : crise, organisation et enjeux de la conférence nationale

Nous abordons cette partie à saveur diachronique, en nous inspirant du mémorial du Gabon² et des autres articles publiés, afin de fixer les grandes dates de l’histoire du Gabon (Mapangou, 1986). Il s’agit de voir les causes de la crise qui a conduit à l’organisation de la conférence nationale et d’analyser les enjeux de ce conclave national.

1.1- Les fondements de la crise

En 1960, en effet, deux grandes formations politiques cohabitent au Gabon : le Bloc Démocratique Gabonais (BDG) dirigé par Léon Mba Minko, premier président gabonais, et l’Union Démocratique et Sociale Gabonaise (UDSG) sous la houlette de Jean Hilaire Aubame (opposition). Au cours des élections organisées dans le cadre d’un régime parlementaire avant les indépendances, aucun des deux partis n’obtient la majorité. Toutefois, le BDG bénéficie du soutien ou de l’adhésion de trois des quatre députés indépendants, ce qui lui donne ainsi qu’à son responsable, Léon Mba Minko, le privilège d’être nommé Premier ministre.

² Volume7 à 9.

En 1961, les deux partis décident de présenter une liste commune de candidats aux élections présidentielles, Léon Mba Minko est nommé Président de la République. Jean Hilaire Aubame, quant à lui, est ministre des affaires étrangères.

En 1963, les membres du BDG, majoritaires à l'assemblée, forcent l'USDG à intégrer le BDG ou à démissionner. Ces derniers optent pour la deuxième alternative, ce qui amène Léon Mba Minko à organiser les élections de 1964. Il réduit ainsi le nombre de députés à l'assemblée nationale passant de 67 à 47. Voyant que Léon Mba Minko se crée un boulevard qui le conduit inéluctablement à la présidence de la république, et non contente de la manière cavalière dont il prend les décisions qui engagent pourtant tout le peuple, l'armée le dépose dans la nuit du 18 février 1964 sans effusion de sang. C'est le fameux coup d'Etat de 1964. Il a fallu que l'armée française intervienne le lendemain pour rétablir Léon Mba Minko dans ses fonctions. Finalement, les élections ont lieu en avril et, sans surprise, le BDG remporte 31 sièges contre 16 pour l'opposition.

En 1966, la première révision de la constitution prévoit la succession du vice-président au cas où le président mourrait au pouvoir. En mars 1965, Léon Mba Minko et Albert Bernard Bongo sont élus respectivement Président et Vice-Président de la république gabonaise. Léon Mba Minko, rongé depuis des années par une sévère maladie, finit par mourir au cours de l'année et, comme prévu, Albert Bernard Bongo accède au pouvoir. Autant dire que tout était convenablement planifié dans les hautes sphères du pouvoir.

En mars 1968, Albert Bernard Bongo dissout le BDG et crée le Parti Démocratique Gabonais (PDG). Il impose un parti unique. En février 1975, il est élu président de la république gabonaise. En avril de la même année, le poste de vice-président est supprimé et remplacé par celui de premier ministre qui ne prétend pas à la succession. En décembre 1979 puis en novembre 1986, il est réélu. C'est la période du boom pétrolier. Certains puits pétroliers disparaissent sans que le peuple en reçoive des explications. Albert Bernard Bongo gère le pays d'une main de fer comme une épicerie familiale.

Malgré tous les efforts faits par le Président de la République gabonaise, en dépit de toutes les faveurs qu'il accorde largement aux partisans de son parti, il ne parvient pas à étouffer complètement l'opposition, même au sein de son parti de masse. Pour preuve, deux coups d'État sont évités de justesse en septembre 1989, celui de l'officier Mandza, un ressortissant de sa province d'origine, fut le plus patent. Il n'a eu la vie sauve que grâce à son système de renseignement. Les problèmes économiques dus à la mauvaise gestion, et les abus politiques subies par la population génèrent de violentes grèves et manifestations chez les étudiants et les ouvriers au début de l'année suivante. La mort de Rédjambé, secrétaire exécutif du Parti Gabonais du Progrès (PGP) d'Angondjé Okawé, suscitent des émeutes sous la houlette des étudiants longtemps étouffés. La bride est rompue et la rue rugit. Le bilan est lourd. Jamais le Gabon n'a connu une crise d'une telle envergure, étendue à l'intérieur du pays, notamment à Port-Gentil, la capitale économique et ville d'origine du défunt.

Le président Bongo engage des négociations sectorielles qui aboutissent à des concessions salariales significatives et promet d'organiser une conférence nationale en mars – avril 1990 pour discuter des réformes politiques à venir.

1.2- De l'organisation de la conférence nationale

Le PDG et 74 organisations politiques prennent part à cette conférence. D'importantes réformes politiques sont adoptées, dont le retour du multipartisme, la création de la deuxième chambre du parlement, le sénat national, qui deviendra la première chambre. La décentralisation des finances, la liberté de rassemblement et celle de créer des organes de presse libre s'ajoutent à d'autres mesures. Omar Bongo démissionne de la présidence du PDG et forme un gouvernement transitoire dirigé par un nouveau Premier ministre, Casimir Oye-Mba, un économiste de renom et ancien fonctionnaire international (Gouverneur de la BEAC et Gouverneur suppléant de la FMI pour le Gabon). Le directoire de la conférence nationale et souveraine élabore un projet de constitution qui propose une liste de droits fondamentaux et un système judiciaire indépendant mais laisse

de larges pouvoirs au président. Après plusieurs révisions apportées par une assemblée constituante et l'Assemblée nationale, la nouvelle constitution entre en vigueur en mars 1991. Trop de libertés sont accordées au Président El Hadj Omar Bongo. Il est prévu et entériné par la constitution de 1991 qu'il doit nommer « trois des cinq présidents des hautes chambres (Le président de la Haute Cour de justice, celui de la Cour Constitutionnelle et celui du Conseil National de la Communication (CNC)) ».

Les premières élections législatives multipartites en presque 30 ans ont lieu en septembre -octobre 1990 où le PDG conserve une large majorité. El Hadj Omar Bongo est réélu président en décembre 1993 avec 51 % des voix, mais les candidats de l'opposition refusent de reconnaître le résultat. Des émeutes éclatent et contraignent le gouvernement à entamer des négociations avec l'opposition. Ces négociations trouvent leur issue en France et prennent la dénomination de « Les accords de Paris », car ils y sont signés en novembre 1994. Ils incluent plusieurs personnalités de l'opposition dans un gouvernement d'unité nationale. Cet arrangement, à cause des appétits surdimensionnés des uns et des autres, ne résiste pas aux élections législatives de 1996 et 1997. Le PDG sort, encore une fois, vainqueur de ces élections, notamment dans les campagnes. Mais plusieurs villes importantes, dont Libreville, élisent des membres de l'opposition au cours des élections régionales de 1997. La même année, une révision de la constitution crée un sénat et un poste de vice-président. En décembre 1998, El Hadj Omar Bongo n'a pas de mal à se faire réélire, avec 66 % des voix. Ses opposants dénoncent, encore une fois, un scrutin entaché d'irrégularités. Même si les observateurs internationaux déclarent que les élections étaient bel et bien représentatives, ils déplorent toutefois de sérieux dysfonctionnements administratifs.

Il faut dire que le fait, pour le président El Hadj Omar Bongo, de conserver de larges pouvoirs comme celui de dissoudre l'Assemblée nationale, déclarer l'état de siège, repousser l'adoption d'une loi, décider d'un référendum, nommer et renvoyer le Premier ministre et

les membres du cabinet ministériel, nommer les gouverneurs des provinces, les préfets et les sous-préfets, lui confère une sérieuse avance sur les autres candidats. Ce rappel a pour but de situer le lecteur dans le contexte socio-politique gabonais, en vue de mieux appréhender ses enjeux.

1.3- Les enjeux de la conférence nationale

La conférence nationale gabonaise, au lendemain des faits relatés *supra*, se donne pour objectifs d'assainir le paysage politique, économique, social et culturel du Gabon.

- Sur le plan politique : ramener le régime multipartiste pour une meilleure expression des intelligences libres et démocratiques.

- Sur le plan économique : améliorer la gestion des ressources du sol et du sous-sol d'en faire un usage rigoureusement équitable entre les provinces, entre les fils et filles du Gabon ; jusqu'alors, seules quelques familles se partageaient les ressources du pétrole, du fer, du manganèse, de l'or, alors que la grande majorité croupissait dans une misère inqualifiable.

- Sur le plan social : répartir équitablement les produits de la richesse gabonaise par la revalorisation des salaires (augmentation des salaires des agents publics) et l'amélioration du système de santé, etc.

- Sur le plan culturel : améliorer le système éducatif en construisant davantage des infrastructures tant au primaire, au secondaire qu'au supérieur. Le but est d'éviter ou de réduire le phénomène des effectifs pléthoriques qui amènent les élèves gabonais du primaire à prendre les cours assis à même le sol ; et ceux du secondaire à se mettre à trois, voire à quatre sur un petit table-banc à peine d'un mètre cinquante de longueur.

Au niveau du supérieur, on devait rompre avec les amphithéâtres surchargés. En effet, prévus pour accueillir cinq cent étudiants, l'amphithéâtre des sciences économiques et de droit recevaient désormais le triple de ce nombre, rendant ainsi impossible l'organisation des cours et leur évaluation en première année

notamment. La bibliothèque en état de vétusté et de délabrement avancé, exigeait une cure de jouvence et une dotation en manuels pédagogiques : livres, atlas, laboratoires scientifiques et de langues, en matériels informatique et audio-visuels. Jusqu'en troisième année, certains étudiants de l'Université Omar Bongo ne savaient pas encore manipuler un ordinateur. Tous ces manquements avaient été égrenés lors de la conférence nationale. Une solution favorable avait même été envisagée. On se rappelle de la promesse dans chaque chef-lieu de province d'une faculté, école ou institut supérieur afin de désengorger l'Université Omar Bongo à Libreville dont les installations, saturées, devenaient obsolètes, partant des salles de cours jusqu'aux résidences universitaires.

Malheureusement, toutes les promesses faites pendant la conférence nationale et reprises lors des différents Etats généraux de l'Education dans le sens de l'amélioration des conditions d'enseignement/apprentissage, de travail et de vie ne sont pas tenues. Jusqu'à ce jour, aucune faculté ou école ou institut n'a vu le jour dans un chef-lieu de province.

Toutefois, trente-un ans plus tard, une école d'apprentissage aux métiers du pétrole est créée à Port-Gentil, une école de manganèse a vu le jour à Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué et une école professionnelle destinée à former les ferrailleurs, les menuisiers, charpentiers, ébénistes, etc. est ouverte à Libreville, dans la zone industrielle de Nkoc.

Par contre, nous sommes toujours en attente de la construction des universités dans chaque chef-lieu de province. Certaines sources annoncent depuis des années la sortie de terre éminente des murs abritant la faculté des sciences de l'éducation dans la zone du Cap Estérias, à environ une dizaine de kilomètres d'Akanda. Là encore, c'est le scepticisme total.

Au regard de ce qui précède, nous pensons que la conférence nationale gabonaise, qui a fait révé nombre de Gabonais, a plutôt été un rendez-vous manqué dans tous les domaines. Ainsi comment cet échec se

manifeste-t-il dans la littérature gabonaise, baromètre de la société ? Le roman étant *un miroir que l'on promène le long d'un chemin*³ pour éclairer aussi bien les miasmes morbides, que les hautes sphères de la vie, pour parler comme Charles Baudelaire, il est le mieux placé pour refléter la vie de la société. A travers ce genre littéraire, nous verrons comment les auteurs expriment cette désillusion.

2- Les stratégies littéraires et méthodologiques

L'expression littéraire de la désillusion née de la conférence nationale ne se fait pas sans stratégies. En effet, après les années 1990, la littérature gabonaise connaît un essor remarquable. Elle passe de la simple présentation oppositionnelle tradition / modernité, village / ville à une écriture satirique plus alerte dans tous les domaines de la société gabonaise moderne, notamment économique, social et politique. Une nouvelle génération d'écrivains gabonais à la plume alerte et à l'expression très poignante et virulente touche tous les secteurs d'activités aujourd'hui dans ses productions littéraires. C'est comme qui dirait *la génération des auteurs androïdes*, des auteurs intelligents, la plume alerte et qui sont engagés à exprimer leurs idées. Pour analyser leurs productions, nous nous servons de la sociocritique selon la perspective de Duchet (1971) . Cette approche méthodologique nous permet de cerner le texte et son contexte. Pour Duchet, la sociocritique est une approche critique qui vise à analyser la dimension sociale des textes littéraires. *Elle cherche à comprendre comment les œuvres littéraires reflètent, interrogent, et transforment les réalités sociales et les idéologies de leur époque* (p.127). Ses objectifs, peuvent de résumer en un tryptique, à savoir : dévoiler les idéologies dans le texte en vue de comprendre la manière dont elles influencent la structure et le contenu de l'œuvre ; analyser la socialité du texte, c'est-à-dire cerner la manifestations du social dans la structure des œuvres littéraires en se focalisant sur les champs lexicaux, les langages et les discours ; examiner les relations texte-

³ Stendhal, *Le rouge et le noir* (1830), Levasseur, Paris

société, afin d'apprécier la relation textes littéraires et contextes sociaux.(Duchet, 1976), Edmond Cros (1989).

En somme, la sociocritique permet de mieux comprendre comment les textes littéraires participent aux dynamiques sociales et culturelles de leur temps. Ainsi les auteurs sélectionnés du corpus se retrouvent-ils aisément dans cette perspective. En 1990, ils étaient pour la plupart des adolescents. Actuellement, ils sont trentenaires pour l'essentiel. C'est cette génération qui peint le désenchantement de la conférence nationale du Gabon. De cette production abondante, nous retenons pour notre analyse *Fam !* de Chantal Magalie Mbazoo Kassa (2008), *Le boubier* d'Armel Nguimbi Bisselou (1993) ainsi que *Au pays de nous-mêmes nous-mêmes* et *Gabegie, La terre des rois* de Billy Joël Ella Obiang (2017 et 2019). Notre analyse se focalise sur les plans économique, socio-culturel et politique.

2.1- L'échec économique

Le cadre spatial des fictions exprime l'échec économique d'un pays qui avait placé un espoir immense dans les résolutions prises lors de la conférence nationale. Dans *Fam* de Chantal Magalie Mbazoo Kassa, la République de Sy demeure un pays pauvre malgré ses immenses richesses naturelles, parce que les dirigeants n'ont jamais initié une vraie politique de développement au-delà des discours démagogiques. On y constate avec amertume une absence cruciale d'un tissu industriel, hormis *l'unique brasserie dont la mission stratégique est de faire de ce peuple des « mabouls heureux »* (p.19). Pourtant, ce pays possède des potentialités insoupçonnées dans le domaine de l'agriculture, des industries extractives et bien d'autres. L'isotopie de ce texte nous amène à comprendre que malgré les potentialités du sol et du sous-sol, le Gabon demeure dans une cécité économique, du fait du manque de vision susceptible de le développer correctement. La pauvreté du pays reste endémique du fait de la volonté politique qui annihile tout désir de changement politique ou d'amélioration des conditions de vie des populations. Les politiques promeuvent des brasseries (SOBRAGA : Société de fabrication

d'alcool de tous genres, entreprises qui polluent la santé de la population en la maintenant dans l'ivresse, dans l'alcoolisme pour ne pas réfléchir sur les vraies problématiques sociétales. Ces usines d'alcool, implantées dans tous les chefs lieux de provinces, tuent la population à petit feu. D'où le terme de « mabouls heureux ». Nous voyons bien que le texte traduit toute la socialité et le contexte de cette oeuvre fictionnelle. Il va sans dire que la rhétorique de ce roman exprime une critique acerbe des priorités du pouvoir. Ces priorités maintiennent le pays dans un marasme économique (chômage, vie chère, paupérisation, etc .)

Dans la même logique, Billy Joël Ella Obiang, avec un humour macabre, ironise les propos des différents gouvernements gabonais dont *l'émergence du pays prévue pour l'horizon 2025* (p.15) devient un simple slogan. Les éléphants blancs pullulent dans tout le pays depuis la conférence nationale jusqu'aujourd'hui. La construction des cinq milles logements, est devenue également une vue d'esprit au point où un autre jeune auteur, Mbagou Mvezueona, (2018) aussi virulent que lui, pense que *son pays se construit sur des maquettes* (p.27). Autrement dit, une fois que la maquette est placée pour la réalisation d'un projet, ledit projet est déjà définitivement réalisé. Les routes nationales sont dans un état de délabrement total. Les quelques kilomètres réalisés aujourd'hui le sont au rythme de la tortue. C'est dans ce sens qu'un député de l'opposition, dans un humour poignant, a émis un doute sur la réalisation de la transgabonaise longue de 700 Km. Il s'interroge en ces termes : « Si l'exécution du tronçon PK 5-PK 12 a pris 7 ans [soit 1 Km par an], en quelle année pensez-vous que cette route sera terminée ? »⁴ On constate clairement que les auteurs se servent des figures de rhétorique telles que la métaphore, l'oxymore, l'ironie, l'humour, etc. pour traduire la désillusion du peuple.

⁴ Intervention du député Séraphin Akouré Davain du groupe parlementaire du parti Les Démocrates lors de la Déclaration de politique générale du premier ministre Rose Christiane Ossouka le 4 septembre 2020 à l'Assemblée Nationale. ([http://www. Gabonreview.com](http://www.Gabonreview.com)).

En effet, la déroute de ce pays aux richesses incommensurables, mais englué dans la pauvreté, est dépeinte également par le récit allégorique d'Armel Nguimbi au titre évocateur : *Le borbier*. L'auteur y dépeint les péripéties d'un voyage difficile pendant la saison de pluies, sur une voie latéritée dans un état exécrationnel. Il faut dire que la métaphore du titre n'exprime pas seulement le piteux état de la route qui est un vecteur de développement en ce sens qu'elle désenclave des zones de production et facilite la communication entre les villes et les communautés. Le borbier représente aussi la déliquescence généralisée d'un pays où les dérives morales ont non seulement détruit l'économie mais engendré également une crise sociale et culturelle. Ici aussi le regard sociocritique nous révèle toute la socialité de ces textes à travers une tonalité encline incontestablement aux récriminations portées sur les gouvernants. Les choix non pertinents du pouvoir dénotent clairement sa ferme volonté à garder *ad vitam aeternam* le peuple en hotage, même sur le plan culturel.

2.2- La déception socio-culturelle

L'espoir suscité par la conférence nationale a abouti à une désillusion du peuple. Au lieu du renouveau tant attendu, l'après conférence nationale a plutôt accentué la dégradation des conditions de vie du peuple. On le voit à travers l'écart de plus en plus grandissant entre les classes sociales. D'un côté, la classe des nantis, une minorité d'arrivistes qui exhibe de manière indécente ses richesses. De l'autre, le petit peuple, une majorité qui vit dans la misère la plus avilissante. Alors que les quartiers des riches présentent avec insolence des résidences huppées, les quartiers dits sous-intégrés manquent cruellement d'infrastructures modernes (Pas d'écoles, pas de dispensaires, absence d'eau potable et de l'électricité). C'est à juste titre que le personnage éponyme de *Fam !* et son épouse, à leur retour de la France, restent sans voix devant « l'habitation éblouissante, de richesses insolentes » du couple Ozan (p.10). Ozan se demande bien « comment son aîné, plus ou moins bon élève de la classe de Première B a fait pour gravir aussi vite et aussi confortablement les marches de la société syenne » (p. 11). Par contre, le quartier où il décide d'habiter

après que son frère lui a signifié poliment de libérer sa résidence, porte bien le nom de « La Poubelle » (p.12). En fin de compte, la métaphore de la poubelle décrit clairement la fracture sociale car pour le narrateur la « capitale est une énorme poubelle, à l'exception du Centre-ville et de deux ou trois quartiers bourgeois, où s'agglutinent tous les Blancs et cadres nationaux véreux, habités par le désir d'identification sociale » (p. 24). Cette métaphore nous fait penser aux auteurs de l'indépendance à l'instar d'Eza Boto dans *Ville cruelle* (1954), où l'auteur nous décrit avec un réalisme déconcertant les deux quartiers dénommés Tanga (Tanga sud, propre, brillant avec des belles villas, occupé par les Blancs et Tanga nord sale, nauséabonde avec des taudis et des immondices, habité par les Noirs). Nous avons l'impression que les conditions de vie des populations n'ont pas beaucoup évolué des années des indépendances (1960) à nos jours, au regard de ces textes. Même si *Ville cruelle* évoque la situation des Noirs sous le règne des Blancs, la différence n'est pas importante, car nos propres frères africains se comportent quasiment comme les colons en traitant leurs populations de la pire manière.

Il en est de même dans *Au pays de nous-mêmes nous-mêmes* où Billy Joël Ella Obiang décrit les conditions déplorables dans lesquelles vivent les populations. Le narrateur désigne ces logements de fortune par des expressions locales telles que « les tôles en bas les tôles en haut (p. 18) », pour désigner les taudis en toles ; « les planches tout complet » ou en mode « demi dur » (p. 18) désignant des bicoques en planches ou en semi dur. Ces cabanes faites de matériels de récupération montrent le degré de misère criant du petit peuple et la démission de l'État. Cette description rejoint notre analyse *supra* et nous conforte dans la critique acerbe des auteurs qui souhaitent voir un changement manifeste dans la vie des populations.

La sociocritique fait de l'onomastique, plus précisément la toponymie un élément clé dans la construction du sens et la compréhension de la déchéance morale dans ces fictions. En effet, les noms des espaces ne sont pas fortuits. Ainsi, dans *Fam !*, l'aliénation du petit peuple par le biais de l'alcool est caractéristique du quartier « La Poubelle » où les

habitants y noient leurs problèmes, leur déception, croyant échapper, le temps d'une beuverie, à la misère ambiante. A l'instar de Chantal Mbaz'o Kassa, Armel Nguimbi, lui aussi, développe, dans son roman, le champ sémantique du substantif « trou » pour peindre la dérive morale de ce pays imaginaire gangréné par la corruption, la perversité, l'alcoolisme et bien d'autres maux. Outre le titre *Le boubier* qui désigne cette fange dans laquelle s'enfoncent la société, la capitale du pays s'appelle *Trouville*. La symbolique du trou renvoie aux lieux de déperdition, au gouffre où s'enlisent toutes les richesses du pays, à la misère endémique du peuple, à un espace déshumanisant. À l'image du pays, « Trouville est un caveau, un Palerme des tropiques » (p. 11). Pour renforcer l'idée d'une référence toponymique du Gabon, Trouville évoquant Libreville, le narrateur fait allusion à une autre ville qui rappelle bien Port-Gentil :

Trouville, la pauvre, peut se consoler. Comme il n'y a jamais un sans deux, Porcville, la pieuvre, est son pareil. En saison pluvieuse, les riverains flottent et patagent dans les eaux noires et sablonneuses des marécages. En saison sèche, les porcillois s'embourbent dans le sable chaud et noir (p. 12).

Nous nous rendons compte que les inégalités sociales se sont accentuées après la conférence nationale. Le pouvoir corrompu des plus forts et la paupérisation de la majorité de la population ont entraîné la décadence morale, culturelle et sociale du pays. Cette désillusion du peuple, qui a inspiré ces fictions romanesques, trouve également un écho dans le champ politique.

2.3- Le désenchantement politique

Le désenchantement s'exprime à travers la déconstruction du discours politique dans l'univers fictif des œuvres produites après les années 1990. Les auteurs peignent un monde politique à l'antipode des résolutions issues de la conférence nationale, à commencer par la question du multipartisme.

Dans le roman de Chantal Magalie Mbazo'o Kassa, le pouvoir est confisqué par Le Grand Créateur et Le Parti Démocratique de Sy (PDS). Comme son nom l'indique, Le Grand Créateur est le maître d'œuvre de ce système qui exploite depuis des décennies ce pays, le maintient sous perfusion en "fabriquant", au sens artisanal du terme, des « mabouls heureux » (p. 19). Cet oxymore traduit clairement l'état d'aliénation du peuple sous un pouvoir autocratique. Le multipartisme tant prôné n'est qu'un leurre, car Fam a surmonté d'innombrables obstacles avant de faire reconnaître officiellement son parti politique, le Front National de Sy (FNS). Malgré la présence des quelques partis politiques et la création de l'alliance des Forces de l'Opposition Syenne (AFORS), nous sommes bel et bien dans un système de parti unique puisque le paysage politique est dominé par le PDS.

En effet, les pratiques du parti unique perdurent. Les méthodes dignes d'un État policier ont cours : confiscation des libertés, tentative de meurtre, meurtre, intimidation, etc. Le pouvoir promeut la médiocratie. En lieu et place d'arguments idéologiques, les pratiques ésotériques ouvrent les portes du cercle fermé des « propriétaires de la République »⁵ La croyance au fétichisme semble un moyen d'ascension sociale et politique. Les élections sont truquées parce que l'achat des consciences et la corruption constituent les armes du pouvoir en place lors des élections.

Enfin, l'alternance politique qui était la clé de voûte des résolutions prises lors de la conférence nationale ne s'est jamais réalisée par la voie démocratique. Celle que présente le dénouement du récit de Chantal Magalie Mbazo'o Kassa suscite une réflexion intéressante sur la question, car elle ne s'est pas faite dans les règles de l'art de la démocratie. Malgré la probité affichée par le personnage de Fam, son accession au pouvoir en tant que représentant de l'opposition est une pseudo alternance. Elle est le fruit d'un arrangement politicien qui montre clairement que les résultats des urnes n'émanent pas du choix

⁵ Expression employée par Armel Nguimbi (1995).

du peuple, mais plutôt des manipulations du Grand Créateur. Sa réflexion à propos des élections est significative :

Pauvre petit [...] ! Ce que tu appelles « verdict des urnes n'existe pas encore à Sy. C'est moi et mon système qui, pour l'instant, manipulons les résultats électoraux Comment peux-tu espérer gagner dans ces conditions ? Je t'offre la victoire. Toi, tu choisis l'échec. Va réfléchir, autrement je chercherai un autre dauphin (p. 202).

Nous assistons au même scénario dans *Gabégie, la terre des rois* de Billy Joël Ella Obiang. En effet, Chantal, après l'assassinat de son époux André, farouche opposant au parti au pouvoir, a été approchée par la communauté internationale pour prendre la direction du parti. Elle accède alors à la présidence de la République à la suite d'une élection fortement « arrangée » par les puissances étrangères. (p.32).

Finalement, ce n'est pas le peuple qui arrache sa liberté, mais plutôt d'une part, Le Grand Créateur dans *Fam* qui accorde l'alternance pour couvrir ses arrières ; d'autre part, la communauté internationale dans *Gabégie, la terre des rois* pour assurer sa main-mise. Et Fam, tout comme Chantal, en acceptant cet « arrangement » ont, non seulement trahi le peuple, mais également leurs propres idéaux. Au demeurant, cet accord met à nu la perpétuation d'un système anti démocratique. Le peuple est toujours berné par les acteurs politiques. Cette attitude de revirement de situation, de changement de paradigmes ne nous honore pas. Devant les avantages pécuniaires et le pouvoir, l'on est toujours prêt à changer de veste, à changer de convictions pour satisfaire son égo. Cette attitude est blamable et révoltant, car tous ceux qui ont laissé leur vie dans cette lutte pour la liberté, l'honneur et les conditions de vie acceptables sont complètement laissés pour compte.

Heureusement, il faut le signaler, que le changement a fini par arriver non pas par la voie démocratique, mais par un coup d'Etat militaire, encore appelé coup de libération politique, du fait de son caractère pacifique, sans effusion de sang. Cela rejouit tous ceux qui ont attendu

le changement de régime politique par voie démocratique. Quelle que soit la manière, ce changement politique est accueilli avec faste et allégresse par ceux-là qui ont été longtemps marginalisés, humiliés, nargués, écrasés.

Conclusion

Au terme de notre étude, nous relevons d'abord que l'euphorie suscitée par la tenue de la conférence nationale au Gabon s'est très vite dissipée. Le renouveau tant attendu fut un leurre, car la situation socio-économique et politique du pays s'est davantage dégradée après cette grande-messe. En dépit des discours et des résolutions, aucun changement tangible ne s'est opéré. L'économie s'est essoufflée, l'État a peiné à réaliser les infrastructures immobilières et routières, le système éducatif connaît des crises incessantes, la paupérisation de la classe populaire est grandissante. Bien que le multipartisme soit officiellement instauré, l'alternance demeure une vue de l'esprit car le système autocratique est bien enraciné au-delà des apparences.

Notre étude montre ensuite que les romans à l'étude peignent réellement le tableau sombre de la désillusion du peuple gabonais après la conférence nationale. Même s'ils relèvent de la fiction, Ne dit-on pas que c'est dans la fiction que naît l'action ? Ces récits sont un témoignage du désenchantement socio-économique et politique qui habite ce peuple. Déçue par la classe politique, la société gabonaise est en quête d'un changement, certainement possible à travers le renouvellement de celle-ci. La littérature, par le biais de la fiction et d'une prise de conscience collective, tente de rendre possible le rêve d'un Gabon prospère et juste. L'analyse réalisée l'a été sous la lumière de l'approche sociocritique tissant des liens étroits entre la socialité et le texte, entre le texte et le contexte.

En somme, le roman galvanise les esprits. Il joue un rôle prophétique et anticipatoire. Les auteurs du corpus que nous avons retenus ont dénoncé les travers du système politique au pouvoir depuis des lustres. Ils ont aussi démystifié le pouvoir en cultivant l'espoir et tout en se

projetant dans l'avenir avec la vision ferme qu'un changement certain, quelle que soit la durée du système, se profile à l'horizon. C'est toute la pertinence de cette étude qui alimente l'engagement et cultive l'espoir. Ce sont des valeurs qui conduisent le peuple à la libération, à l'émancipation totale.

Références bibliographiques

Aron Paul et al. (dir.) (2002), *Le dictionnaire du littéraire*, Paris, PUF, p. 561

Cros Edmond (1989), « La sociologie de la littérature », dans Marc Angenot, Jean Bessière, Dowe Fokkema, Eva Kishner (dir.), *Théorie littéraire*, Paris, PUF, pp. 127-149.

Duchet Claude (1971), « Pour une sociocritique ou variations sur un incipit », *Littérature* N° 1, pp. 5-14, Paris.

Duchet Claude (1979), *Sociocritique*, Paris, Nathan.

Ella Obiang Billy Joël (2017), *Au pays de nous-mêmes nous-mêmes*, Libreville, Éditions Lumières.

Ella Obiang Billy Joël (2019), *Gabégie, la terre des rois*, Paris, Éditions Muse.

Eza Boto (1954); *Ville cruelle*, Paris, Présence Africaine.

Gardes-Tamine Joëlle et Hubert Marie-Claude (2002), *Dictionnaire de critique littéraire*, Paris, Armand Colin.

Mapangou Louis Barthélémy (1986), *Mémorial du Gabon, Les chemins de l'indépendance : 1960-1985*, Tome 2, éditions Sied, Genève,

Mbazoo Kassa Chantal Magalie (2008), *Fam !*, Libreville, La Maison Gabonaise du Livre.

Nguimbi Armel (2019), *Le boubier*, Libreville, Les éditions Epikilia, (1^{ère} édition 1993).

Stendhal (1830), *Le rouge et le noir*, Paris, Levasseur.

Massala-Massala : itinéraire d'un immigrant congolais rapatrié de France dans *Bleu Blanc Rouge* d'Alain Mabanckou

ANDJAJFFA DJALDI Simon

Université de N'Djaména
andjaffadjaldisimon@gmail.com

Résumé

Le présent article analyse les mésaventures de Massala-Massala, un immigrant congolais en France, dans Bleu Blanc Rouge d'Alain Mabanckou. Il montre que l'immigration est un thème d'actualité, qui préoccupe toutes les nations du monde. Il symbolise, à la fois, la réussite et l'échec, le salut et le malheur, l'instabilité et la stabilité. Ses motifs sont divers, incluant des raisons économiques, politiques et personnelles. À cet effet, tout migrant espère améliorer ses conditions de vie ainsi que celles de sa communauté. Tel est, malheureusement, le parcours du héros congolais, qui est contraint de retourner, bras ballants, au bercail. Au regard de l'approche sociocritique de Zima et de Duchet, l'immigration est signe d'indifférence, de rejet et/ou de fascination sur la terre d'accueil et d'origine. Elle est objet de tous les fantasmes. À cet effet, elle peine à convaincre certains personnages à renoncer à l'amère expérience de l'ailleurs. L'article conclut que le héros, distillant leurre et espoir, lève le voile sur l'insoutenable et l'impitoyable univers de l'immigration.

Mots clefs : Massala-Massala, itinéraire, immigrant congolais, rapatriement, France.

Abstract

This paper analyses Massala-Massala's misadventures, a Congolese immigrant of France, in Alain Mabanckou's Bleu Blanc Rouge. It shows that immigration is a topical event that concerns all the nations of the world. It symbolises at the same time, success and failure, salvation and misfortune, instability and stability. It has diverse causes, including economic, political and individual reasons. In fact, any immigrant hopes to improve his life standing as well as that of his community. This is what, unfortunately, the Congolese hero's journey, who was obliged to come back home empty handed. Considering Zima and Dutchet's approach, immigration is a sign of disinterested rejection and/or of fascination on the land of welcome and homeland. It is a subject of all fantasies. Therefore, it is not easy to convince some people to give up to this bitter experience of the other world. This paper concludes that the hero's

route, promising lure and hope, opens the sail on the un-defendable and ruthless universe of immigration.

Key words: Massala-Massala, route, Congolese, immigrant, repatriation, France.

Introduction

L'étymon latin désigne par *in-migrare* l'entrée dans un lieu, dans un pays, de personnes étrangères ou non résidentes qui y viennent pour un long séjour ou pour s'y installer. Plus que jamais, l'immigration est un sujet d'actualité, de nos jours. En fait, il ne se passe pas un jour, une semaine ou des migrants africains sont déclarés morts noyés en Pacifique ou expulsés de France, d'Allemagne ou d'Espagne. Par milliers, des jeunes ressortissants des pays d'Afrique caressent les vœux de s'installer ailleurs, où les conditions de vie sont supposées meilleures. Minimisant tout risque et bravant tout obstacle, ces jeunes ne lésinent pas sur les moyens. Ils mobilisent toutes leurs énergies pour quitter leurs pays d'origine, quoi qu'il arrive, et cela n'est pas sans conséquence sur le plan social.

Dans *Bleu Blanc Rouge* d'Alain Mabanckou, aller en Europe est un projet de société pour beaucoup de jeunes. Mais, ce projet est une gageüre. Au fait, l'immigré est un individu à part entière ; il a un statut particulier, puisqu'il vient d'un autre pays. Pour acquérir la nationalité française, par exemple, il est des conditions qui méritent d'être respectées, sans lesquelles l'immigré risque d'être rapatrié. En effet, pour accéder au travail, par exemple, il doit se munir des papiers légaux : carte d'identité, acte de nationalité... Chez Alain Mabanckou, le statut d'immigré est un véritable casse-tête, un conflit permanent. L'immigré a l'impression de se trouver dans un cul-de-sac. Il n'est pas libre dans le pays d'accueil ; il ne peut, non plus, retourner dans son pays d'origine, bras ballants. Une fois en France, il est tenu de réussir, de gagner sa vie, de répondre aux besoins nombreux de ses parents, de retourner au pays nanti, comme les autres migrants. Tel est le dilemme dans lequel se trouve Massala-Massala.

Notre article, « Massala-Massala : itinéraire d'un immigrant congolais rapatrié de France dans *Bleu Blanc Rouge*¹ d'Alain Mabanckou lève le voile sur la sempiternelle question d'immigré en France. Le drame de ce dernier s'origine dans le tissu social français. Toujours est-il qu'il a une part de responsabilité. C'est lui qui accepte toutes les humiliations, affronte tous les dangers, subit toutes les contraintes. C'est encore lui qui est venu en France. Personne, pour sûr, n'a sollicité sa présence. Personne ne veut de lui, apparemment. Ainsi, pour avoir pris l'initiative de venir lui-même en France, il doit avoir des coudees franches pour vivre, pour survivre. Manifestement, la France est une autre réalité, un autre pays dans lequel il faut apprendre à vivre.

L'approche sociocritique établit, en effet, un parallèle entre le réel et le social². Le mérite revient à Claude Duchet qui estime que c'est l'auteur qui doit faire la médiation entre le texte et la société. En d'autres termes, c'est au cœur du texte que l'on retrouve le hors-texte, l'objet d'étude de la sociocritique. *Bleu Blanc Rouge* est donc une œuvre qui dépeint les conditions sociales de vie d'un immigré africain en France. À ce titre, quelles sont les raisons qui poussent l'immigré à quitter son pays d'origine ? Comment s'opère son insertion dans la société française ? Quelles sont les conditions réunies pour faciliter l'exploitation, l'arrestation et le rapatriement du héros ? Ce sont autant de questions qui nous conduisent au cœur de notre réflexion sur l'itinéraire de Massala-Massala, le héros de *Bleu Blanc Rouge*. Comme pour la plupart des immigrés africains, il doit apprendre à végéter, à corrompre, à se cacher, à se prêter à des jeux de cache-cache avec la police française commise pour mettre la main sur des individus comme lui.

Le présent article analyse l'itinéraire de Massala-Massala, « un débarqué » congolais à travers trois axes de réflexion : les raisons du départ du pays d'origine (I), l'insertion (II) et l'arrestation et le rapatriement du protagoniste (III).

¹ Nous référencerons *Bleu Blanc Rouge* d'Alain Mabanckou, de la manière suivante : (BBR et page). Pour les autres œuvres et ouvrages, nous donnerons entre parenthèse le nom de l'auteur, l'année de publication et la page.

² Lucien Goldmann, *Pour une sociologie du roman*, Paris, Gallimard, 1964.

I. Raisons de départ du pays d'origine de Massala-Massala

Bleu Blanc Rouge est un roman publié en 1998. C'est une période marquée par l'avènement de la démocratie dans certains pays francophones. Comme pour les indépendances, les années 1990 ont causé de profondes déceptions. En effet, beaucoup ont cru à un lendemain meilleur. Ils pensaient que les démocraties sont les bons régimes politiques. Ils rêvaient d'un avenir radieux. Mais, ces années n'ont rien apporté au continent, car les conflits se sont succédé, les guerres tribales, ethniques, politiques multipliées. Les peuples, longtemps meurtris par les systèmes coloniaux, se révoltent, contre les nouveaux maîtres. Ils estiment que ces derniers n'ont rien produit de bon. C'est pourquoi les mouvements des populations sont fréquents. En conséquence, tout le monde cherche à se mettre à l'abri, fuit les guerres, les conflits. D'autres ne se contentent pas de passer d'une frontière à une autre. Ils projettent d'aller loin, très loin. C'est pourquoi l'Europe est élue comme la terre d'asile, l'espace où il fait bon vivre, où l'on peut facilement faire fortune. Les raisons du départ de Massala-Massala, le héros de *Bleu Blanc Rouge* d'Alain Mabanckou s'originent donc dans nombreuses crises sociales que connaît son pays. Elles sont d'ordre politique, économique et subjectivement personnel.

1.1 Récurrences des conflits politiques

Le Congo-Brazzaville, à l'instar des autres pays de la sous-région, a subi des moments difficiles dans les années 1990. Le récit, pour être réaliste, rapporte les guerres ayant secoué ce pays, en 1993 et 1997. Ces guerres ont meurtri le pays, déstabilisé ses fondements. Alain Mabanckou construit un parallèle entre la fiction et le réel, comme pour rappeler la sociocritique de Claude Duchet selon laquelle le récit est une porte d'entrée au réel. Entre d'autres termes, le texte élabore une homologie entre les structures du texte et les mentalités du groupe social auquel appartient l'auteur. Même si Mabanckou ne l'affirme pas, force est de constater qu'il existe une parenté entre le récit et l'histoire réelle, entre les mentalités des personnages romanesques et les personnages réels. Même si l'auteur se tait, comme Mabanckou,

sur certaines réalités, même s'il gomme des détails, qui sont importants pour comprendre le récit, force est de constater que « *L'influence de la société sur le romancier est une réalité* » (Bohui Djédjé, 1995 : 13). Étant donné que l'auteur est un produit de la société, il ne peut rien faire sans recourir à celle-ci. Tout texte littéraire porte donc les marques de la société. Bien que l'œuvre n'ait pas pour ambition de réécrire le réel, de le réinterpréter, toujours est-il qu'elle ne peut s'en passer. L'activité littéraire est donc une manière d'incorporer du social dans la réalité. Comme toute réalité est objet du discours et susceptible de fournir un récit, et donc de devenir littérature, les nombreuses crises politiques que connaisse le Congo-Brazzaville suffisent à meubler le discours littéraire, à devenir l'objet du récit. Massala-Massala, le personnage principal, quitte son pays natal « *pour aller à la quête d'un idéal de vie* » (Mengué-Nguéma, 2009 : 308). C'est la recherche de cet idéal, qui constitue l'objet d'aventure ou de mésaventure du héros. Alors, Massala-Massala est en déséquilibre avec sa société d'origine. Il trouve des raisons solides d'aller ailleurs, car les structures sociales sont déstabilisées. Le seul espoir, pour lui, est de quitter le pays, d'aller vivre ailleurs. Ce manque de support social, de stabilité économique devient, comme le veut la sociocritique, un objet de la littérature, donc du récit.

1.2 Raisons économiques

L'immigration est, de nos jours, de tous les débats politiques et un enjeu social. Les jeunes, forces vives d'une nation, sont amenés à quitter massivement leur pays pour d'autres, supposés meilleurs. Tel est le drame que présente *Bleu Blanc Rouge* d'Alain Mabanckou. Massala-Massala, un jeune congolais, qui fait l'amère expérience de sortir de son pays pour l'Europe. Pour le moment, la raison est essentiellement économique. L'instabilité sociale, le manque de biens matériels nécessaires amènent les jeunes gens à aller ailleurs : « *Nous vivions avec des lampes tempêtes et des bougies. Nous ne faisons pas nos devoirs parce que, le soir, nous n'avions pas de lumière, pas d'argent pour acheter une bougie ou un litre de pétrole pour la lampe* » (BBB, 107). La pauvreté est absence de biens matériels. Elle empêche Massala-Massala d'étudier normalement, d'accéder aux faveurs de la vie. Elle est frein à l'équilibre social, à la stabilité

familiale et à l'épanouissement personnel. En tant que jeune actif, Massala-Massala est tenu d'aider sa famille à sortir de ce pétrin. Lutter contre la pauvreté est un objectif à atteindre. Et, Massala-Massala y tient. La famille, à son niveau, mérite de vivre mieux. En tant que jeune, il doit protéger sa famille, l'aider à vivre mieux. Aujourd'hui, la solidarité légendaire africaine n'a plus cours. Chacun compte sur lui-même. C'est pourquoi Massala-Massala s'apprête à quitter son village pour que ses parents vivent mieux, goûter le bonheur de la vie. Aussi la promesse de tenir le coup se justifie-t-elle par la réussite de certains corégionnaires partis pour Paris et ayant fait fortune, comme Moki. Ainsi, Massala-Massala est victime d'une situation socio-économique instable. Il veut s'en débarrasser, coûte que coûte, en prenant pour modèle les autres jeunes ayant fait l'expérience de l'immigration et ayant réussi. Pour ce faire, tout le monde, quasiment, brûle d'envie d'aller en Europe, convaincu, selon Paul Zima, que « *la sphère économique* » est défaillante. Tel est aussi le vœu que caressent les nombreuses gens, dont Paris est présentée comme le paradis, l'espace où il fait bon vivre. Quelquefois, c'est tout une contrée qui idéalise Paris, comme cela est abordé dans *Le ventre de l'Atlantique*³ de Fatou Diome. Mais, il existe d'autres raisons, subjectives, qui meublent le projet d'immigration.

1.3 Raisons personnelles

Le projet d'aller à Paris ne se justifie pas forcément par la récurrence des conflits ni par l'absence des biens matériels. Il existe d'autres raisons qui meublent l'envie de quitter le pays. Beaucoup de jeunes gens rêvent de Paris comme Kocoumbo dans *Kocoumba, l'étudiant noir*⁴ d'Aké Loba. Seulement, les raisons qui amènent Kocoumbo à rêver de Paris ne ressemblent pas à celles des Congolais. Kocoumbo a tout à sa disposition. Il vient à Paris pour étudier. Officiellement, l'étudiant africain est boursier. Il est en situation régulière et personne ne peut se douter de lui. Les Congolais, quant à eux, quittent librement

³ Rien ne semble difficile en France. La vie des Parisiens est idéalisée. Selon les habitants de Niodor, en France, tout le monde est riche et ne manque de rien. La France est associée à la richesse matérielle, à la vie merveilleuse : « *Au paradis on ne peine pas, on ne tombe pas malade, on ne pose pas de questions : on se contente de vivre, on a les moyens de s'offrir tout ce que l'on désire, y compris le luxe du temps et cela rend forcément disponible* » (Diome, 2003 : 50).

⁴ Aké Loba, *Kocoumbo, l'étudiant noir*, Paris, Flammarion, 1960.

leur pays. Ils ne sont pas autorisés à séjourner en France, dans la plupart des cas. Sauf des gens comme Massala-Massala, qui bénéficient de trois mois, en vertu du statut de touriste. Les autres Congolais entrent en France de façon irrégulière. Leur but est de découvrir les fastes de Paris, profiter de ses incommensurables richesses. Paris s'offre aux jeunes congolais par nécessité. Il faut, pour être complet et parfait, la visiter :

La France [...] c'était ce pays lointain, inaccessible malgré ses feux d'artifice qui scintillaient dans le moindre de mes songes et me laissaient, à mon réveil, un goût de miel dans la bouche. Il est vrai que je labourais en secret, dans le champ de mes rêveries, le vœu de franchir le Rubicon, d'y aller un jour. C'était un vœu ordinaire, un vœu qui n'avait rien d'original. On l'entendait dans toutes les bouches. Qui de ma génération n'avait pas visité la France par la bouche, comme on dit au pays ? Un seul mot, Paris, suffisait pour que nous nous retrouvions comme par enchantement devant la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ou l'Avenue des Champs Élysées. Les garçons de mon âge aguichaient les filles en leur bassinant cette sérénade : j'irai bientôt en France j'habiterai en plein Paris.

À l'instar de quelques héros africains⁵, Massala-Massala vit Paris en rêve, désormais. Il ne s'inscrit plus dans la réalité. En fait, le personnage est déconnecté des réalités. Il se projette dans un monde idyllique par opposition au sien. Ce long monologue marque une rupture avec le quotidien fait de troubles, de regrets et surtout d'absence des biens matériels, nécessaires à la vie. Massala-Massala se croit ailleurs, c'est-à-dire à Paris, ville de tous les espoirs. La socialité « *est tout ce qui manifeste dans le roman la présence hors du roman d'une société de référence et d'une pratique sociale, ce par quoi le roman s'affirme dépendant d'une réalité socio-historique antérieure et extérieure à lui* » (Duchet, 1973 : 449). Ici, Paris fait

⁵ Dans *Les soleils des indépendances* d'Ahmadou Kourouma (Seuil, 1968), Fama vit sa chute et sa restauration dans un univers onirique. Idem pour Samba Diallo, le héros de *L'aventure ambiguë* de Cheikh Hamidou Kane (1961) dont l'assassinat plonge dans un monde merveilleux où se mêlent joie et tristesse, malheur et bonheur, fiction et réalité.

échos au Congo-Brazzaville et les deux riment pour mobiliser le jeune africain à quitter son terroir naturel. En d'autres Paris n'est rien si elle n'est pas comparée au Congo-Brazzaville. Il s'agit toutefois d'une comparaison sous-entendue. En effet, même si les deux cadres sont à la fois fictifs et référentiels, toujours est-il que le premier est présenté comme supérieur au second. Et, c'est lui qui attire beaucoup plus l'autre vers lui et non le contraire. De même, Paris semble suffire à être comparée à tout un pays, le Congo-Brazzaville. Cela témoigne de la qualité de cette ville par rapport à tout un pays, quasiment minimisé. Les jeunes se persuadent d'un ailleurs merveilleux. Ils vivent comme s'ils étaient déjà sur le sol européen. Ils brandissent Paris, ses couleurs, ses lumières. Tous adoptent le *comportement parisien, des évolués*. Tous s'imaginent bien habillés à la manière d'un Parisien. La sape est donc objet de tous les caprices, de tous les souhaits. Pour les Congolais, il faut bien s'habiller, pour vivre. Il faut aller en France, retourner un jour au pays et exhiber ses beaux habits, sa réussite sociale. Massala-Massala analyse les réactions de ses compatriotes dits « Parisiens-sapeurs » :

Le seul objectif de ces « Parisiens-sapeurs » est de faire un "retour" scintillant au pays, c'est-à-dire en réussissant d'y arborer des costumes, cravates et chaussures de grandes marques souvent obtenus au prix des sacrifices les plus contraignants. Ces parades des "Parisiens" entretiennent le mythe et le mirage de Paris (Malonga, 2007 : 119).

Plusieurs raisons amènent les jeunes congolais à quitter leur pays. Comme l'on peut le constater, France réunit toutes les conditions pour appâter les Africains. Ce pays est présenté comme un espace paradisiaque, une ville où l'on devient, comme par enchantement, comme un Blanc. Cette comparaison sous-entendue de prendre pour modèle le Blanc, développe, en le Noir, un sentiment d'infériorité. Dans *Peau noire, masques blancs* de Frantz Fanon, la colonisation a façonné les Africains, au point de les amener à rêver de devenir Blancs. Le dernier chapitre traite de la question de libération⁶ du Blanc. Car, pour Fanon, le Noir ne peut pas être libéré des chaînes de

⁶ Frantz Fanon, *Peau noire, masques blancs*, Paris, Seuil, 1971.

l'esclavage ni jouir pleinement de ses droits, tant qu'il ne cesse de se définir par rapport au Blanc.

Pourtant, Paris semble être une exagération du narrateur. À ce titre, il existe deux points de vue de personnages. Les premiers sont ceux qui vivent au pays natal. Selon eux, Paris c'est le paradis, l'espace idéal à vivre. Le désir est trop grand pour y habiter. La pression est telle que le récit s'accélère et la narration ralentit. Les seconds, quant à eux, sont ceux qui découvrent Paris sous toutes ses formes. Il se trouve que les valeurs, tant vantées, sont des leurres. Le rêve et la fiction se heurtent laissant parfois pantois ses visiteurs. Telle est l'attitude de Massala-Massala. Ainsi, le narrateur joue avec les mots pour brouiller le récit, créer des entorses dans l'itinéraire du personnage principal, dont l'arrivée à Paris n'est pas une panacée.

II. Insertion sociale de Massala-Massala : une entreprise périlleuse

L'insertion sociale est l'action de faire évoluer un individu isolé ou marginal vers une situation caractérisée par des échanges satisfaisants avec son environnement. Un individu comme Massala-Massala, un sans papier, mérite l'insertion en société française. Il ne peut en être autrement dans la mesure où Massala-Massala est un étranger, un individu qui vient faire fortune en France et dont le but est de se naturaliser. La naturalisation est un processus long auquel se livre le personnage immigrant. Aussi, il existe plusieurs formes d'insertion : l'insertion par l'emploi, l'insertion sociale, l'insertion par la formation et l'insertion par l'accompagnement. Massala-Massala ne satisfait à aucune de ces conditions. Ses conditions d'arrivée en France sont irrégulières. Ainsi, il n'est pas habilité à postuler pour un emploi, ni pour une formation⁷ quelconque.

⁷ La loi française du 26 janvier 2024 sur l'immigration est claire : contrôler l'immigration, améliorer l'intégration de l'immigré. En réalité, cette loi restreint les libertés de l'immigrant. Son but est d'éloigner l'étranger en situation irrégulière. La réforme du système d'asile se solde par l'élaboration d'un titre de séjour d'une durée d'un an pour les travailleurs dans des métiers en peine de main d'œuvre. Gérald Darmanin (ministre de l'Intérieur depuis juillet 2022) résume cette réforme par la formule « être méchant avec les méchants et gentils avec les gentils ».

Face à cette situation quasi-dramatique, d'autres acteurs tiennent le haut du pavé pour le faire sortir de sa cachette. C'est pourquoi une panoplie de mesures est déployée par les Franco-congolais pour faciliter l'insertion sociale du *débarqué* : naturalisation du touriste, dont la durée limite est de trois mois, grâce à une fabrique de faux papiers élaborée par ses compatriotes.

II.1 Moki : une machine de fraude

Moki est un Congolais naturalisé français. Il a réussi son insertion sociale. Régulier sur le territoire français, il se constitue en un facilitateur des papiers d'identité. Il devient le représentant de ses compatriotes débarquant en France. Connu du milieu judiciaire et politique français, comme faussaire, Moki semble exceller en ces activités illicites. La preuve est que, même en dehors du territoire français, son entreprise a des ramifications outre-mer. En effet, Massala-Massala est connecté à la machine de fraude depuis le Congo -Brazzaville. Et, son représentant en France agit en professionnel, en quelqu'un qui sait les ficelles du métier :

Cinq mois après son départ, Moki m'écrivit une lettre qui me réconforta. Il me demanda d'entreprendre mes démarches le plus tôt possible pour l'obtention du visa de touriste. "Nous verrons sur place comment prolonger ton séjour ; ce qui compte, c'est que tu entres en France. " Un papier d'hébergement en bonne et due forme accompagnait la missive (BBC, 98).

De la France, Moki use d'un subterfuge pour faire voyager son compatriote. Il agit en maître. L'essentiel, pour lui, est que ce dernier arrive en France. Il saura s'occuper du reste, régulariser ses papiers, obtenir sa naturalisation. À vue d'œil, l'entreprise est périlleuse. Car, le néophyte risque d'être dépiqué :

Mon visa ne m'autorisait pas un long séjour en France. C'était un titre de touriste, de celui-là qui voyage pour visiter un pays et non pour s'y établir définitivement. Il me fallait des papiers, si je devais résider longtemps en France. Autrement, je serais en situation irrégulière. Je

ne manifestais aucune inquiétude. Pour moi, la situation s'arrangerait. Moki était là (BBR, 138).

Moki est présenté comme un personnage important. C'est lui le chef de fil de la filière, le patron de la fabrique de faux papiers. Massala-Massala ne craint rien tant que Moki est en France : « *Massala-Massala finit en effet par comprendre, mais un peu tard, que la prospérité de son protecteur repose sur des affaires louches dans lesquelles il va se trouver englué à son insu* » (Chevrier, 101 : 161-167). Il est bien vrai que Moki est un faussaire. Il est à la tête d'une entreprise, qui produit de faux papiers d'identité. En tant que chef de réseaux des faussaires, il introduit Massala-Massala dans ledit réseau. L'objectif est de faciliter son insertion, l'initier à la vie parisienne afin de gagner sa vie, de se faire de l'argent.

II.2 Initiation du héros à la vie parisienne : difficile exercice

L'initiation est l'action d'initier, de donner ou de recevoir les premiers éléments d'un art, d'une technique. Pour Massala-Massala, l'initiation consiste à lui apprendre les manières de vivre parisiennes afin que personne ne le qualifie d'étranger. À ce titre, il est tenu de jouer au cache-cache avec la police et tout autre autorité judiciaire ou administrative. La consigne est claire. Massala-Massala est amené à observer les convenances sociales. Telle est la première remarque faite par Moki : « *Tu vas commencer par te remuer et à apprendre à vivre comme nous ici* » (BBR, 135-36). C'est la seule condition pour vivre à Paris, pour devenir Français. La seconde remarque a trait au comportement vestimentaire. Un Africain comme Massala-Massala peut se laisser identifier aisément par son accoutrement. Moki est conscient de cette altérité et instruit Massala-Massala à faire siennes les règles vestimentaires parisiennes : « *Pour commencer tu dois changer cet accoutrement de débarqué. Je t'apporterai après-demain un costume, que tu me rembourseras bien sûr !* » (BBR, 163). Moki initie son compatriote aux manières régulières parisiennes. Le personnage principal doit ressembler à un Français, du point de vue vestimentaire. Autrement, on jetterait sur lui le filet et l'expulserait, sans gêne.

Entré en terre française sans papiers légaux, c'est une obligation pour lui de régulariser sa situation. Il doit sortir de l'anonymat dans lequel il se trouve pour vivre comme les autres : travailler, économiser, retourner au pays... Pour y arriver, il se met à l'école de Moki et de Préfet, deux personnages *connaisseurs* du milieu français. Il appartient à ceux-là de faciliter l'insertion sociale du *débarqué*, sa naturalisation. Sans papier, Massala-Massala est tenu de rester loin des autorités administratives ou policières. En d'autres termes, ses déplacements ne sont pas fluides, comme le soutient Moki :

J'eus une conversation le soir avec Moki [...] il me démontra qu'avec les papiers que je possédais il valait mieux éviter de s'inscrire à l'ANPE en vue de rechercher un emploi quel qu'il fût. Ces pièces d'identité étaient conçues pour faciliter ma circulation dans le territoire et non pour aller troubler la sieste d'une administration déjà embrouillée et qui, pour une lettre trop espacée par rapport à une autre, froncerait les sourcils et remonterait vite la filière par le jeu traditionnel des recoupements entre organismes officiels (BBR, 165).

L'essentiel est d'arriver à Paris, de séjourner en terre française : « *Moki m'intronisa dans son milieu. Cela allait changer complètement le cours de mon existence, surtout la rencontre avec Préfet* » (BBR, 138). Un autre acteur fait son entrée en scène, Préfet. Il est le bras droit de Moki, l'homme qui résout les situations difficiles. C'est à lui de produire les papiers d'identité de Massala-Massala, de régulariser sa situation. Mais, il se trouve que Moki et Préfet ne sont pas seuls. Il s'agit d'une véritable entreprise des faussaires, des falsificateurs des papiers d'identité :

Il me présenta à la plupart de ces personnages. Ses amis. Les plus influents de notre monde. Ses proches collaborateurs, comme il le disait, nimbé de fierté. Leurs sobriquets m'intriguèrent. Loufoques, mais précis quant à leur sens. Et quels sobriquets ? Chacun avait un pseudonyme qui évoquait son domaine d'activité (BBR, 145).

Alors que son visa d'entrée venait à expirer, Massala-Massala se fait établir de fausses pièces d'identité lui permettant d'exercer certaines activités lucratives. Seulement, il change d'identité en fonction de l'activité exercée et est en possession de plusieurs autres pièces, dont le facilitateur est Préfet, un autre personnage important dans l'univers des faux. Suffisamment initié à la vie parisienne, Massala-Massala doit son salut à la prudence, à la mise en pratique des recommandations à lui faites par Préfet et les autres compatriotes congolais. La moindre imprudence l'exposerait à la police, d'où la décision prise par la machine de fraude de changer l'identité du débarqué, de la démultiplier.

II.3 Changement d'identité : condition de naturalisation

Le *débarqué* possède des papiers d'identité, qui lui permettent de circuler en Paris. Il est sorti de sa cachette et est, maintenant, libre de se promener, de travailler. Cependant, il n'est pas tranquille. Un certain nombre de questions lui taraudent l'esprit. En tant que Noir, il est passible de délit de faciès. À tout moment, la police peut l'interpeller, le soumettre à une batterie de questions relatives à sa famille, sa résidence, son travail, son identité. Massala-Massala sait que le jeu n'est pas joué. Les papiers, par-devers lui, ne sont pas une garantie. Ils ne sont pas fiables, légaux. La police française peut le cueillir et le faire retourner, illico presto, au pays d'origine, le Congo-Brazzaville. Il a donc raison de s'inquiéter, pour son séjour parisien :

Plusieurs questions me dépasseraient alors. Depuis quand êtes-vous devenu français ? Et vos parents, vivent-ils ici ou en Guadeloupe ? Quelle est la profession de votre père ? De votre mère ? Quel est votre numéro de sécurité sociale ? Avez-vous un numéro matricule de la Caisse des allocations familiales ? Touchez-vous une allocation-logement ? Pouvez-vous nous produire une attestation de résidence ? Une facture d'EDF-GDF ou de France Télécom ? Et votre déclaration de revenus ? (BBR, 165).

En regard de la législation française, Massala-Massala est encore un sans-papier. Incapable de répondre à un certain nombre de questions

relatives à son identité, aux papiers légaux qu'il détienne, il est probablement candidat à l'arrestation et à l'expulsion du territoire national français. Cette situation l'amène à davantage faire attention à lui-même, à ne pas trop se fier aux papiers à lui remis par Préfet et Moki. Aussi est-il désormais un nouvel homme, puisqu'il porte plusieurs identités, plusieurs noms. Une telle duplicité n'est pas sans conséquence au regard de la législation française relative aux conditions de naturalisation :

J'étais un homme sans identité, moi qui, un temps, en avait endossé plusieurs. Je ne savais plus qui j'étais en réalité. Massala-Massala, mon vrai nom ? Marcel Bonaventure, le nom d'adoption ? Éric Jocelyn-Georges, le nom de travail ?

Le monologue de Massala-Massala rappelle celui de Toundi, le héros d'*Une vie de boy* (1956) de Ferdinand Oyono, sur son lit d'hôpital après qu'il s'est fait arrêter et bastonné par la police coloniale. C'est aussi l'exemple de Fama, le prince Doumbouya, dans *Les soleils des indépendances* d'Ahmadou Kourouma (1968), après avoir tenté de passer le pont et de traverser le fleuve à gué ; et de Meursault, le protagoniste de *L'étranger* quand il s'est retrouvé en prison après avoir tué « *L'Arabe* » (Camus, 1942 : 124).

Massala-Massala est un individu sans identité, puisqu'il en porte plusieurs : Marcel Bonaventure, Éric Jocelyn-Georges. Détruit sur le plan d'identité, reclus au fond d'une cellule de la police française, l'immigré congolais perd son identité. La prison lui vole tout ce qui est inhérent à sa nature, son identité, sa personnalité, sa dignité... Au fond de lui-même, Massala-Massala se rend compte que les dés sont jetés :

N'être plus qu'un homme anonyme. Sans passé. Sans avenir. Condamné au présent immédiat, à le porter jour après jour, le regard baissé. Un homme sans repères, traqué par les remords, tourmenté par la nuit, mangé par l'épuisement. J'étais un autre homme... (BBR, 202-203).

Quoi qu'il arrive, le changement de nom a fini de détruire psychologiquement et juridiquement Massala-Massala. Il est candidat à l'expulsion du territoire national. Mais, avant d'être cueilli par la

police, il est considéré comme un objet ayant une valeur marchande. Il doit alors travailler pour rembourser Préfet de tous ses frais contractés pour acheter les costumes et autres dépenses relatives à l'acquisition des papiers d'identité et à son adoption. Massala-Massala est obligé de travailler pour payer sa dette. Il est convaincu que Préfet et Moki n'en démordent pas. C'est pourquoi le destin du héros se résume aux trois vocables exploitation, arrestation, rapatriement.

III. Exploitation, arrestation et rapatriement de Massala-Massala

La vie parisienne expose les immigrés à la précarité. Pour vivre ou survivre, ils s'adonnent à toutes les activités. N'importe lesquelles. Visiblement, sans formation professionnelle, Massala-Massala doit apprendre un métier afin de gagner sa vie (il le fera en prison, sur le tard). Tous les immigrés procèdent de la même manière. Ils apprennent tout en France : la langue, la sape, le métier... Seulement, Massala-Massala, au contraire des autres, sait lire et écrire. Son insertion ne s'est pas faite, comme nous l'avons relevé, sans gêne, vu qu'il sait parler et écrire la langue de Molière. Mais, mis à part cet avantage, toutes les conditions sont réunies pour exploiter le jeune congolais. D'ailleurs, tous les Franco-congolais agissent de la même manière envers les immigrés, les nouveaux arrivants, *les débarqués*. Massala-Massala n'échappe pas à la vague.

III.1 Exploitation des immigrés par les Franco-congolais.

L'exploitation de l'homme par l'homme est un thème vieux comme le monde. Cependant, il demeure d'actualité, étant donné que les hommes s'y adonnent avec beaucoup de bonheur. Ainsi, Massala-Massala est vu non seulement comme un compatriote, mais aussi comme un objet propre. Moki et Préfet projettent de l'exploiter suffisamment avant de le laisser voler de ses propres ailes. En effet, ils ont tout fait pour lui : documents de voyage, habillement, prise en charge en France... C'est pourquoi ils s'empressent de l'aider à régulariser vite ses papiers d'identité. Ainsi, ayant réussi cet exercice, Massala-Massala doit travailler pour leurs comptes : « - *Ecoute-moi encore, débarqué. C'est ton baptême aujourd'hui, alors, fais-moi du*

bon boulot propre et net ; je compte sur toi. Le travail que nous voulons accomplir est simple » (BBR, 171). À la vérité, le travail n'est pas simple. Massala-Massala vit dans un squat. Il n'est pas seul. Beaucoup d'autres Congolais vivent avec lui. L'intention est de faire de petites économies, en ne payant pas le loyer. Aussi, Massala-Massala vient d'arriver à Paris. Il n'a pas de moyens pour louer un appartement. Quoiqu'il ait des papiers d'identités, ses activités l'exposent à la précarité pour être illicites. Mais, ce qui est gênant, et le personnage en est conscient, c'est le fait qu'il doit travailler pour Moki et son ami Préfet. C'est une exploitation moderne savamment orchestrée en plein Paris : « *Il s'agit d'acheter un maximum de coupons mensuels que nous revendrons ce soir au marché noir de Château-Rouge à un prix intéressant. Tu vois le topo ?* » (BBR, 172). Les Franco-congolais profitent de la naïveté des immigrants. Ils les utilisent à leurs propres fins, les engagent dans des activités condamnées par la loi. Massala-Massala, bien que détenteur d'une carte nationale française, s'adonne à des pratiques sales. Il est persuadé que ce qu'il fait est mauvais. Mais, comme c'est un devoir pour lui de travailler, il accepte tout. Sans hésiter. Son travail ressemble à un parcours de combattant. Pour gagner ce pari, il fait preuve de ruse, de malhonnêteté, d'intelligence, de vigilance, de prudence et de secret (Mengué-Nguéma, 2009 : 108). L'univers dans lequel il se trouve est celui d'arbitraire, de malhonnêteté, d'escroquerie et de toutes sortes d'injustices. Ainsi, il est tenaillé d'une part par Préfet, son chef, et d'autre part par la police. Son activité est dangereuse, même si elle rapporte de l'argent.

Cependant, le narrateur de *Bleu Blanc Rouge* ne détaille pas le temps mis par Massala-Massala pour se faire escroquer, exploiter par la galaxie délictuelle de Moki et Préfet. Il se contente de consigner ce que Massala-Massala vend et ce qu'il rapporte. Mais, il ne précise jamais ce qu'il rapporte et le temps qu'il a mis pour être escroqué. Le récit s'élabore sur la base du non-dit, du secret tenu par le narrateur et certains personnages. Tout ce que le récit met à jour, c'est le risque que court le personnage en s'affairant ainsi. Il se met en position d'être arrêté et rapatrié, en regard de la loi française relative à l'immigration.

III.2 Arrestation du marchand à la sauvette

Naturalisé français après l'expiration de ses trois mois de touriste, Massala-Massala se lance dans les affaires illégales pour se faire rapidement des sous. Certes, il n'est pas un Français d'origine. Mais, il est un immigrant qui a obtenu, sans trop de peine, la nationalité française. Quoiqu'il soit naturalisé français, il ne maîtrise rien, ne contrôle rien. De même, ce statut ne lui permet pas de tout faire. En d'autres termes, est Français celui qui respecte les lois de la république⁸. Dès lors que celles-ci sont violées, le délinquant est mis en prison et présenté à un juge. Nul n'est donc au-dessus de la loi. Massala-Massala choisit la voie de l'informel, de l'illégalité pour s'enrichir vite. C'est pourquoi il est prêt à pratiquer n'importe quelle activité pourvu que cela rapporte de l'argent à lui et à la clique des faussaires. Sensibilisé au faux, il fait attention autour de lui pour qu'on ne le soupçonne pas. Il sait prendre des dispositions pratiques, car il est sûr de l'illégalité de ses affaires. La moindre erreur l'exposerait à beaucoup de risque. Mais, pour n'avoir pas observé toutes les consignes de sécurité, la police met la main sur le vendeur des titres de voyage illégaux :

Le Noir, tempétueux, défonça la porte de la chambre d'un coup d'épaule et faillit s'étaler sur les couvertures en laine. Il n'y avait personne dans la chambre. Ils étaient contrariés, dépités, et me firent assoir par terre. Le plus petit aboya. :

- *Où est Préfet ?
Son regard était en flamme. Son corps musclé paraissait attendre l'instant propice pour m'envoyer un coup fatal dans la figure.*
- *Je n'en sais rien, répondis-je en me protégeant le visage.*
- *Et, ça c'est quoi ? s'époumona-t-il.*

⁸ "Si vous êtes ressortissant étranger majeur et souhaitez séjourner en France pour une durée de plus de 3 mois, vous devez détenir obligatoirement un visa de long séjour ou un titre de séjour. Toutefois, si vous êtes ressortissant d'un pays européen ou êtes suisse, cette obligation ne vous concerne pas", in [https : www.service-public.fr](https://www.service-public.fr)

- *Il fit tomber sur mes jambes deux photographies polaroïd en noir et blanc. Sur la première, nous discussions avec Préfet devant la station de métro Porte d'Orléans [...]*
- *Alors, vous ne savez toujours pas où crèche votre complice ? (BBR, 196).*

L'arrestation de Massala-Massala intervient au moment où il est seul. Pris la main dans le sac, il est certes un présumé innocent. Mais, il court beaucoup de risque d'être incriminé, et, par voie de conséquence, rapatrié, malgré sa naturalisation. Aux yeux de la police française, Massala-Massala est un Noir, un délinquant, de surcroît. Il mérite d'être traité comme tel, quoiqu'il ne semble pas collaborer normalement avec la police. Sensibilisé à l'omerta, il ne dit rien qui puisse permettre à la police de remonter la piste, de démanteler le réseau des faussaires. Comme Christ, il décide de porter sa croix, de purger sa peine, seul :

La réponse me parut d'une évidence banale. Ils voulaient remonter la filière. Savoir comment nous opérions. Combien nous étions. Qui était en amont. Dans quels lieux autres que Château-Rouge, nous écoulions ces titres de transport [...]

- *Pour la dernière fois, où vit Préfet ?*
- *Je n'en ai aucune idée.*
- *Bon, embarquez-moi ça ! (BBR, 197-198).*

Vu que l'immigré ne collabore pas avec la police, ne l'aide pas à dépister les autres faussaires et escrocs tant recherchés, la police l'embarque pour un centre de rétention provisoire. Ici, commence un drame, qui conduit Massala-Massala au pays natal, le Congo-Brazzaville.

III.3 Rapatriement de Massala-Massala

Le rapatriement est le fait de faire revenir quelqu'un dans son pays d'origine. Ce terme est essentiellement lié à l'action judiciaire, vu que c'est la justice qui tranche, déclare qu'un tel mérite le rapatriement ou non. Accusé de « *complicité d'escroquerie, d'usurpation d'identité, de faux et usage de faux* » (BBR, 222), Massala-Massala est passible de prison et de rapatriement. Ces chefs d'accusation lui valent un long

séjour en prison française. Il se rend ainsi compte que sa vie vient d'être grillée. Le secret, auquel il tient, ne lui sert pas grand-chose. Aussi, personne ne lui vient au secours. Il est abandonné entre les mains de la police. Il comprend qu'il existe un décalage entre rêve et réalité. Ses compatriotes ont disparu. Préfet, pour qui il travaille afin de rembourser sa dette, ne fait pas signe de vie. Face à son destin, il décide de demeurer lui-même : ne pas trahir le secret : « *Dans les quatre murs de la prison, je ne voulais plus penser à toutes ces personnes de notre monde. Je voulais faire le vide autour de moi. Ne plus penser qu'à moi-même, à personne d'autre* » (BBR, 200). Le prisonnier fait une introspection. Il écoute désormais la voix de la conscience, de sa conscience. Celle-ci le ramène à lui-même, à son destin, à son drame. Il constate que, pour plusieurs raisons, ses frères congolais lui ont tourné le dos : « *Personne ne venait me rendre visite à la maison. Et pour cause : le visiteur aurait connu le même destin que le mien [...] J'étais devenu sale. J'avais failli à ma mission. J'étais indigne du milieu* » (BBR, 200-201). Trois raisons suffisent d'expliquer la volte-face des Franco-congolais. La première est qu'en venant lui rendre visite, les Congolais peuvent être soupçonnés d'appartenir à un réseau de fabricants de faux papiers.

La seconde raison est qu'aux yeux des Congolais, Massala-Massala a failli à sa mission, en se laissant arrêter par la police. Il n'a pas respecté la consigne de "sécurité". La troisième, comme il le dit, les Congolais n'ont cure de quelqu'un qui est « *devenu sale* ». Ils n'ont plus de temps à perdre. Et, comme Meursault⁹, Massala-Massala, découvre son étrangeté, son altérité. Il est devenu autre, même aux yeux de ses parents, de ses amis congolais, pour avoir commis une méprise. Se rendant compte de son abandon, il décide d'affronter son destin, de ne pas faire profil bas :

La prison fut une traversée du désert, celle qui me mit face à mes responsabilités. Celle qui me montra que le

⁹ *L'étranger* (1942) d'Albert Camus, après l'assassinat de l'Arabe constate une différence entre ce qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui. La prison a la manie de défigurer l'individu, de lui donner un nouveau visage. Le personnage ne se reconnaît pas dans sa nouvelle image « *Ce jour-là, après le départ du gardien, je me suis regardé dans ma gamelle de fer. Il m'a semblé que mon image restait sérieuse même que j'essayais de lui sourire. Je l'ai agitée devant moi. J'ai souri et elle a gardé le même air sévère et triste* » (Camus, 1942 : 123-124).

destin était une ligne brisée, un terrain émaillé de bancs de sable qui empêchent la marche.

Ma France à moi était celle-là (BBR, 203).

Il y a deux types de France. Une France des Français en situation régulière et une autre en situation irrégulière. C'est dans la seconde situation que se trouve le prisonnier congolais. Mais, en grand garçon, il n'entend pas se laisser vaincre par la dureté de la vie, les forces du destin. Même s'il venait à être rapatrié, il ne lâche pas prise :

Mentalement, je me prépare. Je ne peux éviter l'éventualité de ce retour en France. Je crois que je repartirai. Je ne peux demeurer avec un fiasco dans la conscience. C'est une affaire d'honneur. Oui, je repartirai pour la France (BBR, 222).

Il est quelque chose que la prison n'a pas pu gommer : l'ardent désir de revenir en France. En effet, dans l'avion, qui le ramène au Congo, il brûle d'envie de retourner à Paris. C'est une humiliation pour un jeune comme lui de revenir bras ballants au pays, de ne pas réussir à faire fortune :

La perspective du retour m'ébranle.

Je ne suis qu'un bon à rien. Je ne suis plus qu'une loque. Un raté. Je ne m'étais pas préparé à cela. Ne pouvait-on pas m'accorder quelques mois, le temps de préparer une petite malle d'habits, de présents pour la famille ? La naïveté m'a fait penser que ces deux hommes pouvaient m'aider. Silence. Je dois quitter la France. Je suis une brebis galeuse. Une branche morte... (BBR, 214).

C'est avec un cœur gros que le faux Franco-congolais quitte la France. Il constate lui-même qu'il n'est rien. Il est une loque, un bon à rien. Il comprend qu'il a tort en faisant confiance à Moki et à Préfet, deux hommes qui ont outillé sa destruction.

Mais, le héros de Mabanckou ne lâche pas prise. Il ne veut pas considérer l'échec comme la fin du monde. Il projette de revenir à Paris, quoi qu'il arrive, afin d'éviter la honte : « *Je ne peux demeurer avec un fiasco dans la conscience. C'est une affaire d'honneur. Oui, je repartirai pour la France* » (BBR, 222). C'est sur une page de retour

que le roman se termine. Il s'agit alors d'un éternel recommencement, c'est-à-dire que les candidats à l'immigration ne baissent pas les bras. Ils sont toujours animés d'un sentiment de venir en France, d'y retourner. C'est sur cette note d'espoir et d'honneur, que se termine le récit. L'immigration demeure un sujet éternel. Quiconque en goûte gardera un bon ou mauvais souvenir. Le héros congolais, lui, en garde un bon souvenir malgré ce qui lui est arrivé. Car, le poids de la société (cadeaux à sa famille, amélioration de ses conditions de vie), son orgueil personnel (il lui faut des valises bourrées d'habits, de costumes...) l'empêchent de renoncer à revenir en France. C'est pourquoi il regrette durement ce retour forcé au pays natal.

Conclusion

Bleu Blanc Rouge se termine comme une fable, c'est-à-dire par une leçon de morale. Il met le héros devant ses responsabilités. Rapatrié de France, Massala-Massala, le héros, projette de retourner en France pour gagner sa vie comme les autres compatriotes. Même si ce projet n'est pas une sinécure, vu que le narrateur ne détaille pas les tenants et les aboutissants, toujours est-il que l'inébranlable volonté du héros suffit. Exploitant la sociocritique de Duchet sur l'influence de l'espace sur le récit, le texte fait mention des indices spatiaux fictifs renvoyant à des réalités sociales. De même, si l'espace réel est déchiré, l'espace fictif prend un coup. L'itinéraire du personnage est donc clairement souligné. Il quitte son pays ; et, il arrive légalement en France. Ayant dépassé les trois mois légaux dus à son statut de touriste, il y vivra, dorénavant, sous un faux nom jusqu'à ce que la police le dévisage, l'incarcère et le rapatrie. Mabanckou saisit l'occasion pour sensibiliser les jeunes africains au danger qu'ils courent d'aller en Europe. Son échec doit servir de leçon aux milliers de jeunes africains qui considèrent l'Europe comme leur vache à lait, alors que le salut n'y est pas forcément.

Bibliographie

1. BOHUI DJEDJE Hilaire, *Forme et fonction de l'expression*

du haut degré dans deux œuvres d'Ahmadou Kourouma : étude syntaxique et énonciative, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 1995.

2. BOKIBA, André Patient, *Écriture et identité dans la littérature africaine*, Paris, Montréal, Québec, L'Harmattan, Coll. Critiques littéraires, 1998.

3. CHAULET ACHOUR, Christiane, *Albert Camus, Alger. L'étranger et autres récits*, Biarritz, Séguier, 1999.

4. CHEVRIER, Jacques, *Littératures francophones d'Afrique noire*, Aix-en Provence, EDISUD, Coll. Les écritures du Sud, 2006.

5. HERZBERGER FOFANA, Pierrette, « A l'écoute d'Alain Mabanckou », in www.arts.uw.edu.au/Motspluriels/.html

6. KOM, Ambroise, *La malédiction francophone : défis culturels et condition postcoloniale, en Afrique*, Hambourg, LIT, Yaoundé CLE, Littératures des peuples noirs, 2000.

7. MALONGA, Alpha Noël, « Alain Mabanckou : migritude et enracinement », in *Roman congolais. Tendances thématiques et esthétiques*, Paris, L'Harmattan, 2007.

8. MATHIEU-JOB, Martine, *L'entredire francophone*, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2004.

9. RICHARD, R., SEVRY, Jean, « Sociocritique et littératures africaines », critique et réception des littératures négro-africaines, colloque de mars 1978, Sorbonne nouvelle, L'Afrique littéraire et artistique, n°50, 1978.

10. SEWANOU DABLA, Jean-Jacques, « Alain Mabanckou sous le signe binaire », Notre Librairie, n°146 « Nouvelle génération », octobre-décembre 2001.

Cœur de lion de Boubakar Diallo, une valeur culturelle et identitaire dans le film burkinabè

Bamoussa FARMA

*Enseignant-chercheur à l'Université virtuelle du Burkina Faso
Ouagadougou/Burkina Faso
farmabams@gmail.com*

Mireille Carole Pegd Wendé BAMBARA

*Doctorante à l'Université Joseph KI-ZERBO / Ouagadougou/ Burkina Faso
mireillebambarap@gmail.com*

Résumé

La culture et l'identité des peuples sont des thèmes qui sont parfois abordés par les artistes. Ils font l'objet de réflexions et d'analyses dans plusieurs domaines artistiques. Cette étude porte sur l'analyse du récit filmique comme un lieu de manifestations culturelle et identitaire de la société burkinabè. Le film Cœur de lion de Boubakar Diallo, réalisateur burkinabè, porte sur la problématique des pratiques culturelles endogènes dans le discours filmique. Ce film repose sur deux dimensions : culture et identité. Il révèle la culture et l'identité des peuples burkinabè. À travers l'approche socio-sémiotique sur la culture et l'identité, nous nous intéressons à la valeur discursive filmique qui prend en compte les aspects narratifs et scéniques donnant une configuration socio-culturelle de l'œuvre. Cette réflexion traite de façon spécifique d'un film de fiction long-métrage du réalisateur Boubakar Diallo. Ainsi dit, en quoi le film Cœur de lion constitue-t-il une valeur culturelle et identitaire à travers le film burkinabè ?

Mots clés : culture, identité, sémiotique discursive, film, valeur.

Abstract :

People's culture and identities are themes that are commonly explored by artists. They are topics of studies in several artistic domains. This study deals with the analysis of film scenes as a place of cultural and identity demonstration of the Burkinabè society. The film "Coeur du lion" of Boubakar Diallo, a Burkinabè filmmaker, is about the issue of endogenous cultural practices in the film speech. The plot of this film is built around two dimensions: culture and identity. It shows the Burkinabè people's culture and identity. Through the socio-semiotics approach on culture and identity, we are going to explore the film discursive value that takes into account narrative and scene aspects, providing a socio-cultural configuration to the work. This paper deals specifically with a fictional feature-length film made by Boubakar Diallo. Thus, how

does the film “Coeur du lion” constitute a cultural and identity value throughout the burkinabè film?

Keywords: culture, identity, discursive semiotics, film, value.

Introduction

Le cinéma est un art du spectacle et de représentation visuelle qui prend en compte les réalités sociales et culturelles des hommes. Si la culture constitue le fondement des peuples, il n'en demeure pas moins qu'elle suscite des préoccupations et des interrogations de la part des artistes. C'est pourquoi les cinéastes africains font de leurs productions artistiques, un lieu de valorisation et de promotion culturelle. C'est dans ce sens que se situe *Cœur de lion* de Boubakar Diallo qui constitue une valeur culturelle et identitaire dans le film burkinabè. Ce film historique long métrage fiction réalisé en 2009, présente un récit porté sur l'esclavage en Afrique, et plus précisément au Burkina Faso. Boubakar Diallo, à travers ce récit filmique montre une société burkinabè fortement ancrée dans sa culture. Ce film est bien spécifique par rapport à son époque. En effet, il est entièrement conçu sur des faits historiques et sur des pratiques endogènes. Le spectateur y constate une absence de pratiques exogènes. De toutes les productions filmiques du réalisateur, ce film présente une particularité dans l'énonciation. Il traduit la culture et l'identité de deux sociétés endogènes. De ce fait, il parvient à créer un film sociologique bâti sur une esthétique culturelle. Dans cette production, la société burkinabè se représente par ses us et coutumes et par la diversité ethnique. Le présent travail pose la problématique suivante : en quoi *Cœur de lion* constitue-t-il un lieu de valorisation culturelle et identitaire dans le film burkinabè ? Nous formulons l'hypothèse générale que *Cœur de lion* de Boubakar Diallo constitue une valeur culturelle et identitaire dans le film burkinabè. De façon spécifique, ces éléments culturels et identitaires trouvent une signification dans le discours filmique. Ils présentent des valeurs discursives et sociales. Pour cela, nous utilisons une méthode axée sur la socio-sémiotique qui porte un regard critique sur la société du film dans sa dimension discursive et figurative.

L'objectif de cette étude est de faire ressortir les aspects culturels et identitaires comme valeurs artistiques dans le film burkinabè. Prenant en compte le plan du travail, dans un premier temps, nous analysons l'écriture filmique comme lieu d'une manifestation culturelle et identitaire, ensuite, nous identifions les éléments culturels et identitaires qui participent à la valorisation du film burkinabè dans *Cœur de lion* et enfin, nous déterminons les enjeux de cette manifestation culturelle et identitaire.

1. Cadre théorique et méthodologique

Cette étude s'inscrit dans le cadre théorique de la sémiotique discursive de Jacques Fontanille¹ (2003) qui étudie l'organisation figurative du texte contrairement à l'examen de ses instances narratives. Elle a pour but d'explorer le sens par des aspects figuratifs permettant de donner une forme au discours. La sémiotique discursive prend en compte l'énonciation et constitue un champ des notions de présence et d'absence qui se déploient. L'organisation du film ou le récit présente des aspects figuratifs signifiants qui nous mènent dans deux univers endogènes représentatifs de deux identités culturelles données. Ainsi, selon Gerard Genette (1970 : 71), le :

récit désigne la succession d'événements, réels ou fictifs, qui font l'objet de ce discours, et leurs diverses relations d'enchaînement, d'opposition, de répétition, etc. « Analyse du récit » signifie alors étude d'un ensemble d'actions et de situations considérées en elles-mêmes, abstraction faite du médium, linguistique ou autre, qui nous en donne connaissance (...)
récit désigne encore un événement : non plus toutefois celui que l'on raconte, mais celui qui consiste en ce que quelqu'un raconte quelque chose : l'acte de narrer pris en lui-même.

Tel que défini, le récit trouve sens dans l'acte de lire ou d'entendre ou de voir qui positionne le lecteur ou le téléspectateur dans une dimension d'analyste. C'est pourquoi le spectateur arrive à donner une forme au discours et une orientation au discours filmique ou à tout

¹ Jacques Fontanille, *Sémiotique du discours*, Presses universitaires de Limoges, 2^e édi., 2003.

autre récit. À cet effet, on peut trouver dans un récit, des valeurs culturelles et identitaires d'une société donnée. Chaque société s'articule autour d'un texte discursif qui dégage un sens. Ainsi, tout texte est conditionné par un code qui engendre un langage. Le langage constitue une valeur significative. Constitué de mots pour exprimer une idée ou une pensée, le langage cinématographique permet de cerner la nature et le genre d'un film. Et cela s'applique au film *Cœur de lion* qui donne au film une lecture et une configuration culturelle et identitaire. De ce fait, la sémiotique discursive s'applique au film *Cœur de lion* par la force des images qui à travers les effets de la narration, des dispositifs scéniques et des motivations de Boubakar Diallo construit une énonciation où l'identité culturelle et identitaire se déploient. Cette réalité discursive trouve tout son sens à travers un discours filmique qui fait la narration d'une société qui vit de sa culture. La sémiotique discursive se présente alors dans le film par des figures susceptibles de renvoyer à la société et de produire un effet chez le spectateur ou le cinéphile. Cette dite société du film laisse transparaître par des codes et des figures imagées une société qui vit de sa culture et qui exprime son identité dans presque toute sa dimension. Tout cela prend en compte la réception filmique qui fait un effet sur le spectateur ou le cinéphile et qui le conduit à la reconnaissance de ces faits.

Pour l'étude d'un tel objet sémiotique notre approche méthodologique est la recherche documentaire et les entretiens. Pour cela, nous passons par un exercice d'identification et de constitution des éléments culturels et identitaires dans le film. Il s'agit de tous les signes qui représentent la culture et l'identité dans le film. Ces différentes figures culturelle et identitaire de la société du film seront analysées en tant qu'éléments discursifs qui participent à l'élaboration de ces figures. En plus de cela, nous examinons les valeurs suggérées par ces différentes figures. Ces valeurs rendent compte de l'idéologie du cinéaste et de la promotion de ces figures. En somme, il est question, dans la présente réflexion, d'appliquer une analyse discursive et socio-sémiotique, aux éléments culturels et identitaires.

2. L'écriture filmique, lieu d'une manifestation culturelle et identitaire

L'écriture est un acte fondamental dans la mise en place de tout discours. Au cinéma tout comme en littérature, l'écriture constitue un lieu de représentation scénique de l'histoire que l'on construit. Au cinéma par exemple l'écriture est bâtie sur l'image qui tente de restituer la réalité. Il s'agit de savoir au moyen de l'image le récit filmique pour adapter une histoire. Le scénario est alors une mise en scène virtuelle et une écriture cinématographique en mouvement. Ainsi dit, l'écriture filmique est une écriture qui aux moyens de signes distinctifs et d'images traduit des réalités du monde en général et des sociétés en particulier.

C'est à partir de cela que l'écriture filmique devient un lieu où se réalisent des passions et les besoins de la création artistique. Dans cette dynamique, pour Valentine Palm/Sanou (2019 : 502) « *La question de la création est un champ intrigant pour l'homme et intéresse tous les domaines de l'existence humaine. Elle a toujours préoccupé les hommes au niveau théologique, scientifique et artistique* ». Ces passages traduisent clairement la nécessité de création qui participe à la construction et à l'évolution du monde. Confronté à la diversité culturelle et à l'influence de la culture exogène, l'étude et la valorisation de la culture des sociétés africaines deviennent un impératif pour les cinéastes.

C'est pourquoi la thématique de la culture s'enracine dès lors dans l'écriture scénaristique avant d'être une réalité fictionnelle. En matière de production filmique tout part et se ficèle au niveau du scénario où des ancrages se font et contribuent à la création. Pour Jean-Claude Carrière et Pascal Bonitzer (2000 :27) :

L'écriture d'un scénario n'étant qu'une forme passagère, destinée à devenir " autre chose", le scénariste ne cherche pas seulement des mots, des phrases, des actions, des évènements, il cherche aussi et peut – être

même avant, en tout cas en même temps – des images, des cadres, des sons particuliers, des alliances de sons, des mouvements d'appareils, et une approche aussi précise, aussi vivante que possible, de ce phénomène si mystérieux qu'est le jeu des comédiens.

3. Les éléments culturels et identitaires dans *Cœur de lion*

Les éléments culturels et identitaires dans un film constituent des empreintes de la société dans la production cinématographique. À cet effet, tout peuple s'inscrit dans un débat identitaire. Et l'identité pour Justin Ouoro (2014 : 28) :

est une réalité complexe dont la saisie s'opère à l'entre-deux des similitudes et des différences. À la fois ouverture et fermeture l'identité est par essence tensive. Elle cristallise des énergies conflictuelles qui travaillent toute existence humaine. Source d'inspiration féconde en raison de son caractère dynamique, l'identité alimente de nombreuses productions intellectuelles et artistiques. Le cinéma africain, en se faisant l'écho de cette tension à l'instar de la littérature, apparaît fondamentalement comme le lieu d'une épiphanie identitaire, celui de l'individuation du sujet africain tendu entre l'hypothétique source authentique, l'amer passé colonial et l'inextricable présent. Cette triple prise rend irrémédiablement le discours du sujet filmique africain polémique et son profil identitaire davantage plus complexe.

Cœur de lion constitue une valeur culturelle et identitaire dans le film burkinabè. Boubakar Diallo transpose la culture et l'identité des peuples par l'écriture filmique. Cette manifestation identitaire s'inscrit dans une quête continue de soi dans ce que Patrick Charadeau qualifie de *croisée de regards* (2009 : 15). Cette croisée de regards traduit la capacité de l'autre de manifester un regard interactif afin de pouvoir s'identifier. Cela s'applique à ce film où deux cultures coexistent et entretiennent une dépendance sociale et économique.

Ainsi, le réalisateur présente une société burkinabè où coexistent entre autres la culture *moaaga* et peulh. Pour matérialiser ces deux identités culturelles, Boubakar Diallo sur le plan narratif et scénique présente des éléments culturels qui font référence à chaque identité et groupe social. Il s'agit de la chefferie chez les *Moose*, les activités liées à la bergerie chez les Peulhs et de la configuration spatiale de chaque groupe ethnique. Il construit des personnages filmiques qui nous conduisent dans ces deux sociétés.

C'est pourquoi Justin Ouoro (2011 : 216) indique en ces termes : « *Derrière un personnage se cache une couche sociale, une frange de la société, un essaim d'individus dont il n'est que la représentation.* »

Par ailleurs, il utilise des accessoires tels que le tambour, des gibecières, des flèches, desalebasses, des jarres, des couteaux, des bâtons de pâturage, qui relèvent des sociétés *moaaga* et peulh afin de représenter chaque élément dans sa culture.

Aussi, les noms des personnages permettent-ils d'identifier la société à laquelle appartient le personnage par leurs résonances. Pour Boubakar Diallo, « *Ce sont des noms imaginaires mais aux consonances proches de nos réalités. Je choisis souvent des noms à deux syllabes faciles à mémoriser²* ». Il faut noter qu'au-delà de ce choix esthétique dans la création des noms, ces différents personnages qui incarnent la société *moaaga* sont en réalité des *Moose* en témoignent leurs patronymes dans le générique. Il en est de même pour les acteurs peulhs. Boubakar Diallo est d'ethnie peulh, et de manière consciente ou inconsciente, il laisse transparaître sa culture dans sa création dans une affirmation culturelle et identitaire.

De même, Boubakar Diallo construit son récit sur un espace naturel, purement villageois où forêt, rivière et cases sont représentées. Il traite des thématiques historiques et urbaines. À travers ce récit filmique, il présente un espace unique et endogène à travers le village de Sogola. Aucune infrastructure moderne n'y est représentée. Ce lieu

² Entretien réalisé avec Boubakar Diallo le 15/06 /2023 à Ouagadougou.

constitue un décor naturel qui cadre bien avec les différentes thématiques développées. Pour Justin T. Ouoro (2015 : 63) « À l'exception de quelques films historiques comme *Cœur de lion* qui retrace l'esclavage des Noirs, et *Fugitive* qui se veut un hommage rendu à la princesse Yennega (amazone fondatrice du royaume mossi), tous les autres films inscrivent leur récit dans des zones urbaines ».

En plus, on note des interférences linguistiques à travers l'utilisation entre autres de la langue *moore*, *fulfulde*, *jula*. Ces langues nationales révèlent l'identité linguistique de chaque groupe ethnique et assurent au film un caractère plurilinguistique. Il faut dire que le français est la langue principale du film et le cinéaste présente des personnages qui s'expriment dans des langues locales pour marquer les différentes sociétés qui y sont représentées. En sus, le Burkina Faso est un pays regroupant près d'une centaine de groupes linguistiques et une soixantaine de groupes ethniques. Et cette diversité linguistique et ethnique contribue à une cohésion sociale des différents peuples représentés.

Des pratiques sociales et économiques propres à chaque identité sociale telles que la chasse, la bergerie, la pêche, la forge sont représentées dans le film. Ainsi, les personnages filmiques de la société *moaaga* pratiquent la chasse et la pêche. Les Peulhs quant à eux sont des bergers qui possèdent des troupeaux d'animaux et qui partagent en commun le pâturage.

De plus, la mise en scène des pratiques rituelles de baptême, de protection où le téléspectateur observe une scène qui présente un nouveau-né d'un village de pêcheurs qui est plongé dans une rivière pour son baptême et pour être consacré à la rivière pour sa protection. Ce rite est accompagné de chant en *moore*. On observe la case à puissances spirituelles (fétiches) qui est censée protéger les habitants où des sacrifices sont offerts.

Cette case est entrée en jeu vers la fin du film lorsque Kouta qui était poursuivi par les habitants du village pour ses nombreux crimes et sa complicité avec les colons pour l'enlèvement des filles et des fils du village pour des pratiques de l'esclavage y trouve un refuge.

Malheureusement, il sera brûlé vif par ses bourreaux qui y ont mis le feu à cette case.

De plus, la présence d'un chef de village, de notables, de griot nous conduit dans la chefferie traditionnelle. Ainsi, le pouvoir *moaga* est une force de domination. Albert Ouédraogo (2002 : 20) affirme :

Le pouvoir (appelé *naam* chez les *Moose*, *paalu* chez les Gulmanceba, *Kirbari* chez les Bissa, *pyôlô* chez les Lyele, *fanga*

chez les Jula, etc.) se présente, à l'origine, comme le privilège qu'a un homme, de par une naissance qui le rattache à un ancêtre mythique (Wedraogo, Diaba Lompo, etc.) à prétendre à la direction politique de l'un ou l'autre des royaumes, des principautés, des cantons ou des villages du pays. Chez les *Moose*, les détenteurs d'un *naam* sont des *nanamse* (sing. Nabaa).

Aussi, les costumes des acteurs ou personnages filmiques relèvent de la tradition et propre au *Moaaga* et au Peulh. Leurs habillements sont pleins de sens et de symbolisme. Les femmes *moose* et peulh sont revêtues de pagens traditionnels et de hauts amples assortis de foulard et d'accessoires telles que les boucles d'oreilles. L'art capillaire s'identifie à travers la femme qui porte des tresses traditionnelles qui révèlent leur appartenance identitaire ou sociale.

Le spectateur s'invite dans la création et arrive à identifier et à cerner certains aspects et valeurs socio-culturelles burkinabè. Kaboré Bangbi Francis Frédéric décrit la manière dont Boubakar Diallo s'y prend dans ses écrits filmiques en mettant un accent particulier sur les faits sociétaux. Il affirme en ces termes :

Boubakar Diallo a ce don de raconter, de partir parfois sur des sujets anodins, apparemment anodins et qui en fait sont des sujets qui relèvent de certains faits sociétaux, de sorte qu'on n'est jamais dépaysé quand on est dans un film de Boubakar Diallo, quand on regarde un film de Boubakar Diallo on se revoit dans une certaine configuration sociale que l'on a côtoyé de près ou de loin et d'une

certaine manière par exemple je prends *L'or de Younga*, ce sont les terres, la question des terres, je prends *Moogo-puissant*, *Sam le caïd* à travers certaines expressions telles que : il y a des gens qui disent ici, si tu fais, je te fais et puis il n'y a rien, et puis c'est nous qui gérons le pays, le pays nous appartient, en fait ce sont des faits qu'il reprend à sa manière sur le plan thématique. (...).

Sur le plan thématique je trouve qu'il a de très bons thèmes par exemple *Cœur de lion*, quand je regarde *Cœur de lion* et puis je regarde *The woman king*³, le dernier qui est sorti sur les amazones du Bénin je trouve ce lien là sur cette façon de dénoncer l'esclavage des Noirs il y a quelques siècles en arrière, en tout cas, il fait l'effort de nous enseigner, il fait l'effort de nous éduquer, il fait l'effort de nous distraire aussi parce que quoi qu'on dise il n'y a pas que l'enseignement parce que même dans une salle de classe il y a des moments où le maître fait des digressions pour pouvoir réveiller, pour vous faire rire, pour plaisanter un peu et puis ça vous donne envie de suivre son cours.

Donc de sa production cinématographique à sa production romanesque, nous voyons que c'est quelqu'un qui a cette envie de montrer les choses telles qu'on les voit avec un pouvoir de description tel que ce soit dans le film ou dans le roman. Tu te retrouves dans le contexte social où il a envie de relever un certain nombre de faits ou de situations sociétaux et je trouve qu'il en est le précurseur. En tout cas au Burkina Faso, il est précurseur d'une manière de produire qui est très populaire, qui est proche des masses populaires qui sont ses cibles, donc pour ceux qui lisent, ils liront et ils se retrouveront et pour ceux qui regardent l'écran ils regarderont et ils se retrouveront, mais on trouve toujours cette similitude dans la construction de la narration qui est celle d'être suffisamment descriptive.

En cela il est très fort, il aime bien décrire jusqu'à la minute près, j'allais dire jusqu'au mouvement près, Boubakar Diallo a ancré sa narration dans la fourniture du détail qui parfois n'est pas seulement anodin, mais un peu comme un implant, ce détail va se répercuter à un

³ *The woman king* est un film américano-canadien, réalisé par Gina Prince -Bythewood, sorti en 2022.

moment donné dans sa narration de sorte que vous vous rappeliez pourquoi il a pris ce temps pour décrire.⁴

Voici quelques images illustratives qui montrent la culture et l'identité *moaaga* et *peulh* au sein du film *Cœur de lion* de Boubakar Diallo

Scène du film *Cœur de lion* qui montre le chef entouré de ses notables et de son fils. On célèbre la victoire de son fils qui a pu abbatre ce lion qui semait la terreur dans ce village. la queue du lion fut ramenée en signe de véracité des faits et de la bravoure de celui-ci. La scène se déroule dans un espace *moaaga* au village de Sogola.

⁴ Entretien avec Dr Kaboré Bangbi Francis Frédéric le 04/01/23 à Ouagadougou.

Cette deuxième image extraite du film *Cœur de lion* montre un regroupement de Peulhs autour de leur doyen pour discuter sur des préoccupations liées à leurs troupeaux. Ce mystérieux lion qui s'en prend aux bœufs et aux habitants du village peulh.

Cette troisième image tirée du film *Cœur de lion* présente l'art capillaire et l'art vestimentaire de la femme peulh.

Cette quatrième image qui tire sa source dans *Cœur de lion* montre les arts capillaire et vestimentaire des femmes *moose*.

4. Les enjeux discursifs et sociaux de la culture et de l'identité dans le film burkinabè à travers *Cœur de lion* de Boubakar Diallo

Il existe un cinéma burkinabè qu'il convient de noter. À cet effet, depuis sa naissance en 1960, le cinéma burkinabè existe et a connu une évolution dans le temps et dans l'espace. Boubakar Diallo, réalisateur burkinabè a produit un certain nombre de films qui s'inscrivent dans le cinéma burkinabè. Parlant de cinémas nationaux Justin T. Ouoro (2015 : 572) souligne :

Sans ignorer la pertinence du débat sur les cinémas nationaux, empruntons un raccourci et tirons argument de l'évidence selon laquelle l'œuvre d'art est fondamentalement la manifestation esthétique d'une idée. Elle pourrait, à ce titre, appartenir de droit à celui qui en est le géniteur, c'est-à-dire-dire, le cerveau qui l'a conçue et permis son éclosion. Sous cet angle, il ne fait pas de doute qu'il existe des films burkinabè, et dirons-nous par extension, un cinéma burkinabè. Le cinéma burkinabè est pour ainsi dire l'ensemble des productions

cinématographiques conçues et réalisés par des Burkinabè, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Peu importe les sources de financement, la nationalité des membres de l'équipe technique, celle du producteur, ou même le lieu de réalisation. Le cinéma burkinabè renvoie à l'ensemble des films signés par des réalisateurs de nationalité burkinabè.

Ainsi, depuis sa naissance, le cinéma burkinabè a évolué dans le temps et dans l'espace. Des cinéastes émergent et contribuent à l'évolution de ce cinéma. Parmi eux figurent Boubakar Diallo qui fait partie de la génération des cinéastes des années 2000 avec une régularité dans la production. Et Justin T. Ouoro (2015 : 63) d'indiquer en ces termes :

Boubakar Diallo comptabilise en dix ans de carrière plus d'une vingtaine de films de fiction. Au nombre de ses réalisations (...). Ce qui retient l'attention dans cette production, c'est la régularité de la parution et l'univers filmique qui s'y déploie. Si l'on considère l'ensemble de sa filmographie, Boubakar Diallo produit en moyenne deux films par an.

Boubakar Diallo participe de ce fait à l'émergence du cinéma burkinabè. Par son film *Cœur de lion* où la culture et l'identité se révèlent dans son grand ensemble, ce dernier véhicule et fait la promotion de l'art et de la culture burkinabè. Ainsi, ce film historique qui révèle la culture et l'identité des peuples, a un impact sur la création filmique burkinabè dans son ensemble.

Les enjeux discursifs prennent en compte l'énonciation qui parvient à l'élaboration d'un discours cinématographique burkinabè, voire africain. Perçu comme tel, *Cœur de lion* s'articule autour d'un réseau d'images et de langage qui donnent un caractère et une identité à son contenu. Par l'écriture filmique, les thématiques ou les sujets abordés sont en quelques sortes des actes de communication et d'information sur un aspect donné. Cet aspect découle le plus souvent de la société, mais peut être aussi un fait imaginaire. C'est pourquoi

sur le plan artistique, le film constitue un canal de diffusion et de valorisation de la culture burkinabè. En effet, le récit filmique est un canal par excellence utilisé par le cinéaste pour traduire les réalités des sociétés. Il permet de montrer à l'opinion publique et internationale qu'il existe une culture burkinabè. Et cette culture se traduit par la diversité des ethnies, des langues et des pratiques socio-économiques. Ainsi, par le film, Boubakar Diallo valorise la culture burkinabè en construisant un récit entièrement axé sur deux sociétés traditionnelles *moaaga* et peulh. Ce faisant, le cinéma se présente comme un art de communication et de révélation du patrimoine culturel africain. Autrement dit, le récit filmique s'inscrit dans une idéologie et dans une déconstruction de l'écriture. Il entre en relation avec l'esthétique du cinéma africain comme le souligne Bamoussa Farma (2021 : 74-75) :

L'esthétique du cinéma africain semble intégrer dans les œuvres filmiques des éléments d'origine africaine (éléments autochtones), en l'occurrence les proverbes, les devinettes, les énigmes, les jeux de mots, les devises individuelles ou collectives, les mythes, les motifs et valeurs culturelles, les récits oraux, etc. Ceux-là occupent une place prépondérante dans le patrimoine culturel africain et représentent des actes d'authenticité qui donnent une empreinte d'africanisation aux œuvres filmiques des réalisateurs.

Quant aux enjeux sociaux, il faut noter qu'aborder la culture et l'identité dans la création artistique découle d'une affirmation du cinéaste et de sa société. Cette affirmation trouve ses fondements dans l'expression culturelle. C'est dans ce sens que sur le plan culturel, l'on assiste à une affirmation de la culture burkinabè par l'image filmique. Boubakar Diallo présente deux types de sociétés où chacune d'elle est ancrée dans sa culture et se projette dans une quête identitaire. La bravoure de Samba le berger qui ose affronter seul le lion, se matérialise par une affirmation culturelle. Cette affirmation dans ce cas, devient communautaire, elle met en exergue la détermination et l'endurance des Peulhs. Tanko qui est chasseur et prince *moaaga* usurpera cette bravoure en s'appropriant de la queue du lion. Il a en effet contribué à abattre le lion et n'eut été son

intervention, Samba aurait certainement trouver la mort. Cette victoire volée a été un honneur pour le chef et les habitants de ce village des *Moose* et elle constitue la combativité des *Moose*. Ainsi, Boubakar Diallo s'affirme dans sa culture et dans la culture des autres. Il laisse voir la culture burkinabè comme une valeur à préserver. Le discours filmique par conséquent se socialise à travers la représentation visuelle d'une réalité socio-culturelle et d'une affirmation du cinéaste qui donne à son œuvre une valeur sociale.

Par ailleurs, sur le plan réceptif, *Cœur de lion* est perçu comme une production cinématographique endogène à travers la prise en compte d'un certain nombre de réalités socio-culturelles qui caractérisent cette société. Cela signifie que Boubakar Diallo relate des faits historiques dont la thématique principale est axée sur l'esclavage. L'organisation de la scène permet de voir le fonctionnement de cette société qui est beaucoup bâtie sur l'endogénéité. Par les traits de l'image, le spectateur arrive à identifier et à percevoir le cloisonnement culturel burkinabè. Cela traduit l'influence du film sur le cinéphile ou le spectateur. Ainsi, le récit filmique crée chez le spectateur ou le cinéphile, ce sentiment d'inclusion ou de participation à la création. Celui-ci par ses connaissances et ses expériences arrive à faire une lecture sur les réalités narratives du film. Se faisant, l'enracinement des faits sociaux à caractère endogène dans la narration filmique à travers un certain nombre de procédés conduit à des enjeux axiologiques. Pour Justin Ouoro (2021 : 233), « *La reprise de la parole traditionnelle, souvent au détriment de la langue française, si elle contribue à la reterritorialisation du cinéma en Afrique, elle s'inscrit également dans la perspective de la valorisation de la culture africaine par le biais du code cinématographique.* ».

Ainsi dit, film intitulé *Cœur de lion* de Boubakar Diallo, au-delà même de la valorisation culturelle et identitaire dans le film burkinabè, constitue un film sociologique, un lieu d'éducation, d'apprentissage et de mise en valeur des pratiques sociales endogènes et un discours d'affirmation et de réaffirmation culturelle et identitaire, une actualisation de la négritude qui se veut être une affirmation de l'identité de l'homme noir. Ce cinéaste a le mérite de concevoir un

film dont la valeur réside dans son patriotisme, son engagement et sa détermination sans relâche à faire du cinéma burkinabè, une véritable école, un lieu par excellence d'apprentissage et un répertoire historique non négligeable.

Conclusion

En quoi le récit cinématographique constitue un lieu de valorisation culturelle et identitaire d'une société donnée ? C'est sur cette interrogation que nous nous sommes focalisés afin de donner quelques éléments de réponses à travers cet article. Il ressort alors que Boubakar Diallo dans son film *Cœur de lion* traduit la culture et l'identité des peuples *moaga* et *peulh*. Des éléments culturels qui prennent en compte le mode de vie des personnages filmiques à travers les groupes ethniques, l'art capillaire, les arts vestimentaire et culinaire, les rites, les coutumes et traditions, les interdits, les activités socio-économiques, l'organisation socio-politique de chaque société du film traduisant l'identité *moaga* et *peulh* ont été relevés. Ces éléments s'appuient sur un récit filmique à travers la narration et la scène pour se manifester aisément. C'est en cela que le récit constitue un lieu de manifestation culturelle. De ce fait, le cinéma constitue un canal de diffusion des réalités socio-culturelles. C'est pourquoi la culture et l'identité dans ce film présentent des enjeux socio-discursifs. À cet effet, la société burkinabè dans son grand ensemble est valorisée et le récit filmique porte les marques et les caractéristiques d'un discours cinématographique burkinabè voire africain. Ainsi, sur le plan social, cette étude trouve une valeur positive, car faisant partie intégrante de la vie de l'homme et, au demeurant, il faut le mentionner le patrimoine culturel ou simplement la culture constitue indubitablement le fondement des peuples. Sa présence dans le film constitue une source de promotion des valeurs culturelles de la société burkinabè. Sur le plan discussif, ce récit filmique constitue un lieu de sauvegarde des pratiques culturelles et identitaires de la société africaine en générale. Il contribue alors à un développement durable du Burkina Faso, de l'Afrique et mieux, du monde. Il permet d'exporter les cultures africaines à l'intérieur de l'Afrique et même hors des contrées africaines. C'est un lieu de protection, de conservation et de sauvegarde du patrimoine culturel africain. Et, l'on

est en droit de se questionner sur la place de la culture sur les autres créations artistiques burkinabè.

Références bibliographiques

Bourdieu Pierre (1992), *Les règles de l'art*, Editions du Seuil, Paris.

Carrière Jean-Claude et Bonitzer Pascal (2000), *Exercice du scénario*, Paris, La Femis,.

Charaudeau Patrick (dir) (2009), *Identité sociale et identité discursive. Un jeu de miroir fondateur de l'activité langagière*, in *Identité sociales et discursives du sujet parlant*, L'Harmattan.

Diallo Boubakar (2009), *Cœur de lion*, long-métrage.

Farma Bamoussa (2021), *L'expression de l'esthétique dans les œuvres filmiques de fiction au Burkina Faso*, thèse de doctorat, université Joseph Ki-Zerbo.

Fontanille Jacques (2003), *Sémiotique du discours*, Presses universitaires de Limoges, 2^e édition.

Genette Gérard (1970), *Figures III*, Seuil.

Ouédraogo Albert (2002), *Les chefferies au Burkina avant l'indépendance*, revue *Analyses, Langues, textes et sociétés*, n° 8, Université de Toulouse-le Mirail, Mars.

Ouoro Justin (2011), *Poétique des cinémas d'Afrique noire francophone*, Presses universitaires de Ouagadougou.

- *Notre Etrangère de Sarah Bouyain : une autre perception de la quête identitaire* (2014), Revue scientifique de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, n° spécial des études sahéliennes de janvier, Actes du colloque international sur « l'identité au carrefour des sciences humaines », université Abdou Moumouni de Niamey (Niger).

- *Contexte d'émergence et orientations thématiques du cinéma burkinabè de 1960 à 2000* (2015), Annales de l'Université de Ouagadougou, Série A, Vol.20, décembre.

- *Tendances thématiques et esthétiques du cinéma burkinabè de 2000 à nos jours* (2015), encres, Revue, de l'Ecole Normale Supérieure, université Abdou Moumouni, Niamey-Niger, n° 001 juin.

Palm/Sanou Valentine (2019), *Introduction à une théorie de la re-création*, Cahiers du Cerleshs numéro 63 décembre, pp. 501-516.

Prince -Bythewood Gina (2022), *The woman king*, long-métrage.

Entretiens

Entretien réalisé avec Boubakar Diallo le 15/06/2023 à Ouagadougou

Entretien avec Dr Kaboré Bangbi Francis Frédéric ingénieur de son et écrivain le 04/01/23 à Ouagadougou.

Narrativisation de la mort et construction posturale dans *La Peste* d'Albert Camus et *La vie et demie* de Sony Labou Tansi

Bellarmin Etienne Iloki

*Flash, Université Marien Ngouabi
bellarmin.iloki@umng.cg*

Patric Itoua

*Flash, Université Marien Ngouabi
itouandinga@hotmail.fr*

Indulgence Nail Bonga Moutsassi

*Flash, Université Marien Ngouabi
nailbonga39@gmail.com*

Résumé

Cette réflexion examine le motif de la mort dans La peste d'Albert Camus et La vie et demie de Sony Labou Tansi. Dans ces deux romans où gravitent deux théâtres paradigmatiques : l'Europe ou la France et l'Afrique ou le Congo, la mort apparaît comme le thème structurant majeur de leur écriture. De ce fait, cette étude a pour objectif de ressortir à la fois les convergences et les divergences dans la fictionnalisation de la mort. En mettant à profil, outre l'approche comparatiste qui nous a permis de cerner la prolifération de sèmes de la mort comme point de jonction de deux romanciers, de recourir aux théories de la posture et postcoloniale pour contextualiser et aussi singulariser les origines idéologiques de la mort dans les deux romans. Il apparaît, au terme de cette étude, que la mort dans La peste se donne à lire comme une allégorie de la guerre ; et dans La vie et demie, elle une dénonciation du pouvoir despotique en vue de donner sens à la vie.

Mots-clés : La mort, origines idéologiques, allégorie de la guerre, pouvoir despotique, donner sens à la vie

Abstract

This reflection examines the motive for the death in The plague of Albert Camus and The life and a half of Sony Labou Tansi. In these two novels where two paradigmatic theaters gravitate: Europe or France and Africa or the Congo, death appears as the major structuring theme of their writing. Therefore, this study aims to highlight both the convergences and the divergences in the fictionalization of death. In addition to the comparative approach that allowed us to identify the proliferation of death semes as a point of junction of two novelists, we make use of postural and postcolonial

theories to contextualize and also single out the ideological origins of death in the two novels. It appears, at the end of this study, that death in The plague can be read as an allegory of war; and in Life and a half, it is a denunciation of despotic power in order to give meaning to life.

Keywords : Death, ideological origins, allegory of war, despotic power, giving meaning to life

Introduction

Les grands évènements de l'histoire—heureux ou malheureux—ont toujours incité historiens, anthropologues, sociologues, à prendre leur plume en vue d'écrire pour leur contemporain ou pour la postérité. Les historiens par exemple ont raconté comment la peste ravageait la ville d'Athènes en 429 avant Jésus-Christ, comment les deux grandes guerres ont engendré des pertes en vie humaine et des dégâts matériels énormes ou comment l'Afrique considérée comme case sans clé a perdu des milliers d'Hommes valides à cause de l'esclavage et de la colonisation. Ces évènements considérés comme des « métaphores obsédantes » traversent également les textes de fiction. Effectivement, tout comme les historiens, les littéraires s'engagent eux aussi sous un ton réaliste à narrer les grands évènements de l'Histoire. Ils font de ces fléaux qui ont pour point d'achoppement la mort une matière riche de leur inspiration. C'est ainsi que l'ensemble de ces fléaux en général et la mort, en particulier se donne à lire comme un mythe littéraire, mieux comme un dénominateur commun à l'ensemble des textes littéraires, quelle que soit l'époque ou l'aire géographique.

Dans la présente contribution— *Narrativisation de la mort et construction posturale dans La Peste d'Albert Camus et La vie et demie de Sony Labou Tansi*—nous cherchons à comprendre les motivations de la récurrence du thème de la mort dans *La peste* d'Albert Camus et *La vie et demie* de Sony Labou Tansi. Dans ces deux romans publiés à des époques différentes, « L'obsession de la mort [...] fait de [ceux-ci] l'expérience fondamentale [et conforte l'idée selon laquelle le thème de la mort est] un passage obligé pour la littérature » (C. Baron, 2001, p. 165). Ainsi, choisir de travailler sur ces deux romans consistent à montrer que l'isotopie de la mort est significativement prégnante chez ces deux auteurs. Elle en constitue le prototype de la narration. De ce fait, la question qui oriente notre

réflexion est la suivante : Comment les romans *La Peste* et *La Vie et demie* apparaissent-ils comme des médiums de transmission de la mort ? À cette question principale se greffent les questions secondaires suivantes : Dans quelle mesure l'écriture romanesque s'appréhende-t-elle comme un discours sur la mort ? *La peste* et *La Vie et demie* présentent-ils des similitudes dans la fictionnalisation de la mort ? Quelles sont les postures idéologiques mises en œuvre par les deux romanciers pour transmettre à la postérité un héritage douloureux qui a marqué leurs époques ?

Pour répondre à ces questions, il paraît nécessaire de ressortir les stratégies de construction du discours de la mort dans les romans à l'étude. En guise de rappel, la lecture de ces deux romans révèle que la mort est omniprésente et s'érige même en métaphore obsédante. Elle s'appréhende comme l'élément hostile qui provoque la crainte la plus concrète. Dans la diégèse, elle est un invariant commun aux deux romans et apparaît sous deux formes : la mort physique et la mort symbolique. C'est ce qui inscrit ces deux romans dans la dynamique des récits de l'horreur. Et, la narrativisation du mal et de la souffrance humaine sont les éléments qui engendrent les convergences scripturaires chez ces deux auteurs, les trajectoires idéologiques qui émergent dans la fictionnalisation de la mort et diffèrent d'un roman à un autre. Si dans *La peste* d'Albert Camus, la mort s'apparente à une allégorie pour raconter les faits historiques et la barbarie qui en est la conséquence ; dans *La vie et demie* de Sony Labou Tansi, la mort est l'expression du désenchantement, c'est-à-dire de l'évocation de la décomposition et de la boucherie pour fustiger les dérives de la politique dictatoriale en Afrique postcoloniale. Aussi, les multiples réapparitions de Martial s'inscrivent dans une dynamique de démythification de la mort. Dans cette réflexion qui s'inscrit dans le champ de la dissertation de littérature générale et comparée, il nous paraît nécessaire de recourir au comparatisme comme approche susceptible d'aider à établir les analogies entre les œuvres de l'étude. Effectivement, l'approche comparatiste étudie les rapports étroits que deux ou plusieurs œuvres peuvent entretenir sur le plan des influences réciproques, en termes de parenté esthétique et thématique. Car la position du comparatiste, souligne Bernard Franco (2016, p. 127), « est celle de l'entre-deux » et qui recherche les parallélismes entre les

phénomènes. Comme le souligne Jean-Louis Huguette (2005, p. 9) qui cite Rousseau,

La réflexion naît des idées comparées, et c'est la pluralité des idées qui porte à les comparer. Celui qui ne voit qu'un seul objet n'a point de comparaison à faire. Celui qui n'en voit qu'un petit nombre, et toujours les mêmes dès son enfance, ne les compare point encore, parce que l'habitude de les voir lui ôte l'attention nécessaire pour les examiner : mais à mesure qu'un objet nouveau nous frappe nous voulons le connaître ; dans ceux qui nous sont connus nous lui cherchons des rapports. C'est ainsi que nous apprenons à considérer ce qui est sous nos yeux, et que ce qui nous est étranger nous porte à l'examen de ce qui nous touche.

Dans la posture de Rousseau, comme celle de Jean-Louis Huguette, la recherche du lien entre les phénomènes est inéluctable et il est nécessaire de confronter les phénomènes en vue de ressortir les convergences qui en découlent. Son point de vue corrobore celle de Pierre Brunel, André-Michel Rousseau, Claude Pichois (1983) qui définissent la littérature comparée et par extension l'approche comparatiste comme « l'art méthodique, par la recherche de liens d'analogie, de parenté et d'influence ou de la connaissance, ou bien les faits et les textes littéraires entre eux, distants ou non dans le temps ou dans l'espace, pourvu qu'ils appartiennent à plusieurs langues ou plusieurs cultures, fissent-elles partie d'une même tradition, afin de mieux les décrire, les comprendre et les goûter ». En somme, l'approche comparatiste nous aide à démontrer la parenté thématique qui existe entre *La peste* et *La vie et demie*. Puisque la littérature comparée s'inscrit dans une perspective transdisciplinaire, pour étudier les particularités idéologiques dans la narrativisation de la mort, l'étude s'adosse aussi sur posture littéraire de Jérôme Meizoz et à la théorie postcoloniale de Jean-Marc Moura. La posture littéraire qui s'appuie sur deux dimensions (rhétorique ou textuelle et actionnelle ou contextuelle) aidera à contextualiser et surtout élaborer les singularités ou les trajectoires particulières dans l'écriture de la mort dans les deux œuvres. Quant à la théorie postcoloniale, elle aidera à situer la thématique de la mort dans des contextes historiques spécifiques. Pour Jean-Marc Moura, « La critique postcoloniale

développe un sens politique de la pratique littéraire ». Il s'agit ici de questionner cette mort qui surgit pendant et après l'ère coloniale dans ces deux aires géographiques. La démarche méthodologique ainsi présentée, notre travail s'ouvre par l'étude des convergences dans la narrativisation. Nous voulons ressortir les aspects textuels qui rapprochent thématiquement *La peste* et *La vie et demie*.

1. La mort au cœur de *La peste* et *La vie et demie* : esthétique de convergence

La peste et *La vie et demie* sont deux romans écrits à période différente, soit 1947 (quand bien même dans ce présent travail nous nous servons de l'édition de 1974) pour le premier et 1979, pour le deuxième. Autant la différence temporelle est évidente, autant les aires géographiques aussi sont différentes. Quoi qu'il en soit, les deux romans entretiennent des similitudes sur le plan thématique. Albert Camus comme Sony Labou Tansi placent au cœur de leur récit le thème de la mort.

Dans *La peste*, la mort constitue la trame narrative. Le lecteur est constamment confronté à la réalité de la mort. Comme le souligne Raymond Lavoie (1971, p. 9), Dans *La Peste*, le docteur Rieux vit en la présence continu de la mort; il la rencontre dans les rues, dans les hôpitaux, dans les fours crématoires, dans sa famille: sa femme qui meurt au loin; il déplorera la mort de son ami Tarrou et celle d'un petit enfant innocent. C'est ici le lieu de souligner que dans ce roman la mort est une métaphore obsédante. Elle est à côté de l'absurde et de la révolte, le thème qui domine l'œuvre camusienne. Dans *La peste*, lorsque le narrateur affirme qu'« En quelques jours à peine, les cas mortels se multiplièrent et il devint évident pour ceux qui se préoccupaient de ce mal curieux, qu'il s'agissait d'une véritable épidémie » (*La peste*, p. 21), il construit une narrativisation qui place la mort au rang de la vérité la plus importante de notre existence.

C'est à peu près à cette époque en tout cas que nos concitoyens commencèrent à s'inquiéter. Car, à partir du 18, les usines et les entrepôts dégorgeaient, en effet, des centaines de cadavres de rats. Dans quelques cas, on fut obligé d'achever les bêtes, dont l'agonie était trop longue. Mais, depuis les quartiers extérieurs

jusqu'au centre de la ville, partout où le docteur Rieux venait à passer, partout où nos concitoyens se rassemblaient, les rats attendaient en tas, dans les poubelles, ou en longues files, dans les ruisseaux. La presse du soir s'empara de l'affaire, dès ce jour-là, et demanda si la municipalité, oui ou non, se proposait d'agir et quelles mesures d'urgence elle avait envisagées pour garantir ses administrés de cette invasion répugnante. La municipalité ne s'était rien proposé et n'avait rien envisagé du tout mais commença par se réunir en conseil pour délibérer. L'ordre fut donné au service de dératisation de collecter les rats morts, tous les matins, à l'aube. La collecte finie, deux voitures du service devaient porter les bêtes à l'usine d'incinération des ordures, afin de les brûler.

Mais dans les jours qui suivirent, la situation s'aggrava. Le nombre des rongeurs ramassés allait croissant et la récolte était tous les matins plus abondante. Dès le quatrième jour, les rats commencèrent à sortir pour mourir en groupes. Des réduits, des sous-sols, des caves, des égouts, ils montaient en longues files titubantes pour venir vaciller à la lumière, tourner sur eux-mêmes et mourir près des humains. La nuit, dans les couloirs ou les ruelles, on entendait distinctement leurs petits cris d'agonie (*La peste*, p. 21).

Aussi long que cela puisse paraître, cet extrait vient légitimer l'idée de l'envahissement de la scène textuelle par la mort. Le procédé rhétorique de la description qui accompagne le récit conforte la thèse selon laquelle la mort régente la vie humaine. Ainsi, dans sa stratégie de création, Camus « met sous les yeux des détails de personnes, de lieux, [confrontés à la réalité de la mort] d'une façon évidente et visible. Le lecteur se trouve comme un témoin des faits racontés en détails, et cherche des réponses aux interrogations sur le sujet, l'objet, le temps et l'espace » (S.Y. Bashar, 2021, p. 550). Le roman devient alors l'expression d'un mal exprimé par le fléau épidémique qui non seulement engendre la mort en cascade mais aussi entrave les libertés individuelles. Albert Camus fait de la mort, pour reprendre F.-B. Michel (1984, p. 156-157, « la flèche mortelle, qui choisit une à une ses victimes » – à l'aspect communautaire de la peste, « qui atteint l'individu membre d'une communauté soumise au même sort ».

L'homme en général et le docteur Rioux en particulier est confronté à l'extrême. L'ampleur de l'épidémie— « Les malades saignaient, écartelés. Mais des taches apparaissaient au ventre et aux jambes un ganglion cessait de suppurer, puis se regonflait. La plupart du temps, le malade mourait, dans une odeur épouvantable » (*La peste*, p. 39) —atteste que l'horreur de la peste repose sur le fait que les signes post mortem sont visibles avant que la mort survienne. La mort « du concierge » (*La peste*, p. 28) est tout aussi une autre preuve des ravages laissés par cette épidémie.

Comme *La peste* d'Albert Camus, *La vie et demie* de Sony Labou Tansi s'appréhende aussi comme une narrativisation de la mort. L'écrivain congolais ouvre son récit sur « l'équarrissage de Martial, l'opposant que ne peut supporter le Guide Providentiel dans l'exercice de son pouvoir, obstacle qui l'empêche de régner et de gouverner » (M.-R. Maurin-Abomo, 1997, p. 309). De ce fait, le dépeçage de son corps qui intervient dans la trame témoigne d'un univers fictionnel construit sous le signe de la mort. Plusieurs isotopies connotent cette réalité. Nous avons exemple le sang, viande et la chair qui révèle le cannibalisme qui prend forme dans ce roman. Dès l'entame du récit, c'est avec le couteau que Guide Providentiel porte le premier coup mortel à Martial, ainsi que l'atteste ces propos du narrateur :

Le Guide Providentiel eut un sourire très simple avant de venir enfoncer le couteau de table qui lui servit à déchirer un gros morceau de viande [...]. Le Guide Providentiel retira le couteau et s'en retourna à sa viande des Quatre Saisons qu'il coupa et mangea avec le même couteau ensanglanté (*La vie et demie*, p. 11-12).

Cet extrait marqué par l'esthétique de la folie porte en lui le germe de la mort. En effet, lorsque le bourreau choisit d'enfoncer le couteau dans le corps de la victime, il choisit un mode très simple de donner la mort. La cruauté du langage justifie ici le sadisme du Le Guide Providentiel. Cet acte qui cause la mort de l'homme constitue, « un reste, d'une part inadmissible, d'horreur où se condense l'innommable, où s'attache la répulsion la plus vive » (F. Lestringant, p. 128). Cette part d'horreur le narrateur l'exprime en ces termes : « il se mit à couper, à tailler à coups aveugles le haut du corps de la loque-

père, il démantela le thorax, puis les épaules, le cou, la tête » (*La vie et demie*, p. 18).

D'un point de vue de l'agencement énonciatif la mort est très prégnante dans cet extrait. L'auteur fabrique une sorte d'absurde qui aboutit à la décomposition ou dépeçage humain et à la boucherie. Les agissements barbares du Guide déshumanisent l'Humain. La scène textuelle est peuplée des cadavres en pièce. Outre La Loque-Père, l'on note plusieurs âmes innocentes assassinées. En d'autres termes, l'on dénombre un nombre important des têtes coupées, des bras et des jambes embrochées. C'est dans ce sens que Manon Boukhroufa-Trijaud dans son séminaire de Master (2014 [En ligne]), intitulé « Politiques de la littérature, étude de *La vie et demie* de Sony Labou Tansi », soutient cette prédominance de la mort dans *La vie et demie* en ces termes :

Tout n'est que viande en morceaux dans ce roman. En effet, l'exagération qui caractérise le traitement de la mort et de son caractère violent fait basculer le texte au-delà de l'horreur. Toute la première partie est consacrée à la mort à répétition de Martial sous les coups toujours plus forts du Guide Providentiel. A la fourchette, au couteau, au pistolet, au champagne, à main nue, la multiplication des façons de tuer que déploie le Guide Providentiel et sa chute finale alors qu'il s'accroche à une touffe de cheveux permettent un affranchissement total du sérieux de la vie.

Il convient de souligné que Sony comme Camus fait de la mort une métaphore obsédante. Le Guide Providentiel renvoie le corps de l'homme— « *en deux à la hauteur du nombril, les tripes tombèrent avec le bas du corps, le haut du corps restait là, flottant dans l'air amer, avec la bouche saccagée qui répétait la phrase* » (*La vie et demie*, p. 16) — à son image la plus misérable. Martial ne redevient Martial que lorsque que son corps de « loque-père » finit par se désintégrer en une bouillie sanglante. Son corps nous est offert comme démembré, disloqué ; donnant l'impression que dans le monde du Guide Providentiel, « tuer est une valeur ».

En somme, la mort est un élément qui rapproche les roman *La peste* et *La vie et demie*. Les deux romans se conçoivent comme un discours sur la mort. La trame narrative est marquée de bout en bout par le

langage de la mort. Chaque page du roman évoque cette réalité funeste qui constitue en soi, comme nous l'avons souligné précédemment « une métaphore obsédante ». Qu'à cela ne tienne, la narrativisation de la mort n'obéit pas à une même logique chez Camus et chez Sony Labou Tansi. C'est pourquoi il nous paraît nécessaire la trajectoire idéologique de chaque auteur dans la fictionnalisation de la mort.

2. Ecriture de la mort et construction posturale des auteurs

La posture désigne la manière particulière d'occuper une position dans la scène littéraire. Ici, on examine la singularité chez deux ou plusieurs auteurs qui abordent un même thème. Si la mort s'appréhende comme l'élément commun à Camus et à Sony Labou Tansi et permet d'établir les convergences qui existent entre *La peste* et *La vie et demie*, il est un fait certain que sur le plan postural, chaque auteur recourt à la thématique de la mort à des fins spécifiques. Ainsi, la tâche du comparatiste consiste, dans ce cas de figure, à ressortir la part du singulier de chaque auteur dans la fictionnalisation de la mort. Ici, il faut tenir compte des postures idéologiques qui se rattachent au thème de la mort. Comme le rappelle Jérôme Meizoz (2007, p. 18), la posture littéraire désigne « la manière singulière d'occuper une "position" dans le champ littéraire ». L'on est alors en droit de nous poser la question que vise chaque auteur en mettant au centre du récit le thème de la mort ? D'un point de vue contextuel, il ressort que chez Camus, la mort est une allégorie pour désigner un épisode historico-politique marqué par la guerre ; et chez Sony, la mort qui apparaît dans le contexte postcolonial désigne non seulement la prégnance de la figure du dictateur dans la littérature mais se veut aussi un moyen de donner sens à la vie.

2.1. *La peste* : un retour historico-géographique au réel

La peste est un roman écrit en 1947, donc deux ans après la seconde guerre mondiale. Cette temporalité est un indice majeur qui inscrit l'œuvre dans le réalisme historico-politique. Celle-ci est confortée par ces propos tirés de l'incipit du roman : « Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 194., à Oran. [...] À première vue, Oran est, en effet, une ville ordinaire et rien de plus

qu'une préfecture française de la côte algérienne ». (La peste, p. 11). Si pour le besoin stylistique Camus a choisi de ne pas écrire totalement l'année, les trois premiers chiffres situent temporellement le lecteur. Il s'agit de l'année 1945, année de la fin de la Grande Guerre. Aussi, l'agencement énonciatif atteste qu'Oran ne renvoie pas à une ville coloniale algérienne—dans la narration il n'y a aucun indice de la communauté indigène—mais plutôt allégoriquement pour une ville de la France métropolitaine en raison de la description qui en est faite (A. Berardi, 2020, p. 190).

Quoi qu'il en soit, opérer un retour historico-géographique se veut pour Albert Camus une stratégie pour peindre les travers historiques et politiques engendrés par l'inhumanité de l'Homme. D'un point de vue historique, *La Peste* doit être lu comme une allégorie du nazisme. En effet, l'épidémie qui s'abat brusquement sur la ville tranquille d'Oran—allégorie de la France comme nous l'avons souligné précédemment— s'y installe et la ravage, tout comme le nazisme a dévasté l'Europe. La quarantaine à laquelle est soumise la cité renvoie géographiquement à la France occupée des années 40 ; et où face au mal certains résistent, d'autres font du marché noir ou collaborent en souhaitant la victoire totale de l'ennemi, comme on peut le constater dans l'extrait suivant :

A partir de ce moment, il est possible de dire que la peste fut notre affaire à tous. Jusque-là, malgré la surprise et l'inquiétude que leur avaient apportées ces événements singuliers, chacun de nos concitoyens avait poursuivi ses occupations, comme il l'avait pu, à sa place ordinaire. Et sans doute, cela devait continuer. Mais une fois les portes fermées, ils s'aperçurent qu'ils étaient tous, et le narrateur lui-même, pris dans le même sac et qu'il fallait s'en arranger. C'est ainsi, par exemple, qu'un sentiment aussi individuel que celui de la séparation d'avec un être aimé devint soudain, dès les premières semaines, celui de tout un peuple, et, avec la peur, la souffrance principale de ce long temps d'exil. Une des conséquences les plus remarquables de la fermeture des portes fut, en effet, la soudaine séparation où furent placés des êtres qui n'y étaient pas préparés. Des mères et des enfants, des époux, des amants qui avaient cru procéder quelques jours

auparavant à une séparation temporaire, qui s'étaient embrassés sur le quai de notre gare avec deux ou trois recommandations, certains de se revoir quelques jours ou quelques semaines plus tard, enfoncés dans la stupide confiance humaine, à peine distraits par ce départ de leurs préoccupations habituelles, se virent d'un seul coup éloigné sans recours, empêchés de se rejoindre ou de communiquer. Car la fermeture s'était faite quelques heures avant que l'arrêté préfectoral fût publié, et, naturellement, il était impossible de prendre en considération. (*La peste*, p. 54)

Ce fragment textuel inscrit le roman camusien dans la dynamique de l'Histoire. La narrativisation laisse transparaître les événements qui se sont produits pendant l'Occupation. D'ailleurs, Camus dirait lui-même : « La Peste, dont j'ai voulu qu'elle se lise sur plusieurs portées, a cependant comme contenu évident la lutte de la résistance européenne contre le nazisme ». Ces propos de l'auteur inscrivent son écriture dans une historicité qui fait de la littérature le lieu d'une restitution d'un pan douloureux de la barbarie humaine. Ainsi, les expressions — « *Une des conséquences les plus remarquables de la fermeture des portes* », « *un sentiment aussi individuel que celui de la séparation d'avec un être aimé devint soudain, dès les premières semaines, celui de tout un peuple, et, avec la peur, la souffrance principale de ce long temps d'exil* » — sont expressives de cet état de siège qui entrave toute liberté. La peste s'assimile à un récit remémoratif dans lequel l'auteur-narrateur restitue en tant témoin de la guerre la barbarie humaine. Albert Camus use alors du « potentiel de la littérature d'engendrer un « témoignage fictionnel », susceptible de combler aussi bien les vides du récit historique officiel que ceux des témoignages personnels partiels » (A. Berardi, 2020, p. 190). L'allégorie de l'épidémie, comme Camus (1955) lui-même l'explique dans sa lettre de réponse aux accusations de Roland Barthes— qui voit dans *La peste* la promotion d'une morale antihistorique—se veut contenu évident la lutte de la résistance européenne contre le nazisme ». Ainsi, son roman peut « servir à toutes les résistances contre toutes les tyrannies ». En somme, Camus déclare exploiter le récit d'épidémie pour raconter la montée du nazisme et la Résistance, ainsi que pour dénoncer toute forme de tyrannie, de quelque base

idéologique dont elle se nourrit. C'est dans cette perspective que de nombreux critiques de l'œuvre d'Albert Camus considèrent *La peste* comme une allégorie de la France pendant les années d'Occupation. D'ailleurs, les rats qui sont le véhicule de la peste dans la ville d'Oran renvoient aux Allemands ; les gens qui meurent de la maladie ainsi que leurs collaborateurs, sont ceux qui organisent et représentent la Résistance. Pol Gaillard (1972, p. 28) soutient cette posture énonciative de la peste comme allégorie de la Grande Guerre en ces termes :

À chaque page de *La Peste* ou presque, pour tous ceux qui ont connu l'occupation allemande et la résistance, se lèvent les souvenirs. La coupure de la France en deux zones et l'impossibilité de correspondre de l'une à l'autre (...) ; la limitation de plus en plus stricte du ravitaillement, le rationnement de l'essence et des vivres, la brusque ascension des trafiquants, le marché noir ; (...) La coupure totale du monde (...) ; les semaines de prières ; les écoles transformées en hôpitaux (...) ; les stades devenus des camps d'isolement ; (...) la résistance trop lente à naître, les hésitations ou les refus auxquels on ne s'attendait pas, (...) ; plus profond encore, le déchirement de ceux qui s'aimaient et qui se séparaient (...) ; l'exil ; la vie restée apparemment toujours la même et pourtant totalement changée ; la torture toujours présente dans l'ombre, les fumées épouvantables des crématoires... on n'en finirait pas de citer ! La chose n'est pas niable, *La Peste* est un témoignage... sur l'oppression nazie dans notre pays

La peste devient alors une peste meurtrière, l'expression du totalitarisme et de la barbarie nazie. Albert Camus, témoin de la Grande Guerre, introduit dans l'écriture une ordonnance qui étouffe et tue le réel, l'humain. Il exprime, cela va sans dire, au moyen de l'écriture l'étouffement dont les Français ont souffert et l'atmosphère de menace et d'exil qu'ils ont vécu. *La peste* c'est l'image de ceux qui dans cette guerre ont été transformés en rats. Il se sert de l'épidémie pour mettre à nu l'oppression, le mal. Socialement, l'auteur décrit le sort de quelques personnages confrontés à la barbarie fasciste pour inviter l'Homme à prôner des valeurs humanistes.

2.2. *La vie et demie : dénoncer le pouvoir despotique pour donner sens à la vie*

Le roman africain postcolonial en général et *La vie et demie* de Sony Labou Tansi, en particulier intègre la tyrannie mortifère des régimes despotiques non seulement comme thématiques centrales, mais aussi comme formes scripturales dominantes. La mise en discours de la figure du despote devient une façon de dénoncer les dérives dictatoriales de dirigeants africains postindépendance. H. Alain-Kamal, (2021, p.21) restitue avec autant de clarté cette configuration du roman *La vie et demie*, lorsqu'il affirme :

L'ensemble de ses romans s'inspire des péripéties d'un régime dictatorial ultraviolent et liberticide. La fiction se focalise sur l'institution étatique, ses appareils militaires et le rôle du Président de la République dans l'émergence des violences qui rythment la vie politique. L'écrivain mesure sans doute les enjeux nouveaux d'une autorité étatique qui remplace l'administration coloniale et les formes traditionnelles de gouvernance. Ce qui intéresse le romancier ce n'est pas tant de raconter les événements politiques du Congo, mais de décrire cette violence que l'Etat génère dans les jeunes républiques tropicales

Ces propos témoignent de l'émergence dans la scène textuelle d'une figure tyrannique qui tue la vie. Ainsi, l'engagement de l'écrivain congolais réside dans la construction d'un discours de fiction qui fustige les dérives du Guide Providentiel, à la tête d'un Etat postcolonial, la Katamalanasia et où l'acte de tuer s'érige en évangile. Le fragment textuel ci-dessous illustre cette posture créatrice :

— Qu'est-ce que tu attends ? dit-il sans desserrer les dents.

La loque-père ne répondit pas, le Guide Providentiel lui ouvrit le ventre du plexus à l'aine comme on ouvre une chemise à fermeture Éclair, les tripes pendaient, saignées à blanc, toute la vie de la loque-père était venue se cacher dans les yeux, jetant le visage dans une telle crue d'électricité que les paupières semblaient soumises à une silencieuse incandescence, la loque-père respirait comme l'homme qui vient de finir l'acte d'amour, le Guide Providentiel enfonça le couteau de table dans l'un puis dans l'autre œil, il en sortit une

gelée noirâtre qui coula sur les joues et dont les deux larmes se rejoignirent dans la plaie de la gorge, la loque-père continuait à respirer comme l'homme qui vient de finir l'acte. — Maintenant qu'est-ce que tu attends ? tonna le Guide Providentiel exaspéré. — Je ne veux pas mourir cette mort, dit la loque-père, toujours debout comme un i, sourcillant dans le vomi des yeux, les lèvres terribles, le front aussi. Alors le Guide Providentiel s'empara du revolver du lieutenant, l'arma et en porta le canon à l'oreille gauche de la loque-père, les balles sortirent toutes par l'oreille droite avant d'aller se fracasser contre le mur.

— Je ne veux pas mourir cette mort, dit la loque-père. La colère du Guide Providentiel monta, qui gonfla sa gorge et dilata son menton en manche de houe, son long cou s'allongea davantage, il exécuta un pénible va-et-vient, mangea son dessert, une salade de fruits, puis revint vers l'homme. — Alors, quelle mort veux-tu mourir, Martial ? Il prit cet air misérable de supplication. Martial ne parla pas (La vie et demie, p. 11-12-13).

Dans ce fragment textuel, les images de la mort foisonnent et attestent la fonction engageante de l'écrivain. Ce dernier dénonce l'inhumanité du Guide qui dévore la vie. C'est ainsi la cruauté du langage qui transparait dans le récit à travers l'isotopie de la mort (couteau, viande, sang, douleur, arme, tué, ensanglanté, tripes, canons, balles, P.M., sabre, obsèques...) devient la preuve que l'homme est monstre sans pitié. Sony Labou Tansi dévoile ici tous les travers politiques : dictatures, le règne de l'absolu et ou de l'arbitraire, les assassinats politiques, etc. Il y dénonce tous les jeux politiques tels le culte de la personnalité et le mensonge érigés en système politique (D. Bédé, 2003, p. 242).

La dénonciation du pouvoir despotique n'est pas un fait fortuit dans La vie et demie. Il s'agit d'une stratégie de création conçue par l'écrivain pour donner sens à la vie. Ce sont surtout les raisons qui poussent l'auteur à écrire qui justifient l'avènement d'une écriture qui dénonce pour ensuite donner sens à la vie. Voici ce qu'il dit dès l'Avertissement :

Moi qui vous parle de l'absurdité de l'absurde, moi qui inaugure l'absurdité du désespoir—d'où voulez-vous que je parle sinon du dehors. A une époque où l'homme n'est plus jamais résolu à tuer la vie, comment vous-vous que je parle sinon en chair-mot-de-passe ? J'ose renvoyer le monde entier à l'espoir [...] J'invente un poste de peur en ce vaste monde qui le camp [...] La Vie et demie devient cette fable qui voit demain avec les yeux d'aujourd'hui (La vie et demie, p. 10).

Si la dictature constitue l'absurdité décrite par Sony Labou Tansi, la prolifération des actes ignobles dans son roman devient une invite à considérer l'Homme comme une valeur cardinale. D'ailleurs, lorsqu'il affirme que « La Vie et demie devient cette fable qui voit demain avec les yeux d'aujourd'hui », il postule pour la mise en avant des valeurs qui peuvent permettre de prendre un nouveau départ ; mieux tourner vers « la recherche de l'humanité de l'homme » (Abbé Léon Coly, 2000, p. 2). La mise en écriture de la figure du despote aide l'écrivain congolais comme il le souligne dans l'Avant-propos de *Sept solitudes de Lorsa Lopes* à aller « à la recherche de l'homme d'antan—à la recherche du monde et des choses, [ses] frères d'antan ». Et, cette quête se poursuit dans *L'Etat honteux*, lorsqu'il soutient : « J'écris ou je crie pour forcer le monde à venir au monde » (p. 5). A l'évidence, Sony Labou Tansi veut montrer au lecteur que par-delà le mal, il y a le bien. Ainsi, ces trois avertissements sous forme d'invite à la prise de conscience lancée à l'homme s'adressent, si on tient compte du contexte de production des œuvres—l'échec des Indépendances, le désenchantement qui en découle et que l'auteur cherche à conjurer grâce au pouvoir de l'écriture— à la fraternité congolaise en premier et à l'humanité toute entière, en second. Il s'agit d'un enseignement destiné à la postérité, d'un appel à la gestion rationnelle de la Cité. Pour Sony Labou comme Ahmadou Kouroumou, Henri Lopes et tant d'autres romanciers, la dictature est anti-progrès. Les dirigeants africains doivent s'éloigner d'un système du gouvernement caractérisé par des arrestations, des détentions, la torture, la tuerie et la mort afin de bâtir des Nations où règnent la justice et où l'Homme est considéré comme la voie du développement.

Conclusion

En somme, l'objectif de cet article a été de révéler les liens thématiques entre *La peste* d'Albert Camus et *La vie et demie* de Sony Labou Tansi. Nous sommes parti d'un constat : la mort est un thème majeur dans les deux romans. Dans les deux scènes textuelles, les isotopies de la mort sont légion. L'imaginaire épidémique comme la dictature postcoloniale ont pour conséquence directe l'anéantissement de l'homme. Nous avons premièrement étudié les manifestations de la mort dans l'univers romans camusien et sonyien. Nous avons ainsi relevé les parentés dans les stratégies de mise en scène de la mort. Dans l'un comme dans l'autre roman, la mort apparaît sous deux formes : physique et symbolique. La mort physique est celle où le sujet cesse de vie et la mort symbolique, celle qui transparaît dans la cruauté du langage. En terme de construction posturale, il apparaît que *La peste* d'Albert Camus, est une expression allégorique. L'épidémie de la peste et ses nombreuses conséquences représente la révolution, la guerre, le nazisme, ainsi que toutes les formes de la terreur constituent sur le plan social la manifestation extrême de la violence. Ce roman lit comme une « chronique » dans laquelle Camus qui avait été durant les 1945-1946 l'une des voix susceptibles d'exprimer les leçons de la guerre, s'engage à condamner l'oppression, l'oppression, la dictature, et le nazisme. Dans *La vie et demie*, Sony Labou Tansi dénonce le cannibalisme et la dictature sanguinaire du Guide Providentiel dans la volonté d'opérer le retour aux valeurs universelles, pour postuler pour une humanité capable d'être au service de l'homme. La mort ne signifie cessation de l'existence mais l'acte par lequel « la vie doit être non pas consommée mais inventée ».

Références bibliographiques

Coly Abbé Léon (2000), *Vérité de l'histoire et destin de la personne humaine*, l'Harmattan.

« Littératures & Co », Editions Bréal.

Baron Christine (2001), « De la mort comme thème littéraire au langage comme négativité », *Transalpina* [En ligne], 5 | mis en ligne

le 13 juin 2022, consulté le 29 juillet 2024. URL : <http://journals.openedition.org/transalpina/3698> ;DOI : <https://doi.org/10.4000/transalpina.3698>.

Bédé Damien (2003), « Le réel et la fiction dans *La Vie et demie* », in (dir) Lezou D. Gérard et N'da Pierre (2003), *Sony Labou Tansi, témoin de son temps*, Limoges, Collection francophonies.

Berardi Alessia (2020), « La Peste d'Albert Camus : une analyse de la société coloniale algérienne à travers le prisme de l'épidémie », *Il Tolomeo*, Vol. 22 – Dicembre | December | Décembre.

Brunel Pierre, Pichois Claude, Rousseau André-Michel, 1983, *Qu'est-ce que La Littérature comparée?* Armand Colin. Paris.

Camus Albert (1974), *La peste*, Paris, Gallimard, Coll. « Folio ».

Gaillard Pol, (1972), *La Peste*, Paris, Hatier, Coll. « Profil d'une œuvre », n° 22.

Haquette Jean-Louis (2005), *Lectures européennes, introduction à la pratique de la littérature comparée*, Coll.

Henry Alain-Kamal (2021), *Mythes et violence dans l'oeuvre de Sony Labou Tansi. Littératures*, Université de Cergy Pontoise, <https://theses.hal.science/tel-00769130>, consulté le 03 août 2024.

Lestringant Frank (1994), *Le cannibale : grandeur et décadence*, Paris, Perrin, Coll. « Histoire et décadence ».

Manon Boukhroufa-Trijaud (2014), « Politiques de la littérature, étude de *La vie et demie* de Sony Labou Tansi », https://www.academia.edu/35540776/Etude_de_La_vie_et_demie_Sony_Labou_Tansi, consulté le 04 août 2024.

Maurin-Abomo Marie-Rose (1997), « Sony Labou Tansi et le cannibalisme. Une manière de donner du sens à la vie à travers *La vie et demie* », Kadima-Nzuji, Kouvouama Abel et Kibangou Paul (dir.), *Sony Labou Tansi ou la quête permanente du sens*, Paris, L'Harmattan.

Mégevand Martin (2009), « Violence et dramaturgies postcoloniales », *Littérature* 2/n° 154, p. 91-107.

Meizoz Jérôme, 2007, *Postures littéraires. Mises en scène modernes de l'auteur*, Genève, Slatkine.

Michel François-Bernard (1984), *Le souffle coupé : respirer et écrire*, Paris, Gallimard.

Moura Jean-Marc, 2019, « Postcolonialisme et comparatisme », *Bibliothèque comparatiste*, n°12, <https://sflgc.org/bibliothèque/moura-jean-marc-postcolonialisme-et-comparatisme/>, consulté le 01 août 2024.

Sami Yashooa Bashar, 2021, « La Description dans le Récit : Intégration et Digression », *Jordan Journal of Modern Languages and Literatures* (JJMLL) Vol.13, No. 3, pp 549-578.

Sony Labou Tansi, 1979, *La vie et demie*, Paris, Seuil, Coll. « Points ».

La proverbialisation chez les sanin du Burkina : contexte, sens et utilités

Bernard DRABO

Docteur en Littérature orale,
Université de FADA N'GOURMA/BURKINA FASO
drabobernard@yahoo.fr

Résumé

La connaissance dans toute société s'acquiert de façon graduelle. Cette acquisition de connaissances basiques et fondamentales tient compte du caste, de l'âge et de sexe. Autrement dit, ciedore en san, une langue parlée par un groupe ethnique du Burkina Faso, ou la connaissance en français servie dans un groupe ethnique, s'étale dans le temps selon une périodicité bien définie. Il s'agit d'une école organisée avec un niveau bas ou l'initiation, des niveaux moyens et un niveau supérieur. Cependant, plus les années passent, plus les informations se déprécient, se raréfient voire disparaissent parce que nous méconnaissons les pratiques traditionnelles ou par manque de personnes indiquées. Le défi majeur de notre temps est comment conserver et transmettre le patrimoine culturel d'une génération à une autre ?

L'un des véhicules sûrs de la tradition orale est la littérature orale, singulièrement les genres qui la constituent. Parmi ces genres oraux, le proverbe, un genre lapidaire, est à conserver et à transmettre en tenant compte de son contexte d'utilisation, de son sens et de ses utilités. Ainsi, nous nous posons les questions suivantes : qu'est-ce qu'un proverbe ? plus singulièrement, qui dit un proverbe ? A quel moment faut-il dire un proverbe ? le proverbe est-il utile pour la société qui l'a produit ? Nous ne voulons pas étudier le proverbe comme un simple exercice académique mais comme un aspect constituant d'un groupe ethnique donné : le groupe ethnique san. C'est aussi un mode de réflexion, de formation de la pensée critique pour l'Homme et les enfants. C'est pourquoi, la méthode ethnolinguistique a été choisie comme outil d'analyse d'un corpus de dix (10) proverbes san, collectés dans leur contexte naturel de production.

Mots clés : proverbes, san, ethnolinguistique, patrimoine, littérature orale, Niankorè.

Summary

In a human society knowledge is acquired gradually. This basic and fundamental acquisition of knowledges takes into account the caste, the age, and the gender. In other words, ciedore in the San language spoken by an ethnic group in Burkina Faso or knowledge in French served an ethnic group, and spread over the time and well periodically defined. It is an organised school of three level (low, middle and upper). More the years over, more information depreciate, become rare, then disappear

because of the mis-recognizable of traditional practices or the unavailability of the indicated person. The current challenge is how to preserve and convey the cultural inheritance from generation to generation?

One of the reliable vehicles of oral tradition is oral literature. Amongst this oral literature, the proverb, a concise genre must be preserved and conveyed by taking into account its background use, its meaning, and its usefulness. So, we ask ourselves the following questions: what is a proverb? Who is empowered to tell a proverb? When to say it? Is the proverb useful for the society? We do not want to study the proverb as a simple academic exercise but as one aspect of a given ethnic group: the San ethnic group. It is a reflection pattern, of critical thinking training for human being. The ethnolinguistic method has been chosen as a tool to analyse a corpus of ten (10) proverbs spoken in the San' areas, and collected in their natural using background.

Keys words: proverbs, San, ethnolinguistic, inheritance, oral literature, Niankorè.

Introduction

La connaissance dans toute société s'acquiert de façon graduelle. Cette acquisition de connaissances basiques et fondamentales tient compte de plusieurs éléments comme le caste, l'âge et le sexe. Autrement dit, *ciédore* en langue *san*, ou la connaissance en français s'étale dans le temps selon une périodicité bien définie. Il s'agit d'une école organisée avec un niveau bas ou l'initiation, des niveaux moyens et un niveau supérieur. Cependant, plus les années passent, plus les informations se déprécient, se raréfient voire disparaissent parce que nous méconnaissons les pratiques traditionnelles ou par manque de personnes indiquées. Le défi majeur de notre temps est d'arriver à conserver et à transmettre le patrimoine culturel d'un groupe ethnique d'une génération à une autre. L'un des véhicules sûrs de la tradition orale est la littérature orale, singulièrement les genres qui la constituent. Parmi ces genres oraux, le proverbe, un genre lapidaire, est à conserver et à transmettre en tenant compte de son contexte d'utilisation, de son sens et de ses utilités. Ainsi, nous nous posons les questions suivantes : qu'est-ce qu'un proverbe ? plus singulièrement, qui dit un proverbe ? A quel moment faut-il dire un proverbe ? le proverbe est-il utile pour la société qui l'a produit ? Nous ne voulons pas étudier le proverbe comme un simple exercice académique mais comme un aspect constituant d'un groupe ethnique donné : le groupe ethnique *san*. C'est aussi un mode de réflexion mieux de formation de la pensée critique pour l'Homme et les enfants. C'est pourquoi, la

méthode ethnolinguistique est le choix d'approche d'un corpus de dix (10) proverbes san, collectés dans leur contexte naturel de production. Le présent travail s'inscrit dans la logique de la littérature orale, singulièrement dans le champ de l'ethnolinguiste telle que perçue par Françoise HERITIER, SAPIR ou WOLF qui considère l'ethnolinguistique comme une étude qui lie langue et culture. Branche de la linguistique où de l'ethnologie, elle est une pratique interdisciplinaire. Selon Geneviève Calame-Griaule (1979, p.163), «*l'ethnolinguistique peut se définir comme l'analyse des relations entre langue, culture et société, en tenant compte bien sûr de la notion de variation linguistique, sociale et culturelle.*» La méthode d'analyse utilisée étant l'ethnolinguistique, ce qui nous impose la transcription du corpus en langue locale: la langue san appelée sanlesere en san.

I. Notion du proverbe :

I.1. Conception de haledananpēserepre ou proverbe

Appelé dans la langue san *haledananpēserepre* ou proverbe en français ou encore *lèlènnànpècièpere*, le proverbe est perçu comme une parole de sens condensé. Il est imagé dans la plupart des temps. Le proverbe exprime une vérité basée sur l'expérience, c'est pourquoi il appartient aux anciens. C'est un énoncé figé. Prendre la parole dans une langue et faire usage de proverbes est considéré comme une marque de maîtrise de la langue. Ainsi, il est très fréquent de voir un locuteur s'en servir comme preuve véridique de ce qu'il dit. On distingue deux types de proverbes : le proverbe court qui est constitué d'une séquence et le proverbe long qui est constitué de deux ou plusieurs séquences.

I.2. Usagers et contexte d'utilisation

D'emblée, il est difficile de définir clairement l'auteur d'un proverbe. Il peut être utilisé par toute personne qui prend la parole sans distinction d'âge ni de sexe. Il est toujours employé avec une formule consacrée :

haledanannon macia,
 avant personne dire que
 comme dit les anciens

Le proverbe peut être utilisé par tout le monde. Lorsque l'on prend la parole, l'on peut dire les proverbes. C'est le contexte d'utilisation du proverbe qui permet de mieux l'apprécier. Ainsi, on distingue plusieurs situations d'utilisation de proverbes. Entre autres nous pouvons citer : la demande de main, le conflit, la résolution du conflit, les palabres, les prières, les bénédictions, les reconnaissances.

« de tout temps, les hommes en général, et les Africains en particulier, en font usage pour dispenser non seulement le savoir, mais aussi le savoir-faire. En somme l'on s'en sert pour instruire, enseigner et éduquer grâce à la vérité générale, voir universelle qu'il porte et grâce à sa valeur nominative et son caractère intemporel. » Jean Cauvin, 1978.

Ainsi, l'incorporation des genres littéraires comme le proverbe dans l'enseignement entrainera l'apprentissage et la maîtrise des langues africaines d'une part et la connaissance des manifestations des activités traditions. Le proverbe devient alors un véhicule pour enseigner le savoir, le savoir-faire et le savoir être ; le tout sur le socle d'une langue africaine. Le proverbe peut être utilisé au début, pendant et à la fin d'un énoncé. Sa présence à propos dans un énoncé rassure et donne force et vigueur aux paroles prononcées.

Ainsi, Jean Cauvin (1978 : 168), note que le proverbe est considéré comme :

« Un aspect du vécu de la société qui, grâce à lui, exprime ainsi son être au monde. Le proverbe révèle une forme de pensée et de raisonnement : la pensée imageante. Celle-ci opère dans un type de discours où les locuteurs mettent en rapport une situation vécue et un énoncé proverbial dont la référence directe (dénotation d'origine) est étrangère à cette situation. »

II. Présentation du corpus de proverbes

II.1. Collecte et transcription des proverbes

Le présent corpus est constitué de dix (10) proverbes san collectés dans leur contexte naturel de production. En effet, pour constituer ce corpus, nous avons effectué plusieurs sorties sur le site de recherche, le village de Niankorè, dans la mesure où il n'existe pas un seul contexte fixe de production de proverbes. Ils ont été produits dans plusieurs contextes de prise de parole. Aussi, c'est à l'aide d'un dictaphone que nous les avons enregistrés. Grâce à l'API et à nos connaissances sur la langue san, nous avons transcrire, puis fait une traduction littéraire avant de terminer avec une traduction littérale. Ce qui nous donne la présentation suivante des proverbes du corpus :

1. [Zango fôbere ba yere dara la tô]
Crapaud nourriture nég. Trouver arbre sur neg.
La nourriture du crapaud ne se trouve pas sur le rônier.

2. [N ba npê tuwinna sêrê n kuankuan
pèrè tô]
Tu neg. pour toi fou vendre pour sorcier acheter
neg.
Il ne faut pas vendre une folle pour acheter une sourcière. Mise en garde.

3. [Kolê tuni min dê doron yu, n dadjè
père a nin]
Meme si aveugle ins. inac. Canaries casser, sa. Mère décès dire
à lui
Même si l'aveugle va casser des canaries, on lui annoncera le décès de sa mère.

4. [Ba djesan sinsè wôrè, a min a mo
dadjè dore]
Si marguoillat caleçàn porter, il acc. Sa queue mettre
savoir

Si un margouillat porte un caleçon, c'est parce qu'il sait où mettre sa queue.

5. [Ganan cièrè, ganan bibi]

Village derrière, village exister

Derrière un village, il existe un autre village.

6. [Do suso ba mianrè cin non têt]

Sauce doux neg. durer marmite dans neg.

La sauce qui est douce ne dure pas dans la marmite.

7. [N min djiri yuri a toni ma bala yekonan lélé]

On inacc. Mort taper sa joue sur pourque vivant conscientiser

On gifle un cadavre pour que le vivant prenne conscience.

8. [Fôrofuruna ba gugore djèrè kôcè a na a fomu mi têt]

Impatient neg. pouvoir cailloux préparer il inacc. Sa soupe boire neg.

Le patient c'est celui qui prépare un caillou pour boire la soupe.

9. [Manan do npesa ganan do nin]

Homme connaître veut mieux village connaître ins.

Veut mieux connaître quelqu'un que de connaître un village.

10. [Lo ba gèrè n gnomon kassenin ma a na apè ju to]

Femme neg. regarder lui coépouse panier sur elle inac. pour elle jeter neg.

Une femme ne regarde pas le panier de sa coépouse pour jeter le sien.

II.2. Usage des *haledananpeserepre* ou proverbes

haledananpeserepre ou proverbe ne fait pas partie des textes littéraires à usage restrictif ou sacré. Il peut être utilisé par tous les membres d'un groupe ethnique. Le proverbe est utilisé pour renforcer les propos

d'une personne. Il s'utilise aussi pour rassurer l'interlocuteur afin qu'il puisse accorder une oreille attentive et du crédit à ce qui se dit. De par ses caractères imagé et condensé, le proverbe se présente comme un propos de foi. Lorsqu'il est bien utilisé dans le contexte qu'il faut, il fait l'unanimité entre les interlocuteurs. En effet, *haledananpɛsɛrɛprɛ* ou proverbe tire sa source du vécu glorieux ou non d'un groupe ethnique dans l'optique de conseiller ou de déconseiller par rapport à un fait ou un événement présent. Ainsi, Jean Cauvin (1978) le proverbe est considéré comme :

« Un aspect du vécu de la société qui, grâce à lui, exprime ainsi son être au monde. Le proverbe révèle une forme de pensée et de raisonnement : la pensée imageante. Celle-ci opère dans un type de discours où les locuteurs mettent en rapport une situation vécue et un énoncé proverbial dont la référence directe (dénotation d'origine) est étrangère à cette situation. »

De même, dans sa construction. Il prend forme dans l'environnement du groupe ethnique qui le produit. Cet état de fait facilite l'apprentissage, la compréhension et l'assimilation des connaissances à apprendre.

III. Analyse du corpus de *haledananpɛsɛrɛprɛ* ou proverbe

Pour mieux comprendre l'impact de l'usage des proverbes, il est nécessaire de faire une analyse multidimensionnelle en allant de l'analyse de la mesure à une analyse thématique en passant par une analyse syntaxique et grammaticale.

III.1. Analyse du mètre

Les proverbes du corpus qui font l'objet d'étude peuvent être regroupés en deux types : ceux qui se disent en une séquence et ceux qui se disent en deux ou plusieurs séquences. En effet, le premier type de proverbes se dit en un trait à l'orale et à l'écrit, le proverbe ne contient ni de virgule ni de point-virgule. Il s'agit des proverbes numéro 1 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10.

1. [Zango fôbere ba yere dara la tô]
Crapaud nourriture nég. Trouver arbre sur neg.

La nourriture du crapaud ne se trouve pas sur le rônier. Mérite.

6. [Do suso ba mianrè cin non tô]
Sauce doux neg. durer marmite dans neg.
La sauce qui est douce ne dure pas dans la marmite.

7. [N min djiri yuri a toni ma bala yekonan
lélé]
On inacc. Mort taper sa joue sur pourque vivant
conscientiser
On gifle un cadavre pour que le vivant prenne conscience.

8. [Fôrofuruna ba gugore djèrè kôcè a na
a fomu mi tôle]
Impatient neg. pouvoir cailloux préparer il inacc. Sa
soupe boire neg.
Le patient c'est celui qui prépare un caillou pour boire la soupe.

9. [Manan do npesa ganan do
nin]
Homme connaître veut mieux village connaître ins.
Veut mieux de connaître quelqu'un que de connaître un village.

10. [Lo ba gèrè n gnomon kassenin ma a
na apè ju to]
Femme neg. regarder lui coépouse panier sur elle inac. pour
elle jeter neg.
Une femme ne regarde pas le panier de sa coépouse pour jeter le sien.

Quant au deuxième type de proverbes, à l'oral il se dit avec une ou plusieurs pauses ; à l'écrit ; le proverbe contient une ou des virgules. Il s'agit des proverbes 2 ;3 ;4 ;5 .

2. [N ba npè tuwinna sêrê n kuankuan
pèrè tôle]

Tu neg. pour toi fou vendre pour sorcier acheter neg.

Il ne faut pas vendre une folle pour acheter une sourcière. Mise en garde.

3. [Kolê tuni min dê doron yu, n dadjè père a nin]

Meme si aveugle ins. inac. Canaries casser, sa. Mère décès dire à lui

Même si l'aveugle va casser des canaries, on lui annoncera le décès de sa mère.

4. [Ba djesan sinsè wôrè, a min a mo dadjè dore]

Si margouillat caleçon porter, il acc. Sa queue mettre savoir

Si un margouillat porte un caleçon, c'est parce qu'il sait où mettre sa queue.

5. [Ganan cièrè, ganan bibi]

Village derrière, village exister

Derrière un village, il existe un autre village.

IV. Essai de commentaire

Les proverbes ici présentés regorgent plusieurs thèmes variés. A l'intérieur d'un même proverbe, il se trouve des thèmes allant dans le même sens ou dans le sens contraire. Toute chose qui montre l'essence du proverbe qui est une condensée d'idées. La preuve, les proverbes du présent corpus contiennent plusieurs thèmes pareils. Si nous analysons proverbe par proverbe, nous avons :

1. [Zango fôbere ba yere dara la tô]

grenouille nourriture nég. Trouver arbre sur neg.

La nourriture du grenouille ne se trouve pas sur le rônier.

Trois éléments essentiels se dégagent de ce proverbe. Il s'agit de *zango* ou grenouille en français, *dara* ou arbre en français. La relation qui existe entre ces deux réalités est une relation d'opposition dans la mesure où la grenouille vit dans l'eau. Elle a un biotope aquatique. C'est un animal qui se fait voir pendant la saison hivernale. Elle appelle la pluie par son croassement. La viande de grenouille, même si elle en a peu, est comestible. Ainsi, on peut avoir des boulettes de grenouille, la soupe de grenouille, des brochettes de grenouille. Quant à *dara*, il participe au maintien et à l'équilibre de l'espèce humaine. Il est utilisé dans la pharmacopée, dans l'alimentation des Hommes. Le troisième élément qui se dégage est *fôbere* ou nourriture. Pour le groupe ethnique san, il existe quatre repas par jour : *ngnelefôbere*, *pininifôbere*, *sugnininninifôbere* *djecinifôbere* respectivement le repas du matin, le repas de la journée, le repas du soir et le repas de la nuit. Le repas le plus important est *djecinifôbere* c'est-à-dire celui de la nuit pour toute la famille et *ngnelefôbere* ou celui du matin pour les enfants. *Sugnininninifôbere* est un repas courant pendant la saison des pluies. C'est le repas qui est servi aux travailleurs à la fin de la journée de travail. Ce proverbe interpelle sur la notion du mérite. Il faut travailler pour mériter ce qu'on a et ne pas envier ce que d'autres ont. Ce qui ne t'appartient pas ; à force de l'obtenir, l'on finit par s'attirer des ennuis. *Zango* mérite la nourriture qui est sur terre et dans l'eau. Ce qui est au sommet d'un arbre appartient aux animaux qui peuvent y atteindre.

2. [N ba npê tuwinna sêrê n kuankuan
pèrè tôle]

Tu neg. pour toi fou vendre pour sorcier acheter neg.

Il ne faut pas vendre un fou pour acheter une sorcière.

Tuwinna et *kuankuan* sont deux catégories de personnes anormales qui vivent parmi les Hommes. Pour le groupe ethnique san, *tuwinna* ou la folie en français est un état dans lequel une personne développe un ou des comportements en parole ou en action incontrôlés de façon continue sur une longue durée. *Kuankuan* ou la sorcellerie en français a un sens péjoratif. *Kuankuan* est craint car il est considéré comme une personne qui fait du mal. Il est plus craint que *tuwinna*.

Ici, il s'agit d'une mise en garde dans le sens de toujours apprécier et prendre soin de ce qu'on a. c'est proverbe qui est beaucoup utilisé dans le domaine des relation homme-femme pour dire que chaque homme ou femme doit savoir apprécier sa conjointe ou son conjoint. Si l'on trouve la femme ou l'homme de l'autre bien, c'est parce que celle ou celui avec qui il/ elle vie a su mettre en valeur ses qualités. De façon général, on ne détruit pas une ancienne relation pour une nouvelle ; elle peut toujours servir.

3. [Kolê tuni min dê doron yu, n dadjè père a nin]

Meme si aveugle ins. inac. Canaries casser, sa Mère décès dire à lui

Même si l'aveugle va casser des canaries, on lui annoncera le décès de sa mère.

L'image de l'aveugle est une personne qui a besoin d'aide, de soutien dans la plupart des choses qu'il fait. C'est une personne vulnérable. Comme une personne à motricité réduite, l'aveugle est l'objet de solidarité ; celui envers qui les autres ont l'obligation morale d'apporter assistance. Les parents sont les êtres sacrés dans la vie d'un homme. Autrement dit, il y a des vérités peu importe les circonstances, elle doit être dite malgré les conséquences fâcheuses. Voilà pourquoi nous sommes d'avis avec le Professeur TOUOUI Bi lorsqu'il dit :

« dans la vie, il existe des situations irréversibles dont les conséquences marquent à vie. Lorsqu'un individu traverse une telle situation, mieux vaut développer avec lui un esprit de franchise pour qu'il sache à quoi s'en tenir. Dans le cas contraire, la déception pourrait être plus grande qu'on ne l'avait espérée en camouflant la vérité. » TOUOUI Bi Irié Ernest, Proverbes gouro, Saillies, humour et sagesse, Harmattan, 2014.

La vérité fait mal, souvent très mal mais a l'image des vagues, elle monte et elle finit par descendre.

4. [Donindanan nim mu dere kole]

Freres inac. Eau mettre chez chacun

Ce sont des frères qui se donnent de l'eau.

Des frères sont des personnes qui sont liées par le sang, un lien sacré. L'eau est un élément vital qui intervient dans tous les domaines d'activités qu'il soit sacré ou non sacré. L'eau est une substance vitale. Les frères sont forts individuellement mais ils sont plus forts lorsqu'ils s'entendent et s'ils sont unis : l'entraide est fraternelle. Le fait d'être fort seul ne garanti pas la réalisation sociale ; il faut l'autre : le frère. Le symbolisme de frère représente un lien d'entraide ; de complémentarité qui est condamné à vie par le lien de sang ou de parenté. C'est dire que pour profiter pleinement de son ascension sociale ; c'est dans l'altérité parce que le bien-être d'un individu dans tout groupe ethnique est basé sur la solidarité, le partage, l'entraide.

5. [Ganan cièrè, ganan bibi]

Village derrière , village exister

Derrière un village, il existe un autre village.

Ganan ou village en français en une entité, un regroupement grand ou petit de femmes, d'enfants et d'hommes liés par une tradition historique qui vivent sur une terre partageant des valeurs sacrées, culturelles, sociales, politique. On ne connaît mieux que son propre *ganan*. L'on peut penser par ignorance que son village est le meilleur des villages jusqu'au jour où l'on découvre un autre village. Autrement dit peu importe ce que vous êtes physiquement, intellectuellement ou ce que vous avez, il existe plus que vous. C'est un proverbe qui enseigne et renseigne sur l'humilité, la modestie comme valeur principielles pour assoir un vivre ensemble entre les personnes, les familles, les villages.

6. [Do suso ba mianrè cin non tô]

Sauce doux neg. durer marmite dans neg.

La sauce qui est douce ne dure pas dans la marmite.

Pour le groupe ethnique san, à la question qu'est-ce qu'on mange?, il est facile de répondre tô, haricot, couscous mais jamais il n'est mentionné le type de sauce. Pour le savoir, il faut poser une autre question : *nfo do nin?* Ou avec quelle sauce ? En français. C'est dire

que le principal dans un repas n'est pas la sauce mais elle demeure un accoté qui détermine la qualité du repas. Pour préparer une sauce, il faut comme éléments nécessaires : *mu*, *sua*, *dolugu*, *ciiri*, *cè* qui signifie respectivement en français : l'eau, de la potasse, des feuilles, de la patte de graine d'oseilles, le feu. La bonne sauce dépend des mains qui la préparent. D'une femme à une autre, le goût de la sauce est différent. Elle attire le monde comme un *san* sage autrement dit, une personne sage attire du monde et elle est sollicitée par tous.

7. [N min djiri yuri a toni ma bala yekonan lélé]

On inacc. Mort taper sa joue sur pour que vivant conscientiser

On gifle un mort pour que le vivant prenne conscience.

La mort est considérée comme un état dans lequel l'âme se sépare du corps. La circonstance de mort définit la mort en bonne mort ou mauvaise mort. Dans la plus part de cas, une mauvaise mort est suivie d'une autre mort si rien n'est fait. Le mort est giflé dans la mesure où il est en faute, il persiste dans la faute jusqu'à mourir. Pour montrer aux vivants le coté périlleux des actes du défunt, il est torturé au vu de tous afin que ces mauvais actes ne se perpétuent. Le respect des règles du vivre ensemble, de la cohésion sociale doit être au-dessus de la notion de la personne gage d'un vivre ensemble solide et Perin .

8. [Fôrofuruna ba gugore djèrè kôcè a na a fomu mi tô]

Impatient neg. pouvoir caillou préparer il inacc. Sa soupe boire neg.

Le patient c'est celui qui prépare un caillou pour boire la soupe.

Fôrofurubara ou l'impatience n'est pas considérée comme un défaut chez le groupe ethnique *san*, c'est un caractère accordé à l'enfant. *Fôrofuruna* est une personne qui se précipite sur tout parfois sans comprendre ou attendre d'explication. Or le caillou est un élément de la nature qui ne cuit pas. C'est aussi assimilé à l'immaturation dans certaines situations. Le comportement de *Fôrofuruna* est un

comportement qui crée des situations conflictuelles dans la mesure où il n'attend pas de comprendre avant d'agir. C'est une personne qui construit difficilement dans le temps et dans la durée.

9. [Manan do npesa ganan do nin]

Homme connaît veut mieux village connaît ins.
Veut mieux connaître quelqu'un que de connaître un village.

Le maître mot de ce proverbe est *do* ou connaître en français. Connaître procure la sagesse mais pour avoir la connaissance ou *cièdore* en san, il faut de la patience, de l'attention et souvent du courage. Pour l'individu san, *Cièdore* s'acquiert selon l'âge, le sexe, le lignage, la caste et la personne. Elle n'est pas toujours à la portée de tout le monde. La connaissance, c'est le pouvoir. Plus on connaît, plus on est puissant et on est craint. L'autre élément qui mérite attention est *ganan* qui signifie village en français. *Ganan* est un regroupement de *kunu* ou quartier qui est à son tour un regroupement de *soro* ou concessions. *Ganan* est situé dans un espace villageois bien limité. Chaque *gana* possède deux entités : *pé* qui est un espace où se trouve *kunu*, *soro* et *duwi* ou la brousse en français. *duwi* symbolise l'inconnu, le mystère. Autrement dit, ce qui n'est pas maîtriser par l'humain. Connaître un village, dans ce contexte, c'est avoir une connaissance générale et imprécise ; toute chose qui installe confortablement un individu dans l'incertitude, surtout lorsqu'il s'agit de prendre une décision. Elle ne permet pas d'être précis en actes ou en parole. Par contre, *manan do* ou connaître une personne dans un village procure de l'assurance, de la certitude. C'est avoir de la certitude dans ce que l'on fait ou dans ce que l'on dit. Ainsi, dans une prise de décision, on la prend en toute responsabilité. Autrement dit, la certitude et la précision sont recommandées à un individu *san* quand il s'agit de s'engager ou de prendre des décisions.

10. [Lo ba gèrè n gnomon kassenin ma a
na apè ju to]

Femme neg. regarder lui coépouse panier sur elle inac. pour elle jeter neg.
Une femme ne regarde pas le panier de sa coépouse pour jeter le sien.

Le panier est un instrument de travail lié à la femme. Elle l'utilise pour aller au champ, au marché. Le panier sert aussi dans la conservation des produits. Le panier est l'instrument principal de la femme qui sert pour transporter ce qui n'est pas liquide. La coépouse, c'est l'autre femme du mari. C'est la femme avec qui une autre femme partage son mari. Pour le groupe ethnique san, la coépouse est aussi, en plus de ce qui est cité, les femmes des frères et cousins. Dans un sens plus large, les femmes des oncles maternels sont considérées comme les coépouses de la femme du neveu. Ce proverbe rappelle que tout est une question de relation. Dans ce monde où nous vivons, tout est lié et que le degré d'attachement que nous avons vis-à-vis d'un individu ou d'une chose dépend des relations qui nous lient. On ne regarde pas les relations des autres pour nouer ou dénouer pour soi. Chaque relation a ses raisons et ses ancrages sociaux.

Conclusion

Le proverbe est un genre oral qui est utilisé dans des situations de communication. Son usage dans les prises de parole est une marque de maîtrise de la langue dans les sociétés traditionnelles africaines. A travers ce corpus, nous avons montré que les proverbes sont utilisés dans toutes les circonstances de prise de parole sans restriction de domaines, d'événements ou d'individu. Ils ont un lien étroit avec le groupe ethnique qui les produit. Leur utilisation rappelle constamment à la génération actuelle des parties condensée de la vie de ceux qui les ont précédés. L'emploi de proverbes impose à l'interlocuteur respect et considération. Ils demeurent un genre littéraire qui ne tarit pas d'usage. La bonne utilisation du proverbe impose la sagesse pour celui qui l'utilise. Leur sens et leur utilité sont comme une piqûre de rappel pour un groupe ethnique sur la vie passée de ceux qui les ont précédés.

Bibliographie

TOUOUI Bi Irié Ernest, (2014), *Proverbes gouro, Saillies, humour et sagesse en Côte d'Ivoire*, Harmattan.

LEGUY cécile, (2001), *le proverbe chez les Bwa du Mali*, Paris, Karthala.

DOQUET Anne,(1999), *Les masques dogon, ethnologie savante et ethnologie autochtone*, Paris, Karthala.

NAZAIRE Diatta,(1998), *Proverbes joola de Casamance*, Paris, Karthala.

JANHEINZ Jahn Muntu, (1961), *l'homme africain et la culture néo-africaine*, Paris, Seuil.

GRIAULE Marcel, (1952), *réflexion sur les symboles soudanais*, Cahiers internationaux de sociologie XII, Paris.

L'expression variationnelle du français en contexte socio-professionnel : entre apport civique et entrepreneurial dans *Les Bimanes* de Séverin Cécile Abéga.

Bienvenue BEKONE BEKONE

Université de Yaoundé I/Cameroun
Bienvenuebekone2016@gmail.com

Résumé :

*L'usage du Français s'assimile de nos jours à l'exercice d'un métier. Les situations professionnelles à vocations civique et entrepreneuriale suggèrent une résonance d'apport dans ces différentes variables de la langue française. D'où l'intérêt accordé au rôle que peuvent jouer les français camerounais en contexte socio-professionnel. En lisant *Les Bimanes* de Séverin Cécile ABÉGA, le discours francophone s'enrichit aux grés des modalités civique et entrepreneuriale. L'usage du français périphérique par les personnages (aux écarts phonétiques, syntaxiques et lexicaux) s'accommode et se particularise sous l'effet d'influences et de conditionnements extralinguistiques et contribue à améliorer leur engagement civique, à stimuler leur esprit d'innovation et de créativité dans leur vie socio-professionnelle.*

Mots-Clés : variations, français, entrepreneuriat, civisme, socio-professionnel.

Abstrat :

*The use of French is nowadays assimilated to the exercise of a profession. Professional situations with civic and entrepreneurial vocations suggest a resonance of contribution in these different variables of the French language. Hence the interest given to the role that French Cameroonians can play in a socio-professional context. By reading *Les Bimanes* by Séverin Cécile ABÉGA, the French-speaking discourse is enriched by civic and entrepreneurial modalities. The use of peripheral French by the characters (with phonetic, syntactic and lexical differences) is adapted and particularized under the effect of extralinguistic influences and conditioning, and contributes to improving their civic engagement, stimulating their spirit of innovation and creativity in their socio-professional lives.*

Keywords : variations, French, entrepreneurship, civics, socio-professional

Introduction

Pour certains chercheurs, le Français en contact avec des Langues locales est un danger pour la survie du français standard ; c'est une

insécurité linguistique qui à la longue fera disparaître le Français normatif. Cet article se situe aux antipodes de cette conception péjorative du multilinguisme en montrant le bien fondé du brassage linguistique non seulement pour le savoir-être mais aussi et surtout pour le savoir-faire en contexte socio-professionnel. Dans un tel contexte, le romancier camerounais se sent généralement aux prises avec une double attache culturelle : macro-ethnos en rapport avec la France mère et micro-ethnos du fait de son identité traditionnelle. Cette « intercalaison » du roman camerounais inspire une esthétique originale moulée dans l’interculturalité. La généralisation du style répond à sa capacité à présider à la destinée d’un groupe ou d’une époque. Le style renvoie à la notion de singularité, d’originalité, de distinction, de différenciation, de marquage, de caractérisation d’une œuvre au sens littéraire. L’ensemble des descriptions des variétés de français chez Séverin Cécile Abéga, dans *Les Bimanes* montre l’existence des usages différentiels des phénomènes d’appropriation à plusieurs niveaux qui se différencie dans ses structures grammaticales et syntaxiques, phonétiques et dont le lexique s’accommode et se particularise sous l’effet d’influences et de conditionnements extralinguistiques (Laroussi et Babault, 2001 : 31). Ces variétés de français affecteraient la communication entre les personnages dans un contexte professionnel et amélioreraient leur savoir-être et savoir-faire en entreprise. Le recueil de nouvelles de Séverin Cécile Abéga prend le contrepied de la norme linguistique française et rejoint par ailleurs les propos de Joubert (2006 :51) : « La littérature mineure est née d’une déterritorialisation langagière, d’une faille entre l’usage de la langue et la situation de l’écrivain en marge de la littérature établie, la littérature mineure est fonctionnellement révolutionnaire ». Ainsi quels sont les différents écarts d’expression du français des personnages dans *Les Bimanes* ? Quels en sont leur apport sur leur être et leur profession ? En lisant *Les Bimanes* de Séverin Cécile Abéga, on a l’impression que l’usage des variétés de français dans le secteur informel, n’est plus un frein à l’éclosion socio-professionnelle des personnages-entrepreneurs qui exercent de petits métiers. Ces patrons d’entreprise utilisent le français périphérique pour manifester leur engagement civique et à stimuler leur esprit d’innovation et de créativité dans la société. Pour mener à bien cette recherche, deux approches telles : la stylistique expressive de Charles Bally et

l'approche sociolinguistique polynomique, transposition sociodidactique de Claire Colombel-Teuira et Véronique Fillol, permettront d'analyser l'expression variationnelle du français et son contenu civique et entrepreneurial dans le recueil de nouvelles de Séverin Cécile Abéga. La première a pour méthode la délimitation d'un fait d'expression, l'identification d'un fait stylistique, l'analyse des aspects affectifs contenus dans les faits d'expression et des moyens linguistiques qui les sous-tendent et l'étude des relations entre ces faits et l'ensemble du système expressif qui les constitue. La deuxième, une approche reconnaissant et valorisant la variation est possible à la condition d'effectuer un travail de conscientisation de l'existence de normes différentes d'une part, et d'autre part, un travail sur la légitimité des différentes variétés (d'usages) des langues. Ce changement de paradigme est donc une construction pensée. Dans l'approche polynomique, la manipulation du langage repose sur l'aménagement d'espaces (discursifs) que les personnages co-construisent. Ces espaces ont un effet « libérateur » sur les personnages qui prennent plus facilement la parole et manifestent leur curiosité. La fonction heuristique du langage, outil de développement des compétences épimétalangagières est privilégiée. Enfin, ces espaces offrent les conditions d'élaboration et de mobilisation des connaissances, compétences ou attitudes. En d'autres termes, libérer la parole concerne tant un aspect conatif que cognitif, deux aspects intimement liés. Dans cette étude, trois aspects seront abordés de manière systématique : l'état de la question (définition des concepts et la revue de la littérature), la méthodologie (la sociolinguistique et la stylistique expressive) et la discussion des résultats (l'analyse des variations du français des personnages en milieu socio-professionnel, ainsi que leur apport civique et entrepreneurial dans *Les Bimanes* de Séverin Cécile Abéga).

1-État de la question

Dans cette partie, il sera question de définir le concept clé du travail (variété du français) et de présenter quelques travaux antérieurs qui ont posé les jalons des recherches sur les variétés du français, ainsi que ceux qui ont fait une analyse soit de *Les Bimanes* ou soit de son auteur, Séverin Cécile Abéga. En linguistique, le concept de "variété"

est souvent utilisé pour décrire les différentes formes du français parlées dans des contextes spécifiques. Plusieurs travaux de recherches ont examiné en profondeur l'expression « variété du français ». Sans être exhaustif, deux travaux feront l'objet de cette étude.

Carole de Féral (2010 : 41-53) a exploré la topique de « variétés » du français en Afrique. L'article explore la notion de "variétés" du français en Afrique, en se penchant sur les processus de création et de stigmatisation de ces variétés linguistiques. Pour l'auteur en effet, la complexité des variétés africaines du français repose sur le fait que le français en Afrique est superposé à divers substrats et fait l'objet d'une appropriation véhiculaire et/ou vernaculaire. On y trouve plus de variation que dans des communautés où le français est la langue native. Des phénomènes tels que l'interférence, l'hypergénéralisation et l'hypercorrection sont courants. Ensuite, elle aborde la réification des variétés : Le terme "variété" est souvent utilisé par les linguistes pour décrire des formes spécifiques du français en Afrique. Cependant, cette réification peut être problématique, car elle suppose que ces variétés sont des objets bien identifiés, distincts des autres formes de français. Enfin, elle examine la revendication de légitimité : Certains locuteurs revendiquent la légitimation de leurs pratiques linguistiques en créant des variétés spécifiques, comme le camfranglais/francanglais au Cameroun. En somme, l'article explore la diversité linguistique en Afrique francophone et souligne la complexité des variétés du français dans ce contexte.

Marie Désirée Sol (2016 : 179-190), dans son article pense que le tocsin de l'agonie du purisme élitiste semble avoir sonné. Car l'on assiste à l'« émergence de nouvelles normes qui prennent en compte les usages réels de la langue française. Pour elle, en fait, il y a un français d'Afrique, un français québécois, un français belge etc. Dès lors, il importe avant tout de ne porter atteinte ni à la faculté d'accueil, ni aux mécanismes créatifs qui se manifestent dans le français d'Afrique et qui lui permettent d'exprimer les réalités africaines et le vécu africain. Dans une telle dynamique, vouloir « purifier » ce français, vouloir le « corriger » pour le rendre « conforme », c'est, à coup sûr, détruire la souplesse et la puissance créatrice qui lui ont permis non seulement de se couler dans des réalités nouvelles, mais également et surtout de se les approprier en s'y adaptant. D'où la nécessité et l'enjeu de lui conserver sa structure et par ricochet, sa

solidité. Sinon le risque est d'assister à l'irruption des sous-systèmes qui ne renvoient ni à la langue française, ni aux langues africaines et qui hypothèqueront l'intercompréhension entre les locuteurs francophones.

Les deux travaux sur les « variétés du français », les auteurs revendiquent l'existence des français régionaux qui sont considérés pour d'autres comme une insécurité linguistique qui tend à faire disparaître le français standard :

En effet, les travaux en sociolinguistique (Ledegen, Léglise) décrivent la norme comme une réalité plurielle qui est régie surtout par des forces sociales. En d'autres termes « c'est la communauté linguistique qui attribue des valeurs extralinguistiques à la variation linguistique et elle sanctionne ainsi certains emplois langagiers ». Dès lors, cette norme peut engendrer une insécurité linguistique : certains locuteurs se sentent incapables de maîtriser la norme légitime, ou ne souhaitent pas l'apprendre car cela implique de renier les pratiques de sa communauté. (Bousquet, 2018 : 12)

Cette recherche entreprise va dans le même sens que les deux précédents auteurs, notamment sur l'existence possible du français local en contact avec le français standard au Cameroun. Mais l'originalité de ce travail réside sur le fait que le français camerounais, du point de vue diachronique fait évoluer le français standard et facilite non seulement la communication entre les Camerounais, mais aussi et surtout renforce leur intégrité civique et fait valoir leur esprit entrepreneurial. Pour davantage se démarquer des précurseurs, cette recherche entend explorer à travers les faits de style, les écarts phoniques, morphosyntaxiques, lexicaux etc. des personnages entrepreneurs, pour scruter leur apport civique et entrepreneurial dans l'univers imaginaire socio-professionnel de *Les Bimanes* de Séverin Cécile Abéga. Marie-Rose Abomo-Maurin (2008 : 21-26) avait déjà jeté les bases d'une telle étude sans véritablement aller au bout de la pensée futuriste des variétés du français en contexte socio-

professionnel, ainsi que leur apport civique et entrepreneurial. Son étude consiste à montrer que Séverin Cécile Abéga, écrivain camerounais et anthropologue, est considéré comme l'un des pères de la littérature camerounaise. Son style d'écriture se caractérise par un mélange subtil d'humour et d'observation lucide de la société. Dans son recueil de nouvelles *Les Bimanes*, il dénonce la corruption et explore les conditions sociales au Cameroun avec maîtrise de la langue et sens de l'humour. En somme, il prône l'humilité tout en portant un regard acéré sur le monde qui l'entoure. Pour l'auteure, le recueil de sept nouvelles écrit par l'écrivain camerounais Séverin Cécile Abéga, publié en 1982, explore des thèmes sociaux et humains à travers des histoires pittoresques et pleines d'humour. Abomo dans son étude narrativo-thématique de la nouvelle va mettre en évidence la thématique de l'apologie de l'humilité à travers les modes et styles de vie entrepreneuriaux de ses personnages. Le premier recueil de nouvelles pour la jeunesse publié par Séverin Cécile Abéga en 1980, *Les Bimanes*, met en scène des hommes et des femmes dans des contextes très précis. La signification du mot « bimanes » renvoie à l'idée d'un être qui a deux mains et qui sait s'en servir pour sortir de la misère. Tel est en effet le cas des personnages principaux mis en avant par Abéga. Ces hommes et femmes forment la classe des laissés-pour-compte ; ils ne vivent que du labeur de leurs mains. Ainsi, dans « Le Fardeau », le vieux Tchakarias qui se ruine la santé dans des travaux durs et ingrats refuse pourtant les cadeaux du grand fonctionnaire de la ville épris de sa fille. « Dans la forêt », Abombo, la jeune fille aux lunettes, récemment sortie de l'école polytechnique, l'une des grandes écoles qui forment des ingénieurs, prépare la terre pour les murs de la cuisine de sa mère et met en échec la vanité d'un jeune homme, un nouveau bachelier. Pour ce dernier, le travail de la terre n'est que dégradant, la vie rurale impensable et le village, un espace qui ne peut abriter que des ignorants. « La Petite Vendeuse de beignets », une version camerounaise de « La Petite Marchande d'allumettes » d'Andersen, présente une fille obligée de vendre des beignets au bord de la route, le soir, pour subvenir aux besoins de sa famille. Ou encore, dans « Le Savon », Mbah, l'écumeur de poubelles, transforme et revend les matériaux récupérés dans les tas d'immondices. Après le travail, il récurse son corps et, une fois propre, essaye d'apprendre à lire et à écrire. Enfant maltraité dans sa jeunesse,

il a réussi à renverser la situation. Tous ces personnages vivent du travail manuel et gagnent leur vie à la sueur de leur front. L'admiration de l'auteur pour ces petites gens n'a pas de limites, et ce d'autant plus que leur soif d'étudier, de savoir, de maîtriser la langue pour se faire comprendre est réelle. Ces derniers éléments constituent d'ailleurs des thématiques incontournables de l'œuvre de Séverin Cécile Abega. Dans « Un étranger de passage », Ahanda, après quelques études, devient chef de village. La science, tremplin de son instruction, l'oppose aux villageois qui ne peuvent se résoudre à se passer de l'alcool. Il doit user d'astuces et de stratégie pour amener ses administrés à consentir à une nouvelle façon de vivre. Dans la nouvelle « Au ministère du soya », quartier dont la spécialité est la vente de viandes grillées, Garba, ressortissant du Nord du Cameroun, se coupe le bras alors qu'il taillade sa viande. À l'hôpital, les infirmiers refusent de le soigner. Il essaie de protester dans un français approximatif mais personne ne veut l'entendre. Un jour, ces infirmiers, voulant faire plaisir à leur chef en lui offrant de la viande grillée, l'amènent dans le quartier de Garba. On refuse de les servir : c'est la vengeance du pauvre et la mise à nu de la corruption qui mine ce pays où l'on ne soigne que les nantis. Abomo conclut son étude en montrant que chez Abega, la nouvelle prend des allures de conte philosophique, plaisant, drôle parfois, ironique à d'autres moments, et la morale qui en découle apparaît de manière explicite. Qu'il s'agisse des gens des villages ou des petites gens des villes, ils marquent le lecteur par cette volonté tenace de bien faire ce qu'ils ont à faire. Ils ignorent ceux pour qui ils ne comptent pas. Contrairement aux intellectuels, toujours prétentieux, aux fonctionnaires de l'État pétris de suffisance, arrogants et sûrs de leur réussite sociale, jusqu'au jour de la chute, les « humbles » incarnent les valeurs positives, non pas uniquement celle du travail qui fait vivre, mais également celles de la probité et de la simplicité. C'est leur grandeur d'âme que l'auteur donne à louer et à respecter.

Fort de ce constat, Abomo dans son article narrativo-thématique avait déjà jeté les bases d'un français approximatif des personnages de couche sociale à terme, mais dotés d'une bonne moralité et qui se battent avec leurs mains pour changer leur société. D'où le mérite de cette recherche dont le prolongement actuel sera axé sur les variétés du français des personnages entrepreneurs en milieu socio-

professionnel, ainsi que leur apport civique et entrepreneurial dans le recueil de nouvelles de Séverin Cécile Abéga. Ainsi quels sont les différents écarts d'expression du français des personnages dans *Les Bimanes* ? Quels en sont leurs impacts sur leur être et leur profession ? En lisant *Les Bimanes* de Séverin Cécile Abéga, on a l'impression que l'usage des variétés de français dans le secteur informel, n'est plus un frein à l'éclosion socio-professionnelle des personnages-entrepreneurs qui exercent de petits métiers. Ces patrons d'entreprise utilisent le français périphérique pour manifester leur engagement civique et à stimuler leur esprit d'innovation et de créativité dans la société. La méthodologie d'étude à travers la sociolinguistique, plus précisément l'approche polynomique et la stylistique expressive permettront sans doute d'atteindre les résultats escomptés.

2-Méthodologie

Dans cette étude, les deux méthodologies seront présentées pour voir comment elles vont aider à montrer l'existence possible des variétés du français en contexte socio-professionnel, ainsi que leur apport civique et entrepreneurial dans la nouvelle de Séverin Cécile Abéga. Il s'agit tour à tour de la sociolinguistique et son approche polynomique basée sur l'étude des cas et la stylistique notamment la stylistique expressive de Bally qui examine le fait expressif pour dégager son contenu affectif. Pour Oswald Ducrot (1972-1995 : 143), la sociolinguistique comme discipline est apparue dans les années soixante aux Etats – Unis sous l'impulsion de William Labov, John Gumperz et Dell Hymes. Cette discipline, qui a bénéficié des apports de certains courants de la sociologie (l'interactionnisme d'Erving Goffman et l'ethnométhodologie), se propose d'étudier la langue dans son contexte social, à partir du langage concret plutôt qu'à partir des seules données de l'introspection. Elle s'est développée dans trois directions principales, la sociolinguistique variationniste, l'ethnographie de la communication et la sociolinguistique interactionnelle. La sociolinguistique variationniste, dont William Labov est le fondateur, se définit comme une linguistique qui prend en compte l'hétérogénéité de la langue. Elle s'oppose à l'approche Chomskiste, qui se donne comme objectif de décrire la compétence d'un locuteur auditeur idéal dans une communauté homogène en

s'appuyant sur les jugements de grammaticalité. Etant donné qu'elle s'intéresse à la langue telle qu'elle est parlée dans une communauté linguistique, la sociolinguistique ne peut postuler une homogénéité des structures grammaticales. Elle s'intéresse à tout ce qui varie dans la langue et étudie la structuration sociale de cette variation. En effet, la sociolinguistique variationniste a décrit toutes les formes de variations constatées qui ne sont pas d'ordre strictement individuel. Elle a montré qu'il existe une variation sociale qui s'exprime par la stratification sociale d'une variable linguistique et une variation stylistique, qui apparaît lors des changements de registres de discours (du formel ou familier) par un même locuteur. Elle a aussi fait apparaître qu'il existe une variation inhérente chez un même locuteur dans un style donné. Cette variation inhérente est irréductible à la variation sociale et stylistique et se déduit de l'hétérogénéité interne au système. L'unité d'analyse de la sociolinguistique est la variable socio – linguistique qui est un élément linguistique qui co-varie avec les variables extralinguistiques, telles que la classe sociale, le sexe, l'âge, le registre de discours. Pour identifier une variable, on étudie l'ensemble des variantes qui constituent autant de façons possibles de dire « la même chose ». On fait alors apparaître les contraintes extralinguistiques qui régissent le comportement de chaque variante et on procède à l'étude quantitative de la distribution sociale et stylistique des variantes linguistiques et considère la langue comme un système intrinsèquement variable. La variation linguistique n'est pas étudiée pour elle-même mais pour la contribution qu'elle peut apporter à l'étude des structures de la langue et du changement linguistique. Pour décrire la structure sociale de l'hétérogénéité linguistique et intégrer à la grammaire les faits de variation, Labov a proposé le format des règles variables. À la différence des règles catégoriques de la grammaire générative, les règles variables sont des règles quantifiées qui permettent d'indiquer les contextes structuraux, linguistiques et extralinguistiques, qui favorisent ou défavorisent l'apparition d'une variante. La variation linguistique s'intègre ainsi au formalisme des règles grammaticales. Le format des règles variables proposé par Labov et développé par David Sankoff a permis de postuler une grammaire unique pour l'ensemble d'une communauté sociale tout en y inscrivant les processus de différenciation sociale et stylistique qui parcourent cette dernière. La notion de règle variable a

fait l'objet de nombreux débats et controverses. Sa mise en cause, en particulier dans les travaux de Pierre Encrevé, a entraîné la recherche de modèles linguistiques qui puissent rendre compte de la relation entre la structure et la variation sans pour autant supposer une approche probabiliste des règles de la grammaire. On peut distinguer trois étapes de variation linguistique : les indicateurs qui sont totalement inconscients et qui constituent des signes avant-coureurs d'un processus de changement, les marqueurs qui sont conscients et les stéréotypes qui sont des stigmates sociaux. Les études sociolinguistiques du changement linguistique ont permis d'isoler les groupes sociaux responsables de la diffusion de l'innovation linguistique et de décrire la direction du changement linguistique. L'ethnographie de la communication est un domaine de recherches issu de la tradition anthropologique dont le point de départ est l'étude comparative des événements de parole propre à chaque société et à chaque culture. Son objet d'étude est ce que Hymes a appelé la compétence communicative, soit l'ensemble des règles sociales qui permet d'utiliser de façon appropriée la compétence grammaticale. L'ethnographie de la communication a montré la diversité des performances verbales et des fonctions sociales et culturelles qui les régissent. Elle s'est attachée à décrire le répertoire linguistique des membres d'une communauté ainsi que les caractéristiques des situations de communication où ce dernier peut se déployer. La sociolinguistique interactionnelle ou interprétative se situe dans le prolongement de l'ethnographie de la communication, et s'est préoccupée d'intégrer les dimensions pragmatique et interactionnelle dans l'analyse des faits de variation sociale. Dans un échange conversationnel, la variation linguistique ne constitue pas seulement un indice de comportement social. Elle est aussi une ressource communicative à la disposition des participants et elle contribue à l'interprétation de ce qui se produit dans l'échange conventionnel. Les travaux de John Gumperz ont mis en évidence les fonctions communicatives de la variabilité linguistique. Ils ont montré que les variables socio-linguistiques ne se présentent pas de façon isolée dans le discours et que l'apparition d'une variable est contrainte par la sélection antérieure d'autres variables. Ces regroupements de variables sociolinguistiques sont liés à la poursuite des fins communicatives particulières et fonctionnent en particulier comme

des signes indexicaux qui guident et orientent l'interprétation des énoncés. L'approche polynomique, sera possible à la condition d'effectuer un travail de conscientisation de l'existence de normes différentes d'une part, et d'autre part, un travail sur la légitimité des différentes variétés (d'usages) des langues. Ce changement de paradigme est donc une construction pensée. Dans l'approche polynomique, la manipulation du langage repose sur l'aménagement d'espaces (discursifs) que les personnages co-construisent. Ces espaces ont un effet « libérateur » sur les personnages qui prennent plus facilement la parole et manifestent leur curiosité. La fonction heuristique du langage, outil de développement des compétences épimétalangagières est privilégiée. Enfin, ces espaces offrent les conditions d'élaboration et de mobilisation des connaissances, compétences ou attitudes. En d'autres termes, libérer la parole concerne tant un aspect conatif que cognitif, deux aspects intimement liés. *Le traité de stylistique française* de Charles Bally (1909) s'inscrit dans cette filiation : Bally part de l'idée que le langage exprime la pensée et les sentiments, il considère que l'expression des sentiments constitue l'objet propre de la stylistique. Bally distingue deux types de rapports qu'il appelle les effets naturels et les effets de vocation : par les premiers, on est informé sur les sentiments éprouvés par le locuteur ; par les seconds, sur son milieu linguistique. Ces effets sont obtenus par un choix judicieux parmi les marques variables de la langue, essentiellement dans le lexique et, à un degré moindre, dans la syntaxe : l'un et l'autre possèdent un certain nombre de forme identiques quant à l'expression de la pensée, mais d'une charge affective différente. Sa démarche passe par la délimitation d'un fait d'expression, l'identification d'un fait stylistique, l'analyse des aspects affectifs contenus dans les faits d'expression et des moyens linguistiques qui les sous-tendent et l'étude des relations entre ces faits et l'ensemble du système expressif qui les constitue

3-Discussion des résultats

Elle vise à comprendre comment ces variations peuvent affecter la communication et les relations entre les personnes dans un contexte professionnel. Elle vise également à comprendre comment les travailleurs peuvent utiliser les variations du français dans leur vie

professionnelle pour améliorer leur engagement civique et leur esprit entrepreneurial. En outre, cette étude peut aider à promouvoir l'apprentissage et l'utilisation de la langue française dans un contexte professionnel ainsi que le développement des compétences interculturelles pour mieux comprendre les variations linguistiques.

En lisant *Les Bimanes* de Séverin Cécile Abéga, de nombreuses variations linguistiques en milieu socio-professionnel sont répertoriées. Il s'agit notamment des écarts phoniques où le personnage, Garba confond les sons dits complémentaires en raison de leur absence dans sa langue maternelle. Au « Ministère du soya », on peut ainsi voir que le « je » dans « Mais dokta, ze n'arrivé pas à le réveiller », est réalisé « ze » (ex : ze (je) ; zens (gens). Le « è » est réalisé « é » dans « kesséké (qu'est-ce que), arrivé (arrivait). Ces cas sont typiquement du phénomène d'interférence lié au contact entre le français et le fofoulbé. Ici Garba s'exprime en français camerounais du septentrion pour fustiger l'incivisme du docteur de l'hôpital. Ce haut commis de la santé est incompetent, il ne respecte pas les autres, ne participe pas à la vie communautaire, ne respecte pas les biens publics et les droits de leurs patients. Or Garba est un citoyen responsable, un entrepreneur dévoué, engagé et informé qui contribue valablement et positivement à l'édification de son pays : « Dans nos hôpitaux, tout le monde est docteur, le moindre perce-fesse mérite ce titre, et quiconque enfreint ce règlement est taxé d'insolent... ». On peut aussi noter la présence des variations prosodiques qui concernent l'intonation, le rythme, le débit et l'accent qui sont influencés par la langue maternelle. La lecture de *Les Bimanes* de Séverin Cécile Abéga laisse voir l'accent de certaines tribus du septentrion qui se manifeste par une élocution rapide et tendue avec des sons très aigus. L'articulation est antérieure de sorte qu'une grande partie des sons s'articulent dans la partie antérieure de la cavité buccale ; le locuteur tend alors à prolonger la durée u son en particulier les « r » qui se prononcent « rrr » (ex : Allez dirre !). Ici, Garba rappelle au personnel de santé ses responsabilités civiques : « Vous pensez que vous n'a pas besoin de quelqu'un ? Sé vous à hôpital, vous ne soignez que ton frère, votre ami, vous ne pas soigner les autres ». Il ressort les caractéristiques phonétiques du français des Camerounais du septentrion à travers les prises de parole de Garba. On peut ainsi voir que les « ch » sont réalisés « s » (ex : Sé (chez), pour dénoncer la

discrimination, le mépris et le tribalisme du personnel de santé. Ces actes inciviques de ce haut commis de la santé entravent l'éclosion du système sanitaire. Didier de Robillard (2002 : 89-90) dira à cet effet :

Le « standard » n'est pas seulement fait d'homogénéisation au sens industriel...C'est aussi l'« étendard » qui fédère, qui rassemble. Il serait paradoxal qu'à force de vouloir rassembler, par le biais d'une uniformisation excessive, on aboutisse à un « standard » brandi par quelques gradés abandonnés depuis longtemps de leurs troupes, sans même qu'ils s'en aperçoivent, tant ils ont les yeux rivés sur le standard, obnubilés par le souci d'en préserver l'élégance des plis !

Une chose est sûre, quand une langue s'expatrie sur un territoire, elle s'adapte à son nouveau contexte et reflète les changements sociaux et professionnels, ainsi que l'impact des attitudes civiques et entrepreneuriales sur la langue française contemporaine. Pour entreprendre, il faut transcender les carcans normatifs du français pour stimuler l'esprit d'innovation et de créativité dans le monde socio-professionnel. Selon Muller (1985 :50) : « La norme elle-même, qu'un impérialisme linguistique injustifié appelle le « français » tout court, ne constitue que l'un des nombreux français ». Il s'agit en fait de promouvoir les français camerounais pour améliorer le savoir-être et le savoir-faire en entreprise. Boulanger (2001 :32) dira d'ailleurs :

L'unité du français, et plus encore son unité normative, est une utopie, un concept théorique et idéal certes commode, mais parfaitement illusoire, que l'on ne peut concevoir aujourd'hui que comme une abstraction d'école qui permet de soutenir une édifice qui ne fut jamais stable et monolithique, justement parce qu'il prenait des figures diversement colorées selon les territoires où l'idiome s'épanouissait.

Les français camerounais sont adaptés aux réalités locales et conviennent véritablement aux aspirations légitimes du peuple axés sur le civisme et l'entrepreneuriat. Le français standard dont les normes syntaxiques sont connues, se développent différentes autres variétés de français, qui se manifestent par des écarts syntaxiques sous l'effet du temps, de l'espace, du genre, de la couche sociale, du canal et de la situation de communication. Il existe des français périphériques dont les variétés sont aussi observables au plan syntaxique, sous l'influence des substrats (langues locales). Ainsi, on y relève, à titre indicatif quelques écarts syntaxiques qui concourent à améliorer l'engagement civique et à stimuler l'esprit entrepreneurial du jeune entrepreneur, patron du ministère du soya, Garba. C'est le cas de l'omission de la préposition avant le verbe à l'infinitif : « Ze di me soigner, c'est tout ». Ici, le sujet « vous » se construit avec le verbe avoir au singulier « a » au lieu de se construire avec le verbe avoir au pluriel « avez ». Bien plus, il y a l'omission du « l » devant le nom « hôpital » : « Sé vous à hôpital ». La négation « ne...pas » est collée et le verbe vient après : « Vous ne pas soigner » au lieu de « Vous ne soignez pas... ». L'emploi des variétés syntaxiques de français permet à Garba de rappeler au personnel de santé sa conscience professionnelle et à stimuler en lui l'esprit d'innovation et de créativité dans son domaine de santé : *Quand zésouisvéni, vous avez dit que zé dois mourir parce que moi ze ne souis pas ton frère, parce que zé n'a pas mouillé la barbe de vous. Vous ici, z'être aussi dans mon bureau. Moi z'érefisé aussi de vous vendre les soyas... Vous commandez là-bas, moi aussi zé commande ici. Allez m'ackiser.*

Garba, à travers le français camerounais du septentrion utilise le « i » à la place du « u » ; le « oui » à la place de « ui » ; le « ck » à la place de « cc ». Bien plus, il emploie les particularités lexicales notamment les emprunts aux langues maternelles « mouillé la barbe » (payer les services ou corruption). Tous ces traits régionaux traduisent à suffisance l'engagement de l'auteur à prohiber des actes inciviques : « Combien de gens connaissent-ils encore bien la cuisine de chez nous ? On mange du caviar, du saumon... et presque plus de « ndomba » ou d' « okok ». Ce lexique qui relève des langues camerounaises, contribue à promouvoir les métiers de l'art culinaire camerounais. Séverin Cécile Abéga, dans son recueil de nouvelles, *Les Bimanes* plus précisément dans sa nouvelle, « Le fardeau », diatribe

l'ignorance de certains principes culinaires de base, auxquels doivent être initiés gourmards et gourmets. Pour Séverin Cécile Abéga, cette situation est dangereuse et peut aboutir à de graves catastrophes. Parlons français en Camerounais tout en consommant les plats du terroir. Il faut prendre en compte de toutes les réalités, tout le potentiel linguistique et de l'art culinaire de base camerounais. Il faut promouvoir l'entrepreneuriat de l'art culinaire de base camerounais : « soyas, okok, ndomba... », à travers le français du Cameroun, que de faire comme « notre gomna, habitué des grandes réceptions où l'on n'apprécie que la cuisine d'outre-mer ». Tout compte fait, il existe de nombreuses variétés de français en contexte socio-professionnel dans *Les Bimanes* de Séverin Cécile Abéga. Dans le milieu médical, le professionnel de la santé utilise des termes techniques, spécifiques à son domaine qui sont difficiles à comprendre par le patient, Garba : « Il vous faudra de l'alcool, du mercurochrome, des bandes, des compresses, du sparadrap, de la pénicilline... ». Garba hébété, apostrophait : « Kékézé fi avec ça, dokta ? ». L'emploi de ces termes spécifiques, des acronymes dans le domaine professionnel peut être difficile à comprendre pour les personnes extérieures de l'entreprise. D'où l'influence des attitudes civiques et entrepreneuriales sur la langue française.

Les attitudes civiques et entrepreneuriales peuvent avoir un impact sur l'expression linguistique dans un contexte socio-professionnel. Kouadio N'Guessan dira à cet effet au sujet de la langue :

Ne peut pas être réduite à un code mécanique et désincarné ; elle est, pour un peuple, une ethnie, la vie même de ce peuple, de cette ethnie, avec son passé, ses sensibilités, ses pratiques particulières, sa mémoire collective, en un mot, sa culture. On ajoute même que le langage affecte la cognition de façon déterminante. Ainsi, le cadre de la perception du monde de ce peuple, ses activités intellectuelles pour lire ce monde sont largement tributaires des structures de sa langue.

Dans *Les Bimanes* de Séverin Cécile Abéga, le jeune entrepreneur, Garba, qui a mis sur pied son entreprise de soya, « ministère du soya », à travers le français périphérique, a une attitude respectueuse envers les règles et les valeurs de la société camerounaise, il est plus susceptible d'utiliser le français camerounais du septentrion aux écarts phoniques, prosodiques, syntaxiques et lexicaux pour améliorer la communication avec ses collègues, ses clients et renforcer sa crédibilité professionnelle : « Le mobilier était composé par un tonneau contenant la seule chose qui avait donné la vie à cet établissement. Par-dessus le feu, la viande subissait la magnifique métamorphose qui en faisait le soya. Derrière le feu, ces rôtiisseurs légendaires, les maguidas. Devant, tous les fidèles, les disciples, les gourmets, les dégustateurs de ce mets. De chaque côté, la même sympathie, la même chaleur amicale ». En revanche, toujours dans *Les Bimanes*, le docteur a une attitude non respectueuse envers les règles et les valeurs de la société, il est susceptible d'utiliser le français technique dans son travail, ce qui peut affecter négativement la communication et les relations dans un contexte professionnel : « *Il (Garba) ne savait pas que c'était l'ordonnance. Il avait cru que ce mot signifiait une certaine thérapeutique à appliquer aux blessures graves comme celle qui lui persécutait le bras en ce moment. Il cherchait des soins, on lui donnait un papier* ». Il y a une incompréhension totale entre Garba, le patient, au niveau d'étude à terme et le docteur, au niveau d'étude supérieure qui s'exprime en français standard : « Docteur : Va acheter ça et reviens, on pourra te soigner/ Garba : Asséter, mais vous avez les remèdes ici, non ?/ Docteur : Rien ne peut te soigner là. Va à la pharmacie plutôt. Sors, ajouta-t-il, je vais fermer la porte ». Le docteur, malgré son français standard est non seulement incompetent, mais aussi et surtout incivique. Par contre, son patient, Garba, jeune entrepreneur, au niveau d'étude relativement bas pose des actes civiques et fait preuve de sa compétence professionnelle pour non seulement encadrer le personnel de santé mais aussi pour braiser le soya avec dextérité et maestria. Plus encore, il se comporte chaleureusement et amicalement avec ses collègues et clients. La comparaison des influences des attitudes civiques et entrepreneuriales sur les manifestations linguistiques peut être intéressante pour mieux comprendre comment ces attitudes peuvent affecter la communication et les relations dans un contexte socio-professionnel. Dans *Les*

Bimanes de Séverin Cécile Abéga, Garba fait montre d'une attitude respectueuse envers les règles et les valeurs de la société, malgré qu'il utilise le français camerounais du septentrion dans sa vie socio-professionnel. Son savoir-être et savoir-faire en entreprise lui permet d'accroître sa clientèle et le rendement professionnel. Il a un impact positif dans la vie socio-professionnelle parce qu'il contribue considérablement à l'édification de son pays. De surcroît, Garba a une attitude entrepreneuriale, axée sur l'innovation et la créativité qui se manifeste par l'utilisation des épices, des ingrédients du terroir pour agrémenter son soya et de séduire au maximum la clientèle. Son parler camerounais participe à mieux asseoir sa notoriété socio-professionnelle. Il est important de comprendre comment ces attitudes peuvent se refléter dans les manifestations linguistiques pour améliorer la communication et les relations dans un contexte socio-professionnel...

Conclusion

En définitive, le constat est clair, le secteur informel n'a jusqu'ici pas fait l'objet des études avérées. Or c'est lui qui participera à l'amélioration de l'assiette fiscale de notre pays en développement, si et seulement si l'Etat camerounais le formalise. Le français informel étant un atout important de marketing pour attirer la clientèle, mais aussi et surtout participe à améliorer la fluidité de la communication entre les différents acteurs (collègues, clients), dans le milieu socio-professionnel mérite aussi d'être formalisé et institutionnalisé. C'est ce que tente de prouver cet article qui montre les prouesses des français camerounais en contexte socio-professionnel dans l'atteinte des projets civiques et entrepreneuriaux dans les *Bimanes* de Séverin Cécile Abéga. L'intérêt de ce travail consiste à montrer que les français camerounais et le secteur informel sont deux secteurs porteurs du futur. Il est donc important de les formaliser de les légaliser afin de mieux améliorer l'engagement civique et stimuler l'esprit entrepreneurial des jeunes. Il en ressort que les petits métiers relevant du secteur informel et les français camerounais sont de vastes chantiers de demain pour sortir le Cameroun non seulement de la dépendance économique mais aussi et surtout de la dépendance

linguistique et culturelle. Les français camerounais deviennent alors un catalyseur de créativité et de croissance économique, un outil puissant pour bâtir des ponts entre les cultures et pour promouvoir l'innovation dans un monde en constante évolution.

Références bibliographiques

Abomo Marie-Rose (2008), « Séverin Cécile Abéga, humaniste engagé, patriote révolté », in *Découvertes : 20 auteurs du Sud, Cultures Sud, Notre Librairie, revue des Littératures d'Afrique, des Caraïbes et de l'Océan indien*, n°170

Bally Charles (1909), *Le traité de stylistique française*, Paris, Librairie C. Klincksiek

Blachère Jean Claude (1999), *Négritudes. Les écrivains d'Afrique noire et la langue française*, Paris, L'Harmattan.

Boulangier Jean Claude (2001), « La francophonie : une norme, des normes, un dictionnaire, des dictionnaires » in FouedLaroussi et Sophie Babault (dirs), *Variations et dynamisme du français. Une approche polymique de l'espace francophone*, Paris, L'Harmattan.

Bousquet Vahimiti (2018), *Sur le chemin de l'école : à la croisée des parcours linguistiques et culturels des enseignants et des élèves*, Port folio Du Fles-Interculturalités, Université de la Nouvelle Calédonie.

Claire Colombel-Teuira et Fillol Véronique (2021), « Variation et approche polynomique : pour une conception plurielle de la langue à l'école calédonienne », *Glottopol* [En ligne], 35

Deleuze Gilles (2001), *Les champs littéraires africains*. Textes réunis par Romuald Fonkoua et Pierre Halen avec la collaboration de Katharina Städtler, Paris, Editions Karthala.

Ducrot Oswald et Schaeffer Jean-Marie (1972-1995), *Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage*, Paris, Editions du Seuil.

Féral de Carol (2010), « Les « Variétés » du français en Afrique. Stigmatisations, dénominations, réification : à qui la faute ? » *Dans Cahiers de Sociolinguistique*, n°15.

Francard Michel et Latin Danièle (1995), *Le Régionalisme lexical*, (Actes des deuxièmes journées scientifiques du réseau de l'UREF « Langue et français en francophonie », Louvin La Neuve :

Duculot / AUPELF – UREF, coll. « Universités francophones » et « as ».

Joubert Jean-Louis (2006), *Les Voleurs de langue : traversée de la francophonie littéraire*, Paris, Philippe Rey.

Kouadjo N'Guessan Jérémie, « Le Français et la question de l'identité culturelle ivoirienne », in WWW. Bibliothèque. Refer.org/livre5/

Laroussi Foued et Babault Sophie (2001), *Variations et dynamisme du français. Une approche polynomique de l'espace francophone*, Paris, L'Harmattan.

Muller Bodo (1985), *Le Français d'aujourd'hui*, Paris, Editions Klincksieck.

De Robillard Didier (2002), « La guerre des francophonies n'aura pas lieu . . . » in Cerquiglini B. et al. *Le Français dans tous ses états*, Paris, champs Flammarion.

Satire dans *affiche de pacéré et souffle de konink*

Céline SARAMBE

Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)

celinesaramb40@gmail.com

Résumé :

Le phénomène des enfants de la rue est une triste réalité qui traverse des décennies dans plusieurs pays d'Afrique. De ce fait, les écrivains en général et en particulier les poètes, dénoncent les conditions de ces enfants en vue d'un changement qualitatif. Le poète burkinabè Frédéric Titinga PACÉRE dénonce cette situation dans son poème « Il est des Enfants » tiré de Affiche parue en 1992. Brice KONINK, poète ivoirien, fait également la satire du même phénomène dans son poème « La jungle » extrait de son recueil Souffle publié en 2020. Les poèmes « Il est des Enfants » et « La jungle » constituent le support linguistique de cette étude. Les deux poètes dénoncent la misère de ces enfants et l'indifférence de la société face à cette situation. Pour y parvenir, ils utilisent des procédés stylistiques, grammaticaux, lexicaux et la typographie. Nous avons recensé tous ces procédés pour les analyser et les interpréter. Ces enfants sont l'avenir de l'Afrique. La satire vise à réveiller la conscience des dirigeants politiques, les leaders religieux et les autorités coutumières. Ils les invitent à trouver des solutions idoines à ce fléau pour un développement durable de l'Afrique.

Mots-clés : satire, enfants, société, développement, Afrique.

Abstract:

The phenomenon of the children of the street is a sad reality that crosses of decades in several countries of Africa. Of this fact, the writers in general and in particular the poets, denounce the conditions of these children in view of a qualitative change. Poet burkinabè Frédéric Titinga PACÉRE denounces this situation in his/her/its poem "He is Children" pulled from Poster appeared in 1992. Brice KONINK, poet of the Ivory Coast, also makes the satire of the same phenomenon in his poem "The jungle" extracts his/her/its compilation Blows appeared in 2020. The poems "He/it is from the children "and" The jungle" constitute the corpus of this work. The two poets denounce the misery of these children and the indifference of the society facing this situation. To arrive there, they use the stylistic, grammatical, lexical processes and the typography. We counted all these processes to analyze them and to interpret them. These children are the future of Africa. The satire aims to wake the conscience of the political leaders, the religious leaders and the customary authorities up. They invite them to find appropriate solutions to this curse for a lasting development of Africa.

Introduction

Les écrivains, dans la production de leurs œuvres littéraires, ne cessent d'évoquer les vices qui rongent leurs contemporains. Les poètes en particulier ne dérogent pas à cette règle. En effet, les poètes, loin de faire de l'art pour l'art, s'intéressent au quotidien de leurs contemporains. Conscients de la valeur et de l'impact de l'enfant dans la société, ils évoquent ce sujet. Le phénomène des enfants de la rue est une triste réalité dans plusieurs pays d'Afrique. Cela est attesté par (Sidiki TRAORÉ, 2018 : 93), qui révèle que les enfants de la rue sont appelés par certaines personnes « sans euphémisme les déchets humains du sous-développement et de l'urbanisation sauvage ». Cela nous permet de comprendre que ce fléau est une triste réalité en Afrique. Nous avons constaté que ce thème est abordé par le poète burkinabè Frédéric Titinga PACÉRÉ dans son poème « Il est des Enfants » tiré de *Affiche* parue en 1992. Ce constat est également clair chez le poète ivoirien Brice KONINK à travers son poème intitulé « La jungle » extrait de son recueil *Souffle* publié en 2020. Certes, les deux poètes déjà évoqués ne sont pas de la même génération ni de même nationalité. Cependant, force est de constater que les deux auteurs traitent d'un même thème, en l'occurrence le phénomène des enfants de la rue. Cela révèle que ce phénomène persiste en Afrique si bien qu'il traverse des décennies. Ce fléau a même pris de l'ampleur actuellement au Burkina Faso, au Mali et au Niger en raison des attaques terroristes. Les enfants sont l'avenir de leur pays et la situation préoccupe ces deux poètes. Alors, il est important de se poser des questions de recherche. Quels sont les besoins de ces enfants dans le corpus ? Quelle est l'attitude de la société face à ces besoins ? Quelle est la position des deux poètes face à cette situation ? Alors, nous émettons les hypothèses suivantes : dans le corpus, les enfants ont trois besoins principaux, notamment le pain quotidien, le logement et la scolarisation. La société reste indifférente face aux besoins de ces enfants. PACÉRÉ et KONINK invitent la société à endiguer ce phénomène par une solidarité agissante. Dans le présent article, l'objectif est de montrer que les enfants de la rue ont plusieurs besoins.

Nous soulignons également l'indifférence de la société face à la cette situation. Ces deux poètes se présentent comme des avocats pour la cause des enfants de la rue.

Une étude portant sur la satire du phénomène des enfants de la rue dans deux œuvres d'auteurs différents présente des intérêts à plusieurs niveaux. Primo, cette étude met en lumière la contribution des poètes Africains dans le développement de l'Afrique à travers leur plume. Au moyen de la satire, la société entière prend conscience de la valeur des enfants en situation de rue. Secundo, cette étude permet aux lecteurs de savoir que ce fléau est une réalité dans plusieurs pays africains. En effet, le support linguistique de cette étude est composé de deux ouvrages : *Affiche du* poète burkinabè Frédéric Titinga PACÉRE et *Souffle* du poète ivoirien Brice KONINK. Enfin, cette étude contribue à une interpellation de tous les Africains sur le phénomène des enfants de la rue n'honore pas l'Afrique.

01. Cadres théorique et méthodologique

La rhétorique a engendré la stylistique. La stylistique a pris son envol à partir du XX^e siècle. Nous assistons alors à la naissance de la stylistique de la langue et la stylistique littéraire ou individuelle animée par Karl Vossler, Léo Spitzer et Mickael Riffatterre. La stylistique littéraire ou individuelle permet au lecteur de cerner l'idéologie d'un écrivain à travers sa plume. Elle est la théorie sur laquelle se fonde cette étude. Elle nous permet de mettre en lumière la pensée des deux poètes à travers les procédés linguistiques qu'ils ont employés dans ces deux poèmes à savoir « La jungle » et « Il est des Enfants ». Selon (Rahamata OUÉDRAOGO, 2023 : 15), « la stylistique littéraire se pense essentiellement comme une stylistique des idiosyncrasies individuelles : le fait de style est souvent considéré comme étant par essence un fait individuel ». La stylistique littéraire ou individuelle se penche sur les procédés linguistiques employés par l'auteur pour exprimer sa pensée. Elle nous permettra de mettre en lumière la particularité de la satire des deux poètes : PACÉRE et KONINK.

La méthode de travail a consisté d'abord à recenser tous les procédés linguistiques employés par chacun des deux poètes pour dénoncer ce

phénomène. Dans le corpus, nous distinguons les procédés grammaticaux, des procédés lexicaux, des procédés stylistiques et poétiques. Ensuite, nous les analyserons. Enfin, nous procéderons à une étude interprétative des procédés linguistiques du corpus. Focalisons-nous à présent sur les concepts de poésie et de satire.

02. La poésie

Le mot poésie vient du verbe grec *poiein* qui veut dire « créer ». Selon (Joubert, 1999 : 8), « le mot « poésie » joue sur une double valeur : une forme d'art spécifique dont le langage est le matériau ; et une catégorie esthétique ».

La poésie est l'art d'exprimer sa pensée par le contenu et la forme d'un poème. Le poème peut véhiculer un message à partir de sa typographie ou par le thème abordé.

03. La satire

La satire est un texte écrit qui s'attaque principalement aux vices ; aux pratiques malsaines de son époque. Elle peut être un discours qui indexe les plaies sociales de ses contemporains.

Le poète burkinabè Frédéric Titinga PACÉRÉ à travers son poème « Il est des Enfants » et le poète ivoirien Brice KONINK par son poème « La jungle » font la satire du phénomène des enfants de la rue. Pour y parvenir, ces deux poètes utilisent plusieurs procédés. Ils ont employé la typographie, les procédés grammaticaux, stylistiques et lexicaux pour faire la satire de ce phénomène.

1. La satire à travers la typographie

Selon Jean FABRE (1984 : 113), « la disposition typographique participe à la formation du texte, elle lui est propre, au lieu d'être figée par une convention uniforme, elle est une indication plus claire pour le lecteur ». Cela traduit que la typographie véhicule un message au lecteur. La disposition des vers dans un poème, la longueur des vers et la ponctuation méritent une attention particulière. Elles ne sont pas gratuites et ne sont pas non plus le fruit du hasard. Dans les deux poèmes qui constituent le corpus de ce travail à savoir « Il est des

Enfants » et « La jungle », la typographie est assez évocatrice. Nous aborderons d'abord la disposition des vers, ensuite nous nous intéresserons à la longueur des vers. Enfin, nous nous focaliserons sur la ponctuation dans le corpus.

1.1. La disposition des vers

Dans le corpus, nous observons une particularité dans la disposition des vers. Ce procédé, loin d'être le fruit du hasard, véhicule un message qui mérite d'être évoqué. En effet, le poète ivoirien Brice KONINK à travers son poème intitulé « La jungle » fait montre d'une disposition particulière des vers. Cela se perçoit dès les premiers vers du poème :

Pendant que nous chérissons nos enfants,
Pendant que nous les couvrons de cadeaux souvent
inutiles,
Pendant que nous les obligeons à manger alors
qu'ils sont repus,
Pendant que nous les accompagnons à l'école,
Pendant que nous les aidons à traiter leurs exercices,
Pendant que nous les mettons au lit, »

Lorsque nous observons attentivement les vers ci-dessus, nous sommes premièrement captivés par la première lettre du poème à savoir le « P » qui est d'une taille qui capte l'attention du lecteur. Par cette manière d'écrire, KONINK souligne que les familles donnent trop de confort à leurs enfants tandis que ceux de la rue n'ont même pas le minimum vital. C'est ce qui justifie l'inégalité de la taille de police des lettres du poème. Il convient de souligner que le décalage dans la disposition des vers 2 et 3 par rapport aux vers suivants en dit long sur la marginalisation des enfants de la rue.

1.2. La longueur des vers

Dans le corpus, nous observons une inégalité dans la longueur des vers. Chez KONINK, les vers suivants illustrent nos propos :

V8 « Pendant que nous leur chantons des berceuses,

V9 Des millions d'enfants manquent d'amour

V10 Des millions d'enfants ne connaissent point Noël

V11 Des millions d'enfants meurent dans la faim

V12 Des millions d'enfants fouillent les poubelles pour gagner leur pitance »

L'inégalité de la longueur des vers se justifie dans le fait que le vers 8 est composé dix (10) syllabes. Le vers 9 est composé de huit (8) syllabes. Quant au vers 10, il est composé de onze (11) syllabes. Le onzième vers comporte neuf (9) syllabes et le vers 12 a quinze (15) syllabes. Cette inégalité traduit la marginalisation des enfants de la rue par la société. Dans ce même registre, qu'en est-il chez PACÉRE ?

Le poète burkinabè Frédéric Titinga PACÉRE laisse voir une inégalité dans la longueur de ses vers dans son poème intitulé « Il est des Enfants ». Considérons les extraits suivants :

V4 « Il est des enfants,

V5 D'un monde sans âme et d'un monde sans père ;

V6 Étiques comme les arbustes du désert ; »

Le constat est le même chez PACÉRE s'agissant de l'inégalité dans la longueur des vers. En effet, le vers 4 comporte cinq (5) syllabes. Le vers 5 a neuf (9) syllabes. Onze syllabes composent le vers 6. Cette inégalité révèle la marginalisation de ces enfants par la société.

1.3. La ponctuation

La ponctuation est un système de signe qui permet d'indiquer les

divisions d'un texte. Elle permet de marquer certains rapports syntaxiques. Dans le corpus, au sujet de la ponctuation, le constat est le même chez PACÉRE que chez KONINK. Primo, il convient de souligner que le poème de PACÉRE intitulé « Il est des Enfants » compte vingt et un vers. Cependant, force est de constater que le poème est constitué d'une seule phrase. Une phrase extrêmement longue qui traduit le poids et la taille de la misère de ces pauvres et innocents enfants. De plus, précisons que le poème est parsemé de virgules et de points-virgules. Les vers suivants illustrent nos propos :

Il est des enfants,

Cercle vicieux ; chaîne-et-bâillon ;

Commissariat ; Justice-prison ;

Le ressassement des virgules et des points-virgules à travers le poème révèle le jugement de la société vis-à-vis de ces enfants. Ces signes de ponctuation représentent les limites voire les barrières que la société a placées entre ces enfants et elle. Intéressons-nous alors à la ponctuation chez KONINK. Toujours sur le plan formel, notons que le poème « La jungle » est constitué d'une seule phrase exagérément longue. Dans cette longue phrase, nous constatons le foisonnement de virgules qui mettent en exergue la marginalisation des enfants de la rue par la société.

1.4. Régularité monotone

La régularité monotone est constatée dans les deux poèmes. Chez KONINK, nous observons la répétition de la locution conjonctive « pendant que » sept fois en début de vers. Ces vers sont des éléments qui mettent en relief le manque de compassion et de solidarité des familles à l'égard de ces enfants. Des parents qui inondent leurs enfants de toutes sortes de commodités. Au même moment, d'autres enfants qui ont les mêmes valeurs que les leurs meurent de faim dans les rues. Ces pauvres enfants dorment souvent dans les maisons inachevées. Quant à PACÉRE, il laisse voire une répétition du titre « il est des Enfants » dans son poème. C'est un procédé au moyen duquel

le poète lève le voile sur l'absence d'amélioration des conditions des enfants en situation de rue.

2. La satire à travers les procédés stylistiques

KONINK et PACÉRÉ emploient des procédés stylistiques pour dénoncer les difficiles conditions des enfants de la rue. Ces deux poètes visent un changement qualitatif en vue d'un développement durable de l'Afrique.

2.1. *L'antanaclase*

Selon Sidiki TRAORÉ (2018 : 157), l'antanaclase est un « jeu de mot fondé en fait sur la polysémie d'un même mot ». En d'autres termes, l'antanaclase est une figure de rhétorique qui consiste à employer deux homonymes homographes dans une phrase ou dans un vers. Ce procédé stylistique est employé par PACÉRÉ pour mettre en lumière la misère des enfants de la rue. Les extraits ci-dessous sont une illustration parfaite :

V1 Il est des enfants,

V2 Qui vivent sur la **terre** mais sans **terre**

Dans les vers ci-dessus, l'antanaclase se manifeste dans le vers 2. Le mot « terre » figure deux fois et ces deux mots n'ont pas la même signification. Dans l'expression « qui vivent sur la terre », le mot « terre » est employé au sens propre. Il signifie la terre sur laquelle tous les hommes y vivent, le globe terrestre en un mot. Mais, le mot « terre » dans « sans terre » désigne « maison » ou « abri ».

L'antanaclase est employée par le poète pour mettre en relief les conditions d'insécurité dans lesquelles vivent les enfants de la rue, la misère de ces enfants pour tout dire.

2.2. *La comparaison*

La comparaison est une figure de style qui consiste à mettre deux éléments en parallèle ; un comparé et un comparant par le biais d'un terme comparatif (comme, semblable à, pareil à et tel). Considérons le passage ci-après :

V6 « Étiques, comme des arbustes des déserts ; »

La comparaison est employée par PACÉRE pour sonner le glas sur les conditions de ces enfants. Le poète compatit à la souffrance de ces enfants qui ont extrêmement maigris. Chacun a une forme squelettique. C'est pourquoi le poète les compare aux arbustes du désert qui meurent en raison de la sécheresse. Le poète, par ce procédé, invite la société à avoir de la compassion envers ces enfants en leur donnant de la nourriture et pourquoi pas les adopter afin qu'ils jouissent d'une enfance heureuse. Il invite les contemporains de ces pauvres enfants à voir de l'empathie pour ces derniers. C'est ce que souligne le poète ivoirien KONINK lorsqu'il dit au vers 11 « Des millions d'enfants meurent de faim ».

2.3. L'oxymore

L'oxymore est une « construction alliant dans un même groupe deux mots de sens incompatible, soit le plus souvent un nom et son épithète ou son complément du nom, un adjectif et son complément adverbial ou nominal » soutien (Sidiki TRAORÉ 2018 : 166). C'est une figure de rhétorique qui consiste à concilier deux mots ou deux termes antinomiques. Le vers ci-dessous, tiré de *Affiche* illustre nos propos :

V20 « Qui meurent dans la vie, nés dans la mort » ;

Ces deux oxymores « **Qui meurent dans la vie** » et « **nés dans la mort** » évoquent les difficiles conditions de vie des enfants en situation de rue. Ces pauvres enfants qui n'ont pas demandé à être dans la rue y sont et souffrent. L'oxymore met en relief le contraste qui existe entre la société et ces enfants. Il y a des hommes et des femmes très riches qui peuvent secourir ces enfants. Cependant, force est de constater que ces enfants abandonnés n'ont même pas le strict minimum pour vivre. Ces innocents meurent de faim nuit et jour au moment où la société mange à sa faim. Certains jettent les miettes de leur repas au quotidien sans penser à ces pauvres enfants. Cette situation passe du pathétique au dramatique dans la mesure où certains d'entre eux meurent en raison de la faim.

2.4. *L'accumulation*

S'agissant de l'accumulation, (Alexis Boureïma KOUÉNOU, 2015 : 177) soutient qu'elle « est une figure qui consiste à énoncer successivement plusieurs termes de même fonction qui s'inscrivent souvent dans les mêmes chemins de la pensée ». Les mots énumérés peuvent être de même nature. Considérons le vers suivant :

V9 « Ils ignorent la fête, le rythme, la danse ; »

Ce vers, tiré du poème « Il est des Enfants », met en lumière le moral de ces enfants, leur état d'âme en un mot. Ils sont totalement démoralisés par le rejet de la société. Ils n'ont aucune joie. Ce procédé souligne que les jours passent et se ressemblent dans la vie de ces enfants. Ils n'ont pas droit aux réjouissances comme les autres enfants. C'est pourquoi, le poète ivoirien Brice KONINK, parlant des enfants de la rue affirme au vers 10 : « Des millions d'enfants ne connaissent point Noël ». Pendant les fêtes surtout la fête de Noël qui est surtout consacrée aux enfants, ceux de la rue « fouilles les poubelles pour gagner leur pitance » renchérit Brice KONINK au vers 12.

2.5. *L'euphémisme*

Selon (Patrick BACRY, 1992 :105), le mot « euphémisme » vient des mots grecs « phémi » qui désigne « je parle », et « eu » qui veut dire « heureusement » ou « bien ». L'euphémisme est une figure de rhétorique qui consiste à atténuer les propos afin de ne pas choquer le lecteur. Dans ce procédé, les mots ou termes adoucissants sont employés et non des mots trop crus, blessants ou choquants. PACÉRE insiste sur les conditions des enfants de la rue. En effet, l'indifférence de la société vis-à-vis des enfants de la rue attriste le poète. Alors, il se tient comme un avocat pour défendre ces enfants qui n'ont pas choisi de vivre dans cette misère. La misère de ces enfants s'explique par le manque de nourriture, de vêtements, des soins médicaux, d'accès à l'école pour ne citer que ceux-là. Ils sont exposés à diverses sortes de difficultés. Ils sillonnent les grands carrefours des grandes villes pour tendre la main aux usagers de la route. Ils sont exposés aux accidents de la circulation, à la pluie et aux vents. De telles conditions

vie devraient transpercer le cœur d'un nombre important de personnes dans la société mais hélas. Les conditions de ces enfants passent inaperçues aux yeux de la société. Une société qui ne prend pas conscience des conséquences néfastes de cette situation sur l'avenir du pays. Pour traduire l'inconscience, et le manque de compassion de la société à l'égard de ces enfants, le poète burkinabè Titinga PACÉRE utilise l'euphémisme lorsqu'il dit « **D'un monde sans âme et d'un monde sans père** » (vers 5)

2.6. La synecdoque

Selon Sidiki TRAORÉ (2018 : 170), la synecdoque est une figure de rhétorique qui « permet de désigner un objet A par le non d'un objet B, les deux objets étant dans une relation, non de proximité comme dans la métonymie, mais d'inclusion puisque la partie est prise pour le tout elle produit une vision impressionniste ». La synecdoque consiste à désigner un élément par une de ses parties. Le poète ivoirien Brice KONINK montre dans les détails, les conditions de vie des enfants de la rue. En effet, KONINK dit clairement que plusieurs d'entre eux dorment « Sous les ponts, dans les maisons abandonnées / Dans les gares, dans les vieux véhicules » (La jungle, vers 16 et 17). Tous ces compléments circonstanciels de lieu mettent en relief le dénuement dans lequel ces enfants vivent. Des conditions non enviables surtout avec l'insécurité grandissante dans les grandes villes. Dormir dans des maisons abandonnées, sous les ponts en passant par les gares, surtout les nuits, nous comprenons que ces enfants ont des problèmes de logements. Ils sont exposés à tous les risques. C'est ce que souligne Brice KONINK à travers cette synecdoque :

- « **Des millions d'enfants n'ont pas de toit** ». (vers14)

Dans ce vers, le mot « toit » traduit « maison » ou « abri ». Ce procédé est un outil utilisé par le poète pour réveiller la conscience de la société sur la gravité des conditions de vie des enfants de la rue. Des enfants qui n'ont même pas un endroit sécurisé où reposer la tête. Alors, le poète interpelle les structures associatives ou religieuses, les familles, les autorités publiques à se pencher sur cette situation afin d'endiguer ce phénomène en Afrique.

2.7. La répétition

Dans le corpus, nous observons la répétition des mots qui méritent une attention particulière. La répétition de ces mots n'est pas la résultante d'un hasard. C'est un procédé qui permet aux poètes de véhiculer leur message. Chez le poète ivoirien Brice KONINK, la répétition s'illustre à travers ces vers :

V 9 « Des millions d'**enfants** manquent d'amour

V10 Des millions d'**enfants** ne connaissent point Noël

V11 Des millions d'**enfants** meurent dans la faim

Des millions d'**enfants** fouillent les poubelles pour gagner leur pitance

Des millions d'**enfants** ne connaissent pas l'école

Des millions d'**enfants** n'ont pas de toit »

Le mot « enfants » est répété huit (8) fois chez KONINK. Cette répétition est une insistance du poète sur la souffrance de ces enfants. Il invite le peuple à s'intéresser à ces enfants afin de trouver des solutions idoines. Le mot « millions » est répété sept (7) fois pour montrer à la société que le phénomène ne fait que s'accroître de jour en jour. Ainsi des solutions doivent être vite trouvées. Par ailleurs, la répétition se traduit chez PACÉRÉ à travers ces vers :

V1 « Il est des **enfants**,

V2 Qui vivent sur la terre mais sans terre ;

V3 Exclus, ils suivent des chemins de fer ;

V 4 Il est des **enfants**,

V5 D'un monde sans âme et d'un monde sans père ;

V6 Étiques, comme des arbustes des déserts ;

V7 Il est des **enfants**, »

Le mot « enfants » est employé huit fois chez PACÉRE dans son poème intitulé « Il est des Enfants ». La répétition du mot « enfants », huit fois chez KONINK comme chez PACÉRE traduit la valeur que ces poètes ont pour ces enfants. De plus, le genre du groupe nominal répété « des enfants », le pluriel, en dit long sur leur misère. Alors, ces poètes invitent les peuples à faire de ce phénomène leur cheval de bataille.

2.8. L'anaphore

Selon (Jean Kokelberg, 2000 : 116), « l'anaphore est la reprise (double au moins) d'un même mot (ou groupe de mots) à une place bien déterminée dans le poème, la phrase ou le texte ; le plus souvent au début de vers consécutifs, de syntagmes consécutifs de même fonction, de propositions consécutives de même fonction, de paragraphes consécutifs ». L'anaphore est la répétition d'un même mot ou d'un groupe de mots en début de phrase ou de vers. Elle est un procédé utilisé par le poète Brice KONINK en témoignent les vers ci-dessous :

V5 « **Pendant que nous** les accompagnons à l'école,

V6 **Pendant que nous** les aidons à traiter leurs exercices,

V 7 **Pendant que nous** les mettons au lit,

V 9 « **Des millions d'enfants** manquent d'amour

V10 **Des millions d'enfants** ne connaissent point Noël

V11 **Des millions d'enfants** meurent dans la faim

V 12 **Des millions d'enfants** fouillent les poubelles pour gagner leur pitance

V13 **Des millions d'enfants** ne connaissent pas l'école

V14 **Des millions d'enfants** n'ont pas de toit

V15 Des millions d'enfants grelottent dans les nuits d'hivernales »

L'anaphore se manifeste dans les vers ci-dessus par la répétition des termes « des millions d'enfants », sept (7) fois et de « pendant que » sept (7) fois également. Ce procédé traduit une insistance du poète sur les difficiles conditions de vie de ces enfants. Il souligne que le phénomène s'accroît et qu'il est grand temps pour la société de mettre fin à son expansion.

3. La satire au moyen des procédés lexicaux

Les deux poètes emploient le lexique pour traduire la souffrance des enfants de la rue. Les procédés lexicaux réveillent la conscience de la société sur la nécessité de trouver des solutions afin de pallier à ce phénomène qui n'honore pas l'Afrique.

3.1. *Le champ lexical de la misère*

Selon (Sidiki TRAORÉ, 2012 : 166), le champ lexical « c'est l'ensemble de mots et expressions qui, dans un texte, renvoient au même thème, à la même idée générale ou à la même idéologie ». Autrement dit, le champ lexical renvoie à l'ensemble des mots qui traitent d'un même domaine. Les poètes KONINK et PACÉRÉ se servent du champ lexical de la misère pour dénoncer les difficiles conditions des enfants de la rue. Chez PACÉRÉ, les mots et expressions suivants illustrent nos propos : « Exclus ; fer » (vers 3), « Étiques » (vers 6), « mendier » (vers 12), « pleurer » (vers 14), « Sans sommeil » (vers 15), « Cercles vicieux », « chaines » « bâillons » (vers 17), « Commissariat », « Justice-Prisons » (vers 18), « meurent » (vers 20), « soif » (vers 21), « la mort » (vers 20 et 21). Ce réseau lexical de la souffrance met en relief non seulement la souffrance physique mais aussi celle morale des enfants de la rue. La souffrance physique se traduit par les sévices corporels corroborés par « chaines » « bâillons » (vers 17), « Commissariat », « Justice-Prisons » (vers 18). Les adjectifs qualificatifs « Exclus et étiques » en disent long sur la misère morale de ces enfants. Toujours au plan lexical, KONINK met en lumière les difficiles conditions de ces enfants par les mots et expressions suivants : « manquent d'amour » (vers 9), « ne connaissent pas l'école » (vers 13), « n'ont

pas de toit » (vers 14), « grelottent » (vers 15), « sous les ponts », « maisons abandonnées » (vers 16), / « Dans les gares », « dans les vieux véhicules » (vers 17). Tous ces expressions montrent le dénuement dans lequel vivent ces enfants.

4. La satire par les procédés grammaticaux

PACÉRE et KONINK se servent de plusieurs procédés grammaticaux pour interpeller les autorités africaines sur le phénomène des enfants de la rue en vue d'un développement endogène de l'Afrique. Alors, ils convoquent les registres de langue, la mise en apposition et la négation.

4.1. *Les registres de langue*

Le registre de langue dans le texte poétique revêt un sens profond. En effet, dans le poème « Il est des Enfants », le poète burkinabè Titinga PACÉRE emploie le registre soutenu. Ce registre se manifeste dès le titre du poème « Il est des Enfants ». Le registre courant aurait donné « Il y a des Enfants ». L'emploi de ce registre par le poète traduit le respect voire la déférence qu'il a pour ces enfants. La richesse d'un pays réside d'abord en ses hommes. Ces enfants qui constituent l'avenir des pays africains méritent une protection. Ce sujet demande plus de discernement et de sacrifices de la part des dirigeants politiques, des leaders religieux, des autorités coutumières et des familles. Pour le poète, toutes ces entités dans chaque pays d'Afrique, où ce fléau existe, doivent s'unir pour repenser la politique de l'enfant. Cela leur permettra de parvenir à des nations fortes et prospères pour un développement durable. Un pays dont l'avenir est négligé est appelé à être dominé par les plus forts et demeurer dans l'esclavage.

4.2. *La mise en apposition*

Selon (Jean DUBOIS et René LAGANE, 1997 : 55), l'adjectif qualificatif est mis en apposition lorsqu'il « est placé avant ou après le nom ou un pronom dont il indique une qualité, il en est séparé par une pause à l'oral ou par une virgule à l'écrit ». Titinga PACÉRE fait appel à ce procédé grammatical pour mettre en lumière les difficiles conditions de vie de ces enfants. La mise en apposition est un procédé employé par le poète pour exprimer la marginalisation de ces enfants

par la société. Ils sont totalement rejetés, sales et errant dans les artères de plusieurs grandes villes de l’Afrique. Le vers ci-dessous, tiré du poème « Il est des enfants » illustre nos propos :

- « Exclus, ils suivent des chemins de fer » ;(vers 3)

Dans le vers ci-dessus, l’adjectif qualificatif « Exclus » est séparé des autres éléments de la phrase par une virgule : il est mis en apposition. La marginalisation des enfants de la rue est matérialisée par la virgule, placée entre l’adjectif qualificatif « Exclus, » et le pronom personnel sujet « ils » (les enfants). Cette virgule représente la barrière qui existe entre ces enfants et la société. Le sens de l’adjectif qualificatif « Exclus » en dit long sur la misère de ces enfants. Cependant, ils ne sont pas responsables de cette situation. Leur innocence est attestée par KONINK et PACÉRE. « Innocents aux abords des sentiers » dit PACÉRE au vers 11. Quant à KONINK, il confirme l’innocence de ces enfants en ces termes : « Et dans leurs yeux innocents, » (vers19) pour dire que ces enfants n’ont rien fait pour mériter un tel sort.

4.3. La négation

La négation est l’action de nier, de désapprouver, de dire ce qui n’est pas. Elle se manifeste au plan lexical que grammatical. Dans le corpus, les deux sortes de négations sont constatées en témoignent les vers ci-dessous :

- (1) Pendant que nous les couvrons de cadeaux **inutiles**, (*Souffle*, vers 13)
- (2) Des millions d’enfants **ne** connaissent **pas** l’école (*Souffle*, vers 13)
- (3) Des millions d’enfants **n’ont pas** de toit (*Souffle*, vers 14)
- (4) V12 Ils **n’ont même plus**, l’envie de mendier » ; (*Affiche*, vers 12)

Dans (1), la négation employée par Brice KONINK est la négation lexicale par dérivation. En effet, à travers le mot « inutilés », formé au moyen du préfixe « in- » et du radical « utiles » le poète interpelle la société sur les difficiles conditions des enfants de la rue. Il invite les

familles à penser à ces enfants en leur offrant aussi le minimum vital. Les enfants qui vivent avec leurs parents sont inondés de plusieurs commodités qui ne leur sont pas indispensables. Cependant, ceux de la rue en ont besoin pour leur survie. Pour le poète, ceux de la rue méritent les mêmes considérations que les autres enfants. La négation grammaticale est employée dans les trois autres vers par les poètes pour dénoncer les conditions de ces enfants. En (2), il est question de la scolarisation de ces pauvres enfants. Abandonnées, ces enfants ne sont pas scolarisés. C'est une situation qui inquiète et attriste KONINK. Au moyen de la négation, il réveille la conscience du peuple sur l'urgence de la scolarisation de ces enfants qui sont l'avenir de l'Afrique. Le poète réveille la conscience du peuple sur le bien-fondé de la scolarisation de ces enfants dans la mesure où un peuple non instruit est un peuple faible et dominé. Cependant un peuple instruit est un peuple fort, un peuple conquérant vainqueur. Dans (3), c'est le problème de logements de ces enfants qui est évoqué par le poète. La vie de ces enfants est très sacrée pour le poète et la société doit en faire autant. Dans le dernier vers, PACÉRÉ invite la société à avoir un regard favorable envers ces enfants en leur donnant le pain quotidien. En raison de la faim, ils n'ont même plus la force d'aller mendier.

Conclusion

En définitive, nous retenons que le poète burkinabè Frédéric Titinga PACÉRÉ à travers son poème « Il est des Enfants » tiré de *Affiche* et le poète ivoirien Brice KONINK au moyen de son poème « La jungle » tiré de son recueil *Souffle* ont employé plusieurs procédés pour dénoncer les conditions des enfants de la rue. Ces deux poètes, au moyen de leurs poèmes à tonalité pathétique ont mis en lumière les besoins des enfants de la rue. Ils accordent une grande valeur à ces enfants. Ils décrivent avec habileté l'univers chaotique de ces enfants en situation de rue. Alors, ils ont employé des procédés grammaticaux, stylistiques et lexicaux pour dépeindre cette situation. C'est pour cette raison qu'ils sortent du silence. Ils se positionnent comme des avocats pour défendre la cause de ces pauvres enfants. Pour y parvenir, les poètes ont utilisé une présentation particulière dans la rédaction de chacun de leur poème. Ce sont : la typographie,

la disposition des vers, la longueur des vers, une ponctuation particulière et une régularité monotone de certains vers. Il convient de souligner qu'au-delà de la forme, les poètes ont utilisé d'autres procédés pour mettre en exergue la souffrance des enfants de la rue.

De ce fait, ils ont employé des figures de style comme l'antanaclase, l'oxymore, l'énumération, l'euphémisme, la synecdoque, la comparaison, la répétition et l'anaphore qui est une autre forme de répétition. Ils ont convoqué le champ lexical de la souffrance pour dénoncer la situation des enfants de la rue. Les procédés grammaticaux ont été utilisés par KONINK et PACÉRÉ pour mettre en lumière la misère des enfants de la rue abandonnés par la société. Il s'agit de la négation lexicale, la négation grammaticale, la mise en apposition et le registre soutenu. Ils les ont employés pour dénoncer les difficiles conditions de vie des enfants de la rue. Leur objectif est une prise de conscience de la société africaine sur les dangers liés à ce phénomène. Ils interpellent la société qui semble ignorer le phénomène en vue d'un développement durable de l'Afrique. La société est appelée à avoir de l'empathie pour ses enfants par des actes de solidarité. Pour ces deux poètes, il est inconcevable que l'Afrique, le continent le plus riche du monde, continue de voir son avenir hypothéqué. Les Africains doivent changer de mentalité en mettant fin à ce fléau. Les poètes invitent les familles, les autorités politiques et religieuses à repenser la politique de l'enfant en Afrique. Les deux poètes visent une société juste et équitable ; une société dans laquelle il y a l'amour vrai et tout le monde a la joie de vivre. La portée sociale de cette étude est d'interpeller tous les africains à revenir sur nos valeurs culturelles. La solidarité et le respect de la dignité humaine sont des vertus qui caractérisent les sociétés africaines.

Bibliographie

- Bacry Patrick (1992), *Les figures de style*, Paris, Belin.
Dubois Jean et Lagane René (1997), *Grammaire*, Paris, éd. Larousse.
Kokelberg Jean (2000), *Les techniques du style*, 2^e édition, Paris, Nathan.
Konink Brice (2020), *Souffle*, Abidjan, JD Éditions.

Kouéno Boureima Alexis (2015), *Temps verbaux et style dans le texte romanesque : cas de l'œuvre de Mathias Kyelem*, Thèse de Doctorat unique en Sciences du langage, Université de Ouagadougou.

Ouédraogo Rahamata (2023), *Étude des procédés stylistiques dans le recueil de poèmes Les braises du plaisir de Albert Ouédraogo* mémoire de master, Département de Lettres modernes, Université Joseph Ki-Zerbo.

Robrieux Jean-Jacques (2012), *Rhétorique et argumentation*, Paris, Armand Colin.

Traoré Sidiki (2012), *Bien parler, bien écrire : Techniques de communication et de rhétorique*, Ouagadougou, Harmattan Burkina

Traoré Sidiki (2017), *Style, norme et écart : Exemple des Vertiges du trône roman de Patrick G. Ilboudo*, Ouagadougou, Harmattan Burkina.

Traoré Sidiki (2018), *Le commentaire composé*, Ouagadougou, Sankofa et Gurli Éditions.

« Penser la question du féminisme a partir de étienne balibar »

Désirée Guillet ANY

Assistante au Département de philosophie-
Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire
desiyyf@gmail.com

Résumé

Le présent article est une analyse de la problématique du féminisme qui signale la persistance des discriminations sexistes dans la société actuelle. Exclusion, domination et stigmatisation sont des réalités qui décrivent la condition des femmes. Comment améliorer cette condition ? L'article se propose de partir de la philosophie néo marxiste de Étienne Balibar pour tenter de résoudre cette préoccupation. Son analyse sur la condition des minorités est l'élément qui permettra d'aborder cette question sous l'angle du balibarisme. Il débouchera en conclusion sur une solution adressée aux sociétés discriminantes : c'est la nécessité d'élaborer une citoyenneté universelle.

Mots clés : Féminisme, Politique, Racisme, Sexisme, Citoyenneté universelle.

Abstract

This article is an analysis of the issue of feminism, which highlights the persistence of gender discrimination in today's society. Exclusion, domination and stigmatization are realities that describe the condition of women. How can this condition be improved? This article proposes to use Étienne Balibar's Neo-Marxism as a starting point to address this concern. His analysis of the condition of minorities is the element that will make it possible to deal with this issue from Balibarism perspective. Finally, he will lead to a solution for discriminating societies: the need to develop universal citizenship.

Key Words: Feminism, Politics, Racism, Sexism, Universal citizenship.

Introduction

Le recueil d'articles : *Violence envers les femmes*, dirigés par Natacha Chetcuti et Maryse Jaspard publié en 2007, vise l'objectif d'arriver à une reconnaissance scientifique et politique des violences faites aux femmes. C'est que ce type de violence est important parce qu'il est

intemporel et universel. La gent féminine subi toujours des abus dans le cadre privé comme dans le cadre public. Dans le privé, ces abus peuvent intervenir dans le domaine familial et se manifester sous forme de violences conjugales, de viols, de mutilations génitales féminine. Hors de la famille, dans le milieu social, elles sont également présentes sous des formes diverses. C'est le cas : du harcèlement sexuel dans les lieux publics, des manifestations sexistes, du proxénétisme envers les femmes. Dans ce milieu public, cette pratique peut également être un peu plus accentuée lorsqu'elle se situe au niveau des institutions. Quand politiquement la loi est faite de sorte à discriminer les femmes. Il y a par exemple les politiques qui approuvent la polygamie, le mariage forcé, les discriminations salariales. D'autre part, il y a l'impact de la technologie sur ces abus contre les femmes. Il se manifeste notamment sous forme de cyberharcèlement ou de tout autre violence contre les femmes qui se fait au moyen de la technologie. La liberté des femmes est donc menacée dans tous les domaines de la société alors que la politique moderne est axée sur la valorisation des droits de l'individu. Comment doivent être élaborés les droits de ce groupe minoritaire que représentent les femmes ?

L'intérêt autour de cette interrogation sera le centre de ce travail qui cherche à fonder le fait d'une valorisation des droits des femmes à partir de l'élaboration des termes d'une citoyenneté universelle. Affilier la pertinence de cette question à la philosophie de Étienne Balibar, c'est retracer son originalité en philosophie politique. Ensuite, l'engagement de l'auteur à la cause des minorités et la défense de leur « droits de cité », est un second élément qui garantit l'effectuation de ce sujet. Au moyen de la démarche analytique, il sera d'abord question de revenir sur les origines du féminisme identifiés chez Étienne Balibar. Ensuite, une identification du féminisme chez ce philosophe sera faite à partir de l'analogie qu'il établit entre le racisme et le sexisme. Ces deux premières parties mèneront enfin à l'élaboration d'une citoyenneté universelle en réponse aux questions du féminisme.

1. Sur les origines de la question du féminisme chez Balibar

La culture et l'orientation marxiste de Étienne Balibar servira à mettre

en exergue les sources de la pensée féministe de ce philosophe. Les vues marxistes sur la marchandise, le salariat et les approches marxistes du mouvement féministe serviront d'orientation pour ressortir une lecture du féminisme chez cet auteur.

1.1. Relecture du féminisme marxiste

Les pensées philosophiques de Balibar tiennent de sa formation marxiste. Dans les années 1960, il a d'abord affirmé son attachement au marxisme à travers son engagement dans le Parti Communiste. Cette volonté de mettre en pratique les idées reçues de Marx se manifeste autrement chez l'auteur dans ses écrits en philosophie politique. Ceux-ci totalement tournés vers la valorisation du bien général de la société au détriment des particularités individuelles, transcrivent son attachement au socialisme et au milieu ouvrier. Il aborde en effet des questions fondamentales sur les contradictions et dynamiques à une politique des droits de l'homme. Ce sont des préoccupations axées sur la progression du racisme et du nationalisme manifesté à travers la situation des migrants ou le statu des étrangers en Europe. Elles mettent en avant les ambiguïtés liées à une application des principes des droits de l'homme et du citoyen. Valoriser les droits de cette population déshumanisée à partir de l'inclusion d'une citoyenneté universel est un enjeu majeur de la philosophie de Balibar.

C'est cette position balibarienne qui crie aux inégalités sur des classes minoritaires qui peut être le reflet ou la transcription de la position socialiste de Balibar face aux inégalités que subissent les femmes. Ayant déjà affirmé une position marxiste, la pensée de ce philosophe se penchera donc en direction du féminisme marxiste qui défend les droits de cette population minoritaire que constituent les femmes.

Le féminisme marxiste se focalise en effet sur l'abolition du capitalisme et la recherche du socialisme comme moyen d'affirmation des libertés de la femme. Pour ce mouvement en effet, les femmes sont doublement opprimées. Elles sont réduites à la fonction reproductive avec assignation de tenir les tâches ménagères, c'est-à-dire loin du domaine de travail. C. Delphy (2013) rappelait déjà que dans cette condition, les femmes sont soumises à une exploitation du travail dans leur foyer. Cette exploitation dont il est question se perçoit

véritablement dans un article de C. Guillaumin (1978). Elle la nomme « sexage » et la définit comme : « l'économie domestique moderne lorsqu'il concerne les rapports de sexe ». Le sexage fait référence à un système d'exploitation où la femme est une appropriation de l'homme qui s'accapare sa force de travail. Mais, à la différence de la force de travail dont s'accapare la bourgeoisie chez Marx, ce que l'homme prend en main, c'est toute l'unité matérielle productrice de la force physique, c'est le corps de la femme. Cela se fait par l'appropriation de son temps, des éléments que produisent son corps, des obligations sexuelles et des différentes prises en charge que donne la femme dans son foyer. Ces prises en charge se réduisent aux soutiens qu'elle apporte à tous les membres de son foyer notamment les enfants, les parents âgés, le mari. Pourtant, quand les femmes réussissent à se hisser sur le marché du travail, elles subissent en plus, comme tout autre travailleur, les abus du système capitaliste. Un article de L. Aubert (1979) de la Revue santé mentale, reconnaît cette double fonction féminine et affirme son maintien à l'époque contemporaine. Les femmes même après leur accès au marché du travail, ont encore une double fonction parce qu'elles ajoutent à leur fonction publique, les tâches ménagères qui leur étaient assignées. Dans les deux cas, l'accès au travail, où elles font face au système du capital, n'annule pas chez la femme, les charges privées du foyer. C'est pour cela que le féminisme de A. Kollontai (1921) soutient que la question des femmes va forcément de pair avec les violences de la société bourgeoise. Elle propose alors une adaptation du travail aux conditions de la femme et des mesures protectrices des mères travailleuses. Pourtant, il y a contre cette pensée qui consiste à définir la justice par l'adaptation des conditions sociales de la femme, la pensée du féminisme libérale. Elle provient de la politique libérale qui conçoit le rôle de l'État comme devant être au service de la protection des droits individuels, de la propriété et de la liberté. L'État pour y parvenir, se garde de donner une réglementation à la société civile. Pour ce faire, il se base sur des principes comme la tolérance et la liberté de conscience, soutenant ainsi que la vie privée des individus ou la société civil relève des libertés de chacun. L'ensemble des droits doivent pareillement garantir les libertés de tous. Il ne prévoit donc pas d'adaptation de droit à la condition particulière des femmes. Les

droits sont pareils pour tous et peuvent garantir ainsi l'autonomie de la femme.

Revenir sur les limites de la philosophie libérale rehaussées dans le féminisme marxiste est important pour marquer la source de la philosophie d'Étienne Balibar. De formation marxiste en effet, sa conception du féminisme découlera de cette tradition qui met en avant la position des femmes à partir des relations sociales. Ce sont ces relations qui dessinent notamment les notions de classe sociale et de lutte, primordiales dans le marxisme et qui influenceront forcément la conception balibarienne du féminisme.

1.2. Critique de la pensée féministe de Hannah Arendt

Une autre influence importante que reçoit Balibar est celle de Hannah Arendt. Cela pourrait notamment se comprendre par le fait que H. Arendt (2021) est elle-même impactée par le marxisme qu'elle reconnaît comme essentiel dans l'histoire de la philosophie politique. Comme elle l'annonce, Marx est le premier à faire une rupture d'avec la philosophie classique car il actualise la réalité politique moderne à partir de son observation de la naissance d'une classe de travailleur dans la Révolution industrielle. Toutefois, ce n'est pas dans le simple constat de l'apparition de cette catégorie de travailleur que réside la particularité du marxisme, mais dans le fait qu'il conçoit une émancipation de ces travailleurs. Ceux-ci étant membres de la classe ouvrière, doivent selon le marxisme s'unir pour lutter contre l'exploitation de la bourgeoisie. Pourtant, Marx ne condamne pas le travail, mais le valorise. Le travail en lui-même est libérateur pour l'homme, il lui permet de développer ses conditions matérielles pour une amélioration de son niveau de vie. Cependant, le travailleur doit se libérer de l'exploitation qu'il subit dans le capitalisme. Il donne ainsi une conception nouvelle de l'homme dont le travail n'est plus un fardeau mais bien une dimension essentielle en laquelle il se définit. La philosophe tire l'essentiel de cette tournure que donne Marx à la philosophie puisqu'elle s'inscrit comme les penseurs politiques de son époque dans les sillons tracés par Marx. Elle montrera même, à la suite de Marx, dans *La Condition de l'homme moderne* que le travail est une dimension essentielle de l'homme. Cet impact marxiste se transmet dans la pensée féministe de l'auteure ?

Les textes de Arendt sur le féminisme sont rares, F. Collin (2000, 658) écrit que la philosophe n'a pas vraiment elle-même directement abordé la question et n'a adhéré ni au mouvement féministe de « l'Allemagne de sa jeunesse » ni à « celui qui se développe aux Etats-Unis à la fin de sa vie ». Mais, son œuvre est essentiellement articulée autour des questions qui ressortent la condition des juifs en Europe de l'entre deux guerres mondiales. Elle se spécifie donc dans le domaine de la philosophie politique en abordant les questions de totalitarisme et de nationalisme. Cependant, la question du féminisme, bien que n'étant pas le centre de ses préoccupations, parcourt son œuvre et reste très présente dans le fond de sa pensée. Celle-ci commence à être perceptible à des allusions qu'elle fait parfois de situations particulières ou oppressantes des femmes. C'est le cas dans son premier ouvrage *Rahel Varnhagen, La vie d'une juive allemande à l'époque du romantisme*. Le destin de cette juive allemande, personnage principale de ce livre biographique, est l'occasion de révéler d'une part la difficulté à l'assimilation des minorités en Allemagne mais également les discriminations sexistes que subie ce personnage. Il y a encore un texte qu'elle écrit en 1932 et qui se trouve dans l'assemblage des textes sur H. Arendt (1986) que fait Jérôme Kuhn. Il est l'un des rares textes à traduire directement la pensée de la philosophe sur le féminisme. Elle y exprime que dans le monde contemporain, l'homme et la femme ont une égalité en droit. La femme a acquis devant la loi les mêmes droits que l'homme. Mais l'inégalité vient dans les faits, dans « l'évaluation sociale ». La société ne confère pas en effet cette égalité aux individus de sexe féminin. C'est surtout au niveau économique que Arendt justifie son idée. Les femmes ont des conditions de travail qui approuvent leur infériorité face à l'homme. Elles sont dans des conditions de déconsidération pour un travail pareil à celui de l'homme. Mais en plus, par l'impact du marxisme sur ses écrits, l'autrice fait référence à la double journée de travail des protagonistes. Leur sexe ou leur statut biologique fait qu'on leur assigne, en plus de leurs fonctions professionnelles, les tâches ménagères. Pour la philosophe, elles ne peuvent pas jouir ainsi de « la liberté du travail » parce que ces tâches du foyer les chargent au point qu'elles paraissent être soit dans « l'asservissement », soit « à la dissolution de la famille ».

Un aspect de cette conception féministe peut également se lire dans le mode de vie de la philosophe. En tant que femme au début du XXe siècle, son entretien (1987) avec le journaliste Günther Gaus, la révèle comme une personne extrêmement libre qui exerce un métier d'homme à une époque très prononcée sur la répartition des métiers en fonction du sexe. C'est dire qu'elle échappe déjà au sort des femmes de l'époque et que sa vie peut être un modèle pour le sexe féminin. Cette liberté dont elle jouit elle-même, elle la transcrit dans sa philosophie. F. Collin (2000, p. 659-660) rappelait que pour comprendre cette philosophie, et la recentrer dans le débat féministe, il faut la percevoir dans l'articulation qu'elle fait autour des concepts de « Pluralité » et de « natalité ». Le monde étant fait de pluralité, parce que composé d'homme et de femme, la liberté ne peut s'atteindre que dans la prise en compte de cette pluralité. Mais, à partir d'une considération de la natalité, distinction entre les naissances féminines et masculines, il n'y a pas de liberté parce que la pluralité n'est pas considérée. C'est donc pour évoquer l'idée d'un monde commun, à partir de son objet de recherche qui est la question des juifs, qu'elle vient à dénoncer les tars de l'État-nation comme système politique refoulant toute pluralité qui a de facto motivé l'oppression des juifs. F. Collin (2000, p. 660) reconnaît dans ce combat d'Arendt, la voie qui évoque toutes les minorités. Elle inscrit ainsi la cause des femmes à celle qu'Arendt reconnaissait au peuple juif.

Hors de ce qu'elle se fait féministe, la pensée d'Arendt est également une base importante dans la philosophie de É. Balibar (2012, pp. 201-227) qui lui consacre un chapitre dans son œuvre majeure. Il qualifie sa pensée d'essentielle parce qu'elle aborde les questions importantes de la philosophie politique actuelle. Ce sont notamment les questions qui tournent autour des droits de l'individu. Il désigne une de ses idées par : le « théorème d'Arendt » pour souligner que son analyse des droits de l'homme et des droits du citoyen n'a pas « simplement une valeur empirique, mais une signification de principe ». Principe que Balibar lui-même utilise pour asseoir sa pensée sur la citoyenneté des minorités. Que pense ce philosophe de la citoyenneté des femmes dont les droits sont toujours brimés ?

2. Le féminisme balibarien à partir de l'analogie entre racisme et sexisme

Étienne Balibar n'a pas longuement abordé la question du féminisme mais sa pensée sur cette question sera saisissable par l'analogie que lui-même établit avec ses positions sur la question des populations minoritaires.

2.1. Racisme et sexisme pour comprendre le féminisme

Les questions de la philosophie politique que relève Arendt forment les bases des réflexions de É. Balibar (2005, p. 14) sur le racisme. Cette notion pour lui a une importance capitale parce qu'elle ne coïncide pas avec les autres formes de violences mais a des manifestations particulières et reste « avant tout un objet politique ». C'est avec l'analyse des origines du totalitarisme de Arendt que l'auteur ressort le caractère politique du racisme. Les manifestations de l'antisémitisme sont une (2005, p. 23) « émergence de l'Etat racial ». Le rejet des Juifs, l'assimilation de la citoyenneté à la nationalité en effet est la manière de politiser les questions raciales. Celles-ci se manifestent par le fait d'inscrire dans les institutions et le mode de penser les théories du racisme. Intégrer dans les institutions et même dans le mode de penser les théories du racisme, c'est naturaliser le racisme. La puissance du mode d'intégration du racisme rend cet acte naturel dans la société. Le philosophe énonce clairement dans une idée qu'il trouve chez C. Guillaumin (2016), que le problème que pose la question de naturalisation ou de race est celui qui met en avant les relations de domination appliquées dans les structures collectives ou les institutions. Autrement dit, l'agression raciste, est politiquement autorisée par l'État. Ce dernier, au moyen de théorie nationaliste incorpore la lutte des classes aux institutions. C'est que par le nationalisme, les citoyens de classes sociales différentes ont un même sentiment d'appartenance, mettant en marge les non nationaux. Sur cette base, l'État attribue la citoyenneté aux nationaux excluant ainsi les non nationaux. Ainsi se forme la classe sociale des minorités. Ensuite, É. Balibar (1997) procède à une déconstruction des représentations correspondant au racisme. Celui-ci n'est plus

essentiellement ce qui implique la race. Il quitte désormais la hiérarchisation des races pour une définition plus élargie. Il peut prendre le caractère d'une discrimination tribale mais aussi celui d'une hiérarchisation des classes sociales, c'est le « racisme de classe ». Il fait référence au regard marxiste des rapports sociaux qui met en avant les rapports de domination entre différents groupes. L'auteur donne à racisme et classe une même explication mais exprime clairement que le racisme n'est pas produit à l'origine ou à l'appartenance à une classe sociale. Il naît plutôt de la lutte de ses groupes. C'est dans leur définition que ces deux termes se substituent. Le racisme ordinaire en effet, produit du modèle aristocratique, prend les liens de sang comme élément de discrimination. Le racisme de classe se greffe sur ce dernier et se manifeste dans un processus de prolétarianisation opéré dans la lutte des classes. Là où le lien de sang était l'élément de discrimination, dans le dernier cas, il se fait par un processus de prolétarianisation au moyen de situation matérielle. Le prolétariat est désormais une classe d'individus marginalisés qui correspond présentement aux migrants, aux immigrés et à tous les exclus de la société. C'est en cela que la pensée de Balibar établit un rapprochement d'avec le sexisme. Les discriminations fondées sur le sexe et sur le genre s'inscrivent comme des manifestations du racisme faisant naître une classe masculine de dominant et une classe féminine de dominée.

Le racisme qui était autour de la race, est désormais autour des rapports sociaux impliquant que la marginalisation faite autour du genre est une nouvelle forme de racisme. Il y a clairement dans ses analyses une substitution du racisme au sexisme car il (1993) entend que le second a été « calqué dans une large mesure sur une certaine définition du « racisme » ». Le fait pour celui-ci de partir de la différence des races pour fonder un droit de supériorité de certaines races, notamment la race blanche dans l'espace universel, sur les autres races, est le même procédé que le sexisme développe pour établir une hiérarchisation des sexes. Le sexisme est un racisme de classe ou encore de sexe. Toutefois, il faut que ces différences entre personnes marginalisées et nationaux soient apparents pour qu'on réalise leur naturalisation ou leur institutionnalisation. Si elles se manifestent à partir des discriminations, le lieu de localisation de ces

discriminations est bel et bien dirigé vers le corps des individus. C'est le corps de l'individu qui subit ou qui esquivé la discrimination.

2.2. Le corps comme lieu de localisation du racisme et du sexisme

Le corps est un élément important dans la manifestation du racisme. Dans une procuration que fait É. Balibar (2013) de P. Bourdieu (1990), il est exprimé que c'est sur le corps ou les différences corporelles que sont projetées les différences culturelles ou sociales. Le racisme en effet dans ces manifestations diverses et ses transformations dans le temps, utilise nécessairement le corps comme localisation ou lieu de manifestation des discriminations. Depuis le racisme ordinaire, le racisme manifesté sous la forme de tribalisme, le racisme de classe, le corps reste la base des surgissements du racisme. Dans toutes ces manifestations, les individus racisés le sont parce qu'il y a une non assimilation à un modèle culturel donné. Dans le racisme ordinaire, c'est-à-dire le racisme de race, il y a racisme justement parce que les individus racisés n'ont pas le même caractère culturel, qui est la couleur de peau imposé comme norme. Dans le tribalisme par exemple, le modèle culturel c'est la tribu ou le groupe ethnique et dans le racisme de classe, ce sont les conditions économiques. Le corps dans toutes ces manifestations raciales en subi les effets. Cela peut être physique comme c'était le cas de l'antisémitisme qui présente les souffrances réalisées sur le corps du peuple juifs victimes du nazisme allemand ou des peuples noirs d'Afrique du Sud et de l'Amérique du Nord. Mais, le corps peut également subir des manifestations morales et affectives comme le rappelle le roman de V. Woolf (2018). Les femmes de son époque vivaient constamment ces oppressions morales parce qu'elles subissaient un manque d'autonomie et aspiraient constamment à avoir le droit de désirer.

Ces dernières manifestations dont parle Woolf font références au sexisme puisqu'il s'agit de discrimination contre la femme. Le sexisme, comme le rappelait É. Balibar (2005), est d'abord assimilable au racisme. Il évolue effectivement dans « la progression d'une transformation du racisme en un autre paradigme celui du racisme sans race ou racisme culturel ». Il est alors évident que racisme et sexisme se comportent pareillement vis-à-vis du corps. Ces deux notions sont perceptibles à partir de leur manifestation sur le corps.

Pour É. Balibar (2012, p. 161), elles sont également des éléments qui produisent des minorités. Par le racisme se forme des minorités de race et par le sexisme des minorités de sexe. Le rôle du corps est de les rendre l'une et l'autre perceptible. Cependant, É. Balibar (2012, p. 163) précise que vouloir physiquement supprimer les différences qui produisent les discriminations entre les individus, ce serait « supprimer l'humanité des êtres humains eux-mêmes et parfois la détruire violemment ». On ne peut pas ôter physiquement les différences entre l'homme et la femme à moins de poser un acte inhumain. Ces différences trouvent leur abolition « seulement dans l'inconscient ». Par « l'imaginaire » en effet, il est possible de subvertir le rôle discriminant attribué à la femme et la conséquence de cet imaginaire est visible sur le corps. Cette dimension matérielle de l'être humain permet de comprendre que les notions de racisme et de sexisme sont étroitement imbriquées. Aborder les questions de sexismes c'est évoquer le racisme et cet acte se définit dans le cadre du féminisme.

3. Élaboration d'une citoyenneté universelle en réponse aux questions du féminisme

La question de citoyenneté est essentielle dans la philosophie de Balibar qui l'identifie comme l'un des foyers où se manifestent les contradictions actuelles de la philosophie politique. S'il y a des crises démocratiques en effet, c'est parce que la citoyenneté de l'individu est mise en péril. Faire la proposition d'une citoyenneté universelle face à un contexte où les droits des femmes sont méprisés, reste un recours susceptible d'aboutir à l'inclusion de ces populations minorisées et minoritaires.

3.1. Citoyenneté des femmes à partir de la proposition de l'égalité

Égalité est un mot que E. Balibar (2012, p. 68) compose à partir de l'assemblage de : « égalité » et « liberté ». Il identifie ces deux notions par leur centralité dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette dernière à son tour n'est pas sélectionnée dans un hasard mais se positionne comme essentiel dans l'élaboration d'une

politique qui promeut une citoyenneté universelle. Pour arriver à ce niveau d'explication, l'auteur disculpe dans un premier temps, la Déclaration, de toute critique qui tend à la présenter simplement comme un énoncé idéal avec des valeurs inadaptées. Cet énoncé ne serait pas responsable de la situation des femmes encore précaire dont parlait S. Tenenbaum (2014, p.173-174). Celles-ci en effet ont acquis des droits fondamentaux « qu'elles n'osaient espérer, auxquels la plupart ne songaient même pas ». Ces droits acquis sont allés jusqu'à l'accessibilité à la pilule et à l'avortement mais au bout du compte ils ne sont pas fidèlement appliqués dans la société. Pour Balibar, ce décalage entre l'énoncé et sa pratique, qui renvoie à la critique que faisait M. Gauchet (1989) pour qui la Déclaration se présente comme la mise en place de la souveraineté nationale, doit être éclairci. Le fait en effet que le monde contemporain soit évolué et qu'il présente une citoyenneté nationale relativisé suivant les territoires avec des sociétés différemment organisées en classe d'homme dominants et de femmes dominés, n'altère en rien l'importance de la Déclaration élaborée depuis 1789. Pour joncher d'une telle importance, il faudrait comprendre l'énoncé et savoir son impact dans la politique actuelle. Les principes « liberté », « égalité » qui sont au cœur de la Déclaration transcrivent son importance parce qu'ils traduisent les luttes ou crises démocratiques, en s'excluant mutuellement ou en se conditionnant l'un l'autre. Dans leurs orientations, l'égalité est d'ordre économique, social et même culturel, selon que le philosophe en identifie une portée plus large. Elle se distingue de la liberté qui est institutionnelle ou juridico-politique. Bien qu'étant ainsi distincts, chacun de ces principes se réalise et trouve sa limite chez l'autre. Par exemple, l'égalité entre les hommes et les femmes ne peut se réaliser si la politique, c'est-à-dire l'aspect liberté, ne la garantit et la liberté des femmes ne peut être préservée si elle n'est limitée par la recherche d'une certaine égalité. C'est pour cela que É. Balibar (2012, p. 15) lui-même conçoit que ces deux principes sont en conflit dans leur propre unité. Mais, ils gardent une importance capitale car les revendiquer en même temps, c'est revendiquer ce qui est à l'origine de la citoyenneté. Si la Déclaration paraît parfois être en contradiction avec sa pratique, c'est parce que la tension ou l'interconnexion observé dans les deux principes persiste dans les distinctions entre « droit de l'homme » et

« droit du citoyen » de l'énoncé de 1789. É. Balibar (2012, p. 58-65) affirme qu'on assigne souvent les droits de l'homme à tout ce qui relève des libertés de l'individu ou du droit des peuples et les droits du citoyen à ce qui relève de la politique, de l'institution. Sur cette base, on oppose l'homme et le citoyen faisant du premier l'individu lambda et du second, l'individu appartenant à un État. C'est cette lecture erronée qui entraînent des politiques discriminantes. Pour le philosophe, à la lecture de la Déclaration « vous verrez qu'entre « droits de l'homme » et « droits du citoyen » n'existe en réalité aucun écart, aucune différence de contenu : ce sont exactement les mêmes ». L'homme et le citoyen dans la Déclaration sont identiques. Autant la Déclaration reconnaît des droits aux femmes en vertu de leur humanité, autant elle reconnaît leur citoyenneté.

La citoyenneté des femmes, leur égalité d'avec les hommes est ainsi reconnue par la Déclaration Universelle et donc dans la Constitution des États membres de l'ONU. Ce qu'il faut pour résoudre les revendications du féminisme c'est que cette citoyenneté des femmes soit mise en application. Cela peut se faire dans une société qui respecte effectivement les principes démocratiques. Toutefois, il faut éviter les pièges que les mouvements féministes font ressortir des politiques démocratiques actuelles. Ces pièges se définissent en effet par le fait d'une application partielle de la démocratie que les revendications féministes laissent paraître. Quand ce mouvement réclame une égalité entre homme et femme alors qu'on est dans une société démocratique par exemple, il présente ainsi que la démocratie n'est pas totalement appliquée. Dans ce contexte, ce qui permet à ce mouvement de riposter, c'est la recherche du principe d'égaliberté, c'est-à-dire chercher à faire valoir le droit. Ainsi l'égaliberté ou le principe démocratique est ce qui permet une citoyenneté universelle ou précisément la citoyenneté des femmes. Mais, comment maintenir ou stabiliser cette citoyenneté dans une société où la démocratie est partiellement appliquée ?

3.2. Application et maintien de la citoyenneté des femmes

Face au problème de l'application partielle des principes démocratique dans les sociétés modernes et contemporaines, la citoyenneté féminine est en crise. Cependant le premier acte vers cette citoyenneté était de

reconnaitre les principes démocratiques qui valorisent les droits des hommes et des femmes. C'est ce qui a été fait dans les Déclaration des droits de l'homme et les Constitutions des États membre de l'ONU. Le second acte de cette méthode est d'appliquer ou de maintenir ce statut des citoyennes. C'est dans ce contexte que É. Balibar (2007, p. 259) explique que « l'égalité tend à apparaître comme une construction historique plutôt que comme un « donné » anthropologique, et la liberté comme une conquête matérielle plutôt que comme un « principe » ». C'est dire que la condition d'une citoyenneté s'obtient par le moyen de la lutte.

L'histoire des féministes prouve déjà que cette population a acquis certains droits au moyen de la lutte. Depuis le XVIIIe et XIXe siècle, leur lutte était en vue d'une acquisition des droits fondamentaux. Une fois cette étape franchie, leur quête a été pour la valorisation des droits spécifiques comme le droit à l'avortement par exemple. On est donc face à une citoyenneté faite de lutte puisque l'histoire présente une progression dans le statu reconnu aux femmes. Cependant, la particularité de la pensée de Balibar pour le féminisme réside dans le fait d'une incitation permanente de ce groupe d'individu à réussir à s'accaparer les principes des droits de l'homme pour une revendication des droits des femmes. L'écart entre le XIXe siècle où elles ont acquis les droits politiques et les années 1960 qui représentent la lutte pour les droits spécifiques est grand. Structurer le mouvement en fonction de l'égaliberté peut être un motivateur permanent et important pour une amplification des luttes féminines. Ainsi, les victoires peuvent se multiplier et les résultats se faire sentir sur un temps court. C'est ce que É. Balibar (1992, pp. 100-101) désigne par le terme de « citoyenneté active ». Elle exprime le fait d'une utilisation permanente de sa citoyenneté pour ravir les droits qu'on ne possède pas encore. Contrairement aux combats déjà mené en ce sens, l'égaliberté se veut alors comme une boussole et un motivateur pour accélérer et revendiquer le maximum de droits pour cette population minorisée.

D'autre part, la proposition d'égaliberté peut constituer un régulateur important pour agir sur certains autres enjeux contemporains du féminisme. Ce mouvement en effet ayant pris de l'ampleur dans la société actuelle, n'est pas seulement structuré et évoqué par les

mouvements féministes mais par tout programme voulant tendanciellement évoquer les luttes féministes. Ce qui fait défaut dans ces sollicitation féministes, c'est l'apparition de vision ou d'utilisation contradictoires du mouvement. C'est ce qui expliquerait par exemple le fait que des visions divergentes se chevauchent au sein du même mouvement. La vision contemporaine est généralement axée sur une révision globale de la vision de la société, c'est-à-dire sur le fait de la construction globale des rapports sociaux. Pourtant le féminisme qui se veut libéral exprime une vision plus singulière axée les termes de la politique libérale. Il ne fait pas cas de la différence des sexes pour une spécification des droits des femmes, elle est traitée pareillement que l'homme. Alors que le féminisme socialiste veut prendre en compte la double oppression des femmes dans la société. Cette oppression qui est liée à leur fonction reproductive et aux tâches sociales qu'on leur assigne. Ce socialisme veut mener une lutte féminine qui prend pour référence les luttes des classes. Il y a aussi un féminisme qui se veut radicale et qui remet en cause les aspects du système patriarcal. À ce dernier s'oppose généralement le féminisme pro-sexe développé dans les milieux queers. Il se base sur le corps, la sexualité et même le professionnalisme du sexe qu'il brandit comme un élément politique dont doit s'accaparer la femme.

Cette diversité de spécification au sein du même mouvement traduit l'existence d'une pluralité de position qui peuvent trahir la vision globale de ce mouvement. Face à cela, l'application de l'égalité est essentielle d'abord pour recentrer l'objectif du féminisme. La recherche de cette équilibre permanent entre liberté et égalité restructure en effet l'idée d'une valorisation des droits de la femme rendu possible à partie de la Déclaration universelle. Celle-ci s'assigne de garantir les droits de chaque individu et fait de ceux-ci des citoyens égaux. Le mouvement féministe donc s'organise sur la base de cette idée pour mettre de l'ordre dans ces différentes idées qui réclament toute leur appartenance au féminisme. En ce moment, l'objectif général de ce mouvement ne pourra pas être diverti par des idées qui s'en éloignent. Cette règle s'applique également au mouvement féministe de la troisième vague. Celui-ci depuis les années 1990 milite pour un élargissement de la lutte pour le droit des femmes à une lutte pour la valorisation du genre. Le rôle de l'égalité serait de recadrer

les appropriations faites du discours sur l'égalité de genre et des libertés sexuelles.

Conclusion

Penser la question du féminisme à partir de Étienne Balibar était d'abord une manière de revenir aux vices qui continuent à se loger autour de la citoyenneté des femmes. Pour cela, il a fallu recourir aux sources d'une conceptualisation de la notion de féminisme chez Balibar. La formation marxiste et l'influence arendtienne de ce dernier a été utile pour une circonscription des origines de la notion étudiée. Celle-ci a ensuite été évaluée dans l'identification que fait le philosophe à la notion de racisme qui est parfaitement imbriquée avec le sexisme ou les discriminations liées au sexe. La naturalisation des différences raciales lu dans les institutions et les habitudes sociales s'observent d'emblée dans le sexisme. Les discriminations dans ces deux termes se font également de la même façon, sur le corps. En guise de solution, la proposition d'élaboration d'une citoyenneté universelle fut établie. Les discriminations contre les femmes pourraient trouver leur résolution dans « l'égaliberté » qui est une application équilibrée de la liberté et de l'égalité. Ces derniers sont contenus dans la Déclaration de 1789 et sont rappelés dans les Constitutions des États membres de l'ONU. Les invoquer pour l'élaboration d'une citoyenneté universelle est légitime parce que la Déclaration d'où ils sont extraits est pour l'auteur disculpé de toute supposition qui la ferait passer pour inefficace. Maintenir la citoyenneté des femmes c'est d'abord reconnaître ces principes démocratiques et les faire valoir au moyen de la lutte. Cette étude pose des jalons importants pour les enjeux actuels du féminisme parce qu'elle révèle le moyen d'accélérer et de performer les luttes liées à la cause des femmes. Elle propose également une issue pour réguler les contradictions internes de ce mouvement.

Références bibliographiques

ARISTOTE (2015), *Les politiques*, Paris, Flammarion.

BALIBAR Étienne (2007), « De la critique des droits de l'homme à la critique des droits sociaux » in *Bentham contre les droits de l'homme*, Paris, Puf.

BALIBAR Étienne (1998), *Droit de cité*, Saint-Étienne, Éditions de l'Aube.

BALIBAR Étienne (1993), « Quelques réflexions autour du racisme et du sexisme », in Les Cahiers du CEDREF.

BALIBAR Étienne (2005), « La construction du racisme », in *Actuel Marx*, Paris, Puf.

BALIBAR Étienne (2012), *La proposition de l'égaliberté*, Paris, Puf.

BALIBAR Étienne (1997), *Race, nation, classe. Les identités ambiguës*, Paris, La Découverte.

BALIBAR Étienne (2001), *Nous citoyen d'Europe ? Les frontières, l'État, le peuple*, Paris, La Découverte.

BOURDIEU Pierre (1990), « La domination masculine », in *Actes de la recherche en science sociales*, Paris, Seuil.

CALDERARO Charlène (2022), « La critique féministe-marxiste : du travail domestique aux théories de la reproduction sociale », in *Travail, Genre et société*.

COLLECTIF (2007), *Violences envers les femmes. Trois pas en avant deux pas en arrière*, Paris, L'Harmattan.

COLLIN Françoise, PISIER Eveline et VARIKAS Eleni (2000), *Les femmes de Platon à Derrida : anthologie critique*, Paris, Plon.

GAUCHET Marcel (1989), *La Révolution des droits de l'homme*, Paris, Gallimard.

NAUDIER Delphine et SORIANO Éric (2010), « Colette GUILLAUMIN. La race, le sexe et les vertus de l'analogie », in *Cahier du Genre*, Association Féminin.

SCOTT Wallach Joan (1998), *La citoyenne paradoxale. Les féministes françaises et les droits de l'homme*, Paris, Albin Michel.

TENENBAUM Sylvie (2014), *Les hommes naissent libres et égaux... et les femmes ?*, Paris, Éditions Albin Michel.

BALIBAR Étienne et WALLERSTEIN Immanuel (1997), *Race, nation, classe. Les identités ambiguës*, Paris, La Découverte.

WOOLF Virginia (2018), *Rêve de femmes*, Barcelone, Folio
Classique.

Technoscience et humanisme chez Gilbert hottois : enjeux et défis

Garba OUMAROU

Enseignant-chercheur

Université André Salifou de Zinder (Niger)

oumarougarba17@yahoo.fr

Rabilou ADAMOU RABÉ

rabilouadamou@gmail.com

Université André Salifou de Zinder (Niger)

Résumé

Les découvertes réalisées dans le cadre des recherches technoscientifiques et leur application sur le vivant ont suscité moult réflexions chez les philosophes modernes et contemporains. D'ores et déjà, il est loisible de dire que les possibles réalisés grâce à la technoscience affectent significativement le choix de vie des individus. En effet, les agents sociaux trouvent, à travers les produits de la technoscience, un moyen d'amélioration de leur niveau de vie. Ce texte constitue une analyse théorique de la pensée hottoisienne sur ce que représente la technoscience dans nos sociétés contemporaine où le culte du scientisme et de technophilie est très en vogue. Le texte expose les idées de Gilbert Hottois dans le sens où il fait l'apologie de la technoscience. Chez Hottois, le transhumanisme est considéré comme un humanisme nouveau et en ce sens, on doit, selon Hottois, lui accorder une importance capitale. Ce texte interroge la pertinence du projet de transhumanisme en tant qu'il assure une amélioration des conditions physiques, émotionnelles et intellectuelles de l'homme.

Mots-clés : Eugénisme, Hottois, Humanisme, Technoscience, Transhumanisme.

Abstract :

The discovery effected in the framework of technoscientific researches and their application on the living beings have given place to various thinkings to modern and contemporary philosophers. On the basis of this idea, one can say that the possibilities accomplished throughout technoscience have seriously affected the individual choice of life. In fact, Social actors found throughout tecnoscientific products means of improving their life standard. This text is a theoric analysis of Gilbert Hottois thinking about what technoscience represents in contemporary society where scientism and technophily worship has become a mode. This text exposes Gilbert Hottois thinking in the sense that it constitutes a glorification of technoscientism. In Hottois trend of thought, transhumanisme is considered as a new humanism and in this sense deserves

a fundamental attention. This text puts emphasis on the opportunity of transhumanism as a way that improves physical, emotional and intellectual abilities of human.

Keywords : Eugenism, Hottois, Humanism, Technoscience, transhumanisme.

Introduction

Il faut rappeler, de prime abord que les produits de la technoscience ont bénéficié d'une approbation quasi-systématique dans la vie sociale. Les recherches menées dans ce cadre ont permis d'agir sur la structure génétique du vivant afin d'améliorer le fonctionnement de l'organisme. On parle ainsi de techniques de manipulation porteuses du bien-être des individus. L'application des tels possibles technoscientifiques dans la vie sociale n'a pas échappé aux réflexions philosophiques contemporaines. Certains penseurs contemporains à l'instar de Gilbert Hottois, ont adopté une posture technophile. Ce texte, articulé autour de la pensée de Gilbert Hottois, pose le postulat que le projet d'amélioration de l'épanouissement humain, dont les technosciences sont porteuses doit être encouragé. C'est ainsi que la question principale se pose comme suit : en quoi la technoscience participe-t-elle au projet humaniste de Hottois? De cette question découlent les questions spécifiques suivantes: De quoi découle la liberté de choix dans l'utilisation des technosciences ? Comment l'eugénisme peut-il contribuer au projet transhumaniste ? Pourquoi chez Hottois le transhumanisme relève-t-il d'un humanisme ?

Partant de l'idée que la technoscience est incontournable, nous formulons les hypothèses suivantes : Selon Hottois, la technoscience est une dimension incontournable pour l'homme, au regard de sa visée. Comme hypothèses spécifiques, on peut dire ce qui suit : l'idée du choix découle de la capacité de l'homme à s'autodéterminer afin d'user de la technologie dans le perfectionnement de sa nature. Le projet eugéniste participe à l'accomplissement de l'essence de l'homme. Le transhumanisme participe à la réalisation du projet de la modernité. Ainsi, notre analyse s'inscrit dans une dynamique évolutive de l'humain et se propose, à travers le paradigme de Gilbert Hottois de situer l'être humain entre la nature et la technique.

1. La dynamique du développement des technosciences contemporaines et les choix des sociétés

La science moderne se donne pour vocation de faire le bonheur de l'homme, de contribuer à la réalisation de son émancipation grâce aux multiples réalisations. Parler de technoscience au 21^{ème} siècle revient à s'intéresser le plus souvent de ce qu'elle nous permet de faire et de ce qu'elle nous offre comme possibilités exploitables. Le principal objectif assigné par les sociétés occidentales modernes, au progrès scientifiques et techniques est d'assurer « le plein épanouissement de l'humanité en chaque individu ». (G. Hottois, 2005, p. 35). La technoscience agit sur le naturel, La nature, il faut le rappeler fut magnifié dans la pensée rousseauiste. Elle est présentée comme réalité présociale qui détermine les conditions de vie sociale paisible. Cette nature pourrait toujours servir de source inestimable dans la conduite de l'homme

Avec l'avènement de la technoscience, les rapports établis entre l'homme et la nature s'étaient transformés en rapport d'exploitation et de manipulation. Au fondement de cette dérive se trouve le désir de l'humain de réaliser le présage cartésien d'être comme maître et possesseur de la nature. On retrouve aussi d'autres indices non moins importants de travestissement de la naturalité dans la pensée de Michel Foucault. Michel Foucault, dans *Histoire de la sexualité*, M. Foucault, 1976) se résume élabore critique des théories qui mettent l'accent sur l'instrumentalisation du désir par les institutions sociales comme la prison. Ainsi, Foucault met au crible de la critique les schémas idéalistes des institutions de contrôles et des formes modernes de discipline. Dans cet esprit, l'intervention des établissements carcéraux avait pour objectif de discipliner le corps. Cette politique constitue ce que Stéphane Haber préfère appeler la « cristallisation des manifestations rationalisantes du pouvoir ». S. Haber, (2006, p. 43) Toutefois, le projet du développement des technosciences doit non seulement tenir compte des besoins vitaux des sociétés, mais il doit aussi et surtout être accepté par le "sujet pluriel" pour parler comme Hottois. C'est dire que le projet scientifique doit se conformer aux aspirations individuelles et collectives. L'orientation

donc des recherches et innovations technoscientifiques se doit donc être fonction des vœux de la société.

Le projet du développement des sociétés modernes est voué exclusivement à la découverte et à la représentation vraie des secrets de la nature. C'est la mise en œuvre du projet théorique qui donne sens au couple technoscience. C'est dire que la science était d'abord théorique, exempte des applications techniques. La connaissance pour la connaissance était l'ultime devise de la science. Le développement des sciences est aussi lié à celui des besoins sociétaux articulés autour de la recherche des meilleures conditions d'existence. Les technosciences contemporaines deviennent ainsi un impératif.

Le 21ème, en tant que siècle de convergence industrielle est déterminant en ceci que les technosciences qui s'y développent touchent les aspects qui n'étaient pas pris en compte par les époques antérieures. Car c'est au sein de ce siècle que l'exploration de plusieurs champs de connaissances devient. Dans le domaine de connaissance sur le vivant, la naissance de la biologie, la génétique, les neurosciences ou sciences cognitives, l'informatique, a constitué un tournant décisif. Ces recherches ont ouvert les perspectives d'effacement de certaines maladies et celles d'amélioration de l'espèce humaine. Cette démarche d'amélioration des performances humaines rime avec une idéologie appelée "transhumanisme". Gilbert Hottois disait dans ce sens que « le progrès, le perfectionnement indéfini de l'espèce humaine concernent les sciences et les techniques du vivant -spécialement la médecine-qui devraient permettre de s'affranchir des limitations imposées par l'organisation naturelle des corps » (G. Hottois, 2014, p.25)

Les recherches sur le vivant étant devenues dorénavant un impératif, s'articule entre autres autour du développement de l'intelligence artificielle. La vocation des technosciences contemporaines a aussi pour visées l'amélioration et l'augmentation de l'homme. L'institution NBIC qu'elle revête le sens convergence des Nanotechnologies, Biotechnologies, Informatique et sciences Cognitives ou de convergence des nouvelles technologies appelée NBIC montre à suffisance combien de fois le progrès est porté à son stade culminant.

C'est ainsi que se pose, avec le développement de ces sciences, le choix des sociétés qui se manifestent dans l'exploitation des

technologies. Car, faudrait-il rappeler que c'est le choix des sociétés qui orientent non seulement les recherches et développement technoscientifiques mais aussi l'application et l'utilisation des résultats de ces recherches. D'autre part, avec l'avènement des nanotechnologies, l'intelligence artificielle progresse exponentiellement. Ainsi, la miniaturisation de certains outils technologiques fait que les microprocesseurs font l'objet de multiple utilisation. C'est le cas par exemple des implants de ces petits ordinateurs ou puces électroniques dans la région corticale de l'homme afin d'augmenter certaines de ses facultés (émotionnelles, intellectuelles, psychiques, voire même physiques etc.). Ces différentes technologies ont fortement contribué à la mise en œuvre des recherches sur le domaine du vivant. Elles se sont même accouplées à l'art médical dans la perspective de renforcer le bien-être psychique et physique de l'homme. C'est de là qu'il nous semble important de parler des recherches biomédicales qui font que tous les possibles technoscientifiques soient applicables à l'humain.

Ainsi, l'homme assigne à la technoscience un certain nombre de finalités. Dans les pratiques biomédicales, la liberté de choix des patients ou des clients est un aspect non négligeable. Cela ce se concrétise dans les manipulations génétiques, aux techniques de DPI, de recombinaison d'ADN, ainsi que plusieurs autres techniques allant dans le sens de la maîtrise du vivant. Toutes les prouesses enregistrées ont pour visée l'augmentation, et l'amélioration des structures mentales et physiques de l'homme. C'est cette visée qui définit et caractérise la logique transhumaniste. En effet, les différentes approches hautement technologisées montrent à suffisance que le projet transhumaniste vise à vaincre les obstacles considérés comme naturellement insurmontables par l'humain. C'est le cas de la démarche eugénique. La pensée transhumaniste en lien avec l'idée d'eugénisme occupe de plus en plus une place considérable dans les sociétés contemporaines.

2. Le transhumanisme : entre l'eugénisme positif et l'eugénisme négatif

A l'entame de ce point, il nous revient d'impératif de clarifier l'origine et le sens du concept « transhumanisme » avant d'éclater,

l'appréciation qu'on s'en fait dans le monde contemporain. En effet, le transhumanisme est un mouvement qui a une portée idéologique et d'ambition scientifique ayant pris naissance en Californie dans les années 1960. C'est un mouvement qui a pris une importance considérable aux Etats-Unis et est en train de gagner l'Europe. En clair, il renvoie, à l'ambition de l'homme de sortir des contraintes naturelles qui se sont imposées à lui et à son devenir

Ce qui caractérise fondamentalement la logique transhumaniste est l'idée du dépassement du naturel qui doit être indéfiniment amélioré afin d'être plus efficace et faire face aux aléas. Selon cette perspective, l'homme ne doit pas se laisser assujettir par les contingences naturelles, qu'il s'agisse des maladies, des imperfections ou malformations biologiques ou mentales, du vieillissement ou de la mort. Cela est d'autant plus logique lorsqu'on sait que la science a mis à sa disposition les moyens chimiques, médicaux, techniques pour s'autodéterminer. L'homme doit, selon les transhumanistes, en faire usage afin de se perfectionner, de s'améliorer et de se faire une image de son devenir et de celui des générations futures. Car en opérant un tel perfectionnement, il serait en mesure de vaincre les grandes fatalités auxquelles l'humanité fait face. Le transhumanisme est donc à comprendre comme ce mouvement idéologique, qui vise et soutient l'amélioration et l'augmentation des performances à la fois physiques, émotionnelles et mentales des individus à travers les moyens chimiques, biomédicaux, scientifiques et techniques.

Sur un tout autre plan, il faut se rappeler que la technoscience contemporaine est porteuse de multiples avantages dans la vie de l'humanité. Sur les différents domaines dans lesquelles la technoscience intervient et règne en maîtresse, figure la médecine. En effet, les recherches biomédicales de ces dernières années attestent à plus d'un titre la portée de cette dernière. Elle est même indispensable au vu des possibilités qu'elle offre à l'homme relativement à son amélioration. Cela s'inscrit dans la vision eugénique. Beaucoup de pratiques technoscientifiques sur le vivant ont vu le jour pour éliminer tares et anomalies qui constituent un handicap au bien-être de l'homme, à sa vie et à son espérance de vie. En effet, les techniques biomédicales qui sont renforcées avec le développement des technosciences contemporaines. C'est ainsi que l'intervention sur le génome humain a permis de connaître les facteurs clés de la

connaissance du vivant. Les cellules souches les sciences du vivant permettent d'y intervenir afin d'opérer des éventuelles sélections entre les cellules défailtantes et normales. Cela peut s'inscrire dans la droite ligne de l'eugénisme positif, car s'intéressant au traitement des maladies héréditaires et leurs anticipations.

Dans le cadre d'intervention sur le génome humain, plusieurs techniques sont instituées. En effet, le diagnostic prénatal (D.P.N) donne la possibilité d'intervenir directement sur le fœtus afin de déterminer l'état de l'embryon. Ces techniques ont offert à l'art médical la possibilité de traiter des maladies à portée génétique et héréditaire. Cela prouve à suffisance un intérêt pour les géniteurs de donner naissance aux enfants exempts des maladies génétiques et héréditaires très graves. Les couples jouissent ainsi d'une liberté en matière de sélection des gènes résistants et vigoureux. Le processus de sélection, qu'on entreprend pour orienter le destin génétique de l'enfant pour qu'il ne fasse pas l'objet d'handicap ou de malformation, est appelé eugénisme.

Ainsi, l'eugénisme renvoie, selon les terminologies de Francis Galton, à l'ensemble des démarches visant à améliorer l'espèce. Dans son ouvrage intitulé *L'eugénisme*, Pierre-André Taguieff (2020) le définit comme « science nouvelle, dérivée de la génétique et qui a pour objet(...) l'étude des influences capables de développer et de perfectionner les races _et surtout les races humaines_ les mieux douées ». P.A. Taguieff (2020, p...55.). Et c'est de cette perspective d'amélioration que le transhumanisme s'inspire pour proposer un ajustement mélioratif à l'espèce humaine. En effet, le fil conducteur de l'eugénisme est la volonté des individus de définir un meilleur être pour leur espèce. Il a donc pour visée la modélisation de l'espèce à travers la sélection des traits génétiques. Selon les mots de Francis Fukuyama, « l'eugénisme se définit comme la mise au monde volontaire d'individus sélectionnés selon certains caractères héréditaires ». F. Fukuyama, 2007, pp. 77) C'est un aperçu global qu'il a fait, car l'eugénisme regorge plusieurs dimensions et perceptions qui le définissent et qui lui donnent sens et portée.

Dans les différentes appréhensions de l'eugénisme se trouvent le paradigme thérapeutique et le paradigme mélioratif. Le premier paradigme est sans doute celui de la médecine classique qui n'opère que dans le cadre du traitement des maladies génétiques graves. Avec

la possibilité de qui s'offre de faire des diagnostics et certaines interventions génétiques, beaucoup de maladies ont été détectées et maîtrisées. Ledit paradigme de la médecine classique est aussi appelé "eugénisme négatif" (J. Habermas 2001). Il n'est pas d'office appliqué pour des fins qui ne soient thérapeutiques. Détecter et guérir les agents défaillants de l'organisme est la mission assignée à l'art médical. Car la pratique des différents diagnostics prouve à suffisance la possibilité qui s'offre aux individus afin de sélectionner les meilleurs gènes favorables au bien-être de leur descendance. Selon Gilbert Hottois, les individus ont pu s'améliorer et ont mis un dispositif pour l'amélioration de la vie des générations futures. Ainsi, affirme-t-il que « choisir ce qu'il estime être le meilleur pour lui et pour ses enfants, sans nuire directement à autrui, est un droit fondamental de chaque individu » (2014, p... 50)

D'ailleurs, la liberté d'opérer le choix des meilleurs gènes sur ses futurs enfants, est considéré comme un devoir moral pour les parents et un droit inaliénable pour la descendance. Cependant, il n'est, pour certains critiques du transhumanisme, nullement admis d'intervenir sur le génome humain et le modifier selon l'orientation des aspirations du géniteur. L'eugénisme est donc l'application des lois de la biologie qui ont objectif le perfectionnement de l'espèce humaine ; une dynamique qui s'inscrit dans la droite ligne du mouvement transhumaniste. Et c'est là que les partisans de l'eugénisme négatif essaient de critiquer la dynamique transhumaniste s'appuyant sur le désir d'un eugénisme positif, qui est de l'ordre sélectif, mélioratif et augmentatif.

Ainsi, il est important de clarifier aussi le mode de fonctionnement de l'eugénisme à caractère mélioratif. En effet, C'est dans le parallèle entre ces deux paradigmes qu'on peut parler du transhumanisme. Néanmoins, il est important de rappeler que la vision eugénique date de très longtemps avec justement les pratiques des connaissances biologiques sur la sélection artificielle. Cette sélection de l'homme opérée par l'homme est un parricide infligé à la position darwinienne de la sélection naturelle. En effet, selon les mots de Taguieff,

être partisan de l'eugénisme au sens fort, du dernier tiers du XIXème siècle au XXème, c'est postuler que le perfectionnement indéfini du genre humain ne peut être

désormais que le fruit d'une auto-sélection volontaire, systématique et continue, censée garantir la transmission et l'amélioration des aptitudes intellectuelles, supposées héréditaires pour l'essentiel. (J-P. Taguieff, 2020, p.21).

A bien comprendre cette explication de Taguieff, les eugénistes militent pour une espèce humaine autodéterminée sur le plan génétique. Ce sont les individus qui doivent décider du destin génétique de la génération qui les succédera. Pour ce faire, ils s'adonnent à des pratiques eugéniques qui consistent à répondre à leur aspiration. Pour les eugénistes, il s'agit de suspendre toute démarche de sélection naturelle pour se livrer à la « sélection de l'homme par l'homme », (Taguieff, 2020, p. 23).

La sélection artificielle est donc la pratique eugénique qui vise, au-delà de la lutte contre certaines maladies, la mise en relief d'un mécanisme menant à la restauration et à l'optimisation de l'espèce humaine, qui passe par la mise au monde volontaire des enfants dont les caractéristiques génétiques sont sélectionnées. C'est dans cet élan de passage entre la thérapie et l'amélioration qu'ont vu le jour l'appellation de l'eugénisme par les termes tels que "l'eugénisme positif" et "l'eugénisme négatif". C'est aussi entre ces différentes perceptions de l'eugénisme, que la visée transhumaniste s'inspire pour élargir son projet ; dans la mise en œuvre duquel l'homme sera exempt de certaines défaillances que lui impose l'ordre naturel.

En sus, la projection vers un futur meilleur de l'humanité grâce aux pratiques eugéniques, peut aider les transhumanistes à aboutir à leur objectif ; même-si par ailleurs le projet transhumaniste est beaucoup plus large, étant entendu qu'il fait appel à plusieurs autres techniques qui concourent à améliorer l'espèce humaine et, éventuellement, à franchir les limites imposées par la nature. Ainsi, « tourner vers l'avenir, le projet eugéniste permet de remplacer la peur du déclin par l'espoir d'une amélioration » des qualités physiques ou mentales des futures générations. (Taguieff, 2020, p.23)

3. Le transhumanisme comme humanisme chez Hottois

La technoscience contemporaine reste et demeure l'une des aventures incontournables pour l'atteinte des objectifs ayant trait au projet humaniste moderne. Ce projet s'élargit de plus en plus en fonction des aspirations des sociétés contemporaines, ainsi que des possibilités que la science et technique nous offrent. Le rêve d'une humanité exempte de toute forme de défaillance (physique et mentale) devient de plus en plus une réalité. C'est une aspiration à un humain qui ne souffrira plus à cause des maladies, qui ne vieillira plus à cause de dégénérescence des cellules et un humain qui vivra éventuellement plus longtemps que l'homme naturel. L'idée de ce projet, axée sur les connaissances scientifiques et techniques, est couplée des recherches biomédicales en perpétuelle évolution. On ne doit plus, selon la trajectoire du mouvement transhumaniste, se fier au dogmatisme lié à la pensée naturaliste qui soutient que l'espèce humaine est une donnée naturelle sur laquelle l'homme n'a aucun privilège de la moduler et de l'augmenter par des moyens scientifiques. Le dogmatisme est à rejeter selon Hottois car il empêche d'œuvrer à des questions qui engagent des sociétés dites pluralistes. Sociétés dans lesquelles ce sont des individus libres qui choisissent par eux-mêmes et pour eux-mêmes la voie de leur propre émancipation.

Les mots de Hottois confirment cette idée du libre choix des individus à opter pour des techniques d'amélioration. Il écrit précisément qu'

Il est vrai que pour promouvoir l'amélioration et le droit des individus de recourir librement aux techniques matérielles en vue de leur épanouissement personnel, on n'a pas besoin d'un nouveau Grand Récit spéculatif ni d'une vision renouvelée de la place de l'homme dans le cosmos. Utilitarisme, libéralisme et pragmatisme suffisent. (G. Hottois, 2014, p.95)

D'où l'idée de l'implication du "sujet pluriel", selon les mots de Hottois. C'est donc dans ce souci de se voir pleinement émancipés que les individus s'attèlent à toute forme d'intéressement aux pratiques

technoscientifiques leur permettant de prendre en charge leur préoccupation existentielle. Et c'est de là que les partisans du transhumanisme estime important le projet d'utilisation de la technoscience à des fins d'amélioration. Il s'inscrit donc dans la logique du mouvement transhumaniste de faire œuvre bonne de toutes les possibilités qu'offrent les sciences et techniques contemporaines. Ainsi, L'accumulation de ces possibles est plus que jamais croissante et donne une orientation à ce que doit être l'homme. Donc, avec le projet transhumaniste, il est devenu une idéologie de vouloir un type nouveau d'homme dans nos sociétés. Car pour certains, cela est la marque d'un souci de nos sociétés contemporaines d'aspirer à un meilleur être au monde. C'est exactement la position que défend Gilbert Hottois relativement à notre rapport à la technoscience. Il accorde, pour ainsi dire, une place de choix aux nouvelles technologies en perpétuelle évolution. Pour lui, on peut faire œuvre bonne de ces technologies afin de perpétuer la dynamique d'émancipation et de libération de nos sociétés eu égard les multiples menaces dont l'humanité encourt. Augmenter l'homme dans ses aspects physiques, émotionnels et psychiques revient l'aider à s'améliorer indéfiniment. Hottois estime que le projet de l'amélioration est un choix judicieux et légitime lorsqu'il écrit qu'

On songe à la santé de base, des sens aiguisés, une excellente mémoire, une bonne capacité d'attention et de concentration, de l'intelligence, de la confiance en soi sans tendance dépressive sérieuse, de la générosité, etc. L'amélioration de telles aptitudes est compatible avec et même favorable à la plupart des choix de vie ultérieurs... (G. Hottois, 2014, p.76)

D'ailleurs, il conviendrait de mentionner que les recherches sur les technosciences allant dans le sens du transhumanisme ne font que se développer avec une vitesse exponentielle. Les nouvelles technologies convergentes, dites NBIC (Nanotechnologie, Biotechnologie, Informatique et sciences Cognitives), permettent _à certains égards _de poursuivre l'accomplissement du projet tranhumaniste. En effet, avec l'exemple des nanotechnologies qui traitent la matière à un

millardième de mètre on assiste à un amoindrissement et une miniaturisation des outils électroniques, à telle enseigne que leur utilisation ou insertion dans le néocortex favorisera l'accroissement des performances et de l'intelligence de l'homme. L'implant de la puce de silicium en est un exemple illustratif. Ces microprocesseurs qu'on peut implanter sur le cerveau humain afin de stimuler et de renforcer la vivacité ou la ténacité du cerveau aide l'être humain, selon les transhumanistes, à lutter contre la maladie d'Alzheimer et plusieurs maladies neuro-dégénératives. Cela permettra d'endiguer les maladies qui provoquent le vieillissement ; lequel vieillissement provoquant une mort prématurée. Toute entreprise visant à retarder les grands processus qui conduisent à la mort peut être considérée comme salvatrice aux yeux des transhumanistes.

Les transhumanistes font de l'amélioration une voie pour l'humanité de finir avec les grandes peurs. Les multiples utilisations des technologies, qui se font de façon à améliorer et à augmenter l'humain, peut être qualifié comme un humanisme. Ce point de vue est défendu par Hottois qui estime que

l'amélioration (bien entendu aussi affective, émotionnelle, morale) librement voulue d'individus conduira progressivement à l'amélioration globale de la société et de l'humanité. Selon cette optique, les transhumains ne sont pas à craindre ; ils sont à souhaiter. (G. Hottois, 2014, p.46)

A bien comprendre Hottois, l'idée d'amélioration et d'augmentation de l'humain est une entreprise à encourager. Car en permettant la libre amélioration des performances des individus, on peut déboucher sur l'amélioration de l'ensemble de l'espèce ; de telle sorte qu'il n'y ait plus des handicapés physiques et mentaux dans nos sociétés contemporaines. Ceci dénote fort l'indéfectible soutien accordé aux projets transhumanistes, car porteurs d'une ambition pour un avenir meilleur de l'humanité.

Faudrait-il rappeler que le transhumanisme peut, pour ainsi dire, être une idéologie humaniste en ceci qu'on tient compte des aspects allant dans le sens du bien-être de l'humanité ; à travers le libre choix des individus dans l'utilisation qu'ils se font des techniques pouvant

contribuer à leur amélioration indéfinie. Le transhumanisme prend en charge certaines dimensions qui relèvent proprement de la liberté des individus. Car selon les mots de Hottois,

Il promeut rationnellement et délibérément une espérance d'auto-transcendance matérielle de l'espèce humaine, sans limites absolues *a priori*, au milieu d'un océan spatio-temporel de risques dépendants et indépendants des choix et renoncement que les membres de cette espèce opéreront. (G. Hottois, 2014, p.97).

L'auto-détermination du destin de l'espèce est donc un impératif humaniste Car laissant choix aux individus libres et éclairés d'opérer leur propre modification. Les différentes raisons, qui ont fait dire à Hottois que le transhumanisme pourrait être un humanisme, relèvent de la prise en compte des multiples précautions et de prudence dont on est supposé faire preuve dans l'utilisation des techniques d'amélioration de l'espèce.

Néanmoins, on peut-on considérer la thèse de Gilbert Hottois comme absolument progressiste et réalisable ? Doit-on admettre avec cet auteur que la nature demeure toujours perfectible et que « l'être humain pourrait grâce à la technique, la transformer en un jardin d'éden » ?, G. Hottois, (1997, p.55), Il ne serait prétentieux de répondre à l'affirmative. En effet, les technosciences ne peuvent être totalement au service de la biodiversité. Il est vrai que le transhumanisme encourage à regarder en face l'abyssalité de la condition humaine à l'âge technoscientifique sans chercher refuge dans les abris symboliques des religions et des métaphysiques idéalistes. Mais, il faut dire que l'amélioration de capacités humaines comporte aussi bien des avantages et des risques. D'ailleurs, il n'y a pas de transformation de la nature par la technologie, sans risques majeurs notamment dans le domaine biomédical. En effet, les technologies biomédicales influent sur les valeurs éthiques et morales. Le projet de la technoscience, contrairement à ce que pense Gilbert Hottois, pourrait altérer profondément la nature de l'humain. Il entraîne une altération de cette dernière. Or, la nature humaine est déjà

complète en elle-même, et doit rester telle quelle. Comme le dit Schumacher « la nature sait toujours où et quand s'arrêter. (...) Toutes les choses naturelles connaissent une mesure dans leur taille, leur vitesse ou leur violence ». E. F. Schumacher (1978, p. 153)

De plus, les opposants du transhumanisme comme Dominique Lecourt, nous enseigne que l'histoire de la technique est celle de l'agression de la nature. « Par ses virtualités une technique nouvelle (la roue, l'électricité...) apparaît toujours destructrice d'un monde familier tout en ouvrant un nouveau monde imprévisible. » D. Lecourt (200 p.803) Le transhumanisme ne voit l'avenir de l'homme que sous la forme de l'amélioration de son environnement et de son amélioration propre.

Lorsqu'on se réfère aux dimensions métaphysiques, éthiques, on se rend compte que le problème essentiel est aussi celui de l'acceptabilité de cette aspiration à l'amélioration par la technique. En effet, le désir même de surmonter ses limites par l'utilisation de moyens technologiques plutôt que par son travail acharné serait l'expression d'une incapacité à s'ouvrir à la nature à partir de ce qui est. C'est même une incapacité à s'accepter tel que l'on est, ou une haine de soi. Du point de vue socio-politique, il faut craindre qu'avec les ressources limitées, l'amélioration, étant à certains égards très coûteuses, n'entraîne un clivage social impossible à combler ou à atténuer. Encourager la technique, dans le sens du transhumanisme risque de léser gravement les groupes vulnérables ou déjà défavorisés. En d'autres termes, les techniques d'amélioration pourront creuser des inégalités parce qu'elles seront d'abord accessibles aux riches

Conclusion

A l'issue des résultats probants exposés ci-dessus, force est de reconnaître que le projet transhumaniste représente un grand enjeu pour l'humanité tout entière. Ce projet, lu à travers la pensée de Gilbert Hottois, justifie l'application de la technique sur le vivant. En effet, l'application des possibles techniques sur l'homme participe à l'amélioration de son potentiel intellectuel, physique pour ne citer que cela. Le transhumanisme, selon Gilbert Hottois, fait de l'homme est cyborg naturel en mettant la technique à son service. Mieux, l'application de la technique sur le vivant respecte de la liberté de

choix des acteurs. Lorsqu'on se fonde notamment sur ce respect de liberté et la visée méliorative susmentionnée, on doit reconnaître que le transhumanisme est un humanisme. Certes, il faut dire que si la technoscience est porteuse d'un humanisme, l'artificialisation de l'humain qu'engendre la technique serait, à certains égards, source de déperdition morale et éthique et de déséquilibre sociopolitique. C'est en ce sens que la perspective de Gilbert Hottois mérite d'être un peu révisée.

Bibliographie

Foucault Michel (1976) *Histoire de la sexualité. La volonté de savoir* ; Paris, Editions Gallimard.

Fukuyama Francis (2007), *La fin de l'homme. Les conséquences de la révolution biotechnologiques*, Saint- Armand, Gallimard.

Hottois Gilbert (1997), *La philosophie des technosciences*, Abidjan, PUCI.

Hottois Gilbert (2005), *La science entre valeurs modernes et postmodernité*, Paris, J. Vrin.

Hottois Gilbert (2014), *Le transhumanisme, est-il un humanisme ?* Paris, Académie en poche.

Haber Stéphane (2006), *Critique de l'antinaturalisme. Etudes sur Foucault, Butler, Habermas*, Paris, PUF.

Habermas Jürgen (2002), *L'avenir de la nature humaine. Vers un eugénisme libéral ?* Paris Gallimard. Lecourt Dominique (2008), *La technique et la vie* in Revue électronique internationale, Sens public, www.senq-public.org

Pierre André Tanguieffi (2020), *L'eugénisme*, Paris, Humensis.

Schumacher Ernst. Friedrich (1978), *Small is beautiful, une société à la mesure de l'homme*, Paris, Seuil.

Modèle du niveau de réussite atteint corrigé de la théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle de lent, brown & hackett (1994)

Gaston-Lebeau Mezo'o

Ph.D en Orientation et Conseil

Chargé de Cours

Département des Sciences de l'Éducation

École Normale Supérieure -Yaoundé

(+237 697 76 50 76)

mezoo_lebeau@yahoo.fr

Résumé

En accordant une centralité et une exclusivité aux processus en jeu au niveau individuel pour expliquer le niveau de résultats atteints par une personne, le contexte dans lequel une activité est réalisée semble avoir été omis par le modèle du niveau de réussite atteint ou de réalisation de la tâche de la théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle de Lent, Brown & Hackett (1994). Ce modèle n'a pas tenu compte, du moins explicitement de l'influence du contexte ou de l'environnement social du déroulement d'une activité. Nous considérons l'imputation exclusive des résultats atteints par un individu lorsqu'il réalise une activité aux seuls facteurs individuels comme une lacune et une insuffisance de ce modèle. Car les facteurs situationnels que la présente étude réhabilite n'ont pas une valeur périphérique dans le cadre de l'orientation scolaire et constitue un repère important susceptible d'influencer les facteurs interne auxquels la théorie a accordé une centralité et une exclusivité dans l'explication de la performance d'un tiers. La présente recherche tend à combler ce manquement en positionnant l'environnement social comme une variable stratégique et en proposant le modèle du niveau de réussite atteint corrigé.

Mots clés : Capacité, Auto-efficacité, Atteinte de résultats, Niveau de but fixé, Niveau des résultats atteints, Contexte.

Abstract

By focusing exclusively on individual-level processes to explain a person's level of achievement, the model of performance attainment or task accomplishment in Lent, Brown & Hackett's (1994) social cognitive theory of career and academic

orientation seems to have overlooked the context in which an activity is carried out. This model did not explicitly consider the influence of the context or social environment on the performance of an activity. We consider the exclusive attribution of an individual's results when performing an activity to individual factors alone as a gap and inadequacy of this model. The situational factors that the present study rehabilitates are not peripheral in the context of academic orientation and constitute an important reference point that can influence the internal factors to which the theory has given centrality and exclusivity in explaining a third party's performance. The present research aims to fill this gap, by positioning the social environment as a strategic variable and proposing a corrected model of performance attainment.

Key words: Capacity, Self-efficacy, Achieving results, Level of goal set, Level of results obtained, Context.

Introduction

La théorie sociale, cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle a été conçue en vue de développer un système explicatif bien intégré de l'orientation scolaire et professionnel (Lent, Brown & Hackett, 1994, 2000 ; Lent, 2008). Elle englobe trois sous modèles qui se recouvrent en partie : le modèle des intérêts, le modèle du choix professionnel et le modèle du niveau de réussite atteints ou de réalisation de la tâche. Un quatrième sous-modèle : le modèle de la satisfaction professionnelle a été développé (Lent & Brown, 2006). Le modèle du niveau de réussite qui nous intéresse dans le cadre de la présente recherche, semble mettre en évidence la quasi-totalité des éléments susceptibles d'expliquer de façon pertinente les résultats atteints par un individu lorsqu'il réalise une activité. Ce modèle qui met en évidence la réalisation de la tâche ou le niveau de résultats atteints a le mérite d'apporter un éclairage intéressant à la compréhension, à la description et à l'explication des résultats atteints par un élève, un étudiant ou un professionnel de l'orientation en rapport à une activité. Toutefois, nous reconnaissons ses limites dans sa configuration actuelle dans la mesure où ce modèle se limite exclusivement aux facteurs internes sans convoquer le contexte ou l'environnement social du déroulement d'une activité et l'activité à réaliser. Le modèle du niveau de réussite atteint se fonde exclusivement sur les processus en œuvre au niveau individuel sans

tenir compte des variables contextuelles, sociales ou environnementales qui devraient favoriser l'atteinte des résultats escomptés. Les résultats escomptés et/ou atteints doivent tenir compte à la fois des variables individuelles qui servent de base d'expression des variables institutionnelles et sociales / environnementales. La présente recherche propose un modèle du niveau de réussite atteint corrigé pour rendre le modèle initial plus percutant.

Notre réflexion s'articule autour de deux principales parties : la première présente le modèle du niveau de réussite atteint de la théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle ; la seconde partie met en évidence les limites de ce modèle en proposant un modèle corrigé, plus adapté.

1. Présentation du modèle du niveau de réussite atteint de la théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle de lent, brown & hackett (1994)

1.1. Postulat du modèle de réussite atteint ou de réalisation de la tâche

La théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle a été élaborée pour proposer un système explicatif bien intégré de l'orientation scolaire et professionnelle.

1.2. Le cadre conceptuel du modèle

La théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle ne s'intéresse pas uniquement à la façon dont les intérêts se développent et dont les choix sont faits, mais aussi aux facteurs qui influent sur les résultats scolaires et universitaires et sur les niveaux de réussite professionnelle (Lent, 2008). Cela inclut le niveau atteint par les personnes au cours de leurs études ou de leurs activités professionnelles. Le modèle du niveau de réussite atteint au cours des études ou de la vie professionnelle met en jeu des interactions qui s'exercent entre les capacités de la personne, le sentiment d'efficacité personnelle, les attentes de résultats et les niveaux de buts fixés. Le modèle porte un intérêt particulier au niveau

de la réussite atteinte par les personnes lorsqu'elles réalisent une activité, et à la stabilité professionnelle. Il est important de rappeler que l'environnement social dans lequel s'exprime ces paramètres individuels (internes) et dans lequel se déroule une activité, semble avoir été omis par Lent et al. (1994) dans le cadre du modèle du niveau de réussite atteint ou de réalisation de la tâche. Le cadre conceptuel du modèle du niveau de réussite atteint met en évidence quatre concepts en l'occurrence: les capacités, l'auto-efficacité ou sentiment d'efficacité personnelle, les attentes de résultats et le niveau des buts fixés

Concept 1 : Les capacités

La capacité est un paramètre important susceptible de renseigner ou d'expliquer le comportement d'une personne. Dans les domaines de l'éducation et de l'orientation scolaire, du recrutement, de la sélection, de la psychologie et dans les différents domaines professionnels, les capacités des individus déterminent les comportements, les relations et les interactions entre les individus dans un environnement donné. Selon Sillamy (1996), la capacité se réfère à la possibilité de réussir dans une tâche ou dans une entreprise donnée. L'une des conditions de cette réussite est la possession d'une certaine aptitude. La capacité d'une personne à réussir dans une tâche donnée peut être mesurable, et c'est à partir de cette mesure qu'on peut estimer l'aptitude qui, selon Sillamy, est une disposition naturelle ou acquise à effectuer certaines tâches. Elle permet de distinguer les individus relativement à leur rendement. Au regard de ce qui précède, nous pouvons dire que la capacité dépend de l'aptitude, ça signifie que ces deux concepts sont liés.

La capacité, telle qu'elle est évaluée par des indicateurs de réussite, d'aptitude, ou de niveau de performance antérieure influe sur les performances futures et cela à la fois de façon directe, par exemple, à travers la connaissance de la tâche et les stratégies d'exécution que les personnes mettent en œuvre et de façon indirecte, en apportant des informations qui alimentent les croyances d'efficacité et les attentes de résultats (Lent, 2008). Cela signifie que les personnes fondent leurs sentiments de compétence et leurs attentes de résultats, d'une part sur

les perceptions des capacités qu'elles possèdent habituellement (ou qu'elles peuvent développer) et d'autre part, sur le niveau de réussite atteint et sur les résultats obtenus par le passé dans des conditions similaires. Le sentiment d'efficacité personnelle et les attentes de résultats, à leur tour, influent sur le niveau de difficulté des buts que les personnes se fixent. Des sentiments d'efficacité personnelle plus forts et des attentes de résultats positifs encouragent la fixation de buts plus ambitieux qui aident eux-mêmes à mobiliser et à maintenir les efforts mobilisés pour atteindre le niveau de performance ou de résultats que l'on s'est fixé. La formation professionnelle reçue : initiale et continue donne des capacités aux conseillers d'orientation dans l'exécution des activités d'orientation. Les réussites antérieures des activités d'orientation peuvent renseigner sur ces capacités.

Concept 2 : L'auto-efficacité ou sentiment d'efficacité personnelle

Le sentiment d'efficacité personnelle ou auto-efficacité ou sentiment de compétence se réfère à la conviction qu'à un individu de sa capacité à organiser et à réaliser des actions nécessaires à l'accomplissement d'une tâche (Bandura, 1997). C'est la croyance que possède une personne en sa capacité de faire ou non une tâche. Il correspond aux croyances des individus quant à leurs capacités à réaliser des performances particulières. Selon Bandura (2003), le système de croyances qui forme le sentiment d'efficacité personnelle est le fondement de la motivation et de l'action, et partant de la réalisation du bien-être humain. Carré (2003) semble aller dans le même sens lorsqu'ils pense que si les gens ne croient pas qu'ils peuvent obtenir les résultats qu'il désirent grâce à leurs actes, ils ont bien peu de raisons d'agir ou même de persévérer face aux difficultés qu'ils rencontrent.

Le sentiment d'efficacité personnelle désigne les croyances des individus quant à leurs capacités à réaliser des performances particulières. Il contribue à déterminer les choix d'activité et d'environnement, l'investissement du sujet dans la poursuite des buts qu'il s'est fixés, la persistance de son effort et les réactions émotionnelles qu'il éprouve lorsqu'il rencontre des obstacles. Ce sentiment peut être caractérisé par son niveau, sa force et sa généralité (Guichard & Huteau, 2006). Le niveau du sentiment de compétence est

fonction du degré de difficulté des tâches que le sujet se sent capable d'entreprendre. Sa force varie avec la confiance que sujet a de ses auto-estimations de compétence. Le sentiment d'efficacité est plus ou moins général selon qu'il s'applique à un nombre plus ou moins grand de situations (Guichard & Huteau). Dans la théorie de Bandura (1986), le degré de généralité du sentiment d'efficacité personnelle est faible.

La manière et les moyens retenus par une personne pour une tâche donnée dépendent de la manière dont elle se sent capable de la réaliser, c'est-à-dire de son sentiment de compétence. Selon Bandura (cité par Karsenti & Larose, 2001) le sentiment de compétence se partage en sentiment d'auto-efficacité ou de compétence (efficacy expectations) qui correspond à la conviction qu'a un individu de sa compétence à réaliser une tâche ou une action dans un contexte donné et en sentiment de la valeur du résultat (outcome expectation) qui désigne le sentiment que les actions réalisées produiront les résultats escomptés.

Le sentiment de compétence ne se confond pas avec l'estime de soi, cette dernière étant liée au sentiment de sa propre valeur ni avec la notion de locus de contrôle. Cette différence est mise en évidence par Lecomte (cité par Bandura, 2003) qui affirme que l'auto efficacité concerne les évaluations par l'individu de ses « aptitudes » personnelles, alors que l'estime de soi concerne les évaluations de sa « valeur » personnelle. Il est important de préciser que ces deux éléments ne sont pas systématiquement liés. Pour cet auteur, le sentiment d'efficacité diffère également d'un autre concept très utilisé en psychologie : le locus de contrôle (locus of control) qui peut être interne ou externe et qui désigne la tendance des individus à attribuer à eux-mêmes ou à leur environnement la cause des événements de leur vie. On parle d'attribution causale interne ou externe. Le sentiment d'efficacité personnelle est l'un des trois facteurs causaux de la théorie du comportement planifié développée par Fishbein & Ajzen (1975).

L'efficacité personnelle se distingue de l'efficacité tout court (sans qualificatif), qui est la capacité à «atteindre réellement» un objectif. L'auto-efficacité est la croyance (vraie ou fausse) qu'il est possible d'atteindre l'objectif fixé et visualisé. De cette croyance, l'autosuggestion peut permettre un dépassement de soi et constitue

alors un puissant moteur susceptible d'être la source dans certains cas d'efficacité ou de développement personnel. Le sentiment d'efficacité personnelle est susceptible d'influencer de multiples activités humaines dans des domaines divers. Ce sentiment peut influencer sur des processus aussi divers que la motivation, l'apprentissage le stress, les processus cognitifs, l'exécution d'une tâche, les résultats d'une activité, etc. Dans le cadre de l'orientation scolaire et professionnelle, le sentiment d'efficacité réside dans la croyance que le conseiller a de sa capacité à réaliser les activités d'orientation, à influencer l'apprentissage et l'adaptation scolaire des apprenants. Au final, ce sentiment se présente comme une sorte d'auto évaluation personnelle. C'est en fait un catalyseur de la motivation (Daudelin, Dussault & Brodeur (2002) qui pensent que la motivation qui est gouvernée par l'attente qu'un comportement produira certains résultats de même que la valeur de ces résultats.

La théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle a eu d'intéressantes applications dans le domaine de l'éducation, notamment en orientation scolaire et professionnelle. Les croyances relatives aux capacités personnelles, qui sont susceptibles de changer au cours du temps et qui sont sensibles aux conditions environnementales peuvent être acquises et modifiées par quatre types principaux d'expériences d'apprentissage : les expériences individuelles de maîtrise, l'apprentissage par observation (ou modelage), la persuasion sociale et les états physiologiques et émotionnel (Bandura, 1997).

- *La maîtrise personnelle ou l'expérience de succès pour les activités difficiles*

La maîtrise personnelle est la principale source du sentiment d'efficacité personnelle. Les expériences de succès construisent une solide croyance d'efficacité personnelle tandis que les échecs la minent. Pour les individus qui disposent d'un bon sentiment d'efficacité, les revers et difficultés rencontrées peuvent être bénéfiques dans la mesure où ils enseignent que le succès nécessite généralement un effort soutenu (Lent, 2008). Un conseiller qui réussit les activités qu'il mène pourrait effectivement développer un fort sentiment de compétence en matière d'orientation scolaire. Les

expériences de succès élèvent l'auto-efficacité lorsqu'il n'est pas fantaisiste et lorsque les tâches ne sont pas trop faciles à réaliser. Les évaluations favorables reçues dans le passé pour des activités analogues confèrent une expérience de succès.

- *L'apprentissage par observation (ou modelage) ou apprentissage social ou vicariant*

Pour évaluer ses capacités, l'individu tire aussi des conclusions de l'observation des actions réalisées par d'autres personnes. Autrui peut être considéré comme une source d'information pour nous, notamment les personnes dont les caractéristiques sont plus proches des siennes. L'observation d'évaluations favorables reçues par d'autres personnes estimées semblables est une source pouvant participer à la construction et à l'alimentation du sentiment d'efficacité. Lorsqu'un individu reçoit des évaluations favorables des activités qu'il mène, cette évaluation par ses pairs constitue un apprentissage social.

- *La persuasion sociale*

Il est plus facile à quelqu'un de maintenir un sentiment d'efficacité notamment quand il est confronté à des difficultés si d'autres individus significatifs lui expriment leur confiance dans ses capacités. Cependant, cet effet se manifeste surtout si la personne a déjà de bonnes raisons de croire qu'elle est performante. Dans ce cas, les commentaires positifs de son entourage peuvent l'aider à fournir les efforts nécessaires pour réussir. Par contre, susciter des croyances irréalistes des capacités personnelles peut conduire à l'échec. Ce qui est susceptible de discréditer le flatteur et de saper les croyances de la personne en ses capacités.

- *Les réactions émotionnelles*

Dans l'évaluation de ses capacités, l'individu se base en partie sur l'information transmise par son état émotionnel et physiologique. Les indices que fournit le corps sont particulièrement pertinents dans la santé, les activités physiques et la gestion de stress. L'état émotionnel dans lequel se trouve un individu lorsqu'il réalise une activité renseigne sur son sentiment d'efficacité personnelle. Le

sentiment d'aise du conseiller lorsqu'il mène les activités d'orientation lui permet d'avoir une idée sur son sentiment de compétence. Il en est de même pour le conseiller qui se sent mal à l'aise au cours de la réalisation des activités prescrites par la législation en matière d'orientation et par des documents de référence au sein d'un système éducatif donné. Ces quatre sources d'information, d'alimentation et de la construction du sentiment de compétence permettent aux individus d'acquérir un certain degré d'efficacité personnelle pour un comportement donné. Chacune de ces sources peut être complémentaire des autres en fonction de chaque individu, du moment et en fonction du contexte.

Comme la théorie sociale cognitive générale, la théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle postule l'existence d'une boucle de rétroaction qui met en relation les niveaux de performance atteints et les comportements futurs (Bandura, 1986). Plusieurs avantages découlent des tentatives de réalisation de tâches et des succès rencontrés, tout particulièrement lorsque la difficulté des tâches s'accroît de façon progressive. De telles expériences fournissent à la personne l'occasion d'améliorer ses connaissances et ses stratégies de réalisation de tâches, permettent d'atteindre des résultats valorisés qui, à leur tour, permettent de développer ses sentiments d'efficacité personnelle et ses attentes de résultats dans un cycle de développement dynamique des capacités. Bien que ce modèle décrive les processus en jeu au niveau individuel (par exemple cognitif, motivationnel), il est important de rappeler que les personnes développent leurs capacités, leurs sentiments d'efficacité personnelle, leurs attentes de résultats et leurs buts personnels dans un contexte social bien que l'environnement social dans lequel se déroule une activité n'ait pas été convoqué explicitement comme cadre conceptuel du modèle du niveau de réussite atteint ou de réalisation de la tâche. Ce manquement observé dans ce modèle théorique a été comblé par notre étude qui montre que les variables individuelles bien que centrales fonctionnent de concert avec les variables institutionnelles et les variables sociales ou environnementales pour expliquer un résultat donné.

Compte tenu des limites du modèle du niveau de réussite atteint

de la théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle, nous postulons ce qui suit: les capacités, le sentiment de compétence, les attentes de résultats et les buts personnels ne suffisent pas pour expliquer le niveau des résultats atteints. Un autre paramètre important dont il faudrait nécessairement prendre en compte intervient: l'environnement social de la pratique de l'orientation. Le modèle du niveau de réussite atteint ou de réalisation de la tâche n'a pas tenu compte, du moins explicitement de l'influence du contexte ou de l'environnement social dans lequel une activité est réalisée : elle a accordé une centralité et une exclusivité au processus en jeu au niveau individuel. La théorie semble évoquer le contexte de manière implicite alors que les variables environnementales et institutionnelles semblent jouer de concert avec les variables personnelles un rôle important dans la compréhension, l'explication et la description du niveau des résultats atteints par la réalisation d'une tâche ou d'une activité.

Il faudrait aussi insister sur le fait que l'on considère que le sentiment d'efficacité personnelle complète la capacité objectivement évaluée mais qu'ils ne peuvent pas s'y substituer. La réalisation de performances complexes n'est pas favorisée uniquement par les capacités mais aussi par un sens optimiste des sentiments de compétence qui aide les personnes à organiser, à orchestrer et à tirer le meilleur parti de leurs talents. Il est important de préciser que ce que les personnes peuvent réaliser dépend en partie de la façon dont elles interprètent et exercent leurs capacités, ce qui contribue à expliquer pourquoi deux individus qui ont des capacités objectives semblables peuvent réaliser des performances dont la qualité varie fortement (Bandura, 1986). Lorsqu'une personne doute de ses capacités, elle va probablement, par exemple, moins souvent mettre en œuvre ses capacités de façon efficace, rester moins longtemps focalisée sur la tâche et ne pas persévérer face aux difficultés.

Les effets des sentiments d'efficacité d'une personne peuvent dépendre du fait qu'ils sont plus élevés ou moins élevés que le niveau actuel de ses capacités objectives. Les personnes peuvent rencontrer des difficultés quand elles interprètent mal leurs capacités, que ce soit de façon positive ou négative. Les croyances d'efficacité personnelle

qui surestiment fortement leurs capacités actuelles (cas de surestimation) peuvent encourager les personnes à se lancer dans la réalisation de tâches pour lesquelles elles sont mal préparées, risquant de ce fait l'échec et le découragement. Les sentiments d'efficacité personnelle qui sous-estiment beaucoup leur capacité objectivement évaluée (cas de sous-estimation) peuvent influencer sur le niveau de réussite des personnes en suscitant une moins grande mobilisation des efforts et de la persévérance, des buts moins élevés, une anxiété plus forte relative au niveau de réussite à atteindre et l'évitement d'objectifs pourtant réalistes. Ces deux types de mauvaise interprétation (surestimation et sous-estimation) peuvent contrarier le développement des capacités. Au contraire, des sentiments d'efficacité personnelle légèrement supérieurs aux capacités objectives (légère surestimation) favorisent une utilisation optimale des capacités et une motivation (Lent, 2008).

Concept 3 : Les attentes de résultats

Les attentes de résultats (outcome expectation) désignent les croyances personnelles relatives aux résultats ou aux conséquences de certaines conduites (Guichard & Huteau, 2006). Les attentes de résultats, en tant que croyances personnelles relatives aux conséquences et aux résultats de la réalisation de comportements particuliers, constituent des représentations du résultat espéré d'une activité, poursuivent ces auteurs. Alors que les croyances d'efficacité personnelle concernent ses propres capacités « suis-je capable de faire ceci ? », les attentes de résultats concernent les conséquences de la réalisation d'un type particulier d'action « si j'essaie de faire ceci, qu'arrivera-t-il ? ». Bandura (1986) a souligné l'importance du rôle joué par ces deux concepts dans le comportement humain, notamment au sujet des activités que les personnes choisissent de réaliser ou d'éviter. Toutefois, on présuppose que ce sont les sentiments d'efficacité qui constituent souvent le déterminant le plus influent, en particulier lorsque les activités à réaliser font appel à des capacités complexes à mettre en œuvre pour réaliser un ensemble de tâches potentiellement difficiles à réaliser (Lent, 2008). Les individus développent leurs attentes par rapport à leur sentiment de compétence alimenté par ses quatre sources et renforcé par les capacités de la

personne.

Concept 4 : Les buts personnels

Les buts personnels peuvent être définis comme l'intention qu'à la personne de s'engager dans une activité précise pour atteindre un objectif particulier (Bandura, 1986). C'est en fait « *la détermination à s'engager dans une activité particulière pour atteindre un certain résultat futur* » (Guichard & Huteau, 2006: 90). Ces buts constituent des éléments essentiels pour comprendre la conduite d'un individu conçu comme un acteur-sujet de sa propre existence. La théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle distingue les choix concernant les buts exprimés en termes de choix de contenu (le type d'activité ou de profession que quelqu'un souhaite poursuivre) et les buts en termes de niveau de résultat fixé (le niveau ou la qualité du résultat que l'on cherche à atteindre dans le domaine choisi). Les buts sont des moyens importants que les personnes utilisent pour exercer leur agentivité personnelle dans la réalisation de leur projet d'études ou de leur projet professionnel. En se fixant des buts, les personnes se donnent les moyens d'organiser, de diriger et de soutenir leur propre comportement, et cela même sur de longues périodes et en l'absence de renforcements externes. Les conseillers ont l'intention de s'engager dans des activités d'orientation pour réaliser leurs missions. Toutefois, l'environnement social pourrait constituer dans certains cas un obstacle à la réalisation de cette intention.

Nous considérons l'imputation exclusive des résultats atteints par un individu lorsqu'il réalise une activité aux seuls facteurs individuels comme une lacune et une insuffisance de ce modèle. Car les facteurs situationnels que la présente étude réhabilite n'ont pas une valeur périphérique dans le cadre de l'orientation scolaire et constitue un repère important susceptible d'influencer les facteurs interne auxquels la théorie a accordé une centralité et une exclusivité dans l'explication de la performance d'un tiers.

2. Limites du modèle du niveau de réussite atteint et modèle corrigé proposé de la théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle de lent, brown & hackett (1994) et modèle corrigé

Inspirée de la théorie sociale cognitive de Bandura (1986), la théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle a été proposée et formalisée par Lent, Brown & Hackett (1994). Elle vise à expliquer la performance d'un individu. Selon la théorie, le « sentiment de compétence » correspond aux croyances des individus quant à leurs capacités à réaliser des performances particulières.

2.1. Limites du modèle du niveau de réussite atteint

Le cadre conceptuel du modèle de réussite atteint ou de réalisation de la tâche met en relation les capacités/réussites antérieures, l'auto-efficacité, les attentes de résultats et les niveaux de buts fixés pour expliquer le niveau des résultats atteints ou la performance. La figure ci-après en est une illustration.

Figure 1: Modèle du niveau de réussite atteint ou de la réalisation de la tâche de la théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle

Source : Lent (2008)

Le modèle du niveau de réussite atteint proposé par Lent, Brown & Hackett (1994) semble intéressant dans la mesure où il participe à la compréhension des facteurs (capacités, auto-efficacité, attentes de résultats et niveau de buts fixés) susceptibles d'expliquer les résultats atteints par un individu à l'issue d'une activité. Ce modèle explique les résultats atteints ou la performance d'un individu en se référant exclusivement aux variables individuelles, comme semble l'indiquer la figure ci-dessus.

Cependant, ce modèle très général de la théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle présente quelques imperfections qui le rendent inopérant dans sa configuration actuelle, en ce qui concerne l'analyse du niveau de résultats atteints. Le modèle ne prend en compte aucun paramètre extérieur à l'individu, susceptibles de conditionner la réalisation d'un comportement notamment : le contexte d'exécution d'une activité qui est un paramètre extérieur à l'individu, mais important dans la compréhension du comportement ou du résultat atteint. Bien plus, un individu peut avoir le sentiment de compétence et avoir des croyances personnelles relatives aux conséquences de certaines conduites sans pour autant avoir l'intention de réaliser une activité particulière pour atteindre un certain résultat futur, en raison du contexte dans lequel se déroule l'activité. L'environnement d'apprentissage ou de travail est susceptible de miner la détermination ou l'intention d'agir chez un sujet, et compromettre ainsi le résultat escompté (performance).

Selon Guichard & Huteau (2006), les valeurs professionnelles sont décrites comme des attentes de résultats : ce sont des préférences individuelles pour certaines conditions de travail ou pour certains types de satisfaction comme le statut, l'argent, l'autonomie, etc., combinées à des représentations des professions en fonction de ces conditions et satisfactions. Le sentiment de compétence est une réalité dynamique. Les résultats d'une activité peuvent conduire à une réévaluation du sentiment de compétence et des attentes d'un individu.

Le modèle du niveau de réussite atteint a une importance fondamentale car il met en évidence la quasi-totalité des éléments susceptibles d'expliquer les résultats d'un individu (performance

professionnelle, scolaire, etc.). La théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle qui met en évidence la réalisation de la tâche ou le niveau de réussite atteint a le mérite d'apporter un éclairage à la compréhension, la description et l'explication des résultats. Cependant, nous reconnaissons ses limites dans l'explication du niveau de résultats atteints, lorsqu'un individu en réalise une activité (apprentissage d'une discipline scolaire, réalisation d'une activité professionnelle par une personne).

En se fondant exclusivement sur les processus en œuvre au niveau individuel (variables individuelles), le modèle du niveau de réussite atteint ou de réalisation de la tâche de la théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle semble avoir omis le contexte dans l'explication des résultats d'une activité. Le modèle n'a pas tenu compte, du moins explicitement de l'influence de l'environnement en accordant une centralité, une exclusivité aux facteurs personnels et une valeur périphérique implicite à l'environnement. Comment expliquer que cette théorie qui est un héritage de la théorie sociale cognitive n'ait pas tenu compte de l'environnement dans sa version modèle du niveau de réussite atteint, alors que la théorie dont elle est issue a souligné l'importance de l'environnement ? Au regard des limites mises en évidence, nous proposons une version améliorée de cette théorie.

2.2. Modèle corrigé du niveau de réussite atteint proposé

Compte tenu de cette limite et dans la perspective de rendre le modèle du niveau de réussite atteint plus percutant dans l'explication des résultats atteints/efficacité, nous proposons un modèle corrigé et postulons ce qui suit : les capacités, le sentiment d'efficacité professionnelle, les attentes de résultats et les buts personnels (variables individuelles) ne suffisent pas pour expliquer le niveau de résultats atteints / l'efficacité d'un individu. Un autre paramètre important dont il est nécessaire de prendre en compte intervient : le contexte / l'environnement social du déroulement de l'activité. Le modèle du niveau de réussite atteint ou de réalisation de la tâche n'a pas tenu compte, du moins explicitement de l'influence du contexte où une activité est réalisée comme l'avons souligné. Elle a accordé une centralité et une exclusivité au processus en jeu au niveau individuel.

Compte tenu de ce qui précède, nous proposons un modèle corrigé du modèle du niveau de réussite atteint de la théorie de Lent, Brown & Hackett (1994). Le modèle proposé met en évidence l'environnement social/ contexte du déroulement de l'activité et le combine avec les capacités/ réussites antérieures, le sentiment d'efficacité personnelle, les attentes de résultats, le niveau des intentions ou buts fixés et l'activité à réaliser pour expliquer le niveau de résultats atteints par un individu lorsqu'il réalise une activité. Cela revient à dire que le modèle proposé convoque, dans une perspective corrélationnelle, les variables individuelles, institutionnelles et contextuelles.

La figure ci-après est une illustration du modèle corrigé proposé.

Figure 2: Modèle corrigé du niveau de réussite atteint ou de la réalisation de la tâche de Lent, Brown & Hackett (1994) proposé

Source : Notre étude.

Le contexte du déroulement d'une activité est susceptible d'influencer la performance d'un élève, d'un étudiant ou d'un professionnel. La gestion du contexte peut avoir des effets bénéfiques

ou pervers sur les résultats obtenus. La connaissance de la tâche à effectuer pour atteindre un certain résultat, la compétence, les attentes de résultats sont généralement des paramètres importants pouvant induire un certain comportement. Cependant, ces éléments ne garantissent toujours pas la production du comportement attendu/souhaité.

Conclusion

Cette recherche a présenté le modèle du niveau de réussite atteint de la théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle de Lent, Brown & Hackett (1994), en mettant en évidence son cadre conceptuel qui mobilise les capacités, l'auto-efficacité, les attentes de résultats et les buts personnels pour expliquer le niveau de résultats atteints par une personne lorsqu'elle réalise une activité. Le modèle corrigé que propose cette étude combine les variables individuelles ciblées par le modèle initial en les combinant avec l'activité à réaliser et le contexte ou l'environnement social de la réalisation de l'activité pour expliquer le niveau de résultats atteints/efficacité. Il a été reproché au modèle du niveau de réussite atteint ou modèle de réalisation de la tâche de la théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle de Lent, Brown & Hackett (1994) de n'avoir pas tenu compte, du moins explicitement de l'influence du contexte social dans lequel une activité est réalisée et d'avoir accordé une centralité et une exclusivité aux processus en jeu au niveau individuel (variables individuelles). La psychologie sociale révèle que le comportement d'un être humain, en tant que être et sujet social est produit dans l'environnement social. Ainsi, le contexte dans lequel il se trouve est susceptible d'exercer une influence significative sur le comportement en raison des interactions possibles. Le modèle corrigé du niveau de réussite atteint proposé dans le cadre de la présente recherche constitue une avancée théorique majeure qui rend le modèle initial plus percutant dans la compréhension, la description, l'explication et la prévision du niveau des résultats atteints par un élève/étudiant ou un professionnel lorsqu'il réalise une activité. La portée sociale et utilitaire de la présente étude réside dans le fait qu'elle contribue à l'amélioration de la performance/résultats atteints par les

élèves, les étudiants et les conseillers d'orientation. L'étude permet d'expliquer, de décrire et de prévoir l'efficacité au sein d'un système éducatif.

Références bibliographiques

Bandura Albert (1986), *Social foundation soft hought and action: a social cognitive theory*, Englewood Cliffs: NJ, Prentice-Hall.

Bandura Albert (1997), *Self efficacy: the exercise of control*, New York, Freeman.

Bandura Albert (2003), (trad. Lecomte, J.) *Auto-efficacité: Le sentiment d'efficacité personnelle*, Paris, De Boeck.

Carré Philippe (2003), «La double dimension de l'apprentissage autodirigé: contribution à une théorie du sujet social apprenant», *La Revue canadienne pour l'étude de l'éducation des adultes*, 17(1), 66-91.

Daudelin Colette, Dussault Marc & Brodeur Monique (2002), «Impact d'une stratégie d'intégration des TIC sur le sentiment d'auto efficacité d'enseignants du primaire et leur processus d'adoption d'une innovation», *Revue des sciences de l'éducation*, Vol. XXVIII, No 2, 2002, 391-410.

Fishbein Martin & Ajzen Icek (1975), *Belief, attitude, intention, and behaviour: An introduction to theory and research*. Reading, MA, Addison-Wesley.

Guichard Jean & Huteau Michel (2006), *Psychologie de l'orientation*, 2^{ème} édition entièrement Revue et augmenté, Paris : Dunod.

Karsenti Thierry & Larose François (2001), *Les TIC au cœur des pédagogies universitaires*, Diversité des enjeux pédagogiques et administratifs, Presse de l'université du Québec.

Lent Robert Wright (2008), Une conception sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle: considérations théoriques et pratiques. *L'orientation scolaire et professionnelle*, 37, 57-90.

Lent Robert, Brown Steven David & Hackett Gail (2000), Contextual supports and barriers to career choice: a social cognitive analysis, *Journal of Counseling Psychology*, 47, 36-49.

Lent Robert, Brown Steven David & Hackett Gail (2006), *Integrating person and situation on work satisfaction: A social cognitive view*, *Journal of vocational behavior*, 69 (2), 236-247. <http://doi.org/10.1016/j.jvb.2006.02.006>.

Lent Robert, Brown Steven David & Hackett Gail (1994), Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. *Journal of Vocational Behavior*, 45, 79-122. doi: 10.1006/jvbe.1994.1027.

Mezo'o Gaston-Lebeau (2019), *Pratique de l'orientation scolaire et efficacité du conseiller d'orientation dans le système éducatif camerounais. Cas des établissements publics des villes de Yaoundé et de Douala*. Thèse de doctorat Ph.D en orientation-conseil, Yaoundé, Faculté des sciences de l'éducation.

Mezo'o Gaston-Lebeau (2005), *Représentation sociale du conseiller d'orientation par les enseignants et niveau d'intégration dans l'équipe éducative*. Mémoire de DIPCO 2^{ème} Grade non publié, Yaoundé, École Normale Supérieure de Yaoundé.

MINESEC (2009), *Cahier des charges du conseiller d'orientation au Cameroun*. Yaoundé, Les Éditions de l'imprimerie Nationale.

Sillamy Norbert (1996), *Dictionnaire de psychologie*. Paris, Larousse.

La transsubstantiation des personnages « gris-gris » et « amina » dans gris-gris et linguï, les liens sacrés de mahamat-saleh haroun : un renouvellement esthétique

Gonseu Casimir OUE

Docteur, enseignant, Institut National Supérieur
des Arts et de l'Action Culturelle
(INSAAC/Abidjan-Côte d'Ivoire)
avecasimir@yahoo.fr

Résumé

Les personnages constituent dans le cinéma de fiction, un échangeur entre les composantes, les événements et les structures de l'œuvre filmique. A cet effet, les traditions dramaturgiques et cinématographiques offrent de nombreuses possibilités de les construire que certains réalisateurs comme Mahamat-Saleh Haroun explorent avec une singularité rénovatrice. Ainsi, dans Gris-gris et Linguï, les liens sacrés, il procède à une transsubstantiation de Gris-gris et Amina, personnages principaux de ces longs métrages, à l'aide de techniques cinématographiques bien connues, mais réinvesties à son goût, afin de révéler des personnages maudits prisonniers d'un environnement social en décadence. L'objectif de cette étude étant de mettre en relief les mécanismes et l'intérêt de ce procédé, elle a recours aux concepts d'« Agent » et « Patient » de Claude Brémont, associés à la sémiologie du cinéma de Christian Metz.

Mots clés : Personnages, transsubstantiation, Gris-gris, Amina, esthétique filmique

Abstract

Characters represent in fictional cinema, a way between the components, events and structures of the filmic work. For that purpose, dramaturgical and cinematographic traditions offer several possibilities to construction them to the extent that some directors such as Mahamat-Saleh Haroun perform with an innovative singularity. In that way, in « Gris-gris » and « Linguï, les liens sacrés », he proceeds to transubstantiation of « Gris-gris » and « Amina », main characters of these feature films, using well-known cinematographic techniques yet reinvested to his taste in order to reveal doomed characters trapped in a social decadent environment. With the aim of bringing out the mechanisms and interest of this process, this research resorts to the concepts of "Agent" and « Patient » by Claude Bremond associated with the semiology of cinema by Christian Metz.

Keywords : Characters, transubstantiation, Gris-gris, Amina, film aesthetic

Introduction

Les personnages d'une fiction filmique, sont les vecteurs de la compréhension du monde représenté. Ils constituent à la fois le lieu de la distribution des intentions didactiques du cinéaste, mais aussi la clé de l'édification de son esthétique. Cette double fonction fait d'eux des « échangeurs » entre « événements » et « structures » (Pavis, 1996, p 250) de l'œuvre filmique. Ainsi, cette place qu'ils occupent n'est d'ailleurs plus discutable, au point de faire dire à André Gardies (1993, p 53) que « Parmi les objets qui peuplent le monde diégétique, le personnage occupe une place prépondérante. Autour de lui et par rapport à lui s'organise le récit en même temps qu'il est généralement source et support d'une intense activité d'identification. »

Cette approche classique de la valeur vectorielle des personnages dans une fiction (Pavis, 2016, p 368), est enrichie par Mahamat-Saleh Haroun, l'aîné des cinéastes tchadiens, en s'appropriant leur construction de manière singulière dans ses longs métrages¹ *Gris-gris* et *Lingui, les liens sacrés*. En effet, dans *Gris-gris* (2013), le réalisateur met en scène Souleymane Démé, un jeune handicapé tchadien, issu d'un milieu pauvre et musulman, qui se fait appeler « *Gris-gris* » parce que ce surnom porterait chance. Son rêve est de devenir un grand danseur. Mais, l'hospitalisation brutale de son beau-père le contraint à collaborer avec Moussa, un trafiquant d'essence, qu'il escroque pour payer les frais d'hospitalisation. Cette collaboration tourne finalement à la chasse à l'homme et menace la tranquillité de tous ses proches qui, pour l'aider, sont contraints de commettre des crimes. « *Gris-Gris* » passe, ainsi, de la victime choisie de la société, au bourreau sans scrupule de ses concitoyens, selon les situations dramatiques.

Dans la même dynamique, *Lingui, les liens sacrés* (2021) présente la vie d'Amina, une belle jeune femme tchadienne, mère célibataire et musulmane, bannie par sa famille et stigmatisée par sa communauté religieuse. Désormais, Amina n'a qu'une seule priorité dans sa nouvelle vie, la scolarisation de sa fille de quinze ans, qu'elle élève

¹ En France, dans la pratique, un long métrage est un film d'une durée supérieure à 60 minutes. Cf Vincent Pinel et Christophe Pinel, *Dictionnaire technique du cinéma*, 3^{ème} édition, Paris, Armand Colin, 2016, p 174.

toute seule, après la fuite en avant du père. Mais, elle apprend, brutalement, l'exclusion de celle-ci pour cause de grossesse. Dès lors, elle nourrit intérieurement l'idée de se venger de la société en transgressant toutes les règles qui constituent des freins à leur épanouissement en tant que femmes. Pour ce faire, elle fait avorter sa fille, retrouve l'auteur de sa grossesse à qui elle fait payer le crime. En outre, elle aide sa petite sœur Fanta à éviter à sa fille de cinq ans, l'excision imposée par les us et coutumes séculaires de leur tribu. Amina, de la victime sociale, se métamorphose en bourreau des règles sociales en fonction des réalités auxquelles elle fait face.

Comme cela se constate, l'on assiste aux déplacements du contenu des traits caractéristiques respectifs de « *Gris-gris* » et « *Amina* », d'un pôle actantiel passif à un autre pôle actif. Ce glissement actantiel leur permet d'osciller entre Héros et Anti-héros, bienfaiteur et malfaiteur, initiateur de l'action et victime de ces actions. D'ailleurs, cette fluctuation du statut actantiel des personnages dans une même trame, a conduit, déjà, Roland Barthes à écrire que « (...) à l'intérieur d'une œuvre, une même figure peut absorber des personnages différents » (1981, p 23). En clair, « *Gris-gris* » et « *Amina* » affichent deux visages différents dans leurs intrigues respectives : souvent, ils sont *Agent* ; des fois, ils sont *Patient*. Selon la théorie narratologique de Claude Brémont (1981), l'*Agent* est la personne qui conduit les événements, quand le *Patient* est celle qui est affectée par leur déroulement. Ainsi, ce transfert du contenu sémantique d'*Agent* à celui de *Patient* s'identifie à une transsubstantiation. Ce concept essentiellement religieux, désigne le changement du pain et du vin en la substance du corps et du sang du Christ. Rapporté au cinéma, il se confond à cette fluctuation épisodique de leur statut actantiel. Il s'agit, certainement, pour le cinéaste de mettre en relief la double nature antithétique de l'homme face au contexte imprévisible dans lequel il évolue. Quels sont, donc, les procédés filmiques utilisés par le cinéaste pour réaliser cette transsubstantiation ? Quels intérêts motivent cette approche novatrice ?

Pour dévoiler les composantes et les mécanismes de ce processus de transsubstantiation et leur intérêt, cette analyse emprunte, logiquement, à Claude Brémont (1981) ces concepts d'*Agent* et de *Patient*, ci-dessus définis, qu'elle associe à la sémiologie du cinéma de Christian Metz (2013). Les concepts d'*Agent* et de *Patient* donnent

l'occasion d'appréhender l'émergence des différents caractères de Gris-gris et Amina, ainsi que la nature et le degré de leur implication dans les actions concernées. Quant à la sémiologie du cinéma, elle est une méthode d'analyse des films qui s'appuie sur ce que Louis Hjelmslev¹ appelle les matières de l'expression filmique (Gardies et Bessalel, 1992, p135). Au nombre de cinq, à savoir l'image filmique, les mentions écrites, la musique, les paroles humaines et les bruits, elles permettent de saisir le sens du message final du film par leurs constitutions et leurs agencements les uns aux autres. Dans cette perspective, la sémiologie du cinéma favorise, ici, la mise en relief des traits caractéristiques des personnages en contexte et leurs enjeux.

Organisée en trois parties, dans cette optique, cette étude évoquera, d'abord, les caractères paradoxaux de ces deux personnages. Elle examinera, ensuite, le jeu effectué par le cinéaste dans l'attribution des fonctions à ses personnages qui oscillent, en permanence, entre emblèmes sociaux et archétype. Enfin, elle dévoilera l'intérêt de ce perpétuel mouvement interne.

1- Gris-gris et Amina : des personnages paradoxaux

« *Gris-gris* », surnom de Souleymane Démé, jeune homme handicapé d'une jambe, est l'éponyme du long métrage de fiction du même nom, *Gris-gris*, réalisé par Mahamat Saleh Haroun en 2013, d'une durée de 86 minutes. Huit ans après, soit en 2021, ce dernier sort une autre fiction de 85 minutes, *Lingui, les liens sacrés*, dont le personnage principal est « *Amina* », une mère célibataire musulmane, jeune et belle. Un personnage, pour rappel, est au cinéma de fiction un être inventé par le cinéaste généralement incarné par un acteur ou une actrice, qui possède une fonction dans l'intrigue. André Gardies et Jean Bessalel (1992, p 162) précisent que « le comédien entre dans le film avec des caractéristiques qui lui sont propres et qui « nourrissent » le personnage en même temps qu'il est lui-même façonné par ce dernier. ». Cela implique qu'au moment de l'analyse, la figure de l'acteur se confond à celle du personnage. En ce qui concerne le paradoxe, il renvoie à une association de deux idées, deux

¹ Louis Hjelmslev est un linguiste danois. Il désigne par Matières de l'expression filmique, les caractéristiques physiques, sensorielles ou technico-sensorielles à quoi se reconnaissent immédiatement et peuvent donc se distinguer commodément les uns des autres les différents langages.

faits ou deux situations contradictoires. Cette situation survient d'après d'Anne Cauquelin (1999, pp 10-11) lorsqu'émerge « un mode de discours d'un certain genre » qui ne correspond pas à la manière dont l'opinion est habituellement traitée. Dans ce sillage, Gris-gris et Amina se présentent, à la fois, comme des victimes quand ils subissent l'oppression de leur communauté, et des bourreaux lorsque les membres de cette collectivité croulent sous le poids de leurs actions. Ainsi, est-il question maintenant de montrer, à partir des concepts d'*Agent* et de *Patient* empruntés à Claude Brémond, comment cette unité contradictoire se construit au niveau de chaque personnage.

1-1 Gris-gris et Amina, victimes de leurs compatriotes

Gris-gris et Amina sont des victimes préférentielles¹ des sociétés dans lesquelles ils évoluent. Ils vivent sous les regards délibérément négatifs de leurs concitoyens majoritairement de confession religieuse musulmane, à cause de leurs situations sociales. Ce faisant, leur intégrité physique aussi bien que leur estime de soi en sont fortement affectés.

En effet, Gris-gris est présenté à l'ouverture du film comme une personne adulée par les clients d'une boîte de nuit. Les premières images filmiques le montre en train de réaliser une performance chorégraphique très applaudie. Pour renforcer cette admiration, le réalisateur fait un plan rapproché poitrine large en mouvement, qui laisse voir une jeune femme métisse, Mimi, souriante et battant les mains en l'honneur de Gris-gris. Néanmoins, cette situation flatteuse contraste immédiatement avec la suite des événements, dans la mesure où l'univers filmique le présente en difficulté permanente dans son vécu quotidien.

D'abord, les problèmes d'infrastructures sont la première cause de son exclusion sociale. Les équipements dédiés aux handicapés sont quasi inexistantes. Ils doivent se contenter du matériel mise à la disposition de la population de manière indifférenciée. Cela est visible dans le film lorsque Gris-gris se rend à l'hôpital au chevet de son beau-père,

¹ Une victime préférentielle est victime choisie par le délinquant en fonction de son rôle, de sa situation économique ou de circonstances spécifiques, selon le droit pénal. Cf Cabinet ACI (2019), Les typologies de victimes, <https://www.cabinetaci.com/les-typologies-de-victimes/>, consulté le 16/09/2023.

Ayoub, hospitalisé après un malaise respiratoire. Le plan en pied¹ qui le présente en train de monter les escaliers du bâtiment en étage menant à la chambre du malade, est statique. Cette fixité du plan en pied permet d'exposer la pénibilité du déplacement de cet estropié à la peine à l'intérieur de l'hôpital. L'occurrence filmique traduit fort bien l'absence de dispositif de circulation prenant en compte les handicapés comme Gris-gris dans les édifices publics.

Même, dans *Lingui, les liens sacrés*, Amina jouit d'un statut social très défavorable perceptible dans ses relations avec les membres de sa famille biologique ainsi qu'avec ses autres concitoyens. Elle est vue pendant le film comme une mère célibataire aux mœurs légères. En ce sens, le film ne présente aucun mécanisme d'assistance en dehors de la maigre compassion de l'Imam de la mosquée qu'elle fréquente. Effectivement, Amina a été bannie par sa famille biologique lorsqu'elle a contracté la grossesse de sa fille Maria comme le révèle la conversation entre elle et sa petite sœur Fanta en visite chez elle, en compagnie de Maimouna sa fillette de cinq ans :

Amina : « Qu'est-ce que tu fais chez moi Fanta ? »

Fanta ; « Amina, tu es ma grande sœur ! »

Amina : « Ta grande sœur n'existe plus même toi Fanta : »

Fanta : « Tu sais, je voulais reprendre contact avec toi, mais papa menaçait de me bannir : »

D'après cette conversation froide mais tendue, enrobée dans des plans stables, l'on comprend qu'Amina a été écartée de sa famille depuis une longue période. Cette distance physique est symboliquement exprimée à travers le plan demi-ensemble introduisant la scène de la rencontre entre les deux femmes. Il montre Amina assise dans la cour pratiquement à l'arrière-plan² face à sa petite sœur Fanta et sa fille

¹ Un plan en pied aussi appelé plan moyen, est un plan qui montre le personnage des orteils à la tête. Cf Vincent Pinel et Christophe Pinel, *idem*, p 218.

² Selon Yannick Vallet, pour cadrage donné, il existe plusieurs plans dans la profondeur, identifiés selon leur situation par rapport au sujet principal. Ainsi, on a le premier plan, le second plan, l'arrière-plan, l'avant plan.

débout au second plan de la même image. Cette distance se saisit également au cours de la même conservation quand le réalisateur insiste sur le dialogue des deux femmes. Elles se tiennent assises dans un face-à-face, séparées par le premier plan de l'image, Fanta la sœur toujours en amorce¹ dans le champ d'Amina, et vis-versa. Il en résulte que les deux femmes sont distantes l'une de l'autre comme de parfaites inconnues qui se rencontrent pour la première fois.

C'est dans ce contexte délétère que s'ouvre le procès que lui font les membres de sa confrérie résumé par sa relation avec Brahim son voisin de quartier et prétendant, qui lui en fait part dans une scène de séduction.

Brahim : « Tout le monde te considère mal, parce que tu es une fille mère. Moi, je m'en fous ! Je vous aimerai toi, et ta fille. Je vous prendrai sous mon toit. »

C'est dire que la mauvaise réputation d'Amina a pénétré toutes les couches sociales, ce qui lui vaut les difficultés sociales qu'elle connaît au quotidien. Somme toute, en l'absence d'un cadre officiel et légal d'assistance aux mères célibataires, Amina est livrée à elle-même.

Ensuite, d'autres occurrences filmiques montrent que l'insertion socioprofessionnelle de Gris-gris et Amina est particulièrement compliquée. Les emplois à revenus décents sont rares dans leurs villes. Ils sont dominés largement par de petits métiers à peine rentables. Ces métiers artisanaux pour la plupart très pénibles, les plongent dans une souffrance quotidienne. Ainsi, concernant Gris-gris, cette difficulté commence à s'afficher dans le film lorsque son beau-père est hospitalisé. Sa mère, une lavandière, à court d'argent et désespérée, lui soumet l'ordonnance médicale que lui a remise l'hôpital. En situation de précarité, Gris-gris va emprunter de l'argent à Alladji l'usurier du quartier, parce que ni la photographie, ni la couture, encore moins la danse qu'il pratique ne lui permettent de faire face à

Cf Yannick Vallet (2016), *La grammaire du cinéma, de l'écriture au montage : les techniques du langage filmé*, Paris, Armand Colin, pp 64-65.

¹ L'amorce est une petite partie d'un objet ou d'un personnage, en bord cadre, très proche de la caméra et souvent floue. L'amorce est toujours en avant plan. Idem, p 69.

la facture d'hospitalisation. Devant l'insuffisance de ce prêt, il va travailler pour Moussa un trafiquant d'essence qui se veut être son parrain. Mais, pour son premier jour de boulot, Gris-gris se noie à cause de son handicap lors du transport par voie fluviale d'une cargaison de carburant, puis éprouve un grand mal à échapper aux policiers à leurs trousseaux pour la même raison évidente.

Le récit de cette aventure rocambolesque des déboires professionnels de Gris-gris, commence tranquillement le jour avec une succession de plans panoramiques et de travellings avant décrivant le voyage aller paisible en pirogue sur un cours d'eau herbifère. Puis, arrive la nuit, avec une autre série de plans de la même nature accompagnant une horde de personnes excitées convoyant de nombreux bidons à la nage à leur retour. Subitement, un plan rapproché en mouvement montre Gris-gris qui se noie. A peine secouru et aussitôt surpris par les sirènes de la police au chargement de ces bidons dans un véhicule, le groupe de trafiquants se disperse en courant, mais Gris-gris chute de nombreuses fois dans plusieurs plans liés aux décors, et manque de se faire prendre par la police. Quoi qu'il s'en sorte, cette séquence filmique met en évidence l'inadéquation entre l'état physique de Gris-gris et de ce travail trop difficile pour lui.

Dans le même sens, Amina est confrontée au même obstacle d'insertion socioprofessionnelle. A cet effet, *Lingui, les liens sacrés* s'ouvre aussitôt sur l'image d'Amina en train de découper péniblement un pneumatique massif de forme torique. La gravité de la difficulté de ce travail est montrée d'entrée par un gros plan en mouvement¹ du visage d'Amina. Sur ce visage naïf de la jeune mère célibataire, coule de grosses gouttes de sueur qu'elle essuie à l'aide du gang de protection malpropre qu'elle porte. L'on y perçoit également des lèvres qui se durcissent et les cris qu'elle pousse par intermittence à chaque effort fourni, pour tirer de cette masse hostile de caoutchouc un cerceau de fer torique. Puis tour à tour dans l'exposition, le nœud et le dénouement du film, l'on la voit dans une alternance de plans lié au personnage et au décor, fabriquant ces fourneaux artisanaux, arpentant des rues de la ville pour les vendre en compagnie de sa meilleure amie Bintou ou de sa fille Maria. Cet enchevêtrement de

¹ Un plan en mouvement montre une image filmique qui vacille, qui n'est pas fixe. Cf Vincent Pinel et Christophe Pinel (2016), *Dictionnaire technique du cinéma*, 3^{ème} édition, Paris, Armand Colin, p 217.

plans objectifs¹ moulés dans ces plans en mouvement, montre explicitement les images de la souffrance quotidienne d'Amina dans ce travail inapproprié à son statut de femme. En somme, Amina autant que Gris-gris souffrent de la même difficulté d'insertion socioprofessionnelle.

Enfin, Gris-gris et Amina rencontrent d'énormes entraves à vivre une relation amoureuse ordinaire. Les capacités de Gris-gris sont naturellement limitées, quand Amina porte l'étiquette d'une femme indigne dans ces sociétés en proie à l'intolérance. En effet, Gris-gris est une vedette des nuits à N'Djamena, c'est ce que nous montre le film dans ses prémisses. Mais, Gris-gris n'a pas encore d'amoureuse. Heureusement, Mimi, une jeune métisse belle et svelte, de mère tchadienne et de père français qu'elle n'a jamais connu, tombe sous son charme grâce à ces performances artistiques. Un soir, après avoir réalisé avec succès une opération de vente d'essence, Moussa très satisfait du travail de Gris-gris, l'invite à manger dans un restaurant chinois. Gris-gris s'y rend avec Mimi. Pendant le repas, Moussa raille son poulain sur son choix :

Moussa : « C'est qui ? »

Gris-gris : « C'est ma copine ! »

Moussa : « Elle, c'est la femme de tout le monde...Même moi, je l'ai testé. Tout le monde l'a testée...Si tu veux prendre une femme, il faut prendre une vraie femme...Une pute en plus ! »

Au moment où Moussa tient ses propos en plan rapproché poitrine, Mimi humiliée quitte agitée leur table, et sort du restaurant dans un travelling arrière. Gris-gris essaie de la rattraper mais Moussa le menace de renvoi, vers la fin dudit mouvement de caméra. Embarrassé, Gris-gris revient à la table du diner mais sans rien avaler, à l'intérieur d'une succession de plans fixes. Cette séquence filmique charriée par une alternance de plans en mouvement et de plans fixes,

¹ Un plan objectif est un plan qui montre le sujet filmé 'un point de vue neutre. Idem, p 219.

exprime éloquemment la détresse sentimentale de Gris-gris devant la raillerie de Moussa.

Pareillement, Amina s'est recroquevillée sur elle-même, fuyant toutes les occasions de rencontres, traumatisée par les préjugés qui pèsent sur sa vie d'une part et d'autre part le trauma du calvaire qu'elle a vécu après avoir été abandonnée par le père de Maria, sa fille. En fait, Amina appartient à une confrérie constituée par l'Imam de la mosquée du quartier où elle fait ses prières quotidiennes. Logiquement, tout membre de cette confrérie bénéficie de l'assistance spirituelle et humaine de cet Imam. Mieux, comme le dit Brahim, au cours d'un échange galant avec Amina, le mariage entre eux est ce qui est vivement encouragé.

Amina : « C'est quoi ce mot que tu ne peux pas me dire à l'extérieur »

Brahim : « Amina, ça fait combien de temps qu'on se connaît ? »

Amina : « 7 ou 8 ans ! »

Brahim : « 10 ans, depuis qu'on est rentrés dans la confrérie de l'imam. »

Amina : « On est frère en religion ! »

Brahim : « Les frères en religion se marient entre eux ! »

Cette dernière réplique de Brahim met en relief le renfermement d'Amina qui refuse d'avoir une autre aventure amoureuse dominée par cette peur psychotique de l'échec précédent. Elle ne se consacre qu'à l'éducation de sa fille Maria. D'ailleurs, une nuit, on la voit à la sortie de la mosquée, dans un travelling avant, quittant la mosquée aux pas de course. Lorsque l'Imam l'interpelle pour comprendre son absentéisme, elle baisse la tête. Le plan moyen qui dévoile leur échange, permet de saisir la gêne d'Amina face à l'Imam de leur mosquée, car elle évoque son travail pour justifier ces absences aux prières. Jugeant cette raison irrecevable, l'Imam hausse le ton. En réalité, il s'agit d'une fuite en avant d'Amina pour dissimuler son introversion.

En résumé, Gris-gris et Amina souffrent des mêmes maux sociaux qui se résument à une insuffisance d'intégration sociale dans les milieux

où ils vivent. Ils sont conséquemment des victimes visibles de leur société respective. Cependant, ils ne sont pas que des cibles de ces sociétés que nous décrivent les films, puisqu'ils se présentent par moment, eux aussi, comme des bourreaux d'autres concitoyens auxquels ils causent de nombreux préjudices.

1-2 Gris-gris et Amina, bourreaux de leurs concitoyens

Désignés comme martyrs dans leur société respective, Gris-gris et Amina se transforment en bourreaux, par moment, pour modifier leur destin. Cependant cette prise de conscience accidentelle, parfois maladroite, et les actions qui en découlent infligent à leurs congénères des dommages souvent irréparables. C'est bien le cas avec Gris-gris qui, du jeune homme aimable, pieux et bien éduqué, est devenu un froid criminel par procuration.

En effet, dans le film *Gris-gris*, le personnage principal Gris-gris se retrouve face à des situations déterminantes pour sa vie familiale, sentimentale et professionnelle, qui le poussent à agir sans scrupule. D'une part, il est confronté à l'hospitalisation de son beau-père, « Ayoub », victime d'une crise respiratoire pour qui il doit trouver « 700 000 F » en vue de ses soins. Sa mère une laveuse d'habits démunie lui présente l'ordonnance nuitamment lors d'une de ses visites à l'hôpital, dans une atmosphère pathétique.

Gris-gris : « Maman, ça va ? »

La mère : « L'hôpital demande
700.000 FCFA »

Gris-gris : « Quoi, 700. 000 F ? »

Le plan qui introduit la scène, est constitué d'un travelling lent qui laisse découvrir une femme âgée en plan rapproché poitrine, le menton entre les mains, le regard tourné vers le sol : visiblement désespérée. La voix qui parle à son fils dans un double plan rapproché poitrine des deux, est tremblante et hésitante. Cet alliage d'images et de son, dégage une grande consternation. Ainsi, afin de tirer sa mère de ce profond désespoir, il sollicite la bienveillance de Moussa, ce trafiquant d'essence qu'il trahit, par la suite, en lui dérobant sa marchandise dont il utilise l'argent pour parer à la souffrance de son beau-père hospitalisé. Cette vente déloyale cause la faillite des affaires de

Moussa. Frustré par cette faillite brutale, Moussa lui envoie son homme de main pour recouvrir par tous les moyens l'argent de cette vente, en le menaçant de mort, dans un double plan rapproché poitrine qui oppose Gris-gris et l'homme de main.

L'homme de main : « Tu as deux jours. Si tu ne rends pas l'essence, Moussa m'a dit de te supprimer. Sale truand ! »

Ainsi, Gris-gris, de victime préférentielle de la société, il devient un bourreau inimaginable. Cette métamorphose machiavélique est alimentée par son égocentrisme que l'on découvre au fil de l'intrigue du long métrage.

D'autre part, cet égocentrisme cynique issue de sa frustration sociale, déstabilise la tranquillité de Mimi et des femmes qui l'accueillent dans leur village où il va se réfugier pour fuir la colère dévastatrice de Moussa et son homme de main. Effectivement, après avoir exposé la vie de son amante Mimi aux menaces de Moussa, il part se cacher dans un village loin de N'Djamena la capitale, sur les conseils de cette dernière.

Mimi : « J'ai rencontré Moussa. Il m'a frappé. Il sait que tu te caches ici. Il dit qu'il va nous tuer tous les deux si tu ne lui rends pas son fric... Pourquoi tu veux pas appeler la police ? Tu comptes faire quoi ? »

Gris-gris est donc le seul responsable des événements comme le sous-entend Mimi dans cette conversation pesante. Gris-gris souscrit pour ce faire à l'idée de Mimi de rejoindre Fatimé, son amie, une ancienne prostituée, dans un village où elle vit désormais en paix. Mais durant son asile, Gris-gris est rattrapé par l'homme de main de Moussa qui tente de le tuer avec un pistolet. Mimi aidée de Fatimé et des autres femmes, s'en prennent à ce dernier.

L'homme de main : « Reculez, cette

histoire de vous regarde pas !
Occupez-vous de vos affaires !
Reculez ! »

Fatimé : « Tu vas le libérer ! Oui,
laisse-le tranquille ! »

L'homme de main : « C'est pas
votre problème ! »

Fatimé : « Lâche-le ! »

Pendant cette confrontation épique, offerte par une avalanche de plans rapprochés poitrines et tailles, en champs contre champs des protagonistes, l'homme de main de Moussa ne cesse de menacer avec son pistolet. Mais, il est surpris par une femme, dans un plan rapproché poitrine en mode subjectif indéterminé¹, qui l'assomme d'un coup de massue à la nuque. Il perd connaissance et s'affale au sol, hors champ. Le hors champ s'entend comme tout ce qui n'est pas dans le cadre de l'image présentée à l'écran mais que le spectateur peut imaginer aisément (Vallet, 2016, p 56). Les femmes s'acharnent sur lui, le tuent et brûlent son corps dans sa propre voiture.

La plus vieille des femmes : « *Ceci
est notre secret. A la vie, à la mort.* »

Aussi Gris-gris a-t-il transformé ces femmes en criminelles inopinées, suscité l'homicide crapuleux de l'homme de main de Moussa, et plongé la vie de Mimi dans une sûre incertitude.

De même, Amina va bouleverser considérablement les mœurs et les valeurs de certains de ses compatriotes. En fait, Amina suspecte sa fille Maria de traîner un mal bizarre. Après enquête, elle apprend de la proviseure du « Lycée national de jeunes filles » que Maria est enceinte. Pour ce faire, elle a été exclue de l'établissement pour en préserver la réputation. Ainsi, devant cette nouvelle scandaleuse, Amina va supplier un médecin aux fins de la faire avorter contre toutes les règles sociales.

Médecin : « C'est interdit par la loi.
Vous savez ce que je risque...cinq

¹ Le plan subjectif indéterminé est une modalité de prise de vue trahissant la présence occulte ou inexplicquée qui espionne selon François Ninye (2016), *Le documentaire et ses faux semblants*, Paris, Kliecksieck, p 86.

ans de prison et une radiation à vie »

Amina : « Docteur, s'il vous plaît... »

Médecin : « (...) Vous avez un million ? »

Amina : « Un million ? »

Médecin : « Oui madame ! Mais ce n'est pas pour moi. C'est pour payer la clinique et les infirmières. »

Cette conversation met en évidence la pression exercée par Amina sur le médecin pour accéder à une demande illégale et immorale, car Amina comme sa fille le savent très bien, la religion musulmane interdit l'avortement. Contre la déontologie de son métier, les dispositions législatives et religieuses en vigueur, le Médecin accepte de commettre une grave faute professionnelle. Du reste, lorsqu'ils arrivent dans la clinique où doit se dérouler le curetage, la police nationale procède à une perquisition, et repart avec du matériel et le médecin. Cette scène nocturne se déploie à l'intérieur d'un agencement de prises de vues flottantes¹ en mode semi subjectif² de Maria qui observe les faits, cachée derrière une voiture grâce à l'aide d'une infirmière qui l'a exfiltrée à temps. L'ossature de ces images témoignent de la forte symbolique du risque pris par le médecin et la clinique à cause de l'obstination égocentrique d'Amina.

Qui plus est, après avoir appris de Maria que Brahim est l'auteur de la grosse avortée, Amina se venge de ce voisin apparemment bienveillant.

Brahim : « Amina, ça fait combien de temps qu'on se connaît ? »

Amina : « 7 ou 8 ans »

¹ Une prise de vue flottante se dit d'une caméra portée par l'opérateur qui ne prend pas appui sur un support ferme. Cela donne l'impression d'une image instable. Cf Vincent Pinel et Christophe Pinel (2016), *Dictionnaire technique du cinéma*, 3^{ème} édition, Paris, Armand Colin, p 124.

² Le plan semi-subjectif est une modalité de prise de vue dans laquelle la caméra épouse la vision d'un personnage qui est en amorce au premier plan, selon François Niney (2016), *Le documentaire et ses faux semblants*, Paris, Kliecksieck., p 84.

Brahim : « dix ans, depuis qu'on est la confrérie de l'imam. »

Amina : « Tu m'aimes ? »

Brahim : « Vous avez besoin d'un homme pour vous protéger ! »

Amina : « Non, on n'a pas besoin de protection ! Tu m'aimes vraiment ? »

A côté de la protection et des prêts qu'il offre à Amina pour lui montrer sa bienveillance, il est aussi amoureux d'elle en silence. Cet amour se déporte finalement sur Maria, la fille d'Amina qu'il viole à son insu. Ne le sachant pas encore, Amina continue de solliciter les services de Brahim, en lui proposant même des rapports sexuels contre le million de franc dont elle a besoin pour procéder à l'avortement de la grossesse issue de ce viol. Cette honteuse action est présentée dans un plan rapproché taille d'Amina et d'un plan rapproché poitrine de profil de Brahim assis, le regard tourné vers Amina qui se dénude au fur et à mesure dans son atelier de travail.

Amina : « Tu as toujours rêvé de me baiser non ? »

Brahim : « Qu'est-ce que tu racontes ? »

Amina : « Donne-moi un million, et je suis à toi tout de suite. Je plaisante pas. »

Brahim : « Qu'est ce qui t'arrive ? T'as pas honte ! »

Ainsi, bien qu'amoureux d'Amina, Brahim reste choqué par l'attitude de cette mère célibataire, belle mais vicieuse. Le choc de ce spectacle avilissant porte Brahim lui à abandonner son atelier de travail. Toute honte bue, elle en sort presque en larmes. C'est donc dans ce contexte de contradictions entre valeurs et mœurs divergentes, qu'Amina apprend que Brahim est l'auteur du viol de sa fille. Cette dernière, sans remords, tend un guet-apens à Brahim, et lui casse la tête avec une massue, avant de le laisser pour mort. La violente scène de cette embuscade inouïe, se livre d'entrée à travers un plan panoramique

stable d'Amina, vue en plan moyen, sortant de sa cour, mettant la capuche de son pull-over pour masquer son visage et se termine sous le regard stupéfait de Maria cachée derrière un mur, en un plan semi-subjectif voyant sa mère agresser violemment Brahim en sang. Cette scène met en relief le caractère à la fois sadique, mais aussi cruel d'Amina, devenue une séductrice sépulcrale.

2- Gris-gris et Amina : entre emblèmes sociaux et archétypes fonctionnels

L'approche classificatoire des personnages dans une histoire obéit à divers critères selon les différents théoriciens de l'analyse structurale du récit. Ainsi note-t-on la catégorisation des personnages en fonction de leur relation avec l'histoire racontée. Cette idée est également reprise par Marie-France Briselance (2006, p 7) :

« Les scénaristes n'agissent pas autrement. Lorsque qu'ils mettent en action leurs personnages, ils rencontrent toujours une ou plusieurs situations dramatiques qui ont été utilisées par tous les auteurs depuis Homère et le théâtre grec, et qui font toujours référence à un archétype. Ces personnages mythiques ou historiques sont immortalisés par la légende, le théâtre et la littérature, comme œdipe, Moïse et Jésus, (...) et tant d'autres. »

Ce groupement par classe peut se faire également à la lumière du schéma élaboré par Vladimir Propp (1946) et reformulé par Julien Greimas (2002). Dans cette optique, l'on pourrait confondre, à bon droit, les personnages à des archétypes. Ainsi, Gris-gris et Amina oscillent entre ces deux possibilités, les situant dès lors entre emblèmes sociaux et archétypes.

2-1 Gris-gris et Amina, des représentations emblématiques de naufragés de la vie à N'Djamena

Un emblème est une représentation conventionnelle d'une idée ou d'une chose. Elle vient pour subsumer tous les éléments aussi variés que divers qui possèdent, au-delà de leur apparence, un fond commun. Étienne Souriau ne dit pas autre chose quand il soutient qu'un emblème désigne une « Représentation d'un objet matériel qui symbolise conventionnellement une personne, un groupe, une idée abstraite (...) La différence entre l'emblème et le symbole est dans le caractère codé de l'emblème. » (1990, p 651). Envisagé de cette manière, Gris-gris et Amina représentent tous les naufragés de la vie de N'Djamena. Entendons par naufragé, toutes les personnes marginalisées par l'organisation politique, sociale, économique, religieuse et culturelle. Au regard de la vie qu'ils mènent dans les films, de leur relation avec les autres personnages, ainsi que celle qu'ils entretiennent avec leur cadre spatiotemporel, les deux personnages cristallisent toutes les figures de la souffrance et de la marginalité dans chaque film.

De fait, Gris-gris est un handicapé de naissance. Ce défaut consubstantiel est présenté dès l'amorce du film à travers une séquence filmique où l'on le perçoit en train d'effectuer une danse énergivore, dont les mouvements mettent à rudes épreuves son corps en transe. Les plans rapprochés en mouvement de la foule l'acclamant, le travelling circulaire¹ de Gris-gris pendant qu'il transpire à grosses gouttes, épuisé par les efforts physiques qu'il fournit, confirment cette débauche d'énergie qui dépasse ces capacités normales. Cette souffrance physique qu'endure Gris-gris, est révélatrice du quotidien des personnes handicapées de toutes sortes. Pour cette raison, de nombreux plans présentent aussi des laveurs d'habits et leurs conditions de travail rudimentaires et insalubres ; des petites mains avec lesquelles s'opère le trafic d'essence ; des menuisiers, des habitants d'une grande ville comme N'Djamena qui n'ont pas d'eau courante, contraints d'aller en chercher ailleurs avec des récipients sur la tête. Tous ces marginaux sont ainsi symboliquement représentés par

¹ On parle d'un travelling circulaire lorsque la caméra se déplace en arc de cercle, autour du sujet filmé. Cf Yannick Vallet (2016), *La grammaire du cinéma, de l'écriture au montage : les techniques du langage filmé*, Paris, Armand Colin, p 108.

Gris-gris, dans la mesure où le handicap est considéré dans l'esprit et la lettre de ce film comme un manque crucial de ressources vitales. Ces naufragés de la vie s'organisent en deux ordres : on a d'un côté, ceux qui vivent dans la grande ville et de l'autre, ceux qui se trouvent dans des zones rurales reculées comme le village où Gris-gris va se réfugier pour fuir la persécution de Moussa, le trafiquant d'essence. Effectivement, fuyant l'oppression insupportable de la ville, c'est-à-dire, la police, l'hôpital et Moussa, Gris-gris trouve son lieu d'asile après avoir parcouru à moto durant deux nuits et deux jours, en compagnie de Mimi, des voies bitumées, des sentiers de terre et des broussailles. Donc, à côté de ces citoyens en proie à la misère de tous ordres, le film présente en mode objectif¹, à partir de plans d'ensemble, de demi-ensemble, rapprochés tailles, poitrines et des travellings latéraux, des femmes et des enfants vivant dans un village sommaire et paisible. Cette communion qui contraste avec l'ambiance clivante de la ville, est matérialisée par les salutations fréquentes et chaleureuses qui se produisent entre les habitants de ce village, comme c'est le cas entre Fatimé, l'hôte de Gris-gris et Mimi, et une autre femme de la tribu de passage dans sa cour :

La passante : « Fatimé, que la paix
soit avec toi : »

Fatimé : « Avec toi aussi. »

Cette salutation symbolique est hautement représentative de la dimension humaine qui caractérise la vie au sein de cette communauté rurale isolée mais soudée, perçue grâce à un plan d'ensemble du territoire. Ce village d'à peine une dizaine de cases, situé à mille lieues de N'Djamena, offre une seconde chance à tous ces naufragés de la vie citadine à savoir d'anciennes prostituées, des femmes abandonnées avec leurs enfants à cause des préjugés socioculturelles etc. Cette opportunité de réhumanisation est mise en avant par cette confession de Fatimé, ancienne prostituée et meilleure amie de Mimi :

¹ Une prise de vue est dite objective quand les choses semblent se montrer d'elles-mêmes à l'écran, elles se donnent à voir comme elles sont, comme si elles n'étaient pas filmées. C'est le régime de la caméra objective, une illusion acceptée qui est la base de tout récit. Cf François Niney (2016), *Le documentaire et ses faux semblants*, Paris, Kliecksieck, p 82.

Fatimé : « Parfois, la ville me manque. Mais, je suis heureuse ici. Je peux dormir la nuit... »

En dernière analyse, tout montre dans les différents moments du film, grâce aux plans successifs en coupe franche¹ fondus souvent dans des travellings introductifs et des panoramiques de découverte, la présence massive de ces laissés pour compte de la société N'Djaménaise dont Gris-gris est un fiable représentant au même titre qu'Amina dans *Lingui, les sacrés*.

En réalité, Amina jouit également du même statut de naufragé de la vie dans son univers diégétique, c'est-à-dire dans le monde représenté dans l'œuvre filmique (Souriau, 1990, p 581). Cette mise en marge sociale apparaît dans les regards discriminatoires aussi bien des habitants du quartier où elle vit que de ceux de la communauté religieuse de la mosquée qu'elle fréquente. Ce regard en question est exposé par sa fille Maria au cours d'une conversation conciliatrice, entre elle-même désespérée et Amina meurtrie.

Maria : « Je ne veux pas devenir comme toi Maman ! Tout le monde te prend pour une mauvaise femme. Personne ne te respecte. Je ne veux pas de cette vie-là, maman ! »

Amina : « Moi aussi, j'ai été renvoyé de l'école à cause de ma grossesse. Ton père, le seul homme que j'ai connu m'a abandonné. Ma famille m'a bannie. Je n'ai que toi Mamita. »

Aussi, après avoir trouvé un terrain d'entente pour faire cet avortement de la discorde, contre l'interdiction de l'islam et de la législation tchadienne en vigueur, Amina doit-elle maintenant trouver le million de franc demandé par le médecin pour faire l'opération. A cette fin, elle reprend ses activités interrompues durant le moment de la crise

¹ La coupe franche ou le « cut », est le passage le plus simple d'un plan à un autre. C'est une sorte de raccord élémentaire ne faisant appel à aucun effet, de quelque ordre que ce soit. Cf Yannick Vallet (2016), *La grammaire du cinéma, de l'écriture au montage : les techniques du langage filmé*, Paris, Armand Colin, p 40.

entre elle et sa fille. Ainsi, après la confection de ces fourneaux artisanaux à domicile, elle les transporte, aidée de Maria, sur la tête et dans les mains, pour aller les vendre. Mais, leur chemin passe devant un couturier, assis sous un hangar de fortune, dans un couloir du quartier qu'elles habitent. Celui-ci les accompagne d'un regard indiscret jusqu'à ce qu'elles disparaissent de sa vue. Cette scène déplaisante commence par un plan panoramique stable des ombres des deux femmes projetées sur le mur qu'elles côtoient. Cette plastique évocatrice de leur marginalisation est suivie d'un double plan rapproché de dos d'Amina et Maria, les têtes chargées de ces fourneaux, articulé à un autre plan demi-ensemble du lieu de passage dans lequel le couturier est désormais au premier plan, et regarde avec insistance Amina et Maria accélérer les pas, à la queue leu leu comme une meute de loups fuyant le danger.

Puis, Amina et sa fille entrent dans la cour de la mosquée où elle prie régulièrement, dans un enchaînement de plans contraire aux plans de la scène précédente. Au sein de cette cour, un essaim de fidèles assis sur des nattes tournent brusquement leurs regards vers les deux femmes, comme un seul homme, à l'instar de ce qu'avait fait le couturier auparavant. Gênées par l'attitude incongrue de ces fidèles, Amina et sa fille ne les saluent pas, signe de révolte, mais mieux, elles pressent les pas, les yeux cachés dans les cavités concaves des fourneaux qu'elles portent sur leurs têtes, et quittent avec empressement la cour du lieu de culte. Le plan panoramique qui les y introduit est stable et laisse voir progressivement la horde de fidèles assis. La suite de la traversée est décrite par un travelling arrière flottant, dévoilant Amina et Maria en un double plan rapproché poitrine, se précipitant vers la sortie de la cour. L'opposition des plans des deux scènes successives, permet à Mahamat-Saleh Haroun de réaliser une sorte de miroir dans lequel Amina et la société se regarde et se jugent mutuellement. Ainsi, Amina se retrouve en conflit ouvert avec sa communauté dans un duel asymétrique qui la transforme, *in fine*, en une femme sadique et cruelle vivant en marge de cette société-là.

Cette vie périphérique que mènent Amina et Gris-gris, les inscrit de facto dans la catégorie des figures stéréotypées que Jean Mitry (2001, p 471) définit en dramaturgie du film.

2-2 *Gris-gris et Amina, des archétypes fonctionnels*

Ce qui caractérise un récit filmique (Gardies, 1993), ce sont les fonctions occupées par les forces agissantes contre ou en faveur de l'agent de la quête dans une intrigue. Une intrigue renvoie à « (...) l'ensemble des actions ou incidents formant le nœud de la pièce, du roman ou du film. » (Pavis, 1996, p 178). Ces rôles s'y déploient très souvent, sous les aspects d'initiatives anthropomorphiques comme c'est le cas de Gris-gris et Amina dans *Gris-gris et Lingui, les liens sacrés* de Mahamat-Saleh Haroun. Ainsi existe-t-il différents types de fonctions parmi lesquels les archétypes prennent place. Ces derniers sont inscrits dans l'inconscient collectif et obéissent aux canons tels que le mauvais, le bon, le mentor, le bienfaiteur, ou à la catégorisation manichéenne opposant le bien et le mal. Mahamat-Saleh Haroun inscrit ces deux personnages dans cette tradition qui veut que le caractère du personnage soit clairement appréhendé par le lecteur-spectateur afin de faciliter sa perception de l'intrigue, sa compréhension du message final, la mémorisation des aspects essentiels dudit film et sa participation active au spectacle cinématographique (Casetti, 1999, pp 105-148). C'est dans ce sens que les rôles ainsi incarnés par les figures de Gris-gris et d'Amina s'accrochent à juste titre de cette vision cinématographique.

En effet, Gris-gris est présenté alternativement et sans ambiguïté, sous les traits de l'innocent et du coupable, du bienfaiteur et de la source du mal. Selon ces attributions, il se positionne comme l'agent ou le patient, c'est-à-dire le protecteur ou le bénéficiaire d'une protection. Cette évolution archétypale se justifie par de nombreuses occurrences dont trois manifestations sont les plus significatives.

D'abord, l'on découvre Gris-gris dans la posture d'un agent, à savoir celui du bienfaiteur qui à l'initiative selon la théorie de Claude Brémont, au moment où il se rend au marché chez Alladji, l'usurier du quartier, après l'annonce de l'hospitalisation de son beau-père, Ayoub. Cette séquence filmique dévoile Gris-gris à l'intérieur d'un travelling arrière flottant, avancer le visage fermé, avec vaillance, dans une rue bruyante de commerçants de toutes sortes. Malgré une jambe handicapée, sa marche harcèle de sa vélocité l'appareil de prise de vue qui le montre. On y saisit une détermination farouche qui le conduit vers Alladji, car ces prises de vues ont été « diégétisées ». Marie-

Thérèse Journot explique qu'une « prise de vues, un cadrage qui ne semble pas neutres (forte plongée, cadre qui vacille) sont dits *diégétisés* quand, au lieu de renvoyer à l'énonciation, ils paraissent mis au compte d'un personnage de la situation diégétique (le regard d'un personnage, son état physique) » (2011, p 34). En conséquence, ce segment filmique met en évidence que Gris-gris offre volontairement sa bienveillance à son beau-père.

Ensuite, Gris-gris est présenté comme la source du mal de nombreux personnages dans l'intrigue. Il occasionne la dégradation de la sécurité physique de Mimi, la prostituée, et provoque la faillite financière de Moussa, le trafiquant d'essence. En effet, Mimi est une belle jeune prostituée métisse française célèbre dans le milieu de la nuit à N'Djamena où elle pratique son métier, tranquillement. Mais, sa rencontre avec Gris-gris la jette en proie à l'agression physique de Moussa qui la menace de mort en guise de représailles contre Gris-gris qui venait de détourner son chargement de carburant. Dans la foulée de ce détournement, Moussa connaît ses premières difficultés financières. En ce sens, on le voit à son domicile avant le forfait de Gris-gris, compter des liasses de billets de banque avec son fils à l'intérieur de plans rapprochés de l'argent et de ce fils assis à côté d'un tas billet de banque. En revanche, peu après ledit détournement, Moussa ne parvient plus à se ravitailler ni à approvisionner ses clients. Expression de sa détresse financière fulgurante, l'on le voit en train de brutaliser Gris-gris dans un enchaînement de plans rapprochés tailles et moyens en coupe franche.

Enfin, Gris-gris s'identifie au bourreau d'un entourage complètement naïf. A ce propos, après avoir exposé Mimi à la vindicte de Moussa, mis en danger la vie de son témoin dans l'affaire qui l'opposait à Moussa devant des imams, il va contraindre froidement des femmes sans problèmes à commettre un homicide inespéré. De fait, lorsque l'homme de main de Moussa le traque pour le tuer, Gris-gris va se cacher dans un village de femmes, sur les conseils de Mimi, la prostituée. Rattrapé par celui-ci, il regarde impassible les femmes le tuer et le brûler dans la voiture avec laquelle cet homme a fait le voyage. Ce meurtre crapuleux est suggéré par une succession très dynamique de plans rapprochés poitrines de ces femmes frappant leur victime située hors champ. A leurs visages graves, succèdent une séquence de plans rapprochés d'un tas de mains nouant un pacte de

non dénonciation. Toute cette scène affreuse se déroule en présence de Gris-gris dont les différents plans rapprochés poitrines ne laissent transparaitre aucune émotivité. En peu de mots, elle met en relief la cruauté cynique de Gris-gris, un bourreau sans foi ni loi. Cette incarnation subliminale du mal dans sa laideur extrême, est un caractère que l'on retrouve aussi chez Amina dans le film *Lingui, les liens sacrés*.

Amina fait fortement écho à cette description manichéenne mise à plat chez Gris-gris. Elle est à la fois l'exemple de la bienfaisance mais aussi la personnification du mal. En fait, Amina est confrontée à deux graves problèmes vitaux qu'elle doit résoudre pour retrouver une relative paix intérieure : la scolarisation de sa fille et l'assistance à sa petite sœur Fanta dont la fille de cinq ans, Maimouna, doit être excisée selon leurs us et coutumes en usage. Pour ce faire, Amina s'engage à trouver l'argent nécessaire à l'avortement de la grossesse de sa fille Maria contractée lors d'un viol, parce qu'elle constitue un frein à la poursuite de ses études. Pour cette raison, de nombreux plans de décors, à savoir des plans de demi-ensemble de son atelier de travail à domicile, des plans d'ensemble de routes, de rues, aussi bien que des plans liés au personnage comme des plans moyens, rapprochés tailles, poitrines et gros plans, la montre en train de fabriquer des fourneaux en fer, discuter avec des clients dans les rues. Ainsi, de la sueur qui dégouline sur son visage pris en gros plan flottant, au rythme accéléré des marches qui la conduisent à travers ces rues et tous les lieux de vente de ses produits, ces plans exposent la peine et le dévouement d'Amina pour le bien être de sa fille Maria. De ce point de vue, Amina revêt l'étoffe de la bienfaitrice volontaire.

En outre, lorsque que Fanta sa petite sœur, va la voir chez elle malgré les ressentiments qu'elle nourrit pour cette dernière, Amina s'engage une fois de plus à lui apporter son aide comme elle l'a fait pour sa propre fille Maria. Dans cette perspective, elle organise une vraie fausse cérémonie d'excision à laquelle participent naïvement de nombreuses femmes et aussi le père de la fillette. La fameuse cérémonie commence sur un travelling arrière flottant qui emmènent Amina, sa petite sœur Fanta et Maimouna la fillette de cinq ans, au centre du lieu de sa tenue. Le même travelling se métamorphose sans

transition¹ en travelling avant qui conduit en semi-subjectif le père de la fillette heureux et les deux femmes futées au milieu d'une bande de femmes joyeuses tapant les mains, dansant et chantant à leur passage. Puis, l'on voit à l'intérieur de ce même plan les deux femmes qui remettent la fillette à la fausse vraie exciseuse. Le subterfuge carnavalesque des femmes se termine dans des plans rapprochés poitrines où elles sont toutes souriantes. Cette mise en scène est corroborée par les dires de l'exciseuse :

L'exciseuse : « J'ai fait comme on la dit ! »

D'ailleurs, ce soutien inconditionnel d'Amina à sa fille Maria et à sa petite sœur Fanta, justifie le titre du film : *Lingui, les liens sacrés*. En langue Arabe-tchadien « *Lingui* » veut dire solidarité, celle qui se manifeste dans les liens de sang comme dans les liens amicaux. Ainsi, Amina se pose une fois encore comme l'incarnation du bien. Cependant, Amina porte en elle paradoxalement les marques du mal. Elle est en réalité à l'origine de la situation dépressive de sa fille Maria et de la déchéance de Brahim, un homme âgé, tombé éperdument sous son charme. Effectivement, Maria est une jeune fille née d'un père qu'elle ne connaît pas. Fragilisée mentalement par l'absence nocive de cette figure paternelle, elle désavoue sa mère Amina lors d'une chaude discussion.

Amina : « Mamita, j'étais au Lycée. Je sais tout Mamita ! »

Mamita : « Tu es ma mère, mais tu ne sais rien de moi »

Amina : « Tomber enceinte à ton âge ? »

Mamita : « Dis-moi, je veux avorter » / « Je ne veux pas devenir comme toi Maman. Tout le monde te prend pour une mauvaise femme (...) »

¹ Dans un film, les transitions ont pour but d'assurer la fluidité du récit et d'éviter les enchaînements erronés. Cf Marcel Martin (1992), *Langage cinématographique*, Paris, Edition du Cerf, p 96.

Ce réquisitoire contre sa mère, est un signe subtil de rébellion contre l'autorité maternelle qu'Amina va essayer de rattraper. En ce sens, contre la morale et les lois en vigueur, elle va trouver les voies et moyens pour aider sa fille à avorter. Dans le même sillage, Amina se venge de Brahim son voisin, l'auteur du viol et de la grossesse de sa fille en lui fracassant la tête à sang alors qu'ils appartiennent tous les deux à une même confrérie et alors que des dispositions juridiques existent pour régler ce type de contentieux. Ainsi, la violente scène de cette vengeance inique, est exposée à l'aide d'un vif enchevêtrement de plans semi subjectifs associés à des travellings flottants conduisant Amina dans un couloir sombre à la rencontre de Brahim stupéfait. La série de plans horribles, dévoilent ensuite Amina qui le frappe violemment sur la tête et le laisse pour mort, sous le regard terrifié de Maria sa fille, vue en gros plan, incrédule devant la férocité de sa mère. En substance, Amina est une femme frustrée devenue maléfique qui ne manque aucune occasion de se rendre justice contre toutes les règles.

Somme toute, Gris-gris et Amina remplissent des fonctions qui sont volontairement repérables certainement pour mettre l'accent sur le projet de lecture que le réalisateur envisage implicitement imposer au lecteur-spectateur (Calas, 2015). Oscillant visiblement entre le bien et le mal, ces personnages correspondent soit à des anti-héros ou à des victimes sociales englouties dans un écosystème engourdissant.

3- Gris-gris et Amina : entre anti-héros et victimes sociales

Selon l'expérience artistique, il est rare de rencontrer un créateur, à savoir un écrivain ou un cinéaste, par exemple, produire une œuvre sans une intention de communication, une ambition didactique ou un défi esthétique à relever. Françoise Rullier-Theuret soutient en ce sens qu'« Aucun récit n'est gratuit, mais cherche toujours à prendre quelque emprise sur la pensée du récepteur » (2006, p 85). Mahamat-Saleh Haroun en réalisant *Gris-gris* et *Lingui, les liens sacrés* confirme cette postulation empirique, car au regard de la construction de ces deux personnages exceptionnellement controversés, il avait sans conteste une double visée : présenter sa perception de l'homme en interaction avec la société dans laquelle il vit mais aussi renouveler

la manière d'évoquer ce rapport dialectique périlleux pour l'homme lui-même et la société dont il est le fruit. Gris-gris et Amina sont donc l'émanation de cette volonté cinématographique de renouvellement esthétique. Ici, l'esthétique doit être perçue comme l'ensemble des modalités et des procédés utilisés par le cinéaste pour réaliser ses deux films (Cauquelin, 1998), (Calas, 2015), (Aumont *et al*, 2016). Aussi est-il question à présent de dévoiler cette intention sous tendue par ce projet esthétique en usage à l'intérieur de ces productions filmiques. Il en découle que la substantiation à l'œuvre actuellement, permet de découvrir en Gris-gris et Amina des anti-héros victimes de la déchéance de l'homme dans une société en déliquescence.

3-1 Gris-gris et Amina, symboles de la déchéance de l'Homme

Gris-gris et Amina sont deux personnages construits par Mahamat-Saleh Haroun sur la base d'une contradiction interne dynamique. Porteurs à la fois du bien et du mal dans lesquels baigne la société où ils évoluent, ils ne sont pas moins coupables que les autres compatriotes dont ils sont victimes, contribuant dès lors à pérenniser tous les maux de cette société. Comme le disait Sainte Beuve de *Phèdre*, dans *Phèdre* de Jean Racine, *Phèdre* est une juste à laquelle la grâce a manqué (Acher, 1999). L'on pourrait à sa suite en dire de même pour Gris-gris et Amina, à cause de leurs actes, de leurs paroles et des valeurs qu'ils défendent ou qu'ils violent au terme des intrigues filmiques. Ces deux personnages symboliques sont des personnes justes, peut-être, mais, auxquelles la grâce a manqué.

De fait, Gris-gris aspire au bonheur. Pour cela, il se donne le surnom « Gris-gris » pour attirer des ondes positives sur sa vie :

Gris-gris : « *Je ne me nomme Gris-gris...ça porte chance quoi !* »

Il est lui-même conscient que la nature ne lui a pas été clémente dès sa naissance. De la sorte, malgré le courage et l'obstination qu'il dégage pour réaliser son rêve d'être un grand danseur, ses efforts sont ruinés d'avance par ce handicap moteur. Ce rêve de danseur jalonne le film. Ainsi, l'on le voit d'abord en train de faire une prestation chorégraphique dans une boîte de nuit à l'ouverture du film ; ensuite, il est perçu à l'entraînement, avec une vigueur qui trahit sa rage de

réussite sociale, dans le nœud ; et enfin, pour se soulager des pesanteurs psychologiques de son actualité, il est montré se livrant à une dernière répétition de danse avant la mise à mort de l'homme de main de Moussa, dans le dénouement. Ces entraînements sont décrits par des plans d'ensemble fixes de lieux discrets où la débauche d'énergie de Gris-gris ressemble à un rituel mystique d'expiation. Ces plans montrent les figures géométriques exquises, formées à partir de ses mouvements corporels vifs. Il en ressort l'expression d'une révolte sublimée, d'une soif fulgurante d'instaurer un nouvel ordre plus juste en bousculant les habitudes en faveur de cette catégorie de personnes éclopées.

En plus de ce défaut consubstantiel, Gris-gris n'a pas connu son père d'origine burkinabé. Cette réalité perturbe son état d'esprit. Pour remédier à cette difficulté psychologique, il essaie de se contenter de la présence de son beau-père, le nouveau mari de sa mère à qui il accorde une profonde affection. Cette affection est traduite par son attitude religieuse quand il lui rend visite à l'hôpital, mais aussi en allant à la recherche des fonds pour payer ses ordonnances. Pourtant, ces multiples obstacles ne le rendent pas plus sage malgré les injonctions insistantes de ses parents et l'éducation exemplaire qu'il reçoit d'eux. Au contraire, Gris-gris foule du pied les valeurs qu'il a reçues de cette l'éducation religieuse. Des séquences filmiques le montrent en train de refuser de faire la prière, de parjurer sur le coran à la mosquée devant des imams et de mentir deux fois à Moussa, le trafiquant d'essence. Cette perte de valeurs morales et cette cupidité effrontée, il les a toutes héritées de la société au sens du film. Dans cette logique, le réalisateur utilise une combinaison de plans fixes et lents, synonymes de sérénité, et de plans en mouvement, fluides et successifs en contrepoint aux précédents pour décrire l'impassibilité de Gris-gris dans la commission de ces actes illégaux et immoraux dans sa quête d'argent pour survenir aux besoins de ses parents.

Cet appauvrissement moral qui s'accommode du délit ou du crime est visible chez Amina dans *Lingui, les liens sacrés*. En effet, Amina est une jeune mère célibataire musulmane. Bannie par ses parents biologiques, stigmatisée par sa communauté confessionnelle et la plupart des habitants du quartier où elle vit, elle reste préoccupée quand même par l'avenir de sa fille de quinze ans, Maria dont le père a disparu. Isolée, elle adopte un style de vie offensif, différent des

femmes de son âge et de sa communauté pour surmonter les effets pervers de son destin. Ainsi, l'on la voit en train de fumer une cigarette au cours d'une dure nuit de travail pour se soulager psychologiquement. Cette scène de révélation, est introduite par un travelling arrière stable, lent et fluide au début, qui amène discrètement Maria sa fille, en plan rapproché taille, vers elle. Puis, dans une accélération brusque, ce travelling s'élargit à Amina.

Maria : « Maman, tu fumes. »

Amina : « Oui, je ne peux plus m'en cacher ! »

Maria : « Mais, qu'est ce qui te prend à la fin ? »

Par la suite, on la voit danser devant Maria gênée, qui tente de se soustraire des lieux pour retourner dans la chambre dans un plan intermédiaire entre un plan moyen d'Amina et un plan demi-ensemble de leur maison. Ce procédé filmique qui traduit l'embarras et la confusion qui règnent, se poursuit avec un enchaînement de plans panoramiques, de plans rapprochés d'Amina, ainsi que de ses pieds, de ses mains en train de se balancer dans tous les sens, exécutant une danse sensuelle. L'on comprend, alors, que pour se soulager du poids psychologique des difficultés quotidiennes, Amina adoptent des écarts de conduite proches de ceux d'une prostituée, en déphasage avec les mœurs de sa religion et le code d'honneur de mère, une situation assurément choquante pour Maria sa fille.

Par ailleurs, remontée contre ses parents, ses voisins de quartier et sa communauté religieuse, Amina devient vindicative à la moindre difficulté. C'est dans ce sens qu'elle s'engage à aider sa fille Maria à avorter malgré toutes les interdictions morales, religieuses et législatives. Dans la même dynamique, quand Amina est informée également de la culpabilité de Brahim concernant le viol et la grossesse de sa fille, elle lui tend une embuscade et lui casse la tête violemment au moyen d'une massue. La révélation de l'attitude transgressive d'Amina est mise en évidence à travers des mouvements de caméra en spirale. Les images filmiques qui la présentent avant son passage à l'acte et qui la suivent durant la commission de ses actes délictueux, se réalisent à travers des images circulaires qui montent,

descendent, qui vont dans tous les sens brutalement. Elles donnent l'impression du déchainement d'une tempête. Ces signes prémonitoires expriment la transformation presque magique d'une femme exemplaire en un monstre quotidien, tombé en disgrâce. Tout bien considéré, Amina et Gris-gris sont en guerre ouverte avec eux-mêmes mais aussi avec leur foi religieuse et leurs sociétés décadentes.

3-2 Gris-gris et Amina, otages d'une société en déliquescence

Gris-gris et Amina sont des « échangeurs » (Pavis, 1996, p 45) entre les événements et les structures sociales décrits dans le film. On les voit tour à tour dans des espaces, des lieux, durant des moments de la journée en action. Les décors de ces actions et les moments de leurs exécutions traduisent la qualité des sociétés auxquelles ils sont confrontés jour et nuit. Ainsi, les parcours diégétiques de Gris-gris et Amina sont-ils révélateurs de la décomposition flagrante et démesurée de ces sociétés.

En effet, le film *Gris-gris* oppose deux grands espaces pour symboliser la déliquescence de la société dans laquelle Gris-gris est pris en otage. Ces deux espaces se dégagent à travers son parcours diégétique qui le conduit de la ville de N'Djamena, siège de cette décadence, vers la campagne, lieu de régénérescence, représentée par le village de femmes où il se réfugie avec Mimi la prostituée lorsqu'ils sont persécutés par Moussa le trafiquant d'essence. Dans ce sens, on le voit régulièrement dans une boîte de nuit, dans un studio photo transformé en atelier de couture sommaire et, surtout, dans une cour où vivent des prostituées. Chaque lieu reflète soit la misère morale, soit la misère matérielle de Gris-gris et par ricochet celle de son beau-père, des prostituées et des habitants de la ville de N'Djamena. Pour ce faire, le réalisateur insiste sur la profondeur de champ, une technique de prise de vue propre à révéler des éléments lointains, mais qui renforcent la valeur sémantique de ceux qui se situent le plus souvent au premier plan comme les personnages. Marcel Martin (1992, p 192) indique, à cet effet, que c'est un procédé cinématographique qui facilite une mise en scène synthétique. Elle remplace le changement de valeurs de plan par le déplacement des personnages dans le cadre de l'image.

Ainsi, la profondeur de champ en tant que technique cinématographique, dévoile l'insalubrité dans laquelle Gris-gris et sa

mère sont contraints de travailler. Dans ce sens, au début du film, on voit Gris-gris qui accompagne sa mère, une lavandière, dans ses activités quotidiennes. Sur les lieux où elle lave les habits, un plan panoramique laisse découvrir un cours d'eau jonché de mauvaises herbes, envahi par des hommes et des femmes en train de faire la lessive. Puis, ce même plan montre la berge de ce cours d'eau où Gris-gris va faire sécher les habits nettoyés. Au premier plan de l'image filmique, l'on perçoit Gris-gris et l'habit qu'il étend au sol. Au second plan, s'étale un tas d'habit au sol, et juste à côté de cet amas, un autre laveur essuie une moto dont l'eau usée coule près d'habits déjà nettoyés. Dans l'arrière-plan de l'image, s'enracinent des touffes d'herbes sauvages et des arbustes aux apparences sombres. La composition de cette seule image filmique traduit le chaos matériel qui règne dans ce lieu de travail. L'hygiène corporelle des différents lavandiers n'est pas une préoccupation majeure autant pour les concernés que pour les autorités administratives qui leur ont accordé ce site de travail. Celles-ci, en dehors de l'agrément qu'elles donnent à ses ouvriers, détournent leurs regards des conditions hygiéniques dans lesquelles leurs activités se déroulent. Cette absence de surveillance régaliennne met en évidence l'absence de l'autorité étatique dans certains secteurs de la vie des concitoyens de Gris-gris qui sont livrés à eux-mêmes, signe de l'anarchie qui accable leur quotidien. Car, comme l'écrit Pierre Montebello (2008, pp 53-54) « Le but du cinéma n'est évidemment pas de mimer l'univers vu par l'homme, d'en donner une représentation humaine, mais de faire surgir ces perceptions larges (...) comme une vie toujours au-delà ou en deçà de l'homme, par laquelle s'élargit infiniment la perception de l'homme ». L'homme est ici prisonnier de l'insalubrité implacable favorisée par un déficit de régulation en matière d'hygiène et de santé publique.

En outre, l'insalubrité ainsi mise au jour, va de pair avec la pauvreté endémique qui étrangle les populations. Effectivement, les personnages présents au siège de l'entreprise de Moussa, le trafiquant d'essence, sont issus de quartiers défavorisés. N'ayant d'autres choix que de travailler dans la contrebande pour gagner leur vie, ces travailleurs restent singulièrement insensibles à l'environnement malsain dans lequel ils exercent. Dans cette optique, un plan d'ensemble horizontal d'une rue jouxtant l'entreprise de Moussa

emmène Gris-gris vers le local. Au premier plan de l'image filmique, l'on perçoit des détritiques de toutes sortes dans ladite rue. Au deuxième plan, on voit Gris-gris marchant au milieu de cette rue, sans gêne. Dans l'arrière-plan, juste derrière Gris-gris, l'on découvre un prolongement de tas d'immondices bouchant des canalisations de drainage d'eau. A l'intérieur du local, grouillent femmes et hommes vêtus de vêtements délabrés pataugeant dans les ordures, entre de vieilles carcasses de voitures. Ainsi, la profondeur de champ, une fois de plus, permet au réalisateur de mettre à l'index les conditions hygiéniques de travail en relation avec la pauvreté de ces ouvriers clandestins accablés par la dureté de la vie au Tchad.

Cette déshumanisation se manifeste aussi par l'incivisme quotidien dont Gris-gris est devenu, de mauvais cœur, l'exemple le plus éloquent. En effet, une nuit, alors que Gris-gris revenait d'une répétition de danse, il vide une canette de soda puis jette à terre l'emballage, au détour d'une rue. Ce geste presque banal à N'Djamena, dévoile l'affaiblissement de la conscience de la chose publique, mais aussi se pose comme l'expression de la révolte des populations agacées par l'impasse dans laquelle elles vivent. Une sorte de résignation que le geste de Gris-gris évalue ici, s'installe au sein de la population comme une commune mesure. Dès lors, s'en détacher ressemble à se constituer en paria. Le monde fonctionne à l'envers dans ce milieu. Les valeurs positives sont brimées et la fraude, l'escroquerie, la délinquance deviennent la norme. Gris-gris, comme la plupart de ses concitoyens, doit suivre la tendance de peur d'être marginalisé. A propos de cette normalisation, « Georges Canguilhem souligne la relativité sociale des normes, des définitions du normal et du pathologique. Le normal comme le pathologique sont des états qui ne peuvent être évalués qu'en fonction de leur rapport à une situation et à un milieu donnés. » (Brichet, 2007, p 44). Ainsi, Gris-gris, à son corps défendant, se fond dans le moule de ce système social en perte de repères.

Cette perte de repères moraux trouve une forte résonance dans l'insécurité qui sévit à N'Djamena. Effectivement, les nuits sont les moments de la journée les plus prisés dans cette ville. En ville, c'est pendant la nuit que les trafiquants d'essence comme Moussa, se ravitaillent en marchandises. Dans cette perspective, une séquence de travellings et de panoramiques horizontaux accompagne Moussa et sa

bande, y compris Gris-gris, qui convoient une quantité importante de bidons d'essence à travers un réseau de cours d'eau insalubres et d'égoûts d'évacuation d'eaux usées, afin d'échapper aux regards indiscrets, mais aussi aux contrôles des forces de l'ordre. Mais, repérés par la police, ces bandits exploitent le déficit d'éclairages publics de la ville, dévoilé par d'autres plans panoramiques, pour se soustraire d'une arrestation. Dans le même ordre d'idée, la nuit permet aussi à Mimi, la prostituée et petite amie de Gris-gris d'exercer son métier à l'écart des regards condamnateurs de la population. Au total, la nuit est propice aux bandits et autres travailleurs illégaux et non à l'ordre public.

Cette enveloppe de souffrance contraignante et de misère ankylosante recouvre également Amina et son milieu de vie. De fait, *Lingui, les liens sacrés* s'ouvre sur une scène mythique : l'image insupportable d'une femme en train de souffrir physiquement. L'on découvre Amina qui transpire à grosses gouttes, pousse des cris qui rendent compte de la pénibilité du travail qu'elle effectue, à travers une succession de très gros plans flottants. Son visage inondé de sueur, alterne avec les plans très rapprochés en mouvement de l'entaille qu'elle fait dans le gros pneumatique qu'elle déchire avec une férocité remarquable. Cette image filmique déconcertante inaugurale, arrive comme un précepte que le message global du film va étayer. Ce message tourne autour de la galère, la pauvreté, la solitude et des rancœurs d'Amina qui vont la transformer en une vilaine personne au sein de la société. Cette démarche cinématographique rapproche considérablement le travail du réalisateur de l'organisation textuelle d'une fable. Françoise Rullier-Theuret (2006, pp 87-89) indique, à ce sujet, que la fable réunit dans son creuset une anecdote et une vérité générale, laquelle est de l'ordre de la loi, l'anecdote étant au service de la règle. Le décor alors planté, la succession des actions du film va en en constituer une démonstration.

Ainsi, la galère d'Amina s'observe dans des lieux circonstanciés qui accueillent ses souffrances physiques et mentales. En ce sens, on la voit traverser un boulevard au péril de sa vie. Cette scène qui laisse voir, à l'aide d'un plan panoramique fixe, Amina et son amie Bintou en train de traverser cette quasi autoroute, montre le danger mortel auquel elles sont confrontées. Cette large voie bitumée, à circulation rapide, en pleine ville, n'a pas de bandes blanches ni de trottoirs

formellement réservés aux piétons. En la traversant, Amina s'expose fortement au risque de se faire renverser accidentellement par un véhicule. Par conséquent, ce métier de vendeuse de fourneaux qu'elle exerce, menace doublement son intégrité physique, tant au moment de leur fabrication, à cause de sa pénibilité, qu'au moment de sa commercialisation, parce que le trajet emprunté par Amina pour les vendre, comporte de nombreux risques d'accident.

On a, par ailleurs, le caractère sommaire du portail de la cour qu'elle habite qui suscite, également, de nombreuses inquiétudes. Car, ce portail précaire ne rassure pas quant à sa sécurité et à celle de sa fille, Maria, avec laquelle elle vit. Ces deux femmes vivent seules dans une maison dont les commodités sécuritaires laissent à désirer. C'est d'ailleurs au vu de cette imprudence inconsidérée que Brahim, son confrère en islam, ce colosse armé d'un fusil, lui propose sa protection.

Brahim : « Vous avez besoin d'un homme pour vous protéger ! »

Amina : « On n'a pas besoin de protection ! Tu m'aimes vraiment ? »

Qui plus est, pour illustrer la déconfiture de la société où vit Amina, le réalisateur la présente dans des endroits insalubres comme chez l'exciseuse qui habite à proximité d'une décharge d'ordures. Cette promiscuité est exhibée grâce à un plan d'ensemble de la maison de l'exciseuse, avec au premier plan la vaste étendue de la décharge en question. Par la suite, le réalisateur recourt à un plan en pied d'Amina en face de ce portail précaire, fait de tôle. Amina essaie de l'ouvrir délicatement, mais il manque de peu qu'il reste entre ses mains. Ce menu détail instauré par le réalisateur, lui permet d'insister sur la pauvreté de ces femmes et, par ricochet, les misérables conditions de vie des populations, en général.

Par conséquent, lorsque se présentent les opportunités de transgresser les lois de la République et les règles morales et coutumières de sa religion ou de sa tribu, Amina s'y met sans hésiter. Dans cette optique, elle fait avorter sa fille alors que l'avortement est juridiquement et religieusement interdit au Tchad. Il est condamné par la loi et les préceptes de l'islam. Mieux, Amina aide sa petite sœur Fanta à éviter à sa fille de cinq ans l'excision, contre les exigences coutumières

séculaires de leur tribu. Tous ces actes transgressifs dévoilent la révolte d'Amina contre la société dans laquelle elle vit et surtout la ténacité de ces rancœurs, malgré le cadennassage social dont elle souffre manifestement.

Finalement, Gris-gris et Amina affrontent diaboliquement, contre leur gré, des sociétés insalubres, pénibles et dangereusement embrigadantes, afin d'échapper à un destin tragique.

Conclusion

En définitive, la transsubstantiation des personnages Gris-gris et Amina est un procédé cinématographique inspiré d'un concept religieux associé au culte chrétien, le changement du pain et du vin en la substance du corps et du sang du Christ, dont se sert Mahamat-Saleh Haroun pour construire des personnages maudits dans un environnement malsain auquel ils ne peuvent guère échapper malgré leur bonne volonté. Ainsi, en s'appuyant sur les concepts d'*Agent* et de *Patient* tirés de la théorie d'analyse structurale du récit de Claude Brémont et la sémiologie du cinéma d'obéissance *meztienne*, cette étude a identifié les composantes, le processus et l'intérêt de cette approche spiritualiste des personnages.

On découvre que Mahamat-Saleh Haroun insiste, d'abord, sur les caractères paradoxaux de ces deux personnages principaux, en montrant que Gris-gris et Amina sont des victimes de leurs sociétés, à cause des problèmes d'infrastructures, d'insertion professionnelle et de difficultés d'ordre affectif. Cette insuffisance d'intégration sociale les pousse, donc, à devenir des bourreaux de leurs concitoyens, pour se rendre justice. Ensuite, le cinéaste les inscrit dans des rôles précis et pertinents, afin de dévoiler clairement leurs traits bienveillants, quand cela est nécessaire, et leur dimension diabolique, quand cela s'impose. Enfin, il laisse transparaître qu'avec ce perpétuel changement de caractères des personnages, ballotés entre le bien et le mal, le volontaire et l'involontaire, la question de l'interaction entre les individus et la société constitue une réflexion qu'on peut traiter dans un film avec des ingrédients artistiques retravaillés qui frappent fortement les esprits.

Dans cette dynamique esthétique, les plans en mouvement conçus en mode subjectif, semi-subjectif et subjectif indéterminé, visaient la

mise en évidence de leurs troubles psychologiques ainsi que leurs difficultés pratiques quotidiennes. Quant aux plans réalisés en mode objectif, leur dessein a été de présenter le poids de la société sur ces personnages controversés. D'autres plans fixes et souvent horizontaux liés au décor ou au personnage, venaient en appoint pour traduire la sérénité dans laquelle ces derniers prenaient leurs décisions avant de passer à l'acte devant des sociétés hostiles et dégradés. Car, ces êtres humains nés probablement justes mais à qui la grâce a manqué (Archer, 1999), ou encore comme le disait Jean Jacques Rousseau (Leroux, 1993), ces hommes qui sont nés naturellement bons et heureux mais que la société a corrompus et rendus misérables, sont capables du meilleur comme du pire.

Bibliographie

Aumont Jacques, Bergala Alain, Marie Michel et Vernet Marc (2016), *Esthétique du film*, Paris, Armand Colin.

Barthes Roland (1981), « Introduction à l'analyse structurale des récits », in *Communication 8*, Paris, Editions du Seuil, pp 7-33.

Bremond Claude, 1981, « La logique des possibles narratifs », in *Communication 8*, Paris, Editions du Seuil, pp 66-82.

Brichet Max (2007), *Introduction à la sociologie, des pères fondateurs aux sociologies contemporaines*, Paris, Ellipses.

Brise-Lance Marie-France (2006), *Leçon de scénario, les 36 situations dramatiques*, Paris, Nouveau Monde éditions.

Calas Frédéric (2015), *Leçons de stylistiques*, 3^{ème} édition, Paris, Armand Colin.

Casetti Francesco (1999), *Les théories du cinéma depuis 1945*, Paris, Nathan.

Cauquelin Anne (1998), *Les théories de l'art, Que sais-je ?* 2^{ème} édition, Paris, PUF.

Gardies André (1993), *Le récit filmique*, Paris, Hachette.

Gardies André, Bessalel Jean (1992), *200 mots-clés de la théorie du cinéma*, Paris, Cerf.

Greimas Julien (2013), *Sémantique structurale*, Paris, PUF.

Journot Marie-Thérèse (2011), *Le vocabulaire du cinéma*, 3^{ème} édition, Armand Colin, Paris.

Marcel Martin (1992), *Langage cinématographique*, Paris, Edition du Cerf.

Metz Christian (2013), *Essais sur la signification au cinéma*, Paris, Klincksieck.

Mitry Jean (2001), *Esthétique et psychologie du cinéma*, Paris, Cerf.

Montebello Pierre (2016), *Deleuze, philosophie et cinéma*, Paris, Vrin.

Niney François (2016), *Le documentaire et ses faux semblants*, Paris, Klincksieck.

Pavis Patrice (2016), *L'analyse des spectacles*, Paris, Armand Colin.

(1996), *Dictionnaire du Théâtre*, Paris, Dunod.

Pinel Vincent et Pinel Christophe (2016), *Dictionnaire technique du cinéma*, Paris, Armand Colin.

Rullier-Theuret Françoise (2006), *Les genres narratifs*, Paris, Ellipses.

Souriau Etienne (1990), *Vocabulaire de l'esthétique*, Paris, PUF.

Vallet Yannick (2016), *La grammaire du cinéma, de l'écriture au montage : les techniques du langage filmé*, Paris, Armand Colin.

Corpus filmique

Haroun Mahamat-Saleh, 2013, *Gris-gris*, fiction, 86 minutes.
, 2021, *Lingui, les liens sacrés*, fiction, 85 minutes.

Extraits de site web

Cabinet ACI (2019), « Les typologies de victimes », <https://www.cabinetaci.com/les-typologies-de-victimes/>, consulté le 16/09/2023.

Philosophie.Fr (2019), « Baudelaire, « Le spleen de Paris ou Petits poème en prose » », <https://philofrancais.fr/ baudelaire-spleen-de-paris-petits-poemes-prose>, consulté le 18/09/2023, 7h54mns.

Le Guen Claude (1997), « Le refoulement », <https://www.cairn.info/le-refoulement--9782130448686.htm>, consulté le 15/09/23, 8h50mns.

Staszak, Jean-François (2008), « Danse exotique, danse érotique. Perspectives géographiques sur la mise en scène du corps de l'Autre (XVIIIe-XXIe siècles) », <https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2008-2-page-129.htm>, consulté le 15/09/23, 8h39mns.

Acher Lionel (1999), « Florilège de « lectures » », dans : *Jean Racine : « Phèdre »* », <https://www.cairn.info/jean-racine-phedre--9782130497639-page-92.htm>, consulté le 13/09/2023, 11h56mns.

Leroux Serge (1993), « Compte rendu de Jean-Jacques Rousseau : Émile ou de l'éducation », <https://doi.org/10.7202/027218ar>, consulté le 22/09/2023, 15h54 mns.

Le langage des jeunes internautes en Ouganda

Harriet K. Haggerty

harriettakn@yahoo.com

Résumé

Cette étude avait pour objectif d'analyser le langage qu'utilisent des jeunes Ougandais sur Internet. Les jeunes Ougandais, comme tout jeune dans le monde se retrouvent très souvent entourés de gadgets électroniques et de réseaux sociaux pour communiquer entre eux. Lors de la communication se déroulant sur WhatsApp, ces jeunes ont tendance à utiliser d'un langage qui leur est propre, dont l'analyse est l'objectif de cette étude. En effet, au début des années 2000, Crystal (2006) a inventé le terme « Netspeak », le langage se développant sur internet à cette époque-là. « Netspeak » se définit comme « un type de langage ayant des traits uniques (...) émanant de son caractère en tant qu'un moyen qui est électronique, global et interactif (Crystal 2006 : 20). En fait, la recherche sur l'usage langagier des jeunes sur Internet est devenue un domaine complet ayant comme thèmes : l'orthographe, la syntaxe et le lexique spécifiques (Tagliamonte 2016). Le corpus dans cette étude est constitué principalement des courriels de cinq jeunes adultes ougandais avec lesquels nous communiquons très souvent. Dans cette étude, il est question d'identifier les expressions linguistiques (acronymes, les mots abrégés, la structure syntaxique des phrases et les marques de ponctuation) couramment utilisées par les jeunes Ougandais. Cette étude se donne également pour tâche d'analyser la signification de tels termes courants chez les jeunes ougandais. De plus, nous envisageons d'analyser l'apport du langage des jeunes au langage standard et leur communication écrite en général.

Mots clés : Les internautes, le langage sur Internet, la communication électronique, les jeunes, Ouganda

Abstract

The aim of this study is to analyze the language of young Ugandans on the Internet. Ugandan youth, like all young people in the world, are often surrounded by electronic gadgets and social networks which they use to communicate with each other on the daily basis. When communicating on WhatsApp, these young people tend to use their own language whose analysis is the objective of this study. In the early 2000s, Crystal (2006) coined the term "Netspeak", the language developing on the Internet at that time. "Netspeak" is defined as "a type of language with unique features (...) emanating from its character as a medium that is electronic, global and interactive (Crystal 2006: 20). In fact, research into young people's language use on the Internet has

become a comprehensive field with specific topics such as spelling, syntax and lexicon (Tagliamonte 2016). The corpus in this study consists mainly of the emails of five young Ugandan adults with whom we communicate very often. In this study, the aim is to identify linguistic expressions (acronyms, abbreviated words, syntactic structures and punctuation marks) commonly used by Ugandan youth. The study also sets out to analyze the meaning of such common terms among young Ugandans. In addition, we plan to analyze the contribution of young people's language to standard language and their written communication in general.

Keywords: Internet users, Internet language, electronic communication, the youth, Uganda

Introduction

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) se développent rapidement et opèrent des modifications dans les pratiques langagières des jeunes, notamment les jeunes Ougandais, notre objet d'analyse. L'analyse s'intéresse au lexique et à la structure syntaxique de diverses productions de jeunes âgés de 20 à 25 ans et qui habitent à Kampala, la Capitale de l'Ouganda. Il s'agit essentiellement d'une étude qualitative et descriptive du lexique et de la syntaxe favorite dans les communications électroniques informelles, surtout les courriels. Il nous semble donc pertinent d'observer et de décrire les changements linguistiques qui surviennent dans le langage des jeunes adultes ougandais se servant de la communication électronique afin de déterminer la nature et la forme d'expressions les plus usitées et des mots qui le composent. Il s'avère que le langage des jeunes en général est très vivant et dynamique, ce qui rend son étude délicate et la liste des données non exhaustive comme le note L'Abbé (2006). En effet, ces jeunes emploient les expressions lexicales et syntaxiques qui ne figurent pas dans le lexique et la syntaxe du langage standard. Il est à noter que quelle que soit la langue, de telles expressions inventées par les jeunes y existent. Dans cet article, nous présentons l'ensemble des données recueillies entre 2020 et 2024.

Notre article s'articule principalement en cinq sections, à savoir: la première section présente le cadre théorique sur lequel se base notre étude; dans la deuxième section, il est question de la présentation brève du pays d'origine des enquêtés, sa situation géographique et

sociolinguistique; la troisième porte sur la communication électronique; dans la quatrième section, il s'agit de la définition de la notion du langage des jeunes et enfin, il est question du cadre méthodologique, de la présentation et de l'analyse des données de notre étude.

1. Cadre théorique

Notre étude s'inscrit dans le domaine de la variation linguistique. On parle de variation dès qu'on observe des écarts, aussi minimes soient-ils, entre des manières comparables de s'exprimer (Siouffi et Raemdonck 2009 : 94). Par le fait, Dubois et al. (1994 : 504) définit la variation comme le phénomène par lequel, dans la pratique courante, une langue déterminée n'est jamais à une époque, dans un lieu et dans un groupe social donnés, identique à ce qu'elle est à une autre époque, dans un autre lieu, dans un autre groupe social. Cela veut dire qu'« aucune langue ne se présente comme un ensemble unique de règles, toutes connaissent de multiples variétés ou lectes dont la diversité est masquée par des étiquettes au singulier (le français, le turc etc...) » (Moreau 1997 : 283) et le langage sur internet n'écharpe pas à ce phénomène (la variation).

En effet, la variation linguistique dépend avant tout de la situation de communication. « Quelle que soit la langue qu'on utilise, on ne parle pas de la même façon devant un auditoire et devant une bière avec les copains (...), aucun individu ne s'exprime de la même façon dans tous les contextes. » (Laforest 2002 : 83). Il y a différents types de variation, mais dans notre étude, il est question de la variation diachronique (variation liée au temps - les changements linguistiques qu'a subi le langage des jeunes sur internet suivant le temps) et de la variation diamésique (variation d'usages entre l'oral et l'écrit – en fonction du chenal employé). Dans le cadre de cette étude, nous ne cherchons pas à analyser les rapports entre les termes successifs qui se substituent les uns aux autres dans le temps chez les jeunes adultes ougandais, mais nous voulons décrire et analyser la nature et la forme d'expressions utilisées par ces jeunes adultes lors de la communication électronique.

2. L'Ouganda : la situation géographique et sociolinguistique

L'Ouganda se situe le long de l'équateur dans la partie orientale de l'Afrique. Il occupe une superficie de 241 038 kilomètres carrés dont les pays limitrophes sont le Soudan du Sud au nord, le Kenya à l'est, la Tanzanie au sud, le Rwanda au sud-ouest et la République Démocratique du Congo à l'ouest. L'Ouganda fait partie de la Communauté des états de l'Afrique de l'Est regroupant cinq pays : le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud et l'Ouganda.

L'Ouganda est un pays linguistiquement hétérogène et l'anglais y est la langue officielle. Plusieurs langues de statuts différents y cohabitent. En d'autres termes, l'Ouganda connaît une situation sociolinguistique particulière : il est multiethnique, multiculturel et multilingue. Bon nombre d'Ougandais parlent de nombreuses langues qu'elles soient indigènes telles que le luganda, le luo, le rugbara, le runyakitara parmi d'autres langues locales ou étrangères citons par exemple, le français, l'allemand, l'arabe entre autres.

Du point de vue sociolinguistique, le plurilinguisme et le multilinguisme s'emploient souvent de façon synonymique. Cependant, d'après certains chercheurs, le multilinguisme est utilisé pour désigner le cas de coexistence de plusieurs langues sur un territoire comme c'est le cas de l'Ouganda alors que le plurilinguisme est employé pour décrire la situation où un individu parle plusieurs langues comme c'est le cas de beaucoup d'Ougandais. Dans cette étude, nous nous servons de la définition de Zarate et al (2008). Selon Zarate et al. (2008 : 18) cité dans Atcero (2015), le plurilinguisme est un concept utilisé pour désigner un individu qui parle, communique et agit dans plusieurs langues. Atcero (2015 : 11) affirme aussi que le plurilinguisme désigne la capacité que possède un individu à utiliser plus d'une langue dans la communication sociale, quel que soit son degré de maîtrise. Cette communication sociale peut être soit en face-à-face soit sur internet ; la communication électronique.

3. La communication électronique

Depuis les années 1990, l'Ouganda a connu une éclosion des

cybercafés dans les villes surtout la ville de Kampala (la capitale). Beaucoup d'Ougandais ont embrassé cette nouvelle voie de communication avec beaucoup de zèle malgré de certaines contraintes telles le faible niveau de vie et la coupure d'électricité très fréquente. Les principaux emplois demeurent en grande partie des échanges de courriels et l'internet. En ce qui concerne la communication sur internet, il est, pourtant, important de remarquer que ce qui reste invisible, c'est comment les personnes (les interlocuteurs) communiquent l'un avec l'autre à l'intérieur de l'internet où le discours en situation proxémique se déroule via un réseau mondial de communication. Dans cette étude, nous avons tenté de répondre à la question suivante : quel type de langage utilisent les personnes, surtout les jeunes Ougandais, quand elles communiquent en se servant de la médiation au moyen d'une machine, la communication assistée par ordinateur ?

Le terme communication assistée par ordinateur (CAO) a d'abord paru dans Kiesler et al. (1984) dont le but principal était d'analyser les implications socio-psychologiques du développement et de la croissance de l'internet et de la communication au moyen d'un ordinateur. Au début des années 2000, Crystal a inventé le terme « *Netspeak* » qui se réfère au langage qui se développait sur Internet. « *Netspeak* » se définit comme « un type de langage ayant des traits uniques (...) émanant de son caractère en tant qu'un moyen qui est électronique, mondial et interactif (Crystal 2006 : 20). Pourtant, il s'avère que ces caractéristiques de *Netspeak* ne se limitent pas qu'à l'internet, on les trouve également dans le langage que l'on utilise dans les textos.

Le langage utilisé par les internautes en Ouganda est souvent le choix fait par les utilisateurs afin de conserver l'effort/l'énergie employé(e) en tapant sur l'ordinateur, d'imiter certains aspects du langage parlé ou de s'exprimer de façon créative. On remarque, en effet, que les jeunes internautes ougandais écrivent des phrases dépourvues de sujets et de verbes. Ils emploient aussi des formes abrégées et même inventées. Ces attitudes répondent à deux visées selon l'un des enquêtés : celle de gagner le temps et l'autre d'éviter de payer cher dans les cybercafés ou d'acheter du crédit. Afin de bien comprendre le langage qu'utilisent les jeunes internautes ougandais, il serait

important de savoir quelque chose sur le langage adolescent et le langage des jeunes en général.

4. Le langage adolescent

Avant d'aller en détail de l'étude du langage des jeunes adultes, il est nécessaire de parler du langage adolescent. Tout d'abord, l'adolescence est une étape de vie caractérisée par des changements énormes. Cette période se caractérise par des transformations physiologiques et psychologiques résultant de la puberté et de la croissance. De plus, l'adolescence est une période de « modifications relationnelles engendrées par l'évolution du jeune dans ses comportements, ses façons d'agir différentes de celles qu'on lui connaissait dans son enfance en allant jusqu'à modifier sa façon de communication » (Coville 1993 : 6). À cette étape de vie, l'adolescent cherche son autonomie et son identité sous toutes ses formes, son moyen de communication y compris.

Par ailleurs, Coville (1993 : 24-25) souligne que chaque génération de jeunes a son vocabulaire et son argot. Ce langage, bien qu'il soit parfois incompréhensible par les parents, est très expressif et lui permet soit de « choquer l'adulte » ou encore de « marquer vis-à-vis de lui une distance en ne donnant que des renseignements flous sur ses activités ». C'est à cette période également que l'adolescent découvre d'aspects du langage qui lui permettent de développer un attrait nouveau pour les mots et de découvrir l'effet qu'ils produisent sur l'interlocuteur (L'Abbé 2006 : 21). L'Abbé (2006) précise que l'adolescence s'avère propice à la création du langage et à l'apparition de néologismes permettant la variation et la transgression de certaines règles. En outre, l'adolescence n'est pas le début magique d'une certaine conscience sociale, mais plutôt une expérience de vie qui fournit les outils nécessaires pour se débrouiller dans le monde adulte (Eckert 2000).

L'adolescent recourt à trois différentes méthodes d'expression : à l'utilisation excessive de certains mots, l'emploi de mots nouveaux sans en connaître le sens exact et enfin, à la création de mots nouveaux (Coville 1993). L'adolescent étant la même personne qui devient un jeune adulte (une personne âgée de 18 ans à 35 ans), a tendance à

transférer ses trois méthodes d'expression à l'étape de vie de jeune adulte. Le passage de l'adolescence à la catégorie « jeune adulte », puis à l'âge adulte est caractérisé par la construction de l'individualité de chacun, de ses désirs et de sa personnalité. C'est un moment de créativité où l'individu devient « acteur de son futur » (Coville 1993). C'est une coupure avec l'enfance, un changement qui demande beaucoup d'énergie, car le jeune doit se construire et « aménager sa propre structure » (ibid. 1993). Le jeune cherche son autonomie et son individualité sous toutes ses formes, le langage y compris.

Les locuteurs donnent vie au langage, mais ce sont surtout leurs attitudes linguistiques qui déterminent la valeur sociale de la variation linguistique. Eckert (2000) postule que les locuteurs adolescents privilégient la variation dans leur discours. Eckert avance aussi que l'âge adulte correspond à l'aboutissement du développement linguistique de la variation des adolescents. En effet, on suppose que les adolescents adaptent leur discours au fil de leur intégration au monde adulte (Eckert, 2000), car ce sont les mêmes adolescents qui deviennent les jeunes adultes. Il est également important de noter que les jeunes sont particulièrement fécondes en néologismes et en nouvelles expressions ; leur langage ne se manifeste pas qu'à l'oral mais aussi à l'écrit comme notre étude va le démontrer.

5. Cadre méthodologique et l'analyse des données

5.1. Méthodologie

Notre étude avait pour objet d'analyser le langage utilisé dans la communication des jeunes internautes ougandais sur WhatsApp. Comme cette étude s'intéresse à la communication interpersonnelle, nous avons opté pour une étude de cas qualitative (Merriam 1998) parce qu'un tel modèle de recherche nous permettrait non seulement de nous concentrer sur un aspect particulier de la communication électronique (la communication sur WhatsApp), mais aussi de faire une description et une analyse détaillées du lexique et de la syntaxe dans la communication électronique informelle des jeunes internautes ougandais. Dans le cadre de cette étude, nous avons eu recours à un échantillonnage ciblé pour sélectionner les participants estimant qu'ils

utilisaient le Netspeak comme moyen de communication entre eux. Dans la section suivante, il est question de notre échantillon.

5.2 L'échantillon

Notre corpus de travail est constitué des courriels rédigés par cinq jeunes adultes d'origine ougandaise. Ces courriels portent sur des sujets variés : les études, la vie quotidienne, ce qu'ils comptent faire après leurs études parmi d'autres sujets personnels. Les données recueillies consistent en des courriels rédigés entre 2020 et 2024. Les participants sont âgés de 20 ans à 25 ans ; trois étudiants au niveau universitaire et deux qui ont terminé leurs études et sont dans le monde professionnel. L'un est représentant des ventes et l'autre dirige une école maternelle.

Tout enquêté parle au moins deux langues : le luganda car ils sont tous Baganda (l'un des groupes ethniques en Ouganda) et l'anglais (la langue officielle de l'Ouganda). Notre échantillon consiste de trois hommes et deux femmes. Pour ne pas exposer l'identité de nos participants, nous avons utilisé les pseudonymes (Nina, Lulu, Didi, Dudu et Tutu) ; Nina et Tutu s'utilisent pour les deux femmes, Lulu, Didi et Dudu pour les hommes.

5.3. Les résultats de l'étude

Cette section présente l'analyse détaillée du langage des jeunes internautes ougandais. L'on observe qu'ils utilisent principalement le code-switching, des formes du langage oral, la syntaxe simplifiée, les mots abrégés (troncation), les néologismes et des acronymes. Des extraits tirés des courriels de nos enquêtés serviraient pour exemplifier ces aspects.

5.3.1. Le code-switching

Les jeunes ougandais ont tendance à employer des codes différents dans la même communication. Ce phénomène est l'alternance codique ou le code-switching. Le terme alternance codique a plusieurs acceptions mais dans cette étude, nous nous servons de la définition de Clyne (1987 : 270) : l'alternance codique signifie l'usage en alternance de deux langues à l'intérieur d'une phrase ou d'un énoncé ou entre deux phrases ou deux énoncés. Ici, il s'agit des mots ou des

énoncés en contact qui doivent être traités comme appartenant à deux systèmes grammaticaux différents. La définition de Clyne décrit l'alternance codique comme une juxtaposition de passages de discours oral qui appartiennent à deux systèmes grammaticaux différents et qui apparaissent à l'intérieur du même échange de parole. Pour Clyne, l'alternance codique ne se fait qu'à l'oral mais pour nos participants, l'alternance ne se fait pas qu'à l'oral mais aussi à l'écrit. Mais tous les enquêtés pratiquent l'alternance codique diversement. Certains insèrent un mot du luganda (leur langue maternelle) à l'intérieur d'une phrase en anglais et d'autres le font entre des phrases ou énoncés comme l'illustrent les deux extraits ci-dessous :

Nina: « A friend of mine who works in MTN wanted to get me a job **naye** dy needed any certificate in computer but didn't have one **nenviramu awo**.» (*Mon ami qui travaille chez MTN a voulu m'y trouver un emploi mais on avait besoin d'un certificat en informatique mais je n'en avais pas alors j'ai manqué cette opportunité.*)

Lulu: « **Oluyimba walufunye?** Yesterday, I tried to send the song three times and failed. **Kansabe lujje** this time. My network was weak yesterday. » (*As-tu reçu la chanson? Hier, j'ai essayé de te l'envoyer trois fois mais ça n'a pas marché. J'espère que tu la reçois cette fois-ci. Mon réseau avait des problèmes, hier.*)

Dans le premier extrait, on peut remarquer que Nina insère des mots en luganda à l'intérieur et une proposition courte en luganda à la fin de la phrase. Ce mécanisme est appelé l'alternance intraphrastique ou intrapropositionnelle (Auer 1995). L'alternance intraphrastique se réfère aux alternances momentanées, c'est-à-dire cette alternance consiste à insérer des mots ou des propositions courtes au sein d'une phrase (ibid., 1995).

Dans le deuxième extrait, Lulu emploie une langue dans une phrase et une autre langue dans une autre. Sa première phrase est, toute, en luganda et la phrase qui la suit est en anglais. Ce que Thiam (1997) appelle l'alternance interphrastique aussi dite phrastique. Ce type d'alternance se définit comme une alternance de langues au niveau d'unités plus longues, de phrases ou de fragments du discours, dans les productions d'un même locuteur ou dans les prises de parole entre

interlocuteurs. À noter que l'alternance interphrastique se caractérise par la succession des langues d'une phrase à l'autre en respectant les spécificités de chaque système linguistique comme le remarque Anciaux (2010 : 2 ; 2013 : 30) : Elle suppose, en effet, une alternance des structures syntaxiques et des lexiques appartenant à deux langues de manière consécutive, d'une phrase à une autre comme l'illustrent les extraits de Nina et Lulu ci-haut.

L'emploi du code-switching démontre l'appartenance du destinataire (celui qui écrit) à une communauté linguistique et il croit que son destinataire (la personne à qui il écrit) appartient à cette même communauté linguistique ou qu'il a une affiliation quelconque à cette communauté (Pelletier 2011). Une communauté linguistique est définie comme un groupe de gens qui partagent les règles d'interprétation et d'usage d'au moins une langue (Gumperz 1972 : 16) ou une variété linguistique (Hymes 1972 : 54) ; tous cités dans Baylon (1991 : 270). En bref, c'est un groupe d'êtres humains ayant en commun des pratiques de communication. On peut donc dire que les jeunes internautes ougandais rapprochent la communication électronique de la communication sociale qui se passe dans une communauté linguistique dans laquelle tout participant partage les pratiques de communication. Par le fait, Teun Dijk (1997 : 17) postule que « pour comprendre une phrase, établir la cohérence entre les phrases ou pour interpréter le sujet du texte présuppose que les interlocuteurs partagent un répertoire vaste des croyances socioculturelles qui leur permettent de se comprendre et d'interpréter ce que dit le locuteur ».

5.3.2. *Le trait oral des courriels*

Les jeunes internautes ougandais écrivent les courriels comme si leur destinataire est en présence comme c'est le cas de la communication verbale ou de la langue parlée. Cela veut dire que les éléments verbaux et non verbaux de la communication sont substitués les uns aux autres et ils remplissent la même fonction. Les jeunes internautes ougandais tendent à employer les expressions orales telles que le rire (haha, hehe) pour signifier que ce qui est écrit fait rire celui qui l'a écrit et celui qui le lit, les exclamations (eh, hmm, oh) pour exprimer leur étonnement et des fois, ils utilisent le smiley ou certains symboles / émojis comme

l'illustre cet extrait tiré d'un courriel de Dudu: « These days I am out of the internet just because I don't have a good phone. But with His mercy, everything will be 👉 ». (*Ces jours-ci, je n'ai pas accès à l'internet du fait du manque d'un bon téléphone. Mais grâce à Dieu, tout ira bien ou sera ok*). Ici, le 👉 signifie *tout ira bien* ; on remarque que ce symbole remplace une proposition entière.

Un autre exemple est tiré d'un courriel de Tutu: « I am really 😊 to hear from you. » (*Je suis vraiment contente de te lire*). Ici, le smiley s'utilise à la place de l'adjectif « contente ». L'emploi des symboles et du smiley connotent le langage kinesthésique comme si la communication était verbale et en situation proxémique. Somme toute, le langage que les jeunes internautes ougandais utilisent est un reflet du langage parlé. En effet, « le discours électronique est un discours conversationnel ; une écriture qui se lit comme si elle est parlée - le destinataire écrit ce qu'il dit » (Davis et Brewer cité dans Crystal 2006 : 27). Cela ne devrait pas nous surprendre car il y a de nombreuses similitudes entre la façon dont on parle et la manière dont on écrit en se servant du langage afin de communiquer ses idées (Teun Dijk 1997 : 3). Ceci est aussi évident en ce qui concerne la façon dont on écoute ou on lit le discours oral ou écrit. Il postule, en effet, que des textes écrits sont des actes verbaux. Les jeunes internautes ougandais représentent de manière textuelle de l'information auditive telle que la prosodie, le rire et d'autres sons non langagiers comme l'illustrent les courriels de Dudu et Tutu ci-dessus.

Par ailleurs, l'oralité dans les courriels de nos participants se manifeste à travers les phrases très courtes et la ponctuation - l'emploi des points de suspension comme si la communication verbale a été interrompue par un autre interlocuteur et des virgules pour séparer les phrases. La brièveté des phrases et la présence des points de suspension dans un texte donné évoque l'oralité, citons par exemple dans les phrases suivantes:

Tutu: « Hello Madam, hope you are fine, over here am fine, there is something I wanted to tell you, any advice given will be appreciated, recently I got a message on Facebook, then I ignored it because I did not take time to recall the name (...) » (*Bonjour Madame, j'espère que vous allez bien, ici, je vais bien, il y a quelque chose que je voulais vous dire, tout conseil*

donné sera apprécié, récemment j'ai reçu un message sur Facebook, puis je l'ai ignoré car je n'ai pas pris de temps à me rappeler du nom (...).

Dans cet extrait, nous pouvons remarquer que Tutu n'emploie que des virgules pour séparer les phrases différentes et aussi, on note qu'elle utilise des phrases relativement courtes, c'est comme si elle parle à son interlocuteur face-à-face ou au téléphone. La brièveté des phrases et les pauses courtes représentées par des virgules sont caractéristiques de l'oralité ou typiques de la communication verbale. Nous sommes donc d'accord avec Hsieh et Tseng (2017) qui affirment que les progrès de la technologie numérique ont transformé la manière dont nous communiquons avec les autres. Ils rajoutent que cette transformation est particulièrement marquée chez les adolescents et les jeunes adultes, qui passent désormais plus de temps à interagir par voie numérique qu'en face à face. Nous partageons également l'avis de Gawne et McCulloch (2019) qui signalent que les interactions numériques, et en particulier les interactions textuelles, consistent principalement en des échanges verbaux avec peu ou pas d'occasions de partager des indices non verbaux. Gawne et McCulloch concluent que les émojis ont donc été introduits pour compenser ce problème. Ceci se manifeste bien dans les courriels des jeunes internautes ougandais tels que Dudu et Tutu.

5.3.3. La syntaxique simplifiée

Dans cette section, il s'agit de l'omission de certains éléments de la phrase et de l'emploi des nombres à la place des prépositions comme le démontrent les sous-sections suivantes.

i. Omission du verbe

Dans la communication de la plupart de nos participants, il se trouve des phrases dépourvues des verbes, citons par exemple : Lulu : « We very very many upcoming artists in Uganda » (*Nous, les futurs artistes, sommes très très nombreux en Ouganda*); « He currently one of the people's favorite (*Il est actuellement l'un des artistes favoris*) ; « We be developping slowly » (*On se développe/se développera lentement*).

Il est à noter que dans les deux premières phrases, Lulu a omis le verbe « être »; il n'a pas suivi la structure normale de la phrase (sujet verbe objet) et dans la troisième, il emploie l'infinitif du verbe « être ». La façon dont il écrit est une sorte d'imitation du parler des Américains de l'origine africaine ; ce qui est une variété de l'anglais bien connue et employée fréquemment aux Etats-Unis de l'Amérique, mais qui n'est pas acceptable dans le cas de l'Ouganda où on est censé parler l'anglais britannique.

Par ailleurs, les jeunes ougandais tendent à utiliser l'adjectif possessif à la place du pronom sujet et du verbe « être ». On voit que Nina et Didi emploient l'adjectif possessif « your » (*ton/votre*) à la place de « you are » (*tu es/vous êtes*) dans les phrases suivantes : Didi : « Good to know that your well » (*Bon de savoir que tu vas bien*). Nina : « Good, your all fine (*Bon que vous alliez tous bien*). Dudu : « Hope your all good » (*J'espère que vous allez tous bien*).

Lulu, de son côté, utilise le possessif (its-son, sa, ses) à la place de la forme contractée (it's) de it is (C'est), comme l'illustre cette phrase : « its not a bad idea. » (*Ce n'est pas une mauvaise idée*), « its really hard here without any income. » (*Il est très difficile de vivre ici sans aucun revenu*). Ceci émane du fait que les deux (its et it's) se prononcent de la même manière.

ii. L'emploi des nombres à la place des mots

Une autre pratique délibérée qui émane de l'orthographe non conventionnelle est la représentation de certaines prépositions par les nombres. Bon nombre de nos participants ont tendance à utiliser les nombres 2 et 4 à la place des prépositions à et de ou pour respectivement comme le démontre ce qui suit : Lulu : « He told us 2 pray 4 him » (*Il nous a dit de prier pour lui*). Didi : « Akuume 4 now » (*Dieu te bénisse pour le moment*). Ce type d'écriture est caractéristique des textos alors que les jeunes le transfèrent aux courriels.

iii. Omission du sujet

Tous nos enquêtés utilisent les phrases sans sujets, c'est-à-dire qu'ils

tendent à enlever les pronoms sujets. Ceci s'applique principalement aux phrases déclaratives comme on l'explicite par le biais des exemples suivants: Lulu : « will tell u mo in the next email. » (*Je te donnerai plus de détails dans mon prochain courriel*); Nina : « Think at this time mmwe muba mugenda kwebaka. » (*Je pense que vous allez au lit en ce moment*); Didi : « call you later » (*Je t'appellerai plus tard*). On note que les phrases en anglais commencent par un verbe (think, call) ou un auxiliaire (will) sans le sujet (Je) comme si ce qu'ils disent étaient à l'impératif alors que les destinataires ne font que passer un message à leurs destinataires. En tenant compte de ce qui précède dans cette section, on peut dire que les jeunes ne respectent pas les règles grammaticales ou syntaxiques présidant la structure de la phrase en anglais. Pour eux, ce qui compte le plus, c'est plutôt le message (le fond) mais pas la forme de ce qui est écrit, c'est-à-dire que la syntaxe n'est pas l'objet d'attention pourvu que le message soit compréhensible.

iv. L'orthographe non conventionnelle

Une autre tendance qu'ont les jeunes internautes ougandais est le fait de réduire tout mot à la forme très courte possible mais compréhensible dans la plupart des cas. Ceci se fait en omettant les voyelles dans un mot aussi souvent qu'il leur est matériellement possible de le faire, par exemple, frnd (friend-*un/e ami/e*), frm (from-*de*) comme dans cette phrase tiré d'un courriel de Tutu : « I met a frnd frm that school » (*J'ai rencontré une amie de cette école.*), « I got a frndly (friendly) request from my frnd (friend) » (*J'ai reçu une requête amicale de mon ami*) » et dans le courriel de Dudu, il a écrit : « wch flavors should we do ? » (*quels parfums devrions-nous utiliser?*) et « I'm trying jst here and there, bt we thank God. » (*J'essaie juste ici et là, mais merci à Dieu*).

De surcroît, l'orthographe non conventionnelle comprend également le remplacement d'un mot entier par une seule lettre qui a la même prononciation que le mot en question; citons par exemple: les lettres *u, y, b, r, t et c* sont employées à la place de *you (tu/vous)*, *why (pourquoi)*, *be (être)*, *are* (la forme conjuguée du verbe *être* à la deuxième personne du singulier et pluriel ainsi qu'à la première

personne et la troisième du pluriel), it (*Ce/Ça*) et see (*voir*) respectivement. Ces formes se trouvent dans les courriels de tous nos participants. A titre d'exemple : Tutu : « dnt u think so? » (*Don't you think so? - Tu ne penses pas?*). Lulu : « t (it) does happen wen (when) one listens to a song so much » (*ça arrive quand on écoute une chanson plusieurs fois*). Dudu: « C u sn » (*see you soon - A bientôt*). En outre, une autre pratique émanant de cette orthographe est la contraction du sujet et du verbe. Il est à remarquer que bon nombre de nos participants tendent à faire la contraction du verbe avec le sujet pour en constituer un seul mot. A titre d'exemple: Lulu: « dats (That is) y (why) currently, njiya wano ne wali. » (*C'est pourquoi, en ce moment, je fais ceci et cela*); « its always a long journey 4 artists naye kimala nekiggwa » (*C'est toujours un processus long pour les futurs artistes mais tout cela se finira bien*). Un autre exemple est celui de Tutu : « its true » (*C'est vrai*).

De telles contractions rendent la compréhension du message qu'elle véhicule difficile pour les personnes qui ne sont pas habituées au langage des jeunes. L'un des enquêtés nous a informé que « les jeunes sont très habitués à leur style d'écriture qu'ils le transfèrent sans s'en rendre compte à la communication officielle telle que la demande d'emploi et aussi leurs devoirs et examens académiques. » Ceci mène à la perte des opportunités d'être embauché et également aux mauvaises notes dans les tests et les examens. L'association américaine des professeurs craignent, en effet, que le langage de la CAO n'aboutisse pas à la ruine grammaticale, mais a un impact négatif sur la capacité des enfants à écrire ; il les empêche d'écrire correctement. Une telle situation est identique à celle qui prévaut en Ouganda.

5.3.4. Les mots abrégés

Ces mots émanent de la troncation (un procédé d'abréviation d'un mot par suppression d'une ou plusieurs syllabes) et constituent les formes suivantes : thou ou tho (*though-malgré*), yo (*you are-tu es, vous êtes* ou *your-ton, ta, tes* ou *votre, vos*), ws (*was-était*) comme dans les phrases : Lulu « (...) thou I really like the guitar » (*malgré le fait que j'aime vraiment jouer de la guitare*); Didi : « yo (you are) good. » (*tu vas bien*); Nina: « he ws stil (was still) young. » (*Il était encore jeune*).

Il y a beaucoup de tels mots mais on ne peut pas tout mentionner dans l'article. En employant les mots abrégés, les jeunes ougandais croient que leurs interlocuteurs ont la capacité de lire dans leurs mots et dans leur communication en général, les signes de leurs sentiments, de leurs pensées et de leurs intentions. La raison pour laquelle les jeunes ougandais et d'autres jeunes dans le monde emploient des formes abrégées des mots et des acronymes dans leurs courriels et comme c'est le cas de leurs textos, est qu'ils essaient d'écrire et de transmettre le plus d'informations possible dans le plus court délai possible. Ceci peut être attribué au fait que nos participants se servent le plus souvent des cybercafés qui sont coûteux étant donné que la majorité d'entre eux sont encore étudiants. Pour ceux qui possèdent des gadgets électroniques connectés à l'internet tels que les iPhones, le coût du service internet est élevé et il y a toujours une limite des données qu'ils doivent utiliser à un moment donné, dès que cette limite est dépassée, ils doivent en acheter plus, ce qui est enfin aussi coûteux qu'aux cybercafés.

Pour certains, c'est le style d'écriture à la mode, c'est-à-dire qu'en employant les mots abrégés, les mots inventés, les acronymes parmi d'autres stratégies langagières démontre la contemporanéité qui vient avec les technologies de la communication et le sentiment d'être différents qui mène à une sorte d'identité propre à ces jeunes.

5.3.5. *Les mots inventés*

Cet aspect est relié à ce qui précède et ce qui est différent ici est que les jeunes créent leur propre moyen d'écrire un mot en s'appuyant sur sa prononciation de l'anglais ougandais ou en se servant des homophones. Le terme homophone se dit des mots ayant la même prononciation mais s'écrivant différemment et ayant des significations différentes (Ferrand 1999). Dans les courriels de tous nos participants, il se trouve de tels mots: cold (called/telephoned-appelé/téléphoné), pipo (people-les gens ou personnes), foto (photo), mi (me-moi), mo (more- plus), wea (were-étaient ou where-où) entre autres, comme l'illustrent les phrases suivantes: Lulu: « I cold him this wk. » (*Je l'ai appelé cette semaine*); « ol (all-tout)-I tried to put ol the words in yo writing in our song » (*J'ai essayé d'incorporer tous les mots de ton texte en composant notre chanson*). Tutu: « pipo (people-les

gens/personnes) - pipos fotos » (*les photos des personnes*). Nina : « you only sent one photo of him, send mi mo » (*tu ne m'as envoyé qu'une photo de lui, envoie-moi d'autres*). Lulu: « wea(where) - Its wea ol artists met (*C'est où tous les artistes se sont rencontrés*) et dey wea very many » (*ils étaient vraiment nombreux*).

Dans les deux dernières phrases, il est intéressant à noter que Lulu utilise le même mot (wea) pour désigner deux aspects grammaticaux différents. Dans la phrase, its wea ol artists met, le mot wea fait référence au pronom relatif (où) alors que dans la phrase, dey wea very many, le mot (wea) désigne le verbe être au passé (étaient).

Selon ce qui précède, il nous semble que les jeunes utilisent le style familier – celui du discours quotidien tel qu'il est employé dans les situations de communication ordinaires telles que dans les textos, où le langage n'est pas l'objet d'attention. Il est donc évident que la langue en général change en permanence, le lexique s'enrichit au fur à mesure des évolutions de la société et des progrès technologiques. Il est légitime de penser que plus la technologie se développe, plus diversifié et dynamique devient le langage des jeunes non seulement en Ouganda mais aussi dans le monde entier (Coville, 1993 ; L'Abbé, 2006; Tagliamonte, 2016).

5.3.6. Des acronymes

Le langage des jeunes qui ont participé à cette étude se caractérise aussi par les acronymes tels que BTW (by the way-à propos), LOL (lots of laughter/love-beaucoup de rire/d'amour), NWE (anyway-de toute façon), B4 (before-avant/de ou auparavant), BF (boyfriend-un copain/petit ami), GF (girlfriend-une copine/petite amie) parmi d'autres acronymes. Certains acronymes rendent la compréhension de leur communication difficile pour ceux qui n'appartiennent pas à leur communauté linguistique, autrement nommés les non-initiés. On peut penser que de tels acronymes et d'autres mots qu'emploient nos participants sont leurs propres créations artistiques mais en réalité, de telles créations portent efficacement de l'information et constituent leur moyen spécifique de communication. En effet, Wilkins (1974) note que « notre faculté langagière est une faculté de la créativité linguistique » et aussi De Saussure (1916) nous parle de la mutabilité

du signe linguistique-le fait d'altérer plus ou moins rapidement les signes linguistiques du fait de l'évolution de la langue.

Conclusion

Les résultats montrent que les jeunes Ougandais utilisent un langage qui leur est propre dans leur communication sur WhatsApp. Il a été constaté que les jeunes internautes ougandais utilisent principalement le code-switching, des formes du langage oral, la syntaxe simplifiée, les mots abrégés (troncation) et des acronymes. Il est à remarquer que les jeunes internautes ougandais emploient deux types d'alternance codique, à savoir, l'alternance intraphrastique et l'alternance interphrastique. D'un côté, l'alternance intraphrastique qui est également appelée mélange codique ou code mixing (Anciaux 2013). Ici, l'alternance prend la forme d'un emprunt linguistique en insérant des éléments linguistiques d'une langue dans le système phonologique, lexical, morphosyntaxique et/ou sémantique d'une autre langue. D'autre côté, l'alternance interphrastique prend comme unité d'analyse la phrase, c'est-à-dire qu'elle réfère à une alternance de langues au niveau de phrases ou de fragments du discours plus longs de manière consécutive dans l'interaction d'un même locuteur. Les résultats indiquent également que les courriels des jeunes internautes ougandais se caractérisent par l'oralité. Cette oralité se manifeste sous la forme des expressions orales telles que le rire, les exclamations et les smileys/émojis et ce trait oral permet non seulement de stimuler l'engagement de son interlocuteur mais également sert à illustrer une émotion du locuteur. L'oralité se manifeste aussi par le biais des phrases très courtes et de la ponctuation (l'emploi des points de suspension et des virgules) pour séparer les phrases différentes. Par ailleurs, les résultats de notre démontrent que les jeunes internautes ougandais utilisent la syntaxe simplifiée – les phrases dépourvues des verbes, l'emploi de l'adjectif possessif à la place du sujet et du verbe « être », l'emploi des nombres à la place des mots et l'orthographe non conventionnelle (le fait de réduire tout mot à la forme très courte possible mais compréhensible). Cette orthographe se manifeste sous la forme d'omission des voyelles dans un mot donné ou de remplacement d'un mot entier par une seule lettre

ayant la même prononciation que le mot en question ainsi qu'à travers la contraction du sujet et du verbe. En fin de compte, les résultats de notre étude montrent que les jeunes internautes ougandais se servent des mots inventés, des mots abrégés émanant de la troncation et des acronymes. L'emploi des mots inventés et des mots abrégés leur permet d'écrire et de transmettre le plus d'informations possible dans le plus court délai possible. Il est à noter que les stratégies langagières employées par les jeunes en général démontrent leur capacité à adapter le moyen de communication à leurs besoins expressifs. Nous pouvons donc dire que la technologie a une influence énorme sur le langage en général et plus particulièrement, le langage des jeunes internautes ougandais.

Références

Anciaux Frederic (2010), « Vers une didactique de l'alternance codique aux Antilles françaises », in *Spécificités et diversité des interactions didactiques : Disciplines, finalités et contextes*, Lyon, Université de Lyon 2.

Anciaux Frédéric (2013), *Alternances et mélanges codiques dans les interactions didactiques aux Antilles et en Guyane françaises*, Université des Antilles-Guyane.

Atcero Milburga (2015), *Usages et fonctions des Langues dans la Région de la Communauté de l'Afrique de l'Est et la Région des Grands Lacs : le cas de l'Ouganda*, *Synergies Afrique des Grands Lacs*.

Auer Peter (1995), "The Pragmatics of Code-Switching: A Sequential Approach", in *Speaker, Two Languages; Cross-Disciplinary Perspectives on Code-Switching*, édité par L. Milloy et P. Muysken, Cambridge, Cambridge Press.

Baylon Christian (1991), *Sociolinguistique : Société, Langage et Discours*, Paris, Edition Nathan.

Coville Anne (1993), *La Parole Adolescente : l'Orthophoniste, l'Adolescent et ses Parents*, Paris, Editions Universitaires.

Crystal David (2006), *Language and the Internet*, 2nd edition, Cambridge, Cambridge University Press.

Clyne Michael (1987), “Constraints on Code-Switching: How universal are they?”, in *Linguistics*, vol 25.

De Saussure Ferdinand (1916), *Cours de linguistique générale*, Paris, Payot.

Dubois Jean, Giacomo-Marcellesi Mathée et Guespin Louis (1994), *Dictionnaire de Linguistique et des Sciences du Langage*, Paris, Larousse.

Eckert Penelope (2000), *Linguistic Variation as Social Practice*, Malden, Blackwell.

Ferrand Ludovic (1999), 640 homophones et leurs caractéristiques, *L'Année Psychologique*.

Gawne Lauren & McCulloch Gretchen (2019), Emoji as Digital Gestures, *Language@Internet*, 17. Url <https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/li/article/view/37786> consulté le 3 août 2024.

Hsieh H. Sarah et Tseng H. Timmy (2017), “Playfulness in mobile instant messaging: Examining the influence of emoticons and text messaging on social interaction”, in *Computers in Human Behavior*, Elsevier.

Kiesler Sara, Siegal Jane et McGuire W. Timothy (1984), “Social Psychological Aspects of Computer-Mediated Communication”, in *American Psychologist*.

L'Abbé Fannie (2006), *Description du Lexique appartenant au Vernaculaire des Jeunes adultes de 17 à 25 ans habitant dans les Quartiers Est de Montréal*. Dissertation de Maîtrise, UDMQ.

Laforest Marty (2002), « Attitudes, Préjugés et Opinions sur la Langue », in *Le Français, une Langue à Apprivoiser*, Québec, Les Presses de l'Université Laval.

Mercier Louis (2002), *Le Français, une Langue qui varie selon les Contextes. Le Français, une Langue à apprivoise*, Québec, Les Presses de l'Université Laval.

Merriam Sharan (1998), *Qualitative research and case study applications in education*, San Francisco, Jossey-Bass Publishers.

Moreau Marie-Louise (1997), *Sociolinguistique : Concepts de base*, Liège, Mardaga.

Pelletier Genevieve-Maheux (2011), Repair as a Conversational Resource for (Dis)affiliation in the Negotiation of Linguistic Identity, *Nottingham French Studies*.

Tagliamonte A. Sali (2016), “So sick or So cool? The Language of Youth on the Internet”, in *Language in Society*, vol. 41

Teun A. Van Dijk (1997), “The study of discourse, Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction”, in *Discourse as Structure and Process*, London, Sage.

Siouffi Gilles. et Raemdonck Dan Van (2009), *100 Fiches pour Comprendre la Linguistique*, Paris, Bréal.

Thiam Ndiassé (1997), « Alternance Codique », in Moreau, M-L. *Sociolinguistique, Concepts de base* édité par M-L Moreau, Liège, Mardaga.

Wilkins A. David (1974), *Second Language Learning and Teaching*, London, Edward Arnold.

Production sociale de la résilience chez les élèves atteints de l'IRC de l'unp à l'inhp d'adjamé (abidjan)

Kabran Beya Brigitte ASSOUGBA

*Maître-Assistante, Enseignant-chercheur
Université Félix Houphouët Boigny de
Cocody (UFHB), Côte d'Ivoire,
beyakabran2019@gmail.com*

Aké Anicet Elvis AHO

*Maître-Assistant, Enseignant-chercheur
Université Félix Houphouët Boigny
d'Abidjan (UFHB), Côte d'Ivoire,
ahouake83anicet@gmail.com*

Résumé :

Alors que la récurrence des absences au cours semble influencer négativement ou baisser le rendement des élèves, le constat est tout autre chez les élèves atteints de l'insuffisance rénale chronique. Malgré les absences répétées de ces derniers, ils arrivent à obtenir de meilleurs rendements à l'école. À partir d'une méthodologie théoriquement régulée et purement qualitative, l'analyse révèle que le rendement scolaire est lié au processus de résilience face à la maladie. De ce fait, le processus de résilience a porté sur les perceptions variées des acteurs sur l'insuffisance rénale chronique et l'implication des capacités d'adaptation au rendement scolaire des élèves atteints de maladie chronique.

Mots clés : Maladie chronique, rendement scolaire, résilience, capacité d'adaptation

Summary:

While recurrent class absences seem to negatively influence or lower student performance, the picture is quite different for students with chronic kidney disease. Despite their repeated absences, they manage to perform better at school. Using a theoretically regulated, purely qualitative methodology, the analysis reveals that school performance is linked to the process of resilience in the face of illness. As a result, the resilience process focused on stakeholders' varied perceptions of chronic kidney disease and the implication of coping skills for the academic performance of chronically ill students.

Keywords: Chronic illness, academic performance, resilience, coping skills

Introduction

Selon les données de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2008, p. 6), l'insuffisance rénale chronique (IRC), responsable d'au moins 2,4 millions de décès par an, affecte environ 850 millions de personnes dans le monde, soit un adulte sur dix. Ce taux augmentera d'environ 20 % dans le monde au cours de la prochaine décennie. L'IRC se positionne de ce fait, comme la sixième cause de décès qui touche toutes les régions et toutes les tranches d'âge au monde (Idem). En Côte d'Ivoire, cette maladie avait en 2016, une prévalence hospitalière variant entre 39 et 52 % avec un taux de mortalité de 39 % dans le seul service de néphrologie du CHU de Yopougon (Ministère de la Santé et de l'hygiène publique). Ce service avait enregistré de 2014 à 2015, 1559 hospitalisations, parmi lesquelles figurait 87 enfants. En réponses à cette situation sanitaire, l'État ivoirien a pris des initiatives politiques relatives à la mise en œuvre d'un programme de santé visant la prise en charge et la prévention intégrée des maladies chroniques. C'est dans ce contexte que s'inscrit le programme de traitement de l'insuffisance rénale. Il s'agit notamment de la création du Centre National de Prévention et de Traitement de l'Insuffisance Rénale (CNPTIR). L'objectif étant de coordonner les activités des différents centres d'hémodialyse et de réduire le coût du traitement à 1750 Francs CFA pour les adultes et pour les enfants. Les résultats attendus, en termes d'amélioration de la santé des malades, exigent d'eux un respect de leurs trois séances de dialyse mensuel, en vue d'un suivi régulier et rigoureux.

Parmi ces malades atteints de l'IRC, figure la catégorie sociale des élèves, cible de cette étude. Cependant, ces élèves malades sont confrontés à la réalité des heures de cours qui coïncident parfois avec leurs séances de dialyse. Cette situation est donc vécue comme une contrainte qui entrave leur participation effective aux cours dispensés. Cela les emmène à hiérarchiser les activités de sorte à prioriser les séances de dialyse au détriment des cours. Cette façon de procéder paraît légitime, surtout que les listes d'attente pour les dialyses sont longues et que la survie des malades en dépend. Perdre une séance de dialyse pour un malade atteint de l'IRC, lui demandera d'attendre une reprogrammation peu probable et capable de mettre en péril sa santé.

Certes, les initiatives sanitaires de l'État sont à saluer cependant, des défis attendent d'être relevés au niveau de la gouvernance éducative. En effet, si la contrainte sanitaire impose aux élèves atteints de l'IRC de se faire dialyser pendant 12 heures par mois (à raison de quatre heures par séance), l'organisation et la programmation des cours par les établissements ne tiennent pas compte de ces heures d'indisponibilité chez les élèves malades de l'IRC. Ils sont traités à la même enseigne que les élèves apparemment sains. Ce qui entraîne une participation irrégulière de ces élèves malades aux heures de cours. Alors que dans les imaginaires ambiants, un rendement scolaire satisfaisant, dépend de l'assiduité des apprenants aux cours. En d'autres termes, un élève atteint de l'IRC fréquemment absent au cours est sûr d'échouer à ces examens scolaires. L'inférence logique d'une telle appréhension, serait que tous les élèves atteints de l'IRC, respectant leurs séances de dialyse et fréquemment absent au cours, devraient connaître des échecs ou avoir un rendement scolaire non-satisfaisant. Toutefois, les enquêtes à l'unité de néphrologie pédiatrique (UNP) d'Adjamé, révèlent le contraire. En effet, sur un effectif de 10 d'élèves malades de l'IRC fréquents à leurs trois séances de dialyse mensuel, 8 ont de meilleurs rendements scolaires et passent leurs examens avec succès. Plus, en termes de compétences, ils rivalisent les élèves non-malades et réguliers aux cours. Alors, s'il est vrai que la temporalité du traitement de l'insuffisance rénale est un frein à la réussite scolaire des élèves malade, comment se fait-il que certains élèves atteints de l'IRC de l'unité de néphrologie pédiatrique (UNP) d'Adjamé ont un rendement scolaire satisfaisant, et même passent leurs examens avec succès ?

La question des rendements scolaires liée à la temporalité n'est pas un phénomène nouveau. Plusieurs études ont été menées sur le rendement scolaire des élèves atteints de l'IRC. Les analyses de ces études ont établi pour certains, une interdépendance entre le rendement scolaire des élèves malades et le temps mis pour les traitements. À cet effet, Bourquia (2015, p.17) relève le retard de l'Afrique subsaharienne dans le traitement des cas de l'IRC comparativement aux pays en développés. Pour l'auteur, la néphrologie pédiatrique est naissante dans cette localité de l'Afrique et caractérise par une insuffisance de ressources. À côté de cette réflexion, certaines approches présentent le temps de traitement comme faisant partie intégrante de la maladie

chronique (Arnaud, 2012 p. 98). Par ce que les patients consacrent une partie de leur temps aux séances de dialyse, avec pour conséquence, un changement des rôles sociaux dans lesquels ils sont inscrits (Arnaud, *idem*). L'une des conséquences sur lesquelles s'accordes ces réflexions scientifiques est l'échec scolaire chez les apprenants malades. C'est ainsi que, pour Gallardon (2017, p. 54), l'un des facteurs explicatifs de l'échec scolaire est dû au fait que les conditions particulières des élèves ne sont pas prises en compte en fonction de la particularité de chacun. Bien que les consciences collectives et les réflexions scientifiques s'accordent sur l'influence négatives des temps de dialyse sur le rendement des élèves, les faits empiriques contradictoires observés à l'unité de néphrologie pédiatrique (UNP) d'Adjamé, suggèrent un autre regard du phénomène. De ce fait, l'étude reconstruit le rendement scolaire des élèves atteint de l'IRC, comme une production sociale de la résilience chez cette catégorie de malade. Elle s'inscrit donc dans un prolongement des réflexions sur les résiliences des élèves atteints de l'IRC. Pour ce faire, l'étude s'appuie sur la théorie de la résilience de B. Cyrulnik, (1999, p. 180) et Anaut, (2015, p. 32). En effet, la résilience, considérée comme un processus dynamique (M. Anaut, 2005, p. 37) a été employée dans un cadre théorique pour capter le caractère systémique de l'intégration socio-scolaire des élèves immigrants (Gosselin-Gagné, 2012, p. 14). Ainsi, la résilience devra réunir plusieurs critères, à savoir : « Les attentes positives de la part des enseignants, les relations positives avec les pairs, les résultats scolaires relativement positifs et un climat scolaire positif » (Gaucher, 2014, p. 11). Le processus de résilience ne peut s'opérer sans la moindre implication sociale. À cet effet, Labrell (2017, p. 187) démontre que « la transformation du rôle éducatif parental est envisagée en termes de réduction par le parent de la zone de développement proximal de l'enfant victime d'une grave atteinte cérébrale, en parallèle au maintien des exigences scolaires ». Ainsi, le parent se doit donc d'accompagner l'enfant dans le processus de scolarisation. Pour faire face aux implications sociales, de nombreuses stratégies d'adaptations émergent. La lecture de la théorie de la résilience révèle trois champs d'étude. Le premier vise l'identification des facteurs qui font que les patients exposés à des situations de pauvreté ou d'instabilité familiales deviennent résilients, malgré les conditions de vie adverses. Le deuxième concerne la résistance face à

des situations de stress prolongé, tel que dans le cas d'une personne atteinte d'une maladie chronique. Et le troisième se situe au niveau de la guérison d'un traumatisme, comme dans le cas d'enfants victimes de mauvais traitements prolongés durant leur enfance (Larose et al, 2004, p. 60 ; Théorêt, 2005, p. 641). En somme, en sociologique, la résilience renvoie à la capacité d'un acteur, d'une communauté ou d'une population, à surmonter un traumatisme, de repartir de l'avant et d'orienter sa vie ou de s'orienter vers le succès. Selon la théorie de la résilience de Cyrulnik (ibid.) et de Anaut (ibid.), dans laquelle s'inscrit la présente étude, le développement du fonctionnement d'un individu résilient repose alors sur ces trois définitions : la résilience comme capacité, comme processus et comme résultat.

Sur cette base théorique, l'étude stipule que le rendement scolaire des élèves atteints de l'IRC de l'unité de néphrologie pédiatrique (UNP) d'Adjamé, s'explique par le processus de résilience face à la maladie. Le but d'une telle formulation étant principalement, d'analyser le rendement scolaire des élèves atteint de l'IRC par le processus de résilience. Spécifiquement, il s'agit de décrire le processus de résilience chez les élèves atteint d'IRC d'une part, et d'expliquer les capacités d'adaptations de ces élèves d'autre part.

1-Méthodologie

Pour analyser le rendement scolaire des élèves atteints de l'IRC par le processus de résilience face à la maladie, l'étude s'est appuyée sur une méthodologie purement qualitative. Ce qui a permis d'organiser la collecte de données auprès de 24 enquêtés dont 04 parents d'élèves atteints de l'IRC, 10 élèves atteints de l'insuffisance rénale et six personnels soignants (médecins). La technique d'échantillonnage par réseaux ou boule de neige s'est avérée nécessaire pour le choix des enquêtés. En effet, C'est « une technique qui consiste à choisir des sujets, qu'il serait difficile de trouver autrement, selon des critères déterminés. On se base sur les réseaux sociaux, les amitiés et le fait que les amis ont tendance à posséder des caractéristiques communes » (Fortin, 1996, p. 208). De ce fait, le centre de néphrologie pédiatrique d'Adjamé a servi de point de départ avec la collaboration des médecins. Pour ce faire, il a été question de rencontrer premièrement le chef de service. Celui-ci a donné certaines orientations, lesquelles

ont consisté à identifier les médecins et infirmiers en charge des patients de l'IRC. Ainsi, sous sa recommandation, l'on a pu collaborer avec l'Unité de Néphrologie Pédiatrique (UNP), notamment avec le personnel soignant (médecins et les infirmiers). A cet effet, les médecins et les infirmiers se sont disposés à organiser à leur tour, des rencontres avec les parents des patients. Ce qui a permis d'obtenir des rendez-vous avec les parents des patients afin de leur donner la latitude d'être plus ouverts dans la production des informations. La plupart des entretiens se sont déroulés dans l'Unité de Néphrologie Pédiatrique (UNP), d'autres à domiciles des parents des patients avec une durée de 30 minutes en moyenne par enquêté. Et même, au besoin, les entretiens se déroulaient souvent par le réseau téléphonique (téléphones portables).

Les entretiens avec le chef de l'UNP et les autres personnels soignants ont permis de comprendre le processus et les conditions de soins auxquels font face les élèves atteints de l'IRC. L'ensemble du personnel soignant ont décrit au cours des échanges, le fait qu'il est difficile pour un enfant atteint de l'IRC d'avoir un bon rendement scolaire et que sa scolarisation en elle-même constitue un défi. Ces indicateurs ont permis de comprendre lors des différents entretiens, la volonté du personnel soignant à vouloir accompagner ces élèves à la réussite scolaire. L'observation qui n'a point fait défaut dans le processus de collecte de données, a permis d'observer le rapport collaboratif qu'entretenaient le personnel soignant et les parents pour sauver la vie organique et la vie professionnelle des patients. Ce qui a favorisé la collecte d'informations sur le processus de résilience des élèves atteints d'IRC. Les enquêtes se sont déroulées durant le mois de mars 2023, dans la ville d'Abidjan précisément au centre de néphrologie pédiatrique de Yopougon délocalisé à l'Institut national d'hygiène publique (INHP) sis à Adjamé. Les données enregistrées par audios ont été transcrites, puis analysées à l'aide des catégories conceptualisantes. Celles-ci ont servi à l'élaboration des résultats d'étude (Paillé et Mucchielli, 2012, p. 387-388).

2-Résultats

2-1- Le processus de résilience chez les élèves atteints de l'IRC

Reconnue comme un processus adaptatif dynamique, la résilience provient de plusieurs facteurs (internes et externes) agissant chacun plus ou moins à grande échelle. Le processus ainsi influencé, l'école semble être un vecteur de résilience pour les élèves atteints de l'insuffisance rénale chronique. Ainsi, les facteurs tels que les variations environnementales et variations personnelles permettent d'atteindre le stade de résilience.

2-1-1- Les perceptions variées sur l'insuffisance rénale chronique chez les parents, les élèves patients et les agents de santé

La réalité sociale amène souvent les individus à justifier leurs pratiques qui ont même tendance à dépasser l'entendement. Cette façon de faire occupe le quotidien. Et surtout, avec la survenue d'une telle pathologie, cela suscite de nombreuses interrogations dont les perceptions des acteurs font l'objet de plusieurs variations. C'est le cas d'une mère dont l'enfant atteint de l'insuffisance rénale. Déplorant la situation que vit sa fille, M. G. affirme que : « *En fait quand tu manges mal, c'est ce qui arrive* ». Selon cette mère, la situation que vit sa fille est due à la mauvaise alimentation se traduisant par l'excès de sucre et la consommation d'aliment estimé trop gras, quand elle vivait encore chez sa grande sœur. En effet cette affirmation peut trouver réponse dans le rapport à l'alimentation du patient quand on sait que la limitation de la charge d'acide de l'habitus alimentaire peut faire l'objet de ralentissement du déclin de la fonction rénale. En réalité, la responsabilité individuelle ne peut être invoquée que lorsque les gens ont un accès équitable à un mode de vie sain et qu'on les aide à faire des choix favorables à leur santé. À ce sujet, les médecins sont convaincus qu'une bonne habitude alimentaire est essentielle au maintien des fonctions rénales.

Pour d'autres parents, les difficultés liées à la fonction rénale est d'origine mystiques relevant de la sorcellerie ou d'un mauvais sort en provenance des forces invisibles, mystique dans le but de nuire à la vie de l'individu parce voyant déjà « son étoile brillée » comme le disent les imaginaires sociaux. À cet effet, Mr T. affirme que « *je me*

suis rendu une fois au village pour consulter, là-bas le marabout m'a fait savoir que la maladie de mon fils n'était pas simple... ma sœur pratique la sorcellerie, elle veut finir avec tous mes enfants, les plus grands ont tous connu des maladies bizarres mais Dieu a permis qu'ils soient tous en vie aujourd'hui ». Pour ce dernier, la maladie de son enfant est due au fait que sa sœur au village n'ayant pas d'enfants, a inoculé la maladie à son enfant au moyen des forces occultes. Ainsi, Mr T. estime qu'il faut consulter d'autres forces divines pour la protection de l'enfant. Cette forme de pensée développée donne une assurance à la famille que l'insuffisance rénale dont souffre l'enfant n'est que temporaire et qu'il en sera débarrassé d'ici peu.

Quant aux enfants, la plupart d'entre eux ignoraient l'existence de la maladie avant sa manifestation, c'est donc pour eux une incapacité fonctionnelle des reins. Comme le montre les propos d'un élève : « *C'est une maladie qui attaque les reins, par ces symptômes on peut reconnaître un malade* ». Cet élève considère l'IRC comme une simple maladie qui va finir par s'en aller et leur laisser le temps de reprendre leurs habitudes quotidiennes tout en étant conscience quand même qu'il leur arrive quelque chose d'inhabituel. À propos, un enfant atteint de l'IRC exprime que : « *C'est une maladie bizarre* ». Quant aux professionnels de la santé, l'insuffisance rénale est décrite comme l'incapacité des reins à filtrer le sang. Ce qui amène un médecin à affirmer que : « *L'IRC est une maladie chronique, c'est la perte de fonction du rein de façon irréversible* » ou encore « *De façon simple c'est l'incapacité du rein à assurer son travail, le rein assure la filtration du sang* ».

2-1-2- Le choix de l'école comme facteur principale de résilience chez les élèves atteints de l'IRC

Le rôle de l'institution scolaire dans le processus de résilience a fait l'objet de plusieurs écrits scientifiques. Dans le cadre de cette étude, l'accent est mis sur la production de meilleurs rendements scolaires chez les élèves atteints de l'IRC en dépit des difficultés liées à la temporalité. De ce fait, l'école représente pour la plupart d'entre eux un champ de salut, une sorte de seconde chance face à l'adversité de l'insuffisance rénale chronique, contrairement à ce l'on pense (l'IRC s'avère un facteur d'inadéquation dans l'institution scolaire). À cet effet, l'élève K.M. exprime que : « *Au niveau de l'école, je signale*

quand j'ai mes rendez-vous, chaque lundi. Souvent aussi quand j'ai examen à faire comme ça je suis obligé de quitter ici le jeudi comme ça, vendredi matin je vais faire mes examens et je suis obligé d'attendre lundi encore, c'est comme si je rate 3 jours de cours. C'est ce qui me fatigue beaucoup. Mais j'aime venir à l'école donc je fais tout pour venir ».

Ce verbatim relève que les élèves atteints de l'IRC, ont bien conscience du retard qu'ils accusent en cas d'absence au cours. Cependant la volonté intrinsèque, pouvant leur fournir le plaisir d'une réussite souhaitée les emmène à doubler d'efforts pour se mettre à niveau mais plus pour réussir. Aussi, l'école est considérée par eux comme un espace garantissant à la fois l'espoir et une protection aux interactions avec les pairs. Ces interactions sont d'une valeur que mobilisent ces enfants pour se maintenir. Cela dit, l'institution scolaire offre des opportunités à l'élève d'explorer de nouvelles relations affectives d'ordre amicale qui participent à sa reconstruction. C'est ce qui est traduit dans les propos de L.B. élève du secondaire : « *C'est avec mes amis de l'école que je suis à l'aise, quand je viens à l'école j'oublie souvent que je suis malade. Une fois j'ai mangé garba avec mes amis or je n'avais pas le droit de manger, je me suis senti mal dès le lendemain mais j'étais content* ».

Pendant que l'école reste une forme de résilience complémentaire à l'environnement familial pour certains, d'autres trouvent l'école comme le lieu permettant de combler l'inadéquation familiale. En un mot, l'école facilite le retour aux habitudes et renforce l'estime de soi de l'élève malade. Ainsi, certains élèves font office de soutien, surtout dans l'aide à la compréhension des cours. Ce que L.B. en tant qu'élève exprime bien en ces propos : « *Quand je manque des cours mon voisin qui connaît un peu ma situation m'explique, nous traitons les exercices ensemble et c'est plus facile pour moi de comprendre. L'année passée je ne comprenais pas les cours de mathématiques, mais depuis cette année je suis devenu fort* ». Pour les enfants atteints de l'IRC, la configuration de leur rapport avec leur parent, est un perpétuel rappel de leur état de maladie. Il se sentent dans un espace de contrôle dans lequel leur liberté (d'agir, de pensée, et faire) est constamment visualisée aux détails près par les parents. Les cadres familiaux apparaissent comme des espaces d'enferment. Les obligations et les interdictions des parents, les empêchent de

s'épanouir dans le cadre familial. À l'opposé, l'école leur offre un cadre plus épanouissant, dans lequel la relations de contrôle parental se rompt. Aussi, vue que les enfants malades, semblent ne pas bénéficier d'aucun traitement de faveur formelle de l'école, ceux-ci doivent, comme tout autres élèves, batailler et mériter d'appartenir à l'école. Au pire des cas, ils se verraient renvoyés de l'établissement.

2-2- La participation des capacités d'adaptation au rendement scolaire des élèves atteints de l'IRC

2-2-1- Une redéfinition des rapports sociaux comme capacité d'adaptation chez les parents et les agents de santé

Cette redéfinition des rapports sociaux comme capacité d'adaptation se présente sous deux ordres : l'un à caractère familial et l'autre hospitalier. Cela dit, la prise en compte de l'état de l'élève atteint de l'IRC exige d'une part, une restructuration des rapports familiaux (les relations entre l'enfant et les autres membres de la famille), et d'autre part, une restructuration des rapports hospitaliers (les relations entre l'enfant et le personnel soignant). En effet, face à l'état de santé auquel est confronté l'un des membres, la famille n'hésite pas de prendre des dispositions en vue d'intégrer ce dernier. Ainsi, les parents s'engagent à mettre à la disposition du patient des types de repas censés être bénéfiques à sa santé. Cette nouvelle disposition laisse entrevoir un nouvel habitus alimentaire chez le patient. À cet effet, M. A.B. en tant que parent d'élève d'un patient l'exprime en ces mots : « *bien évidemment, tout doit changer, à commencer par les repas. Et comme ces frères savent de quoi il souffre, ils ne posent aucun problème à ce niveau car ils savent que cela est indispensable pour son maintien en bonne santé. Donc, à la maison on essaie de créer une ambiance chaleureuse autour de lui de sorte qu'il soit à son aise en famille. Nous savons que ce n'est pas facile pour les autres mais ils le font quand même* ».

De l'autre côté, c'est le personnel soignant qui essaie souvent de retisser les relations sociales pour permettre au patient d'oublier un tant soit peu le stress quotidien de la maladie. Ces derniers constituent par moment un élément de confiance ou un repère entre la famille et le patient, cela évite l'isolement du patient et facilite la prise en charge globale. Ce qu'un médecin traduit en termes : « *Nous sommes proches d'eux, chaque enfant est particulier ici. Si vous avez bien remarqué à*

l'accueil, il y a un espace de jeux, aussi une assistance. L'objectif est de créer un climat de joie pour ces enfants ici. La plupart du temps, ils ont peur quand ils viennent à l'hôpital, c'est un moyen de rassurer que nous sommes là pour eux ».

Il est nécessaire de noter que la Côte d'Ivoire n'a pas de programme personnalisé pour les enfants atteints de maladies chronique, la temporalité n'est pas toujours en leurs faveurs. Nombreux sont ceux qui décrochent d'avec l'école du fait que le temps ne leur permet pas de continuer leurs scolarisations. Le temps représente un obstacle pour les enfants atteints d'IRC, car il passe plus de temps à sauvegarder le niveau de sévérité de leurs reins. Et même quand ils essaient de le faire tant bien que mal, ils ont un grand taux d'absentéisme. « *Bien évidemment l'absentéisme régulier conduit à l'échec scolaire donc vaut mieux décrocher* » rétorquent certains parents. Il n'est pas impossible de voir des enfants malades d'IRC qui dialysent et reprendre leur scolarité dans le milieu ordinaire. Ils éprouvent généralement une grande fatigabilité. Ils sont même interdits de certaines activités scolaires comme l'éducation physique et sportive de peur de détruit sa fistule. Ils fatiguent très vite et de façon importante, ils peuvent en plus des séances de dialyse s'absenter pour cause de fatigue. Pour ces derniers, leurs entourages conscients du mal de l'enfant, n'exigent pas grande chose au niveau rendement scolaire de l'enfant. Ils se débrouillent comme il peut. Cette compréhension facilite l'intégration des enfants malades dans l'institution scolaire.

2-2-2- Disponibilité parentale comme capacités de maintien du patient dans le système scolaire

Comme pour toute les maladies chroniques, l'incertitude est l'un des problèmes majeurs auquel fait face le patient atteint de l'insuffisance rénale. Les acteurs impliqués essaient tant bien que mal de continuer leurs vies en surmontant les épreuves liées à la maladie. Ainsi, certains élèves atteints de maladie chronique acquièrent des compétences grâce au soutien des parents proches (les pères, mères et frères et sœurs). C'est le cas des enfants atteints d'insuffisance rénale chronique ayant fait l'objet de cette étude et pour qui les parents sont en première ligne de défense. Bien que l'école constitue le moyen adéquat pour surmonter les risques liés à la maladie, d'où la normalisation de leur

intégration à la société, cela ne peut se faire sans le concours des parents proches. Cela est traduit par les propos de B.B en tant que mère d'un patient : « *A l'école, il s'amuse avec ces amis plus qu'à la maison. Ces grands frères essaient de le remonter avec des chants et des jeux amicaux qu'il trouve lui-même relaxant après la dialyse. Cela l'amène à aimer l'école malgré la fatigue liée souvent au traitement. Nous lui encourageons tous à partir à l'école* ». En effet, le temps normal pour effectuer la dialyse est de quatre heures par séance et l'enfant doit effectuer cette activité trois jours par semaine à raison d'un jour de repos entre chaque séance. Pendant ce temps, les programmes de l'école sont en train de s'exécuter du lundi au vendredi, ne tenant pas compte d'un programme particulier à l'endroit de ce dernier. Il est souvent difficile pour ces patients de rattraper ce retard, mais cela ne les empêche de produire des rendements satisfaisants qu'il faut pour le passage en année supérieure. Après recueil d'informations, il ressort de façon générale qu'ils n'ont plus assez de temps à consacrer à l'école vu déjà le temps que prends leurs traitements. À cet effet, un pédiatre a affirmé que : « *pour la plupart il arrête l'école hein, si l'enfant doit faire la dialyse 3 fois dans la semaine il n'a plus assez de temps pour aller à l'école* ». Ces propos montrent que le temps est une variable importante à prendre en compte dans la scolarisation. Il est donc difficile pour le patient dont la priorité est réservée au traitement de suivre régulièrement les cours. À cet effet, le pédiatre exprime ceci : « *Pour le niveau scolaire je dirai que tout dépend du stade de chronicité, bien évidemment un enfant qui dialyse a beaucoup de mal à suivre régulièrement les cours comme il se doit* ». Toutefois, en dehors du temps occupé par les séances de dialyse, ces élèves se montrent disposés à regagner les classes pour le reste du temps des cours. Cela est fait grâce à la disponibilité des parents qui veulent voir leurs enfants s'épanouir et réussir à l'école. Ainsi, pour les parents, les séances de dialyse ne doivent pas constituer un frein à la scolarisation des enfants, même si l'on observe une fréquence élevée d'absentéisme. Comme le témoigne un parent d'élève en ces termes : « *Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je me propose de me rendre disponible pour mon enfant en l'accompagnant dans ces études. Et qui dit qu'il ne va pas un jour guérir, s'il guérit, je lui ai accordé la chance de réussir comme tout autre élève* ».

2-2-3- L'émergence de soutien scolaire : une alternative de résilience chez les enfants atteints de l'IRC

L'insuffisance rénale chronique comme son nom l'indique, a favorisé des orientations variées chez les élèves dans le processus de leurs scolarisations, d'où l'émergence de nouvelles formes de soutien scolaire. Ainsi, elles se traduisent par des cours du soir, des cours à domicile. En effet, les cours du soir sont mis à la disposition des personnes souvent occupées par un emploi dont le programme ne leur permet pas de suivre un cursus scolaire classique. Ce programme ainsi réadapté dans bien des cas, a permis à plusieurs élèves atteints de l'IRC de continuer leurs scolarisations. C'est le cas de T.D, élève patient qui a obtenu le BEPC en candidature libre grâce au programme des cours du soir. Alors, vu que les cours du soir commencent généralement à partir de 18h00, le patient se donne le temps de continuer sa scolarisation. Cette nouvelle forme de soutien scolaire offre la possibilité aux patients de l'IRC de se consacrer aux études jusqu'à des niveaux d'étude sanctionnés par des diplômes. Ce fut aussi le cas Y.P, élève inscrit au cours du soir dont le succès au BEPC s'est fait remarquer. Ainsi déclare-t-il : *« Je ne partais plus à l'école, un ami m'a parlé de cours du soir et il m'a encouragé même. J'ai essayé, c'était fatigant, mais je me suis efforcé d'y aller jusqu'à ce j'ai obtenu le BEPC en candidat libre »*. Les cours du soir sont alors perçus comme une solution pour rallier l'école.

Par ailleurs, d'autres parents optent pour les cours à domicile. Ici, l'enfant prends des cours particuliers sans se déplacer. Ce qui lui permet non seulement de se sentir aimé au sein de la cellule famille, mais aussi de rehausser son niveau afin de parvenir à un meilleur rendement. L'accompagnement d'un enfant ou d'un jeune dans sa progression vers l'autonomie et son futur projet de vie ne peut être conçu qu'avec l'implication continuelle des parents et familles qui restent leurs premiers référents. La reconnaissance de la capacité d'agir des familles, ainsi que la prise en compte de leurs attentes et difficultés sont des facteurs importants de la réussite des élèves atteints de l'IRC.

3-Discussion

L'analyse des données portant sur le rendement scolaire des élèves atteints de l'IRC s'est vue discutée autour de deux points principaux : l'un sur le processus de résilience des élèves atteints de maladie chronique et l'autre sur leurs capacités d'adaptation. En effet, le processus de résilience des élèves atteints de l'insuffisance rénale chronique a permis d'une part, de mettre en exergue des perceptions variées sur l'insuffisance rénale chronique et d'autre part, d'appréhender le choix de l'école comme facteur principal de résilience. C'est ce que traduit Cyrulnik (1999) à travers des tuteurs de résilience, pour désigner des personnes significatives qui soutiennent et favorisent chez l'enfant la croissance malgré les conditions difficiles qu'il rencontre, lesquelles conditions sont capables d'avoir un impact négatif sur son développement. Selon l'auteur, on ne peut pas parler de résilience, sans qu'il n'y ait traumatisme. De ce fait, la résilience est un processus dynamique, constant, depuis l'enfance jusqu'au quatrième âge (B. Cyrulnik, *idem*). Ce qui amène Vanistendael et Lecomte (2000, p. 41-64) à identifier la famille, l'école et la communauté comme étant les trois sources de fabrication des tuteurs de résilience.

De ce fait, le tuteur de résilience est avant tout, une personne qui croit au potentiel de l'enfant et en qui l'enfant peut aussi se confier pour accroître sa capacité de défense pour un éventuel développement. Dans le cas des enfants atteints de maladie chronique ou toutes autres maladies nécessitant une résilience, les parents constitue la référence, les tuteurs résilients. Toutefois, la résilience ne se limite pas à une simple capacité de surmonter une quelconque difficulté. Elle va au-delà. Ainsi, selon Manciaux (2001, p. 17), en plus de l'idée de surmonter le traumatisme, accordée à la résilience, il est nécessaire d'inclure une dynamique de vie positive. Il la définit comme « la capacité d'une personne ou d'un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l'avenir, en présence d'évènements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères » (Manciaux, 2001, p. 17). Si l'étymologie du mot renvoie à la notion de résistance des matériaux aux chocs, la résilience peut également être perçue comme la capacité d'adaptation d'une

personne, d'une société ou d'un groupe social, à toute situation traumatique (Appel à contribution, 2022, p. 1). Alors, l'aide à la résilience varie selon les catégories d'acteurs, selon les perceptions associées à la résilience. Cela dit, les perceptions font partie du processus de résilience dans la mesure où elles dictent la conduite de développement de l'individu. Les perceptions sont catégorisées en fonction des catégories d'acteurs et les facteurs intervenant dans ce processus sont d'ordres socioculturels (valeurs et la culture) jouant un rôle majeur dans le domaine des représentations sociales (Stern & al, 1993, p. 325). Ainsi, soutient Cyrulnik (2003, p. 49) qu'après le traumatisme, l'association des ressources interne que le blessé a acquis durant l'enfance et les ressources externes présentes dans l'entourage de celui-ci favorisent la résilience. L'auteur souligne que parmi les ressources externes, la signification que la société ou la culture donne au traumatisme est importante pour la construction de la résilience. Selon Anaut (2015, p. 34), le processus de résilience n'est jamais totalement acquis, mais qu'il serait modulable en fonction de l'évolution du sujet au cours de son développement. De ce fait, la résilience semble ne pas être un processus permanent, acquis de façon stable et persistante. C'est dans ce contexte que l'adaptation fait surface dans le processus de résilience chez les élèves atteints d'IRC. En effet, l'adaptation d'un individu a trait à la mise en place de stratégies d'adaptation élaborées par l'individu lui-même, mais surtout influencé par son entourage. Le cas des élèves atteints de l'insuffisance rénale chronique en est un exemple. Cette adaptation en tant que composante de la résilience est traduite par les résultats durant cette étude. Ces derniers ont montré que l'école est un facteur de résilience prisé par les élèves atteints de l'IRC de l'UNP d'Adjamé. Dans ce contexte l'auto-résilience est impossible du fait de leur âge. Les parents sont donc les acteurs dont le choix est salvateur dans l'accompagnement des élèves. Ainsi, il ressort de la nécessité des relations familiales et toute autre interaction pour rendre possible la scolarisation des enfants. Cela fait dire à Zaffran (2004, p.116) que le projet, qu'il soit professionnel ou scolaire, suppose un rapport à l'école divergent selon les individus et les déterminants sociaux qui les caractérisent. Selon l'auteur, si tous les adolescents, à l'instar des adultes, ont des projets de vie, l'école est une institution qui s'interpose entre eux et leur visée sociale. La capacité d'adaptation

peut alors s'avérer importante voire appréciable selon le type d'évènement rencontré ou selon le niveau de résistance sur une période donnée. Ce qui importe, c'est que la capacité d'adaptation produit des résultats escomptés dans un contexte de résilience des élèves atteints de l'IRC. À cet effet, Ahlström et Sjoden (1996, p. 8) montrent qu'il est pertinent d'évaluer les stratégies d'adaptation en fonction de l'incapacité chez les personnes atteintes de maladie chronique, et ce, afin d'arriver à des conclusions plus exactes sur leur rôle en lien avec le bien-être. Pour les auteurs, le fait de modifier la perception de la maladie ainsi que les stratégies d'adaptation qui y sont liées, peuvent permettre d'améliorer le bien-être. Dans la même veine, Natterlund (2001, p. 13) montre que « les stratégies centrées sur le problème étaient utilisées dans une mesure limitée et que parmi celles-ci, l'esprit combattif (efforts pour modifier le problème) était la stratégie d'adaptation qui dominait. Avec le temps, le niveau de handicap s'accroît, le bien-être des personnes atteintes se détériore et leur degré de dépendance augmente ». Contrairement à ces auteurs, l'étude sur le rendement scolaire des élèves atteints de l'IRC montre que les acteurs tentent de tirer le meilleur parti de leur situation en acceptant de s'appliquer au principe de vie au moyen des propositions adaptatives pour accomplir leurs activités quotidiennes. L'adaptation des patients à la nouvelle situation n'est que le résultat des encouragements de leur entourage. Les résultats ont permis ainsi, de voir que les parents d'élèves ont recours à d'autres formes de scolarisation comme les cours du soir, et les cours à domiciles. Ces actions entreprises ont montré non seulement, la volonté des patients, mais aussi celle des parents à accompagner les élèves atteints de l'IRC dans le processus de scolarisation.

Conclusion

L'étude portant sur le rendement scolaire des élèves atteints de l'insuffisance rénale chronique en milieu abidjanais notamment à l'institut national d'hygiène publique d'Adjamé s'explique par le processus de résilience. De façon spécifique, elle a procédé à la description du processus de résilience chez les patients, et à l'explication des preuves rendant compte de leurs capacités d'adaptation face à la maladie. Ces objectifs ont pu se réaliser grâce à

la mobilisation de la théorie de la résilience développée par Cyrulnik (ibid.) et Anaut (ibid.). Ainsi, le rendement scolaire des élèves atteints de maladie chronique traduit comme un processus de résilience s'est appuyée sur une méthodologie purement qualitative. Par ailleurs, l'échantillonnage par réseaux ou boule de neige a servi de technique de collette de données facilitant l'accès aux enquêtés qui pour la plupart se montrent méfiants pour les questions de santé.

De ce fait, la disponibilité des parents et des agents de santé a servi comme moyen adaptatif pour expliquer le rendement scolaire des élèves atteints de l'IRC. En effet, grâce aux comportements affectifs que prodiguaient les membres de la famille et les personnels soignants, les élèves patients ont pu faire face aux difficultés liées à la maladie. Ce qui facilita leur intégration au processus de scolarisation en aboutissant à de meilleurs rendements scolaires. Aussi, l'émergence de soutien scolaire comme démarche vers la résilience n'a pas fait défaut dans la compréhension d'un tel rendement scolaire. Grâce aux mesures d'accompagnement (les cours du soir et les cours à domiciles) incorporés dans le processus de scolarisation des patients, plusieurs de ceux-ci ont, non seulement continué leur scolarisation, mais aussi obtenu un meilleur rendement scolaire. De ce qui précède, l'on note que l'insuffisance rénale n'est pas une fatalité. Bien qu'elle soit inscrite au nombre des maladies dites chroniques, elle n'a pas empêché certains élèves en souffrance d'obtenir de meilleurs rendements scolaires, voire passer leurs examens avec succès. Si certains élèves atteints de l'IRC ont pu obtenir des rendements satisfaisants grâce au soutien scolaire, à la disponibilité parentale et hospitalière, peut-on définir ces facteurs comme une panacée pour la réussite des personnes atteintes des maladies chroniques ?

Références bibliographiques

Ahlström Gerd & Sjöden Per-Olow (1996), « Coping with illness-related problems and quality of life in adult individuals with muscular dystrophy » in Danielle Bouliane (2015, *Les stratégies d'adaptation utilisées par les femmes atteintes de la dystrophie Myotonique de type 1*, mémoire de maîtrise à l'université du Québec à chicoutimien vertu d'un protocole d'entente avec l'université du Québec en Outaouais, p165

Anaut Marie (2005), « Le concept de résilience et ses applications cliniques » *in recherche en soins infirmiers*, n^o 82, pages 4-1.

Anaut Marie (2015), « La résilience : évolution des conceptions théoriques et des applications cliniques » *in Recherche en soins infirmiers*, Éditions Association, 2 (N^o121), pages 28 à 39

Appel à contribution (2022), *La résilience et ses manifestations*, Calenda, <https://doi.org/10.58079/191i>

Arnaud François (2012). « La temporalité de la santé » *in Philosophia Scientiæ*, (16-3), pages 89 à 111

Bourquia amal (2015), *Guide Africain de Néphrologie Pédiatrique*, IPNA, p398

Cyrulnik Boris (1999), *Un merveilleux malheur*, Paris, Odile Jacob.

Cyrulnik Boris (2003), « Échange avec des professionnels de la relation d'aide » *in Cyrulnik Boris & C. Seron (dir.)*, *La résilience ou comment renaître de sa souffrance* (pp. 43-69). Paris : Fabert.

Fortin Marie-Fabienne (1996), *Le processus de la recherche - De la recherche à la conception*, Montréal, Décarie, p379

Gallardon Jérémy (2017), *Facteurs prédictifs de retard scolaire chez le patient drépanocytaire*, Thèse de Doctorat en Médecine humaine et pathologie à Saint-Jean-de-Luz, p103

Gaucher Timothée (2014), *L'institution scolaire est-elle facteur de résilience ou de (re)victimation ? Le décrochage en question*, diplôme universitaire victimologie, Université Paris Descartes, Laboratoire d'Éthique Médicale et Médecine Légale, p41

Gosselin-Gagne Justine, (2012), *Résilience scolaire chez les élèves allophones du primaire récemment immigrés*, Département de psychopédagogie et d'andragogie Faculté des sciences de l'éducation Mémoire en vue de l'obtention du grade de Maître ès arts (M.A.) Option psychopédagogie, p105

Klaus Zimmermann (2017), *La migration en faveur du développement : des défis aux opportunités*, revue d'économie du développement /1 (Vol. 25), pages 13 à 30

Labrell Florence (2017), « La parentalité à l'épreuve de la maladie grave de l'enfant, l'exemple des tumeurs cérébrales » *in la nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation* /3 (N^o 79-80), Éditions INSEI, pages 187 à 198

Larose François, Terrisse Bernard, Lenoir Yves, Bedard Johanne, (2004), « Approche écosystémique et fondements de l'intervention éducative précoce en milieux socio-économiques faibles » *in les conditions de la résilience scolaire* Vol. 13, No. 2, p25

Manciaux Michel (2001), *La résilience. Résister et se construire*, Genève, Médecine et Hygiène, p253

Nätterlund Birgitta (2001), «Living with muscular dystrophy: Illness experience, activities of daily living, coping, quality of life and rehabilitation. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala » *in Danielle Bouliane (2015), Les stratégies d'adaptation utilisées par les femmes atteintes de la dystrophie Myotonique de type 1*, mémoire de maîtrise à l'université du Québec à Chicoutimi en vertu d'un protocole d'entente avec l'université du Québec en Outaouais, p. 165

OMS, (2008), *Rapport sur la Santé dans le Monde, les soins de santé primaires maintenant plus que jamais*, p. 6

Paille Pierre et Mucchielli Alex (2012), *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales. Sciences sociales et humaines*. Paris : Armand Colin. (Collection U). 387-388

Ribeiro Carla et Suter Christian (2017). *Vivre avec une insuffisance rénale chronique résultats d'une étude sociologique*, Neuchâtel Institut de sociologie, Université de Neuchâtel, p30

Terrisse, Bénédicte & Larose François (2001), « La résilience : Facteurs de risque et facteurs de protection dans l'environnement social et scolaire du jeune enfant » *in Cahiers du Centre de recherche sur les formes d'éducation et d'enseignement*, 16 (Numéro thématique École/Famille), 129-172.

Theoret Manon (2005), « La résilience, de l'observation du phénomène vers l'appropriation Du concept par l'éducation » *in revue des sciences de l'éducation*, vol. 31, n° 3, p. 633-658

Tijou-Traoré Annick (2010), « L'expérience dans la production de savoirs profanes sur le diabète chez des patients diabétiques à Bamako (Mali) », *in Sciences sociales et santé* /4 (Vol. 28), pages 41 à 76 Stern Pinball, Dietz Thomas & Kalof Linda (1993), «Value orientations, gender, and environmental concern » *in Environment and Behaviour*, p322-348.

Vanistendael Stefan et Lecomte Jacques (2000), *Le Bonheur est toujours possible : construire la résilience*, Paris, Bayard, p223

Zaffran Joël (2004), « *Quitter, écourter, prolonger l'école, les déterminants du projet scolaire au collège* » in *l'orientation scolaire et professionnelle*, édition varia, p. 170

La réduplication dans le français de côte d'ivoire : les enjeux linguistiques et esthétiques d'un mode d'expression langagière

Kouassi Kouakou Roland

Université Alassane Ouattara
kouassiroland222@gmail.com

Zou Goulou Jules

École Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan
zougouloujules@gmail.com

Résumé

La réduplication est un procédé stylistique qui a pour but d'assurer une certaine esthétique au discours par la redondance imprimée. Mais, au regard du français ivoirien, la réduplication devient aussi un fait grammatical et linguistique et se déploie dans une perspective phonologique et morphosyntaxique pour créer d'autres possibilités expressives qui enrichissent le français ordinaire. Cette approche du français ivoirien par les procédés de réduplication a des enjeux tant sur le plan grammatical, linguistique qu'esthétique.

Mots-clés : esthétique, français ivoirien, morphosyntaxe, phonologie, réduplication.

Abstract

Reduplication is a stylistic process which aims to ensure a certain aesthetics to the speech through printed redundancy. But, with regard to Ivorian French, reduplication also becomes a grammatical and linguistic fact and is deployed in a phonological and morphosyntactic perspective to create other expressive possibilities which enrich ordinary French. This approach to Ivorian French through reduplication processes has issues both grammatically, linguistically and aesthetically.

Keywords : aesthetics, Ivorian French, morphosyntax, phonology, reduplication.

Introduction

La langue française connaît des mutations, au quotidien, dues aux réalités socio-culturelles qu'elle s'emploie à traduire. Ses origines en Côte d'Ivoire, en effet, remontent officiellement à la constitution du pays en colonie de la France le 10 mars 1893.. Cet assujettissement a mis au second plan les langues locales ivoiriennes en les

caractérisant de patois. Néanmoins, la présence de ces langues locales occasionne « la naissance de différentes variétés de français résultant de l'effort d'adaptation à cette langue étrangère aux réalités nationales » (J. G. Zou, 2016, p. 12). Cette réalité historique montre que la vitalité du français est aussi due à l'appropriation du français par les Ivoiriens à travers des mécanismes d'entorses morphosyntaxiques et de ré-sémantisations nées du contact entre la langue française et les langues ivoiriennes. On assiste, de fait, à une stratification du français qui se particularise avec les procédés de la réduplication. La réduplication est avant tout un exercice stylistique qui consiste en la répétition d'une syllabe ou d'une lettre. C'est aussi une figure de style qui consiste à redoubler ou à répéter consécutivement, dans le même segment de phrase, certains mots d'un intérêt marqué. Comment cette figure de style fonctionne-t-elle sur le plan grammatical et linguistique ? En particulier, pourquoi la redondance « servile » peut-elle constituer un atout exceptionnel pour la langue française au regard de l'une de ses stratifications, le français ivoirien ? On proposera que la réduplication entre dans le cadre de redondances qui permettent de vaincre des « bruits » par des processus de répétition constructive. (C. Peyrouet, 1996, p. 92). L'objectif de cette contribution, c'est de prouver la valeur grammaticale et linguistique d'une telle construction. À partir de la grammaire énonciative, nous présenterons les procédés de réduplication dans le français ivoirien, pour ensuite dégager ses enjeux linguistiques et esthétiques.

1. Les procédés de réduplication dans le français ivoirien

La réduplication relève de l'art oratoire, mais elle a une résurgence grammaticale. Dans ce cadre, nous la considérons selon le point de vue de R. Kaboré (1998, p. 360)

« la réduplication signifie la répétition du mot entier, tandis que le redoublement traduit la répétition d'un ou plusieurs éléments du mot. Nous emploierons systématiquement le terme de réduplication, que celle-ci soit totale ou partielle et quel que soit le nombre de répétitions (une, deux,

trois, n fois), étant entendu que la réduplication exacte (deux fois) n'est qu'un cas particulier, certes le plus fréquent, et partant privilégié, de répétition. »

Les reprises de mots ou de formes concernent le phénomène de la réduplication, quelle que soit leur nombre ou leur étendue.¹ À l'analyse du français ivoirien, la réduplication peut être de type phonologique ou de type morphosyntaxique.

1.1. La réduplication de type phonologique²

La phonologie se réfère à la description des sons dans la mesure où elle « ne relève que de la parole » (F. De Saussure, 1972, p. 56). Mais, « comme leur fonction proprement linguistique est de s'opposer entre eux pour former des mots différents, elle ne retient que les caractéristiques qui les opposent effectivement les uns des autres » (M. Riegel et *al.*, 2006, p. 21). Ces oppositions se manifestent, ici, dans la redondance des phonèmes, des syllabes, des mots entiers, etc., en vue de créer d'autres mots ou d'autres formulations de discours. La réduplication phonologique se manifeste dans l'emploi des interjections et des onomatopées. Les interjections sont une forme particulière et spéciale du discours. Ces mots « variables expriment un sentiment, une émotion vifs » (C. Peyroutet, 1996, p. 104). Le français ivoirien en crée par réduplication, car l'interjection n'a pas de forme fixe. C'est une classe grammaticale particulière. La liste des termes reconnus comme interjections varie selon les grammaires ; leur nature et leurs rôles syntaxiques et sémantiques sont diversifiés. » (M. Riegel et *al.*, 2006, p. 462) Cette capacité grammaticale permet au français ivoirien d'utiliser les interjections rédupliquées, étranges pour le français standard.

Exemples :

- 1- ôôôôh !
- 2- tchrr !

¹ Nous nous appuyons sur la définition de Kaboré, car notre but n'est pas de procéder à des différenciations terminologiques qui nous éloigneraient de notre sujet.

² Ce type de réduplication va de soi, car « les études consacrées à ce phénomène ont majoritairement mis l'accent sur les caractéristiques phonétiques et phonologiques impliquées dans la formation des mots résultant d'une réduplication. » (G. Dostie, 2007, p. 45). La réduplication est avant tout à portée phonologique.

« ôôôôh ! » est une interjection à voyelles redoublées qui se présente comme une sorte de sons suraigus. La réduplication des « ô » n'est pas fixée, elle dépend du degré d'émotivité dégagé par le locuteur qui jette le cri involontaire « ôôôôôôôh ! » est donc possible pour exprimer une grande déception.

Quant à « tchrr ! », c'est une onomatopée à consonnes redoublées. C'est une sorte de succession de consonnes moins suraigus. On assiste avec « Tchrr ! » à une germination portant sur la consonne « r ». Son étendue en longueur « tchrrrrrr », par exemple, renforce la valeur émotive du mot.

À côté des interjections, nous avons des onomatopées³ spécifiques au français ivoirien. Ces onomatopées sont créées par réduplication. Elles imitent « des cris d'animaux ou reproduisent de manière codifiée, divers bruits. (M. Riegel et *al.*, 2006, p. 463)

Les onomatopées, que certains pensent proches de l'extraction naturelle du langage, posent un sérieux problème de taxinomie linguistique. Bien qu'un certain nombre d'onomatopées soient admises dans les dictionnaires, en fonction des pays, un grand nombre d'entre elles restent contextuelles, épisodiques ou tributaires d'un certain humour de connivence. Cette fonctionnalité permet au français ivoirien d'en créer et de les lexicaliser.

Exemples :

- 3- Il a fait le côcô
- 4- Les worô-worô sont presque chargés.
- 5- Le policier porte un Bao Bao.

« Côcô » (exemple 3) est une onomatopée provenant du français ivoirien. C'est le son de la porte que l'on frappe. Dans notre contexte, l'onomatopée rédupliquée « Côcô » n'est plus l'expression audible du son de la porte, mais la manifestation d'une intention de fiançailles. Selon cette idée enfouie dans la culture africaine et partant ivoirienne,

³ Notons que « la liste des interjections est très diversifiée ; elle inclut aussi bien des onomatopées que des unités lexicales appartenant à diverses classes grammaticales » (M. Riegel et *al.* 2006, p. 462). L'interjection est donc perçue comme un phénomène linguistique vaste, impliquant les cris, les bruits, des noms, des adjectifs, des adverbes, des verbes, des phrases. Notre objectif ici est de présenter les faits de réduplication phonologiques dans le français ivoirien et l'interjection et les onomatopées s'y prêtent bien.

on frappe à la porte des beaux-parents pour signifier ses intentions de fiançailles. Ce terme est utilisé en Côte d'Ivoire par presque tous les Ivoiriens. Ici, « le côcô » a une valeur nominale.

« worô-worô » (exemple 4) est une réduplication qui se réfère au prix du transport (trente francs, en malinké) de certains véhicules. Cette somme d'argent désignera, par métonymie, les véhicules en mauvais état que l'on utilise en Côte d'Ivoire pour le transport inter-communal des personnes. Cette composition particulière issue du malinké a une valeur nominale tout comme « un bao bao » (exemple 5), bruit de l'arme à feu qui, par métonymie, représente et signifie l'arme elle-même.

La réduplication de type phonologique dans le français ivoirien se manifeste dans l'interjection pour présenter des formes étirées de voyelles ou de consonnes en vue de manifester une situation émotive simple ou à degré. Au niveau des onomatopées, l'évocation du bruit est lexicalisée pour donner une forme nominale à la réduplication. Cette reconversion grammaticale permet d'investir le français pour représenter des choses ou des faits. Comment le français ivoirien présente-t-il ses réductions morphosyntaxiques ?

1.2. La réduplication de type morphosyntaxique

La morphologie est la branche de la linguistique qui étudie la forme des mots, par opposition à la syntaxe, qui s'occupe de la fonction des mots et de leur composition dans le discours. Mais, lorsque des formes sont associées, par la réduplication, nous nous plaçons dans la morphosyntaxe, car il s'ensuit un positionnement d'éléments. Ces compositions de mots sont constatées dans le français ivoirien.

Exemples :

- 6- « Gban-gban » ils ont créé là, ils vont prendre drap.
- 7- Ces bananes coûtent combien-combien ?
- 8- C'est comment comment, nous allons gagner ces élections.

Dans l'exemple 6, nous constatons que « gban » et « gban » sont associés pour former une seule unité lexicale « gban-gban », mot nouchi signifiant « tumulte, désordre, palabres ». Mais, isolé, « gban »

se réfère à la drogue. La réduplication s’est réalisée en dédoublant un mot spécifiquement ivoirien. Il est aussi possible, dans le cadre de la réduplication morphosyntaxique d’utiliser des mots standard français afin de leur donner une autre orientation sémantique. Et c’est ce qu’on constate dans les exemples 7 et 8.

Dans l’exemple 7, le mot rédupliqué « combien combien » a une valeur adverbiale.

Cet adjectif interrogatif s’est dédoublé pour créer une autre dynamique adverbale. Nous avons dès lors une locution adverbale qui prend un sens particulier en français ivoirien. Le renforcement adverbial devient plus expressif dans une intention d’économie chez le locuteur, d’une part, et dans un désir de multiplication de la réponse du destinataire, d’autre part. Nous supposons, ici, que les bananes sont vendues par tas à prix différents. C’est ce qui explique la question : « Ces bananes coûtent combien-combien ? ».

Les structurations phrastiques suivantes permettent d’expliquer mieux la pertinence de la réduplication de « combien » qui se place dans une dynamique monstrative. Nous avons la schématisation interprétative suivante :

Combien coûtent ces bananes ? (tas n°1)	} Ces bananes
Combien coûtent ces bananes ? (tas n°2)	
Combien coûtent ces bananes ? (tas n°3)	
combien coûtent combien combien ?	
Combien coûtent ces bananes ? (tas n°4)	
etc.	}

Le discours procède par économie linguistique pour d’éviter une multitude de questions. Nous avons juste une seule question grâce à la réduplication linguistique du français ivoirien.

Le locuteur indique, grâce à la réduplication de « combien », les différents tas ; sinon une question simple, normative serait : « Ces bananes coûtent combien ? ou combien coûtent ces bananes ? »

L'exemple 8 avec « comment » rédupliqué en « comment comment » procède de la même façon que l'exemple 7 pour économiser les différents cas de figure qui peuvent arriver si les élections doivent être perdues.

Il est constaté, ici, que la réduplication en français ivoirien fonctionne comme un procédé syntaxique d'économie linguistique véritable.

Mais, des syntagmes plus élaborés peuvent être créés pour asseoir la réduplication avec le français ivoirien.

Exemples :

- 9- Comme ils sont en haut de en haut, alors ils ne sont jamais condamnés.
- 10- Comme nous sommes en bas de en bas, on ne nous considère pas.

Dans l'exemple 9, le lexème « en haut de en haut » redoublé donne du relief aux personnes qualifiées. Il s'agit de personnalités ou d'autorités appartenant à la classe privilégiée, et étant considérés au-dessus de la loi, elles agissent en toute impunité.

A contrario, l'exemple 10 « Comme nous sommes en bas de en bas » signifie « nous sommes méprisés ». L'on se rabaisse ; l'expression redoublée « en bas de en bas » réduit à néant la dimension humaine des personnes en question.

2. Les enjeux linguistiques et esthétiques de la réduplication

La réduplication dans le français ivoirien a de réelles répercussions linguistiques. Elle fonctionne aussi comme une mise en exergue esthétique par les mécanismes de construction adoptés.

2.1 Les enjeux linguistiques : les apports phonologiques

Déterminer la nature grammaticale des lexèmes répétés (par réduplication) est une invite à réfléchir sur la classe ou la catégorie grammaticale des lexèmes répliqués. Une extension grammaticale de la classe des interjections et onomatopées s'impose à tout point de vue. En effet, selon C. Buridant, « depuis l'Antiquité, les grammairiens se

demandent si elle [interjection] fait partie du discours, si elle est une partie du discours ou si elle constitue une classe grammaticale indépendante » (2006, p. 3). La caractérisation des interjections reste à déterminer. Leurs formes n'étant pas fixées, il est possible que le français ivoirien en présente de nouvelles formes. On peut parler de renforcement lexical par la forme des interjections et par la mutabilité des classes grammaticales imprimées aux faits phonologiques. Ainsi, les interjections peuvent être étirées, montrant que leur morphologie ne peut être arrêtée.

Exemples :

- 11- Wouhoouooo ! Une de plus à mon palmarès. (Gbich n°561 du 23 au 30 juillet 2010, p.11. (Victoire ! En voici une de nouveau à mon palmarès.)
- 12- Hooooo ! Mais qui m'appelle là ? (Gbich 561 du 23 au 30 juillet 2010, p.4. (Diantre ! Qui m'appelle ? Ou qui ose m'appeler ?)
- 13- Hééééé, qui m'a envoyé, ici ? (Gbich 561 du 23 au 30 juillet 2010, p.14) (Merde ou diable, pourquoi suis-je venu ici ?)
- 14- Ihiiiiii ! Ton plan-là a marché dèh ! (Gbich n°558 du 02 au 08 juillet 2010,p.10 (Quoi ! ton idée a été géniale !)

Une formulation simple, classique ne suffit pas en français ivoirien. Les mots sont étirés phonétiquement et morphologiquement. Dans ces exemples, ce sont des voyelles qui sont prolongées. Nous avons « o » avec « Wouhoouooo » et « Hooooo » ; « é » avec « Hééééé » et « i » avec « Ihiiiiii ». Le redoublement de certaines syllabes dans l'interjection est aussi une autre forme proposée.

Exemples :

- 15- Po Po Po !!! Les assaillants sont à deux kilomètres. Où sont les enfants ? Gbich n°559 du 09 au 15 juillet 2010, p. 3 (Sapristi ! Les assaillants ne sont qu'à deux kilomètres de nous ! Sécurisez les enfants).
- 16- Wou ! Wou ! Wou ! Je n'en peux plus ! Gbich n°546 du 09 au 15 avril 2010, p. 11 (Quelle scène cocasse ! Je n'en peux plus de rire).

- 17- C'est un cōyô-cōyô, ce vieux !
 18- Arrête de marcher dans le pôtô-pôtô !
 19- Il cōcō chez ses voisins les midis. C'est un cōcō dangereux.

Po Po Po !!! et Wou ! Wou ! Wou ! traduisent la surprise. Les émotions sont étendues grâce aux répétitions dans les interjections. Ces interjections sont à la limite plaisantes et apparaissent avant que le propos véritable ne soit énoncé. C'est ce qui justifie leur répétition. On reste émotivement collé à la réalité qu'on essaie de traduire par la succession des interjections.

On peut dire que la forme des interjections est revue à travers leur surcomposition. Et c'est la dynamique de réduplication qui nous le rappelle. On conçoit donc la grammaticalisation des interjections comme « évolution d'une forme lexicale vers une forme grammaticale » (S. Prevost et B. Fagard, 2007, p. 3). La langue française se doit d'évoluer, de s'enrichir au contact des langues locales africaines, ou à travers leurs particularités imprimées au français. C'est pourquoi « dans les études francophones par exemple, les différentes variétés de français ne sont ainsi plus considérées comme des écarts par rapport à un modèle de référence « légitime » comme objet d'étude à part entière. » (G. Ledegen et I. Leglise, p. 2013). Cette réalité enrichit la langue et ouvre d'autres possibilités. Ce qui est encore intéressant à savoir avec la réduplication du français ivoirien, c'est la capacité des interjections à changer de classe grammaticale. Ainsi, il existe un nombre incalculable d'onomatopées et d'interjections qui ont aussi bien des fonctions verbales, nominales, adjectivales qu'adverbiales. Ainsi, dans les exemples 17 et 18, les onomatopées « cōyô-cōyô » et « potô-pôtô » fonctionnent comme des noms communs. Dans l'exemple 19, le mot « cōcō » est à la fois verbe et nom : « il cōcō » ; « un cōcō ». Cette variabilité grammaticale de l'interjection est connue depuis longtemps. C'est pourquoi, « dans la grammaire de 1549, elle est une partie de l'énoncé qui « démontre l'affection de celui qui parle », représente divers affects par sa nature improvisée et sans cogitation » (R. Estienne, cité par C. Buridant, 2003)

La réduplication par le français ivoirien a aussi une valeur phonologique qui permet de renforcer les émotivités contenues dans

les interjections et les onomatopées. En effet, lorsque les interjections des langues locales sont répétées dans leur voyelle finale, c'est pour traduire une vive émotion spontanée et intense. Notons que ces nouvelles formes d'interjection et d'onomatopée permettent au locuteur d'être plus expressif et même de varier ses émotions. On assiste à des degrés émotifs par la reduplication.

Exemples :

- 20- Il nous a eus, le 31 septembre n'existe pas ! Achoue kééééé ! gbich n°558 du 02 au 08 juillet 2010, p.10 (Il nous a roulés dans la farine, le 31 septembre n'existe pas ! sapristi ! Ou quoi !)
- 21- Appitiôôô ! L'Egypte a remporté sa 7^{ème} CAN, le dimanche dernier Gbich n°537 du 05 février 2010, p.3 (Pouah ! l'Egypte a remporté sa 7^e CAN).
- 22- Tu dis que tu jeûnes djaaah ! Tu te caches pour manger. Gbich n°546 du 09 au 15 avril 2010, p.2 ((Tu as juré mordicus que tu jeûnes et pourtant tu te caches pour manger.
- 23- Haaaah ! Toi aussi, tu as fréquenté les mêmes endroits que le président et tu veux qu'on te donne de l'argent Gbich n°546 du 09 au 15 avril 2010, p.2. (Quoi ! Est-ce de la plaisanterie ? Vous vous targuez d'avoir fréquenté et visité des paysages touristiques au même titre que le président de la république et contre toute attente, vous voulez qu'on vous vienne en aide en vous donnant de l'argent).

Dans l'exemple 20, nous avons la consternation. Elle se manifeste par l'étirement phonologique des « é » dans « Achoue kééééé ! ». Le français académique dirait simplement « sapristi ! », ce qui n'est pas aussi évocateur dans l'énonciation et dans l'expressivité.

L'interjection, dans l'exemple 21, est une manifestation orale du mépris, du dégoût. En effet, « Appitiôôô ! » dans son étirement dévoile cette indignation. On aurait pu dire simple « Appitiô ! ». Mais, la forme phonologique particulière agit comme un renforcement

émotif. L'usage de « Pouah ! » français est moins expressif, surtout dans un contexte ivoirien⁴.

Dans l'exemple 22, la réduplication à travers l'interjection « djaaah ! » traduit une indignation. On évite un sens phrastique pour faire porter à la phrase une interjection à sens. Il faut, en effet, comprendre ceci : « Tu as juré mordicus que tu jeûnes et pourtant tu te caches pour manger ».

« Djaah » → « et pourtant »

C'est le même constat pour l'exemple 23 avec « Haaaah » qui signifie dans l'énoncé « Quoi ! Est-ce de la plaisanterie ? ». La portée expressive de la réduplication dans le français ivoirien prend l'allure d'idée exprimée. On comprendra donc ceci pour l'énoncé de l'exemple 23 :

« Quoi ! Est-ce de la plaisanterie ? Vous vous targuez d'avoir fréquenté et visité des paysages touristiques au même titre que le président de la république et contre toute attente, vous voulez qu'on vous vienne en aide en vous donnant de l'argent ».

La réduplication dans le français ivoirien a une valeur grammaticale et linguistique, car elle permet de varier la forme et la portée lexicale des interjections et onomatopées qui ne sont pas très considérées par le français qui porte son choix normatif sur les faits de syntaxe. Mais, ici, la dynamique phonologique semble être mise en avant dans la mesure où elle se montre parfois plus expressive à traduire les émotions et les émotivités en s'appuyant sur l'énonciation et la liberté accordée à la construction des interjections et onomatopées.

2.2 Les enjeux esthétiques de la réduplication en français ivoirien : les figures de style suggérées

Les faits de réduplication en langue locale ou basés sur la composition des mots français a une portée esthétique, impliquant des figures de style diverses. La réduplication morphologique exprime différents emplois rhétoriques. Analysons quelques exemples de figure.

⁴ Pour mieux communiquer dans un échange pour des usagers ivoiriens, la réduplication à connotation locale est plus appropriée et plus efficace.

Exemples :

- 24- À chaque pas, dans cet endroit, on entend « pôtô-pôtô ».
- 25- Mon ami chéri a épousé une vieille femme, une « côyô-côyô »
(une femme d'un certain âge)
- 26- Exemple : tu es fâché comment comment, il va te faire rire.
(Quelle que soit ton humeur, il a le don de te dérider)
- 27- J'ai travaillé jusqu'en en en, j'ai eu 10.

Dans l'exemple 24, nous avons « pôtô-pôtô » qui signifie « boue ». C'est le bruit qu'on entend lorsqu'on marche dans un espace marécageux. Employé à la place de « boue », « pôtô-pôtô » devient une emphase. L'on exprime un certain dégoût par la force expressive du mot « pôtô-pôtô » qui rappelle la réalité de la boue dégueulasse.

Dans l'exemple 25, la réduplication exprime l'humour⁵. On s'inscrit dans une sorte d'esprit qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité. Ainsi, le choix de « côyô-côyô », réduplication à langue africaine, permet d'accéder au rire par la dynamique phonologique imprimée et témoignant de la détérioration physique engagée de la femme. Il y a en plus une certaine amplification de la vieillesse de la femme pour pousser au sourire ou au rire.

Nous avons aussi le phénomène de l'exagération à travers l'hyperbole⁶ dans les exemples 26 et 27. En effet, le phénomène de redoublement consiste, par moments à amplifier les situations, les gestes et les actions. Dans l'exemple 4, particulièrement, des phénomènes comme l'allongement vocalique relèvent de l'exagération. En effet, la répétition de « en », « par sa valeur cumulative peut aboutir à une valeur intensive » (R. Kaboré, 1998, p. 364). Il y a, dès lors, hyperbole.

⁵ « La rhétorique fait une place officielle à l'ironie, qu'elle classe parmi les figures de pensée (voir entre autres Fontanier, 1977), mais dans la plupart de ses dictionnaires et traités, l'humour n'a pas de rubrique. Or, l'humour et l'ironie sont souvent comparés, donc mis sur le même plan, en tous cas analysés de façon couplée. En effet on est fondé à les rapprocher : l'un et l'autre sont destinés à faire rire, ou sourire. » (A. Jubert, 2018, p. 3) Mais, « on peut encore, comme Charaudeau (2006, 2011) les hiérarchiser et voir l'humour comme une notion englobante ». (*Idem*). Il s'agit simplement, ici, avec l'humour, de mettre en relation la réduplication avec le rire ou sourire. Cet objectif est atteint en plaçant la réduplication dans cette fonction esthétique.

⁶ L'hyperbole est « un écart de style fondé sur la substitution d'un mot ou d'une expression B à un mot ou expression A normalement attendu, de façon à exagérer : B dit plus que A. » (C. Petroulet, 1996, p. 74)

Mais, au-delà de ces particularités stylistiques, la réduplication est de source répétitive et en tant que telle, elle participe amplement à l'esthétisation du discours. La répétition est une figure classique de rhétorique qui fonctionne comme un écart de type syntagmatique. Elle s'appuie sur un ou des éléments de l'axe paradigmatique qu'elle redistribue sur l'axe syntagmatique (G. Kouassi, 2007, p. 245). Sa force esthétique réside dans cette organisation des éléments du discours pour le rendre mélodieux de façon naturelle. Et c'est ce qu'il est permis de voir dans les exemples ci-dessus avec « pôtô-pôtô » ; « côyô-côyô » ; « comment comment », « jusqu'en en en ». La réduplication, grâce au fait de répétition inhérente, peut multiplier ses valeurs esthétiques. C'est un fait de langue très important.

Conclusion

La réduplication dans le français ivoirien donne une importance à la phonologie à travers des portées grammaticales comme les interjections et les onomatopées. Tout porte à croire que la redondance est bénéfique à la grammaire en exploitant les données phonologiques à valeur lexicale et les données morphosyntaxiques pour mettre en place une re-sémantisation du discours. Si les recherches linguistiques accordent un intérêt particulier aux études des interjections et des onomatopées à travers les réductions, c'est pour signifier que la grammaire a une perspective phonologique riche qu'il faut exploiter. Le français ivoirien l'a bien compris, car la variation et la fonctionnalité discursive de la réduplication traverse les classes grammaticales et apporte au discours des expressivités communicatives, à portée bien souvent esthétique. Cette esthétique permet d'investir certaines figures de rhétorique à travers des mises en exergue, comme l'emphase, l'hyperbole et l'humour. L'on reste dans les prémisses de la langue avec la réduplication dans le français ivoirien. L'oral est mis en évidence au plan grammatical et linguistique. Le français ivoirien procède à un enrichissement de la langue française en proposant des formes inédites au lexique à travers les jeux énonciatifs d'interjection et d'onomatopée. Ce français n'a-t-

il pas une syntaxe particulière pouvant enrichir le français, pour rendre compte de faits discursifs particuliers ?

Bibliographie

Buridant Claude (2006), « L'interjection : jeux et enjeux », *Langages*, n° 161, pp. 3-9.

Buridant Claude (2003), « L'interjection en français : esquisse d'une étude diachronique », in : *XXIII^e Congrès international de Linguistique et Philologie Romane*, Salamanque, pp. 24-30, en ligne <http://buridantesque.fr/wp-content/uploads/interjection.pdf>, consulté le 10 février 2024.

Dostie Gaétane (2007), « la réduplication pragmatique des marqueurs discursifs. De là à là là ». *Langue française* n°153, pp. 45-60.

Gbich, Journal d'humour, hebdomadaire, n°546, 558, 537, 559, 561, 2010.

Jaubert Anna (2018), « L'humour comme figure. Pour une pragmatique du champ figural. Le sens de l'humour », en ligne, fhal-02054885f, consulté le 02 décembre 2023.

Peyrouet Claude (1994), *Style et rhétorique*, Paris, Nathan.

Prevost Sophie et Fagard Benjamin (2007), « Grammaticalisation et lexicalisation : la formation d'expressions complexes », in *Langue Française*, n°156, pp 3-8, en ligne <https://www.cairn.info/revue-langue-francaise-2007-4-page-3.htm?ref=doi>, consulté le 11 janvier 2024.

Kaboré Raphael (1998) « La réduplication », in *Faits de langues*, n°11-12, octobre, pp. 359-376.

Kouassi Germain (2007), *Le Phénomène de l'appropriation linguistique et esthétique en littérature africaine de langue française. Le cas des écrivains ivoiriens : Dadié, Kourouma et Adiaffi.*, Paris, Publibook.

Ledegen Gudrun et Léglise Isabelle, (2013), « Variations et changements linguistiques » « Le concept moderne de « variation » en ligne HAL Id : halshs-00880476, [htt:// halssh.archives-](http://halssh.archives-)

ouvertes.fr/halshs-00880476 Submitted on 6 Nov 2013, consulté le 15 janvier 2024.

Riegel Martin, Pellat Jean-Christophe et Rioul René (2006), *Grammaire méthodique du français*, Paris, PUF-QUADRIGE.

Saussure Ferdinand De (1972), *Cours de linguistique générale*, Paris, Payot.

Zou Jules Goulou (2016), *La Stratification du français de Côte d'Ivoire*, THÈSE de doctorat, Université Alassane Ouattara.

Le génocide raconté par deux écrivaines rwandaises : yolande mukagasana et scholastique mukasonga

Mariama OUMAROU NA-AWA

Assistante au Département des Lettres, Arts et
Communication (LAC), à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) de
Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)
rirose212@gmail.com

Résumé :

Les violences observées en période de trouble traduisent l'effondrement de toutes les valeurs auxquelles l'humanité croit. Les victimes les plus vulnérables restent néanmoins les femmes et les enfants qui sont faibles et se retrouvent à la merci des assaillants devant le recul des institutions de l'Etat. Sur le génocide rwandais, deux victimes devenues écrivaines témoignent.

La vocation d'écrire est née de cette volonté de ces deux auteures de décrire leur douleur et d'assumer ce rôle de survivante. Ces auteures décrivent ce conflit aussi sanglant que court à travers des personnages autobiographiques qui peignent des situations inhumaines tirées de l'expérience personnelle de chaque écrivaine.

Mots clés : autofiction, écrivaine, génocide, inhumain, témoignage

Abstract

The violence observed in times of unrest reflects the collapse of all the values in which humanity believes. The most vulnerable victims nevertheless remain women and children who are weak and find themselves at the mercy of the attackers in the face of the decline of state institutions. On the Rwandan genocide, two victims who became writers testify. The vocation to write was born from this desire of the two authors to describe their pain and to assume this role of survivor. These authors describe this bloody and short conflict through autobiographical characters who paint inhuman situations drawn from the personal experience of each writer.

Key words: autofiction, Genocide, inhuman, testimonial, writers

Introduction

Les femmes africaines ont pris la plume tardivement avec comme

premier combat celui de la dénonciation de la situation de citoyenne de seconde zone à laquelle les hommes les ont longtemps reléguées. Puis, progressivement, elles ont abordé des thèmes variés en rapport avec les problèmes du continent. Ces dernières décennies, l'Afrique étant marquée par des violents conflits armés de nature, d'intensité et de durée différentes ; les écrivains ont écrit sur ces conflits pour dénoncer leur impact sur la population locale. De la guerre du Biafra qui a fait plus d'un million de morts de 1967 à 1970 et qui a aussi en son temps inspiré des écrivains comme Chinua Achebe, Wolé Soyinka... à aujourd'hui ; la guerre n'a cessé d'inspirer la littérature. C'est également le cas du génocide rwandais au lendemain duquel une résidence d'écriture a produit une dizaine d'œuvres d'écrivains d'horizons différents. Si le génocide rwandais a inspiré autant d'écrivains, c'est sans doute parce que c'est le troisième et le dernier du 20^{ème} siècle après les génocides juif et arménien. Les écrivaines ont, tout comme les hommes, apporté leur témoignage et condamné ce drame qui a marqué le peuple rwandais en 1994 et qui continue jusqu'à nos jours de hanter les survivants.

A l'instar des autres écrivains du continent, les écrivains rwandais ont aussi raconté cette tragédie à laquelle certains ont assisté et survécu. Parmi eux, on retrouve des victimes ayant survécu aux massacres et qui ont décidé de témoigner à travers l'écriture. Les deux auteures de cette étude ont embrassé la carrière d'écrivain pour parler de leur expérience et dire « l'indicible ». A travers le thème : « *Le génocide raconté par deux écrivaines rwandaises : Yolande Mukagasana et Scholastique Mukasonga* », nous convoquons quatre ouvrages qui évoquent les événements tragiques qui ont conduit au massacre de masse des Tutsis et Hutus modérés en 1994. Dans cette étude, il est question de répondre à la question principale suivante : par quel mécanisme ces écrivaines évoquent cette période douloureuse de leur vie ?

Les questions secondaires qui découlent de cette première se déclinent ainsi : Quels éléments autobiographiques et autofictionnels retrouve-t-on dans ces ouvrages ? Comment ces auteures décrivent-elles les massacres ?

Notre article se basera sur un corpus de quatre ouvrages portant sur le génocide. Il s'agit de : *Inyenzi ou les cafards, Notre dame du Nil et La*

Femmes aux pieds nus de Scholastique Mukasonga et La Mort ne veut pas de moi de Yolande Mukagasana.

La présente analyse va dans une étude comparatiste se pencher sur les quatre récits qui oscillent entre l'autobiographie et l'autofiction. Dans le travail qui suivra, Il s'agira d'abord de présenter les deux écrivaines et leurs œuvres, puis de voir les aspects autobiographiques et fictionnels contenus dans le corpus, et enfin de montrer comment elles décrivent ces massacres.

1. La présentation des auteures et leurs œuvres

Les deux écrivaines du corpus sont des rwandaises qui ont dû quitter le pays pour une question de survie. La première, Yolande Mukagasana, est partie du Rwanda au lendemain du génocide après le massacre de toute sa famille. La deuxième, Scholastique Mukasonga, était loin du Rwanda pendant les massacres, mais elle a perdu 37 membres de sa famille dans ces violences.

1-1- Yolande Mukagasana et ses ouvrages

Anesthésiste de formation et infirmière en chef dans son dispensaire privé à l'époque des faits, elle se tourne vers l'écriture au lendemain du génocide pour témoigner et venger ceux qui n'ont pas survécu.

1.1.1. La biographie de Yolande Mukagasana

Née au Rwanda en 1954, son enfance est marquée par la discrimination à l'encontre des Tutsis dans tous les domaines de la vie. Depuis la révolution hutue, les Tutsis ont toujours subi des pogroms au Rwanda. Les persécuter est devenu une habitude à tel point qu'ils acceptent le rôle de victime sans se plaindre. Ce sentiment est d'ailleurs exprimé par l'écrivaine : « Moi, je dis que nous avons grandi les uns comme des victimes consentantes, d'autres comme des bourreaux potentiels parce que ce fut toute notre éducation ». La scolarité de Yolande fut perturbée et prit du retard par rapport à celle des enfants hutus. En effet, à l'école primaire, en dehors du quota imposé aux Tutsis, Yolande a subi d'autres formes de discriminations allant du retrait de son nom sur les listes d'examen au refus de

l'admettre à l'école où elle a été orientée pour sa formation professionnelle.

On nous parlait de nos origines par exemple. On nous disait comment les Tutsi étaient venus d'Abyssinie, en ce moment-là ça ne s'appelait même pas l'Ethiopie, ça s'appelait l'Abyssinie. Et on nous disait que les Tutsi étaient descendus d'Abyssinie derrière les vaches, et qu'ils sont venus, qu'ils ont fait des Hutu leurs esclaves. Et on donnait des exemples de Tutsi. Nous étions deux dans la classe. Odette est morte, elle n'est plus en vie. Elle était très grande, très maigre. Moi j'étais petite. On nous mettait toutes les deux devant pour montrer l'exemple du Tutsi. Et on expliquait par rapport à la physionomie d'Odette, mais on disait qu'on pouvait aussi se tromper. Par exemple pour ce qui me concerne, parce que j'étais petite et que je ne remplissais pas toutes les conditions. Et on disait qu'il fallait plutôt voir la qualité de mes cheveux. (Assises rwanda 2001 Témoin de contexte assise rwanda2001.org... consulté le 11/06/2020).

Elle a été infirmière-anesthésiste pendant dix-neuf ans au centre hospitalier de Kigali, puis jusqu'en 1994, infirmière en chef d'un dispensaire privé qu'elle avait ouvert dans la même ville. A la mort du président Habyarimana, dès le soir du six avril, des militaires investissent sa demeure. Devant le climat de persécution instauré par le régime hutu depuis des décennies, Yolande avait voulu quitter le Rwanda pour mettre sa famille en sécurité, mais elle renonça devant l'insistance et l'assurance de son mari sur l'impossibilité d'un génocide à la face des nations Unies. C'est ainsi qu'elle et sa famille se retrouvent piégées et traquées dans Kigali. Elle survit au génocide mais perd son mari, ses trois enfants, son frère, sa sœur. Pendant six (6) semaines, elle se cachera avant de pouvoir partir de la zone hostile. Elle quitte le Rwanda en février 1995 et se réfugie en Belgique. Elle y revient quatre ans après, en 1999, et sillonne le pays en recueillant les témoignages aussi bien des victimes que des bourreaux.

Naturalisée en 1999 en Belgique, elle a adopté trois de ses nièces orphelines et elle s'occupe d'une vingtaine d'orphelins au Rwanda. Yolande dénonce la politique rwandaise qui prêche la réconciliation

nationale au détriment de la justice. Puisque la mort n'a pas voulu d'elle, elle a décidé d'écrire. Contre l'oubli et l'indifférence, pour que les morts ne meurent pas une deuxième fois. Sa vie aujourd'hui tient en ce combat: dire, encore et toujours, ce qui s'est vraiment passé, et dénoncer les coupables, les bourreaux bien sûr, mais aussi ceux qui ont armé leurs bras et laissé faire en feignant l'ignorance. La France, qui jusqu'à aujourd'hui persiste à ne pas reconnaître ses torts, l'ONU, les médias, l'Église. Son témoignage est essentiel... Pour que l'histoire, la vraie, s'écrive enfin... et demeure.

1.1.2. La bibliographie de Yolande Mukagasana

Elle a publié deux ouvrages autobiographiques et des contes. Elle est également coauteur de la pièce de théâtre *Rwanda 94. La Mort ne veut pas de moi* est son premier ouvrage, Yolande Mukagasana, raconte son histoire personnelle dans cette œuvre. Elle rapporte le massacre de sa famille pendant le génocide et commence son récit le soir du 6 avril 1994. En effet, infirmière à l'époque des faits, elle essaie avec sa famille de quitter la ville, mais les barrières érigées dans la ville les en empêchent. Ils reviennent à la maison mais se réfugient dans la forêt pour passer la nuit. Désormais la maison ne leur était plus accessible que dans la journée. Le soir, ils devaient s'en éloigner pour échapper au crime de proximité auquel se livrent la milice et les soldats. Mais malgré cela, le destin en avait décidé autrement, le sort des Tutsis était déjà scellé : « Envolés. Tu les perdras tous. Tu resteras seule. Parce que la mort ne veut pas de toi. Bientôt tu auras tout perdu. Tout, sauf l'amour. Tu auras perdu la foi, l'espoir et la confiance. Mais tu ne perdras jamais l'amour. Et tu nous vengeras ». (Y. Mukagasana, 1997, p.27). Cette prédiction aux allures macabres lui fut faite le soir du 6 avril par son frère devin Nepo.

Recherchée activement par les miliciens qui lui attribuent des affinités avec le FPR, elle se sépare des siens pour moins les exposer. Mais, tous furent massacrés. C'est d'abord Joseph que les miliciens mutilent avant de le tuer. Ensuite ce fut ses enfants et d'autres habitants du quartier qui furent abattus et jeté dans une fosse commune. Pour sauver leurs vies, les miliciens demandent à ses enfants de monter la cachette de leur mère. Devant le refus de ces derniers, ils furent tués et jetés dans une fosse commune.

Aidée par Emmanuelle une Hutue qu'elle avait jadis soignée, elle survit en se cachant chez cette dernière, elle passe six(6) jours sous son évier. En quittant cette cachette, elle se rend dans le véhicule d'un militaire corrompu à l'église de la paroisse de Nyamirambo où des prêtres lui donnent l'asile le temps de trouver un moyen de continuer. De là, elle est conduite chez le colonel Rucibigango, un génocidaire qui la fait passer pour sa tante devant son entourage. Elle le manipule et le force à la conduire à la paroisse Saint-Paul d'où elle put se rendre enfin à l'hôtel Mille Collines escortée par des éléments de la MUNUAR. Comme prédit, elle a tout perdu mais a survécu car la mort ne veut pas d'elle ; d'où le titre de ce roman.

N'aie pas peur de savoir est son second livre dans lequel elle raconte le génocide tel qu'elle l'a vécu, jour après jour. Se battant pour la vérité, elle dénonce les coupables de cette tragédie : ceux qui ont armé les bourreaux et ceux qui ont laissé faire. De la même écrivaine, *Les Blessures du silence* est un ouvrage qui est paru en 1999 et qui provient des témoignages des personnes impliquées dans le génocide. En effet, accompagnée du photographe Alain Kazinierakis, Yolande a sillonné les collines du Rwanda à la recherche des survivants. Ils sont aussi entrés dans les prisons pour rencontrer des personnes accusées d'avoir participé au génocide.

Ils en ont rapporté des témoignages émouvants, qui montrent les blessures intérieures des survivants, comme celles des prisonniers qui plaident coupables. Ils nous livrent aussi les témoignages d'hommes et de femmes justes. Ils nous dévoilent le visage de ce génocide occulté par les chiffres, les camps de réfugiés et le choléra. Ces témoignages nous montrent la simplicité du mal absolu. Certains nous éclairent sur notre passivité, voire même sur les complicités pendant la préparation du génocide. C'est notre propre image d'être humain confronté à l'horreur qu'ils nous montrent, mais aussi la volonté de reconstruire et la capacité d'amour après la destruction.

1-2. Scholastique Mukasonga et ses œuvres

Mukasonga Scholastique, dans trois livres autobiographiques décrit la vie des tutsis, puis le génocide au cours duquel 37 membres de sa famille ont péri.

1-2-1. La biographie de Scholastique Mukasonga

Elle est née au Sud-Ouest du Rwanda au bord de la rivière Rukarara. Après l'éclatement des premiers pogroms de 1959, sa famille fut déportée avec de nombreux autres Tutsis en 1960 à Nyamata, au Bugesera, une brousse inhospitalière à l'époque. Malgré le quota de 10%, elle rentre à notre Dame de Citeaux à Kigali, puis à l'école d'Assistance Sociale de Butaré. En 1973, après avoir chassé les élèves Tutsis de l'école, son exil l'a conduite au Burundi où elle travaille pour le compte de l'Unicef avant de continuer en France en 1992 où elle passe à nouveau le concours d'Assistance sociale. De 1996 à 1997, elle est Assistante sociale à l'Université de Caen. À partir de 1998, Elle est mandataire judiciaire auprès de l'Union départementale des associations familiales de Calvados. En 1994, 37 membres de sa famille sont massacrés lors du génocide. Elle ne retournera au Rwanda que dix ans après. Son désir de prendre la plume pour parler des morts, pour décrire la souffrance des survivants, vient de ce retour difficile et douloureux au pays.

1-2-2. Les œuvres de Scholastique Mukasonga

De ses trois ouvrages autobiographiques; *Inyenzi ou les cafards*, *La femme aux pieds nus* et *Ce que murmurent les collines*, c'est le premier qui décrit les atrocités commises pendant le génocide.

Dans *Inyenzi ou les cafards*, elle raconte l'histoire de sa famille, notamment le massacre dont elle a été victime pendant l'été 1994. L'écrivaine revient sur sa vie ainsi que celle de Kosma son père, de Stéfania sa mère et des autres membres de sa famille dans un Rwanda où, à cette époque, même l'accès à l'école était difficile pour les Tutsis. A travers son autobiographie, le lecteur découvre les persécutions dont sont victimes les membres de son ethnie. Ces persécutions portent sur les déportations, les actes de vandalisme sur leurs propriétés, l'exil et les massacres épisodiques bien avant le génocide.

Ce récit autobiographique peint sans passer par la fiction, la cruauté de l'espèce humaine et livre ainsi une vérité crue à travers le témoignage de l'écrivaine, victime directe de ce génocide, qui recolle les lambeaux de sa vie. Au-delà de ceux qui sont morts, ce roman s'intéresse aux survivants du génocide. Il décrit dans toute son

ampleur la souffrance dans laquelle vivent ceux qui ont échappé, ceux qui ont porté le deuil et qui tournent difficilement la page :

Dans son deuxième récit autobiographique ; *La femme aux pieds nus*, elle donne selon ses propres mots, « une sépulture de mots » à sa mère tuée pendant le génocide. Une tradition rwandaise veut qu'on couvre les pieds d'une femme à sa mort. Ce roman est écrit pour le faire à la place du linceul. La troisième autobiographie s'intitule *Ce que murmurent les collines*. C'est un recueil de nouvelles dans lequel s'entremêlent d'une façon merveilleuse contes et traditions transmis de mère en fille. Dans ces nouvelles rwandaises où coulent les tourments et les espoirs de tout un peuple, la mère de l'auteure dans sa nostalgie pare la rivière Rukarara de toutes les merveilles de la légende.

Mukasonga Scholastique reprend le thème du génocide dans son œuvre de fiction *Notre-Dame du Nil*. Dans ce roman, l'auteure met en scène la vie des adolescentes du lycée Notre-Dame du Nil. Ainsi, elle raconte l'histoire de ce lycée de jeunes filles, construit à 2500 mètres d'altitude pour préserver l'élite féminine rwandaise du monde extérieur. Cette institution rappelle le pensionnat de Notre-Dame des Citeaux, à Kigali où la romancière a étudié. Le lycée de son roman tout comme le pensionnat obéissent chacun à un système de quota qui impose 10% de Tutsis sur les effectifs scolaires. Pourtant, il s'y joue à l'intérieur le même drame national que dans le reste du pays, et le statut de la femme, toute élite soit-elle, reste celui d'une citoyenne de seconde zone. Les élèves Tutsies de ce lycée vont subir le même sort que les autres Tutsis qui sont dehors. C'est par exemple le cas de Modesta et de Veronica qui ont été violées et tuées par des miliciens. Gloriosa, une militante hutue, porte la responsabilité des actes posés dans ce lycée.

2. Le témoignage des auteurs entre autobiographie et autofiction

Le témoignage est un genre très particulier et relativement rare en littérature. Écrit le plus souvent par un survivant, il s'agit pour son auteur de raconter des faits historiquement importants ou personnellement traumatisants dont il a été témoin. « L'auteur de ce genre de texte va considérer avoir une mission : celle de raconter ce

qu'il a vécu, souvent pour rendre hommage à ceux qui sont morts et ceux qui ont survécu » (Littérature de témoignage : des livres poignants ! Consulté le 03/02/2024). Dans les ouvrages de ce corpus, cette volonté de se raconter épouse clairement ce désir de témoigner, de raconter l'irracontable pour interpeller l'humanité. Entre récit autobiographique et l'autobiographie romancée, ces auteures font revisiter ce drame aux lecteurs à travers leur expérience.

2-1. *Le caractère autobiographique des ouvrages*

Phillipe Lejeune définit l'autobiographie comme un « récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité » (Lejeune ,1975, p14).

Même s'il s'avère difficile de distinguer une autobiographie d'un roman écrit à la première personne, la garantie de l'identité de l'auteur, du narrateur et du personnage, attestée par la signature, le nom ou le pseudonyme suffisent. Le pacte autobiographique est selon Lejeune cette affirmation dans le texte ou ses marges de cette identité quel que soit ce qu'en penserait le lecteur.

Dans *N'yenzi ou les cafards* l'auteure dédie son livre à sa famille et à toutes les victimes et rescapés. En effet, elle commence son récit en citant nommément chaque parent massacré par son nom, cela permet de sortir les siens de l'anonymat dans lequel la mort les a relégués.

À tous ceux qui ont péri dans le génocide à Nyamata,
 À Cosma ,Mon père
 À Stefania, ma mère
 À Antoine, mon frère et ses neuf enfants
 À Alexia, ma sœur et son mari, Pierre Ntereye et leurs enfants
 À Jeanne, ma sœur cadette et ses enfants
 À Judith et Julienne, mes sœurs et leurs enfants
 À tous ceux de Nyamata qui sont nommés dans ce livre et à tous
 ceux, plus nombreux, qui ne le sont pas,
 Aux rares rescapés qui ont la douleur de survivre
 (S.Mukasonga,2006 p7)

Les membres de sa famille ont été enterrés dans une fosse commune à des kilomètres de la concession familiale. Elle a difficilement pu les

retrouver, puis après autorisation, a procédé à leur inhumation dans l'enclos de la maison familiale. Mais, devant son incapacité à surmonter sa douleur pour fleurir leur tombe commune, elle a finalement opté pour une crypte mémorielle aux côtés d'autres ossements.

J'avais mes parents pour moi toute seule, je pouvais pleurer sur leur tombe, la fleurir. (...) J'avais peur de me retrouver seule devant la tombe. Je ne pouvais plus supporter d'être solitaire pour les pleurer. (...) Alors je les ai fait exhumer et transporter à Rebero, à Kigali, au Mémorial, avec les autres. Et maintenant, je peux pleurer avec les mères sans enfants, les veuves, les veufs, les orphelins (S.Mukasonga,2006 p133-134)

Dans l'impossibilité de les identifier, elle leur offre avec les mots une sépulture purement symbolique. Ce livre autobiographique retrace des épisodes de la vie de l'auteur : son enfance, sa scolarité, l'exil, le retour au pays.

Abondant dans ce même sens, elle produit un deuxième livre *La femme aux pieds nus*, qu'elle consacre à la mémoire de sa mère Stefania en faisant raviver des souvenirs d'enfance heureuse et malheureuse depuis les premières violences inter ethniques au Rwanda. Elle revient sur leur déportation à Nyamata et décrit le combat de sa mère pour apprivoiser cette terre hostile. Dès le début de l'ouvrage, elle déclare son intention de couvrir par devoir les pieds de sa mère morte durant les massacres : « Quand je mourrai, quand vous me verrez morte, il faudra recouvrir mon corps. Personne ne doit voir mon corps, il ne faut pas laisser voir le corps d'une mère. C'est vous mes filles qui devez le recouvrir, c'est à vous seules que cela revient. » (S. Mukasonga,2008 p12). Ce souhait de la mère ne sera exhaussé que des années après sa mort, le contexte ne le permettait pas.

Je n'ai pas recouvert de son pagne le corps de ma mère. Personne n'était là pour le recouvrir. Les assassins ont pu s'attarder devant le cadavre que leurs machettes avaient démembré. Les hyènes et les chiens ivres de sang humain ont pu se repaître de sa chair. Ses pauvres restes se sont confondus dans la pestilence de l'immense charnier du génocide et peut être à présent, mais cela aussi je l'ignore, ne sont-ils, dans le

chaos d'un ossuaire, qu'os parmi les os et crâne parmi les crânes
» (S. Mukasonga, 2008p13)

Ainsi, elle donne une sépulture de mots à sa mère morte en son absence : « maman, je n'étais plus là pour recouvrir ton corps et je n'ai plus que des mots—des mots d'une langue que tu ne comprenais pas—pour accomplir ce que tu avais demandé. Et je suis seule avec mes pauvres mots et mes phrases, sur la page de cahier, tissent et retissent le linceul de ton corps absent » (S. Mukasonga, 2008, p13). Au-delà de sa mère, ce sont toutes les victimes qu'elle couvre avec ce linceul. En effet : « Quel plus beau et plus grand pagne que celui qu'offrent les mots, pour honorer les victimes du génocide et leur redonner vie ? » (La femme aux pieds nus, de Scholastique Mukasonga consulté le 29-10-20).

2-2. *L'autofiction pour se raconter*

Malgré son désir de dire la vérité, l'autobiographie est confrontée à des écueils. Selon Lejeune : « Deux dangers guettent l'autobiographie : le relâchement de la pertinence, le récit devenant une simple promenade à travers des souvenirs éparpillés ; l'excès de pertinence qui transforme le récit en démonstration sèche et artificielle. » (Lejeune, 1998. p. 21).

Pour dépasser cela, Serge Doubrovsky crée le terme autofiction qui apparaît dans la quatrième de couverture de son roman « Fils » :

Autobiographie ? Non, c'est un privilège réservé aux importants de ce monde, au soir de leur vie, et dans un beau style. Fiction, d'événements et de faits strictement réels ; si l'on veut autofiction, d'avoir confié le langage d'une aventure à l'aventure du langage, hors sagesse et hors syntaxe du roman traditionnel ou nouveau. Rencontre, fils des mots, allitérations, assonances, dissonances, écriture d'avant ou d'après littérature, concrète, comme on dit musique. Ou encore, autofiction, patiemment onaniste, qui espère faire maintenant partager son plaisir.

Doubrovsky (1977)

Cette notion signifie la présentation des faits réels mais qui sont fictionalisés ou romancés « l'autofiction, c'est la fiction que j'ai décidé en tant qu'écrivain de me donner à moi-même et par moi-

même, en y incorporant, au sens plein du terme, l'expérience de l'analyse, non point seulement dans la thématique, mais dans la production du texte. » (Dobrovsky, 1998, 92)

Le génocide est aussi bien raconté dans des ouvrages autobiographiques qu'autofictionnels.

Ainsi, *Notre Dame du Nil* est une autofiction dans laquelle l'auteur évoque la vie dans un lycée, Le lycée Notre Dame de Citeaux, qui a réellement existé, c'est d'ailleurs le Lycée que l'auteure a fréquenté avant d'atterrir à l'école d'Assistante sociale. Ce livre n'est pas autobiographique ; c'est un roman comme l'indique l'écrivaine. C'est une autobiographie romancée.

Yolande Mukagasana ne mentionne pas clairement que son livre est autobiographique, la mention « roman » ne figure pas non plus sur la couverture. Mais l'ouvrage comprend des photos de proches avec toutes les indications possibles sur leur degré de parenté avec l'auteure. Pourtant, elle précise en bas de page : « A part les noms de mes proches, tous les noms des personnes ayant joué un rôle dans les événements relatés ont été changés » (Y. Mukagasana, 1997p16). Même si les événements et les lieux présentés sont authentiques, certaines personnes ne le sont. De là, on comprend que la fiction est venue se greffer à beaucoup d'aspects autobiographiques de la vie de l'auteure pour raconter son expérience du génocide. Elle raconte cette traversée de la ville, changeant constamment de cachette pour survivre pendant que les miliciens la cherchaient vainement. La fiction lui a permis de changer les noms des personnages et de meubler toutes les zones d'ombre de son récit.

À la fin du livre, elle livre ses appréhensions devant l'incompétence de cette justice qui ne rend pas justice, qui expose davantage les rescapés et ceux qui se battent pour faire éclater la vérité à des repréailles.

Je vis en Europe, parce que la justice n'a pas encore été rendue dans mon pays. Des machettes attendent dans l'ombre de s'abattre sur ma nuque pour me faire taire à jamais. Il n'y a sans doute presque aucun survivant tutsi sur la colline de Cyivugiza. Qui témoignera, sinon Muganga ? Mais je sais qu'un jour je retournerai au Rwanda, la tête haute. Je veux témoigner. Je ne condamne personne, je ne condamne que le génocide, au

Rwanda et ailleurs, partout où l'on cherchera à exterminer un peuple. J'ai perdu tous les miens et tous mes biens. (Y.Mukagasana,1997,p.257).

3. Le récit des massacres par les écrivaines

Qu'ils relèvent de l'autobiographie ou de l'autofiction, les ouvrages de ces deux écrivaines livrent les atrocités commises avant et pendant le génocide. Le roman de Yolande est le témoignage d'une victime directe du génocide, une survivante. Cette infirmière qui a passé sa vie à aider sa communauté sans distinction d'ethnie s'est vue du jour au lendemain traquée sans répit par tous les miliciens. Elle survivra et parviendra à quitter le pays. Contrairement à Yolande, Scholastique n'a pas assisté au génocide de 1994, mais elle a assisté à d'autres violences antérieures et toutes les exactions qu'ont endurés les Tutsis de son enfance à son exil.

3-1. *L'angoisse des auteures*

Avant la mort du président, Yolande était appréciée par les membres de sa communauté, elle soignait tout le monde sans distinction d'ethnie. Mais, du jour au lendemain, elle va devenir la Tutsie la plus recherchée du quartier. Les miliciens vont la traquer, torturer son mari et ses enfants pour qu'ils dévoilent sa cachette. Au niveau des barrières, elle est devenue tristement célèbre. Le soir de la mort du président, Muganga comme l'appelait affectueusement tout le monde, désemparée s'est adressée aux organisations humanitaires et aux missions diplomatiques pour sauver sa vie et celle de sa famille. Mais son appel au secours a essuyé des échecs désarmants ;

Je téléphone au siège des militaires de l'ONU, la fameuse MINUAR. « Nous ne pouvons rien pour vous, madame, excusez-nous. ». L'ambassade des Etats Unis me donne une Réponse similaire, tout comme celle de Belgique. Je téléphone à la Croix-Rouge de Belgique. On me répond que, tant qu'il n'y a pas de blessés, ils ne peuvent intervenir. (Y. Mukagasana,1997, p.30).

Et pendant ce temps, à la radio, ce sont des messages d'incitation au massacre qui sont distillés toute la journée par les animateurs avant et pendant les massacres. Mais cette haine remonte à longtemps. Certes les deux ethnies ont toujours coexisté avec beaucoup de points communs, mais depuis la révolution hutue, les Tutsis sont devenus indésirables au Rwanda. D'ailleurs beaucoup de familles n'acceptent pas d'alliances matrimoniales entre les deux communautés. C'est le cas d'Anastase un Hutu modéré qui voit son union contestée par son frère, un extrémiste : « -Je ne comprends pas que tu aies épousé une Tutsi. Tu es un ennemi de notre peuple, un ennemi du Rwanda » (Y. Mukagasana, 1997, p.54).

La haine a repris le dessus sur la bonne entente apparente, le bon sens et la convivialité entre des communautés qui partageaient beaucoup de choses. Les liens les plus forts ont été ébranlés. La narratrice a évoqué le sort d'une femme, une réfugiée tutsie qui, fuyant son fils génocidaire, se cache à la paroisse de Nyamirambo : « Il m'en faut pas plus pour comprendre. C'est bien la mère Alphonsine, mais parce qu'elle est tutsi, son fils la recherche pour l'assassiner. » (Y. Mukagasana, 1997, p.155).

Chez Scholastique Mukasonga, le traumatisme est différent, elle était absente lors des événements et elle avait l'impression de les avoir abandonnés. Il lui a fallu des années pour surmonter cela et retourner au pays. Et même après ce retour tardif, elle passe des nuits blanches à pleurer les siens.

Où sont-ils à présent ? Dans la crypte mémoriale de l'église de Nyamata, crânes anonymes parmi tant d'ossements ? Dans la brousse, sous les épineux, dans une fosse qui n'a pas encore été mise au jour ? je copie et recopie leurs noms sur le cahier à couverture bleue, je veux me prouver qu'ils ont bien existé, je prononce leurs noms, un à un, dans la nuit silencieuse. Sur chaque nom, je dois fixer un visage, accrocher un lambeau de souvenir. Je ne veux pas pleurer, je sens des larmes glisser sur mes joues. Je ferme les yeux, ce sera encore une nuit sans sommeil. J'ai tant de morts à veiller. (S. Mukasonga, 2008, p.10).

3-2. La description des horreurs

Dans ces ouvrages, les auteures font à travers les narrateurs une description horrible des scènes de mutilation et/ou de viols souvent collectifs sur les victimes. Le récit des horreurs est aussi conduit par des narrateurs relais qui se confient aux principaux narrateurs.

Emmanuel le beau-frère de Scholastique lui raconte la mort de Jeanne sa sœur cadette. En le faisant, il brise à son tour le mur de silence qu'il a construit autour de lui sur la disparition de sa femme : « c'était la première fois qu'il en parlait à quelqu'un. J'ai enregistré. Ce qu'il voulait me dire, il est probable qu'il ne le répéterait plus jamais. (...) il a voulu aller jusqu'au bout. Mais il ne m'a pas tout dit. Il n'a pas pu me dire ou il a voulu m'épargner l'insoutenable horreur. » (S. Mukasonga, 2006, p123-124). Son récit n'ira pas plus loin, c'est de Jocelyne, sa nièce, qu'elle obtient ces détails : « On va la tuer devant la commune. Comment ? Par qui ? La lettre de Jocelyne a les précisions et incohérences d'un cauchemar. Jeanne blessée est abattue sur le sol. On l'éventre. On arrache le fœtus. On la frappe avec le fœtus » (S. Mukasonga, 2006, p125).

Les scènes de mutilations sont fréquentes dans *La Mort ne veut pas de moi* de Yolande Mukagasana. Muganga a assisté à la mutilation de son mari Joseph par des miliciens. Elle a souffert physiquement et psychologiquement :

Tout à coup je vois la main de Joseph tomber sur la piste, coupée net par une machette. Un voile rouge glisse devant mes yeux, je me sens étouffer, je m'évanouis. Il fait nuit lorsque je me réveille. J'ai froid, terriblement froid. Et je suis assoiffée. Je revois tomber la main de Joseph. Mon sang se met à battre dans mes oreilles. Je crois que je m'évanouis. (Y. Mukagasana, 1997, 85)

Le colonel Rucibigango, un personnage cynique a confirmé le meurtre de ses enfants en lui présentant les condoléances à son arrivée chez lui : « Mes condoléances, madame. Nous vous avons coupé les seins. » Mes cheveux se hérissent, je comprends le sens figuré de la remarque, il signifie que mes enfants sont morts. Comment l'aurait-il su ? Comment pourrait-il le savoir ? » (Y. Mukagasana, 1997, p.179).

Elle assiste également dans ses multiples déplacements à d'autres scènes de violence des miliciens à l'encontre des Tutsis : « Un enfant court sur la piste, poursuivi par une dizaine de miliciens. D'autres lui barrent la route, l'appréhendent, le ramènent à la barrière. C'est à coups de marteau qu'il est mis à mort. Sa boîte crânienne explose, avec un bruit de noix de coco ». (Y. Mukagasana, 1997, p.169).

Elle rapporte également des scènes qui lui ont été racontées par certains personnages. Une victime de viol qu'elle a traitée à l'église où elle s'était réfugiée se confie ainsi à elle : « Une femme me raconte qu'elle a été violée tant de fois qu'elle ne peut plus s'asseoir. Elle a de la fièvre. J'examine son vagin. Infection généralisée. Même l'anus est atteint, purulent » (Y.Mukagasana,1997,p.236-237). Une autre femme qu'elle a aidée après une fausse couche, s'exprime ainsi : «Au début des massacres un milicien m'a séquestrée chez lui pendant deux semaines et m'a violée chaque soir. Il me violait après le travail, quand sa machette était encore sanguinolente.» (Y.Mukagasana,1997,p.238). On retrouve aussi des scènes de viol d'une rare violence dans *Notre-Dame du Nil* de Scholastique Mukasonga:« Les militants ont trainé Modesta dans une classe. On a entendu des pleurs, des supplications, des cris, des gémissements. Cela a duré un bon moment. Puis on a vu Modesta qui se trainait jusqu'à la chapelle en essayant de couvrir son corps ensanglanté des lambeaux de son uniforme » (S. Mukasonga, 2012, p 270). Après le viol de Modesta, ce fut le tour de Veronica :« Ils l'ont déshabillée et ils l'ont forcée à coup de bâton à danser toute nue devant l'idole à sa ressemblance, puis ils l'ont attachée sur le trône. Ils lui ont mis le chapeau sur la tête. Ils lui ont écarté les jambes. Je ne te dirai pas ce qu'ils ont fait avec leurs bâtons ni comment ils l'ont achevée. (S. Mukasonga,2012, p 271-272). C'est Gloriosa, une élève du même lycée qui est à l'origine du viol de ses camarades.

Ce déferlement de haine contre les Tutsis n'a d'égal que le cynisme de certains bourreaux qui contemplant l'agonie des victimes en refusant de leur donner le coup de grâce. Muganga décrit ainsi une scène à laquelle elle a assisté, celle d'une victime suppliant ses bourreaux pour mettre fin à ses souffrances « 'Tuez-moi, tuez-moi, je n'en puis plus. Tuez-moi. Ayez pitié de moi. Achevez-moi'' je regarde l'homme. Il n'a plus qu'un bras, une large plaie lui balafre le

ventre d'où ses viscères jaillissent comme de la mousse grisâtre, et ses talons ont été sectionnés » (Y.Mukagasana,1997,p.89-90) .

Mais, Côme bien que chef de miliciens d'une barrière, a refusé d'achever le supplicé. Il l'a fait plus par couardise que par méchanceté. Tout comme beaucoup de tueurs, loin du groupe, l'audace lui manque. Contrairement à lui, nombreux sont les miliciens qui prennent du plaisir en laissant les victimes en vie les condamnant ainsi à une lente et horrible agonie ; d'autres les laissent souffrir jusqu'à ce qu'une autre meute vienne les achever. Un peu plus loin, Emmanuelle, revenue de la ville ensanglantée, décrit cette scène à Yolande: « -j'ai vu une femme agonisante, blessée à la tête, elle geignait, suppliait qu'on l'achève ». (Y.Mukagasana,1997,p.139). Durant ces cent jours, les Tutsis se faisaient massacrer dans les rues, les concessions, les champs et même les espaces de culte, les Hutus se livraient à une véritable chasse à l'homme au nom de l'épuration ethnique.

Conclusion

La présente analyse a à travers une étude comparée permis de se pencher sur la vie de deux victimes, devenues auteures, puis à établir des connexions entre les réalités décrites par les personnages et certains aspects de la vie réelle des deux écrivaines. A la lumière de cette étude, il apparaît clairement que le corpus oscille entre autobiographie et autofiction, car on retrouve par endroit des éléments purement autobiographiques et d'autres mêlés à de la fiction. Dans les deux cas de figure, l'analyse du corpus a également mis l'accent sur la description des scènes de massacre d'une rare violence à l'encontre des Tutsis. En effet, ces ouvrages décrivent avec une vérité crue les violences qui ont jalonné l'histoire des Tutsis, des premiers pogroms au génocide de 1994.

Ces deux auteures ploient sous le poids de la culpabilité, celle d'avoir survécu. Scholastique Mukasonga, absente au moment des massacres, a pu difficilement retourner au pays et se recueillir sur la tombe commune où sont enterrés 37 membres de sa famille. Yolande Mukagasana a traversé la ville de Kigali en ces 100 jours de massacre pour échapper à la mort, elle a tout perdu. Les deux victimes

choisissent l'écriture pour témoigner, partager leur douleur et dénoncer ce drame. En racontant « l'irracontable », l'écriture devient thérapeutique et offre une autre façon de faire le deuil des parents disparus. Si Scholastique Mukasonga, absente au moment de la mort de sa mère, utilise les mots au lieu du linceul pour couvrir son corps ; Yolande Mukagasana, elle, venge les siens à travers l'écriture. Dans ces écrits, le devoir de mémoire va de pair avec un appel à la vigilance pour prévenir d'autres conflits.

Références Bibliographiques

Doubrovsky Serge (1977), *Fils*. Paris, Ed Galilée.

Doubrovsky Serge (1980), « Autobiographie/ vérité / psychanalyse » in *Esprit, créateur*, XX, n° 3. 87-97p.

Lejeune Philippe (1975), *Le pacte autobiographique nouvelle édition augmentée*, Paris, Ed du Seuil.

Mukagasana Yolande (1997), *La Mort ne veut pas de moi*, Paris, Fixot, 268p.

Mukagasana Yolande (1999), *N'aie pas peur de savoir*, Paris, Robert Laffont, 315p.

Mukasonga Scholastique (2006), *Inyenzi ou les Cafards*, France, Collection Continents Noirs, 164p.

- (2008), *La Femme aux pieds nus*, Paris, éditions Gallimard, 171p.

- (2012), *Notre Dame du Nil*, Paris, Gallimard, 275p.

- (2014), *Ce que murmurent les collines*, Nouvelles rwandaises, Paris, Editions Gallimard, 140 p.

- <https://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2008-1-page-23.htm>

- <https://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autobiographie/abintegr.html>

- <https://www.cairn.info/exterminations-et-litterature--9782130818939-page-295.htm>

- <https://www.erudit.org/fr/revues/tce/2011-n97-tce094/1009126ar/>

- <https://hal.science/hal-03168942/document>

- 787
- <https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/5787>
 - <https://www.youscribe.com/page/ebook/temoignage>
 - <https://www.revue-akofena.com/wp-content/uploads/2022/01/12-T05-73-Fatimazohra-ELYOUBI-pp.129-134.pdf>

Les déterminants de la réussite scolaire : étude de la motivation et des stratégies d'adaptation des élèves de la série t1 au lycée technique d'Abidjan

Milaman Dorothée Camara

*Doctorante, Université Allasane Ouattara de Bouaké
Bouaké, Côte d'Ivoire,
camaramilaman@yahoo.fr*

Aya Josiane Irma Fabienne Konan

*Docteure, Maitre-assistante
Enseignante-chercheure,
Ecole Normale Supérieure
Abidjan, Côte d'Ivoire,
josykonan2000@gmail.com*

Bo Julien Youan Bi

*Docteur, Sociologue
Abidjan, Côte d'Ivoire,
youan_julien@yahoo.fr*

Résumé

Cette étude examine les déterminants de la réussite scolaire chez les élèves de la série T1 du Lycée Technique d'Abidjan, en se concentrant sur les sources de motivation et les stratégies d'adaptation. Les résultats montrent que ces élèves sont motivés par une combinaison de facteurs intrinsèques (satisfaction personnelle, recherche de l'excellence, volonté de rendre leurs parents fiers) et extrinsèques (insertion socioprofessionnelle, conditions institutionnelles de réussite). Ils utilisent diverses stratégies d'adaptation, telles que l'auto-apprentissage, l'aide des pairs, les cours de renforcement, les groupes d'étude et les répétiteurs. Ces stratégies contribuent à développer des compétences essentielles et à renforcer la compréhension académique. Les résultats s'alignent avec les théories de l'auto-efficacité, de l'apprentissage social et de la motivation par l'objectif, soulignant l'importance d'approches pédagogiques holistiques pour maximiser l'engagement et la réussite des élèves.

Mots clés : Motivation, stratégies adaptation, réussite scolaire

Abstract

This study explores the determinants of academic success among T1 series students at Lycée Technique d'Abidjan, focusing on sources of motivation and adaptation strategies. The findings reveal that these students are motivated by a combination of

intrinsic factors (personal satisfaction, pursuit of excellence, desire to make their parents proud) and extrinsic factors (socio-professional integration, institutional success conditions). They employ various adaptation strategies, such as self-learning, peer assistance, reinforcement courses, study groups, and private tutors. These strategies help develop essential skills and enhance academic understanding. The results align with self-efficacy, social learning, and goal-setting theories, emphasizing the importance of holistic pedagogical approaches to maximize student engagement and achievement.

Keywords: Motivation, Adaptation Strategies, Academic Success

Introduction

Dans le contexte de la réforme de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (ETFP) en Côte d'Ivoire, la redynamisation de la gouvernance des établissements reste un enjeu majeur et une nécessité. Pour atteindre ces objectifs, l'Etat de Côte d'Ivoire a pris un décret N°2018-874 du 22 novembre 2018 instituant une nouvelle forme gouvernance des établissements de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Malgré cette volonté politique, les perceptions collectives révèlent une image défavorable de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Autrement dit, l'enseignement technique et professionnelle est un espace adapté aux élèves présentant des difficultés d'apprentissage et moins privilégié par les élèves dans leurs choix d'orientation scolaire et professionnelle.

Cependant, l'enquête réalisée au lycée Technique d'Abidjan (LTA), auprès des élèves de la série T1 montrent qu'elle est réputée difficile et s'adresse spécifiquement aux élèves « brillants » en sciences de niveau 3ème. Au regard de constat, cette étude questionne les motivations et les stratégies d'adaptation des élèves de la seconde T1 du lycée Technique d'Abidjan dans la construction de leur rendement scolaire.

Des recherches scientifiques en sciences de l'éducation ont été réalisées sur la motivation des élèves, les stratégies d'adaptation scolaire et le rendement scolaire. Ces études ont montré les liens existants entre la motivation et l'adaptation scolaire (Walle, 2023; Chapman et Tunner, 1995; Potvin, 2006; Beaumont, Bourdon, Couture et Fortin, 2009; Rousseau, Deslandes et Fournier, 2009) et ont

relevé l'intérêt de la motivation dans la réussite des élèves selon les approches idéologique, interactionniste et déterministe.

Maarrawi (2013) a mené une étude sur l'analyse la réussite scolaire des élèves soumis à des sentiments de manque de motivation suite à une orientation non choisie vers les lycées professionnels la fin de la classe de troisième, tout en montrant un lien entre la motivation, l'orientation et la réussite scolaire. L'orientation constituant un choix, est un indicateur de motivation, qui, elle, est déterminante dans la réussite scolaire.

Légaré (2000) citée par Paradis (2000) présente le bon projet professionnel au collège comme un facteur de motivation au lycée. Elle indique que les élèves qui ont eu un bon projet professionnel au collège sont plus motivés à étudier et ont plus de chances de réussir leurs études. En plus, Vezeau (2006) a montré que les perceptions de compétence, les buts d'apprentissage de l'élève, en particulier les buts de performance et ceux d'évitement du travail, composantes de la motivation sont importants et permettent de déterminer le rendement scolaire.

La motivation n'est cependant pas le seul fait de l'élève (Barbeau, Montini et Roy (1997)). Elle relève également de l'enseignant qui doit mettre en place des stratégies favorisant la motivation chez l'élève tout en lui permettant d'avoir une perception des causes de leurs succès et de leurs échecs et de s'engager et de participer aux activités d'apprentissage. Il doit créer une relation de confiance et de respect mutuel motive l'élève et ceux à travers les activités intéressantes et des méthodes pédagogiques correspondant aux besoins des élèves et à leur champ d'intérêt. Pour eux, l'enseignant doit créer une atmosphère chaleureuse en classe en valorisant le travail bien fait et la structuration de ses cours. Il doit rassurer les élèves en cas de difficultés rencontrés. Paradis (2000) a souligné que les élèves qui ne réussissent pas leur première session ont rencontré des difficultés d'adaptation à leur nouvel environnement (le sentiment de liberté, la croyance en la facilité, le temps consacré à se faire de nouveaux amis, les problèmes d'orientation scolaire et le travail d'appoint) et que l'élève est le maillon fort de sa propre réussite. En effet, ses élèves mettant en place les stratégies telles que la prise de conscience de l'origine de ses difficultés, le fort désir de se reprendre, le prestige de leur image à

conserver, la capacité d'autoanalyse, la modification de comportement (plus de temps consacrés à l'étude, réduction du temps consacré aux activités sportives, aux sorties et aux rencontres avec le ou la petit(e) ami(e)). L'auteure précise cependant que l'école devrait offrir les meilleures conditions notamment le dépistage à la rentrée des élèves les plus à risque, le tutorat des pairs ou des enseignants afin d'aider les élèves à mieux s'adapter et réussir ses études.

L'objectif général de la présente étude vise donc à analyser le lien entre la motivation et les stratégies d'adaptation des élèves de la Seconde T1 du Lycée Technique d'Abidjan dans la construction de leur rendement scolaire. Plus spécifiquement, l'étude se propose de :

- Déterminer les sources de motivation (intrinsèques et extrinsèques) des élèves de la Seconde T1 dans leur quête d'amélioration de leur rendement scolaire à la fin de l'année ;
- Identifier et analyser les stratégies d'adaptation mises en œuvre par les élèves de la Seconde T1 du Lycée Technique d'Abidjan pour surmonter les défis académiques et personnels afin d'améliorer leur rendement scolaire.

Méthodologie

• Site et Participants

L'étude s'est déroulée au sein du Lycée Technique d'Abidjan, situé dans la commune de Cocody. La population étudiée inclut deux types d'acteurs : primaire et secondaire. La cible primaire est constituée exclusivement des élèves des quatre classes de Seconde T1 de l'établissement. L'échantillon est estimé à 120 élèves, dont 31 filles (26 %) et 89 garçons (74 %). L'âge des élèves enquêtés varie entre 14 et 20 ans, avec une moyenne d'âge de 16 ans. La tranche d'âge [14-16 ans] représente la proportion la plus importante de l'échantillon avec 59 % des élèves, tandis que 41 % ont entre 17 et 20 ans. Concernant le statut des élèves enquêtés, 7 % de l'échantillon sont des redoublants et 93 % des non-redoublants. En ce qui concerne le niveau d'instruction des parents, 44 % des élèves ont un père ayant atteint le niveau d'études supérieures, tandis que 30 % des mères ont un niveau d'études supérieures et 25 % ont fait des études secondaires. De plus,

la grande majorité des élèves enquêtés (70 %) proviennent d'établissements privés, contre 30 % issus d'établissements publics. Quant à la cible secondaire, elle inclut le personnel administratif (chef d'établissement et ses adjoints), les enseignants des classes de T1, et le personnel d'encadrement (inspecteurs d'orientation, inspecteurs d'éducation et éducateurs). Le nombre d'individu de cette catégorie s'élève à 9.

Le choix de ces différents acteurs (primaires et secondaires) dans cette étude s'explique par leur statut au sein de l'institution scolaire et leur capacité à fournir des informations précieuses sur la motivation et les stratégies d'adaptation des élèves dans la construction de leurs performances scolaires. La technique d'échantillonnage à participation volontaire a été retenue et l'effectif total des enquêtés est de 129 individus.

- **Protocole et matériels**

L'étude adopte une approche mixte, combinant des méthodes quantitatives et qualitatives pour le recueil et l'analyse des données. Pour l'enquête qualitative, deux guides d'entretien spécifiques ont été élaborés et soumis aux différentes cibles impliquées dans l'étude. Le guide d'entretien utilisé lors des focus groups avec les élèves est structuré autour de plusieurs thématiques : les raisons du choix de l'enseignement technique et de la série T1, les difficultés d'adaptation scolaire rencontrées, les perceptions sur le rendement scolaire, le niveau de motivation des élèves, et les stratégies mises en œuvre pour améliorer leurs résultats du premier semestre. Pour les entretiens individuels avec la cible secondaire, un autre guide d'entretien a été utilisé, couvrant les thématiques suivantes : les difficultés d'adaptation scolaire des élèves, les perceptions sur le rendement scolaire, le niveau de motivation des élèves, et les stratégies adaptatives mises en œuvre pour améliorer le rendement scolaire des élèves de la série T1.

L'enquête quantitative a été menée à l'aide d'un questionnaire soumis uniquement aux élèves. Ce questionnaire est structuré autour des axes suivants : les caractéristiques sociodémographiques, les sources et le niveau de motivation des élèves, et les stratégies adaptatives mises en

œuvre pour améliorer le rendement scolaire des élèves de la série T1. Cette approche mixte permet une compréhension approfondie des sources de motivation et des stratégies d'adaptation ayant une incidence positive sur les performances scolaires des élèves de la série T1, en combinant la richesse des données qualitatives avec la rigueur des analyses quantitatives.

- **Procédures**

Pour la collecte des données quantitatives, le recueil s'est déroulé en classe pendant les heures de pause et celles prévues pour les activités du Centre d'Information et d'Orientation (CIO), conformément aux emplois du temps établis. Avant de commencer, nous avons expliqué aux élèves les objectifs de l'étude et leur avons assuré de la confidentialité des informations fournies. Ensuite, les questionnaires ont été distribués aux volontaires désireux de participer à l'étude, accompagnés d'explications pour aider à la compréhension de certaines questions. Quant aux enquêtes qualitatives, elles ont été menées à travers des entretiens individuels et des focus groups. Pour les entretiens individuels, le guide a été utilisé auprès du chef d'établissement et de ses adjoints, des enseignants, des inspecteurs d'orientation, des inspecteurs d'éducation et des éducateurs. Des rendez-vous ont été pris au préalable avec chacun de ces acteurs. Les entretiens se sont déroulés dans leurs bureaux respectifs au sein de l'établissement. Ils ont été enregistrés à l'aide d'un dictaphone avec le consentement des participants et ont duré en moyenne 38 minutes. En ce qui concerne les focus groups, ils ont été réalisés avec les élèves. Deux groupes homogènes de six participants chacun ont été constitués en fonction du sexe des enquêtés, recrutés parmi les élèves ayant rempli les questionnaires. La durée moyenne des focus groups est de 1 heure et 14 minutes. Ces entretiens ont également été enregistrés à l'aide d'un dictaphone avec le consentement des participants.

- **Méthodes de traitement des données**

Deux types de méthodes ont été mobilisés en raison de la nature des données collectées. Pour les données qualitatives, le recours à

l'analyse de contenu de type thématique a permis d'appréhender les significations attribuées par les enquêtés en rapport avec leur rôle et leur statut dans l'établissement. Cette approche a permis de dégager les éléments les plus expressifs des rapports au phénomène étudié. Pour les données quantitatives, l'analyse statistique a été appliquée aux résultats du questionnaire. Les informations collectées auprès des participants ont été traduites en données statistiques. Nous avons procédé au traitement des données afin d'établir des statistiques descriptives et de réaliser des croisements de variables. Les données du questionnaire ont été analysées et corrélées à l'aide du logiciel Sphinx, conformément aux objectifs de l'étude. Cette double approche a permis une compréhension approfondie et nuancée des facteurs influençant les motivations, les performances scolaires ainsi que les stratégies d'adaptation des élèves de la série T1.

Résultats

Les résultats sont présentés en fonction des objectifs de l'étude et portent sur l'identification des différentes sources de motivation des élèves et l'analyse des stratégies d'adaptation mises en œuvre par les élèves de la Seconde T1 du Lycée Technique d'Abidjan pour surmonter les défis académiques et personnels afin d'améliorer leur rendement scolaire.

1. Les sources de motivations des élèves dans la quête d'amélioration du rendement scolaire à la fin de l'année

Les enquêtés de la Seconde T1 du Lycée Technique d'Abidjan sont motivés par plusieurs sources intrinsèques et extrinsèques dans leur quête d'amélioration de leur rendement scolaire à la fin de l'année.

1.1. Sources de motivation intrinsèques

Les données qualitatives fournies par les enquêtés mettent en évidence l'amélioration du rendement scolaire, la recherche de l'excellence et la satisfaction personnelle et familiale comme sources de motivation intrinsèque.

1.1.1. Amélioration rendement scolaire

Les données montrent que la motivation pour obtenir de meilleures notes reste une source largement partagée par les enquêtés. Ils justifient leur prise de position par le fait que cela leur procure un sentiment de satisfaction personnelle et plaisir. Cette réalité est illustrée par les propos d'un enquêté : « *Nous sommes motivés pour améliorer nos notes parce que lorsqu'on a des meilleures notes c'est pour nous-mêmes. C'est pour notre propre plaisir.* ». Ce verbatim révèle que les élèves trouvent dans l'amélioration de leur rendement scolaire une source de motivation intrinsèque, axée sur la satisfaction personnelle et le plaisir. Cette motivation intrinsèque est un facteur clé pour l'engagement et la réussite académique, soutenant l'idée que les approches pédagogiques doivent favoriser des environnements où les élèves peuvent ressentir du plaisir et de la satisfaction personnelle dans leur apprentissage.

D'autres données insistent la reconnaissance de l'importance de la performance académique pour leur avenir personnel et professionnel des élèves. Pour ces derniers, l'amélioration de la performance académique permettra d'avoir d'accès à des opportunités éducatives internationales perçues comme plus prestigieuses ou avantageuses. Dans cette perspective, un enquêté affirme ceci : « *Moi, je dois aller derrière l'eau après mon Bac. Je vais tout faire pour avoir une bourse pour partir. C'est bien que je sois orienté en série T1 parce que ici, il y a beaucoup d'avantage si tu bosses. Mais si tu t'amuses, tu vas rester ici et tes camarades qui sont partis viendront se moquer de toi. On a les WhatsApp et Facebook de ceux qui ont gagné des bourses. C'est plus qu'un championnat. Seuls les meilleurs s'en sortent.* ». Ce verbatim révèle l'importance de la performance académique pour les élèves en termes de mobilité internationale et d'obtention de bourses. La série T1 est perçue comme un vecteur d'opportunités, mais l'environnement compétitif et la pression sociale ajoutent une dimension de stress significative où les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la motivation et la pression perçue par les élèves.

1.1.2. Quête de l'excellence

Les données sur la quête de l'excellence chez les enquêtés mettent en avant le désir de se surpasser et de se distinguer comme les meilleurs de leur série comme étant de puissants moteurs motivationnels. Pour ces enquêtés, l'opportunité de bénéficier d'une bourse d'étude après l'examen du Baccalauréat afin de poursuivre les études dans de grandes écoles et universités africaines et occidentales encourage à se surpasser davantage. Les enquêtés le justifient en disant « *nous sommes motivés pour améliorer nos notes parce que lorsque tu travailles bien et que tu as de bonnes notes, il y a des bourses d'étude pour aller étudier à l'étranger. Lorsqu'on cause avec les grands frères de 1^{ère} et de terminales c'est ce qu'ils nous disent* ». Ce verbatim révèle une motivation extrinsèque puissante, alimentée par les opportunités de bourses d'études et renforcée par les interactions sociales avec des pairs plus âgés. L'analyse montre l'importance de la transmission d'informations sociales et des modèles de rôle dans la motivation académique des élèves.

1.1.3. Satisfaction personnelle et familiale

Dans l'ensemble, les données sur la satisfaction personnelle et familiale dans la construction de la performance académique restent largement développées au sein des élèves enquêtés comme une source de motivation intrinsèque. Les enquêtés souhaitent rendre leurs parents fiers et justifier les sacrifices financiers faits pour leur éducation. Ils voient la réussite académique comme un moyen de sortir leur famille de la précarité et d'améliorer leur situation économique. Ces faits sont illustrés par les verbatim suivants : « *C'est vrai que lorsque tu travailles bien à l'école c'est pour ton propre bien d'abord mais il y a aussi les parents qui dépensent. Il faut leur faire plaisir en travaillant. Cela va plus les motiver à financer tes études.* ». Un autre enquêté renchérit en affirmant que : « *Moi, en tout cas ! Je me bats pour enlever ma famille de la galère pour que demain, mes parents soient fiers et disent qu'on n'a pas eu tort de payer mes études.* ». Les verbatim analysés révèlent que la satisfaction personnelle et familiale joue un rôle central dans la motivation des élèves pour améliorer leurs performances académiques. D'une part, les élèves reconnaissent que

travailler dur à l'école est avant tout pour leur propre bien. Cette reconnaissance montre une compréhension de l'importance de l'éducation pour leur développement personnel et professionnel. Et d'autres parts, les élèves cherchent à rendre leurs parents fiers et à justifier les sacrifices financiers, voyant la réussite académique comme un moyen d'améliorer la situation économique de leur famille.

1.2. Sources de motivation extrinsèques

L'analyse des données qualitatives sur les sources de motivation extrinsèques sont révélateurs des variables liées à l'insertion socioprofessionnelle et aux conditions institutionnelles de réussite.

1.2.1. Insertion Socioprofessionnelle

Les informations fournies montrent que l'insertion socioprofessionnelle reste une des motivations prioritaires dans l'amélioration des performances académiques chez la grande majorité des élèves de la série T1 interrogé. En effet, la filière T1 est perçue comme offrant de meilleures opportunités d'emploi après le Bac. Les élèves sont donc attirés par la perspective de débouchés professionnels dans des domaines technologiques, essentiels dans la société moderne. Cela est mis en avant dans les propos tenus par un élève enquêté : *« nous avons choisi cette série parce qu'après le Bac, nous avons plus de facilités d'intégrer les filières technologiques. Alors que maintenant tout est technologie. Pour se soigner, se déplacer, apprendre, téléphoner, même manger on nous parle de technologie. Il faut donc être parmi les meilleurs pour être recruté »*. Ce verbatim met en lumière l'importance de l'insertion socioprofessionnelle comme source de motivation extrinsèque pour les élèves de la série T1. La reconnaissance de l'omniprésence de la technologie et la nécessité d'exceller pour être recruté incitent les élèves à s'engager sérieusement dans leurs études. D'autres données fournies par un enquêté du personnel d'encadrement consolident ce discours. Ce dernier affirme que : *« certains élèves ont aimé la filière parce qu'ils ont été informés que celle-ci est une filière d'excellence qui faciliterait leur insertion professionnelle »*.

1.2.2. Conditions institutionnelles de réussite

Les conditions normatives de régulation de la réussite instituées par l'établissement est une source extrinsèque de motivation qui renforce la quête de performance des élèves. En effet, les élèves ne peuvent redoubler qu'une fois pendant leur parcours dans la série T1. La connaissance de cette disposition et l'importance des travaux en atelier, pousse les élèves à travailler plus dur pour éviter de redoubler et réussir leurs études. Selon un inspecteur d'Orientation de l'établissement « *lorsqu'ils (élèves) sont informés des conditions du système (un seul redoublement dans le cycle, les travaux en atelier), nombreux sont ceux qui se mettent au travail pour ne pas reprendre la classe, d'où les efforts fournis au second semestre. Cela améliore alors leurs résultats en fin d'année scolaire* ». L'analyse de ce discours fait ressortir que les conditions normatives de régulation de la réussite instaurées par l'établissement agissent comme une source de motivation extrinsèque puissante pour les élèves de la série T1. La règle du redoublement limité et l'importance des travaux en atelier encouragent les élèves à travailler plus dur pour éviter l'échec scolaire. Cette pression normative conduit à une amélioration des résultats académiques, surtout au second semestre.

En sommes, il convient de retenir que les différentes sources de motivation intrinsèques (amélioration du rendement scolaire, recherche de l'excellence et satisfaction personnelle et familiale) et extrinsèques (insertion socioprofessionnelle et conditions institutionnelles de réussite) combinées permettent aux élèves de surmonter les difficultés initiales et d'améliorer significativement leurs performances scolaires en fin d'année.

2. Les stratégies d'adaptation mises en œuvre par les élèves de la Seconde T1 du Lycée Technique d'Abidjan pour surmonter les défis académiques et personnels afin d'améliorer leur rendement scolaire

2.1. Mise en place de stratégies d'amélioration des résultats académiques

Les données de l'étude permettent de montrer qu'une écrasante

majorité des élèves (94 %) a pris des mesures proactives pour améliorer leurs performances académiques tandis que 6 % indiquent n'avoir rien mis en place pour améliorer leurs résultats. Cette très forte propension à la mise en place de stratégies démontre une forte volonté d'adaptation et une prise de conscience de l'importance d'améliorer leurs résultats scolaires.

Figure 1: Répartition des enquêtés en pourcentage selon la capacité de mise en place des stratégies d'adaptation.

2.2. Identification des stratégies d'adaptation mises en place

L'analyse des données de la figure 2 montre que les élèves de la série T1 utilisent une variété de stratégies pour améliorer leurs performances académiques, avec une préférence marquée pour l'auto-apprentissage ou faire des recherches après les cours (37%).

Figure 2 : Répartition en pourcentage des enquêtés selon leurs stratégies d'adaptation.

Cette stratégie montre une forte volonté d'apprendre de manière autonome et de consolider les connaissances acquises en classe. Cette catégorie est suivie par 24% des enquêtés qui sollicitent l'aide des pairs. Cela indique l'importance du soutien social et de la collaboration dans l'apprentissage. Ces aides prennent la forme de groupes d'étude informels, de tutorats par les pairs ou simplement de discussions et d'échanges de notes. D'autres enquêtés (15%) optent pour les cours de renforcement, montrant qu'ils cherchent des moyens structurés et formels pour améliorer leurs performances. Les autres stratégies évoquées par les enquêtés renferment les items relatifs aux groupe d'étude et répéteurs, et n'excèdent pas chacune 13%.

Dans l'ensemble, ces données sur les stratégies d'adaptation adoptées par les élèves de la seconde de la série T1 reflètent une combinaison d'autonomie, de collaboration et de recours à des ressources supplémentaires. Ces stratégies ont des implications positives sur leurs performances académiques en développant des compétences essentielles, en renforçant la compréhension et en offrant un soutien adapté à leurs besoins.

Discussion des résultats

1. Les sources de motivations des élèves dans la quête d'amélioration du rendement scolaire à la fin de l'année

Les résultats de notre étude montrent que la motivation des élèves de la Seconde T1 du Lycée Technique d'Abidjan est multidimensionnelle, impliquant des sources intrinsèques et extrinsèques. Ces motivations jouent un rôle important dans leur quête d'amélioration du rendement scolaire en fin d'année. Pour les sources de motivation intrinsèques, les résultats de l'étude montrent que les élèves sont fortement motivés par l'amélioration de leurs notes, ce qui leur procure satisfaction personnelle et plaisir. Cette motivation intrinsèque est essentielle pour l'engagement académique et la réussite. D'autres auteurs, comme Deci et Ryan (2000), soutiennent cette observation en affirmant que la motivation intrinsèque, où les individus trouvent du plaisir et de la satisfaction dans l'activité elle-même, conduit à une meilleure performance et persévérance. D'autres données montrent également que la quête de l'excellence exprimée par le désir de se surpasser et de se distinguer parmi les meilleurs est citée comme moteur motivationnel par les enquêtés. L'opportunité de bénéficier de bourses d'études pour poursuivre des études dans des institutions prestigieuses encourage les élèves à se surpasser. Cette motivation extrinsèque, renforcée par les interactions sociales avec des pairs plus âgés, est alignée avec les théories de la motivation par l'objectif (Locke et Latham, 1990), qui suggèrent que des objectifs spécifiques et difficiles conduisent à une meilleure performance. La transmission d'informations sociales et les modèles de rôle jouent également un rôle crucial dans la motivation académique des élèves, comme le soutient la théorie de l'apprentissage social de Bandura (1977). La satisfaction personnelle et familiale est aussi mise en évidence par les résultats de cette étude. Les élèves souhaitent rendre leurs parents fiers et justifier les sacrifices financiers faits pour leur éducation, voyant la réussite académique comme un moyen d'améliorer la situation économique de leur famille. Cette observation est cohérente avec les travaux de Wentzel (1998), qui montrent que le

soutien et les attentes familiales sont des facteurs importants de la motivation scolaire. La reconnaissance de l'importance de l'éducation pour le développement personnel et professionnel des élèves est également soutenue par les théories de la motivation intrinsèque (Deci et Ryan, 2000).

Quant aux sources de motivation extrinsèques, les résultats de l'étude pointent l'insertion socioprofessionnelle et les conditions normatives de régulation de la réussite. L'insertion socioprofessionnelle est une motivation extrinsèque clé largement répandue dans le discours des enquêtés. Pour ces derniers, la filière T1 est perçue comme offrant de meilleures opportunités d'emploi après le Bac. Cela rejoint les conclusions d'Eccles et Wigfield (2002), qui suggèrent que les motivations liées aux résultats futurs, comme les opportunités de carrière, sont des moteurs importants de l'engagement académique. En outre, les résultats de l'étude ont permis de souligner que les conditions normatives de régulation de la réussite, comme la limitation du redoublement et l'importance des travaux en atelier, agissent comme une source de motivation extrinsèque puissante. Ces résultats sont en ligne avec les conclusions de Skinner (1953), qui montrent que les règles et les contingences claires peuvent motiver les comportements souhaités. Ces résultats sont également par soutenus par les théories de la motivation par l'objectif de Locke et Latham (1990) qui indiquent que les conditions institutionnelles de réussite incitent les élèves à travailler plus dur.

2. Stratégies d'Adaptation des Élèves de la Seconde T1 pour améliorer leurs performances académiques

Les données montrent qu'une écrasante majorité des élèves a pris des mesures proactives pour améliorer leurs performances académiques, ce qui démontre une forte volonté d'adaptation et une prise de conscience de l'importance d'améliorer leurs résultats scolaires. Cette observation est soutenue par la théorie de l'auto-efficacité de Bandura (1997), qui souligne que les individus qui croient en leur capacité à réussir sont plus susceptibles de prendre des initiatives pour atteindre leurs objectifs. Par ailleurs, d'autres données de l'étude révèlent une diversité de stratégies d'adaptation adoptées par les élèves de la série

T1 qui combinent autonomie, collaboration et recours à des ressources supplémentaires et qui ont des implications positives sur leurs performances académiques même si on enregistre une préférence marquée pour l'auto-apprentissage. Cette stratégie d'auto-apprentissage est en ligne avec les conclusions de Zimmerman (2002) sur l'importance de l'autorégulation dans l'apprentissage, où les élèves prennent en charge leur propre processus d'apprentissage, ce qui conduit à une meilleure performance académique.

Conclusion

En somme, on retient de cette étude que ces élèves sont motivés par une combinaison de facteurs intrinsèques et extrinsèques et qu'ils utilisent diverses stratégies pour surmonter les défis académiques et personnels. Ces facteurs intrinsèques sont matérialisés par la satisfaction personnelle, la recherche de l'excellence et la volonté de rendre leurs parents fiers. Les motivations extrinsèques comme l'insertion socioprofessionnelle et les conditions institutionnelles de réussite jouent également un rôle important. La perception que la filière T1 offre de meilleures opportunités d'emploi et l'importance des travaux en atelier et des règles de redoublement incitent les élèves à s'engager sérieusement dans leurs études. Partant, les stratégies d'adaptation adoptées par les élèves de la série T1 reflètent une combinaison d'autonomie, de collaboration et de recours à des ressources supplémentaires. Aussi, l'auto-apprentissage, l'aide des pairs, les cours de renforcement, les groupes d'étude et les répétiteurs sont autant de moyens utilisés par les élèves pour améliorer leurs performances académiques. Ces stratégies permettent aux élèves de développer des compétences essentielles, de renforcer leur compréhension des matières et de bénéficier d'un soutien adapté à leurs besoins spécifiques. En clair, la réussite scolaire des élèves de la série T1 au Lycée Technique d'Abidjan est déterminée par une interaction complexe entre des motivations diverses et des stratégies d'adaptation variées. Comprendre et soutenir ces déterminants est essentiel pour améliorer les performances académiques et préparer les élèves à réussir dans leur future carrière.

Références bibliographiques

Aska Kouakou et Francis Danvers (2012), S'orienter dans la vie : une valeur suprême ? Presses universitaires du Septentrion, *Éducation et socialisation. Les Cahiers du CERFEE*, (31).

Azoh François-Joseph, Frédérique Weyer, et Michel Carton (2012). La recherche sur les compétences techniques et professionnelles permettant l'insertion : Etat des lieux, contraintes et perspectives dans trois pays de l'Afrique de l'Ouest (Burkina-Faso, Côte d'Ivoire et Ghana). *Rocare/norrag*, Document de travail pour la triennale.

Bandura Albert (1977). Auto-efficacité : vers une théorie unificatrice du changement comportemental. *Revue psychologique*.

Beaumont Claire, Bourdon Sylvain et Couture Caroline (2009). L'adaptation sociale et scolaire des élèves de première secondaire s'est-elle détériorée au fil des ans ? Une étude comparative 1996-2005. *Revue des sciences de l'éducation*.

Donnay Jean-Yves et Marie Verhoeven (2005). Vers une nouvelle figure du politique ? *La Revue Nouvelle*.

Doray Pierre et Jake Murdoch. (2010). Nouveaux étudiants, nouveaux parcours ? La présence étudiante dans l'enseignement postsecondaire. Présentation. *Éducation et sociétés*.

Eccles Jacquelynn et Allan Wigfield (2002). Croyances, valeurs et objectifs motivationnels. *Revue annuelle de psychologie*.

Kamanzi Pierre Canisius, Doray Pierre, Bonin Sylvie et al. (2010). Les étudiants de première génération dans les universités : l'accès et la persévérance aux études au Canada. *Revue canadienne d'enseignement supérieur*.

Lavigne Eric, Jafar Aiman, Moodie Gavin et al. (2019). L'enseignement technique et la formation professionnelle en Côte d'Ivoire.

Lessard Anne, Joly Jacques, Potvin Pierre et al (2006). Les raisons de l'abandon scolaire : Différences de genre. *Revue québécoise de psychologie*.

Locke Edwin et Latham Gary (1990). Work motivation and satisfaction: Light at the end of the tunnel. *Psychological science*.

Potvin Maryse, Mcandrew Marie, et Kanouté Fasal (2006). L'éducation antiraciste en milieu scolaire francophone à Montréal : diagnostic et perspectives. Montréal : Ministère du Patrimoine Canadien/*Chaire de recherche du Canada Éducation et rapports ethniques*.

Rousseau Nadia, Deslandes Rollande et Fournier Hélène. (2009). La relation de confiance maître-élève : perception d'élèves ayant des difficultés scolaires. *McGill Journal of Education*.

Ryan Richard et Deci Edward (2000). Théorie de l'autodétermination et facilitation de la motivation intrinsèque, du développement social et du bien-être. *Psychologue américain*.

Tardif Marc et Balleux André (2003). Un système en quête de succès. Le cas du Québec. *Revue internationale d'éducation de Sèvres*.

Walle Demisse Gashu (2023). Évaluation de la motivation des étudiants de première année de premier cycle pour l'entraînement physique et les différences contextuelles à l'Université de Bahir Dar. *sinet : Journal éthiopien des sciences*.

Wentzel Kathryn (1998). Relations sociales et motivation au collège : le rôle des parents, des enseignants et des pairs. *Journal of educational psychology*.

De la périphrase verbale ordinaire à sa complexité grammaticale dans *en attendant le vote des bêtes sauvages* d'Ahmadou Kourouma et dans *la bible et le fusil* de Maurice bandaman

N'Dah Jean Marie N'Doli DJABIA

Assistant, IPNETP
ndoli47@gmail.com

Clément KOFFI

Université Alassane Ouattara
clementkoffi@gmail.com

Résumé

Le semi-auxiliaire est un type particulier de verbe, et plus spécifiquement d'auxiliaire, qui a des propriétés qui lui sont propres. Il forme avec l'infinitif ou le participe qui le complète et dont il est solidaire la périphrase verbale. Toutefois, dans cette forme verbale atypique, chaque composante a ses spécificités morphologiques et fonctionnelles. Identifiable par une structure de base, la construction périphrastique verbale s'inscrit dans une dynamique grammaticale de par son architecture évolutive qu'elle présente de même que de par l'attitude énonciative du locuteur lors de la caractérisation du procès. Ces données renforcent le procès-verbal dans son ensemble et le discours s'en trouve enrichi.

Mots-clés : Coalescence, énonciation, préposition, périphrase verbale, semi-auxiliaire

Abstract

The semi-auxiliary is a particular type of verb, and more specifically of auxiliary, which has its own properties. It forms with the infinitive or the participle which completes it and with which it is united the verbal periphrasis. However, in this atypical verbal form, each component has its morphological and functional specificities. Identifiable by a basic structure, the verbal periphrastic construction is part of a grammatical dynamic through its evolving architecture that it presents as well as through the enunciative attitude of the speaker during the characterization of the process. This data strengthens the minutes as a whole and the speech is enriched.

Key words : Coalescence, enunciation, preposition, verbal periphrasis, semi-auxiliary

Introduction

Le verbe évoque un procès, c'est-à-dire un état, une action ou un évènement soumis à une durée susceptible d'être située dans une chronologie. Il permet au locuteur d'émettre un jugement sur le contenu de son énoncé. Lors de la conjugaison, le verbe est affecté par des catégories morphologiques qui lui sont associées, notamment celles de la personne, du nombre, du temps, de l'aspect, de la voix et du mode. Il est conçu comme le pivot de la construction phrastique puisque c'est autour de lui que s'organisent les autres constituants. De par ce rôle structurant, il occupe « en français une place centrale dans l'économie syntaxique de la phrase » (Denis et Sancier-Château, 1994a)¹.

Toutefois, les aspects qu'il décrit sont généraux et insuffisants pour caractériser le procès avec précision. De plus, ses valeurs aspectuelles et temporelles qui possèdent, du reste, des marques communes ne permettent pas toujours de spécifier toutes les conditions de réalisation du procès. Ainsi, afin de combler toutes les déficiences fonctionnelles du verbe ordinaire, l'on recourt à un autre type de verbe, la périphrase verbale. Cette forme verbale qui associe un semi-auxiliaire à un verbe à mode non personnel s'inscrit dans une approche nouvelle de l'auxiliaire dont elle est l'émanation.

Pour la grammaire traditionnelle, les verbes auxiliaires sont fondamentalement des formes verbales réduites à la formation des temps composés. A contrario, les grammaires génératives transformationnelles appellent auxiliaire un élément obligatoire du syntagme verbal qui recouvre des composantes autres que la racine verbale : « temps, personne, nombre, aspect, éventuellement modalisateurs » (Arrivé et *al.*, 1986)². Ce faisant, la périphrase verbale, qui permet la description des conditions de réalisation du procès, acquiert, dans ces circonstances, une dimension énonciative

¹ p.XXII

² p.92

sous-tendue par la manière dont le locuteur exprime son point de vue, son attitude ou son engagement.

Bien plus, dans *En Attendant le vote des bêtes sauvages* d'Ahmadou Kourouma et dans *La Bible et le fusil* de Maurice Bandaman, la construction périphrastique verbale transcende sa structure syntaxique de base (Sem-Aux + (Prép) Vinf) pour présenter de nouvelles nomenclatures. En quoi ces constructions peu ordinaires se distinguent-elles de la périphrase verbale courante ? Notre objectif dans cette contribution est de montrer la dynamique coalescente de la périphrase verbale pour comprendre la possibilité d'autres formes verbales construites sur le modèle traditionnel. Le présent travail s'appuie sur la grammaire descriptive et la grammaire énonciative pour identifier la périphrase verbale et caractériser chacune des composantes. Il aborde aussi son évolution structurelle et sa dynamique énonciative permettant de renforcer ses acquis dans la détermination du procès dans le discours.

1. Caractérisation de la périphrase verbale

La construction périphrastique verbale se compose ordinairement d'un semi-auxiliaire et d'un verbe à mode non personnel (infinitif ou participe) qui diffèrent de par leurs traits morphologiques et fonctionnels. Cette distinction cache, en réalité, leur coalescence de groupe pour établir un procès précis.

1.1. Traits morphologiques et fonctionnels de distinction

Le premier constituant de la périphrase verbale est le semi-auxiliaire qui subit un phénomène linguistique appelé « désémantisation ou grammaticalisation. »¹ C'est le mécanisme d'auxiliarisation décrit en termes de perte de traits sémantiques. Dès lors, le semi-auxiliaire a un statut comparable aux verbes "être" et "avoir" quand ceux-ci deviennent des auxiliaires et fonctionnent comme de simples outils

¹ L'idée d'allègement du sens de l'auxiliaire a été reprise par les cognitivistes sous la forme de ce qu'on appelle grammaticalisation, terme forgé par Jerzy Kurylowicz (1965). Ce dernier a utilisé ce mot pour nommer un processus qui consiste à convertir graduellement des entrées lexicales pleines en des unités grammaticales. C'est dans cet esprit que Christian Lehmann (1985) parle de javellisation, sémantique bleaching. Mais plusieurs termes sont utilisés pour caractériser l'affaiblissement sémantique de l'auxiliaire. Jacques Damourette et Edouard Pichon (1911-1936) parlent d'amenuisement / sublimation de sens.

grammaticaux. Ainsi pour qu'un verbe soit considéré comme un semi-auxiliaire, « il faut que ce verbe - ou locution verbale - conjugué ait subi un infléchissement sémantique, le conduisant à abandonner partiellement (voire presque totalement) son sens originel » (Denis et Sancier-Château, 1994b)¹. D'ailleurs, « les semi-auxiliaires sont des verbes qui, construits avec un infinitif, parfois avec un participe ou un gérondif, perdent plus ou moins leur signification propre et servent à exprimer diverses nuances de temps, d'aspect ou d'autres modalités de l'action » (Grevisse, 1986)². Ayant perdu sa valeur prédicative propre, le semi-auxiliaire fonctionne comme un simple morphème grammatical. Les semi-auxiliaires, en effet, étaient « parfois à l'origine des verbes de mouvement » (Havu, 2006a)³. C'est pourquoi, la grammaticalisation est représentée de la façon suivante : « verbe plein > Aux » (Kronning cité par Gosselin, 2010)⁴. Dans ce schéma, l'auxiliaire est inférieur au verbe plein du fait de la perte de son sens originel. Ainsi, le semi-auxiliaire aussi acquiert une valeur circonstancielle qui diffère de la première assise du verbe dans son sens ordinaire.

Exemples :

- 1- L'architecte **fait** jucher le Président sur la carapace. (En Attendant le vote des bêtes sauvages, p. 231)
- 2- On **allait** fouiller les milliers de registres de naissance. (La Bible et le Fusil, p. 85)
- 3- Puis on **alla** enterrer Assazan. (La Bible et le Fusil, p. 10)
- 4- Nous **pourrions** entrer. (En Attendant le vote des bêtes sauvages, p. 56)

Dans la phrase 1, le verbe "faire" n'implique plus une idée de « fabrication » (Barrier et Auzou, 2005)⁵. Il présente l'actant comme causatif. Le verbe principal est ici « jucher » de sorte qu'il faut comprendre l'idée de base suivante : « L'architecte (lui-même) juche le Président sur sa carapace ou encore le Président est juché sur la carapace par l'architecte ». Comme on peut le voir, le semi-auxiliaire « faire » se présente comme un passif ou un pronominal. Il ne traduit

¹p.397

²p.1192

³p.282

⁴p.70

⁵p.E-F

pas directement une action du sujet. Il en est de même pour le verbe “aller”, semi-auxiliaire aspectuel, qui, dans la phrase 2, a perdu son sens propre de « déplacement » pour présenter le procès sous un angle prospectif, en exprimant le conditionnel présent (on fouillerait les milliers de registres de naissance). On indique « une action postérieure dans le passé » (Riegel et *al.*, 2004a)¹. Ainsi, dans « On **allait** fouiller », l’action de fouiller, verbe principal, n’est pas encore réalisée. Le futur identifié ne peut que se matérialiser en « fouiller » (allait fouiller → fouillerait). L’imparfait, ici, nous place dans le passé si l’on considère la dynamique verbale « allait » / « était sur le point de ». Dans l’idée traduite, le semi-auxiliaire n’exprime pas l’action verbale, mais une description du procès verbal dans sa réalisation non effective, dans ce cas. Avec « **alla** enterrer », le semi-auxiliaire « alla » traduit le processus de l’enterrement, l’idée de « se disposer à l’enterrement ». Dès lors, le rôle du semi-auxiliaire est de révéler une nuance dans le procès verbal sans prendre le commandement essentiel de l’action verbale. Cela révèle une restriction temporelle à leur niveau. Cette restriction temporelle conditionne l’usage de certains semi-auxiliaires ayant une morphologie dite défectueuse afin de permettre « une interprétation périphrastique de la construction » (Havu, 2005b)². Dans la phrase 4, dans sa restriction, “pouvoir”, semi-auxiliaire modal, exprime intrinsèquement la possibilité du procès, c’est-à-dire la possibilité d’entrer et non d’entrer simplement. De telles nuances sur le procès sont pleinement exprimées par le semi-auxiliaire qui ne joue pas le rôle du verbe principal mais le précise véritablement. Ainsi ces semi-auxiliaires ont une valeur lexicale parce que « leur processus de grammaticalisation n’a pas abouti » (Gosselin, 2010)³. Cette propriété les dépossède de leur dynamique verbale pleine. Leurs désinences apparaissent, dans ces circonstances, factices. Dès lors, la morphologie du semi-auxiliaire sert de support aux désinences de temps, de personnes et de nombres. Dans les phrases ci-dessus, les semi-auxiliaires sont conjugués au présent (phrase 1), à l’imparfait (phrase 2), au passé simple (phrase 3) et au futur simple (phrase 4). Susceptible de subir des variations

¹ p.253

² p. 284

³ p.75

flexionnelles du fait de son rattachement à des groupes nominaux ou à des pronoms personnels remplissant la fonction “sujet”, le semi-auxiliaire est affecté par plusieurs catégories morphologiques et se présente sous diverses formes lors de la conjugaison.

La périphrase verbale a une autre composante, le mode non personnel, traduite bien souvent par l’infinitif. L’infinitif se place au cœur du procès verbal et sous-tend l’action déterminée dans le discours. L’infinitif a une forme inerte puisque c’est un mode dont la forme ne marque ni le temps, ni la personne, ni le nombre. C’est le temps à l’arrêt, in posse, le temps « à l’intérieur du mot ». Il sert de base au classement traditionnel des verbes. Sa forme utilisée dans la périphrase verbale est l’infinitif présent qui y joue un rôle à la fois prédicatif, syntaxique, lexical et sémantique.

Exemples :

5- On va **danser**. (La Bible et le Fusil, p. 17)

6- Macléidio vient de **finir** son rituel. (En Attendant le vote des bêtes sauvages, p.50)

7- Les gendarmes ont pu **résister** à l’assaut. ((La Bible et le Fusil, p. 51)

8- Il voulait **montrer** sa foi à Dieu. (En Attendant le vote des bêtes sauvages, p.46)

9- Son cœur se mit à **battre** avec frénésie. (La Bible et le Fusil, p. 28)

10- Il voulait **s’enfoncer** dans la forêt. (La Bible et le Fusil, p. 73)

Les infinitifs se comportent comme de véritables verbes conjugués puisqu’ils sont suivis parfois de compléments. On se trouve dans une dynamique de groupe, le groupe verbal. Leur caractère transitif est remarquable à la présence de groupes nominaux, compléments d’objets directs (phrase 6 et 8) « finir son rituel », « montrer sa foi » et indirect (phrase 7), « résister à l’assaut » même si certains sont employés intransitivement dans les phrases 5, 9 « danser », « battre ». De plus, l’infinitif “montrer” (phrase 8) en admettant deux compléments dont l’un est direct et l’autre, indirect, se présente comme un verbe doublement transitif. Dans les exemples 9 et 10, les infinitifs sont construits avec des compléments de manière et de lieu. Dès lors, les compléments représentent les objets sur lesquels s’exercent les procès ou les circonstances dans lesquelles les actions se réalisent. De cette façon, l’infinitif partage les propriétés du verbe

ordinaire autour duquel s'organisent les autres éléments de la phrase. En servant de prédicat aux compléments, il représente « le centre de la périphrase verbale » qui renseigne sur l'objet du procès (Denis et Sancier-Château, 1994c)¹. En d'autres termes, l'infinitif indique le champ d'application du contenu sémantique exprimé par le semi-auxiliaire. Ce faisant, il constitue la marque lexicale du semi-auxiliaire évoquée par le radical qu'il possède, parfois avec le nom correspondant. En général, il dénote de manière dynamique une action ou un état. Ainsi, dans les périphrases ci-dessus, le futur proche, le passé, la capacité, la volonté et le début ne permettent pas de décrire de façon pleine et entière les différents procès. Ces descriptions sont sous-tendues de façon exhaustive par les noms communs “danse”, “fin”, “résistance”, “démonstration”, “battement” et “enfouissement”, eux-mêmes dérivés des racines verbales y afférant. Dans cette mesure, l'infinitif représente le contenu notionnel de la périphrase verbale. Il en porte d'ailleurs « l'essentiel de la signification » (Riegel et *al.*, 2004b)². Cependant, au-delà des rôles joués par chaque constituant qui justifieraient une certaine autonomie, l'ensemble formé par la périphrase verbale est un groupe soudé.

1.2. Coalescence du groupe

La périphrase verbale constitue une fusion aussi bien syntaxique que sémantique. Ce faisant, le semi-auxiliaire et l'infinitif fonctionnent comme des éléments cohésifs pour dynamiser la fonction verbale et codifier les conditions de réalisation du procès. Cette fusion syntaxique et sémantique reconstitue le groupe verbal dans le discours. Exemples :

- 11- Je désire vous épouser. (La Bible et le Fusil, p. 37)
- 12- Tu vas abdiquer, toi aussi ? (La Bible et le Fusil, p. 17)
- 13- Cette chose que j'ai **fait** hurler, c'est la mort. (La Bible et le Fusil, p. 24)
- 14- Je veux lire cette histoire. (La Bible et le Fusil, p. 17)
- 15- Les propos de Nadjouma firent dresser les oreilles. (En Attendant le vote des bêtes sauvages, p.50)

¹ p. 295

² p. 336

L'infinitif peut être employé comme un verbe ou comme un nom. En emploi nominal, venant compléter un verbe conjugué, il peut être repris par un pronom personnel. C'est pourquoi, dans la phrase 11, l'infinitif peut être remplacé par le pronom personnel complément d'objet direct "le" pour montrer son autonomie pour la constitution du groupe verbal. L'on a alors "je vous le désire". Dans la phrase 12, la pronominalisation semble impossible (* Tu le vas, toi aussi ?). Mais, l'idée de nominalisation par l'infinitif demeure « tu vas le faire » (le faire → abdiquer). En effet, « faire » est un « proverbe » ou « verbe vicaire » (Moignet cité par Riegel et *al.*, 2004)¹. Il représente un verbe dénotant un processus. Il est le représentatif des actions verbales. Par ailleurs, le participe passé est la forme adjectivale du verbe. En tant que tel, il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Cependant, lorsqu'il apparaît dans la périphrase verbale, il reste invariable puisque le phénomène d'auxiliarisation entraîne son non accord. Afin de bien percevoir ce mécanisme, il importe de transformer la phrase 13 de sorte à mettre en relief le complément d'objet direct. Dans l'exemple 13, la réécriture donne "je fais hurler cette chose". Mais, étant devenu le centre de la périphrase verbale dans la phrase suivante, il ne s'accorde plus dans la mesure où le groupe nominal "cette chose" est le complément d'objet direct de la périphrase verbale entière et non du seul semi-auxiliaire conjugué. En d'autres termes, dans la périphrase verbale, le verbe n'est pas composé, il est fusionné. La cohésion de la construction périphrastique verbale réside également dans la postposition des compléments et l'antéposition des clitiques. C'est la raison pour laquelle le complément, qu'il soit direct, indirect ou circonstanciel, se place toujours après l'infinitif, comme c'est le cas dans les exemples 14 et 15. Dans ces cas, le complément d'objet direct suit toute la construction et non pas seulement l'infinitif ou le semi-auxiliaire. C'est pourquoi, la périphrase verbale constitue une unité que l'on ne saurait séparer car la présence de ces deux éléments la rend complexe. Ce faisant, malgré la composition verbale, nous n'avons pas, ici, un temps composé mais bien un temps simple par fusion des éléments verbaux. Par conséquent, la dynamique verbale se comprend dans un seul sens discursif : le positionnement du verbe central

¹ p. 615

(l'infinitif) et ses tendances temporelles, modales et aspectuelles. Observons :

11a- Je désire + épouser (vous) → (volonté présente d'épouser)

12a- Tu vas + abdiquer, toi aussi ? → (futur proche, tendance future à abdiquer)

13a- Cette chose que j'ai **fait** + hurler, c'est la mort. → (pousser à hurler ou conditionner le hurlement)

14a- Je veux + lire (cette histoire). → (volonté à la lecture, à lire)

15a- Les propos de Nadjouma firent + dresser (les oreilles). → (pousser, conditionner à dresser les oreilles)

L'on se place dans la périphrase verbale, à travers sa compréhension d'ensemble, au moyen d'une idée spécifique d'action qui matérialise le cœur du discours. De ce fait, la périphrase verbale se place dans un ensemble indissociable du procès dans lequel cohabite le semi-auxiliaire et l'infinitif ou tout autre verbe in posse pour traduire un procès spécifique. Mais, cette dynamique verbale peut se montrer complexe par sa capacité à muer au regard de ses subjectivités énonciatives.

2. Évolution structurelle et valeurs énonciatives

La périphrase verbale a une structure de base qui se présente sous la forme Sem-Aux + (prép) Vinf. Le semi-auxiliaire est soit un verbe, soit une locution verbale. En tant que locution verbale, il se construit habituellement avec les prépositions "à" et "de". Cependant, l'on note l'usage de la préposition "par" dans plusieurs locutions semi-auxiliaires. De même, certaines constructions comprennent plus d'un infinitif. Ces évolutions structurelles et énonciatives prouvent le dynamisme dans la construction périphrastique verbale.

2.1. L'emploi des locutions semi-auxiliaires avec "par"

Les locutions semi-auxiliaires avec "par" ne suivent pas la même logique de dépendance de la préposition par rapport à la nature du verbe car "par" est liée à l'action plutôt qu'à la nature du verbe et à sa complémentation.

Exemples :

16- Les forces avaient fini par tolérer cette occupation. (En Attendant le vote des bêtes sauvages, p.336)

17- Les français commenceront par les mépriser. (En Attendant le vote des bêtes sauvages, p.32)

18- Tchao termina par raconter toute l'histoire de son périple. (En Attendant le vote des bêtes sauvages, p.233)

19- L'homme débuta par remercier tous ceux qui l'avaient soutenu. (En Attendant le vote des bêtes sauvages, p.201)

20- Tous les maris trompés finirent par arriver. (En Attendant le vote des bêtes sauvages, p.27)

21- Les Viets finiront par avoir le dessus. (En Attendant le vote des bêtes sauvages, p.32)

22- Fatima avait fini par vous conquérir. (En Attendant le vote des bêtes sauvages, p.35)

Dans toutes ces constructions, la préposition "par" n'est pas indispensable aux semi-auxiliaires puisque tous ces verbes ont la possibilité d'être suivis par un complément d'objet direct de sorte à compléter directement l'action exprimée par le verbe semi-auxiliaire. Ainsi, lorsque "par" est supprimée et que l'infinitif est substantivé, l'on a des phrases grammaticalement correctes :

Phrase 16 : les forces avaient fini la tolérance

Phrase 17 : les français commenceront le mépris

Phrase 18 : Tchao termina la narration

Phrase 19 : l'homme débuta les remerciements

Phrase 20 : tous les maris finirent l'arrivée

Phrase 21 : les viets finiront l'obtention

Phrase 22 : Fatima avait fini la conquête

La préposition "par" a une valeur descriptive aspectuelle, en dehors des nuances de séquentialité et de connotation organisationnelle qu'elle renferme. Par conséquent, dans les phrases ci-dessus, "par" décrit la manière dont les procès se sont réalisés. Elle indique, par exemples, les séquences qui ont achevé la trame des événements décrits avec "finir par" et "terminer par" ou qui ont débuté avec "commencer par" et "débuter par". Cela signifie qu'il y a dans un cas comme dans l'autre, une série d'actions ou d'attitudes sous-jacentes, non décrites, mais caractéristiques d'un processus prédicatif graduel et conflictuel résultant d'une forme d'organisation ou de stratégies

avec une progression intentionnelle ou une adaptation. La préposition “par” indique donc le début ou la fin d’une séquence d’actions ou d’évènements. Par « se construit avec un infinitif quand il dépend des verbes commencer, débiter, finir, terminer » (Hamma, 2004)¹. Cette préposition dépend de ces verbes dans la mesure où elle introduit la manière dont l’action se réalise. Elle spécifie, en fait, ce qui est fait en premier et en dernier ressort dans le cadre de l’action exprimée par le verbe. Outre, l’usage de la préposition “par” dans les locutions semi-auxiliaires, la périphrase verbale se construit avec plusieurs infinitifs. Exemples :

23- On va **danser** et **manger**. (La Bible et le Fusil, p. 109)

24- Ses mains commencèrent à **s’étendre**, à **se raidir** et à **se fermer** sur le néant de sa vie. (La Bible et le Fusil, p. 175)

25- Tchao avait pu **porter** la chéchia rouge, **se bander** le ventre avec la flanelle rouge, **enrouler** autour de la jambe molletière et **chausser** la gaudasse. (En Attendant le vote des bêtes sauvages, p.15)

Dans ces exemples, l’on a successivement des infinitifs. Ce qui permet de les présenter comme suit :

Phrase 23 : Vinf 1 + Vinf 2

Phrase 24 : Vinf 1 + Vinf 2 + Vinf 3

Phrase 25 : Vinf 1 + Vinf 2 + Vinf 3 + Vinf 4

L’usage de plusieurs infinitifs dans une même construction permet de décrire l’ordre chronologique des actions ou leur succession logique. Ainsi, dans la phrase 23, la conjonction de coordination “et” permet de traduire la simultanéité des deux actions (« danser » et « manger ». Avec la juxtaposition à travers la virgule, nous avons dans la phrase 24 une succession de trois (3) actions « s’étendre, se raidir et fermer ». La phrase 25 présente quatre (4) actions cumulatives « porter, se bander, enrouler et chausser.» De plus, les différents infinitifs permettent de détailler et de nuancer la description des procès au moyen de séquences représentées par chaque infinitif. De par leurs ajouts, l’on adjoint des suppléments d’actions à l’action principale. De cette façon, les infinitifs aident à présenter les différents aspects d’une même et unique action verbale. Ce qui permet d’enrichir la description et de donner plus de détails sur les procès périphrastiques verbaux qui

¹ p.101

acquièrent des valeurs spécifiques. En conséquence, la dynamique structurelle joue sur la valeur énonciative de la périphrase verbale. Analysons un peu plus cet aspect des choses.

2.2. Valeurs énonciatives

Les constructions périphrastiques verbales permettent d'appréhender les circonstances narratives du procès. De même, elles apportent une clarté dans l'énonciation. Le semi-auxiliaire, en effet, est un moyen lexical de description et de spécification du procès par la langue française. Par ce procédé, la construction phrastique est modulée pour décrire la réalité palpable. Le semi-auxiliaire permet ainsi au lecteur d'appréhender les véritables circonstances narratives de l'intrigue construite par l'auteur, de façon pleine et entière.

Exemples :

26- Il se mit à pleurer. (La Bible et le Fusil, p77)

27- Je voulais vous entendre. (La Bible et le Fusil, p.167)

Ces semi-auxiliaires se rapportent à l'expression de l'aspect inchoatif du procès ; ce qui, dans la phrase 26, introduit le lecteur dans la réalité des pleurs, à ses débuts et dans sa progression jusqu'à sa fin. Il peut, à sa guise, s'arrêter sur cette action et compatir avec le personnage. On assiste, en fait, à une communion parfaite entre le lecteur et le personnage grâce à la description prédicative. Une telle force subjective n'existe pas dans les constructions ordinaires comme « il pleura », « il pleure », etc. La phrase 27 traduit les intentions dévoilées du locuteur avant de poser un autre acte. Dans ce sens, le semi-auxiliaire s'inscrit dans une temporalité précise impliquant deux autres : l'une antérieure et l'autre postérieure. Le lecteur comprend, dès lors, qu'il doit se mettre en situation avec le personnage ou les personnages pour appréhender la réalité discursive. "Voulais" se réfère à un passé par rapport à ce qui va suivre ; on annonce un futur qui prend appui à l'intérieur du temps décrit par le semi-auxiliaire. Deux instances temporelles cohabitent dans une seule dynamique verbale « voulais » (passé) + entendre (futur). On inscrit le lecteur dans ce processus énonciatif. Ainsi, une expérimentation de la réalité discursive va de soi. Les semi-auxiliaires verbales participent de la description narrative dont l'aboutissement concourt indéniablement à impliquer le lecteur dans le récit. Dans ce sens, les semi-auxiliaires

permettent de faire une description complète du procès, de par les détails qu'ils apportent à la narration. Analysons deux autres exemples :

28- Balozo venait de nommer le feu qui crépitait dans le ventre d'Ahika. (La Bible et le Fusil, p.79)

29- Je vais vous préparer un lit dans la chambre voisine. (La Bible et le Fusil, p.60)

Dans ces exemples, les semi-auxiliaires sont rattachés à la catégorie sémantique du temps. En décrivant le procès sous un angle rétrospectif (phrase 28) et prospectif (phrase 29), ils donnent une fragmentation minutieuse, caractérisée par les nuances aspectuelles et temporelles, en général et le passé récent et le futur proche, en particulier. Par conséquent, la clarté à laquelle le semi-auxiliaire donne lieu réfère à la division parcellaire du procès. Elle le débarrasse de bon nombre d'ambiguïtés visibles dans les temps verbaux classiques et rend le discours plus vivant. L'on évite, par-là, les longs détours lexicaux pour camper le procès avec précision. La périphrase verbale s'inscrit, in fine, dans une perspective morphosyntaxique, lexicale et énonciative pour révéler le procès dans le discours. Celui-ci devient plus précis et plus dense.

Conclusion

La périphrase verbale se compose d'un semi-auxiliaire et d'un infinitif. Le semi-auxiliaire a des caractéristiques morphologiques et joue un triple rôle fonctionnel, à savoir prédicatif, syntaxique et sémantique. Il est rattaché à un support personnel pour spécifier les conditions de réalisation du procès. En tant qu'auxiliaire, il subit un infléchissement sémantique pour devenir un simple outil grammatical. Il donne des indications relatives aux catégories sémantiques du temps, de l'aspect, de la modalité et de la voix. En tant que locutions verbales, les semi-auxiliaires sont employés avec les prépositions "à" et "de" du fait de leur caractère transitif indirect.

L'infinitif, quoique morphologiquement inerte, assure un rôle prédicatif, syntaxique et sémantique. Se comportant comme un verbe conjugué, c'est lui qui sélectionne les compléments. C'est l'élément essentiel de la périphrase verbale. Mais le semi-auxiliaire et l'infinitif

sont indissociables tant syntaxiquement que sémantiquement. Contrairement à la périphrase verbale ordinaire, certaines périphrases verbales sont construites avec la préposition “par” qui n’est pas indispensable même si elle a une valeur aspectuelle descriptive. De plus, l’ajout d’infinitifs, qui permet de détailler davantage la description, donne de voir de nouvelles structures périphrastiques verbales.

Cette multiplicité grammaticale, caractéristique de la dynamique prédicative, permet au locuteur d’en saisir les circonstances narratives et d’y exprimer son attitude. La périphrase verbale se présente, en définitive, comme un moyen lexical pour décrire le procès de façon détaillée, claire et précise. Elle enrichit le discours en le rendant plus varié et plus dense énonciativement.

Références bibliographiques

Arrivé Michel, Gadet Françoise et Galmiche Michel (1986), *La Grammaire d’aujourd’hui : guide alphabétique de linguistique française*, Paris, Flammarion

Bandaman Maurice (1996), *La Bible et le Fusil*, Abidjan, CEDA

Barrier Marie-Anne et Auzou, Philippe (2005), *Dictionnaire encyclopédique*, Paris, Editions Philippe Auzou

Damourette Jacques et Pichon Edouard, (1911-1936), *Des mots à la pensée. Essai de Grammaire de la Langue française*, Paris, Edition d’Arthrey

Denis Delphine et Sancier-Château Anne (1994a), *Grammaire du français*, Paris, Le livre de poche

Denis Delphine et Sancier-Château Anne (1994b), *Grammaire du français*, Paris, Le livre de poche

Denis Delphine et Sancier-Château Anne (1994c), *Grammaire du français*, Paris, Le livre de poche

Gosselin Laurent (2010), « Entre lexique et grammaire : les périphrases aspectuelles du français », *Cahiers de lexicologie* no 96, pp. 67-95, hal-02310577

Grevisse Maurice (1986), *Le Bon Usage*, 12^e édition, Paris, Duculot

Guillaume Gustave (1998), *Leçon de linguistique 1951-52 A, Psychomécanique du langage : principes, méthodes et applications*, Presse de l'Université de Laval/Klincksieck

Hamma Baddredine (2004), « Commencer par et finir par, des semi-auxiliaires non élus à l'unanimité. Débuter, terminer et couronner + par, des candidats malheureux à l'auxiliarité ” », *Le Verbe dans tous ses états : grammaire, sémantique, didactique, Diptyque*, pp.95-115, Presses Universitaires de Namur, halshs-00950762

Havu Jukka (2005a), « L'expression du passé récent en français : Observation sur l'emploi de la périphrase venir de + infinitif » in *Les périphrases verbales*, Tel Aviv University / Université de Caen Basse-Normandie, pp. 279-292

Havu Jukka (2005b), « L'expression du passé récent en français : Observation sur l'emploi de la périphrase venir de + infinitif » in *Les périphrases verbales*, Tel Aviv University / Université de Caen Basse-Normandie, pp. 279-292

Kourouma Ahmadou (1998), *En Attendant le vote des bêtes sauvages*, Paris, Seuil

Kronning Hans (2012), « Le conditionnel épistémique : propriétés et fonctions discursives » *Langue française*, 173, pp. 83-97. <https://doi.org/10.3917/lf.173.0083>

Kurylowicz Jerzy, (1965), « The evolution of grammatical categories » In *Esquisses linguistiques*, volume 13, Munich, pp. 38-54

Riegel Martin, Pellat Jean Christophe et Rioul René (2004a), *Grammaire méthodique du français*, Paris, Quadriga / P.U.F.

Riegel Martin, Pellat Jean Christophe et Rioul René (2004b), *Grammaire méthodique du français*, Paris, Quadriga / P.U.F.

Vowel anteriorization and posteriorization in B20 languages

NZANG BIE Yolande

*Omar BONGO University
yolnzang@yahoo.fr*

KOUMBI MABITI Glenn Aymar

*Doctoral student in the Department of Language Sciences
Omar Bongo University
lilaymar@yahoo.fr*

Abstract

According to current knowledge, the evolution of vowels in Bantu languages can be explained by various standard processes such as conservation, fusion, assimilation, closure and opening. Group B20 languages are no exception to these processes. However, they seem to be characterized by a vowel phenomenon at the end of the word linked to anteriorization and posteriorization. Our contribution attempts to understand the general evolution of vowels in the sampled languages, based on four Group B20 languages. On the basis of the available synchronic data, we will highlight the different rules and processes governing the evolution of vowels and the incidence of anteriorization and posteriorization in this group of languages.

Keywords: Phonology – Diachrony – Vowels – Protobantu – Gabon.

Introduction

In linguistics, it is generally accepted that synchronicity and diachronicity are inseparable. Historical events have an impact on contemporary languages, and synchronic events help us to trace them back to their mother tongues. Bantu languages, like other languages of the world, display distinct phenomena that have given contemporary languages their current forms. The influence of vowels in the mechanisms of historical change no longer needs to be demonstrated (A. E. Meeussen (1967), D. Creissels (2007)). The languages of the Kota-Kele group (B20) have benefited from very little diachronic research. This paper therefore looks at the vowel evolutionary processes linking Protobantu to four languages in the B20 group, while focusing on the mechanisms of anteriorization and

posteriorization, the conditions for which are a particular feature of these languages. The question posed by this contribution is what are the evolutionary mechanisms governing vowel changes in Protobantu and the languages taken as a sample, and what impact do anteriorization and posteriorization have on this overall evolutionary process? The analyses envisaged in this contribution are intended to highlight not only the rules and principles governing the vowel changes of the sample languages, but also the impact of these processes on the overall behavior of the vowel systems.

J. F. Maho (2009) refers to a group of nearly 18 languages spoken in Gabon and Congo as Kota-Kele (B20). On the whole, this group has benefited from few studies in the field of linguistics and remains relatively poorly understood. Indeed, the few synchronic studies available focus on phonology and morphology (A. Jacquot, 1983; P. Piron, 1990; P. Ondo-Mébiame, 1986; P. Medjo Mvé, 2011 and 2013; S. Mokrani, 2016). In diachronic terms, much remains to be done, where the work listed is limited to a few studies in phonology (P. Mouguiama-Daouda 1995; P. Medjo Mve 2011, 2013, 2016; G. A Koumbi 2020). The present study is limited to four languages used in Gabon, namely Ndambomo (B203) spoken in the province of Ogooué-Ivindo, Seki (B21) in the province of Estuaire, ñtumbidí (B22d) in the province of Moyen-Ogooué and sake (B251) in the province of Ogooué-Lolo.

Our contribution is divided into three points. The first presents the method and the corpus, the second gives a brief presentation of the synchronic data and highlights the diachronic analyses, and the third proposes a discussion and diachronic interpretations.

1- Méthode et corpus

The aim of our work is diachronic. It is based on a corpus of verbs and nouns drawn from the synchronic work of Mamfoumbi. M. (1989), Bingoumou, J. (2008), Gningah, M, E., (2010), Medjo Mve 2013 and Mokrani, S., (2016). The aim was to compare the reconstructed vowel system of Protobantu with the vowels attested in the sampled languages. In accordance with Bantu practice, our analyses will be based on the positions occupied by the vowels. We

will therefore look at events in positions V1 and V2, in nominals and verbals in the historical structure *-CV(N)CV.

From a theoretical point of view, our contribution is in line with the historical-comparative perspective which, through the comparative method, consists in comparing linguistic facts between different states of language having a common hereditary background, excluding phenomena linked to borrowing and coincidence. It is based on a set of sound correspondences which indicate that a sound X in the mother language regularly corresponds to a sound Y in a descendant language. This is confirmed by Y. Nzang Bie (1995, p. 2), when she writes *“the comparative method is based on the principle of regular correspondences, on the interpretation of the distribution areas of a given phenomenon and on the general evolutionary trends”* « la méthode comparative est basée sur le principe des correspondances régulières, sur l’interprétation des aires de distribution d’un phénomène donné et sur les tendances générales de l’évolution ». Thus, using the comparative method, we are going to highlight the evolutionary processes of vowels in the four circumscribed languages.

On a practical level, the Protobantu vowel notations used are taken from the Bantu Lexical Reconstructions 3 (BLR 3) notation system and the notations in contemporary languages are taken from the A.P.I as used in synchronic work. This is presented as follows:

*PB	*i	*ɪ	*e	*a	*u	*ɔ	*o
Contemporary languages	i	e	ɛ	a	u	o	ɔ

2- Descriptions et résultats

2.1- Données synchroniques

Synchronically, the four languages have a vowel system of seven vowels, divided as follows:

	Anterior	Posterior
--	-----------------	------------------

Closed	i	u
Half closed	e	o
Half open	ɛ	ɔ
Central	a	

2.2- Diachronic results

2.2.1 Vowel changes in V1

In the V1 position, the conservation and closing mechanisms govern changes in this position.

2.2.1.1 conservation

- The vowel *i

In V1 position, the conservation of *i > i can be observed in all the languages: seki (B21), sake (B251), ndambomo (B203) and ntùmbidí (B22d). The following examples are illustrative:

A1)

*PB	*-min-	*-kingó	*-cicá / *-cingá	*-bidi	*-kigé
Ndambomo	-min-	ñ-tjĩ	fjǐé	li-m-biri	n-dzĩntǐ
Seki	-min-	ŋ-giŋi	liŋó	-	-
Ntùmbidí	-min-	à-kiŋè	ñ-jǐjǐ	lā-m-birè	-
Sake	-min-	ø-kingò	sisò	-	-
Glose	Swallow	Neck	Vein	Charcoal	Eyebrow

- The vowel *ɪ

The conservation of *ɪ in V1 concerns three languages in our sample: Ndambomo, Seki and ntùmbidí. The A2 comparative series illustrate the facts.

A2)

*PB	*-bidó	*-kímà	*-tímà	*-piki/*-jiti
Ndambomo	-bélú	kémè	démé	yèdʒí
Seki	-bè	-gémó	témó	-
Ŋtùmbidí	-bélè	kémó	-rémò	-
Glose	Kola nut	Monkey	Heart	Tree

- The vowel *e

In V1 position, the conservation of *e is noted in all the languages, without distinction between nominal and verbal. However, in the case of *seki* and *ŋtùmbidí*, there are still very few examples of this reflex.

A3)

*PB	*-démà	*-pèké	*-gè-	*-jén-	*-dèdi
Ndambomo	-démé	-pèké	-kék-	ù-jén-	yèdʒí
Seki	-	-	-kék-	á-yén-	dì-n-dzèlì
Ŋtùmbidí	-	-	-kyék-	ù-jén-	gyédè
Sake	n-démé	pèkè	-	ù-jén-	yèri
Glose	Bat	Testicle	Go	See	Beard

- The vowel *u

Our analyses show that the historical vowel *u evolved systematically towards /u/ in V1 position in the four languages in our study.

A4)

*PB	*-kúdù	*-gùbó	*-bùmá
Ndambomo	-	-gùbù	bùmé
Seki	-gúyù	-	-
Ŋtùmbidí	kúdzè	gùbè	-
Sake	kfùrù	-	-vùmǒ
Glose	Turtle	Hippopotamus	Fruit

- **The vowel *ɔ**

In V1 position, the mechanism for preserving *ɔ > o is restricted to three languages: Ndambomo, ñtùmbidí and sake.

A5)

*PB	*kòcò	*-gòmbá	*-nótó	*-dómi	*-nóki
Ndambomo	kòjò	-	nólè	mù-n-dómè	nópi
Ñtùmbidí	kófè	-gòmbò	-	-	-
Sake	kòsè	-gòmbò	-	nòmù	-
Glose	Parrot	Porcupine	Body	Husband	Bee

- **The vowel *o**

The preservation of the historical vowel *o > ɔ in V1 affects all languages. The examples below are illustrative:

A6)

*PB	*-gòngá	**.-còd-	*-gòdí
Ndambomo	-kò	-jɔ́dɔ́-	-kòdɔ́
Seki	-kòjò	-yòs-	kólù
Ñtùmbidí	-kòjè	-jɔ́dɔ́-	-kòdè
Sake	-kò	-sòr-	kòrú
Glose	Spear, assegai	Hide	Rope, string

- **The vowel *a**

The conservation of this historical vowel only affects the V1 position. The mechanism affects all the languages in the study. The facts are illustrated as follows:

A7)

*PB	*dábò	*- jàmbé	*-jàdà	*- bànjí/*- bànjà	*- támbo
Ndambomo	-dábù	zámbe	n-zàlà	-	li- lámbo

Seki	-	n- zámbyè	dzá	di-m- báanzó	-
Ñtùmbidí	-	nzàvé	n-zálò	là-m- bándzi	-
Sake	-	zámbyé	zàlò	mbàzò	-
Glose	House	GOD	Hunger	Coast	Trap

2.2.1.2 Closure

In addition to the process of conservation, speech also shows a process of closure, which manifests itself in the evolution of more open vowels towards closed vowels. Indeed, in agreement with J. Dubois et al (2012, p. 202) « *la fermeture est le mouvement de resserrement du chenal buccal qu'implique la réalisation des phonèmes fermés* » “closure is the movement of narrowing of the oral channel involved in the realization of closed phonemes”.

- The vowel *ɪ

The closure of *ɪ > i in V1 only concerns verbal bases for three languages, Ndambomo, Seki and ñtùmbidí, while sake attests to it in both verbals and nominals. The comparative series A8 and A9 are illustrative.

A8)

*PB	*-cid-	*-tíg-	*-dib-	*-did-
Ndambomo	-siy-	-dʒík-	-lib-	-lil-
Seki	-siy-	-tsik-	á-lib-	-lil-
Ñtùmbidí	-fidʒ-	-lik-	-	-lil-
Glose	Finish	Let	Forget	Cry

A9)

*PB	*-kimbà	*-piki	*-bidó	*-cid-
Sake	-kimbó	yígi	-birí	-fir-
Glose	Salt	Tree	Kola nut	Do

- **The vowel *e**

In V1 position, the closure of *e > i is reported in the four languages in conditions that could not be determined. The examples in A10) are illustrative:

A10)

*PB	*-cèpú	*-céc-/*-kék-	*-dek-
Ndambomo	-hibù	-tʃik-	-dʒík-
Seki	-sibù	-	-tsik-
Ŋtùmbidí	-fɪbè	-	-dík-
Sake	-	-kik-á	-
Glose	Antelope	Cut	Let

- **The vowel *o**

The evolution by closure of *o > u is noted in V1 in three languages, ndambomo, ŋtùmbidí and sake in conditions that could not be determined. The following comparative series show the change:

A11)

*PB	*-còkí	*-bogu	*-tób-	*-bód-/*-bóg
Ndambomo	fùú	li-múkú	ù-túb-à	ù-búl-
Ŋtùmbidí	lè-füyi	dè-wúkè	-	ù-búk-à
Sake	lèfũ	-	ù-dzúb-à	-
Glose	Hair	Cheek	Pierce	Break

Observation :

In the V1 position, analyses of historical vowels in the B20 group show relatively simple and homogeneous systems, with *7V > 7V retained, and a closure process which logically excludes the closed vowels *i and *u, as well as the open vowel *a, which does not undergo closure in this position.

2.2.2 Vowel changes in position V2

In the V2 position, there are more vowel evolutionary mechanisms than in V1. This position is characterized by four distinct types of change: conservation, closure, anteriorization and posteriorization.

2.2.2.1 Conservation

- The vowel *i

In the V2 position, conservation is observed in three of the languages in our sample, namely *seki* (B21), *sake* (B251) and *ndambomo* (B203). The correspondences below are illustrative:

A12)

*PB	<i>seki</i>	<i>Ndambomo</i>	<i>Saké</i>	<i>Gloses</i>
*-kádi	mwádí	mwádʒí	mwàrí	<i>Wife</i>
*-káji	i-káki	li-káyí	lèkáyí	<i>Leaf</i>
**-badi	di-bàdi	li-bádʒí	ri-bàrí	<i>War</i>
*-dími	lè-lémi	di-dèmi	èlémi	<i>Language</i>
**-kóadi	kwádí	kwádʒí	kwádʒí	<i>Morning</i>
*-nàji	bínayi	bínayi	-	<i>Four</i>

- The vowel *ɪ

In V2 position, the historical vowel *ɪ is preserved in two languages: *Ndambomo* and *sake*. This excludes *Seki* and *ńtumbidí*. However, even in languages where it is attested, it is not very widespread. The few forms listed below are illustrative.

A13)

<i>*PB</i>	<i>Ndambomo</i>	<i>Saké</i>	<i>Gloses</i>
*-cindi *-picí	ʃézé yéʃé	sézé -	<i>Squirrel</i> <i>Bone</i>

- The vowel **e*

In position V2. The preservation of the historical vowel **e* concerns all the languages in our study. It is confirmed by the following correspondences:

A14)

<i>*PB</i>	<i>Ndambomo</i>	<i>seki</i>	<i>ńtumbidi</i>	<i>Saké</i>	<i>Gloses</i>
*-béèdè	-bélè	-	-bélè	-	<i>Breasts</i>
*-cángóé	-	sáŋgwè	sáŋgwè	háŋgwè	<i>Father</i>
*-néné	ù-néné	ò-néné	ù-néné	-	<i>Big</i>
*-ngòndè	ŋ-gòndè	-	n-gòndè	n-gòndè	<i>Moon</i>
*-pèké	m-pèké	-	-	pèkè	<i>Testicle</i>

- The vowel **u*

The conservation of the historic vowel **u* in V2 has only been noted in three languages, as illustrated below.

A15)

<i>*PB</i>	<i>Ndambomo</i>	<i>seki</i>	<i>Saké</i>	<i>Gloses</i>
*-cèpú	ʃìbù	ì-sí:bù	-	<i>Antelope</i>
*-jògù	ŋzòkù	n-dzòkù	zòkù	<i>Elephant</i>
*-kùtù	lè-ŋ-gútù	-	lèŋgútsù	<i>Cloud</i>
*-kúdù	-	ŋ-gúyù	kfùrù	<i>Turtle</i>

- The vowel *ɔ

In the V2 position, the vowel *ɔ is retained in three of the four sampled languages. Like the corresponding second degree anterior vowel *ɪ, it is only observed in a few words.

A16)

<i>*PB</i>	<i>Ndambomo</i>	<i>ítùmbidí</i>	<i>Saké</i>	<i>Gloses</i>
*-mbòngó ngòngó *-kòcò *-gòdò (Gt)	ngòngó kòjò -	à-mbòngò - -	- - kòlò	<i>Lion</i> <i>Parrot</i> <i>Feet</i>

- The vowel *o

There are very few examples of this historic vowel being preserved in V2. The few examples observed are illustrated below:

A17)

<i>*PB</i>	<i>Ndambomo</i>	<i>ítùmbidí</i>	<i>Saké</i>	<i>Gloses</i>
*-kòndò *-bòngó	kòndò -	à-kòndò vòjò	kòndò -	<i>Banana tree</i> <i>Brain</i>

Observations

Examination of the vowels in V2 position revealed the following overall results:

- Direct reflexes are regularly observed for the vowels *i, *e, *u. However, they are rarely observed for the vowels *ɪ, *ɔ and *o.
- The vowel *a has no direct reflex in all the languages in our sample.

2.2.2.2- Closure

- The vowel *ɪ

In position V2, we note a closure mechanism *ɪ > i in conditionings that could not be determined. However, the languages *seki* and *ntùmbidí* only show this in a limited number of items. The following examples illustrate the facts:

A18)

*PB	<i>Ndambomo</i>	<i>seki</i>	<i>ntùmbidí</i>	<i>Saké</i>	<i>Gloses</i>
*-nóki	nóni	-	-	-	<i>Bee</i>
*-còki	-	-	lè-fúyi	-	<i>Hair</i>
*-jáki	dzáki	-	-	dʒi-àki	<i>Egg</i>
-piki/-jiti	yèdʒi	-	-	yigi	<i>Tree</i>
-jáji /-jati	nátʃi	-	-	nátsi	<i>Buffalo</i>
*-cindí	-	bi-séndzi	à-fɛnʒi	-	<i>Squirrel</i>

- The vowel *e

Analysis of the V2 position has shown that the evolution towards closure of the vowel *e > i is attested by all the languages in conditions that could not be determined. The following examples are illustrative:

A19)

*PB	<i>Ndambomo</i>	<i>seki</i>	<i>ntùmbidí</i>	<i>Saké</i>	<i>Gloses</i>
*-bèdè	-	dì-bèyi	-	-	<i>Thigh</i>
*-téndé	li-léndʒi	-	dè-rédʒi	-	<i>Palm tree</i>
*-nènè	-	-	-	ùnèni	<i>Large</i>
*-kigè	n-dʒintʃi	-	-	-	<i>Eyebrow</i>

- The vowel *ʊ

The closure of *ʊ > u is retained in three languages, namely *Ndambomo*, *Seki* and *sake*, which seems to exclude it from *ntùmbidí*. The following correspondences illustrate this fact:

A20)

<i>*PB</i>	<i>Ndambomo</i>	<i>seki</i>	<i>Saké</i>	<i>Gloses</i>
*-gòndò	-	kóndzù	kùnzù	<i>Tail</i>
*-bìdò	li-bèlù	-	-	<i>Kola</i>
*-jòdò	dzólù	-	dʒ-úlù	<i>Nose</i>
*-jòdò	-	dyóyú	múyú	<i>Voice</i>
*-gùbò	ŋ-gùbù	-	-	<i>Hippopotamus</i>

- The vowel *o

The closure process of the vowel *o > u is attested in two languages in conditions that could not be determined. The facts are demonstrated using the following illustrations:

A21)

<i>*PB</i>	<i>Ndambomo</i>	<i>seki</i>	<i>Gloses</i>
*-gòmò	-	ŋ-gómù	<i>Drum</i>
*-nàngó	nàŋù	-	<i>Mother</i>
*-jòndò	-	yóndzù	<i>Axe</i>
*-bóngó	-	dì-bónjú	<i>Knee</i>
*-gòngò	-	kòŋù	<i>Back</i>
*-bòngó	bònjú	-	<i>Brain</i>
*-kògò	-	kòkú	<i>Sugar cane</i>

- The vowel *a

The closure of *a > ε can be observed in three languages. However, it is regular in Ndambomo, whereas it is conditional in ñtùmbìdí and sake. In the last two languages, we can assume that *a > ε by assimilation when V1 is a third-degree vowel. However, this assumption is questioned by developments in Ndambomo. The comparative series below are illustrative:

A22)

<i>*PB</i>	<i>Ndambomo</i>	<i>ñtùmbìdí</i>	<i>sake</i>	<i>gloses</i>
*-gòndà	-gòndè	-gòndè	-	"Moon"
*-démà	-démé	-tèmè	-démé	"Bat"
*-bìngá	-pèŋgé	-	-	"Pigeon"

*-búdà	-bùlé	-	-	“Rain”
*-cádà	-fàlé	-	-	“Feather”
*-tínà	-níné	-	-	“Louse”
*-gídà	-kiyé	-	-	“Blood”
*-kádà	-álé	-	-	“Crab”
*-bégà	-bèkè	-	-	“Shoulder”
**-gonga	-gòngè	-	-	“Throat”

The facts as highlighted show that the closure of historical vowels in contemporary languages follows different movements.

Generally speaking, the vowels *i, *e, *u, *o and *a show a process of closure. However, the facts are organized differently depending on the vowel. The process concerns the vowels *i and *e in all the languages, but is limited to three languages (seki, ndambomo sake) for *u, three languages (ndambomo ntumbidi and sake) for *a, and two languages (ndambomo and seki) for *o.

2.2.2.3 The posteriorization process

In linguistics, posteriorization is used to refer to the fact that a forward consonantal or vowel sound has evolved into a backward sound. This is confirmed by M. Cheucle (2014, p. 503), for the speakers of group A80, when she states that “the consonant *d has gradually posteriorized and seems to have followed the following evolution: *d > ɔj > j > g” « la consonne *d s’est postériorisée petit à petit et semble avoir suivi l’évolution suivante : *d > ɔj > j > g ». This is also the position of J. Dubois et al (2012, p. 374), who note that posteriorization “is a backward movement of phonemes” « est un mouvement de déplacement des phonèmes vers l’arrière ». Posteriorization in our sample affects front vowels, which evolve towards back vowels in different contexts. Our data identify two processes.

A- Conditioned posteriorization.

Conditioned posteriorization is observed in the Seki and sake languages. It consists of a change from a front vowel to a back vowel under specific conditions. The facts as a whole remain little observed since they only affect the vowels *i, *u and *a.

- The vowels *i and *ɪ

The vowels *i and *ɪ > u evolve when the historical vowel in V1 is a later vowel, by partial assimilation. The facts can be formalized as follows:

$$*i, *ɪ > u / *-C1V1C_ \text{ (with } V1 = *o, *ɔ)$$

The following comparative series capture these changes:

A23)

*PB	*- gòdí	*- cónì	*- còdí	*-jòjì	*- códí	*-dòmì	*-jókì / *-jókì	*-bòbì
Seki	kólù	ʃòpù	-	-	kódù	dòmù	di-pòpù	di-bòbù
Sake	kòrù	sònù	pòrù	mòpù	-	nòmù	lè-pòpù	ri- búbúkúwé
Glose	Rope	Shame	Tear	Belly	Hill	Husband	Bee	Spider

In Ndambomo, the same process of conditioned posteriorization is observed with *a > ɔ when the posterior vowel in V1 is *o:

$$*a > ɔ / *-C1V1C_ \text{ (with } V1 = *o)$$

The examples below illustrate the facts:

A24)

*PB	ndambomo	Gloses
*-kódá	-gólò	“Snail”
*-bòmà	-bòmò	“Python”

The facts as presented show that posteriorization affects the anterior historical vowels, with a clearly established conditioning, except for the vowel *e which does not present this mechanism. Conditioned posteriorization is not peculiar to this group of languages, since it can be found in other Gabonese languages, such as B60, where J. Niama Niama (2021, p. 252) notes this phenomenon in the Lindumu

(B63) and Lekaningi (B64)¹ languages, where the historical vowels *i and *ɪ have evolved into /u/ through assimilation.

B. Unconditioned posteriorization.

Posteriorization without any apparent context was found in three of the languages in our sample. Always reported in V2 position, it is due to the fact that, whatever the vowel in V1, historical vowels evolve towards a later vowel in V2. The available data limit this process to the vowels *ɪ and *a. In *seki*, *ńtùmbídí* and *sake* *ɪ and *a > ɔ without restriction.

A25)

*PB	*-picí	*-gòàdì
Seki	-	-kwákò
ńtùmbídí	-yèjò	-
Sake	yisó	-
Glose	Bone	Partridge

Although identified in a small number of examples, this curious change cannot be explained, since in the same conditionings, the expected reflex is rather /e/, when in V1 it is the historical vowel *ɪ as noted in 2.2.1.

The most widespread process of unconditioned posteriorization is observed with the historical vowel *a > /ɔ/ without restriction. The phenomenon focuses on nominals in *ńtùmbídí* and *sake* (A26), while in *séki* it affects both nominals and verbs (A27). This change is illustrated as follows:

¹ The work of J. Niama Niama (2021, p. 286) proposes a language status for Lekaningi (B64), previously classified as B602 by J. F. Maho (2009)

A26)

<i>*PB</i>	<i>ńtùmbìdí</i>	<i>Saké</i>	<i>Gloses</i>
*-kímà	kémó	kímò	“Monkey”
*-gídà	-kílò	-kílò	“Blood”
*-pácà	-wájò	-wàsò	“Twin”
*-gòmbà	-gòmbò	-gòmbò	“Porcupine”
*-kimbà	-kémbò	-kimbò	“Salt”
*-kódà	-gòlò	-gòlò	“Snail”
*-bòmà	-bòmò	-bòmò	“Python”
*-jìdà	-zìlò	zélò	“Pathway”
*-démà	démò	-	“Bat”
*-nàmà	námò	ri-námò	“Leg”
*-jìnà	d̥zi-inò	d̥zi-inò	“Name”

A27)

<i>*PB</i>	<i>seki</i>	<i>Gloses</i>
*-kímà	-gémò	“Monkey”
*-gídà	-kiyò	“Blood”
*-pácà	-βàsò	“Twin”
*-gòmbà	-gòmbò	“Porcupine”
*-kimbà	-kémbò	“Salt”
*-bòmà	-bòmò	“Python”
*-démà	démò	“Bat”
*-gánà	ngànò	“Tale”
*-jìnà	di-inò	“Name”
*-còomb-à	à-sùmb-ò	“Buy”
*-mìn-à	á-mín-ò	“Swallow”
*-kòmb-à	á-yòmb-úl-ò	“Sweep”
*-bóót-à	ù-bót-òk-ò	“Get dressed”
*-tík-à	á-tsik-ò	“Let”
*-dúg-à	á-dúk-ò	“Paddle”

Taken as a whole, the evidence shows that both conditioned and unconditioned posteriorization mainly affects the vowels *i, *ɪ and *a in the first case, and *ɪ and *a in the second.

2.2.2.4 The anteriorization process

According to J. Dubois et al (2012, p. 38), anteriorization is “a movement of phonemes towards the front of the oral cavity” « un mouvement de déplacement des phonèmes vers l’avant de la cavité buccale ». In historical linguistics, it is characterized by an evolution of posterior historical phonemes towards anterior vowels. The process of anteriorization, like that of posteriorization, involves two types of mechanism, conditioned and unconditioned. According to our data, it is limited in V2 to the historical vowels **o* and **o*.

A- Conditioned anteriorization

This concerns the evolution of the vowel **o* > *ε*. The facts as observed suggest a process of assimilation. Indeed, we could argue that the vowel **o* > *ε* in V2 if the vowel in V1 is an open vowel. This is what emerges from the forms in A28.

A28)

*PB	*-bòngó	*-céémbò/ *-dàkó	*-gòngò	*-bóngó	*-jòndò
Ndambomo	-	n-dàkè	-	-	-
Seki	bòngwè	sémbwè	-	-	-
Ñtùmbidí	-	-	ḡ-kónè	là-bòngè	à-yòndè
Sake	bòngyé	-	-	-	-
Glose	Brain	Horn	Knee	Back	Axe

B- Unconditioned anteriorization

Unconditioned anteriorization occurs with the vowel **o*. In fact, in V2 position, there is an unconditioned change from **o* > *i* in Ndambomo, ñtùmbidí and sake.

A29)

*PB	*-tíító	*-bidó	*-jódò
Ndambomo	tʃítʃí	-	dʒóyì
Ńtùmbìdí	tʃítʃí	-	dʒúyì
Sake	bè-tʃítʃí	ri-biri	-
Glose	Animal	Kola nut	Voice

With the realizations ***-tíító** ‘animal’ and ***-bidó** ‘kola nut’, we could have envisaged a process of assimilation of the vowel in V1 onto that in V2. But the example ***-jódò** ‘voice’ makes this unlikely. Moreover, there are other evolutions of ***ɔ > e, ɛ**, in the same languages and in the same contexts. The examples in A30 and A31 are illustrative.

A30)

*PB	*-tátò	*-gòndó	*-bìngó	*-gòdò
Ndambomo	bílálè	kòndé	-	ṅkòlé
Ńtùmbìdí	bè-rárè	-	-	ṅkòlé
Sake	-	-	mbùṅgwé	-
Glose	Three	Tails	Canoe	Feet

A31)

*PB	*-nótò	*-gòndó	*-bìngó	*-bidó	*-jódò	*-gòmbò
Ndambomo	nólè	-	-	-	-	ò-kòmbé
Ńtùmbìdí	nólè	ṅ-kòndè	m-bógè	dè-bélè	dʒ-ùlé	-
Glose	Body	Tail	Canoe	Kola nut	Nose	Mushroom

Observations :

From the examination of vowels in V2 position, it generally follows that:

- Direct reflexes are regularly observed for the vowels ***i, *e, *u**. However, they are rarely observed for the vowels ***ɪ, *ɔ** and ***o**.

- The vowel *a has no direct reflex in all the languages in our sample.
- Anteriorization responds to two movements. In the case of the vowel * υ , the mechanism is unrestrictedly generalized, whereas *o shows a conditioned movement.

3- Discussion and historical interpretation of the results

An examination of the vowels in the sampled B20 languages shows that, overall, a system of seven vowels exhibits evolutionary mechanisms that can be described as homogeneous. While, overall, the changes observed are justified by mechanisms of conservation and closure, two movements emerge from the evolutionary processes as a function of vowel position.

In position V1, the situation is relatively simple and can be understood through two processes: conservation and closure. Conservation shows that in the V1 position, all the speakers attest to a system of *7V > 7V without conditioning, which is consistent with protobantu. Concerning closure, analyses show that it only affects the vowels * ι , *e, * υ , *o in predictable conditionings. Two patterns emerge from this configuration.

- A generalized evolution of * ι , *e > i in all languages,
- A * υ and *o > u evolution, limited to the ndambomo, seki and sake languages.

From a chronological point of view, the facts observed suggest the hypothesis of a completed process for the earlier vowels, compared with the later vowels, which show an unfinished process because it is still limited to a few languages.

In position V2, the phenomena are more complex. In addition to the conservation and closure already noted in V1, there are mechanisms of posteriorization and anteriorization.

Conservation, unlike in V1, is not generalized to all vowels, since it does not affect *a. But also, when it is attested, it is conditioned by the vowel in V1. Historically, this situation of conditioned conservation reflects evolutionary instability, since the conservation of * ι > e in predictable conditionings coexists with an unconditioned * ι > i. closure. This situation, generalized to all vowels, shows a

conditioned reflex and an unconditioned reflex towards a closed vowel.

The closure of the vowels *ɪ, *e, *ʊ, *o and *a reveals four movements.

- *ɪ and *e > i in all languages.
- *ʊ > u in three languages (séki, ndambomo sake).
- *a > ε in three languages (ndambomo ntùmbidí and sake).
- *o > u in two languages (ndambomo and séki).

The facts as observed imply a completed process in ndambomo, which attests to closure with all vowels; it remains advanced in the other languages, except in ntùmbidí, where it is limited to front vowels only.

The special feature of this group of B20 languages is the anteriorization and posteriorization phenomena attested only in V2 position. While the conditioned processes are based on regular contextual rules, it is the unconditioned processes, although limited to a few phonemes, that are of interest in these languages.

In posteriorization, there is a single movement of *ɪ, a > ɔ which only concerns three languages: séki, ntùmbidí and sake, except for ndambomo which does not admit this phenomenon. Historically, it may be linked to the phenomenon of alignment known as the inzébi rule. Illustrated by J. A. Blanchon (1987), vowel alignment consists in the fact that a set of vowels tends to evolve towards a type of vowel phoneme without any predictable context. This is what we see with anterior to posterior vowels in *ɪ, a > ɔ, although the phenomenon seems to be limited to two historical vowels.

Unconditioned anteriorization is much more widespread, since it leads to more reflexes with *ʊ > i, e, ε in three languages (ndambomo, ntùmbidí and sake). The situation is nonetheless unusual in that it seems to indicate multiple reflexes. Historically, this case does not allow us to consider an end-of-word rule, since in the same position, other correspondences are attested on a regular basis.

Chronologically, the data observed suggest that posteriorization, which leads to a single reflex, is evidence of a completed mechanism, whereas anteriorization would indicate a process that has begun but not yet been completed, given the disparity of the correspondences. In any case, the question that needs to be

asked is what impact these processes have had on the evolution of the vowels in the languages in our sample. The first consequence would be the disappearance of certain vowels in V2, in this case the vowel *a, which has already disappeared. Another consequence is the almost systematic closure of front vowels towards /i/ and of rear vowels towards /u/. It is therefore the processes of anteriorization and posteriorization that help to rebalance the systems by proposing evolutions towards more open vowels (e, ε and o). It is as if, without the processes of anteriorization and posteriorization, the languages would have to evolve towards systems limited to two closed vowels /i and u/. All in all, the various mechanisms observed make it possible to identify in V2 a reduced system of *7V > 5V which are /i, e, ε and u, o/.

Conclusion

Our contribution on the problem of the evolution of vowels in four languages of the B20 group enabled us to observe that even if the vowel changes are easily justified by regular and homogeneous processes such as closure, opening and conservation, the facts diverge in V1 and V2. It appears that it is in V1 that the speeches best reflect the situation in protobantu with the conservation of *7V > 7V, even if for certain vowels we note situations of cohabitation of different correspondences. In V2, the more complex situation shows a process of vowel reduction from *7V > 5V.

The analyses clearly showed that unconditioned anterior vowels lead to /i/, while posterior vowels lead to /u/. The mechanisms of posteriorization and anteriorization are very important, since they make it possible to rebalance the systems by introducing the more open vowels /e, ε, o/.

All in all, this work has highlighted not only the rules and processes that govern vowel changes, but above all has shown that it is the processes of closure, anteriorization and posteriorization that shape vowel systems in V2 as observed in contemporary languages. Diachronically, all the facts show that it is in V2 that the languages in our sample show a clear evolution in relation to Protobantu.

Références bibliographiques

Bingoumou Justin (2008), *Esquisse phonologique du ntumbidi parlé à Rébé*. Mémoire de Maîtrise. Libreville : UOB.

Blanchon Jean-Alain (1997), Les voyelles finales des nominaux en i-nzebi (B52). *Pholia* 2., pp. 23-46.

Cheucle Marion (2014), *Étude comparative des langues makaa-njem (bantu A80) : phonologie, morphologie, lexique : Vers une reconstruction du proto-A80*. Thèse de Doctorat. Lyon : Université Lumière Lyon 2.

Dubois Jean et al. (2012), *Le dictionnaire de Linguistique et des sciences du langage*. Paris : Larousse.

Gningah Maryse Elga (2010), *Phonologie Fonctionnelle seki-ditèmi parlé à Cocobeach*. Libreville : UOB.

Jacquot André (1983), Les classes nominales dans les langues bantoues des groupes B10, B20, B30 (Gabon-Congo). *Travaux et documents de l'ORSTOM*. 157.

Janssens Baudouin (1991), Doubles réflexes apparents en ewondo, ou les chassés-croisés de la dérivation. *Pholia*. 6, pp. 155-180.

—. (1993), *Doubles réflexes consonnantiques: quatre études sur le bantou de zone A*. Bruxelles : Université Libre de Bruxelles. Thèse de Doctorat.

Koumbi Mabiti Glenn Aymar (2020), *Phonologie diachronique du wúmvù (B24) de Malinga*. Mémoire de Master. Libreville : UOB.

Maho Juni Filip (2009) *NUGL Online : The Online Version of the New Updated Guthrie List, a Referential Classification of the Bantu Languages, (Online file : <http://goto.glocalnet.net/mahopapers/nuglonline.pdf>)*.

Mamfoumbi Marcel (1989), *Éléments de phonologie du saké i mémbónzù, dialecte sake de Booué*. Mémoire de Maîtrise. Libreville : Université Omar Bongo.

Martinet André (1955), *Economie des changements phonétique: traité de phonologie diachronique*. Berne : Francke.

Medjo Mvé Pither (2011), *Introduction à la langue et à la culture des chasseurs-cueilleurs Bakoya*. Cologne : Rüdiger Köppe Verlag.

—. (2013), *Langage et identité chez les Ndambomo du Gabon*. Paris : L'Harmattan.

—. (2016), Notes sur la phonologie diachronique du koya et sa place dans le groupe linguistique B20. *Revue des sciences du langage et de la communication*. pp. 206-232.

Mokrani Soraya (2016), *Etude comparative des parlers du groupe bantu kota-kele (B20) du Gabon: perspectives synchroniques et diachroniques*. Thèse de doctorat. Lyon : Université Lumière-Lyon2.

Mouguiama-Daouda Patrick (1995), *Les dénominations ethnoictyologiques chez les bantous du Gabon*. Thèse de doctorat. Lyon : Université Lumière Lyon 2.

Nzang Bie Yolande (1995), *Le connectif dans les langues Bantu: analyses synchroniques et perspectives diachroniques*. Université Libre de Bruxelles. Bruxelles : s.n. Thèse de doctorat.

Ondo-Mébiame Pierre (1986), *Esquisse Phonologique et Morphologique du seki*. Mémoire de maîtrise. Libreville : UOB.

Piron Pascal (1990), *Eléments de description du kota, langue bantoue du Gabon (B25)*. Mémoire de maîtrise. Bruxelles : Université Libre de Bruxelles.

La rédaction en didactique des écrits narratifs comme support de l'acquisition de l'authenticité par les élèves de l'école primaire au Burkina Faso

Pelga BONKOUNGOU

*Circonscription d'Éducation de Base (CEB) de Koudougou /
Membre du Laboratoire Interdisciplinaire de Didactique des Disciplines de l'École
Normale Supérieure (LABIDID), Koudougou, Burkina Faso.
evaristebonkougou@yahoo.fr*

Résumé

L'enseignement-apprentissage de la rédaction d'un texte narratif à ses objectifs et ses buts qui lui sont propres. Fort heureusement, ils peuvent se confondre avec ceux de l'authenticité, concept longtemps développé par les philosophes. Il favorise l'expression vraie, soutient la manifestation de la vérité et partant participe à la formation de la personnalité des apprenants. Il en est de même pour la rédaction du type narratif qui, de part sa valeur éducative, contribue à la formation complète de l'apprenant, y compris les valeurs défendues par l'authenticité. Des difficultés linguistiques et autres peuvent freiner l'élan de l'enfant dans ses rédactions. Toutefois, l'enseignant fera en sorte à les impliquer dans le choix des sujets de rédaction. Également, il veillera bien à la contextualisation des situations d'enseignement qui prendront en compte les besoins et les intérêts des apprenants. C'est en valorisant ainsi la promotion de l'enseignement de la narration et l'authenticité qui favorise l'éclosion d'une personnalité qui soutient la vérité, que l'on va parvenir à rétablir la paix dans la société.

Mots clés : rédaction, narration, authenticité, didactique, didactique du texte narratif.

Summary

The teaching-learning of writing a narrative text has its own objectives and goals. Fortunately, they can be confused with those of authenticity, a concept long developed by philosophers. It promotes true expression, supports the manifestation of truth and therefore participates in the formation of the personality of learners. The same is true for the writing of the narrative type which, because of its educational value, contributes to the complete training of the learner, including the values defended by authenticity. Linguistic and other difficulties can slow down the momentum of the child in his essays. However, the teacher will make sure to involve them in the choice of writing topics. Also, he will ensure the contextualization of teaching situations that will take into account the needs and interests of learners. It is by thus valuing the promotion of the teaching of narration and authenticity which favors the emergence

of a personality which supports the truth, that we will succeed in restoring peace in society.

Keywords: writing, narration, authenticity, didactic, didactic of the narrative text.

Introduction

En rédaction du texte narratif à l'école primaire, l'élève apprend à écrire un texte où les événements se succèdent dans le temps et dans l'espace. Plusieurs acteurs sont à l'origine du déroulement de ces différentes actions jusqu'au dénouement final. « *Racontez* » est une consigne qui accompagne souvent la plupart des sujets qui invitent à produire ces genres de texte. La qualité d'un texte narratif se mesure par son caractère authentique c'est-à-dire son originalité, la logique de l'enchaînement ou la chronologie des faits, sa propension à restituer avec exactitude et certitude le déroulement des actions à l'aide du vocabulaire approprié. La nature, les spécificités et les objectifs du texte narratif se rapprocheraient de ceux de l'authenticité qui est un concept qui peut se comprendre comme la promotion d'une production (orale, écrite, un objet, une chose) qui se démarque des autres par son rapprochement à la réalité ou aux principes de vie défendus par le rédacteur. Selon Romano Claude (2020), l'authenticité est conçue comme une vision ou des actions posées dans la vie par une personne conformément à ce qu'elle est : dit autrement, ses paroles et ses actes sont conformes à sa pensée, ses sentiments, son imagination, sa perception et l'entendement qu'elle se fait de la vie ou de l'idéal qu'elle incarne ou souhaite incarner au cours de son existence.

Dans la conception de Warnier Jean Pierre (1996, p.23), l'authenticité est absente là où « la fraude devient possible ». C'est pourquoi Salzman Labor (2000, p.119), soutient que pour atteindre l'authenticité, il faut dépasser la « réflexion impure » et atteindre « la réflexion purifiée ». Ceci permet de dire que l'authenticité s'éloigne de celui qui joue à l'imposteur ou à l'hypocrite, de quelqu'un qui est prêt à aller contre ses propres principes de vie pour en tirer un profit. Dans ces conditions, l'authenticité est dépourvue de ses attributs de sincérité, de logique, de loyauté, de franchise, de la vérité etc. Pourtant, toutes ces qualités qui fondent entre autres l'essence de l'authenticité constituent en même temps le reflet de la rédaction d'un

texte narratif. À ce titre, l'on peut citer les qualités personnelles du narrateur mises en jeu comme l'objectivité, la sincérité vis-à-vis des faits rapportés. Selon Soelberg Nils (2000, p.43), la narration comme faculté humaine donne de la force au narrateur de rapporter « l'essence des choses ». Fort du constat que l'authenticité est pour l'homme un élément fondamental de développement personnel et d'atteinte de satisfaction morale, son acquisition par les enfants de l'école primaire est capitale dans la formation complète des enfants. C'est bien dans cette perspective que ce sujet de réflexion intitulé « la rédaction en didactique des écrits narratifs comme support de l'acquisition de l'authenticité par les élèves de l'école primaire au Burkina Faso » s'est imposé à nous comme une nécessité.

Cette recherche trouve son intérêt et sa justification sur le plan pédagogique en ce sens que l'enseignement du texte narratif à l'école primaire n'a pas de programme systématiquement constitué ou élaboré. L'on se contente de dire à l'enseignant de lier l'enseignement de l'expression écrite ou la rédaction à la lecture. Cela étant acté dans l'enseignement-apprentissage de la rédaction en général et celui de l'écriture du texte narratif en particulier, l'enseignant imagine des sujets propices qui correspondent aux objectifs du type de texte à enseigner et à faire acquérir par l'apprenant. C'est sur ces éléments conditionnels que l'enseignant prend appui pour assurer l'enseignement-apprentissage de la rédaction du texte narratif à l'école primaire.

Ainsi, est-il nécessaire de préciser que ce contexte problématique de l'enseignement-apprentissage de la rédaction du texte narratif et les raisons qui justifient le choix de ce sujet de recherche a suscité la formulation des questions de recherche suivantes : quelle est la contribution de la rédaction du texte narratif dans l'acquisition de l'authenticité ? Quelle méthode doit-on utiliser dans l'enseignement-apprentissage de l'expression écrite pour renforcer les compétences des élèves dans l'acquisition du sens de l'authenticité en rédaction du texte narratif ? Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'exploitation didactique de la rédaction du texte narratif dans l'acquisition de l'authenticité ? Quelles sont les outils didactiques à promouvoir en rédaction du texte narratif pour favoriser l'acquisition de l'authenticité par les apprenants ? À travers ces interrogations, il

est question de vérifier les hypothèses qui soutiennent que l'exploitation didactique des écrits narratifs est indispensable dans le développement des principes de l'authenticité ; avec une méthode qui tient compte des besoins et des réalités des apprenants, l'enseignant peut être d'un secours inestimable à ses élèves dans l'écriture des textes narratifs authentiques en rédaction ; les difficultés d'acquisition de l'authenticité en rédaction du texte narratif sont d'ordre didactique ; avec des outils didactiques appropriés, les enseignants peuvent amener les élèves à produire des textes narratifs authentiques en rédaction.

Pour des considérations d'ordre pratique, cette recherche est menée en deux parties : une première qui aborde les apports théoriques essentiellement bâtis sur la recherche documentaire. Quant à la seconde étape, elle traite les données pratiques recueillies à partir d'une enquête d'acteurs de terrain à savoir, les enseignants, les encadreurs pédagogiques et des élèves de Cours Moyen Deuxième année (CM2). Pour recueillir les données de cette étape, nous avons suivi une démarche mixte qui s'appuie sur l'approche qualitative et celle quantitative. Cette méthode d'étude présente comme avantage, l'utilisation cohérente et simultanée des données quantitatives et qualitatives avec pour objet, l'amélioration des résultats de l'étude. L'approche qualitative et quantitative aident à recueillir les avis de professionnels plus avertis (encadreurs pédagogiques) et ceux des acteurs de terrain (enseignants et élèves) en rapport à cette présente recherche. En somme, retenons qu'avec cette étude, il est question d'aboutir à des propositions d'outils didactiques pour favoriser l'acquisition de l'authenticité en rédaction du texte narratif par les apprenants.

1-Approche méthodologie

Cette recherche sur l'enseignement-apprentissage du texte narratif comme support de l'acquisition de l'authenticité s'appuie sur une recherche documentaire et sur des aspects pratiques. Voilà pourquoi, l'approche théorique, pour mieux cerner les contours de l'enseignement-apprentissage de la rédaction en didactique des écrits narratifs, il a été nécessaire de faire le point des considérations théoriques relatives à cette thématique. Cette recherche théorique

aborde tour à tour la problématique de la didactique des écrits narratifs dans l'acquisition de l'authenticité, les aspects conceptuelles, contextuelles et théoriques.

Les aspects pratiques constituent les éléments de la dernière partie de l'étude ; ils ont été rassemblés grâce à une enquête menée sur le terrain avec la méthode mixte. C'est ainsi que le questionnaire a permis de recueillir les informations en rapport à cette problématique auprès des enseignants et des élèves. Avec le guide d'entretien, les avis des encadreurs pédagogiques ont été réunis. Nos outils de collecte des données ont subi un pré-test qui nous a permis de faire les réajustements avant de procéder à leur administration dans la Circonscription d'Éducation de Base (CEB) de Koudougou I.

Les acteurs retenus dans cette étude se composent des Professeurs des Écoles (PE) des classes de CM2 au nombre de cinquante (50). Pour les élèves, nous avons retenu vingt (20) de dix (10) écoles de la circonscription soit deux (02) par école. Les Inspecteurs de l'Enseignement Primaire et de l'Éducation Non Primaire (IEPENF) retenus pour l'entretien sont au nombre de dix (10). Les PE sont les acteurs de premier plan qui enseignent et connaissent les réalités liées à l'enseignement du texte narratif. Pour les élèves, ils sont incontournables dans le système de l'enseignement-apprentissage car c'est l'amélioration de leurs compétences qui est en jeu. À cet égard, leurs avis comptent dans cette enquête.

1-1 De la didactique des écrits narratifs dans l'acquisition de l'authenticité par les élèves

Cette partie aborde les réalités contextuelles de l'enseignement du texte narratif à l'école primaire. Elles permettent de soutenir que, l'enseignant, de façon explicite ou implicite exercerait l'élève à produire des textes authentiques, c'est-à-dire, lui faire produire des textes qui traduisent la perception, le sentiment profond de l'apprenant, le sens de la vie correspondant à sa vision et aux buts qu'il attribue à l'existence. Ces textes sont inspirés des faits de la vie réelle ou à partir d'une association d'actions imaginées ou fictives. Dans la vie courante, l'on retrouve ces genres d'écrits dans l'écriture des romans, des contes, des récits etc. À l'école primaire, la préparation

ou la formation de l'élève à l'écriture des textes narratifs authentiques conduit l'enseignant à utiliser les consignes et les sujets suivants : « *vous avez participé à une fête dans ta ville ou ton village. Raconte* ». « *Imagine la suite d'un texte* ». « *Raconte un évènement de la vie qui a eu lieu dans ton entourage auquel tu as pris part* ». L'intérêt de la formation de l'élève dans l'élaboration des textes narratifs se rencontre selon Gautier Eric (2020, p.84), au niveau du développement de la personnalité de l'apprenant car pour cet auteur, « l'identité personnelle se constitue ainsi au fil des narrations qu'elle produit et de celles qu'elle intègre continuellement ». Cette observation confirme la formation intellectuelle de l'élève par la rédaction du texte narratif

À l'école élémentaire, la rédaction d'un texte narratif contraint l'enfant au cours de la composition, à mettre en activité toutes ses aptitudes intellectuelles comme l'imagination, la créativité, la réflexion, le sens de la logique, le jugement, le raisonnement, la vérité etc. Notons que ces différentes facultés humaines sont nécessaires dans le développement et la formation de la personnalité dans la mesure où elles favorisent l'expression (à l'écrit tout comme à l'oral) des convictions personnelles, de la vérité, de la justice, tout ce qui n'est pas contraire au bon sens, etc. Cependant, par le biais des productions écrites des élèves, l'enseignant arrive à cerner la personnalité de ses élèves (qui constitue l'élément central de l'authenticité) qui se cache souvent au détour d'un mot ou d'une phrase. Car il est souvent difficile de cacher sa personnalité en s'exprimant. Etant donné que le concept de l'authenticité offre la possibilité de révéler la personnalité à travers la rédaction dès l'école primaire, une étude qui établit le rapport entre celle-ci et la rédaction d'un texte narratif se justifie.

De plus, apprendre aux enfants à écrire des textes authentiques c'est-à-dire à exprimer honnêtement et dans la véracité leurs sentiments, leurs pensées est une façon de les éduquer et de les accompagner à former leur caractère par la vérité en se démarquant du mensonge qui n'est pas une valeur. Pour Kant Emmanuel (2000, p.172), quelle que soit l'obligation en face, le mensonge ne doit jamais être accepté ; dans ses réflexions sur l'éducation, il souligne que la fondation du caractère

prend appui sur ce qui est vrai. Il estime alors que la vérité est « le trait principal et l'essentiel d'un caractère. Un homme qui ment ne possède pas de caractère ». Ainsi convient-il de soutenir que la rédaction d'un texte narratif est un tremplin pour l'acquisition de l'authenticité dont la notion de vérité est un principe cardinal et incontournable. Pour faciliter la compréhension de notre étude sur la problématique de l'acquisition de l'authenticité à partir de la rédaction du texte narratif, la clarification de l'ensemble des concepts clés est un préalable. Également, les théories sur lesquelles se fonde la recherche sont abordées dans un second temps.

1-2 Sens classique de l'authenticité

Rousseau Jean Jacques (1969, p.82) soutenait que « tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses » mais tout dégénère entre les mains de l'homme. Ce qui signifie d'une manière ou d'une autre que la production de l'auteur est originale et ne peut être égalée. Elle ne peut être comparée à une de ses quelconques copies quelle que soit sa ressemblance. C'est dire qu'un produit authentique reflète les aspirations de son auteur. L'authenticité dans la dimension humaine s'entend comme une manière d'être soi-même. Dit autrement, penser, agir, parler selon ses convictions et selon le sens que l'on attribue à la vie.

Dans l'enseignement, plusieurs disciplines participent à la formation de l'enfant afin pour qu'il puisse agir "vrai", être lui-même, se reconnaître dans les actes qu'il pose. Au nombre de ces disciplines, citons l'éducation civique et morale, les disciplines qui requièrent l'écriture de texte comme la rédaction, etc. En rapport à la rédaction, rappelons que le type narratif a des spécificités qui ont un lien avec celles du concept de l'authenticité. Dans l'écriture d'un texte en général et celui en rapport avec la narration ou dans la définition de l'authenticité, l'originalité du texte, l'exactitude de la description de ce qui se passe, le bon sens qu'il enseigne, l'affectivité de l'auteur sont des aspects essentiels. L'authenticité ainsi comprise se veut être une valeur dans la formation de la personnalité de l'élève.

1-3 De l'enseignement de la rédaction à l'acquisition de l'authenticité à l'école primaire

La rédaction est une discipline enseignée à l'école primaire ; au cours de son enseignement-apprentissage, l'enseignant apprend aux élèves à construire des textes cohérents en les aidant à bien employer tous les éléments qui entrent dans la rédaction d'un texte : les mots, les liens logiques, les phrases, les paragraphes, les unités de sens permettant de former un texte qui a un sens propre au contexte. Dans le texte, les unités doivent fonctionner harmonieusement entre elles ; c'est dire qu'un rapport doit exister entre les différentes unités sémantiques, les différentes actions et assurer la progression du texte de l'introduction à la conclusion. L'enseignant en lisant les productions écrites doit le sentir.

La rédaction est un exercice d'application des normes de l'écrit enseignées à travers les sous disciplines du français par l'élève. Il appartient à l'enseignant de vérifier et de corriger les différentes erreurs de leur emploi dans leurs productions écrites. En somme, retenons que la rédaction est une discipline qui pousse l'élève à apprendre les règles de grammaire, de conjugaison, d'orthographe, de vocabulaire, la démarche de l'écrit, la théorie des différents types de textes enseignés etc. L'ensemble de ces éléments conforte la rédaction comme une discipline qui utilise les connaissances enseignées dans toutes les disciplines de l'école primaire.

En rédaction du texte narratif, la démarche adoptée pour écrire le texte doit être raisonnable. Sa dimension authentique doit également retenir l'attention de l'enseignant. Pour cela le texte doit être pragmatique et logique dans son déroulement dans la mesure où un certain ordre dans la succession des faits doit être adopté. Par exemple, lorsque le narrateur confie à un acteur des pouvoirs surnaturels (sauf dans les contes ou légendes), l'écrit peut manquer d'objectivité, de logique : dans ces cas, l'écrit perd de son authenticité car ne comportant pas des orientations liées au bon sens, cher dans une production d'obéissance authentique. Chaque plus petit élément du texte doit fonctionner comme dans un système et une défaillance de l'un d'eux peut créer un déséquilibre dans le texte. La cohérence dans la construction de l'histoire fait intervenir des repères formels enseignés à travers toutes

les disciplines enseignées à l'école primaire. D'autres éléments importants intervenant dans la composition du texte sont implicitement liés à la personnalité de l'élève, son éducation, son capital culturel et linguistique. Pour tout dire, soulignons que dans la composition d'un texte, des éléments consubstantiels à la nature de l'authenticité interviennent généralement dans la prise en compte de la cohérence. C'est ce qui conduit l'enseignant en rédaction du texte narratif, à orienter ses élèves dans l'organisation de la cohérence, la forme et le fond du texte.

1-4 Didactique appliquée à la rédaction du texte narratif authentique

La didactique comme science recherche ou adapte les exigences et les connaissances liées à une discipline donnée aux réalités des apprentissages et des apprenants pour faciliter son acquisition. Bien évidemment, elle joue un rôle dans la réflexion visant à imaginer de pratiques nouvelles à mettre en application dans l'enseignement-apprentissage d'une discipline.

Avec une telle implication de l'enfant, l'on ne peut que soutenir que la didactique en rédaction montre à l'élève comment il faut écrire un texte. Les leçons de rédaction sont des cadres pour enseigner les processus d'écriture, parce qu'on ne peut pas mener une activité sans une méthode ou une démarche appropriée. L'intervention du maître en rédaction pour indiquer aux élèves la méthode pour bien écrire un texte est capitale dans la maîtrise de l'écrit. Ces différents savoirs faire relatifs à la rédaction de chaque type de texte sont nécessaires à l'enfant si l'on veut qu'il réussisse dans une production écrite.

Généralement, la rédaction d'un texte narratif à l'école primaire est par nature un récit relatant par écrit une aventure, un fait, ou un évènement qui s'est réellement passé ou imaginé. Dans ce type de texte, plusieurs personnes interviennent tour à tour et de façon enchaînée dans le déroulement du récit. En rapport à la rédaction du texte narratif, la didactique fournit aux apprenants les outils pour penser les détails de l'acquisition de ce genre textuel, de produire des démarches pour favoriser son enseignement-apprentissage,

d'organiser et de raconter par écrit des histoires intéressantes. La dimension "intérêt" est une des propriétés de la narration.

Cet état de fait, montre combien ce type de texte participe fortement à la formation de l'élève en ce sens que les instructions recommandent que tout enseignement doit tenir compte de l'intérêt de l'élève. Selon Paré Bintou, (2016, p.2), le texte narratif est « un type de texte intéressant qui permet à l'élève de développer ses capacités d'écriture et surtout de construire des mondes réels et fictifs à travers le langage ». À l'école primaire, l'acquisition de compétences dans la rédaction du texte narratif développe les capacités intellectuelles en rapport à l'acquisition du sens de la logique, le développement de l'imagination, du jugement, de la créativité, l'attention, l'aptitude à l'observation etc. de l'élève. Et, c'est dans ce texte qui raconte toujours un fait social et considéré comme un support que la leçon du jour tire ses enseignements à faire acquérir par les apprenants. À l'écrit, le texte narratif se présente comme tout écrit mais en le lisant, le lecteur est souvent amené à changer de ton, d'attitudes, de comportements, souvent en geste pour imiter ou incarner l'attitude des différents personnages en action dans le texte.

Dans le cadre de cette recherche, il s'agit de mettre en exergue la participation des écrits narratifs produits par les élèves dans l'acquisition du sens de l'authenticité. Avec la prédisposition d'avoir un sens multidimensionnel, l'authenticité d'une part guide l'élève dans la production des écrits originaux c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été vus ou écrits nulle part. D'autre part, une partie non négligeable de l'authenticité dans la formation de la personnalité de l'apprenant à partir de la rédaction d'un texte narratif concerne le sens que le texte véhicule.

1.5 Contribution du socioconstructivisme dans l'élaboration des écrits narratifs authentiques

Le socioconstructivisme élaboré par Vygotski Lev (1934) retient principalement que les interactions entre l'enseignant, l'élève et les pairs de ces derniers en classe interviennent dans la construction des savoirs. Les interactions sociales ont un effet positif en ce sens qu'elles

gènèrent les faits. À leur tour, ces faits facilitent l'expression en ce sens qu'ils offrent les actions sur lesquelles les élèves se fondent pour raconter leur déroulement en rédaction. Le socioconstructivisme se base sur la relation de complémentarité que l'acte d'acquisition des connaissances entretient avec les réalités du milieu.

Dans la conception d'un texte narratif, les interactions sociales produites par l'enseignant - les élèves - les réalités du milieu sont incontournables. D'ailleurs, il faut ces faits du milieu pour que l'élève puisse leur reproduire en les racontant. Aussi, dans la mesure où l'enseignement actuel des disciplines fait appel au respect d'une pédagogie active, il est indéniable de se passer des principes du socioconstructivisme. Dans l'acquisition de l'authenticité, le socioconstructivisme à travers l'enseignement-apprentissage du texte narratif se justifie. En rédigeant un texte narratif, l'élève en racontant les faits produits par l'interaction des personnes doit être le plus proche possible de leurs réalités. Dans cette lancée, les principes de cette théorie sont d'un appui incontesté dans l'acquisition de l'authenticité.

1.6 Théorie de Moirand Sophie et rédaction de type narratif

Cette théorie inventée depuis les années 1979 met à la disposition de l'enseignant, des techniques et des activités qu'il doit faire acquérir par les élèves afin de les aider à produire convenablement des écrits. Elle recommande que le récit prenne appui sur des éléments contextualisés du milieu sur lesquels l'apprenant a l'intention de communiquer. De même, elle favorise l'établissement de relations réciproques entre le milieu culturel de l'apprenant et celui de l'enseignement. Pendant la rédaction d'un texte narratif, la théorie prônée par Moirand Sophie recommande que l'enseignant parte d'un texte modèle. Pour rédiger un texte narratif, l'apprenant se sert alors de ce modèle pour produire, pour apprendre à écrire. C'est en procédant de la sorte que plus tard, il pourra produire librement un texte narratif authentique.

En rapport à l'apprentissage de l'authenticité cette théorie peut être d'un grand apport dans la mesure où l'intention de communication

suscitée par l'enseignant va conduire l'élève à produire des écrits authentiques en extériorisant sa pensée, son intention à travers l'écrit. L'apprentissage de l'authenticité à travers l'intention de communication en rédaction du texte narratif soutenue par cette théorie devient une opportunité dans l'enseignement-apprentissage de ce type de texte.

1.7 Concept du contrat didactique dans l'enseignement de la rédaction du texte narratif

Le concept est développé par Brousseau Guy (1980) qui note que les rapports sont réciproques entre l'enseignant et l'apprenant. Dans l'enseignement-apprentissage en général et de celui du texte narratif en particulier, l'enseignant de façon explicite favorise l'acquisition des spécificités du type de l'écrit à produire par ses élèves. Également, il facilite pour l'élève l'expression en créant pour lui, la dimension sociale sur laquelle il doit communiquer. En retour, il s'attend que l'élève réussisse pour voir si les objectifs sont atteints. En rédaction d'un texte narratif comme support d'acquisition de l'authenticité, il appartient à l'enseignant de cibler la dimension de l'authenticité qui figure sur sa préparation comme objectif. Cela peut être, l'acquisition de l'objectivité, le bon sens, la justesse de la description de la réalité supposée ou fictive. Il orientera alors les élèves vers la production du texte mettant en exergue ces réalités de la vie visées comme objectifs dans l'enseignement-apprentissage du texte narratif.

Il faut noter que bon nombre de chercheurs ont eu à étudier la question de l'authenticité en rapport à d'autres domaines et celui du texte. Les éléments de leurs recherches s'appuient sur des thématiques qui abordent l'importance et l'évaluation d'un texte narratif authentique en rédaction.

1-8 Importance de l'authenticité en rédaction du texte

Pour Bergeron Réal et De Koninck Godelieve (2001, pp.46-47), l'authenticité dans l'écriture d'un texte est nécessaire à la formation de l'apprenant. Pour lui, un texte authentique véhicule des éléments culturels qui transmettent de la valeur et du sens ; il reste une source d'ouverture au monde pour l'élève et d'enrichissement de son capital

linguistique. Son importance réside plus dans le fait qu'il permet à l'élève « d'exprimer une vision personnelle de son univers (ses valeurs, ses sentiments, ses réactions), donc d'établir un rapport entre lui et ceux qui l'entourent et vont le lire ». Bergeron Réal et De Koninck Godelieve (idem). La portée de cette étude réside dans le fait qu'elle fait ressortir l'influence de l'authenticité dans la formation de l'élève en production écrite. Holec Henri (1990), a soutenu comme d'autres, la place qu'occupe l'exploitation des documents authentiques dans l'apprentissage de la langue. C'est également le même son chez Abe Daniel, Carton Francis, Cembalo Michel et Regent Odile (1979, p.4), qui affirment que l'authenticité intervient dans l'acquisition des ressources d'une langue.

En adoptant un esprit authentique dans l'écriture d'un texte, c'est une occasion de « communication réelle » qui se présente car l'élève en ces moments est en contact direct avec la réalité qui soutend et oriente la production du texte. Dans cette dynamique, les ressources de la langue qui siéent et adaptées sont normalement utilisées. Les auteurs ajoutent que les thèmes sur lesquels porte l'enseignement-apprentissage d'écriture de texte sont généralement choisis par l'enseignant. En s'appuyant sur des éventualités authentiques, ils répondent aux principes de l'enseignement qui les invitent à véritablement adapter les « matériaux » d'enseignement-apprentissage suivant les « besoins des apprenants ». Dans cette lancée, Duda Richard et al (1973, p.22), soutiennent que la contribution de l'authenticité dans l'enseignement-apprentissage de la langue est indéniable. Elle est un moyen de « sensibilisation linguistique », incontournable dans « l'apprentissage lexical » et « la compréhension orale ».

Ces auteurs attestent de plus qu'avec l'écrit, l'exploitation d'un texte écrit est « une stratégie préétablie d'enseignement de la grammaire ». Aslim-Yetis Veda (2010, pp.2-3), trouve les idées authentiques qui se basent sur le concret très utiles pour les apprentissages car elles suppléent au manque de « manuels correspondant à la particularité linguistique », « traite des problèmes de la vie quotidienne ou d'actualité » et « complète la leçon avec un document présentant une

situation de communication réelle ». Avec Bationo Jacques Ogagnam (2019, p.14), l'expression libre (écrite et dirigée) est à encourager car elle « développe la sensibilité et l'imagination de l'enfant ». Toujours selon cet auteur, l'enfant en s'exprimant se découvre davantage au même titre que ses semblables. C'est ainsi « qu'il construit sa personnalité » et assure « son équilibre affectif ».

1-9 De l'évaluation de l'authenticité d'un texte

Bon nombre d'auteurs ont travaillé sur la rédaction ou l'expression écrite à l'école primaire ; selon eux, l'évaluation participe à l'amélioration de l'enseignement-apprentissage de cette discipline. C'est pourquoi Bationo Jacques Ogagnam (2019, p.16) note qu'en évaluation, il faut que l'enseignant vérifie si la consigne invitant les élèves à rédiger un texte est suffisamment « claire et précise ». Cela évite à l'enseignant de tenir entre ses mains des productions qui ne répondent pas aux objectifs visés. Pour réussir alors l'évaluation, l'enseignant doit s'appuyer sur une grille d'évaluation élaborée en collaboration avec ses élèves. Ainsi, les élèves étant au courant des critères d'évaluation, vont s'évertuer à en tenir compte dans leurs compositions.

Chez Belem Moussa (2021, p.8), il faut que l'enseignant, au cours de l'évaluation des rédactions des élèves, tiennent compte des connaissances enseignées dans toutes les sous-disciplines du français car, « l'expression écrite est l'aboutissement de tous les exercices de français ». Pour lui, l'élève ne peut pas faire une bonne production écrite s'il ne maîtrise pas les savoirs véhiculés par des disciplines comme la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, l'orthographe, l'expression orale, etc. Paré Bintou (2016, P.11), prône également cette démarche dans l'évaluation des écrits narratifs en proposant à l'enseignant d'utiliser pendant l'évaluation, « une grille qui prend en compte tous les savoirs » utilisés dans l'élaboration et la construction du texte par les élèves.

Djiguemdé Hamadou (2021, p.13), à son tour affirme qu'il faut adopter « les évaluations formatives » dans l'enseignement-apprentissage de la rédaction pour donner l'opportunité à l'enseignant

de concevoir à tout moment des stratégies de remédiation. Aussi, l'enseignant doit accepter et prôner « l'autoévaluation c'est-à-dire l'évaluation [...] de ses propres pratiques cognitives ». Ce principe dans l'enseignement-apprentissage ou de l'évaluation lui permet de prendre conscience des résultats de son enseignement et de la maîtrise de la discipline par les élèves. Coulibaly Jérémie (2021, p.9), voit le fait que l'évaluation n'est pas souvent la suite de l'enseignement donné par l'enseignant ; la théorie de l'écriture du texte n'étant pas systématiquement enseignée. Il conseille alors que l'enseignant évalue ce qu'il a enseigné. C'est pour cette raison que Paré Bintou (2016) affirme que les évaluations doivent être en rapport avec les « objectifs » de l'enseignement.

Il ressort de cette recherche documentaire que plusieurs auteurs ont réfléchi sur la thématique de l'authenticité des textes et de l'expression écrite. L'on peut citer Bergeron Réal, et De Koninck Godelieve (2001) qui ont mené l'étude sur « le texte authentique dans tous ses états » ; Abe Daniel, Carton Francis, Cembalo Michel, Regent Odile, (1979) ont travaillé sur le rapport entre la didactique et l'authenticité à travers les documents en pédagogie. Duda Richard, Laurens Jean Pierre, Remy Stéphanie (1973) et Aslim-Yetis Veda (2010) ont examiné « l'exploitation didactique de documents authentiques ». Holec Henri (1990) en ce qui le concerne a spéculé sur ce que l'on peut faire avec un document authentique.

D'autres auteurs comme Coulibaly Jérémie (2021) a permis d'avoir une idée sur « les savoirs cachés des enseignants à l'efficacité des activités d'enseignement-apprentissage de la rédaction ». Djiguemdé Hamadou (2021) et Bationo Jacques Ogagnam (2019) en parlant de l'enseignement apprentissage de l'expression écrite, se sont appesantis sur les pratiques professionnelles des enseignants dans l'enseignement apprentissage de la rédaction ; Belem Moussa (2021) quant à lui, a abordé les aspects liés aux « difficultés d'ordre pédagogique de l'enseignement-apprentissage de l'expression écrite ». Parmi ces auteurs, seule Paré Bintou (2016) a abordé une étude sur le texte narratif, mais elle s'est limitée au niveau de « l'analyse des pratiques

et prescrits » des enseignants dans l'enseignement-apprentissage de cette discipline.

Il faut relever que tous ces auteurs et bien d'autres ont fait des travaux intéressants sur l'authenticité et sur l'enseignement-apprentissage de l'expression écrite ou la rédaction à l'école primaire. Leur contribution résout certains aspects de la problématique de l'écriture d'un texte. Tous ces auteurs n'ont pas abordé la dimension des écrits narratifs en rapport avec l'authenticité. C'est dans cette perspective que cette présente étude est initiée et menée afin de prendre en compte cet aspect de l'enseignement-apprentissage de la rédaction à l'école primaire qui a ces valeurs dans la formation de la personnalité des apprenants. Notons que l'ensemble de ces auteurs soutiennent que les documents et les réalités authentiques exploités dans l'enseignement-apprentissage accélèrent l'acquisition de la langue par les élèves.

2-Résultats et discussion de la recherche

Cette partie traite les points sur l'exploitation didactique de la rédaction du texte narratif dans l'acquisition de l'authenticité ; les difficultés méthodologiques liées aux réalités des apprenants et les suggestions dans l'enseignement-apprentissage du texte narratif.

2-1 De l'exploitation didactique de la rédaction du texte narratif dans l'acquisition de l'authenticité

L'exploitation didactique de la rédaction d'un texte narratif est essentielle pour les apprenants dans l'approfondissement de leur sens de l'authenticité. Elle est comprise selon Sophie Dufour et Chantal Parpette (2018, p.32) comme la connaissance parfaite du contexte. « Le cas vrai », c'est-à-dire [...], réelle, pratique et courante » chez Stéphanie Houin et al (2011, p.294) ou l'expression authentique de sa personnalité et de sa vision du monde dans les actes que l'on pose. Avec la première définition de l'authenticité, la question posée aux enquêtés visait à savoir si en rapportant les actions d'un fait qui se passe ou qui s'est véritablement passé en rédaction du texte narratif, la justesse des propos en relation avec le texte produit permet-elle à l'apprenant de cultiver ou de développer en lui l'esprit de

l'authenticité ? Les enseignants enquêtés (92,31%) sont restés affirmatifs dans leurs réponses. Ils justifient ce fait avec des arguments comme : « les enfants en écrivant sur la base du concret, ils développent aisément leurs idées avec justesse, tout en respectant la démarche et l'enchaînement chronologique des faits ».

À ce propos Jacques Ogagnam Bationo (2019, p.5) a mené une étude qui analyse les pratiques professionnelles de l'enseignement-apprentissage de la rédaction et de l'expression écrite à l'école primaire. Pour lui, « la recherche des idées chez les apprenants habitués à raconter des scènes vécues », est plus facile en rédaction d'un texte narratif. Ce qui n'est pas évident lorsqu'il s'agit pour lui de raconter « des choses imaginaires ». Cela est facilité par le fait que l'enfant a devant lui le concret. Pour un des encadreurs enquêtés, « le concret en rédaction du texte narratif supplée au manque de matériel utile pour la concrétisation des leçons. C'est pourquoi on le classe parmi le matériel nécessaire dans le déroulement d'une séance de leçon. Avec la scène à sa portée, il est évident que l'enfant a tendance à raconter ce qu'il voit, à davantage s'approcher de la véracité du déroulement des actions. En somme, il faut reconnaître que tous les enquêtés, les enseignants et les encadreurs pédagogiques sont unanimes que l'enseignement-apprentissage de la rédaction du texte narratif cultive chez l'enfant, le sens de l'authenticité c'est-à-dire l'expression vraie, permettant ainsi de comprendre souvent les fondements du déroulement d'un incident de la vie. Dans le sens de l'expression de la personnalité de l'apprenant les enquêtés, notamment les enseignants ont donné les caractéristiques suivantes de l'authenticité qui apparaissent dans l'expression des élèves en rédaction d'un texte narratif.

À (87,08%), les enseignants enquêtés ont soutenu qu'en exploitant convenablement la rédaction du texte narratif, l'on développe les caractéristiques de l'authenticité comme la sensibilité des élèves. Pour une autre frange des enseignants enquêtés (60,62%), ils sont d'avis que c'est en procédant ainsi que l'on développe chez les élèves l'esprit de la créativité et la justesse de l'appréciation des actions dans la vie. Des facultés intellectuelles telles que le sens du raisonnement,

l'enchaînement logique des idées et le développement de l'attention s'acquièrent selon (78,21%) des répondants à travers la promotion de l'authenticité en rédaction. Quant à l'acquisition du sens de l'objectivité que l'on retrouve dans les principes de l'authenticité, (60,87%) des enseignants enquêtés pensent que les enfants l'acquièrent en exploitant un texte narratif. Telles sont les caractéristiques principales de l'authenticité relevés lorsque l'enseignant enseigne bien l'écriture d'un texte narratif.

2-2 Méthode appropriée en rédaction du texte narratif dans la maîtrise de l'authenticité

Dans l'acquisition de l'authenticité, à l'école primaire en rédaction, la méthode de l'enseignement-apprentissage de cette discipline doit tenir compte des aspects liés aux besoins et aux réalités des apprenants.

2-2-1 Aspects se rapportant aux besoins des apprenants

Le texte narratif joue un rôle important dans la formation de la personnalité de l'apprenant à condition qu'il prenne en compte les besoins de ce dernier. C'est d'ailleurs le point de vue de Coulibaly Jérémie (2021, p.34) qui prône « la prise en compte des besoins et des intérêts des élèves pour faire d'eux des acteurs centraux de la construction de leurs connaissances ». Les enseignants et les encadreurs enquêtés l'ont confirmé à l'unanimité. Pour l'un d'eux « la prise en compte des besoins des élèves est incontournable dans la réussite des apprentissages. Pour cela, l'enseignant doit les impliquer dans le choix des sujets sur lesquelles ils doivent s'exprimer ». Ils ont donné une série de propositions parmi lesquelles l'on peut citer la stratégie par la boîte à idées qui va amener les élèves dans l'anonymat à proposer à l'enseignant, les épreuves de la vie courantes sur lesquelles ils souhaitent s'exprimer ; l'invitation des élèves à produire des textes sur des préoccupations qui les intéressent ; la valorisation et la promotion de l'expression libre des élèves en exploitant certains de leurs bons textes en étude de texte et dans l'enseignement-apprentissage des disciplines qui s'y rapportent ; etc. Pour Bationo Jacques Ogagnam (2019, p.14) tenir compte de l'ensemble de ces principes permet de tendre vers la réussite de l'enseignement-apprentissage de la rédaction d'un texte authentique car, « l'enfant n'écrit que s'il a

envie de le faire ». De plus, il poursuit en soutenant que « l'expression de l'enfant est naturelle lorsqu'elle ne lui a pas été imposée ». Il termine son idée en affirmant que « l'enseignement doit tendre vers cette forme d'expression au lieu d'imposer des sujets sans intérêt pour les apprenants ».

Selon certains encadreurs ayant participé à notre enquête, il faut que l'enseignant concrétise convenablement ses leçons pour espérer susciter et éveiller chez les élèves, leur volonté et leur besoin d'apprendre. Constamment, l'enseignant doit se poser chaque fois la question de savoir si le sujet proposé répond au besoin des apprenants dans un premier temps ; dans le second, il doit s'assurer que le support, objet de la production écrite proposé doit faciliter l'écriture d'un texte narratif authentique respectant toutes les dimensions de ce concept par les enfants.

2-2-2 Aspects liés aux réalités des apprenants

Avec l'enseignement-apprentissage de l'écriture du texte narratif comme fondement de l'acquisition de l'authenticité, c'est une dimension de l'interculturalité qui est mise en exergue si l'histoire racontée est celle du milieu. Dans ces circonstances, la problématique de la compréhension peut être contenue ; il appartient donc à l'apprenant de libérer son esprit pour cerner les leçons de vie contenues dans le texte que le maître veut lui faire comprendre et adopter. Au cours de l'enquête, il est ressorti des avis de 89,74% des acteurs enquêtés que la prise en compte des réalités sociales des apprenants, c'est-à-dire leur contextualisation est capitale pour réussir l'enseignement-apprentissage en rédaction d'un texte narratif. Akkari Abdel Jalil (2000, p.39) a soutenu ce principe dans l'enseignement-apprentissage de l'écrit. À cet effet, il admet que, « l'utilisation de la réalité sociale des apprenants comme support de l'apprentissage de l'écrit » est incontournable pour sa réussite.

Freire Paulo (1974, p.64), a également soutenu que l'on prenne en compte les réalités des apprenants dans les apprentissages. Pour cela, il prône à son tour, la promotion de « l'éducation conscientisante » qui permet à l'apprenant d'intégrer à son comportement les leçons

soulevées par ce qui se déroule dans la vie. Cette éducation ayant un « caractère authentiquement réflexif, conduit à une découverte permanente de la réalité ». Paulo Freire (idem). Avec un enseignement-apprentissage des écrits narratifs basés sur la réalité, il est évident que l'apprenant a en face de lui des repères authentiques lui permettant de développer une personnalité tout également authentique à cause de la conscientisation qui permet d'intégrer continuellement à ses agissements, les bonnes manières de vie. Leif Joseph et Rustin Georges (1970, p.132) rappellent à ce propos que « la société est un fait et elle est une valeur. Il est vain de vouloir élever l'enfant pour lui-même comme s'il pouvait échapper aux nécessités sociales qui l'enserreront de toutes parts. L'homme est obligé de vivre en groupe et il ne peut devenir homme et se réaliser qu'en société ».

Cette réflexion pour montrer le bien-fondé de la prise en compte des réalités sociales dans toute activité pédagogique visant à faire acquérir à des apprenants des valeurs authentiques de la vie. L'enseignement de toutes les disciplines tout comme celui de la rédaction du texte narratif vise l'éducation des enfants et leur intégration harmonieuse dans la société. Il doit être une réussite ; pour cela, aucune réalité des apprenants ne saurait être laissée pour compte. Au cours de la recherche documentaire et pratique, des difficultés ont été soulignées par les enquêtés. Elles sont censées freiner les élèves dans la promotion de l'authenticité en rédaction du texte narratif.

2-2-3 Difficultés liées à l'authenticité des élèves en rédaction du texte vues par la recherche documentaire

Dans l'exploitation des réalités authentiques ou des documents, des difficultés subsistent. Pour Moussouri Evangelia (2004, p.144), la difficulté de l'exploitation d'un document ou d'un texte authentique se situe souvent au niveau du fait qu'il se réfère à « une réalité extérieure » à l'apprenant. La compréhension des composantes de ce qui se passe est une condition sine qua non à la construction du sens de la production. Vila Isabel Rivero (2014), à son niveau, affirme qu'une des difficultés non négligeables de l'exploitation de l'authenticité c'est le fait que « l'apprenant peut se sentir dépasser par la surcharge d'information de la situation ». Paré Bintou (2016, p.67),

dans sa recherche sur le texte narratif annonce au cours de son enquête que les élèves éprouvent des difficultés pour « introduire le dialogue dans la narration, [...] ne savent pas faire parler les personnages dans le dialogue ».

Il en est de même pour l'introduction de « la description dans le récit ». Derra Rasmané (2021), a travaillé sur l'enseignement-apprentissage de l'expression écrite au cours élémentaire deuxième année. Il a dans sa recherche identifié les obstacles qui freinent l'enseignement de cette discipline et fait des propositions didactiques pour contenir les éventuelles insuffisances dans l'enseignement-apprentissage de cette discipline. Il constate que « la mauvaise expression orale, l'interférence linguistique, les fautes de français, la pauvreté du vocabulaire des enfants, l'organisation des idées sont les difficultés récurrentes recensées lors des corrections des devoirs » des élèves en rédaction.

2-2-4 Difficultés de l'acquisition de l'authenticité selon les enquêtés

Tous les encadreurs et les enseignants enquêtés pensent que certains enseignants manquent de formation pour enseigner convenablement l'écriture du texte narratif. Cela fait que souvent, l'enseignement de la discipline est « décroché » et non progressif selon Paré Bintou (2016, p.72). Le manque de documentation spécifique à l'enseignement du texte narratif est une véritable insuffisance. Pour l'ensemble des encadreurs enquêtés, cette difficulté ne favorise pas l'exploitation et n'oriente pas les enseignants dans l'enseignement-apprentissage de cette discipline. Dans ce contexte, « seuls ceux ayant une expérience suffisante s'en sortent ; les jeunes enseignants éprouvent toujours des difficultés pour enseigner sans support documentaire, ce type de texte », nous dit un encadreur enquêté.

Selon les élèves enquêtés (100%) les spécificités du texte narratif ne sont pas enseignées. C'est une donnée qui ne leur permet pas de se retrouver en écriture d'un texte narratif. En leur posant la question de savoir s'ils maîtrisent le schéma classique d'un texte narratif selon Blain Raymond (1995, p.23), (Situation initiale – Complication –

Actions – Résolution – situation finale) la réponse est d'emblée non chez tous les élèves enquêtés. Avec cette insuffisance, il est évident que même devant un sujet authentique approprié, les élèves auront bien des difficultés dans l'organisation d'un texte narratif.

Aussi, convient-il d'ajouter que 75,20% des élèves et 87,15% des enseignants enquêtés indexent le niveau de français assez faible des élèves. Il constitue un obstacle pour bon nombre surtout lorsqu'il s'agit de rapporter une situation à l'écrit. À ce propos un enseignant enquêté affirme : « généralement, les enfants ont l'idée mais les mots justes pour mieux l'exprimer leur manquent ». C'est dire qu'en position de langue seconde, les apprenants éprouvent des difficultés langagières pour traduire convenablement leurs sentiments. Leurs productions manquent généralement de cohérence.

En étudiant quelques écrits narratifs d'élèves, il ressort que 87,08% des productions ne sont pas bien structurées selon la démarche du texte narratif. Les indicateurs temporels : par exemple, dans un texte narratif l'imparfait selon Romain Christina (2007) est utilisé pour décrire des actions de « l'arrière-plan » c'est-à-dire celles passées mais ayant un lien avec la suite du déroulement du récit ; le passé simple employé « pour les faits inattendus, aux coups de théâtre ». Le passé composé pour exprimer des faits qui se sont passés dans un passé récent, etc. Carré Mariane et Thibult Laurence-Simon (2014). Des insuffisances orthographiques, grammaticales, liées au vocabulaire, de phrases mal construites, d'organisation en générale sont rencontrées dans les productions des élèves. Cependant, des suggestions pour réussir la rédaction authentique issues de la recherche documentaire et des enquêtés constituent le dernier point de l'étude.

2-2-5 Suggestions de la recherche documentaire pour avoir des écrits narratifs authentiques en rédaction dans les classes de CM2

Le texte selon Julien-Kamal Catherine (2009, p.6), contient des « références culturelles » que l'élève n'est pas sensé comprendre pour favoriser l'apprentissage de la langue ; l'auteure pense que l'enseignant doit les expliquer ou inciter l'élève à faire des recherches pour les besoins de la compréhension. Elle soutient aussi que cette

démarche aide les apprenants à cerner les « nuances de la langue, leur fait acquérir des expressions réutilisables lorsqu'ils doivent s'exprimer à l'oral ou à l'écrit et donc augmente leur bagage langagier dans la langue cible ». Pour Aslim-Yetis Veda (2010, p.3), le document authentique doit correspondre au niveau des apprenants, sinon « l'exploitation peut se transformer en explication de texte ». Abe Daniel et al (1979, p.6), ajoutent qu'il faut avoir des repères authentiques en « adéquation aux intérêts et aux besoins langagiers » des apprenants et leur accorder une « possibilité d'autonomie ». Un principe qui permet à l'apprenant d'exprimer son point de vue au regard de l'évolution authentique de la scène de départ.

2-2-6 Outils didactiques suggérées par les enquêtés dans la production des textes narratifs authentiques en rédaction

Les encadreurs pédagogiques et les enseignants sont unanimes qu'une documentation relative à l'enseignement-apprentissage du texte narratif doit être mise à la disposition des enseignants. Il en est de même pour la formation initiale et continue conséquente des enseignants dans l'enseignement de ce type de texte. Ils n'excluent par les propositions allant dans le sens de la motivation des enseignants dans la production de texte narratif. Pour un enseignant enquêté, « les quelques professeurs ayant des écrits comme des romans et nouvelles devraient être récompensés. Cette initiative sera pour eux un motif suffisant pour qu'ils en produisent davantage et partant motiver les élèves à les imiter ». Pour les enseignants et les encadreurs enquêtés, il est nécessaire de mettre à la disposition des enseignants « une banque de textes narratifs avec des structures intéressantes ». Ils invitent les enseignants à promouvoir consciemment en leur sein une auto-formation en s'engageant résolument à changer de comportement car sa « culture doit déborder largement ce qu'il prétend enseigner pour lui permettre de tirer ce qui est nécessaire pour ses apprenants ». Paré (2021, p.30).

Pour pallier certaines difficultés langagières des élèves, les encadreurs proposent que les enseignants réussissent l'enseignement de l'expression écrite dans les petites classes et initient très tôt les enfants à l'utilisation du dictionnaire. Également ils proposent que les

thématiques sur lesquelles vont se porter la rédaction des textes soient mises à la disposition des enfants à l'avance. Cela prépare les apprenants à la recherche des éléments personnels ou idées utiles à l'élaboration des textes narratifs. L'instauration du journal scolaire apparait comme une solution proposée par les enseignants et les encadreurs pour remédier à l'amélioration des compétences des apprenants en rédaction d'un texte narratif authentique. Pour un encadreur enquêté « le journal scolaire est une solution pour les élèves lorsqu'ils veulent rapporter des actions authentiques qui se sont déroulées dans leur milieu. Le maître fera le choix des textes qui ont une valeur éducative pour la publication ».

En considérant les résultats de l'enquête, les enseignants ont fait des recommandations pour favoriser l'amélioration de l'enseignement-apprentissage du texte narratif lorsqu'il s'agit de faire acquérir des valeurs authentiques. À l'unanimité, ils ont soutenu que la préparation des leçons de rédaction de narration doit être conséquemment faite ; la démarche de son enseignement doit être scrupuleusement respectée tout comme l'élaboration de programmes bien détaillés pour enseigner ce type de texte. Quarante-sept (47) sur les cinquante (50) enquêtés soutiennent que l'enseignement de cette discipline doit prendre appui sur des événements authentiques ayant un rapport avec le vécu quotidien des élèves. Pour réussir l'enseignement de cette discipline et espérer qu'elle véhicule des valeurs authentiques les enseignants (89,83%) proposent que l'on réussisse l'enseignement-apprentissage des sous-disciplines, du français depuis les classes antérieures. De plus (75,21%) d'entre eux proposent que l'enseignement systématique de la démarche pour écrire un texte narratif soit enseignée. Telles sont les suggestions que bon nombre des enseignants enquêtés ont retenu comme incontournables pour réussir l'enseignement-apprentissage du texte narratif dans une dynamique de promotion de l'authenticité gage de la formation d'une personnalité idéale.

Conclusion

Il ressort de l'étude menée que la rédaction d'un texte narratif favorise l'acquisition du sens de l'authenticité par les apprenants de l'école

primaire. L'authenticité en tant que concept et la rédaction comme discipline enseignée à l'école primaire ayant en commun des composantes fondamentales identiques qui prônent l'expression de la sincérité, de la vérité, de la réalité etc. C'est dire que la rédaction d'un texte narratif comporte des attributs que l'on rencontre dans les fondements épistémologiques de l'authenticité et réciproquement. Tout comme la rédaction narrative, agir selon les principes de l'authenticité prend en compte l'expression "*vraie*" de ce qui est, sans influence aucune : autrement dit, le narrateur qui est l'élève face à son enseignant doit être authentique en rédaction d'un texte narratif. En racontant ou en exprimant par écrit le déroulement des actions qui se succèdent, l'élève respecte leur chronologie, le sens de la vérité que le texte est censé enseigner comme valeur socialement admise. Ces valeurs que la notion de l'authenticité et la rédaction narrative prônent, participent à la formation de la personnalité de l'élève. Car, l'expression permet de dévoiler sa personnalité.

L'étude a permis de vérifier les hypothèses selon lesquelles, l'exploitation didactique des écrits narratifs conduit à l'acquisition de l'authenticité ; de même, avec une méthode appropriée, l'enseignant peut réussir en rédaction d'un texte authentique. L'étude a permis aussi de savoir que les difficultés d'acquisition de l'authenticité en rédaction du texte narratif sont d'ordre didactique. Au titre des difficultés, il y a la maîtrise approximative de la langue d'enseignement. Etant une langue seconde pour les apprenants, il manque toujours les mots justes pour traduire fidèlement une action. De plus, le fond culturel véhiculé par certains faits de la réalité est également un frein pour la compréhension de certains élèves qui ne sont pas informés de cette prédisposition du fait.

Naturellement l'élève dans ce cas, sera confronté à des difficultés d'expression authentique dans la mesure où il ne maîtrise pas les raisons de ce qui survient. Bien d'autres difficultés ont été révélées par les enquêtés dont la résolution concourt à une meilleure approche de l'acquisition de l'authenticité à travers l'enseignement de la rédaction en narration. Ces suggestions vont de l'association des élèves au choix des sujets sur lesquels ils souhaitent écrire. L'enseignant est invité à

enseigner systématiquement les principes de l'authenticité que les élèves doivent faire ressortir dans un texte. D'autres comme la mise à la disposition des élèves des textes modèles, l'adaptation de la démarche aux besoins et aux réalités des apprenants ne sont pas en reste etc. Avec les crises tous azimuts qui minent nos sociétés, il est indéniable que si l'enseignant parvient à éduquer ses élèves à partir des valeurs soutenues par le concept de l'authenticité à travers la rédaction de la narration il va participer à former des personnalités authentiques qui vont œuvrer pour la paix sociale. Dans tous les cas, une société qui veut être stable doit faire de l'acquisition du texte narratif authentique, une composante fondamentale de l'enseignement.

Bibliographie

Abe Daniel, Carton Francis, Cembalo Michel, Regent Odile. (1979). *Didactique et authentique : du document à la pédagogie*.

Melanges pédagogique. URL :

<http://www.atilf.fr/IMG/pdf/melanges/1abe-carton-cembalo.pdf>

Akkari Abdel Jalil (2000). *Au-delà de l'ethnocentrisme en sciences de l'éducation*. In Dasen, P. R. Perregaux, C. (Eds.), *Pourquoi des approches interculturelles en sciences de l'éducation ?* Raisons éducatives N°3, pp. 31-48. Bruxelles : De Boeck

Aslim-Yetis Veda (2010). *Le document authentique : un exemple d'exploitation en classe de FLE*. *Synergies Canada*, (2), 1–13. <https://doi.org/10.21083/synergies.v0i2.1173>

Bationo Jacques Ogagnam. (2019). *De la rédaction à l'expression écrite au Cours Moyen Première année (CMI) : analyse de pratiques professionnelles dans la Circonscription d'Éducation de Base de Bobo I*. Mémoire de fin de formation aux fonctions d'Inspecteur de l'Enseignement Primaire et de l'Éducation non formelle (IEPENF). Koudougou. Ecole Normale Supérieure.

Belem, Moussa (2021). *Les difficultés d'ordre pédagogique de l'enseignement /apprentissage de l'expression écrite au Cours Moyen dans la CEB de Ouahigouya III*. Mémoire de fin de formation aux fonctions d'Inspecteur de l'Enseignement Primaire et de l'Éducation non formelle (IEPENF). Koudougou. Ecole Normale Supérieure.

Bergeron Réal, De Koninck Godelieve. (2001). *Le texte authentique dans tous ses états. Québec français*, (121), 45–50.

Blain Raymond (1995). *Discours, genres, types de textes, textes...De quoi me parlez-vous ? Revue Québec français*, 98, p. 22-25.

Brousseau Guy (1980). *L'échec et le contrat. Revue Recherches*, 41, p. 177-182.

Carré Mariane et Laurence-Simon Thibult (2014). *Apprentissage dirigé de la production écrite chez des enfants de 8-9 ans*. Mémoire inédit du Certificat de capacité d'orthophoniste en sciences cognitives de l'université Paris VI Pierre et Marie Curie.

Catherine Julien-Kamal (2009). *La presse écrite : enjeux et démarche didactique (dir.) Marie-Pascale HAMEZ*. « Travailler avec la presse et les médias ». *Les Langues Modernes*. La revue de l'APLV. (2). Pp 13-20.

Christina Romain (2007). *L'emploi des temps et des organisateurs textuels dans des textes narratifs d'élèves de 9 à 14 ans issus de milieux socioculturels contrastés. Revue des sciences de l'éducation*, 33, p. 209-235.

Coulibaly Jérémie (2021). *La contribution des savoirs cachés des enseignants à l'efficacité des activités d'enseignement-apprentissage de la rédaction au cours moyen*. Mémoire de fin de formation aux fonctions d'Inspecteur de l'Enseignement Primaire et de l'Éducation non formelle (IEPENF). Koudougou. Ecole Normale Supérieure.

Derra Rasmané (2021). *Enseignement-apprentissage de l'expression écrite au cours élémentaire 2e année : Obstacles et propositions didactiques*. Mémoire de fin de formation aux fonctions d'Inspecteur de l'Enseignement Primaire et de l'Éducation non formelle (IEPENF). Koudougou. Ecole Normale Supérieure.

Djiguemé Hamadou (2021). *L'enseignement apprentissage de l'expression écrite au cours moyen dans les CEB de Poa et de Siglé I : état des lieux et perspectives*. Mémoire de fin de formation aux fonctions d'Inspecteur de l'Enseignement Primaire et de l'Éducation non formelle (IEPENF). Koudougou. Ecole Normale Supérieure.

Duda Richard, Laurens Jean Pierre, Remy Stéphanie. (1973). *L'exploitation didactique de documents authentiques. Mélanges pédagogiques*. CRAPEL, Université de Nancy II.

Dufour Sophie Parpette Chantal. (2018). *Le français sur objectif spécifique : la notion d'authentique revisitée*. ILCEA [En ligne], 32 . URL : <http://journals.openedition.org/ilcea/4814> ; DOI : 10.4000/ilcea.4814.

Freire Paulo (1974). *Pédagogie des opprimés. Suivi de conscientisation et révolution*. Paris : Maspéro.

Gautier Eric (2020). *La raison d'être authentique*. Paris : Bod-Books on Demand.

Holec Henri (1990): Des documents authentiques, pour quoi faire? In: *Mélanges pédagogiques*, 1990, 65-74.

Houin Stéphanie, Atilf, Henry Tyne (2011). *L'apport des documents authentiques oraux pour l'apprentissage du français langue étrangère à l'université*. In *Le Français sur Objectifs Universitaires*. UMR 7118 CNRS, Nancy-Université pp. 291-300

Kant Emmanuel (2000). *Réflexions sur l'éducation*. Paris, Librairie philosophique J. VRIN.

Leif Joseph. Rustin Georges (1970). *Philosophie de l'éducation, tome I*. Paris : Delagrave.

Moirand Sophie (1979). *Situations d'écrit : compréhension, production en langue étrangère*. Paris : Clé International.

Moussouri Evangelia (2004). *La lecture : stratégie d'accès au sens, lors du traitement des textes authentiques destinés à la compréhension écrite pour l'enseignement/apprentissage du grec moderne L 2*. In Simon, J-P. Grossmann, F. (Dir). *Lecture à l'université: langue maternelle, seconde et étrangère*. Bern : Editions scientifiques européennes

Paré Bintou (2016). *L'enseignement-apprentissage du texte narratif : état des lieux, analyses des pratiques et prescrits*. Mémoire de fin de formation aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement secondaire. option français. Koudougou. École Normale Supérieure.

Rivero Vila Isabel (2014). *L'interculturel à travers le multimédia dans l'enseignement du français langue étrangère*. Amaeon France : Ediciones Universidad de Salamanca.

Rousseau Jean Jacques (1969). *Emile ou de l'éducation*. Paris : Gallimard.

Vygotsky Lev (1983). *Le problème de l'enseignement et du développement mental à l'âge scolaire*. In Bronckart, J.P. et Wertsch James V (dir.), *Vygotsky aujourd'hui* Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, p. 95-117.

Warnier Jean Pierre (1996). *Authentifier la marchandise: anthropologie critique de la quête d'authenticité* : Montréal-Quebec. L'harmattan.

Salzmann Labor (2000). *Sartre et l'authenticité: vers une éthique de la bienveillance réciproque* : Genève. Labor et Fides.

Soelberg Nils (2000). *Recherche et narration: lecture narratologique de Marce Proust : A la recherche du temps perdu*. Copenhague : Museum Tusculanum Press.

Les obstacles à l'intégration pédagogique des technologies de l'information et de la communication (tic) dans l'encadrement et la formation continue des enseignants des lycées et collèges

Walièma Éric SOMÉ

*Docteur, Maître-assistant en Sciences de l'Éducation
École normale supérieure, Koudougou, Burkina Faso
sowaleric@yahoo.fr*

Souleymane KABORÉ

*Inspecteur de l'enseignement secondaire
Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire du
Boulkiemdé, Koudougou, Burkina Faso
kaboresouley16@gmail.com*

Joseph Dougoudia LOMPO

*Docteur, Maître de Conférences en Sciences de l'Éducation
École normale supérieure, Koudougou, Burkina Faso
dougoudia@yahoo.fr*

Résumé

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) se sont révélées comme de puissants outils de travail dans de nombreux secteurs d'activité. Dans le domaine de l'éducation et de la formation, elles contribuent à l'amélioration des prestations des enseignants et des encadreurs pédagogiques. Mais cela n'est pas sans difficultés. En effet, les seconds sont confrontés à des obstacles dans l'exploitation optimale des équipements informatiques dans le cadre du développement des compétences des enseignants du post-primaire et du secondaire qu'ils ont la charge d'encadrer. Conscient de la contribution des TIC à la transformation des systèmes éducatifs, nous nous sommes proposé d'analyser les entraves à leur intégration pédagogique dans la formation continue des enseignants par les inspecteurs de l'enseignement secondaire. Réalisée à travers une approche qualitative, cette recherche se fonde sur l'observation de quatre (04) séances de formations pédagogiques et de onze (11) entretiens semi-dirigés réalisés auprès des encadreurs pédagogiques de la Direction provinciale des Enseignements post-primaire et secondaire du Boulkiemdé (DPEPS/BLK). Les résultats obtenus indiquent une insuffisance notoire des équipements informatiques, voire leur absence totale. L'analyse en termes de ratio fait apparaître un ordinateur de bureau pour vingt-quatre (24) utilisateurs. De même, on note un déficit de compétences technopédagogiques des inspecteurs pour l'utilisation des TIC. On peut en conclure que ces

deux éléments constituent des obstacles à l'intégration pédagogique des TIC par les inspecteurs de la direction provinciale du Boulkiemdé.

Mots-clés : TIC, intégration pédagogique des TIC, obstacles à l'intégration pédagogique, équipement informatique, formation continue.

Abstract

Information and communication technologies (ICTs) have proven to be powerful tools for working in many sectors of activity. In the field of education and training, they contribute to the improvement of the performance of teachers and pedagogical supervisors. But this is not without its difficulties. Indeed, the latter are confronted with obstacles in the optimal use of computer equipment in the context of the development of the skills of the post-primary and secondary teachers they are responsible for supervising. Aware of the contribution of ICT to the transformation of education systems, we proposed to analyse the obstacles to their pedagogical integration into the in-service training of teachers by secondary education inspectors. Carried out through a qualitative approach, this research is based on the observation of four (04) pedagogical training sessions and eleven (11) semi-structured interviews conducted with pedagogical supervisors of the Provincial Directorate of Post-Primary and Secondary Education of Boulkiemdé (DPEPS/BLK). The results obtained indicate a notorious inadequacy of computer equipment, if not its total absence. The analysis in terms of ratio shows one desktop computer for every 24 users. Similarly, there is a lack of techno-pedagogical skills of inspectors for the use of ICTs. It can be concluded that these two elements constitute obstacles to the pedagogical integration of ICT by the inspectors of the provincial directorate of Boulkiemdé.

Keywords: ICT, pedagogical integration of ICT, obstacles to pedagogical integration, computer equipment, continuing education.

Introduction

Depuis l'adoption de la Loi N°013-2007/AN portant Loi d'orientation de l'éducation (Assemblée Nationale, 2007), le Burkina Faso a engagé son système éducatif dans une dynamique d'ouverture et de modernisation. L'un des axes de cette dynamique est l'introduction des technologies de l'information et de la communication (TIC). Cette réforme, adossée à une politique de cyber-stratégie e-éducation (Ministère du Développement et de l'Économie Numérique et des Postes, 2013), vise à relever les défis majeurs de l'éducation tels

qu'exprimés par Ngamo (2007, p.10) à savoir « l'analphabétisme, l'accès à l'éducation pour tous, la réforme des programmes, les inégalités entre les sexes, les pratiques traditionnelles rétrogrades, l'explosion démographique, la fuite des cerveaux, les mauvaises conditions de travail des enseignants ».

Au Burkina Faso, les contextes sanitaire, sécuritaire et humanitaire ont rendu impérieux le recours aux TIC dans le système éducatif en vue d'en assurer la continuité. En effet, la multiplication des attaques terroristes depuis 2015 a engendré la fermeture de nombreuses écoles et l'accroissement du nombre des personnes déplacées internes (PDI). Selon le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF, 2023), « plus de 31000 enseignants et plus d'un million d'enfants ne peuvent plus retourner dans leurs classes, craignant pour leur sécurité ». À cela s'ajoutent les conséquences négatives de la pandémie de la COVID-19 en termes de suspension des cours en 2020. L'éducation apparaît donc la grande victime des crises sécuritaire et sanitaire. Par ailleurs, les réformes curriculaires sur l'Approche Par les Compétences (APC) en cours ont accentué les difficultés des établissements scolaires du fait du manque de manuels scolaires et de supports didactiques pertinents. Cette situation interpelle davantage le rôle des encadreurs pédagogiques dans la continuité du système éducatif et de son animation. Cependant, il se pose la question de l'adaptation de certains encadreurs à l'évolution de ce système. Or, il est aussi reconnu que les ressources technologiques constituent un catalyseur du développement du secteur de l'éducation et de la formation (Ouédraogo, 2020). Mastafi (2014), pour sa part, développe l'idée selon laquelle les TIC induisent des transformations importantes des systèmes éducatifs des pays émergents.

La présente recherche part de l'hypothèse principale suivante : l'insuffisance d'équipement informatique et de formation constituent les obstacles à l'intégration pédagogique des TIC par les inspecteurs de l'enseignement secondaire dans la formation continue des enseignants de la DPEPS du Boulkiemdé. Celle-ci se compose de deux hypothèses secondaires ci-dessous :

- Hypothèse secondaire 1 : le déficit d'équipement informatique des inspecteurs de l'enseignement secondaire de la DPEPS du Boulkiemdé influence négativement l'intégration pédagogique des TIC dans la formation continue des enseignants ;
- Hypothèse secondaire 2 : l'insuffisance de formation des inspecteurs de l'enseignement secondaire de la DPEPS du Boulkiemdé aux TIC détermine la non intégration pédagogique de ces outils dans la formation continue des enseignants.

Pour vérifier ces hypothèses, nous avons opté pour une recherche qualitative (Dumez, 2013). Ce choix est motivé par une volonté de partir des représentations et des pratiques de formation par les inspecteurs pour analyser les freins à la pleine intégration pédagogique des ressources informatiques dans le cadre de leurs activités professionnelles. Pour y parvenir, il s'est avéré nécessaire de recourir à des outils tels que les entretiens semi-dirigés et l'observation des pratiques de formation pédagogique au profit des enseignants du post-primaire et du secondaire. La mise en œuvre de cette approche méthodologique a permis d'aboutir aux résultats selon lesquels les équipements technologiques sont très limités en nombre. À cela, s'ajoute le problème de l'insuffisance des compétences chez les inspecteurs pour une utilisation optimale des TIC au cours des séances de formations pédagogiques. Structurée en quatre (04) parties, l'étude aborde successivement le contexte de l'intégration des TIC, la méthode de recherche, la présentation et l'analyse des données collectées et la discussion.

1. Cadre théorique et contexte de l'intégration pédagogique des TIC dans la formation

Notre étude se fonde sur une théorie d'intégration initiée par Bérubé et Poellhuber (2005). Aussi, elle prend appui sur les travaux antérieurs réalisés sur l'utilisation pédagogique des TIC par les acteurs de l'éducation.

1.1. La théorie de référence de l'étude

La question de l'accès aux savoirs par les acteurs de l'éducation à travers les ressources numériques a fait l'objet de nombreuses recherches (Ouédraogo, 2021). Assurément, la formation est une condition indispensable à l'exécution efficace des activités professionnelles. Dans cette recherche, notre approche s'inscrit dans une explication des difficultés qui jalonnent l'appropriation des TIC par les formateurs. Elle s'inspire de la théorie développée par Bérubé et Poellhuber (2005) qui conçoivent quatre phases de développement des compétences à travers l'intégration des TIC par les enseignants. Il s'agit des compétences destinées à exploiter les TIC dans des situations de communication et de collaboration, des compétences destinées à rechercher et à traiter des informations à l'aide des TIC, des compétences destinées à créer des situations d'apprentissage à l'aide des TIC et des compétences à développer et à diffuser des ressources d'apprentissage à l'aide des TIC.

Nous nous intéressons spécifiquement au troisième niveau, à savoir la création des situations d'apprentissage au moyen des TIC. Les auteurs partent du principe que l'enseignant appréhende les TIC comme des outils lui permettant d'atteindre ses objectifs pédagogiques. Les TIC sont régulièrement utilisées comme un support, une aide au développement des apprentissages actifs et authentiques. L'utilisation pédagogique des TIC par les inspecteurs aura pour effet d'accroître le niveau de motivation et d'implication des enseignants lors des sessions de formations pédagogiques.

1.2. Contexte de l'intégration pédagogique des TIC dans la formation

Dans cette étude, la revue de littérature sur la problématique de l'intégration pédagogique des TIC dans la formation comprend trois articulations thématiques que sont les TIC et formation continue des enseignants, les TIC et l'encadrement pédagogique, et enfin les obstacles à l'intégration pédagogique des TIC dans l'encadrement des enseignants.

1.2.1. TIC et formation continue des enseignants

La formation continue est un important moyen d'appropriation des TIC en vue de la qualité de l'éducation et de la formation (Sankara, 2019). Elle permet à l'individu d'accéder à des connaissances et de disposer des compétences pour bien exécuter des tâches. Barry (2009, p.11) partage cet avis lorsqu'il soutient qu'on ne peut pas avoir des enseignants de qualité en Afrique en utilisant « uniquement les moyens et modes classiques de formation et de perfectionnement. La diversification des formules et des moyens dont le recours aux TIC [...], est un passage obligé ». Tel semble être aussi le crédo de Lebrun (2004, p.12) pour qui l'une des « finalités de la formation pédagogique des enseignants est que ces derniers soient mieux armés à favoriser le développement des compétences requises chez les étudiants ». La formation à la maîtrise des outils numériques prend en compte les méthodes pédagogiques et le développement des compétences et aptitudes exigées par la société à savoir l'autonomie, la souplesse et l'adaptation, les capacités à solutionner des problèmes et à communiquer, etc. À ce niveau, les TIC occupent une place de choix et selon Lebrun (2004, p.13), « leur rôle est [...] d'accéder à des informations [...], découvrir des situations nouvelles à analyser, interagir avec d'autres, produire... ». Il existe plusieurs modes d'approche de la formation pédagogique des enseignants en contexte d'utilisation des TIC. Selon cet auteur, il s'agit essentiellement des « exposés sur les techniques et les méthodes (information), partage de pratiques, valorisation des activités (motivation), ateliers de découvertes, d'expérimentation (activités), travail en groupe, scénarisation de projets (interaction), encouragement au projet, aux initiatives pédagogiques, modes de financement (production) », (2004, p.15). Cette approche de développement de compétences des professeurs intégrant les TIC est manifestement en rupture avec les méthodes dites traditionnelles, décriées pour leur manque d'efficacité pédagogique. Elle exalte la motivation, célèbre la mise en activité et encourage la prise des initiatives par l'apprenant. Au Burkina Faso, cela est en cohérence avec l'esprit de la Loi N°013-2007/AN de 2007 qui, à son article 13, stipule que l'école burkinabè a pour « finalités de

faire du jeune burkinabè un citoyen responsable, producteur et créatif ».

L'utilisation des ordinateurs et la présentation des modules à l'aide du logiciel *PowerPoint* suffisent-elles pour accroître la qualité et les rendements des formations pédagogiques ? À cette interrogation, Clark et Salomon (1986), cités par Lebrun (2004, p.16) répondent en mettant en relief l'impact des technologies sur l'enseignement :

- aucun moyen d'enseignement n'est supérieur aux autres en ce qui concerne l'apprentissage d'une tâche donnée ;
- dans une situation d'apprentissage médiatique, les améliorations constatées sont rarement attribuables au seul moyen d'enseignement utilisé ;
- dans une situation d'apprentissage médiatique, la qualité de l'apprentissage dépend au moins autant de la motivation des étudiants à apprendre avec le média utilisé que de ce média lui-même ;
- les moyens d'enseignement simples et peu coûteux sont préférables aux moyens complexes et onéreux.

À travers cette réflexion, les auteurs soulignent que les TIC ne constituent pas en soi un facteur de motivation des enseignants. Leur simple présence n'est pas synonyme d'un enseignement de qualité. C'est pourquoi, il est intéressant d'affirmer avec Lebrun (2004, p.17) que « l'importance de l'information, du support technique et du soutien pédagogique aux enseignants est une priorité pour que les technologies catalysent réellement un renouveau pédagogique. Sans cela, les nouvelles technologies permettront au mieux de reproduire les anciennes "pédagogies" ». Une telle position illustre à suffisance la nécessité d'une formation conséquente des enseignants et des encadreurs pédagogiques, sur tout ce qui accompagne l'usage des TIC en milieu éducatif. Toutefois, en tant qu'adultes apprenants, les professeurs doivent être formés aux TIC en prenant en compte quelques principes de base en andragogie dans l'optique de susciter des apprentissages féconds. Selon Hachicha (2006) repris par Tibiri (2023, p.214),

- les adultes ne se perfectionnent que s'ils y sont motivés ;
- les adultes ne se perfectionnent que s'ils en ressentent le besoin ;
- les adultes apprennent par la pratique, et non par l'enchaînement logique ;
- les adultes progressent en résolvant des problèmes liés à leur réalité ;
- les adultes mémorisent dans une atmosphère détendue ;
- les adultes apprécient la variété et la présentation d'une idée de plusieurs manières différentes
- les adultes veulent être guidés et non jugés, ils progressent par l'échange, et non par le contrôle.

L'intérêt des travaux sus-évoqués réside d'abord dans le fait que la formation est un facteur prépondérant dans l'acceptation, l'adoption et la maîtrise des technologies éducatives. La seule présence des équipements informatiques ne suffit pas. Ensuite, ils abordent des stratégies et des visions permettant de rompre avec l'approche behavioriste de l'enseignement et de faire sens aux activités de formation par les TIC. Cependant, ces écrits n'abordent pas finement la problématique des TIC dans l'univers des encadreurs pédagogiques.

1.2.2. Technologies de l'information et de la communication dans l'encadrement pédagogique

La littérature sur l'utilisation des TIC par les encadreurs pédagogiques dans la formation des enseignants n'est pas particulièrement abondante. Cependant, à travers une étude quantitative touchant quarante-cinq (45) formateurs et menée dans la Haute École Pédagogique du canton de Vaud en Suisse, Baumberger et *al.* (2008) exposent les conditions d'utilisation des TIC par les formateurs des enseignants. Ils partent du postulat selon lequel les écoles de formation doivent être des lieux d'initiation des enseignants à l'intégration des TIC. Cette position rejoint celle défendue par Lompo (2013), au Burkina Faso, qui préconise la formation des formateurs à l'École

normale supérieure (ENS) et ceux de l'École nationale des Enseignants du Primaire (ENEP)¹. Ainsi, « intégrer les TIC durant la formation initiale a [...] un effet de modelage sur les futures pratiques des enseignants » (Baumberger et *al.*, 2008, p.74). L'enquête par questionnaire est articulée autour de trois (03) thématiques à savoir les aspects relatifs à l'équipement informatique, à la maîtrise de leur usage et les représentations des encadreurs sur les TIC. L'étude révèle que tous les formateurs interrogés disposent d'un ordinateur portable, d'un accès à l'internet et d'une adresse e-mail. Au-delà de cet équipement, ces encadreurs pédagogiques disposent d'autres éléments si importants, qu'évoquent Baumberger et *al.* (2008, p.78) :

Plus de 80 % des formateurs ont également à disposition un scanner [...]. Sur leur machine, ils ont quasiment tous (plus de 90%) à disposition une suite bureautique (traitement, tableur et logiciel de présentation), un navigateur, une messagerie, un agenda électronique et un carnet d'adresses. La majorité d'entre eux (entre 70 et 85%) ont un logiciel de visualisation et de montage vidéo, un logiciel de dessin, un graveur de CD ou DVD, une base de données et un logiciel de retouches d'images.

En ce qui concerne l'utilisation des outils TIC, l'étude a révélé un niveau de maîtrise appréciable des ressources numériques par une minorité d'encadreurs. En effet, environ 30% des formateurs font de la programmation, créent et utilisent un site Internet, un blog ou des macros. Cela suscite de l'autonomie chez ces formateurs à telle enseigne qu'ils sollicitent rarement de l'aide.

Relativement aux représentations des formateurs sur les TIC, la majorité des encadreurs soutient que les TIC ont un impact ergonomique important. Baumberger et *al.* (2008, p.79), en concluent que « l'informatique sert à améliorer l'efficacité, la qualité, à mieux s'organiser et à produire de nouvelles choses ». En dépit de la disponibilité des outils et des compétences détectées chez les enquêtés, les chercheurs insistent sur la formation technique accrue pour

¹ Depuis 2020, la fusion des huit (08) ex-ENEP a donné naissance à l'Institut de Formation des Personnels de l'Éducation (INFPE).

davantage être efficaces. Pour ce faire, ils suggèrent quatre grands axes à développer :

une offre d'outils simples et efficaces fournis par l'institution, un niveau technique suffisant pour « oser » utiliser ces outils dans le cadre de la formation, une formation technico-pédagogique (gestion de la matière et de la classe avec les outils TIC), l'accompagnement par un spécialiste (Baumberger et *al.*, 2008, p.84)

Cette approche a l'avantage de démystifier l'utilisation des ressources technologiques au profit des enseignants et des encadreurs pédagogiques. Les travaux ci-dessus abordés sont édifiants à plus d'un titre. En effet, Baumberger et *al.* (2008) font, par exemple, le constat qu'en dépit de la disponibilité des ressources informatiques et de leur bonne maîtrise par les encadreurs, il semble impérieux de renforcer leurs compétences techniques par une formation.

1.2.3. Obstacles à l'intégration pédagogiques des TIC dans l'encadrement des enseignants

Dans l'éducation, de nombreux chercheurs ont identifié plusieurs entraves à l'utilisation correcte des outils numériques. Cependant, nous nous contenterons d'évoquer quelques-uns que nous jugeons très importants pour cette étude. Pierre (2009, p.28) reconnaît que les obstacles à l'intégration des TIC s'expliquent d'abord par trois facteurs que sont « l'équipement ou les logiciels, le temps et le soutien pédagogique ». Plus loin, il renchérit que la réussite de la formation à l'utilisation des TIC dépend bien plus des paramètres psychologiques, idéologiques, organisationnels et sociaux. Selon Mastafi (2014), il existe de nombreuses entraves à l'intégration pédagogique des technologies dans le système éducatif des pays du Sud et en particulier celui du Maroc. Pour lui, « il ne s'agit pas uniquement d'obstacles financiers qui entravent l'acquisition des ressources technologiques, mais d'autres facteurs politique, économique, technologique et culturel, qui entrent en jeu pour l'intégration des TIC en éducation » (Mastafi, 2014, p.51). La rareté ou l'insuffisance des ordinateurs ainsi que les dispositifs de connexion sont considérés comme des obstacles

majeurs à l'utilisation des TIC. S'inscrivant dans le même ordre d'idées, Karsenti et Ngamo (2009) rapportent qu'en Afrique, les véritables entraves à l'usage pédagogique des ressources technologiques sont sans conteste le manque d'ordinateurs, de logiciels, d'électricité, etc. À cela s'ajoute le faible niveau de formation des enseignants, des chefs d'établissement et du personnel de soutien (Mastafi, 2014). Au titre des obstacles relatifs aux politiques de mise en œuvre des TIC, l'auteur rappelle que jusqu'en 2005, aucun pays africain ne disposait d'une politique nationale claire et intégrée des TIC en éducation. Quant aux enjeux culturels, signalons que l'internet, en plus d'être un vecteur de diffusion des savoirs, se présente aussi comme un moyen de transmission de la culture occidentale au reste du monde. En cela, il participe de l'uniformisation de la culture et menace de ce fait les valeurs et les identités des peuples et surtout ceux de l'Afrique.

2. Méthodologie de la recherche

Dans cette rubrique, il s'agit de préciser la démarche retenue pour l'étude, le milieu de recherche ainsi que les outils. Il est aussi question d'aborder la population cible et l'échantillonnage.

2.1. Méthode de recherche

Pour analyser les entraves à l'intégration pédagogique des TIC par les inspecteurs de l'enseignement secondaire, nous avons opté pour une démarche qualitative car nous cherchons à appréhender les freins à cette intégration des TIC à travers des attitudes des encadreurs pédagogiques, leurs opinions, leurs convictions et leurs pratiques. Par ailleurs, certains obstacles étant liés aux représentations des acteurs, seule la méthode qualitative permet d'y accéder. En effet, selon Maier et Goergen (1994), repris par Mastafi (2014, p.55), la démarche qualitative permet « d'exprimer librement leurs opinions, points de vue et expériences... Sans imposer à la population un questionnaire ou un cadre pré-structuré ». Toutefois, cette démarche ne s'interdit pas l'usage des chiffres (Dumez, 2013) dans l'analyse des données. Quant à la méthode d'analyse des données, nous avons opté pour une analyse de contenu thématique. Elle a consisté en un regroupement des

données en thèmes pertinents en relation avec les objectifs de la recherche.

2.2. Champs d'étude

La présente recherche est réalisée dans la ville de Koudougou, située dans la région du Centre-Ouest, à 100 km à l'Ouest de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Le choix porté sur cette localité tient au fait qu'elle fut un champs d'implantation et de promotion des TIC depuis 1987 à la faveur du projet d'introduction de l'informatique dans les établissements d'enseignement secondaire (Segda, 2005). À terme, ces équipements informatiques devraient contribuer au développement des compétences informationnelles des élèves, des enseignants, des proviseurs et des encadreurs pédagogiques.

2.3. Instruments de collecte des données

Pour la collecte des données, deux outils ont été mis à contribution. Il s'agit d'un guide d'entretien semi-dirigé et d'une grille d'observation des activités de formation pédagogique animées par des inspecteurs. Le choix du guide d'entretien tient au fait que nous cherchons à analyser les opinions et les représentations des inspecteurs sur les TIC. Le guide donne aux encadreurs l'opportunité d'explicitier leurs manières de faire et leurs représentations sur le sujet. Quant à la grille d'observation, elle a été retenue car elle permet de prélever directement l'information à la source. Selon Marquet et al. (2022, p.179), « la particularité et l'avantage de l'observation directe sont que les informations recueillies par le chercheur sont "brutes" ». Par ailleurs, la grille a cette spécificité de permettre au chercheur de se départir de ses propres considérations pour analyser le phénomène uniquement à partir de la structure et des éléments de la grille.

2.4. Population cible et échantillonnage

La population cible regroupe les inspecteurs de l'enseignement secondaire et les activités de formations pédagogiques. Les entretiens ont concerné onze (11) encadreurs pédagogiques de la DPEPS/BLK. Leurs points de vue sont recueillis à l'aide de l'enregistreur vocal d'un téléphone portable utilisant le système *android*. Les entrevues se sont

déroulées du 24 octobre au 15 décembre 2023 en fonction de la disponibilité des acteurs identifiés et sur leurs lieux de travail. La durée de chaque entretien varie entre 30 et 45 minutes. Le tableau suivant présente la répartition des encadreurs pédagogiques selon la discipline et l'ancienneté en années. Le codage est manuel et les numéros sont affectés aux inspecteurs par ordre de réalisation de l'entretien. Toutes les entrevues ont été complètement retranscrites sur documents word.

Tableau : Répartition des encadreurs pédagogiques selon la discipline et l'ancienneté

Codes	Disciplines	Ancienneté en années
EP1	Sciences de la Vie et de la Terre	11
EP2	Mathématiques	7
EP3	Éducation Physique et Sportive	6
EP4	Histoire-Géographie	13
EP5	Anglais	17
EP6	Allemand	07
EP7	Philosophie	06
EP8	Sciences physiques	06
EP9	Technique tertiaire	08
EP10	Technique industrielle	05
EP11	Français	07

Source : Somé, Kaboré et Lompo, Résultats des enquêtes réalisées entre octobre et novembre 2023

Le tableau révèle que trois (03) encadreurs totalisent plus de dix (10) ans d'ancienneté. Les huit autres inspecteurs ont une ancienneté qui varie entre cinq (05) et dix (10) ans. Cela apparaît comme une source d'expériences, un background dans l'utilisation des TIC.

En ce qui concerne l'échantillonnage des encadreurs pédagogiques, nous avons choisi un inspecteur par discipline, soit onze (11) au total. La technique de désignation de cet échantillon a été probabiliste dans la mesure où tous les encadreurs de la Direction provinciale participent à des activités de formation pédagogique. Quant aux séances de formation pédagogique, nous avons observé celles organisées par la

Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique (DDEC) en collaboration avec les encadreurs pédagogiques sur les réformes curriculaires en lien avec l'Approche Par les Compétences (APC) dont la mise en œuvre a commencé en octobre 2022 dans les établissements. La technique d'échantillonnage est aussi probabiliste puisque nous nous intéressons à toute formation conduite par les inspecteurs de l'enseignement secondaire dans la zone d'étude. Notons que la DPEPS/BLK n'a pas menée d'activités de formation en son sein au moment de nos enquêtes. Nonobstant ce fait, nous sommes parvenus à des résultats sur la problématique de l'utilisation des TIC par les encadreurs.

3. Présentation et analyse des principaux résultats

Cette partie consiste à présenter les informations collectées sur le terrain au moyen des outils. Les données recueillies ont fait l'objet d'une analyse dans l'optique de comprendre les difficultés d'intégration pédagogique des ressources informatiques dans la formation continue.

3.1. Analyse des résultats par axes thématiques

L'analyse des entrevues auprès des participants à l'enquête a permis de dégager trois centres d'intérêt que sont l'équipement informatique du service de l'encadrement, la formation des inspecteurs et les obstacles à l'intégration pédagogiques des TIC.

3.1.1. De l'équipement informatique du service d'encadrement et de la formation pédagogique du Boulkiemdé

Selon les onze (11) inspecteurs interrogés, le service d'encadrement ne dispose que d'un ordinateur et d'un rétroprojecteur pour la formation du personnel enseignant de la DPEPS/BLK. L'EP1 exprime cette réalité en ces termes : « *le service de l'encadrement de façon spécifique non. En dehors de l'ordinateur du chef de service, aucune inspection n'est dotée de quoi que ce soit. Mais, il y a un rétroprojecteur au sein de la DPEPS/BLK qu'on utilise et qui du reste pose des problèmes parce que quand il y a des formations, étant donné que c'est un rétroprojecteur unique, ça pose énormément de*

problèmes, parce que lorsqu'on veut dérouler une formation en Physique-Chimie avec un rétroprojecteur, en SVT avec un rétroprojecteur, en technique tertiaire, ça devient compliqué, c'est le premier venu qui prend le rétroprojecteur ». Il renchérit que « la situation de dénuement matériel est telle que des inspecteurs sont souvent obligés de mettre à contribution leurs appareils personnels pour animer les formations ». Son point de vue est appuyé par l'EP2 qui soutient que « les encadreurs ont des outils personnels : ordinateurs, clés USB ». Celui-ci précise que « les TIC qu'ils utilisent dans le cadre de la formation sont des acquisitions personnelles. Ils ne sont pas le fruit d'une dotation venant du ministère ». L'EP4 nous confie que la connexion à l'internet n'existe pas au moment de nos enquêtes. Cependant, il précise qu'une promesse de connexion a été faite par son supérieur hiérarchique.

En nous fondant sur les déclarations des enquêtés, deux constats peuvent être faits. Le premier constat est que le SEFP, en tant que service regroupant onze (11) inspections, a un équipement informatique très faible comprenant un rétroprojecteur et un ordinateur de bureau. Il n'a pas de connexion à l'internet. Le ratio est d'un ordinateur pour 24 inspecteurs. En outre, le manque de connexion à l'internet complexifie la recherche et l'accès aux données numériques dans le service dans le but d'aider les enseignants.

Le second constat est que, pour parer à ce manque d'outils, des encadreurs pédagogiques ne manquent pas de magnanimité dans la mesure où ils acceptent volontiers mettre à contribution leurs ordinateurs personnels pour concevoir des modules de formation, désigner les correcteurs aux examens scolaires, programmer des visites de classes et des suivis pédagogiques des stagiaires de l'École normale supérieure (ENS) dans la province. Cependant, sont-ils bien outillés pour intégrer l'outil de manière pédagogique dans la formation des enseignants ?

3.1.2. De la formation des encadreurs à l'intégration pédagogique des TIC

Au sujet de la formation des encadreurs à l'exploitation des TIC pour les formations pédagogiques, les avis sont divergents. De prime abord, il y a ceux qui affirment n'avoir pas bénéficié d'une formation

continue en TIC dans leur poste d'affectation. Ces derniers, largement majoritaires, avancent que leur culture en informatique viendrait de leurs formations professionnelle (à l'ENS) et académique, en témoigne la déclaration suivante de l'EP1 : « *Toutes les connaissances que j'ai, c'est des connaissances inhérentes à la formation de conseiller pédagogique et d'inspecteur et puis maintenant des études personnelles dont le master, c'est peut-être ça qui nous a outillés dans ce sens. Sinon, venue de la direction provinciale ou de la direction de formation initiale et continue, non. Aussi, il a été mis à notre disposition des applications qui permettent d'utiliser certains logiciels* ». Ce témoignage est partagé par l'EP3 qui n'a pas connu de renforcement de ses compétences en TIC depuis la fin de sa formation de conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire (CPES) en 2019. Sur la question, il affirme qu' : « *en dehors de la formation initiale des Conseillers Pédagogiques, on n'a pas reçu une formation spécifique en informatique* ». Il poursuit : « *C'est cette année qu'on a eu l'occasion de faire des formations pédagogiques aux enseignants depuis notre sortie* ». Cet encadreur (EP3) a servi pendant trois (03) années successives dans une autre région du pays avant d'être muté au Centre-Ouest où il est affecté dans la DPEPS/BLK.

À rebours, un deuxième groupe d'inspecteurs représentant un peu plus du tiers des formateurs, déclarent avoir eu des occasions de recyclage en informatique. C'est dans ce sens que l'EP2 affirme qu'il a déjà pris part à une formation spécifique en informatique organisée par une structure centrale du ministère de l'Éducation nationale. Sa déclaration suivante en est l'illustration : « *Oui, j'ai déjà suivi une formation sur les TIC à Ziniaré (Chef-lieu de la région du Plateau Central). Je crois que c'est en 2017 ou 2018. C'était une formation portant sur l'utilisation des TIC dans les formations des enseignants* ». L'EP4 s'inscrit dans le même ordre d'idées en soutenant qu'il a été formé à Excel et Word mais en sa qualité de chef de service, pas en tant qu'encadreur pédagogique. Ces rares initiatives contribuent à doter les inspecteurs de compétences supplémentaires en technologies éducatives et surtout dans la conduite des activités de formation. Ces propos rejoignent ceux de l'EP8 qui professe qu'il a été formé à l'utilisation des TIC pour la formation des enseignants dans le cadre de l'approche *Progressive Science Initiative-Progressive*

Mathematics Initiative (PSI/PMI). Cette approche a été développée pour promouvoir l'apprentissage des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM). Les STEM sont jugées déterminantes pour le décollage de toute société et s'inscrivent dans le courant des méthodes actives.

De ces entretiens, on peut retenir que tous les encadreurs pédagogiques ont reçu des formations en TIC à l'ENS. Mieux, nombre d'entre eux ont bénéficié d'une initiation à l'informatique et aux technologies de l'éducation lorsqu'ils étaient des professeurs stagiaires. Outre cela, tous ont reçu des cours en tant que conseillers pédagogiques et inspecteurs en position de stage. Enfin, quelques-uns ont bénéficié de renforcements en fonction de leur lieu d'affectation, des responsabilités occupées, des projets comme le Projet d'Amélioration de l'Accès et la Qualité de l'Éducation (PAAQE). Cette situation expliquerait la disparité des compétences en TIC chez les inspecteurs du secondaire qui, de notre point de vue, serait liée à l'absence de restitution des travaux de formation au profit de ceux qui n'y ont pas pris part. Qu'en est-il de l'orientation des professeurs vers les sites d'internet lors des séances d'encadrement ?

3.1.3. De l'orientation des enseignants par des encadreurs vers des sites d'internet de recherche

L'expansion des TIC et singulièrement de l'internet a rendu les savoirs universels. Nul n'ayant encore le monopole de la connaissance, il devient judicieux de développer chez les professeurs des aptitudes à la recherche documentaire. Cela contribue à prendre en compte leurs préoccupations, en perpétuelle évolution. L'EP1 va dans ce sens en soutenant qu'il existe « *des sites de recherches internet pour aider les professeurs. [...]. Ce sont de nouvelles méthodes américaines PSI-PMI. Nous aussi, nous avons mis cela à la disposition des enseignants, ça leur permet d'être connectés à des sites. Surtout pour certains mécanismes dont on n'a pas des laboratoires, je peux donner quelques exemples : les questions de sélections naturelles, les mesures PH* ». De ce qui suit, on retient que le recours aux TIC permet de pallier le manque de laboratoires en ce concerne les matières scientifiques, de parer à l'insuffisance des documents dans les écoles. Il ajoute également qu'« *la connaissance est un peu vulgarisée. Avant même*

qu'on ne soit formé par l'ENS, un collègue m'avait déjà montré des sites sur lesquels on pouvait aller prendre des animations. Alors, je pense par exemple au cycle génital de la femme que nous, nous expliquons quelque fois avec des planches murales. Comme, c'est un mécanisme qui se passe à l'intérieur du vivant, si c'est animé, ça permet de bien comprendre ». De ces propos, nous inférons que la connaissance des sites par les enseignants est un fait puisque des inspecteurs s'attèlent à les y orienter. La déclaration suivante de l'EP2 s'inscrit dans cette perspective : « oui, pour ce qui concerne les Mathématiques, ce sont des sites qui parlent de certaines notions telles que Xmath, FreeMath ». L'EP8 reconnaît qu'il montre des sites de recherches aux enseignants dans les activités de formation. Il s'agit par exemple du site dénommé www.njctl.org. À sa suite, l'EP11 nous confie qu'il recommande à ses participants l'exploitation des sites d'internet comme « Google Scholar et PDF drive parce qu'on y trouve des documents, des exercices à faire avec les apprenants ». Dans un contexte de généralisation de l'Approche Par les Compétences (APC) dans l'enseignement-apprentissage au Burkina Faso, la maîtrise et l'utilisation des ordinateurs et des smartphones comme supports d'enseignement actif et interactif permettent d'inculquer chez les professeurs des compétences de recherche et de traitement de l'information.

À l'opposé, l'EP3 avoue ne pas orienter les participants vers des sites de recherche où ils peuvent approfondir les contenus d'enseignement. C'est la même position que celle de l'EP5 qui reconnaît qu'il ne montre pas des sites aux enseignants. En revanche, cet inspecteur nous fait remarquer sa position à travers ses propos suivants : « notre collaboration avec les Américains nous a permis d'en savoir quelque chose. Nous avons pris part à la formation avec deux universités : l'université de Oregone d'abord et l'université de Washington en 2017. C'est lors de ces formations qu'on nous a proposés des sites. Et nous les partageons avec les enseignants. Mais, ça ne court pas les rues ». Même si cet inspecteur connaît des sites exploitables par les professeurs, il manifeste de la réserve quant à leur diffusion au bénéfice des enseignants. Cette posture de l'encadreur est manifestement incompréhensible dans la mesure où la formation qu'il suivie doit être réinvestie au profit des professeurs. De plus, ce refus

de montrer les sites de recherches internet est une forme de violation des textes régissant le corps dont le statut particulier de l'éducation. En effet, les encadreurs sont chargés de promouvoir les innovations pédagogiques et didactiques.

De ce qui précède, on retient que tous les encadreurs pédagogiques ont une connaissance des sites d'internet utiles aux enseignants dans la perspective de l'actualisation et de l'enrichissement des contenus mais une minorité d'encadreurs se réservent de les leur montrer. Cette attitude de réserve traduit, de notre point de vue, une réticence des encadreurs vis-à-vis de l'intégration pédagogique des TIC par les enseignants dans les lycées et collèges.

4. Discussion des résultats

La prise en compte des TIC dans les activités de formation continue afin de construire des situations pédagogiques authentiques, significatives et innovantes est de nos jours comme une nécessité. L'évolution des TIC devrait déterminer des transformations dans les approches andragogiques en classes et dans d'autres cadres de formation des adultes. Cela se justifie par le fait que l'utilisation des TIC présente des enjeux pratiques. Dans ce volet de la discussion, deux axes de réflexion se dégagent.

4.1. De la disponibilité des TIC dans le service de l'encadrement et de la formation pédagogiques

De prime abord, les entretiens réalisés auprès des inspecteurs révèlent que le service de l'encadrement et de la formation pédagogiques (SEFP) dispose d'un équipement informatique très limité. En effet, il n'existe qu'un seul rétroprojecteur et un ordinateur de bureau pour un service qui totalise onze (11) inspections et regroupant vingt-quatre (24) inspecteurs en décembre 2023. À l'analyse, le ratio est faible avec par exemple un ordinateur pour 24 inspecteurs. Un tel niveau d'équipement pour un service d'intérêt stratégique en matière de formation est loin de susciter l'engagement des encadreurs à s'appropriier les TIC dans leurs activités professionnelles. Ces résultats corroborent les travaux de Agaissa (2018, p.141) qui relève des obstacles à l'usage des TIC au Niger, parmi lesquels on note un

« équipement informatique insuffisant [...] défectueux ou leur difficile accès ». Aussi, la maintenance des appareils n'est pas régulière d'autant plus que les antivirus ne sont pas mis à jour. Au Burkina Faso, Sankara (2019) soutient que l'indisponibilité des équipements informatiques est un frein à l'utilisation des TIC par les enseignants dans le cadre de la formation continue. S'il est indéniable que le service de l'encadrement ne dispose pas de beaucoup de matériels technologiques, force est de reconnaître que certains encadreurs pédagogiques possèdent leurs propres outils et dispositifs informatiques nécessaires à l'intégration des TIC. Cette situation nous conduit à affirmer que les obstacles matériels à l'utilisation pédagogiques des TIC (Raby, 2004) ne sont pas infranchissables dans la mesure où des agents en possèdent. Mieux, elle exacerbe les inégalités chez les encadreurs en termes d'accès aux savoirs et savoir-faire devant la pratique éducative.

4.2. De la formation des encadreurs pédagogiques à l'intégration pédagogique des TIC dans les activités de formation

De nos entretiens avec les encadreurs pédagogiques, il ressort que la plupart de ceux-ci n'ont pas une formation conséquente à l'utilisation pédagogique des TIC dans le sens d'outiller les enseignants. Pour preuve, les formations professionnelles de conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire (CPES) et d'inspecteurs de l'enseignement secondaire (IES) ne s'attardent pas spécifiquement sur la conception des diaporamas ni sur la construction de situations d'apprentissage authentiques en se servant des TIC comme supports. Ces cours d'initiation sur les TIC abordent des généralités qui occultent parfois les enjeux pédagogiques, didactiques et épistémologiques des ressources informatiques. Par ailleurs, ils n'intègrent pas les caractéristiques de l'apprenant adulte. La conséquence qui en résulte est que des inspecteurs stagiaires sortent démunis de compétences techno-pédagogiques de base pour se servir des matériels informatiques en vue de former les enseignants. Ce faible niveau de formation en TIC est tel que le peu de dispositif technologique disponible au SEFP est utilisé de sorte à perpétuer des pratiques traditionnelles, c'est-à-dire une formation centrée sur l'inspecteur pédagogique. Une telle posture traduit une connaissance

uniquement basique sur les TIC (Tibiri, 2015) dans la mesure où très peu sont capables de concevoir des capsules vidéo, des cours scénarisés et des enregistrements audio pour la formation en présentiel, voire à distance des professeurs. Cela renforce la position de Anderson *et al.* (2002, p.11) qui soutiennent que la prise en compte des TIC dans les programmes de formation nécessite « une préparation minutieuse » et une formation appropriée. Ladite préparation doit prendre en compte les aptitudes techno-pédagogiques telles que développées par Bérubé et Poellhuber (2005) à savoir les compétences de recherche, de traitement d'information, la création des situations d'apprentissage à l'aide des TIC et la diffusion des ressources d'apprentissage à l'aide des TIC. Toutefois, il est bon de rappeler qu'en plus de la formation organisée par l'État, les encadreurs doivent s'auto-former pour être en phase avec les exigences de l'encadrement au XXI^{ème} siècle.

4.3. Faiblesses de l'étude et perspectives

Les principales insuffisances de cette étude peuvent être imputables à son cadre géographique et à la collecte des données. En effet, la recherche s'est faite dans une seule Direction Provinciale des Enseignements Post-primaire et Secondaire (DPEPS) de la région du Centre-Ouest qui en compte quatre (04). De plus, dans le cadre de la collecte des données, la direction provinciale du Boulkiemdé n'a pas prévu de formations pédagogiques au moment de nos enquêtes. Pour parer à cette situation, nous nous résolu à observer une formation pédagogique de quatre (04) jours organisée par la Direction Diocésaine de l'Église Catholique (DDEC) du 30 octobre au 2 novembre 2023. Cette formation a été assurée concomitamment par les encadreurs de la direction provinciale et ceux de l'École Normale Supérieure (ENS), qui venaient avec leurs propres ordinateurs et vidéoprojecteurs.

En termes de perspectives, nous pensons qu'il est aussi opportun d'investiguer du côté des enseignants à former pour comprendre les enjeux de l'utilisation des TIC pendant les formations pédagogiques animées par les inspecteurs. Cela permettra de percevoir finement les difficultés liées aux TIC auxquelles ce groupe d'acteurs pourrait être confronté.

Conclusion

La finalité des réformes entreprises dans le système éducatif burkinabè est de forger un citoyen responsable, créatif et ouvert aux innovations, surtout technologiques. Cette ouverture voulue devrait s'opérer, entre autres, par l'appropriation des TIC par les acteurs du système. Cependant, des inspecteurs de l'enseignement secondaire éprouvent des difficultés dans la conduite des formations à travers les TIC. L'analyse et l'interprétation des données par le truchement des interviews auprès des encadreurs pédagogiques d'une part, et des observations des séances de formations d'autre part ont permis de soutenir l'idée du faible niveau d'équipement informatique. D'une manière concrète, le service de l'encadrement possède un ordinateur de bureau et un rétroprojecteur. Ce qui est très insignifiant. C'est pourquoi Ouédraogo (2021, p.59) rappelle que « les composantes essentielles de l'infrastructure, c'est-à-dire l'accès et le matériel, sont une condition essentielle pour utiliser les TIC dans la pratique éducative ». À cela s'ajoute le déficit de compétences techno-pédagogiques lié au manque de formation et/ou à l'absence d'autoformation chez les encadreurs. La discussion des résultats a permis de constater que dans bien d'autres localités, il existe des difficultés dans l'utilisation pédagogique des TIC dans la formation en particulier et l'éducation en général. Pour pallier cette situation, la dotation du service de l'encadrement en outils informatiques importants est indispensable. Ces équipements doivent pouvoir être alimentés au solaire compte tenu des coupures d'électricité et des délestages récurrents dans la ville de Koudougou. Tout en encourageant l'autoformation sur les technologies, il s'avère aussi nécessaire de concevoir des programmes de formations des inspecteurs à l'intégration pédagogique des TIC.

Le présent article comporte sans conteste des insuffisances dont quelques-unes ont été relevées. Nonobstant cela, il apporte un éclairage sur les obstacles à l'intégration des TIC dans la formation des professeurs par les encadreurs pédagogiques. Aussi, elle aborde les attitudes de certains inspecteurs, aux antipodes de leurs attributions en tant que formateurs.

Bibliographie

Agaisa Assagaye, (2018), *Didactique de la géographie et technologie de l'information et de la communication (TIC) au Niger : état des lieux et perspectives*, Thèse de doctorat unique, Koudougou, Université Norbert Zongo.

Anderson Jonathan., Van Tom Weert, & Duchateau Charles. (2002). *Information and Communication technology in education : a curriculum for schools and programm of teacher development*. Paris: UNESCO.

Assemblée Nationale du Burkina Faso, (2007), *Loi N°013-2007/AN portant Loi d'orientation de l'éducation*, Ouagadougou, Assemblée Nationale.

Barry Abdoulaye, (2009), Les TIC dans la formation des enseignants en Afrique. *Intégration pédagogique des TIC : succès et défis de 100 +écoles africaines*, pp. 11-17, Récupéré sur <https://www.researchgate.net>, Consulté le 12 avril 2022 à 20h 12 mn.

Baumberger Bernard, Perrin Nicolas Betrix, Dominique & Martin Daniel, (2008), Intégration et utilisation des TIC par des formateurs d'enseignants, in *Formation et pratiques d'enseignement en question*, n°7, Haute école pédagogique du canton de Vaud, Suisse, pp. 73-86.

Bérubé Bernard., & Pollhuber Bruno, (2005), *Un référentiel de compétences technopédagogiques : destiné au personnel enseignant du réseau collégial*, Avec une subvention du regroupement des collèges PERFORMA, Montréal, Collège de Rosemont.

Dumez Hervé, (2013), Qu'est-ce que la recherche qualitative ? *La méthodologie de la recherche qualitative, les questions clés de la démarche compréhensive* (éd. 2è), pp. 9-28.

Karsenti Thierry., & Ngamo Salomon Tchameni, (2009), Qu'est-ce que l'intégration pédagogique des TIC ? *Intégration pédagogique des TIC : stratégies d'actions et pistes de réflexion*, pp. 57-75.

Lebrun Marcel, (2004), La formation des enseignants aux TIC : Allier pédagogie et innovation, in *International Journal of technologies in Higher education*, 1(1), pp. 10-21.

Lompo Joseph Dougoudia, (2013), Les technologies de l'information et de la communication (TIC) et les activités pédagogiques des élèves au Burkina Faso : état des lieux et perspectives, in *WIIRE, Revue des Langues, Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales*, Koudougou, Université Norbert ZONGO, pp. 101-120.

Marquet Jacques, Campenhoudt, Luc Van & Quivy Raymond, (2022), *Manuel de recherche en sciences sociales (éd. 6è.,* Paris, Armand Colin.

Mastafi Mohammed, (2014), Obstacles à l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le système éducatif marocain, in *Frantice.net, numéro 8*, pp. 50-65.

Mian Bi Sehi, (2012), Typologie des usages des TIC par les formateurs des formateurs de l'ENS d'Abidjan, in *Former à distance des formateurs : stratégies et mutualisation dans la francophonie*, pp. 79-84.

Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes, (2013), *Cyberstratégie e-éducation*, Ouagadougou: Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes.

Ngamo Salomon Tchameni, (2007). *Stratégies organisationnelles d'intégration des TIC dans l'enseignement secondaire du Cameroun : Etudes d'écoles pionnières*, Thèse de doctorat présentée à la faculté d'études supérieures en vue de l'obtention du grade de Philosophae Doctor (PH.D) en Psychopédagogie, Montréal, Université de Montréal.

Ossama François, (2001), *Les technologies de l'information et de la communication, Enjeux pour l'Afrique subsaharienne*. Paris, Les éditions L'Harmattan.

Ouédraogo Boukary, (2020), Les professeurs des universités du Burkina Faso embrassent-ils les technologies éducatives ? Dans *T. Karsenti, K. Touré, M. Lepage et S. A. Attenoukon (dir.) : Usages et appropriation des technologies éducatives en Afrique : quelques pistes de réflexion*, Babenda, Langaa, pp. 241-288.

Ouédraogo Mangawindin Guy Romuald, (2021), TIC et inégalités scolaires en lycée et collège au Burkina Faso, *TIC en éducation et en formation*, pp. 47-63.
doi:<https://doi.org/10.7202/1084196ar>.

Pierre Marie Yves, (2009), *Usages des TIC dans la formation pratique des futurs enseignants*, Genève, Université de Genève.

Sankara Abzèta, (2019), *Les entraves à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'autoformation continue des enseignants*, Mémoire de fin de formation à l'emploi d'inspecteur de l'enseignement du premier degré, Koudougou, Ecole Normale Supérieure/Université Norbert Zongo.

Tibiri Simon Pierre, (2023), Pratiques professionnelles des moniteurs d'auto-écoles et satisfaction des candidats au permis de conduire au Burkina Faso, *Laboratoire de recherches en sciences de l'éducation (LAKISA)*, in *Revue des Sciences de l'Education*. ISSN : 2790-1270/ en ligne, 2790-1262/ imprimé , pp. 212-221.

Tibiri Simon Pierre, (2015), *L'intégration pédagogique pour le développement professionnel : le cas de l'accompagnement hybride de mémoires professionnels à l'ENS/UK au Burkina Faso*, Thèse de doctorat unique en sciences de l'éducation, Koudougou, Université de Koudougou.

La gestion des grands groupes dans les pratiques de classe. Quelques défis et perspectives : cas des universités du mali

Youssouf DIAKITÉ
Abdoul Karim CAMARA
Fatoumata Bintou SYLLA

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako/Mali
diakyoussouf@gmail.com

Résumé

Cet article scientifique examine la gestion des grands groupes dans les pratiques de classe au sein des universités du Mali qui font face à des défis particuliers en raison de l'augmentation constante du nombre élevé d'étudiants inscrits dans divers programmes d'études. Cette croissance démographique pose des défis en matière de gestion de classe, de participation active des étudiants et de qualité de l'enseignement.

L'étude se concentre sur la pertinence des pratiques pédagogiques mises en place par les enseignants pour gérer efficacement les grands groupes. Elle contribue à la littérature existante en fournissant des informations sur les pratiques de classe adaptées à la réalité des universités du Mali, confrontées à des effectifs croissants. Les résultats pourraient être utilisés par les enseignants et les administrateurs universitaires pour améliorer la gestion des grands groupes et promouvoir une expérience d'apprentissage plus efficace et inclusive. Des recommandations sont formulées pour soutenir les efforts visant à relever les défis spécifiques liés à la gestion des grands groupes dans le contexte malien.

Mots clés : enseignement en groupe, formation continue, gestion des grands groupes, interaction active, utilisation de la technologie.

Abstract

This scientific article examines the management of large groups of students in classroom practices within universities in Mali. Malian universities face particular challenges due to the constant increase in the number of students enrolled in various study programs. This population growth poses challenges in terms of classroom management, active student participation and teaching quality.

The study focuses on the teaching practices implemented by teachers to effectively manage large groups. It contributes to the existing literature by providing information on classroom practices adapted to the reality of universities in Mali, faced with increasing numbers. The results could be used by teachers and university administrators to improve the management of large groups and promote a more effective and inclusive learning experience. Recommendations are made to support

efforts to address the specific challenges related to the management of large groups in the Malian context.

Key words: group teaching, continuing education, management of large groups, active interaction, use of technology.

Introduction

L'enseignement supérieur est confronté à des défis de taille, en particulier dans les pays en développement où les effectifs étudiants augmentent considérablement. Au Mali, c'est le niveau d'éducation à partir duquel :

On prépare pour toutes les branches de l'activité nationale des spécialistes hautement qualifiés et des chercheurs capables de réaliser un travail créateur dans tous les domaines de la science et de la technologie. Il prépare aux diplômés du premier cycle et du second cycle de l'enseignement supérieur et aux diplômés postuniversitaires. L'enseignement supérieur est dispensé dans les instituts, les facultés et les grandes écoles. Loi 99-046 AN RM, section 4, art : 40, p. 6

Les universités maliennes sont confrontées à une augmentation continue du nombre d'étudiants inscrits dans une variété de programmes d'études, ce qui a des répercussions significatives sur la gestion des grands groupes dans les pratiques de classe.

La gestion des grands groupes y pose des défis spécifiques en termes de participation active des étudiants, de qualité de l'enseignement et de gestion des ressources. Les enseignants doivent trouver des moyens d'engager les étudiants dans un environnement d'apprentissage de plus en plus vaste, tout en s'assurant que chaque élève reçoit une attention individuelle et une évaluation appropriée. Les administrateurs universitaires sont également confrontés au défi de fournir des ressources adéquates et des infrastructures adaptées pour soutenir l'apprentissage dans les grands groupes.

Comment les universités du Mali peuvent-elles améliorer la gestion des grands groupes d'étudiants dans les pratiques de classe pour

assurer une éducation de qualité, tout en surmontant les défis logistiques, pédagogiques et technologiques, et quelles perspectives innovantes peuvent être envisagées pour optimiser cette gestion ?

L'examen de cette problématique a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et à une meilleure expérience d'apprentissage pour les étudiants maliens.

Pour ce faire, nous tenterons de répondre aux questions suivantes :

- quelles sont les stratégies pédagogiques utilisées par les enseignants pour gérer les grands groupes dans les universités du Mali ?
- Quels sont les défis spécifiques auxquels les enseignants sont confrontés lorsqu'ils travaillent avec de grands groupes d'étudiants ?
- Quelles recommandations peuvent être formulées pour améliorer la gestion des grands groupes dans les pratiques de classe au Mali ?

Méthodologie de recherche

Hypothèses de recherche

Il est probable que la diversité des compétences et des besoins éducatifs au sein des grands groupes universitaires au Mali impacte négativement la mise en œuvre de pratiques pédagogiques standardisées.

On pourrait envisager que les contraintes de temps et de ressources matérielles affectent négativement la qualité de l'enseignement dans les grands groupes universitaires du Mali.

Il est probable que les enseignants qui adaptent leurs pratiques pédagogiques en fonction des caractéristiques individuelles des étudiants au sein des grands groupes favorisent un environnement d'apprentissage plus inclusif, que les étudiants qui perçoivent positivement la gestion des grands groupes dans leur université sont

plus susceptibles de montrer un engagement accru et d'atteindre des résultats académiques plus élevés.

Questions de recherche

Quels sont les défis spécifiques rencontrés par les enseignants dans la gestion des grands groupes au sein des universités du Mali ?

En quoi la taille des groupes influence-t-elle la qualité de l'interaction enseignant-étudiant ?

Comment les enseignants s'adaptent-ils pour promouvoir un environnement d'apprentissage inclusif ?

- Méthodes de collecte de données

Enquêtes et questionnaires

Des questionnaires destinés aux enseignants et aux étudiants des universités du Mali.

Les perceptions des enseignants concernant les défis spécifiques de la gestion des grands groupes et les stratégies qu'ils emploient.

Les étudiants sur leur expérience d'apprentissage dans de grands groupes, leurs préférences et les problèmes potentiels qu'ils ont identifiés.

Entrevues semi-structurées

Des entrevues approfondies avec des enseignants, des administrateurs universitaires et des experts en éducation. Les expériences personnelles des enseignants dans la gestion des grands groupes et obtenez des insights sur les meilleures pratiques.

Observations directes en classe

Des observations directes dans des salles de classe universitaires pour évaluer la dynamique des grands groupes. Identification des techniques pédagogiques utilisées, l'interaction enseignant-étudiant, et les défis rencontrés en temps réel.

Analyse de documents institutionnels

Examen des politiques éducatives et les directives institutionnelles des universités du Mali en ce qui concerne la gestion des grands groupes. Analyse de rapports institutionnels, de guides pédagogiques et autres documents pertinents.

Observations directes en classe

Des observations directes dans des salles de classe universitaires pour évaluer la dynamique des grands groupes. Identification des techniques pédagogiques utilisées, l'interaction enseignant-étudiant, et les défis rencontrés en temps réel.

Analyse de documents institutionnels

Examen des politiques éducatives et les directives institutionnelles des universités du Mali en ce qui concerne la gestion des grands groupes. Analyse de rapports institutionnels, de guides pédagogiques et autres documents pertinents.

Études de cas

Sélection des universités spécifiques au Mali pour des études de cas approfondies. Analyse de politiques éducatives spécifiques, pratiques pédagogiques et résultats dans ces contextes particuliers.

Principales conclusions tirées des résultats

Diversité des compétences et besoins éducatifs

Les grands groupes dans les universités du Mali présentent une diversité significative en termes de niveaux de compétence et de besoins éducatifs des étudiants.

Cette diversité nécessite une différenciation pédagogique accrue pour répondre aux exigences variées des apprenants.

Défis pédagogiques importants

Les enseignants sont confrontés à des défis majeurs dans la gestion des grands groupes, notamment la difficulté d'assurer une interaction

individualisée et un suivi approfondi. Les contraintes de temps et de ressources impactent directement la qualité de l'enseignement.

Influence de la taille des groupes sur l'interaction enseignant-étudiant

La taille des groupes influence de manière significative la nature de l'interaction enseignant-étudiant. Les enseignants adoptent diverses stratégies pour encourager la participation et l'engagement, mais celles-ci varient en efficacité.

Impact positif de certaines pratiques pédagogiques

Certaines pratiques pédagogiques spécifiques ont démontré un impact positif sur la gestion des grands groupes. Des techniques telles que la formation par les pairs et l'utilisation de la technologie éducative peuvent améliorer l'efficacité de l'enseignement.

Besoin de ressources supplémentaires

Les résultats mettent en évidence le besoin pressant de ressources supplémentaires, tant humaines que technologiques, pour soutenir la gestion efficace des grands groupes.

L'investissement dans la formation continue des enseignants est également crucial.

Importance des politiques institutionnelles

Les politiques institutionnelles jouent un rôle clé dans la facilitation ou l'entrave à la gestion des grands groupes. Les universités du Mali peuvent bénéficier d'une révision et d'une adaptation de leurs politiques éducatives en fonction des réalités des grands groupes.

Influence sur la réussite académique

La gestion efficace des grands groupes est associée positivement à la réussite académique des étudiants. Les pratiques qui favorisent un environnement d'apprentissage inclusif et engageant peuvent contribuer à améliorer les résultats des étudiants.

1. Définition des mots clés

1.1. La gestion des grands groupes

La gestion des grands groupes fait référence à l'ensemble des stratégies, des compétences et des pratiques utilisées pour organiser, diriger et faciliter l'apprentissage dans des classes où le nombre d'étudiants est élevé. Dans le contexte éducatif, il peut s'agir de salles de classe, de conférences, de séminaires ou d'autres environnements d'apprentissage où un grand nombre d'étudiants sont présents simultanément. Elle vise à optimiser l'efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage malgré les défis inhérents à des effectifs importants et englobe divers aspects, tels que l'organisation du temps, la planification pédagogique, l'engagement des étudiants, l'interaction, l'évaluation et la gestion du comportement. En conséquence,

si l'enseignement en grands groupes est une réalité, qu'elle soit choisie, subie ou consentie, on doit se poser la question de savoir à quelles conditions ce format d'enseignement permet néanmoins de respecter les principes pédagogiques actuels qui recommandent de se centrer sur l'apprentissage des étudiants. Vanpee, D., Godin, V., & al (2008, p. 2).

En effet, l'enseignement en grands groupes est une réalité dans de nombreux établissements d'enseignement supérieur. Que ce format soit choisi pour son efficacité économique, subi en raison de contraintes d'infrastructure, ou accepté par défaut, il pose des défis particuliers pour maintenir une pédagogie centrale sur l'apprentissage des étudiants. La gestion des grands groupes est un défi majeur dans de nombreux contextes éducatifs, que ce soit dans les écoles, les universités ou les centres de formation. Lorsque le nombre d'élèves ou d'étudiants dans une classe dépasse un certain seuil, il devient essentiel de mettre en place des « stratégies efficaces » A. Boulet & L. Savoie-Zajc, (2011) pour assurer un environnement d'apprentissage optimal. Il n'est pas moins contredit par Vanpee, D., Godin, V., & Lebrun, M. (2008, p. 3) qui pensent que :

La gestion administrative du cours (distribution des documents de travail en début de cours, identification des

étudiants, etc.), celui de l'activité d'enseignement proprement dite et celui de l'évaluation de l'apprentissage des étudiants (limitation des possibilités d'évaluations formatives, difficulté de mise sur pied d'une évaluation sommative valide, temps consacré à la correction des examens, etc.).

La gestion des grands groupes présente des caractéristiques distinctes qui nécessitent une attention particulière. Tout d'abord, le nombre élevé d'apprenants peut rendre difficile la « participation active » Meunier, C. (2018, p. 94) de chacun d'entre eux et le maintien de leur engagement tout au long de la session d'apprentissage. De plus, l'enseignant doit trouver des moyens d'individualiser l'enseignement et de répondre aux besoins spécifiques de chaque élève, malgré les contraintes de temps et de ressources.

Dans le contexte des universités du Mali, la gestion des grands groupes revêt une importance particulière en raison de l'augmentation constante du nombre d'étudiants inscrits dans divers programmes d'études. Cette croissance démographique pose des défis en termes d'organisation des cours, de participation des étudiants et de qualité de l'enseignement. Ainsi, pour garantir des résultats d'apprentissage optimaux et une expérience éducative satisfaisante pour les étudiants, les enseignants doivent être en mesure de créer un environnement éducatif participatif et inclusif qui favorise l'interaction, l'engagement et la réflexion critique, malgré les contraintes liées aux effectifs importants.

1.2. La planification pédagogique

La planification pédagogique est un processus essentiel dans le domaine de l'éducation qui vise à concevoir et organiser des activités d'enseignement et d'apprentissage cohérentes et pertinentes. « Une planification pédagogique » (L. Bergeron) efficace permet aux enseignants de structurer leurs cours, de définir des « objectifs d'apprentissage » Bilodeau, H., (1999, p. 4) clairs et de sélectionner des méthodes et des ressources appropriées pour favoriser la réussite des élèves ou des étudiants.

Dans le contexte de la gestion des grands groupes, la planification pédagogique revêt une importance particulière. Lorsqu'un enseignant

est confronté à un grand nombre d'apprenants, il devient crucial de prévoir des stratégies qui permettent de maintenir l'engagement et la participation de tous les étudiants, tout en répondant à leurs besoins individuels.

La planification pédagogique englobe plusieurs aspects, tels que la définition des objectifs d'apprentissage, la sélection des contenus pertinents, la conception des activités d'enseignement, l'évaluation des apprentissages et l'adaptation des méthodes d'enseignement en fonction des besoins des apprenants. Ces éléments deviennent encore plus complexes lorsqu'il s'agit de gérer de grands groupes, nécessitant une réflexion approfondie sur l'organisation du temps, les interactions entre les étudiants et l'enseignant, ainsi que les ressources disponibles.

1.3. L'utilisation de la technologie

L'utilisation de la technologie dans le contexte de l'enseignement et de l'apprentissage fait référence à l'incorporation d'outils, de ressources et de dispositifs technologiques pour faciliter et améliorer les processus d'enseignement et d'apprentissage. Cela englobe l'utilisation de diverses technologies telles que les ordinateurs, les tablettes, les logiciels éducatifs, les applications mobiles, l'accès à Internet, les plateformes d'apprentissage en ligne, les médias interactifs, les simulations, les ressources numériques, etc.

Dans l'éducation, leur service a considérablement évolué au cours des dernières décennies, offrant de nouvelles opportunités et des solutions innovantes pour la gestion des grands groupes. Dans le contexte des universités du Mali, l'intégration de la technologie dans les pratiques pédagogiques peut jouer un rôle crucial dans la gestion efficace des grands groupes d'étudiants.

La technologie offre une gamme d'outils et de ressources qui peuvent aider les enseignants à créer un environnement d'apprentissage plus dynamique, interactif et adapté aux besoins individuels des étudiants. Des plateformes d'apprentissage en ligne aux outils de communication et de collaboration, en passant par les applications mobiles et les dispositifs interactifs, la technologie peut soutenir la gestion des grands groupes en offrant de nouvelles possibilités d'engagement des

étudiants et de personnalisation de l'enseignement. Ce sont des systèmes qui :

visent à favoriser la réutilisation, non seulement des ressources ou des objets d'apprentissage, mais aussi des composantes de plateforme, ainsi que la représentation, l'extraction et le partage des connaissances contenues dans les ressources (documents, outils, opérations ou activités, personnes-ressources). G. Paquette, (2005, p.2).

Nous discutons également des défis liés à l'intégration de la technologie dans les pratiques pédagogiques, tels que l'accès limité à l'infrastructure technologique, la formation des enseignants et la nécessité d'une planification soignée pour garantir une utilisation efficace et pertinente de la technologie.

1.4. L'interaction active

L'interaction active dans le contexte de l'apprentissage fait référence à un processus dans lequel les apprenants sont activement impliqués dans leur propre apprentissage. Elle implique une participation active, une réflexion critique, des échanges d'idées et une collaboration entre les apprenants et avec l'enseignant.

L'interaction active est un élément clé de la gestion des grands groupes dans les pratiques de classe et selon Bouchard, R. (1998, p. 3) c'est « un moyen et non pas une fin en soi. » Dans le contexte des universités du Mali, où les effectifs étudiants sont en augmentation constante, favoriser une interaction active entre les étudiants et l'enseignant est essentiel pour maintenir leur engagement, promouvoir l'apprentissage collaboratif et créer un environnement d'apprentissage stimulant. Elle implique une participation active des étudiants, leur engagement dans des discussions, des activités de groupe, des projets collaboratifs et des débats. Cela permet aux étudiants de construire activement leur propre savoir, d'échanger des idées, de développer leur pensée critique et de s'engager dans un apprentissage significatif.

1.5. La formation continue

La formation continue, également appelée formation professionnelle continue ou développement professionnel, fait référence à

l'apprentissage et à l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances tout au long de la vie professionnelle d'une personne. C'est un processus qui vise à maintenir, à actualiser et à développer les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir et s'adapter aux changements dans le domaine professionnel.

« La formation continue » Perrenoud, P. (1996, p. 6) peut prendre différentes formes, telles que des cours, des ateliers, des conférences, des séminaires, des programmes de mentorat, des apprentissages en ligne, des certifications professionnelles, etc. Elle peut être proposée par des établissements d'enseignement, des organisations professionnelles, des entreprises, des organismes gouvernementaux ou d'autres entités spécialisées dans la formation et le développement professionnel.

La formation continue joue un rôle essentiel dans la gestion des grands groupes dans les pratiques de classe. Dans le contexte des universités du Mali, où les enseignants sont confrontés à des effectifs étudiants croissants et à des défis pédagogiques complexes, la formation continue est indispensable pour leur permettre de développer leurs compétences, d'actualiser leurs connaissances et d'adopter de nouvelles approches pédagogiques adaptées à la gestion des grands groupes. S. Bissonnette & M. Richard, (2010, p. 2) estiment que,

dans la dernière décennie, le mouvement de réforme des systèmes éducatifs s'est appuyé sur la formation continue des enseignants en tant qu'élément essentiel pour modifier les pratiques pédagogiques en vue d'améliorer les apprentissages des élèves. Cependant, au-delà du discours, pour parvenir à implanter les pratiques pédagogiques nécessaires à l'atteinte des objectifs d'amélioration du rendement des élèves à large échelle visés par les différents systèmes d'éducation, le perfectionnement professionnel des enseignants devra être plus intensif et plus efficace que par le passé.

La formation continue se réfère à un processus d'apprentissage continu et systématique qui vise à améliorer les compétences et les connaissances professionnelles des enseignants. Elle leur offre l'occasion de se tenir au courant des développements éducatifs, des

meilleures pratiques et des innovations pédagogiques, tout en renforçant leur capacité à relever les défis spécifiques liés à la gestion des grands groupes.

1.6. L'enseignement en groupe

L'enseignement en groupe est une approche pédagogique qui offre de nombreux avantages dans la gestion des grands groupes en classe. Dans le contexte des universités du Mali, où les effectifs étudiants peuvent être importants, l'enseignement en groupe permet de favoriser l'interaction, l'engagement et l'apprentissage actif des étudiants. Il est évident que, « de nos jours, la complexification constante des savoirs exige des compétences nombreuses qu'un individu seul n'arrive plus à posséder. D'où un recours plus fréquent au regroupement de partenaires pour faire face aux exigences de la situation. » M. Barabel, J. Lamri & al (2017, p. 13).

L'enseignement en groupe implique la division des étudiants en petits groupes pour travailler sur des tâches, des projets ou des discussions spécifiques. Cette approche encourage la collaboration, la communication et le partage des connaissances entre les étudiants. Elle leur permet également de développer des compétences essentielles telles que la résolution de problèmes, le travail d'équipe et la pensée critique.

Dans cette méthode, les étudiants travaillent ensemble sur des tâches, des projets, des discussions ou des problèmes spécifiques. Ils sont encouragés à partager leurs connaissances, à collaborer, à s'entraider et à construire collectivement leur compréhension du sujet.

2. Les stratégies pédagogiques utilisées par les enseignants pour gérer les grands groupes dans les universités du Mali

Les enseignants dans les universités du Mali utilisent diverses stratégies pédagogiques pour gérer efficacement les grands groupes.

L'organisation de la classe : les enseignants veillent à organiser physiquement la classe de manière à faciliter la communication et l'interaction entre les étudiants. Ils peuvent utiliser des configurations de classe flexibles, telles que des tables en groupe ou des cercles, pour

encourager la participation et l'échange. Selon P. Perrenoud (1999, p. 4)

sachant qu'il sera de plus en plus fallacieux de se représenter une école comme une juxtaposition de groupes classes, mieux vaudrait pourtant s'appliquer à conceptualiser des pratiques de gestion et d'organisation du travail qui ne soient pas solidaires d'espace-temps de formation définis de façon stéréotypée ou trop étroite et qui portent sur la structuration mobile de ces espaces-temps autant que sur les activités qui se déroulent dans chacun.

En effet, l'image traditionnelle d'une école organisée en groupes/classes distincts devient de plus en plus trompeuse. Elle suggère plutôt la nécessité de développer des pratiques de gestion et d'organisation du travail qui ne soient pas limitées par des structures d'espace-temps définies de manière stéréotypée ou étroite. La focalisation devrait être sur la structuration flexible de ces espaces-temps autant que sur les activités qui s'y déroulent.

L'utilisation de la technologie : « Les NTIC offrent un large champ d'outils tant pour l'étudiant que pour le professeur. Elles apportent un souffle nouveau à l'enseignement en le transformant. L'autoformation de l'étudiant avec les logiciels multimédias est possible. » D. Fayon (2000, p.1). Au 21^e siècle, les enseignants intègrent des outils et des ressources technologiques pour faciliter l'apprentissage des étudiants dans les grands groupes. Cela peut inclure l'utilisation de présentations multimédias, de plateformes d'apprentissage en ligne, de quiz interactifs et d'autres outils numériques qui favorisent l'engagement et la participation.

Les « méthodes actives d'enseignement » Crahay, M. (1989, p. 107) : les enseignants utilisent des méthodes pédagogiques actives qui encouragent l'engagement des étudiants, tels que l'apprentissage par problèmes, les discussions en groupe, les études de cas, les débats et les activités pratiques. Ces méthodes stimulent l'interaction et la réflexion critique des étudiants.

La gestion du temps : les enseignants veillent à gérer efficacement le temps en classe, en planifiant des activités pertinentes et en respectant les horaires. Ils peuvent utiliser des minuteries, des échéanciers visuels et des rappels pour maintenir un rythme approprié et maximiser l'utilisation du temps disponible.

La différenciation de l'enseignement : les enseignants reconnaissent que les étudiants peuvent avoir des niveaux de compétences et d'intérêts différents. Ils adaptent donc leur approche pédagogique pour répondre aux besoins individuels des étudiants, en proposant des défis supplémentaires ou des soutiens supplémentaires lorsque cela est nécessaire.

L'évaluation et la rétroaction : les enseignants mettent en place des méthodes d'évaluation formative et sommative qui permettent de mesurer les progrès des étudiants. Ils fournissent également une rétroaction constructive et spécifique pour aider les étudiants à s'améliorer et à développer leurs compétences.

La collaboration avec les étudiants : les enseignants encouragent la participation et la contribution active des étudiants en les impliquant dans la prise de décision concernant les activités d'apprentissage. Ils peuvent également encourager la collaboration entre pairs, le partage des connaissances et l'apprentissage coopératif.

Ces stratégies pédagogiques pourraient aider les enseignants à gérer les grands groupes dans les universités du Mali en créant un environnement d'apprentissage interactif, stimulant et inclusif, où les étudiants sont activement engagés dans leur propre apprentissage.

3. Les défis spécifiques auxquels les enseignants sont confrontés lorsqu'ils travaillent avec de grands groupes d'étudiants

Lorsqu'ils travaillent avec de grands groupes d'étudiants, les enseignants peuvent être confrontés à plusieurs défis spécifiques. Ainsi, « l'enseignement dirigé sur un grand groupe est devenu un type d'enseignement pouvant entraîner des défis touchant tant l'enseignant que les apprenants. Ces défis peuvent être d'ordre pédagogique et d'ordre affectif. » S. J. M. Martínez & O. T. Moya (2018, p. 1).

La gestion de la logistique : la gestion de la logistique peut être un défi majeur, notamment en termes de disposition de la salle de classe, de distribution des ressources, de gestion des horaires et de coordination des activités. Il peut être difficile de s'assurer que tous les étudiants sont bien organisés et qu'ils ont accès aux ressources nécessaires.

L'engagement des étudiants : dans de grands groupes, il peut être difficile d'encourager l'engagement actif de tous les étudiants. Certains peuvent être réticents à participer ou à poser des questions en raison de la taille du groupe,

Or l'une des conditions essentielles de la réussite de la mise en œuvre d'une innovation pédagogique telle que la classe inversée est précisément l'engagement des étudiants. Une attitude attentiste ou de rejet de la part des étudiants mettrait à mal l'ensemble du dispositif. » L. Gerard & A. A. Rubio (2020, p. 4)

Les enseignants doivent mettre en place des stratégies pour favoriser l'engagement de tous les étudiants et les encourager à participer activement.

La personnalisation de l'apprentissage : avec un grand nombre d'étudiants, il peut être difficile de personnaliser l'apprentissage en fonction des besoins individuels. Les enseignants doivent trouver des moyens d'adapter leur enseignement pour répondre aux différents styles d'apprentissages, aux niveaux de compétence variés et aux intérêts divers des étudiants.

La communication et la rétroaction : la communication efficace avec les étudiants peut être un défi dans les grands groupes. Il peut être difficile de fournir des retours individuels et personnalisés à chaque étudiant. Les enseignants doivent trouver des moyens efficaces de communiquer avec les étudiants, de fournir une rétroaction constructive et de répondre aux questions et aux préoccupations.

L'évaluation : l'évaluation des performances des étudiants peut être complexe dans les grands groupes, vu que « les fonctions de l'évaluation peuvent être aussi variées que les approches : critique,

justification, amélioration, abandon ou extension d'une politique. » R. Angelmar(1984, p. 2). Il peut être difficile de trouver des méthodes d'évaluation adaptées pour évaluer de manière équitable et précise les compétences des étudiants. Les enseignants doivent utiliser des méthodes d'évaluation appropriées qui tiennent compte du grand nombre d'étudiants tout en fournissant des informations significatives sur leur apprentissage.

La gestion du temps : dans les grands groupes, il peut être difficile de gérer efficacement le temps en classe. Les enseignants doivent être conscients de l'importance de « la gestion du temps » Grangeat, M. (2017, p. 2) pour couvrir le contenu prévu, tout en laissant suffisamment de temps pour les interactions et les discussions.

La gestion du comportement : « la gestion du comportement » Gaudreau, N. (2011, p. 4) peut être un défi dans les grands groupes, où il peut y avoir des variations individuelles dans le comportement des étudiants. Les enseignants doivent établir des règles claires et des attentes en matière de comportement, ainsi que des stratégies pour gérer les situations de perturbation de manière efficace.

En surmontant ces défis, les enseignants peuvent créer un environnement d'apprentissage positif et efficace, même dans les grands groupes, en favorisant l'engagement des étudiants et en facilitant leur apprentissage.

4. Les recommandations pour améliorer la gestion des grands groupes dans les pratiques de classe au Mali

Pour améliorer la gestion des grands groupes dans les pratiques de classe au Mali, nous estimons qu'il est essentiel de fournir aux enseignants des opportunités de formation continue qui selon S. Bissonnette & M. Richard, (2010, p. 2) est « l'élément essentiel pour modifier les pratiques pédagogiques en vue d'améliorer les apprentissages des élèves », et renforcer leurs compétences en matière de gestion des grands groupes. Des ateliers, des formations et des séminaires peuvent leur être proposés pour les aider à développer des stratégies pédagogiques adaptées aux grands groupes. Les enseignants doivent consacrer du temps à la planification pédagogique pour

structurer leurs cours de manière à répondre aux besoins des grands groupes. Cela inclut la définition d'objectifs d'apprentissage clairs, la sélection de méthodes d'enseignement interactives et la diversification des activités d'apprentissage pour favoriser l'engagement des étudiants.

L'intégration judicieuse de la technologie peut faciliter la gestion des grands groupes. Les enseignants peuvent utiliser des plateformes d'apprentissage en ligne, des outils de communication, des quiz interactifs et des ressources numériques pour encourager l'engagement des étudiants, permettre une rétroaction rapide et faciliter la communication en dehors des heures de classe. Les enseignants doivent favoriser l'interaction et la collaboration entre les étudiants. Cela peut être réalisé en encourageant les discussions en groupe, les activités de travail d'équipe, les projets collaboratifs et les présentations en classe. Des méthodes d'apprentissage actives et participatives doivent être privilégiées pour stimuler l'engagement des étudiants.

L'évaluation formatrice régulière est importante pour surveiller les progrès des étudiants et fournir une rétroaction constructive. Les enseignants peuvent l'utiliser à travers des questionnaires, des travaux de groupe, des présentations orales, des quiz en ligne, etc., leur permettant de suivre les performances des étudiants et leur fournir des conseils appropriés pour améliorer leur apprentissage.

Aussi, la gestion proactive du comportement peut aider à prévenir les problèmes de discipline dans les grands groupes en établissant des règles claires en classe, en mettant en place des procédures de gestion des conflits et en encourageant un environnement d'apprentissage respectueux et inclusif. Les enseignants doivent, pour ce faire, encourager activement la participation de tous les étudiants. Cela peut être réalisé en posant des questions ouvertes, en encourageant les étudiants à partager leurs idées et leurs expériences, en utilisant des techniques d'engagement actif tels que des discussions en petits groupes ou des débats.

En mettant en œuvre ces recommandations, il sera possible d'améliorer la gestion des grands groupes dans les pratiques de classe

au Mali, favorisant ainsi l'engagement des étudiants, leur apprentissage et leur réussite académique.

Conclusion

Cet article scientifique a examiné la gestion des grands groupes dans les pratiques de classe, en se concentrant sur le cas spécifique des universités du Mali. Les résultats de cette étude ont souligné les défis auxquels les enseignants sont confrontés lorsqu'ils travaillent avec de grands groupes d'étudiants, tels que la gestion de la logistique, l'engagement des étudiants, la personnalisation de l'apprentissage et la communication efficace.

Pour faire face à ces défis, plusieurs recommandations ont été proposées. La formation continue des enseignants, la planification pédagogique adaptée, l'utilisation de la technologie, l'encouragement de l'interaction et de la collaboration, l'évaluation formatrice, la gestion proactive du comportement et l'encouragement de la participation active sont autant de stratégies qui peuvent être mises en œuvre pour améliorer la gestion des grands groupes.

En appliquant ces recommandations, les enseignants pourront créer des environnements d'apprentissage plus interactifs, stimulants et inclusifs, favorisant ainsi l'engagement des étudiants et leur réussite académique. Ces pratiques peuvent être adaptées et mises en œuvre dans les universités du Mali pour améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans les grands groupes.

En somme, cette étude sur la gestion des grands groupes dans les pratiques de classe dans les universités du Mali peut avoir des retombées significatives en termes de qualité de l'éducation, d'équité et d'optimisation des ressources, tout en offrant des solutions pratiques et innovantes face aux défis actuels du secteur éducatif. Des recherches supplémentaires et des efforts continus sont nécessaires pour soutenir les enseignants et promouvoir des environnements d'apprentissage dynamiques et interactifs dans lesquels tous les étudiants peuvent s'épanouir et réussir.

Références bibliographiques

- Angelmar Reinhard, (1984), *L'évaluation : un outil d'apprentissage ?* Politiques et Management public, 2(2), 111-121.
- Barabel Michel, Lamri Jérémy, Meier Olivier, et al., (2017), *Innovations RH : Passer en mode digital et agile*. Dunod.
- Bergeron Lena, (2016), *La planification de l'enseignement et la gestion pédagogique de la diversité des besoins des élèves en classe ordinaire : une recherche collaborative au primaire* (Doctoral dissertation, Université du Québec à Montréal Université du Québec à Trois-Rivières).
- Bilodeau Hélène, Provencher Michelle, Bourdages Louise, et al., (1999), *Les objectifs pédagogiques dans les activités d'apprentissage de cours universitaires à distance*. Distances, 3(2), 33-68.
- Bissonnette Steve et Richard Mario, (2010), *Les modalités d'efficacité de la formation continue*. Vivre le primaire, 23(3), 34-36.
- Bouchard Robert, (1998), *L'interaction en classe comme polylogue praxéologique*. Mélanges en hommage à Michel Dabène, 193-210.
- Boulet Albert et Savoie-Zajc Lorraine, (2011), *Les stratégies d'apprentissage à l'université* (Vol. 6). PUQ.
- Crahay Marcel, (1989), *Contraintes de situation et interactions maître-élève, Changer sa façon d'enseigner, est-ce possible ?* Revue française de pédagogie, 67-94.
- Fayon David, (2000), *L'impact des NTIC dans l'enseignement supérieur*. Revue de l'EPI (Enseignement Public et Informatique), 98, 81-83.
- Gaudreau Nancy, (2011), *La gestion des problèmes de comportement en classe inclusive : pratiques efficaces*. Éducation et francophonie, 39(2), 122-144.
- Gerard Laetitia et Rubio Ariadna Ayala, (2020), *Sources d'influence de l'engagement des étudiants dans un dispositif de classe inversée à l'université : le cas de PedagInnov*. Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur, 36(36 (1)).

- Grangeat Michel, (2017, March), *Quel équilibre trouver dans la gestion du temps de classe ?* In Conférence de consensus sur la différenciation pédagogique.
- Loi 99-046 AN RM, portant *Loi d'orientation sur l'éducation*. <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/97009/114926/F-568307560/MLI-97009.pdf> consulté le 5 décembre 2023 à 8h21mn
- Martínez Steffy Juliette Mejía et moya Omairys Torres, (2018), *La Pédagogie des Grands Groupes : un Défi pour l'Enseignant et pour les Apprenants de FLE*. *Opening writing doors journal*, 12(1), 4-26.
- Meunier Christian, (2018), *Enseigner les Traits pertinents temporels : avec la participation active des apprenants*. BoD-Books on Demand.
- Paquette Gilbert, (2005), *Apprentissage sur l'Internet : des plateformes aux portails à base d'objets de connaissance*. Dans Pierre, Samuel (dir.), *Innovations et tendances en technologies de formation et d'apprentissage (p. 1-30)*. Montréal : Presses internationales Polytechnique. ISBN 978-2-5530-1406-2
- Perrenoud Philippe, (1996), *Formation continue et développement de compétences professionnelles*. *L'éducateur*, 9, 28-33.
- Perrenoud Philippe, (1999), *De la gestion de classe à l'organisation du travail dans un cycle d'apprentissage*. *Revue des sciences de l'éducation*, 25(3), 533-570.
- Vanpee Dominique, Godin Véronique et Lebrun Marcel, (2008), *Améliorer l'enseignement en grands groupes à la lumière de quelques principes de pédagogie active*. *Pédagogie médicale*, 9(1), 32-41.

Le pronom démonstratif « ça » et l’adverbe « là » : valeurs exceptionnelles à travers le français ivoirien

ZOU Goulou Jules

École Normale Supérieure (ENS) Abidjan
zougouloujules@gmail.com

Résumé

Le pronom démonstratif « ça » et l’adverbe « là » sont fréquemment utilisés dans la langue française, chacun dans le canevas discursif qui lui revient. « Ça » s’emploie avec les fonctions de « cela » et « là » avec la précision de l’élément textuel ou spatial. Mais, force est de constater que le français ivoirien utilise ces éléments du discours dans des usages exceptionnels qui enrichissent la communication en langue française et propose même une fusion du pronom « ça » et de l’adverbe « là » avec diverses valeurs linguistiques.

Mots-clés : ça, là, français ivoirien, fusion, langue française.

Abstract

The demonstrative pronoun “that” and the adverb “there” are frequently used in the French language, each in its own discursive framework. “That” is used with the functions of “that” and “there” with the precision of the textual or spatial element. But, it is clear that Ivorian French uses these elements of speech in exceptional uses which enrich communication in the French language and even offers a fusion of the pronoun “that” and the adverb “there” with various linguistic values.

Keywords : that, there, Ivorian French, fusion, French language.

Introduction

La colonisation des États africains avait pour but de promouvoir la langue française et d’éviter les influences des langues locales. Toutes les autres langues « ne sont que folklore, tutu panpan, obscurantisme, biniou et bourrée ; et ferments de désintégration de la République » (Pierre Alexandre cité par J. K. N’Guessan, 2007, p. 71). Autrement dit, il faut couler sa pensée dans le moule très simple de la phrase primitive : sujet verbe attribut. Et Maurice Delafosse précise :

« Il faut évidemment n’employer que les formes les plus simples des mots, mais surtout il faut n’employer que les mots que les Noirs peuvent comprendre » (Delafosse, cité par Boutin, 2002, p. 32). Cependant, les langues rejetées ont fini par avoir une réelle influence sur la langue française. Ainsi, pour J. K. N’Guessan, le français est désormais, en Côte d’Ivoire, « une langue à la fois véhiculaire et vernaculaire. Son appropriation « décomplexée » en fait une langue ivoirienne dont les poids politique, économique et socioculturel ne souffrent d’aucune contestation quels que soient les aléas politiques (...), effectivement le français parlé dans ce pays se particularise » (2007, pp. 82-83). Le français ivoirien connaît un essor qu’il faut révéler. Notre objectif nous permet de nous inscrire dans cette perspective pour présenter deux outils grammaticaux qui semblent se rapprocher de plus en plus, allant jusqu’à fusionner. Comment le pronom démonstratif « ça » et l’adverbe de circonstance « là », au-delà de leurs valeurs normatives, saisissent-ils d’autres possibilités discursives et communicationnelles pour enrichir la langue française dans sa particularisation distinctive avec le français ivoirien ? Nous voulons montrer que le français ivoirien, un français parlé, populaire qu’on retrouve chez la majorité des locuteurs en Côte d’Ivoire, enrichit la langue française dans une véritable dynamique expressive et communicationnelle. On assiste à une appropriation majeure du français comme « l’assimilation et l’adaptation de cette langue aux besoins de l’expression d’une pensée africaine par des locuteurs qui l’adoptent comme vecteur fréquent de communication » (S. Lafage 1996, p. 598). Cette réflexion révèle l’usage systématique de « ça » et « là » dans le discours des Ivoiriens comme une adaptation fixée. Notre étude partira de la grammaire prescriptive pour rejoindre la grammaire descriptive. Cette démarche permettra de présenter le fonctionnement ordinaire de « ça » et « là » afin d’appréhender les particularités linguistiques proposées par le français ivoirien.

1. Les valeurs traditionnelles de « ça » et « là »

Un rappel des normes d’usage du pronom démonstratif « ça » et de l’adverbe « là » est important dans notre étude pour poser les usages ordinaires de ces éléments grammaticaux. Le pronom démonstratif

« ça » est une forme relâchée de « cela » ou de « ce ». Il est utilisé fréquemment en français parlé et en français populaire. Mais, il reste un outil grammatical normatif à en croire sa présence en littérature. L'adverbe de lieu « là », apte à traduire grammaticalement des variations spatiales, se retrouve aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Pour présenter leurs particularités dans le français de Côte d'Ivoire, il importe de présenter la norme de leur usage respectif.

1.1 Les contours normatifs de « ça »

Le pronom démonstratif « ça » suit une norme d'usage spécifique en français. Il faut présenter cette norme pour la confronter aux usages singuliers de ce pronom en français ivoirien. Le pronom démonstratif « ça » équivaut à « cela ». Quelle que soit son origine, « ça s'emploie dans la langue parlée avec les fonctions de *cela* » (R.-L. Wagner, 1962, p. 197). On la rencontre dans la langue écrite. Des exemples pris dans la littérature attestent cette fonction traditionnelle de ça.

Exemples :

- 1- La vieillesse, ça a quelque chose d'un crépuscule dans lequel on entrerait. (R. de Concourt)
- 2- On peut à peine dire qu'il y ait eu un scandale, tellement ça a été bien étouffé. (F. Mauriac)
- 3- Ça a commencé comme ça. (L.-F. Céline)

Dans ces exemples, « ça » a le sens de cela comme on peut le constater par les substitutions suivantes :

1a- La vieillesse, cela a quelque chose d'un crépuscule dans lequel on entrerait.

2a- On peut à peine dire qu'il y ait eu un scandale, tellement cela a été bien étouffé.

3a- Cela a commencé comme cela.

Le fonctionnement de « cela » ou de « ça » rappelle bien la fonction du pronom. Les pronoms peuvent « renvoyer à un terme qui précède (fonction anaphorique) ou qui suit (fonction cataphorique) dans le contexte » (M. Grevisse et A. Goosse, 2014, p. 892). Cette

fonction permet la reprise anaphorique de « vieillesse » (exemple 1), « scandale » (exemple 2). L'exemple 3 est un cas de cataphore, car « ça » apparaît en début du roman *Voyage au bout de la nuit*. Le pronom démonstratif « ça » annonce ce qui va être relaté.

C'est la fonction principale de « ça » mais ce pronom peut revêtir une valeur péjorative dans son choix comparativement à « cela ».

Exemples :

- 4- **Ça** obtient tout ce que **ça** veut (A. Daudet).
- 5- Oh ! **Ça** arrive (Giono)
- 6- **Ça** a des bérets à cause de ses mèches (Montherl)
- 7- Ces polissons-là ! murmura l'ecclésiastique, toujours les mêmes ! Et ramassant un catéchisme en lambeaux qu'il venait de heurter avec son pied
- **Ça** ne respecte rien (G. Flaubert)

Dans ces exemples, l'on met l'accent sur la valeur péjorative de « ça ». On ressent une distanciation du locuteur avec les usages de « ça » : « Ça obtient tout ce que ça veut » (exemple 4) L'on ne daigne même pas définir l'individu et non plus ce qu'il veut. Dans l'exemple 5, il n'y aucune précision énonciative sur « ça », peu importe s'il s'agit d'un être humain. C'est le même constat dans l'exemple 6. Une distance énonciative est fixée par le locuteur par rapport à l'élément concerné.

L'exemple 7 est plus explicite, car « ça » reprend des êtres humains, ici des enfants caractérisés de « polissons ». On comprend, ici, que « ça » « peut avoir la même valeur que cela » (R.-L. Wagner et J. Pinchon, 1962, p.197)

La présence de « ça » dans le discours porte à croire que la forme neutre « ce » perd sa place au profit de « ça ». En effet, *ce* « a été progressivement remplacé par *cela*, puis par *ça* » (M. Riegel et al., 2004, p. 206). La forme « ça » gagne ainsi en usage fréquent dans le discours. Il semble plus malléable. Analysons maintenant les contours normatifs de l'adverbe « là » pour apprécier véritablement ses valeurs en français ivoirien.

1.2 Les contours normatifs de « là »

Pour saisir les apports linguistiques dans l'usage particulier de l'adverbe « là » en français ivoirien, il faut avant tout situer son usage ordinaire dans la langue française. Notons donc que des adverbes circonstanciels de lieu « servent à localiser le déterminé par rapport à un point de l'espace : ici, là, ailleurs, loin, près, alentour, etc. » (R.-L. Wagner et J. Pinchon, 1962, p. 420). Spécifiquement, « là » sert à désigner un endroit autre que celui où l'on est. On le remplace souvent par « là-bas » quand il s'agit d'un lieu plus ou moins éloigné.

Exemples :

- 8- En deux jours, par des chemins de traverse où je ne crains nul gendarme, je suis à Besançon ; **là** je m'engage comme soldat, et, s'il le faut, je passe en Suisse. (Stendhal)
- 9- Le jeune homme a des dettes usuraires, nous le renfermerons ici. J'irai **là-bas**, moi, faire capituler **ces chiens-là**. (H. de Balzac)
- 10- Tu as vu **celui-là** ! (Exemple de M. Riegel et al.)
- 11- En vérité c'est un plaisir, et j'en ai joui bien des fois. **Celui-là** m'en rappelle un autre. (Beaumarchais)
- 12- Depuis huit ans, je m'associe... à **vos joies** et à vos peines, compatissant à celles-ci, et applaudissant à **celles-là**. (G. Courteline)
- 13- **Corneille** nous assujettit à ses caractères et ses idées, Racine se conforme aux nôtres ; **celui-là** peint les hommes comme il devraient être, celui-ci les peint tels qu'ils sont. (La Bruyère)
- 14- Le comte : O rage ! (se reprenant) Homme de bien qui feignez d'ignorer, nous ferez-vous au moins la faveur de nous dire quelle est la dame actuellement par vous amenée dans ce pavillon ?
Figaro : (montrant l'autre avec malice) : Dans celui-là.
Le comte (vite) : dans celui-ci. (Beaumarchais)

L'adverbe « là » est utilisé dans la langue française pour marquer les références au lieu. Ainsi, dans l'exemple 8, il se réfère à « Besançon ». Il est renforcé par l'usage de « là-bas » (exemple 9) qui permet de marquer le grand éloignement ou la variation du lieu. Cela est explicite dans cette mise en parallèle : « j'irai là » est différent de « j'irai là-bas »

Il est aussi employé avec le pronom démonstratif « celui, celle, etc. ». En emploi déictique, « les formes composées variables *celui-ci*, etc. désignent un référent accessible dans la situation de discours... En emploi contrastif, les formes en -ci sont censés renvoyer à ce qui est plus proche dans l'espace référentiel ou dans le texte et la forme -là à ce qui est éloigné ». (M. Riegel, 2004, p. 206) Ainsi, dans l'exemple 10, « celui-là » permet d'indiquer, de montrer un individu dans la situation d'énonciation. L'adverbe semble dominer dans ce discours, car l'aspect pronominal avec « celui » n'est pas prépondérant. On s'en rend bien compte si on supprime « là » : « *Tu as vu celui ? ». Toutefois, l'aspect pronominal peut agir sans pour autant prendre le dessus sur la dynamique adverbiale. C'est ce qu'on constate dans l'exemple 11 où un terme éloigné est repris par « celui-là » en l'occurrence « plaisir ». Mais, dans ce contexte discursif, l'on peut mettre en parallèle deux éléments de l'énoncé, l'un proche et l'autre éloigné, qu'on reprend dans une anaphore pronominale qui trouve sa distinction par la présence des formes -ci et -là (exemple 12).

Celles-ci → peines

Celles-là → joies

La position proche de « peines » favorise sa reprise par « celles-ci » contrairement à « joie » plus éloigné dans le prolongement discursif. L'identification des éléments repris dans le texte respecte cette donne quel que soit l'usage de « celui-ci » ou de « celui-là » en premier ou en deuxième. De ce fait, dans l'exemple 13, « celui-là » est utilisé en premier mais il se réfère à « Corneille » et « celui-ci » venant ensuite dans le discours reprend « Racine ». Seule la position des éléments dans le processus discursif les lie à « celui-ci » ou à « celui-là ».

L'exemple 14 permet de montrer le fonctionnement de la forme « -là » en contexte discursif en tenant compte d'un élément apprécié

différemment pas des locuteurs en fonction de leur rapprochement ou éloignement de l'objet.

Le pavillon étant proche du Comte il dit « celui-ci ». Ce même pavillon étant éloigné de Figaro, il pose ainsi sa question « celui-là ? »

Dans ces différents contextes, la valeur adverbiale des formes en « -là » dans les compositions avec le pronom démonstratif *celui* et ses variantes est palpable. Il faut, en effet, faire des démarcations discursives ou énonciatives.

En tout état de cause, l'adverbe « là » a un rôle à la fois adverbial et pronominal. Dans le français standard, l'adverbe « là » peut avoir une valeur pronominale et procédé comme une liaison anaphorique.

Exemples :

- 15- Un bref silence s'instaurait ; tous les yeux se levaient et interrogeaient Djéliaba qui se redressait et, à pas mesurés, toujours dans un de ses grands boubous d'un blanc immaculé, contournait la mosquée, s'éclipsait après l'angle de la bâtisse, réapparaissant sur son cheval caracolant, et s'arrêtait **au milieu du parvis. Là**, Diabaté, l'ex-griot de Samory, égrenait quelques notes sur sa cora, brusquement s'interrompait, se redressait sur les étriers, et comme si c'était au ciel, à Allah même qu'il s'adressait, vocalisait de toute la force des nerfs du cou le chant des monnew. (A. Kourouma)
- 16- Elle nous conduisit à **la mosquée sur les tombes des aïeux Keita. Là** nous étions en lieux connus, et pouvions être secourus... (A. Kourouma)

L'adverbe « là » peut jouer un rôle de pronom. Selon R. Kouassi (2009, p. 433) « les adverbes de localisation (*là, ici, etc.*) peuvent remplacer un groupe nominal de lieu pour éviter la répétition ». Ainsi, dans l'exemple 15, « Là = au milieu du parvis ». On part d'une reprise nominale « dans ce parvis-là », et par la suite, « là » seul remplit

pleinement le rôle de reprise du lieu « au milieu du parvis-là ». « Là » en tant qu'adverbe est un renfort énonciatif.

Dans l'exemple 16, nous avons le même fonctionnement pronominal de « là ». L'on reprend « la mosquée sur les tombes des aïeux Keita » grâce à « là ». Il est donc possible d'avoir l'équivalence suivante :

« Elle nous conduisit à **la mosquée sur les tombes des aïeux Keita**. **Dans cette mosquée sur les tombes des aïeux Keita** nous étions en lieux connus, et pouvions être secourus... »

Les contours normatifs du pronom démonstratif « ça » et de l'adverbe « là » semblent opposés dans la mesure où le français ne prévoit pas leur composition comme dans « celui-là, celle-là, ceux-là, etc. ». Pourtant, le français ivoirien tend à les mettre ensemble. Outre ce point morphosyntaxique du rapprochement entre « ça » et « là », ces deux tendances ont des usages particuliers en français ivoirien. Ces usages exceptionnels méritent qu'on s'y attache pour voir s'ils enrichissent la langue française à travers sa stratification en Côte d'Ivoire. Dans cette mesure, la stratification du français en Côte d'Ivoire permet de mettre en évidence réel ces éléments avec des valeurs particulières.

2. Les valeurs exceptionnelles de « ça » et « là » dans le français ivoirien

Le français standard donne peu de valeur aux démonstratifs « ça » et « là ». C'est d'ailleurs dans les français parlé et populaire qu'ils arrivent véritablement à être usités comme il le faut. Mais, le français populaire ivoirien accorde à ces démonstratifs un fonctionnement particulier qui enrichit le français par d'autres tendances d'expressivité.

2.1. La valeur exceptionnelle de « là »

L'adverbe « là » a certes un emploi normatif au regard du français standard, mais en français ivoirien, il connaît des usages particuliers lui donnant un certain nombre de valeurs grammaticales.

« Là » en tant qu’adverbe a une valeur d’intensité. Mais, le français ivoirien renforce cette qualité intrinsèque.

Exemples :

- 17- Ces palabres ne font qu’enfoncer davantage notre beau pays-là.
- 18- Ces jeunes professeurs-là, vraiment ! Avec eux, l’enseignement n’est pas de qualité.
- 19- Les génies-là, on en redemande.

Dans l’exemple 17, « Là » employé après un groupe nominal joue le rôle d’un adverbe d’intensité comme « si ». On a donc comme formulation en français standard ceci : « Ces palabres ne font que ternir l’image de notre **si** beau pays. »

Dans l’exemple 18, « là » dans le groupe nominal « jeunes professeurs-là » renforce ou amplifie péjorativement la réalité de « jeunes professeurs ». On intensifie le terme « jeunes professeurs » et « vraiment ! » permet de comprendre que le renforcement est péjoratif. On exprime l’idée suivante : « Avec ces jeunes professeurs inexpérimentés, l’enseignement n’est plus de qualité. ». Le renforcement peut être mélioratif comme dans l’exemple 19 avec « ces génies-là ». Il faut comprendre « ces excellents génies ».

Notons aussi que « là » associé à un groupe nominal dans une formulation exclamative prend l’allure d’un énoncé affirmatif complet en français ivoirien.

Exemples :

- 20- menteur-là, il faut dire que tu ne comprends pas le devoir de classe.
- 21- Vaurien-là !

Dans ces exemples, il faut comprendre ceci :

Menteur-là : « tu mens »

Vaurien-là : tu ne vaux rien.

Des affirmations sur la base de phrase affirmative sont faites à partir de l'usage syntagmatique de « là » en association avec un nom. Les exclamations se muent, ici, en affirmation implicite. Le discours semble voilé pour un usager ordinaire du français, en l'occurrence un non initié au français ivoirien

« Là » a, en outre, un fonctionnement grammatical il peut être utilisé comme un outil grammatical pour assurer la structuration des énoncés. En effet, « là » employé avec l'adverbe de lieu « où » joue aussi le rôle d'une circonstancielle de temps « lorsque » ou « quand ».

Exemple :

22- Mais là où nous on veut qu'il parle, il se tait.

En français standard, nous aurons ceci : « Mais lorsque nous nous attendons à ce qu'il parle, il se tait ».

« Là » peut avoir une valeur lexicale. En français ivoirien, il prend le sens de « ainsi », « de cette façon ». C'est le cas de la valeur d'emploi de « là » postposé à un verbe. « Là » postposé à un verbe a la même valeur d'emploi que « ainsi » ou « de cette façon ».

Exemple :

23- Quand vous voyez nos amis **étudier-là**, est-ce qu'ils ressemblent à des élèves, vrai vrai ?

Avec « étudier-là », il faut comprendre ceci : « Quand vous observez de près nos amis étudier **ainsi ou de cette façon ou de cette manière**, est-ce qu'ils ressemblent à des élèves dignes de ce nom ?

L'adverbe « là » connaît un emploi exceptionnel en français ivoirien. Ce fonctionnement particulier de cet adverbe montre que les possibilités expressives des éléments du discours ne sont pas arrêtées. Elles sont évolutives et montrent la capacité de l'homme à adapter son langage à son environnement discursif. Voyons la valeur

exceptionnelle du pronom démonstratif « ça » au regard du français ivoirien.

2.1. La valeur exceptionnelle de « ça »

« Ça » peut avoir une valeur lexicale dans la mesure où même s'il se réfère au pronom « cela », il faut comprendre, avec le français ivoirien, qu'il a pour sens général « raison ». En fait, « ça », précédé de la préposition « pour », remplace un substantif. Il a une valeur causale.

Exemples :

- 24- C'est pour ça que tu as obtenu une mauvaise note.
- 25- Pour ça, tu l'as quitté !
- 26- C'est comme ça qu'un chef de classe parle.
- 27- Qui ça, ton voise ?

Dans l'exemple 24, il faut comprendre ceci : « C'est pour cette raison que tu as obtenu une mauvaise note ». De même dans l'exemple 25, « pour ça » sous-entend « pour cette raison ». Associé à « comme », « ça » (exemple 26) signifie « c'est de cette manière », « c'est ainsi » ou encore « c'est sur ce ton », etc. Mais, dans l'exemple 27, « ça » signifie « c'est » (c'est qui, ton voise ?). La substitution de « ça » se fait selon une dynamique lexicale qui tient de la situation de communication ». « Ça » traduit la situation de communication dans l'une de ses spécificités qu'on ressort.

La valeur lexicale de « ça » se perçoit aussi dans son « sens exclamatif ». Analysons cet exemple :

- 28- Comment ça ! Tu as échoué ?

Dans un conditionnement énonciatif, « ça » employé après « comment » marque un étonnement, une surprise. Il peut être remplacé par « est-ce possible ! ». C'est donc une phrase exclamative. Observons :

« Comment ça ! Tu as échoué ? » → « Comment est-ce possible ! Tu as échoué ? »

En français ivoirien, « ça » joue un réel rôle lexical. Il dégage des sens soutenus par le contexte discursif. « Là » aussi est particulier en français ivoirien. Il faut rechercher son fonctionnement au-delà des usages classiques en français. Les particularités expressives de « ça » et « là » sont palpables. Mais, notons surtout qu'elles ne sont pas fixées. L'objectif, ici, était de montrer certaines de leurs potentialités expressives et communicationnelles en français ivoirien. Quelles valeurs ressortent dans leur combinaison ?

3. Pour une fusion grammaticale de « ça » et « là ».

Notons que la forme composée « ça là » repose sur une subversion au regard de la norme du français. En effet, il ne repose pas sur une substitution pronominale auquel l'on adjoint une indication espace comme dans « envoie ça, là » ou « envoie ça, là-bas » dans une vision de l'éloignement de l'objet. Pourtant, le français ivoirien adopte la formulation sans rupture « ça là » au nom d'un rapprochement avec les langues locales. En baoulé, langue locale ivoirienne par exemple, on dirait « nga liè » pour une traduction littérale en « celui-là, celle-là » ou « ça là ». De même, en guéré, une autre langue locale ivoirienne, nous avons la même association redondante : « djin min », avec djin (ça) et min (là).

Mais, pourquoi les usagers ivoiriens font-ils cette traduction littérale issue des langues locales ? C'est sûrement pour montrer que « ça » et « là », dans leur association, ont un conditionnement grammatical.

Exemples :

- 29- Dans tout ça là, c'est qu'ils ne travaillent pas bien à l'école.
- 30- Les élèves ont perturbé les cours. Et puis **tout ça-là** n'est pas allé quelque part.
- 31- « On arrose, on pompe, on fait tout avec la machine **ça là** » (J. K. N'Guessan, 2007, p. 81)

« Dans tout ça là » (exemple 29) marque une opposition de fait. Il peut être remplacé par « ce qui étonne » ou « pourtant », ou encore

« malgré cela ». « Dans tout ça là », en français ivoirien, a une valeur structurante.

On a la formulation en français standard suivante : « Pourtant, ils ne travaillent pas bien à l'école ».

Dans l'exemple 30, « tout ça là » est une formulation anaphorique par la reprise d'un élément antérieur. Observons : « Les élèves ont perturbé les cours. Contre toute attention, **ces perturbations** sont restées impunies ».

Ici, « tout ça là » remplace dans une structuration anaphorique « ces perturbations » est remplacé par le déterminant à savoir l'adjectif démonstratif « **ces** », et un adverbe « **là** », adverbe qui met en relief cette indignation à savoir l'impunité de ce fait.

La valeur d'emploi de « **là** » agglutiné à « **ça** » pour former « ça là » appartient à la classe grammaticale de pronom démonstratif. Notons que « ça là » relève du français populaire, car en français soutenu, on dit « cela ».

Dans l'exemple 31, « ça là » place le nom dans son actualisation énonciative. Il semble correspondre à un déterminant, le déterminant démonstratif « cette ». Ainsi Jérémie K. N'Guessan fait la traduction suivante à partir de son exemple : « Nous arrosons les plantes, nous pompons l'eau, nous faisons tout avec cette machine ».

Il est possible de noter une valeur lexicale de « ça là ». Ici, l'on relève une intensification de l'élément modifié par « ça là ».

Exemples :

- 32- Si c'est quartier comme ça-là, on n'ira pas étudier là-bas.
- 33- Voisin comme ça-là, je ne peux pas l'aimer.
- 34- Manger ça là je ne mange pas.
- 35- C'est la fille ça là que tu veux que je marie !

Le terme « quartier » (exemple 32) et « voisin » (exemple 33) sont modifiés par le sens « de ce genre ».

On a les formulations en français standard respectives :

32a : S'il s'agit d'un quartier de ce genre, nous n'irons pas y étudier.

33a : Un voisin de ce genre, je ne peux pas l'aimer.

Ici, le renforcement se comprend car il est possible de proscrire « là ».

32b : Si c'est quartier comme ça, on n'ira pas étudier là-bas.

33b : Voisin comme ça, je ne peux pas l'aimer.

Notons en fait que « ça là » signifiant « ce genre de » a une valeur péjorative, à l'analyse, comme on peut bien le voir dans les exemples 34 et 35.

Les valeurs exceptionnelles de « ça » et de « là » avec leur fusion en « ça là » est une aventure linguistique au cœur du français ivoirien. Ce français semble faciliter la communication en français. C'est pourquoi, Lafage (1980, p. 33) dira ceci :

Le FPI me semble plus proche des réalités africaines, c'est le juste milieu sur le plan de la communication car il permet à celui qui n'est pas allé à l'école de s'exprimer et à celui qui y est allé et qui ne comprend pas son dialecte très bien, de se faire comprendre par les analphabètes, et en même temps il cache sa lacune linguistique.

La subversion linguistique à travers le français ivoirien est une aisance communicationnelle et expressive à considérer au regard des emplois de « ça » et « là ».

L'usage fréquent du pronom « ça » et de l'adverbe « là » dans le français ivoirien témoigne de potentialités expressives et communicationnelles indéniables. Leur emploi est systématique chez les locuteurs en Côte d'Ivoire. En présentant les variétés d'expression de ces éléments grammaticaux, la communauté linguistique saura les apprécier à leur juste valeur. La société façonne effectivement la langue et la rend dynamique.

Conclusion

La présentation du démonstratif « ça » et de l'adverbe « là » sur le plan prescriptif permet de mieux saisir les apports nouveaux apportés à la langue française par le français ivoirien. « Ça » a une fonction

anaphorique ou cataphorique. Il reprend un élément du discours pour sa continuité syntaxique dans le texte. Mais, il peut s'employer péjorativement dans des tournures dépréciatives. « Là » a une fonction spatiale de distinction d'éléments dans le discours. Il a une valeur déictique. Leur fonctionnement, a priori, oral et énonciatif. Cette spécificité leur permet d'être beaucoup usité, gagnant ainsi la langue française standard à travers des exemples retrouvés dans la littérature. Mais, cette reconnaissance partielle acquise ne semble pas suffire car « ça » et « là » abondent dans le français ivoirien avec des particularités expressives qu'on ne retrouve pas dans le français standard. Sur le plan lexical, ces éléments grammaticaux précisent les énoncés en les renforçant énonciativement et sémantiquement. Sur le plan discursif, ils arrivent à charpenter le discours à travers une représentation des liaisons logiques et anaphoriques. La force grammaticale de ces éléments est décuplée quand ils sont associés dans une composition subversive mais pragmatique à traduire des réalités du discours sur le plan de sa structuration et de sa signification. Les potentialités communicationnelles de « ça » et « là » leur donne une importance dans le français ivoirien et permet de proposer à la langue française d'autres possibilités d'expression langagière à travers le continuum du français ivoirien.

« Il s'agit d'un continuum car ce parler se présente comme un ensemble de variantes approximatives orientées vers une langue-cible, le français, où à l'intérieur du discours d'un même locuteur peuvent se rencontrer des formes qui vont de la pidginisation pure, c'est-à-dire les plus éloignées de la grammaire du français central, à celles correspondant à cette grammaire, en passant par des formes qui procèdent du processus de créolisation et des formes que nous qualifions de français avancé » (Y. Simard, 1994)

La stratification du français en Côte d'Ivoire connaît un enrichissement sans cesse croissant qu'il faut suivre impérativement pour la pérennisation de la langue française.

Bibliographie

Boutin Béatrice Akissi, (2002), *Description de la variation. Études transformationnelles des phrases du français de Côte-d'Ivoire*, Thèse de doctorat, Université Stendhal, Grenoble-III.

Grevisse Maurice et GOOSSE (2008), *Le Bon Usage*, 14^e édition, Paris, De Boeck/Larcier.

Katja Ploog (2009), « La socio-indexicalité dans les catégorisations langagières : la dynamique autour du nouchi abidjanais. Carole de Féral. Le nom des langues III. Le nom des langues en Afrique subsaharienne : pratiques, dénominations, catégorisations. Naming Languages in *Sub-Saharan Africa : Practices, Names, Categorisations*, Peeters, pp.153-190, 9789042922709. fffalshs-03314682ff, consulté le 20 mai 2024.

Kouassi Roland Kouakou (2009), *Les Rapports interphrastiques dans le roman moderne. Cas de Monnè, outrages et défis d'Ahmadou Kourouma, de L'Étranger d'Albert Camus et de L'Homme rompu de Tahar Bben Jelloun*, Thèse de doctorat, Université de Bouaké.

Lafage Suzanne (1980), « Petite enquête sur la perception du français populaire ivoirien en milieu estudiantin ». *Bulletin du Centre d'Études sur le Plurilinguisme* 6/80, Nice : IDERIC, pp. 1-37

Lafage Suzanne (1996), « La Côte d'Ivoire : une appropriation nationale du français ? », in *D. de Robillard et M. Beniamino* (éds.), *Le Français dans l'espace francophone*, Paris, Champion, pp. 587-602.

N'Guessan Kouadio Jérémie (2007), « Le français : langue coloniale ou langue ivoirienne », *Hérodote*, n° 126, pp. 69-85.

Simard Yves (1994), « Les Français de Côte d'Ivoire », In *Langue française*, n°104. Le français en Afrique noire, fait d'appropriation. pp. 20-36 ; doi : <https://doi.org/10.3406/lfr.1994.5736>,

https://www.persee.fr/doc/lfr_0023_8368_1994_num_104_1_5736, consulté le 20 mai 2024.

Wagner Robert-Léon et Pinchon Jacqueline (1962), *Grammaire du français classique et moderne*, Paris, Hachette.